

المقدمة:

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبينا وقودتنا محمداً عبد الله
ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأجلهم يوم القيامة شأننا وذكرنا.
اللهم إنا نسألك هداية لا نضلّ بعدها حتى تدخلنا جنّتك. وغنى لا نفتقر بعده إلا إليك، وسلامة
في الدين والدنيا، وهداية إلى الحق وثباتا عليه ما حيينا.
اللهم علّما ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا، واعف عنا. آمين.
وبعد،

فإنّ من أهمّ ما يميّز به عصرنا، السرعة والتغيّر وكثرة المستجدّات يوما بعد يوم. وتبعاً لذلك فقد
تغيّرت أو ضاعت أمور كثيرة داخل العالم الإسلاميّ وخارجه، ونال هذا التغيّر النُظْمَ السياسيّة والتشريعيّة
والاجتماعيّة بكلّ جوانبها تقريباً، حيث تدخلت التكنولوجيا في أغلب جوانب حياتنا اليوميّة.

ومما يُعلّم، أو ينبغي أن يُعلّم، أنّه من طبيعة الفقه الإسلاميّ التغيّر والتطوّر والتجدّد، ومواكبة
هذا التغيّر الذي يطرأ على العالم، والنموّ الطّبيعيّ الذي يحدث في هذا الكون، وأن كثيراً من الأحكام التي
بناها المجتهدون بأحكام وفتاوى معيّنة تغيّرت بناءً على اختلاف الزّمان والمكان، وذلك لتغيّر الأعراف
لحدوث ضرر أو فساد، إذ لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقّة والضرر على النّاس، ولخالف
الحكم قواعد الشريعة المبنية على التخفيف ودفع الضرر والفساد.

وعلى هذا كان من واجب الباحثين في الفقه، أن يجتهدوا اليوم، وفي كلّ زمان، لاستنباط أحكام
القضايا التي يحدثها التطوّر العلميّ، ودراسة المسوّغات التي تدعو إلى تغيير الأحكام وتعديلها أو تثبيتها،
وفق الصّواب الشرعية لهذه المسوّغات. وفي هذا الإطار ينتزّل موضوع البحث.

• إشكاليّة موضوع البحث:

تهتمّ الدّراسة ببيان بعض المسائل الفقهيّة المتعلّقة بالطّبّ والفلك والكيمياء والبيولوجيا ووسائل الاتّصال الحديثة، وذلك ببيان أحكامها اعتمادا على تفاصيلها العلميّة، حيث تظهر الحاجة الماسّة إلى جمعها ودراستها والتّحقّق فيها وبناء حكمها أو تصحيحه، ليسهل على الباحث الرجوع إليها.

وقد حاولنا من خلال هذه الدّراسة الوقوف على بعض الاشكاليّات من خلال ثلاثة محاور أساسية:

الأوّل: ما يهمّ التّوازّل المتعلّقة بالطّبّ، كضرورات التطبّب بإخراج مخلفات الانسان على غير مخرجه الطبيعي أو في غير وقت خروجه الطبيعي، وما يخصّ طهارة الثّياب وطهارة بعض افرازات الجسد كالرطوبات المهبلية للنساء. والتّوازّل المتعلّقة بالكيمياء، كطهارة الثّياب والمياه حيث تعلّقت بكيمياء المواد وصفاتها. والتّوازّل المتعلّقة بالفلك، كالعبادات المؤقّتة، حيث تعلّقت بحركة الكواكب والظلال.

الثّاني: ما يهمّ التّوازّل المتعلّقة بوسائل الاتّصال عن بعد، كالنكاح ومدى جواز حصوله بالهاتف أو الإيميل أو مجالس المحادثات المرئيّة.

الثّالث: ما يهمّ التّوازّل المتعلّقة بالوسائل التّقنيّة في الاثبات (البصمة الوراثيّة ونتاج الفيديو والصّورة والصّوت)، كاثبات النسب في اللّعان، حال تعلّقه بحمل أو مولود، وكاثبات الرّنا.

وبالجملة، حاولنا من خلال هذه الرّسالة، الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مدى لزوم تغيّر الحكم الشرعيّ وثباته بتغيّر ظروف الحياة؟

وماهي الصّوابط الشرعيّة التي تحكم مثل ذلك التّغيير؟

• أهميّة موضوع البحث:

تعتبر المباحث القائمة على النّظر في المسائل العلميّة المستجّدة وبيان حكم الشريعة فيها من الموضوعات، ذات الأهميّة الغالبة التي يتناولها علم الفقه بالدّراسة، لتعلّقها بحياة النّاس وواقعهم. وتنبثق أهميّة تلك المباحث من حيث، اهتمامها ببيان العلاقة القويّة بين علوم المادّة والعلوم البحتة من جهة وعلم الفقه وأصوله من جهة أخرى، وفهم مدى وجوب أن يحيط الفقيه بتفاصيل المسائل العلميّة الحديثة عند إرادة

الخوض فيها اجتهادا وفتوى، وإدراك أن الأصل، في ذلك، العلم بالتفاصيل لا الاكتفاء بما يُقال من العموميّات. ومن أهميّة دراسة مثل هذه الموضوعات أيضا، مراجعة الآراء الفقهيّة المنبنيّة على المعارف المنقوصة وتصحيحها، من خلال التّفصيل الدّقيق لتلك المعارف.

• أسباب اختيار موضوع البحث:

تعود أسباب اختيار الموضوع إلى عدّة أمور، منها:

- الجمع بين العلوم البحتة وعلوم الفقه باعتبارهما كيانا واحدا في الأساس.
 - لفت انتباه الباحثين في الأحكام الفقهيّة إلى ضرورة الرّجوع إلى معرفة الجوانب العلميّة بتفاصيلها للمسائل الفقهيّة التي تتّصل بها.
 - تأسيس رؤية معرفيّة واضحة تقوم على استجلاء تفاصيل المسائل في بيان حكمها الشرعيّ.
 - بناء اللبنة الأولى التي تقوم على إظهار التّوازن في النّظر بين الفقه والعلوم الحديثة، بحيث يسهل لدارس الفقه تبصّر بقيّة العلوم، ويسهل للباحث في العلوم الوقوف على أهميّة الفقه وإحكام بنائه، حتى لا يفتي طالب الفقه في المسائل بناء على معلومات منقوصة أو خاطئة، ولا يستغلّ العارف بالعلوم البحتة تلك الأخطاء لمهاجمة الفقه بعامة بعد أن يستوي لديه أن الفقه أشرف العلوم وأجلها وأضبطها منهجا وأوثقها دليلا.
 - تسطير علم ينتفع به الباحث والقارئ، مهما كان مشربه واختصاصه، ويكون ذخرا لكاتبه وفائدة لقارئة وزادا للنّاظر فيه.
 - ترسيخ النّظرة الموسوعيّة لدى الباحثين شأن ما كان عليه السّلف، وبيان وهن التّخصّص في العلوم الذي يظهر عواره خاصّة في ما ارتبط بالفقه.
- والله أسأل التوفيق والسداد.

• منهجية البحث والمنهج المعتمد:

كما هو واضح من موضوع البحث، تقوم الرّسالة، في الأساس، على ركيزتين:

الأولى: المستجدّات العلميّة.

والثانية: الأحكام الفقهيّة الاجتهادية.

وكما ينبغي التّفصيل في أحكام الفقه ومعرفة أدلّتها وبسط أقوال الفقهاء فيها، بحيث نستوفي ما نتعقد به، وجب تحرير المسائل العلميّة بتفصيلها كما هي عند أهل الفنّ، بحيث إذا اطّلع عليها المتخصّص لا يجد ما يزيد عليه. وهو ما سعيت إليه وبذلت الجهد فيه.

وقد غلب على البحث المنهج الاستقرائيّ من خلال تتبّع واستقراء الجوانب الفقهيّة والعلميّة المتعلّقة بمسائل البحث، كما لم يغيب الطّابع النقديّ الذي أساسه التّحليل والمقارنة.

وقد عمدت في ذلك إلى التّقديم بباب تمهيديّ جعلته لتّعريف بمصطلحات البحث، وضمّنته الكلام عن الحكم الشّرعيّ، وعن المقبول والمردود من الخطاب، وعرضت فيه إلى موضوع تغيّر الأحكام واختلاف المجتهدين، وحاولت فيه الاختصار حتّى لا يخرج بي عن المقصود.

ثم إنّي نظرت في مسألة تدوين الرّسالة، التي هي، في الجوهريّ، قسمان: قسم فقهيّ وقسم علميّ. فأخضعت الكتابة في كل ما هو فقهيّ إلى قواعد التّدوين المعتمدة، وفق ما تعلّمناه في الدورات التّكوينيّة الخاصّة بذلك. وحاولت ما أمكن أن أنظر في أدلّة الأقوال ومناقشتها. ووقفت في بعضها عن التّرجيح، لتقارب الأدلّة في القوة.

وأصّلت للمسائل العلميّة وقدمت تفاصيلها التي تغني عن النّظر في غيرها. وبرهنت على كل ما يحتاج البرهنة عليه من المسائل، خاصّة ما ارتبط منها بالرياضيات، حيث أوضحت المسائل التي تحتاج إلى رسوم أو صور أو إحصاءات بما تحتاج إليه، وجعلت كل ذلك جزءاً من النّص. وجمعت تلك الرسوم والصور والإحصاءات في ملاحق وفق طرق التّدوين الخاص بأطروحات الدكتوراه في جامعة الزيتونة والتزاماً بنظام تأليف الرسائل فيها. والأصل أن تُدرج في مواضعها من النّص اعتباراً لما درجت عليه الكتابة العلميّة من بداية ظهور تدوينها في السنوات الهجريّة الأولى وإلى الآن.

وربّما أطلت أحياناً، في التّعريف اللغويّة للمصطلحات، وذكر بعض المعاني التي قصر عن ذكرها أصحاب القواميس، أو أهملوا ذكرها فلم يظهرها كغيرها، ووجدتها في القرآن أو السنة أو شعر الأوائل. وروّجت في ذلك، حيث تُقدّم القواميس عن أشعار العرب في الجاهلية، وهو مستغرب. وإنّما فعلت ذلك لثلاثة أمور:

الأول، أن لا يضيق صدر القارئ بالنقولات المكررة، فيستلذّ المستجدّ ويستفيد منه. أو لعله يملّ كثرة المصطلحات العلميّة وتتبع الرسوم لفته براهين المسائل وفهمها، فيجد في مباحث كلام اللّغة ما يريحه ليكمل جهد القراءة في بقيّة المسائل. فجعلته فيما أزعج من حسن البيان.

الثاني، أن يفقه الباحث أنّ القواميس لم تُحط باللسان العربي، بل لم يحط به أهل اللسان في أوج ظهورهم في القرون الأولى وما قبلها، وما ظهر علم الكلام إلا لعجز اللّغة عن تفصيل المعاني. ذلك أنّ اللّغوي لا يذكر في الأصل معاني الكلمات، إنّما يذكر بعض مصاديق تلك المعاني.

الثالث، أنّ المعتمد في نقل الأقوال أن تنقل من مصادرها لا من الواسطة، فلمّا كانت القواميس واسطة بيننا وبين لسان العرب الذي حفظه القرآن والسنة وأشعار العرب، كان لا بأس من ذكر ما تناقلته القواميس مؤيّدًا بأدلّته من أصول لسان العرب.

• أهداف موضوع البحث:

- لعل من أهداف مواضيع البحث التي من المهمّ ذكرها:
- التأكيد على كثرة التّوازل وتجدها بتغيير الأحوال وتطور الاكتشافات العلميّة والاختراعات التّقنيّة، وأنّه لا يمكن حصرها تبعًا للتّجدّد اليومي، بل واللحظي لتلك الاكتشافات والاختراعات.
- التأكيد على ضرورة الإلمام بالنازلة وما اتصل بها من المستجدّات العلميّة إلمامًا كاملاً تاماً مانعاً قبل تنزيل الحكم الشرعيّ عليها.
- إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا دقيقتها وجليلها.

• صعوبات البحث:

- لعل من الصّعوبات التي من المهمّ ذكرها:
- كثرة عناوين الدّراسات العلميّة التي تتعلّق بالموضوع، وكثرة النّقل فيها بعضها عن بعض. فتتعدّد العناوين ويعاد الكلام، وينصرف الجهد ويضيع الوقت فيما دونّه بعض الكُتّاب وضاعت بين سطوره الأمانة والحقيقة، أمانة النّقل وحقيقة المنقول، كأنهم ما دونوا لأجل البحث. فيكتب المرء في المسألة كتباً ممّا ينقله من كتب غيره ومن مواقع الانترنت، فتقرؤها وتقرأ الخمس من أمثالها وأكثر، فلا تستفيد زيادة ولا

تظفر فيها بجديد ولا تقف منها على فائدة، كما لو أنك تكرر قراءة نفس الكتاب، فهو تكرار مقالة السابقين تحت عنوان جديد، حتى يتناقل البعض نصف كتب بعضهم عن بعض فلا تعلم لمن هو في الأصل، مع ما في ذلك من كلفة الجهد والوقت.

- صعوبة الموضوع في حد ذاته وسعة امتداده وإشكالياته المعقدة، وتشعبه بين علوم المادة والعلوم البحتة وعلم الفقه.

- شح المصادر والمراجع التي تخصّ بعض جوانب موضوع الرسالة، وتعذر الوقوف على كثير من العناوين المطبوعة.

- اقتضت طبيعة الموضوع البحث في المصادر العلميّة البحتة، من كتب ومحاضرات بلغات مختلفة، والتّقيب في تلك المراجع عما يخدم البحث، ونقاش المختصين من أطباء وصيادلة ومختصين في الفلك والفيزياء والكيمياء، على ما في ذلك من كلفة الوقت.

- إمكانية تناول موضوع الدراسة بأكثر من طريقة مما يجعل الباحث يعيد النّظر مرّة إثر أخرى في جوانب الدراسة كلّما ازداد عمقا في القراءة والبحث، ليختار أوفق تلك الطّرق وأسدها وأكثرها تحقّقا لغرض الدراسة بما لا يخلّ بخطة البحث المعتمدة.
وقد يسر الله وأعان، والله الحمد والمنة.

• الدراسات السابقة:

اشتغل حول موضوع المستجدات العلميّة وأثرها في الأحكام الفقهيّة، كثير من الباحثين، ولم أجد أحدا جمع بين قضايا المستجدات العلميّة بعامة في كتاب. فكل ما اطّلت عليه من رسائل وكتب ألّفت في قضية المستجدات تأخذ الموضوع في مجال معيّن وتحلّله من جهة معيّنة. بمعنى أنّها خصّصت الكلام في تغيير الأحكام الفقهيّة تأثرا بالمستجدات الحاصلة في جانب معيّن من البناء العلميّ، كالطبّ، والتّواصل الإلكترونيّ.

وحتىّ تلك الرسائل التي سعى مؤلّفوها إلى أخذ الموضوع على وجه العموم، وهي قليلة جدّا، لم يفصل أصحابها الجوانب العلميّة البحتة، المرتبطة بعلم المادة والتّجربة، واكتفوا بعموميّات في أغلبها لا تكفي للحكم والفتوى على المسائل المثارة.

وقد حاولت جمع جلّ ما يثار حول موضوع المستجدات العلميّة وأثرها في الأحكام الفقهيّة في هذه الرسالة، بما في ذلك تفصيل الجوانب العلميّة المتّصلة بالمادّة تفصيلاً دقيقاً، وإن كان تحديدها بعدد معيّن من الصّفحات، يجعلني أقدم بعض جوانبها ملخّصاً للملخّص، والله أسأل العون والقبول.

نذكر في ما يلي بعضاً من الرسائل المهمّة التي ألّفت في الموضوع:

١- **أثر التقنيّة الحديثة في الخلاف الفقهي**، للباحث "هشام بن عبد الملك آل الشيخ": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى المعهد العالي للقضاء في السعودية، وهي من أنفس ما وقع عليه بصري في جمع شتات هذا الموضوع على ما يؤخذ عليه من عدم التوسّع والتفصيل في المسائل العلميّة البحتة التي يقوم الخلاف عليها. وقد أوسع الباحث الحديث عن أثر التقنيّة في الاختلاف الفقهيّ، فتحدّث في الطّب، والاتّصالات، والبيوع، والفلك، إلا أنّه لم يعط بعض الجوانب حقّها سيّما في تفصيل المسائل علمياً، لكنّه نجح في تحقيق السّبق في ذلك.

٢- **منهج استخراج الأحكام الفقهيّة للنوازل المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية**، للباحث "مسفر بن علي بن محمد القحطاني": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى قسم الدّراسات العليا الشرعيّة شعبة أصول الفقه بكلية الشريعة والدّراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، في السّعودية. وقد قدّم الباحث من خلال رسالته رؤية شاملة للمجتهدين والفقهاء المهتمّين بالدّراسات الفقهيّة، خاصّة تلك الدّراسات التي تتناول مستجدات العصر ونوازله. وحاول أن يجعل من البحث مرجعاً مساعداً لهم من حيث بيان الأصول والأسس، حيث بيّن من خلاله كيف أن الفقه الإسلاميّ نجح في مواجهة تلك الإشكالات الواقعيّة والميدانيّة في حياة النّاس اليوميّة، وكيف أنّه لم يقف يوماً جامداً عاجزاً عن مواجهة تطوّرات الحياة ومشاكلها.

٣- **مستجدات العلوم الطّبيّة وأثرها في الاختلافات الفقهيّة: دراسة مقارنة**، للباحث "محمد نعمان محمد علي البعداني": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى قسم الفقه المقارن بكلية الدّراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة أمّ درمان الإسلاميّة في السّودان. وهي رسالة من أجود وأجمع ما كتب في باب المستجدات الطّبيّة. وقد خصّ الباحث رسالته بمسائل الطّب، فتتبع المسائل الفقهيّة التي لها صلة بعلم الطّب، وتتبع أقوال الفقهاء والأطباء فيها، وقارن أقوال الفقهاء ببعضها، ثمّ ذكر الجوانب الطّبيّة، وبيّن أثرها في اختلاف الفقهاء. ومع ذلك لم يستوف الباحث التّفصيل العلميّة في ما أدرج من مستجدات واكتفى بوصفها العام.

٤- أثر تطور المعارف الطّبيّة على تغيير الفتوى والقضاء، للباحث "حاتم الحاج": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى جامعة الجنان اللّبنانية، وقد بدأ الباحث ببيان التّدخل بين علمي الفقه والطّب، وبيان مشروعية بل وجوبُ تغْييرِ الفتوى بتغيّر الواقع الذي يحكم فيه الفقيه أو المُعطيات التي يعتمدُ عليها. ثمّ حاول، كما أشار إلى ذلك في مقدّمته، مراجعة أهمّ الفتاوى الفقهيّة المبنية على المعارف الطّبيّة أو المتأثّرة بها.

٥- إثبات النسب بين الشريعة ومستجدّات العصر، للباحثة "عائشة عمران": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى كُلية الحقوق بجامعة الجزائر الأولى، ناقشت الباحثة من خلالها مسألة إثبات النسب بالطّرق العلميّة الحديثة كالبصمة الوراثيّة، مؤكّدة أن الأدلّة المعتمدة لدى فقهاء السلف ليست أمراً تعديداً لا يجوز الخروج عليه، إنّما هو أمر اجتهاد يخضع للتغيّر وفق حاجات النّاس وأحوالهم. والرّسالة على أهمّيّتها وتوسّعها لا تعرض المسائل العلميّة بشكل دقيق، وهي كغيرها تكتفي في إيراد عموميّات قد لا تكفي في ضبط الفتوى وفقها.

٦- أثر التطورات الطّبيّة والبيولوجية على نظام الإثبات في الأحوال الشخصية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن، للباحث "يوسف بن شيخ": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى قسم العلوم الإسلاميّة بكلية العلوم الإنسانيّة والعلوم الإسلاميّة، بجامعة وهران الأولى، بالجزائر. ويتعلّق البحث بأهميّة نظام الإثبات ومدى تأثير المستجدّات العلميّة الحديثة من تطوّر طبيّ وبيولوجيّ عليه. وقد حاول الباحث بيان مدى اعتبار الطّب الشرعيّ طريقاً من طرق الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، وتحديد مدى توافق المستجدّات والحقائق الطّبيّة والبيولوجيّة، والرّسالة غنيّة المحتوى فقها وقانوناً، لكنّها كمثليّاتها تقتصر في إيلاء كل ما هو علميّ تفاصيله المحكمة التي تغني الباحث عن النّظر في غيرها.

٧- الإثبات بالبصمة الوراثيّة: دراسة مقارنة، للباحث "ماينو جيلالي": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى قسم القانون الخاصّ بكُلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، بجامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، بالجزائر. وقد بدأ الباحث ببيان المقصود بالبصمة الوراثيّة من حيث تعريفها وخصائصها، ومجالات استخدامها. كما وقف على تفصيل موقف الفقه الإسلاميّ والقانون الوضعيّ من استخدام البصمة الوراثيّة في إثبات النسب ونفيه، وكذلك في إثبات الجرائم المختلفة، مستعرضاً الأسس والضوابط التي وضعها المختصّون للإستفادة من البصمة الوراثيّة بالشكل الصّحيح. وتناول الباحث بعض الاشكاليّات المتعلّقة باستخدام البصمة الوراثيّة في الإثبات وتأثيرها على حقوق الإنسان، والحلول المقترحة لحل هذه الاشكاليّات. والرّسالة متينة في موضوعها،

من الناحية الفقهيّة والقانونية، لكنّها اكتفت بتقديم معلومات شحيحة وسطحية إلى حدّ ما، عن المسائل العلميّة المتّصلة بالبصمة الوراثيّة.

٨- العقود الإلكترونيّة على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانون، للباحث "ميكائيل رشيد

علي الزبياري": وهي رسالة دكتورا قدّمت إلى قسم الدّراسات العليا بكلّيّة الشريعة، بالجامعة العراقيّة. قدّم الباحث، إلى ما استجدّ من القضايا والأمور المستحدثة المتعلّقة بالعقود كالعقود الإلكترونيّة التي تتم عبر وسائل التواصل عن بعد، مبيّنا كيفيّة التّعامل المشروع مع مثل هذه العقود.

٩- إيجاد معادلة جديدة لاحتمالية رؤية أهلة الأشهر القمرية، للباحثين "مجيد محمود جراد"

و"بتول عنيزي بندر": وهي بحث منشور بمجلة جامعة الأنبار للعلوم الصرفة، المجلد الثالث، العدد الثاني، لسنة ٢٠٠٩. هدف من خلاله الباحثان، إلى دراسة المعايير العلميّة الفلكيّة الخاصّة برؤية أهلة الأشهر القمرية وإيجاد معادلة احتماليّة رؤية الهلال الوليد، ودراسة علاقة عوامل رؤية الأهلة مع بعضها البعض، من خلال حساب تاريخ ووقت ولادة الهلال، وضوابط إمكانيّة رؤية الهلال الوليد بالعين المجرّدة (عمر الهلال، ومدة مكثه، وارتفاعه الزاوي عن الأفق، والبعد الزاوي عن الشّمس). وقد تمّ التّوصل إلى معادلة جديدة لمعرفة إمكانيّة رؤية الهلال الوليد في يوم المراقبة إضافة إلى دراسة العلاقات الخطيّة بين عوامل الرؤية. ومع ذلك تبقى المعادلة مجرّد تخمين يدل على الإمكان لا على اليقين.

١٠- المعايير العلميّة الفلكيّة لإمكانيّة رؤية الهلال الوليد والرؤية الفعليّة الشرعية، للباحث

"مجيد محمود جراد": وهي بحث منشور بمجلة جامعة الأنبار للعلوم الصرفة، المجلد الثاني، العدد الثالث، لسنة ٢٠٠٨. وقد سعى الباحث من خلال بحثه إلى التّوصل إلى معيار علمي فلكيّ موحد لتحديد إمكانيّة رؤية الهلال الوليد يحظى بتأييد غالبية علماء الفلك وعلماء الدّين بغية العمل على توحيد مناسباتنا الدينيّة الإسلاميّة المقدّسة، كما هو الحال في تحديد بداية شهر ذي الحجّة المبارك الذي لا يختلف عليه اثنان في العالم الإسلاميّ. وخلص إلى عدم إمكان ذلك، وأنّ التّوصل إلى مثل هذا المعيار الموحد يتطلّب تعاوننا وجهودا علميّة مستمرّة من قبل الفلكيين وهو أمر بعيد، كما يتطلّب حوارا متواصلا مع علماء الدّين بغية تضييق الخلافات والتّفاوت، الذي غالبا ما يحصل ويصل إلى يومين وفي بعض الأحيان إلى ثلاثة أيام.

ومن الفوارق الجوهرية بين هذا البحث وغيره من الدراسات:

١- أنّ تلك الدراسات السابقة لم تجمع ما اجتمع في هذا البحث من المستجدات العلميّة.

٢- أن من تعرّض إلى المستجدّات العلمية وأثرها في النوازل قد ذكرها على سبيل الإجمال واكتفى بوصفها الظاهريّ، لا على سبيل البيان والدّراسة والتّفصيل. وقد التزمت أن تكون الإحاطة بتلك المستجدّات العلميّة التجريبيّة منها والنظريّة، إحاطة جامعة على التّفصيل الأكمل والفهم الدّقيق.

٣- أنّي حرصت على تثبيت أقوال السلف من أهل المذاهب وتحاشيت التسرّع في ردّها أو تغييرها تأثراً بكلام المعظّمين لما استجد علمياً وتكنولوجياً، حيث استوى عندنا فقه المستجدّات على وجهها الأكمل والصّحيح.

• نقد المصادر والمراجع:

كما بينت، فقد اشتغل حول موضوع المستجدّات العلميّة وأثرها في الأحكام الفقهيّة، الكثير. لكن على كثرة المهتمين بالموضوع والباحثين فيه، يغلب عليهم النّقل، حتى أنك تجد نفسك أحياناً، كما لو أنك تقرأ نفس الكتاب من كثرة التّكرار، ومع ذلك يغلب عليهم عدم إشباع المسائل العلميّة البحتة بالبحث، مع أنّها الأساس الذي يقيمون عليه فتاويهم وأحكامهم.

ولا أغفل أن أشير، إلى افتقاد المكتبة العربيّة للمصادر المحكمة التي تخصّ العلوم البحتة، والتي يمكن أن يجد الفقيه فيها ضالّته، ما يجعله يكتفي بما يجده على صفحات الانترنت، على ما فيها من تضخيم وخطأ أحياناً كثيرة، وهذا من الغلط، وهذا مهمّ جداً أن نُدكّر به في هذا الباب.

وربما اضطرّ البعض إلى البحث في المصادر الأجنبيّة، على ما في البحث فيها من صعوبات، لا فقط في الترجمة وما تأخذه من وقت الباحث، بل أيضاً في الحصول على المعلومة المطلوبة من بين ثنايا المصادر الكثيرة التي تتشعب فيها المحتويات عمّا دلّت عليه العناوين. وفي أحيان كثيرة، لا تعرف الطّريق حتّى بسؤال المختصّين، فتجد نفسك كباحث عن إبرة في كوم من القشّ.

ومع هذا فقد وقفت على بعض العناوين المهمة، وسأكتفي بإدراج ما أُلّف باللغة العربيّة منها، مع التنبيه أنّها في أحيان كثيرة تغفل عن التّفصيل، وأحياناً تخطئ المعلومة الصحيحة لاعتماد أصحابها في الغالب، على الترجمة، وعدم وجود مراجع أو محكّم للمؤلف. ومن بينها رسائل دكتورا اكتفيت بذكرها هنا دون التعرّيج عليها في الدراسات السابقة لأنها أخذت المنحى العلميّ الصرف ولم تنظر في المسائل الفقهيّة المتعلّقة به.

١- **التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة**، للباحث سالم بن حامد بن علي البلوي: وهي رسالة دكتورا قَدّمت إلى قسم العلوم الشرطية، كلية الدّراسات العليا، بجامعة نايف للعلوم الأمنية، بالسعودية. وعرض الباحث إلى ظهور ما يسمى بالمجرم المثقف، الذي يستخدم أحدث التقنيات في إخفاء جريمته وتضليل أجهزة المباحث، وبالمقابل تسعى مباحث الشرط إلى اقتناء أحدث التقنيات ومحاولة تتبع آثار الجريمة

٢- **أساسيات التقنيّة الحيويّة**، للباحثين "علي إبراهيم علي عبيده"، أستاذ الخضر وزراعة الأنسجة، و"أحمد عبد الفتاح محمود"، أستاذ الكيمياء وسُمّية المبيدات، بكلية الزراعة -سابقا باشا- جامعة الإسكندرية، بمصر: وهو كتاب يسلط الضوء على بعض التقنيّات الحيويّة، لا فقط من خلال الدّعوة إلى تثقيف القارئ بماهيّة تلك التقنيّات العلميّة الحديثة، بل أيضاً لتبصيره بآثارها الإيجابية والسلبية على المدى الطويل. كما تمّ إمداد الكتاب بقاموس لأهم مصطلحات التقنيّة الحيويّة.

٣- **محاضرات الطّب العدلي**، مجموعة محاضرات السنة الرابعة، طب عدلي، كلية طب بغداد، جامعة بغداد-العراق، من إعداد "عامرة جابر النعمة"، من معهد الطّب العدلي. وتناولت المواضيع التالية:

- دور تقنيات الحمض النوويّ في الطّب العدليّ.

- جمع النّماذج البشريّة الخاصّة بفحوصات الدنّا للأحياء والأموات.

- فحوصات البنوّة.

٤- **الهندسة الوراثيّة: مبادئها، تقنيّاتها ومجالات تطبيقها**، محاضرة من إعداد "إيمان مسعود"، لأقسام السنّة الثّانية، اختصاص: الوراثة والبيولوجيا الجزيئيّة، كلية الهندسة الزراعيّة-جامعة حماة، سوريا. وقد عرضت الباحثة لموضوع الهندسة الوراثيّة كفرع من فروع علم الوراثة التي يتم من خلالها تغيير الحمض النوويّ لمخلوق معين من أجل تغيير صفاته. وقد تمّ تفصيل مراحل عملية إدخال الحمض النوويّ الجديد سواء كان مصدره مخلوق معيّن أو كان معدّلاً مخبريًّا إلى خلايا المخلوق المستقبّل. وهي محاضرة مهمّة في بابها.

٥- **الاستخلاص والتقدير الكميّ للحمض النوويّ في التّطبيقات الجنائيّة: الأسس والمفاهيم العلميّة**، وهو كتاب علميّ نفيس من تأليف "أحمد شعبان قصاب"، من منشورات دار جامعة نايف للنشر بالرياض-السعوديّة، الثّابعة لجامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة، وقد عرض الباحث من خلال الكتاب مسألة التّحليل الجنائيّ للحمض النوويّ، وفصل كيفية أخذ العينات البيولوجية، واستخلاص الحمض النوويّ منها،

ومن ثم التقدير الكمي للحمض النووي، وصولاً إلى تحليله. كما عرض مسألة جودة مختبرات تحليل الحمض النووي. وهو كتاب من أمتع الكتب العلميّة تفصيلاً في موضوع تحليل الحمض النوويّ والبصمة الوراثية.

٦- **أهميّة البحوث الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائية**، وهو كتاب علمي من تأليف

"عبد العزيز بن عبد الله الدّخيل"، من مركز الدّراسات والبحوث، بكلية الملك فهد الأمنية، بالسعودية. وتناول الباحث موضوع الفحوص الوراثية بشتى فروعها، محاولاً قدر الجهد أن يفصّل بصورة سلسلة ويسيرة الأسس التي يقوم عليها ويفسّر ما تعرّف فهمه من مصطلحاته وتقنياته التي يعتمد عليها. وقد أعرّض الباحث عن ذكر التفاصيل العلميّة الدقيقة في أغلب الكتاب، واكتفى بالإشارة إلى بعضها بشكل ميسر.

٧- **الأدوات الرياضيّة لعلم الفلك العربيّ**، للباحث "سيدي عمر عسالي": وهي رسالة دكتورا

قدّمت إلى قسم الرياضيات، بكلية العلوم، جامعة فرحات عباس بسطيف، بالجزائر. وقد حاول الباحث من خلال رسالته أن يقدّم لدراسة الأدوات الرياضيّة لعلم الفلك العربيّ، مقتصرًا على هندسة الإسقاطات العربية، التي تكلم فيها أبو حامد الصّاغاني، من خلال كتابه في كيفية تسطيح الكرة على سطح الإسطرلاب، وذلك بعرض نماذج من طرق الإسقاط المختلفة للكرة الفلكية على سطح مستوٍ، الواردة في التّقليديين الهندسيين اليونانيّ والعربيّ الوسيط، مُبرزًا جوانب من الميادين التّطبيقية للإسقاطات في هذين التّقليديين.

• خطة البحث:

بعد النظر في الموضوع، والاطلاع على المراجع، تبين لي أن أقسم البحث إلى مقدمة، وباب تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة وفهارس.

وشملت المقدمة إشكالية البحث، وبيان أهميّة موضوعه، والأسباب في اختياره. وعرضت لأهم الدّراسات السابقة، ونقد المصادر والمراجع. كما عرضت لبيان أهداف البحث، وتفصيل منهجيته ومنهجه، والصعوبات التي اعترضت الباحث في أثناء بحثه. وخُتمت بعرض خطة البحث.

وافتح البحث بباب تمهيديّ، بيّنت فيه ما تعلّق بمصطلحات البحث من مسائل، وذلك من خلال ثلاثة فصول، أولها في بيان مصطلحات البحث، وبحثت في الثاني الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليين، وضمنت الثالث الأدلّة الشرعيّة على تغيير الأحكام. وقد اشتمل كل فصل على مباحث ومطالب فرعية.

وتضمّن الباب الأوّل، أثر المستجّدات العلميّة في فقه العبادات (الطهارة والصلاة والصيام)، وقد قدمت له بتوطئة بينت فيها أثر العلوم في تفرّع التّوازل وتجدّدّها، وجعلته على ثلاثة فصول: بحثت في الأوّل أثر المستجّدات العلميّة فيما يتعلق بالطهارة، وفي الثّاني أثر المستجّدات العلميّة فيما يتعلق بالصلاة، وفي الثّالث: أثر المستجّدات العلميّة فيما يتعلق بالصيام. وقد اشتمل كل فصل على مباحث ومطالب فرعية.

وتضمّن الباب الثّاني، أثر المستجّدات العلميّة في عقد النكاح وحله، ويبحث في ثلاثة فصول. جعلت الأوّل في النكاح وأحكامه، وجعلت الثّاني في حل عقدة النكاح، وخصّصت الثّالث بمسألة عقد النكاح وحله عبر وسائل الاتّصال الحديثة. وقد اشتمل كل فصل على مباحث ومطالب فرعية.

وتضمّن الباب الثّالث، أثر المستجّدات العلميّة في اللّعان وإثبات الزنا، ويبحث في ثلاثة فصول. الفصل الأوّل، في الزّنا وما يتفرّع عنه، والفصل الثّاني، في طرق الإثبات، والفصل الثّالث، في التقنيات الحديثة كوسائل إثبات. وقد اشتمل كل فصل على مباحث ومطالب فرعية.

ثم استخلصت نتائج البحث، وضمنتها في الخاتمة، وأوردت سبعة فهارس: فهرسا للآيات، وفهرسا للأحاديث، وفهرسا للآثار، وفهرسا للمصطلحات، وفهرسا للأعلام، وفهرسا للمصادر والمراجع، وفهرسا للمحتويات.

ثم جمعت ما ورد البحث في ملخص باللغة الانجليزية.

والله أسأل بدءا وختاماً التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين.

الباب التمهيدي: في ما تعلّق بمصطلحات البحث من مسائل.

الفصل الأول: في بيان مصطلحات البحث.

الفصل الثاني: الحكم الشرعيّ بين الفقهاء والأصوليين.

الفصل الثالث: الأدلّة الشرعيّة على تغيير الأحكام.

الفصل الأول: في بيان مصطلحات البحث.

المبحث الأول: المستجدات.

المبحث الثاني: العلم.

المبحث الثالث: الأثر.

المبحث الرابع: التغير.

المبحث الخامس: الأحكام.

المبحث الأول: تعريف مصطلح المستجّدات:

لغة:

المستجّدات في اللّغة، جمع مستجد، من فعل استجد، على وزن استعمل^١. والمستجد، الحادث الجديد الذي يقابل القديم، والجديد ما لا عهد لك به، ولذلك وصف الموت بالجديد، وأجّده وجّدده وأسنّجده أي صيّره جديداً، واستجد، أي كان بعد أن لم يكن^٢.

اصطلاحاً:

وتطلق المستجّدات في الاصطلاح، على المسائل الحادثة، التي لم يكن لها وجود في السابق في أي علم أو فن كان، وتتأكد الحاجة إلى الحكم فيها بالشرع^٣.

المبحث الثاني: تعريف مصطلح العلم:

لغة:

^١ الأصل في هذه الصيغة إنّما هو طلب الشيء وتحصيله بالطلب، كقولك: استغفرت الله. وتأتي صيغة استعمل، دالة على اختصار حكاية الشيء، كاسترجع، إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن معاني، استعمل، الصيرورة والتحول تقول: استنوق الجمل، إذا صار كالناقة، واستأسد الرجل إذا صار كالأسد. وتأتي بمعنى اعتقاد صفة الشيء، كاستحسنْتُ كذا واستصوبته، أي: اعتقدتُ حسنه وصوابه. وتأتي بمعنى الاتخاذ، كاستأجر، إذا اتخذ أجيراً. وتأتي بمعنى الوجود، كاستعظمته: إذا وجدته عظيماً. وتأتي بمعنى افتعل، كاستحصد الزرع: إذا احتصده. وتأتي بمعنى الفعل المجرد فعل، كاستقر، بمعنى: قرّ. وتأتي بمعنى أفعل، كأجاب واستجاب. وتأتي بمعنى تفعل، كاستكبر، بمعنى: تكبر. وتأتي دالة على المصادفة، كاستكرمْتُ زيداً، أو استبخلته: إذا صادفته كريماً، أو بخيلاً. انظر: خلف عايد الجرادات. (٢٠١٦)، **توحيد المعنى الصرفي للصيغة الفعلية المزيدة (استفعل)**، دراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية، ٤٣ (٢).

^٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، الجزء الثاني، مادة (جدد)، ص ٢٠٢.

^٣ الأشقر، أسامة عمر سليمان، **مستجدات فقهية في قضايا النكاح والطلاق**، دار النفائس للنشر والتوزيع-الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م، ص ٢٥.

العلم لغة: نقيض الجهل^١. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه^٢:

لَوْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ يَحْصُلُ بِالْمُنَى، مَا كَانَ يَبْقَى فِي الْبَرِيَّةِ جَاهِلٌ^٣.

وقيل: العلم يقال لإدراك الكلّي والمركّب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئيّ أو البسيط ومن هنا يقال: عرفت الله، دون علمته^٤.

والعلم ما أفضى إلى الحق واتباعه، وفي ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية^٥.

وقيل: العلم هو الإعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقيل هو إدراك الشيء على ما هو به وعليه. وقيل زوال الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه. وقيل هو مستغن عن التعريف. وقيل هو صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. وقيل هو وصول النفس إلى معنى الشيء. وقيل هو عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول. وقيل عبارة عن صفة ذات صفة^٦.

اصطلاحاً:

^١ ابن فارس، أحمد بن فارس، مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، الجزء ٣، ص ٦٢٤.

^٢ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبو الحسن الهاشمي، ولد سنة ٢٣ قبل الهجرة، أمير المؤمنين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أخته فاطمة رضي الله عنها، ورابع الخلفاء الراشدين، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. هو أحد العشرة المبشرة بالجنة، وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصى. توفي شهيداً ثلاث عشر خلت، وقيل: بقيت، وقيل: في أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان سنة ٤٠ هـ.

انظر: العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابات في تمييز الصحابة، تحقيق طه محمد الزين، مطبعة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ-١٩٧٦م، الجزء الثاني، ص ٥٠٧.

^٣ علي بن أبي طالب، ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جمع وضبط وشرح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ص ١٦٢.

^٤ التهانوي، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان-ناشرون، الجزء ٢، ص ١٥٨٣.

^٥ ابن بطة، عبيد الله بن محمد، إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ، ص ٣٤.

^٦ الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة-مصر العربية، ٢٠٠٤ م، ص ١٣٠.

يطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كليّة تجمعها جهة واحدة، كعلم الكلام، وعلم النحو، وعلم الأرض، وعلم الكونيات، وعلم الآثار. ويجمع العلم على علوم. وعلوم العربية: العلوم المتعلقة باللّغة العربية، كالنحو، والصرف، والمعاني والبيان والبديع، والشعر، والخطابة، وتسمى بعلم الأدب. ويطلق العلم حديثاً على العلوم الطبيعية والعقلية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة واختبار، وإلى نظر وتفكر، سواء أكانت أساسية: كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات والحيوان وعلوم الأرض، أو تطبيقية: كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وما إليها^١.

المبحث الثالث: تعريف مصطلح الأثر:

لغة:

الأثر، في اللّغة، بقية ما يُرى من كل شيء، وما لا يرى بعد أن تبقى فيه عُلقه. والآثار الأثر، كالفلاح والفّاح، والسّداد والسّدد. قال الخليل: أثر السيف صرّيته، وتقول: من يشتري سيفي وهذا أثره، يضرب للمُجرب المُختبر [...] قال الخليل: والآثر الاستفقاء والاتباع^٢. وأثر الشيء: حصول ما يدلّ على وجوده، يقال: أثر وأثر، والجمع: الآثار. ومن هذا يقال للطريق المستدل به على مَنْ تقدّم: آثار^٣. وأثر الشيء: بقيته، والجمع آثار وأثور. وخرجت في إثره و في أثره أي بعده [...] والتأثير: إبقاء الأثر في الشيء. وأثر في الشيء: ترك فيه أثراً^٤.

اصطلاحاً:

^١ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ص ٢٢٤.

^٢ ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، الجزء الأول، ص ٥٣-٥٤.

^٣ الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم-الدار الشامية، الطبعة الرابعة، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ص ٦٢.

^٤ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء الأول، ص ٤٢.

ويجمع الأثر في أربعة معانٍ: الأول: بمعنى النتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، والثالث: بمعنى الجزء^١، والرابع: حصول ما يدلّ على وجود الشيء^٢. ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ: أثر، عن هذه المعاني. فيطلقون الأثر بمعنى البقية، على بقية النجاسة ونحوها^٣. كما يطلقونه بمعنى الخبر فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف^٤. ويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء، وهو المسمى بالحكم عندهم، كما إذا أضيف الأثر إلى الشيء فيقال: أثر العقد، وأثر الفسخ، وأثر النكاح وغير ذلك^٥.

المبحث الرابع: تعريف مصطلح التغيّر:

لغة:

التغيّر في اللغة على أصلين، إحداهما شيء لم يكن قبله، وانتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى^٦. اصطلاحاً:

^١ الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، ص ١١.

^٢ المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، ص ٣٨.

^٣ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، طباعة ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ - ١٩٨١م، الجزء ١، ص ٢٤٩.

^٤ والأثر، عند أهل الحديث، ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً فيقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الآثار: العلم الخاص بدراسة القديم من تاريخ الحضارات الإنسانية، أو علم معرفة بقايا القوم من أبنية وتمائيل ونقود وفنون وحضارة، علم يبحث في بقايا العمران ودلالاتها والمخلفات الأثرية القديمة. والآثار الأدبية، المؤلفات والكتابات الأدبية. انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين، تدريب الراوي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ص ٢٩.

^٥ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، طباعة ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ - ١٩٨١م، الجزء ١، ص ٢٤٩.

^٦ الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، ص ٥٩.

والتَّغْيِيرُ فِي الاصطلاح الفقهي : انتقال الشيء من حالة كونه مشروعاً فيصبح ممنوعاً، أو ممنوعاً فيصبح مشروعاً، باختلاف درجات المشروعية والمنع^١. أو ترك الحكم الأول إلى حكم اجتهادي مستجد آخر هو أقدر على تحقيق المصلحة والعدل نظراً لكون المناط الذي هو مستند الحكم الأول قد انتقل إلى ما يقتضيه الاجتهاد الجديد^٢.

المبحث الخامس: تعريف مصطلح الأحكام:

لغة:

والحكم في اللغة: القضاء؛ وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم؛ فصلت بينهم^٣. وهو العلم والفقه، والجد والعزم، والإقبال على الخير والإكباب عليه، والاجتهاد فيه، كما في قوله عز وجل: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾^٤،^٥.

اصطلاحاً:

يقصد بالحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه. أو إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً^٦. والحاكم عند علماء الإسلام إما الشرع وإما العقل وإما العادة، وبذلك ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعقلي وعادي^٧. قلت: ويمكن أن يستفاد الحكم من الحس والوضع، فيكون على خمسة أقسام: عقلي وعادي وحسي ووضعي وشرعي.

فأما الحكم العقلي، فما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضح، كقولنا: الكل أكبر من الجزء. وينحصر في ثلاثة أقسام:

^١ كوكسال، إسماعيل، *تغيير الأحكام في الشريعة الإسلامية*، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م، ص ٢٧.

^٢ الجرجاني، علي بن محمد، *معجم التعريفات*، ص ١٣٠.

^٣ الفيومي، أحمد بن محمد، *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف - القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء ١، ص ١٤٥.

^٤ سورة مريم: الآية ١٢.

^٥ ابن منظور، محمد بن مكرم، *لسان العرب*، الجزء الأول، ص ٣٦٣.

^٦ الجرجاني، علي بن محمد، *معجم التعريفات*، ص ٩٢.

^٧ عفيفي، عبد الرزاق، *مذكرة التوحيد*، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ص ٤.

الواجب والجائز والمستحيل. وأما الحكم العادي، ويطلق عليه أيضا التجريبي، فهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة والعادة، كما يستفاد أن هذا الدواء لهذا الداء. وينحصر في أربعة أقسام: ربط وجود بوجود كيربط وجود الشبع بوجود الأكل، وربط عدم بعدم كيربط عدم الشبع بعدم الأكل، وربط وجود بعدم كيربط وجود البرد بعدم الستر، وربط عدم بوجود كيربط عدم الإحراق بوجود الماء. وأما الحكم الحسي، فما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كحكما أن النار محرقة، والماء مرو. وأما الحكم الوضعي، فهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كقولنا: الفاعل مرفوع. وأما الحكم الشرعي، فهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، كقولنا: الصلاة واجبة، والقتل حرام^١.

قلت: الأحكام المستفادة من الشرع خمسة أقسام: الأول: الأحكام الأصولية الإعتقادية: وتبحث في علم الكلام. والثاني: الأحكام التهذيبية السلوكية: وتبحث في علم الأخلاق. والثالث: الأحكام الكونية الآفاقية: وتعد من معجزات القرآن، وحكمتها تقوية الإيمان وتثبيت العقيدة كقوله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ^٢. والرابع: أحكام العبرة والعضة: وحكمتها توجيه الأجيال المتعاقبة إقتداء ومتابعة ببعضها وعزواً عن بعضها الآخر. والخامس: الأحكام الشرعية العملية، التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف من حيث هو مكلف به، ويتناول البحث فيها علم الفقه.

^١ السنوسي، محمد بن محمد، شرح أم البراهين في علم الكلام، تحقيق: مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٩م، ص ١٠، ١٥، ٢١.

^٢ سورة النور: الآية ٤٣.

الفصل الثّاني: الحكم الشرعيّ بين الفقهاء والأصوليين.

المبحث الأوّل: الحكم عند الأصوليين.

المبحث الثّاني: الحكم عند الفقهاء.

المبحث الثّالث: أنواع الأحكام.

المبحث الرّابع: المقبول عند الفقهاء والمحدّثين من الخطاب.

المبحث الخامس: في الفرق بين المجتهد والفقّيه والمفتي.

المبحث الأول: الحكم عند الأصوليين:

وإذ تمايز الأصولي والفقهي، تمايز الفقه وأصول الفقه. اعتبارا لكون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وكون أصول الفقه مجموع القواعد التي تبين للفقهي المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها. كان لابد من ذكر تعريف الحكم الشرعي عند كليهما. فالحكم الشرعي، في اصطلاح الأصوليين، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع^١.

والخطاب، هو الكلام المفيد، أو ما يتعلق به، الموجه إلى الغير لقصد الإفهام^٢. وبإضافة الخطاب إلى الشارع يتناول عموم الأدلة من الكتاب والسنة.

والمكلف، الملزم بالشيء المحاسب عليه، وهو عند الفقهاء، البالغ العاقل القادر على إدراك وتصوير ما يطلب منه وتمييزه، وبفعله تعلق خطاب الشارع فوجه إليه الأحكام وطالبه بتنفيذها^٣. ويراعي الشرع استطاعة المكلف، كما هو قوله عز وجل: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^٤.

ويُزَادُ بالفعل: ما يعده العرف فعلا، مما يصدر من المكلف من قول، أو فعل، أو كف، أو اعتقاد. ويُزَادُ بالافتضاء الطلب في عمومه، فعلا وتركيا، وسواء كان الطلب جازماً أو غير جازم^٥.

وعليه يكون الحكم الشرعي ، عند الأصوليين، قسمان: تكليفي ووضعي.

المطلب الأول: الحكم التكليفي

فأما التكليفي فما تعلق من خطاب الشارع بالافتضاء والتخيير، وإن شئت قلت: ما تعلق منه بالطلب: أمرا ونهيا وتخييرا. وهو أقسام خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكرهة والإباحة. ذلك أن طلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم:

^١ الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، الجزء الأول، ص ٦.

^٢ أمير بادشاه، محمد أمين، تيسير التحرير، دار الباز - مكة المكرمة، الجزء ٢، ص ١٣٠.

^٣ الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص ١١.

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

^٥ الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص ٦.

فإن كان جازماً فهو الإيجاب، مثاله : قوله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^١، فهذا أمر بالصلاة، والأمر يقتضي الوجوب لأنه خال عن القرينة الصارفة عن الوجوب.

وإن كان غير جازم فهو الندب، مثاله: قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ﴾^٢، فإن الأمر بكتابة الدين صرف إلى الندب والإرشاد بقوله تعالى في الآية التي بعدها: **فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتى من أمانته وليتق الله ربه ولا يبغض منه شيئاً**.

وطلب الكف إما جازم أو غير جازم كذلك:

فإن كان جازماً فهو التحريم. مثاله قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^٣. فالله تعالى حرم كل صور أكل أموال الناس بالباطل؛ أي بغير حق، فيدخل في ذلك أكل المال بالسرقة والاختلاس والنهب والغصب والاحتيال والغش والخداع والخيانة، وجدد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكة، أو حرّمته الشريعة ، فمن أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل^٤. وفي الآية نهي عن أكل أموال الغير بالباطل، والنهي يقتضي التحريم لأنه خال عن القرينة الصارفة عن الكراهة.

وإن كان غير جازم فهو الكراهة. مثاله: قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته^٥.

وإن كان الخطاب متعلقاً بالفعل على وجه التخيير فهو الإباحة. مثاله : قوله عز وجل: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾^٦.

^١ سورة البقرة: الآية ٤٣ .

^٢ سورة البقرة: الآية ٢٨٢ .

^٣ سورة البقرة: الآية ١٨٨ .

^٤ القرطبي، محمد بن أحمد، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، الجزء الأول، ص ٧١١.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، **صحيح البخاري**، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالذلائل، حديث رقم ٧٣٥٩.

^٦ سورة البقرة: الآية ٢٣٥ .

المطلب الثاني: الحكم الوضعي:

وأما الوضعي، من الأحكام الشرعيّة، فما تعلّق منه بالوضع، والوضع: الجعل. وهو للحكم التّكليفيّ وصفه المتعلّق به^١، أي ما وضعه الشّارع من أمارات لتبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.

^١ ولا يُشترط في الحكم الوضعي التّكليف، مثال ذلك: الصبي يضمن ما أتلفه وإن لم يكن مكلفاً، لأن الضمان حكم وضع لسببه، وهو الإتلاف. انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبدة، دار ابن الجوزي - السعودية، المجلد ٣، ص ٨٤.

بمعنى، خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر^١، أو شرطا له^٢، أو مانعا منه^٣، أو كون الفعل صحيحا^٤، أو فاسدا^٥، أو رخصة^٦، أو عزيمة^٧، أو أداء^٨، أو إعادة^٩، أو تعجيلا^{١٠}، أو قضاء^{١١}، إلى غير ذلك^{١٢}.

^١ مثاله أوقات الصلاة : حيث إنها سبب لوجوبها على المكلف. والسبب في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالسبب والشرط يلزم من عدمهما العدم. ولكن السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجود الشرط الوجود، كصلاة الظهر سببها زوال الشمس وشرطها الطهارة. انظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ١٤٠٤هـ-١٩٨٣م، الجزء ٢٦، ص ٥.

^٢ مثاله الطهارة في الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا بها. والشرط الشرعية هي التي اشترطها الشارع إما للوجوب كالبلوغ لوجوب الصلاة وغيرها من الأمور التكاليفية، وإما للصحة كاشتراط الطهارة للصلاة. وإما للانعقاد كاشتراط الأهلية لانعقاد التصرف وصلاحيته المحل ولورود العقد عليه. وإما للزوم كاشتراط عدم الخيار في لزوم البيع، وإما لنهاج اشتراط الولاية وما في معناها لنهاج التصرف. ويلزم من عدم أي شرط من هذه الشروط عدم الحكم المشروط له فإذا فقد شرط من شروط الوجوب لزم عدم وجوب الفعل على المكلف ويلزم من عدم شرط من شروط الصحة عدم صحة الفعل وهكذا، ويلزم من عدم شرط من شروط الانعقاد بطلان التصرف بحيث لا يترتب عليه أي حكم. انظر: قدوري باشا، محمد، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، تحقيق ودراسة: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية-بيروت، لبنان. ٣٤٢.

^٣ كالدين، فإنه يمنع وجوب الزكاة وإن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقتل الوارث مورثه، فإنه يمنع من الميراث. والمانع في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو بهذا المعنى عكس الشرط لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: الموسوعة الفقهية، الجزء ٢٦، ص ٦.

^٤ وهو ما تترتب آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به، فهو صحيح. والصحيح من العبادات ما برأت به الذمة، وسقط به الطلب. انظر: موسوعة المسائل الفقهية الميسرة، جمع وإعداد: عرفات الدمشقي، دار الفكر، بيروت-لبنان، ١٤٤١هـ-٢٠١٩م، الجزء الأول، ص ٢٣.

^٥ وهو ما لا تترتب آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم مُعاملة. فالفاقد من العبادات ما لا تترتب به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. أما الفاسد من المعاملات فما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول. انظر: العثيمين، محمد بن صالح، الأصول من علم الأصول، دار ابن الجوزي-السعودية، ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م، ص ١٤.

^٦ والرخصة، ما شرع من الأحكام بقصد التخفيف عن المكلفين، في أحوال وأعدار خاصة تقع لهم، إذ قد يعرض لبعض المكلفين أعدارٌ وأحوالٌ تجعل امتثال تلك التكاليف، سواء بالفعل أو الامتناع، أمراً متعديراً أو متعديراً، فهي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وقيل هي: الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي وبقائه ومن أعدار الرخص المرض والسفر والإكراه والحاجة والاضطرار...، مثاله: أكل الميتة عند خشية الهلاك. والرخصة أربعة أنواع: الأول: إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات، مثاله: من أكره على التلذذ بكلمة الكفر أبيع له ترفيهاً عنه أن يتلفظ بها وقبله مطمئن بالإيمان. والثاني: إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقاً على المكلف، مثاله: من كان في رمضان مريضاً أو على سفر أبيع له أن يفطر. الثالث: تصحيح بعض العقود المستثناة، التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، كعقد السلم فإنه بيع معدوم وقت العقد، ولكن جرى به

عرف الناس وصار من حاجياتهم، ولذا جاء في الحديث: "تهي رسول الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ورخص في السلم".^١ والرايع: نسخ بعض الأحكام التي رفعها الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا، مثاله: التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب، وأداء ريع المال في الزكاة، وقتل النفس توبة من المعصية. ويدور حكم الرخصة، فقها، بين الإباحة: مثل رخص العقود المستثناة. والوجوب فيما توقف عليه واجب أو إنقاذ نفس، ومثاله: التيمم لعدم الماء، وشراب الخمر لإزالة الغصة إذا خاف المكلف الهلاك منها. والندب: كالجمع بين الظهين بعرفة. وخلاف الأولى: كالفطر في السفر لمن يحق عليه الصوم ولا يجهد فالفطر خلاف الأولى. انظر: حامد، رضوان محمد، الرخصة في أصول الفقه، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ٢٠١٣، العدد ٣٣، ص ٢٢٥-٢٥٤.

قال الحنفية: الرخصة قسمان: رخصة ترفيه، ورخصة إسقاط. فأما رخصة الترفية فما كان حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيفا عن الكف، ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، فالتصام المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر عن أكره عليه، ولكن استثنى من أكره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب. وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيا، بل إن الحال التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة ومثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأ المهلكين، فالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر سقطت حرمتها عنه في حال اضطراره.

^١ والعزيمة ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف وتعتبرها الأحكام الخمسة: مثل إيجاب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وقتل النفس، وإباحة الزواج والبيع، والندب لصلاة العيدين، وكراهة التنفل بعد صلاة العصر. انظر: عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، ص ١٢١.

^٢ والأداء: فعلٌ ابتدأه في وقته المقدر له شرعا. مثاله: الصلاة إذا صلاها الإنسان في وقتها كانت أداء، وكذلك رمضان إذا صامه في وقته كان أداء، والزكاة كذلك. واختلف في القدر من الصلاة التي يتم به وصفها بالأداء هل هو تكبيرة الإحرام أو تمام الركعة. ومن الأفعال ما يصح وصفها بالأداء، ومنها ما يصح وصفها بالقضاء، ومنها ما لا يوصف إلا بالأداء فقط. فمثل ما يصح وصفها بالأداء، الصلاة على وقتها. ومثل ما يصح وصفها بالقضاء، إقامة الصلاة بعد مضي وقتها. ومثل ما لا يوصف إلا بالأداء فقط، صلاة الجمعة، فإنها إذا صليت في وقتها كانت أداء، فإذا فاتت صليت ظهراً، فهذا توصف بالأداء فقط. انظر: اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق: : عبد الله محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، الجزء الأول، ص ٦٩.

^٣ والإعادة ما تكرر فعله في وقته المقدر مطلقا، لخلل في الفعل أو غيره. مثاله لو فسدت صلاته، فأعادها.. أو لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد فصلى مع الجماعة. انظر: ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوح الحنبلي، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، المجلد الأول، ص ٣٦٥.

^٤ والتعجيل: فعل العبادة قبل وقتها حيث جوزه الشارع. مثل: إخراج زكاة الفطر، لو عجل الإنسان إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. النملة، عبد الكريم بن علي، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، دار العاصمة، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، المجلد الثاني، ص ٢٤٩.

^٥ والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، ولو لغدر. عبد الرحمن الإيجي عضد الدين، شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ١٣٦.

المبحث الثاني: الحكم عند الفقهاء :

والحكم الشرعيّ، في اصطلاح الفقهاء، ما يترتب على خطاب الشارع أو على اعتباره من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة لوصف فعلٍ من أفعال المكلفين، ومن سببية أو شرطية أو مانعية أو صحة أو فساد في ذلك الفعل. كما لو قلت: الصلاة واجبة، فقد أثبتت حكماً لهذه العبادة، وهو الوجوب، بمعنى أنك أثبتت الوجوب للصلاة، ذلك أن الفقيه إنَّما يبحث في متعلّق الأدلّة، لا في ذات الأدلّة، إذ أن موضوع الفقه أفعال المكلفين، فيكون نظره لمتعلّق الأدلّة ومدلول الخطاب وأثره المترتب عليه^٢.

وقد قسم جمهور الفقهاء، حكم أفعال العباد إلى خمسة أقسام هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. وزاد "الحنفية": الفرض، والمكروه كراهة تحريم^٣.

ذلك أن "الحنفية" كانوا قسموا خطاب الشارع الطالب للفعل طلباً جازماً إلى قسمين^٤:

الأوّل ما كان دليلاً قطعياً، وهو الفرض. ومثّلوا له بالصّلوات الخمس، والأمر بالطّهارة والزّكاة والصّيام والحجّ، وهذه الأمور كلها ثبت طلبها من الشارع طلباً جازماً بطريق قطعيّ لا شبهة فيه من نصوص الكتاب والسنة.

والثّاني، ما كان دليلاً ظنيّاً، وهو الواجب. ومثّلوا له بقراءة الفاتحة في الصّلاة فإنّها ثبتت بدليل ظنيّ، وهو ثبوتها بخبر الآحاد، بقوله صلّى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب^٥. فقالوا أن هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد يفيد الظن، فيكون حكم قراءة الفاتحة بالصّلاة إنَّها واجبة وليست فرضاً.

وإنَّما أرادوا بالدليل القطعيّ ما يشمل القطع في الثبوت والدلالة معاً، بأن يكون الدليل ثابتاً بالقرآن أو بحديث متواتر أو مشهور عند بعض "الحنفية"، وأن يكون النّصّ الوارد قطعياً في دلالته على المراد، فإذا

^١ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الأوّل، ص ٩١.

^٢ الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص ٤٦.

^٣ السرخسي، أبو بكر بن محمد، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفعاني، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، الجزء الأوّل، ص ١١٠.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء الأوّل، ص ١٥٣.

^٥ البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم ٧٥٦.

كان الدليل ظنيًا في ثبوته ودلالته أو في أحدهما فلا يثبت به الفرض إنَّما يثبت به الواجب. ومثاله اشتراك معنى كلمة القرء بين الحيض والطمهر، وعليه فإن قوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^١، مع كونه نص قطعي من حيث الثبوت، إلا أنه ظني من حيث الدلالة، وعليه فلا يمكن أن تثبت بمثله الفرضية لوجود الشبهة في دلالته على المراد منه.

واختص بهذا التفرقة بين الفرض والواجب "الحنفية" دون الجمهور، وزعموا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تابعهم على ذلك في إحدى الروايات عنه. أما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب^٢.

وأجمعوا على كفر من أنكر ما ثبت بدليل قطعي، وأما من أنكر ما ثبت بدليل ظني فأجمعوا أنه لا يكفر. من ذلك أنهم أجمعوا على كفر من أنكر أحكام الميراث ابتغاء مساواة نصيب الأولاد ذكورا وإناثا، لورود نص قطعي ثبوتا ودلالة في ذلك، وهو قوله عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾^٣. وحكموا ببطلان صلاة تارك القراءة في الصلاة مطلقا، لقوله عز وجل: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^٤.

ثم قسموا خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما إلى قسمين:

الأول ما كان دليhle قطعيا، وهو الحرام. ومثلوا عليه بقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرءُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^٥. والثاني، ما كان دليhle ظنيًا، وهو المكروه كراهة تحريمية. ومثلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له^٦.

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٢ النملة، عبد الكريم بن علي، المذهب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراساتها دراسة نظرية تطبيقية، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، الجزء الأول، ص ١٤٢.

^٣ سورة النساء: الآية ١١.

^٤ سورة المزمل: الآية ٢٠.

^٥ سورة الإسراء، السورة ١٧: الآية ٣٢.

^٦ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث رقم ١٤١٢.

رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتاجشوا . ولا يبيع المرء على بيع أخيه . ولا يبيع حاضر لباد . ولا يخطب المرء على خطبة أخيه . ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها " . وفي رواية: مثله . غير أن في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع أخيه.

وسموا المكروه، الذي هو خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلبا غير جازم، المكروه كراهة التنزيه^١.

وقسم "المالكية" المندوب إلى مراتب سبعة، نظرا لتفاوت الدليل^٢:

الأول، السنة: وهو ما واضب عليه النبي صلى اله عليه وسلم، وأظهره في جماعة.

والثاني، الرغبة: وهو ما رغب فيه وداوم على فعله.

والثالث، النفل: ما أعلم مافيه من الأجر.

والرابع، الفضيلة: ما فعله مرة أو مرتين.

والخامس، المستحب: وهو ما ثبت فضله بقياس.

والسادس، الندب: وهو ما أظهر النبي صلى اله عليه وسلم، النية في فعله دون أن يفعله.

والسابع، التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من السنن الحسنة.

وتعلق بالأقسام الخمسة للأحكام أمور:

فتعلق بالواجب: أنه يلزم الإتيان به، ويثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل

قطعي^٣.

^١ انظر: الديمياطي، أبو بكر بن محمد، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٣٣م، الجزء الأول، ص ١٤٣.

^٢ الذي اشتهر في كتب الفقه خمسة مراتب، نظمها صاحب المراقي بقوله:

فضيلة والندب والذي استحب	ترادفت ثم التطوع انتخب
رغبة ما فيه رغب النبي	بذكر مافيه من الأمر جبي
أو دام فعله بوصف النفل	والنفل من تلك القيود أخل
والأمر بل أعلم بالثواب	فيه نبي الرشد والصواب
وسنة ما أحمد قد واضبا	عليه والظهورفيه وجبا
وبعضهم سمى الذي قد أكدا	منها بواجب فخذ ما قيدا

والأصل إنها سبعة كما بينا. انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن أحمد، مراقي السعود، دار كتاب، ص ٧١.

^٣ انظر: القنزري، عبد الواحد محمد صالح، صفوة في أصول الفقه، تصحيح وتقديم: محمد بن أحمد الغرسي، مكتبة سيديا، ديار بكر-تركيا، ص ٨٩.

وتعلّق بالمندوب: استحقاق فاعله الثواب، ولا يعاقب تاركه.

وتعلّق بالحرام: أنه يلزم اجتنابه، ويعاقب فاعله، ويثاب الإنسان على تركه، ويكفر مستحله.

وتعلّق بالمكروه: أن لا يستحق فاعله العقاب، وقد يستحق اللوم والعتاب، ويثاب تاركه.

وتعلّق بالمباح: أن لا ثواب ولا عقاب على فعله، أو تركه.

وعلق "الحنفية" بالمكروه تحريماً: استحقاق فاعله العقاب واللوم، ولا يكفر منكروه. وعلقوا بالمكروه

تنزيهاً: أن فعله لا يستوجب العقاب ولا الذم، ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل، فيثاب تاركه. وتعلّق

بالفرض عندهم: لزوم الإتيان به ويثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ويكفر من أنكره.

وإنما اكتفيت بذكر ما اشتهر من تفصيل "الحنفية" لأحكام الشرع وتفصيل "المالكية" في المندوب

لاتفاق بقية المذاهب معهم في غير ذلك.

المبحث الثالث: أنواع الأحكام:

والخطاب من حيث درجات بيان المعنى ثلاثة أقسام: النَّصّ والظَّاهر والمؤول. وهو من حيث الثبوت قسمان: المتواتر والآحاد. والأحكام تبعا لذلك، صنفان: الحكم النَّصّي والحكم الاجتهادي:

المطلب الأول: النَّصّ والظَّاهر والمؤول:

الفرع الأول: تعريف النَّصّ:

لغة:

والنَّصفي اللّغة، إظهار الشيء وبيانه^١. والنَّصّ: منتهى الشيء وهو البين تمام البيان الذي لا بيان بعده^٢. وهو التعيين والتحديد، وأصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها^٣. وهو إتقان حفظ الشيء على أصله بحيث يسلم من تحريف العبارة أو المعنى، ومنه قول عمرو بن دينار في الزهري: ما رأيت رجلا أنصّ للحديث منه، أي من الزهري. بمعنى ما رأيت رجلا أرفع للحديث سندا وأدق ضبطا وأتقن حفظا.

وهو التوقيف والتعيين على شيء ما. وأصل النَّصّ، منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، ومنه قول الفقهاء: نص القرآن ونص السنة، أي: ما دل لفظهما عليه من الأحكام^٤.

اصطلاحا:

يطلق النَّصّ، على كل ملفوظ يدل على معناه. بمعنى ما دل، من الكلام، على معنى لا يحتمل غيره، فهو اللفظ الواضح المعنى المسوق له بواسطة السّوق له زيادة على ظهوره بمجرد سماعه مع

^١ ابن دريد، محمد بن الحسن، **جمهرة اللغة**، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، الجزء الأول، ص ١٤٥.

^٢ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، **كتاب العين**، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء ٧، ص ٨٧.

^٣ ابن منظور، محمد بن مكرم، **لسان العرب**، الجزء ١٤، ص ٢٧١.

^٤ ابن الأثير، المبارك بن محمد، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، تحقيق: الشيخ طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناجي، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، الجزء ٥، ص ٦٤.

احتمال التّخصيص إن كان عاماً والتأويل إن كان خاصاً^١. ويُخصّص، عند أهل الفقه، بما وافق ذلك من الكتاب ومعتبر السنة. وهو كذلك ما يفيد بنفسه من غير احتمال^٢. وإن شئت قلت: هو الصريح في معناه^٣. وإن شئت قلت: ما دلّته قطعية لا تحمّل النقيض^٤.

وجملة القول في ذلك، أن النّصّ، في اصطلاح الفقهاء، هو كل ما أفاد معنى واحداً، من الملفوظ قطعيّ الثبوت، كالكتاب ومعتبر السنة، ولم يتعد لغيره ظاهراً أو باطناً. وإن شئت قلت هو القطع دلالة وثبوتاً.

وقد يدلّ الخطاب على معانٍ عدة، لا معنًى مفرداً. فإذا كان أحد تلك المعاني أرجح من غيره، فهو الظاهر.

الفرع الثاني: تعريف الظاهر:

لغة:

والظّاهر لغة، خلاف الباطن. والظاهر: الواضح المنكشف^٥. نقول: ظهر الشيء ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز ولذلك سمّي وقت الظّهر والظّهيرة، وهو أظهر أوقات النّهار وأضوؤها، والأصل فيه كلّ ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه وهو يجمع البروز والقوّة^٦.

اصطلاحاً:

^١ ابن أمير، محمد بن محمد، التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، الجزء الأول، ص ١٤٦.

^٢ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر و جنة المناظر، تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، المكتبة المكية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م، الجزء ٢، ص ٣٣٣.

^٣ أبو يعلى، محمد بن الحسين، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، المطبعة المدنية-مصر، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، الجزء ١، ص ١٣٨.

^٤ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم، مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، الجزء ١٩، ص ٢٨٨.

^٥ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة ظهر.

^٦ ابن فارس، أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة، الجزء ٣، ص ٤٧١.

والظاهر، المعنى الذي يدلّ عليه الخطاب دلالة ظنيّة. وإن شئت قلت: معنى الخطاب المحتمل احتمالاً راجحاً مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً. وإن شئت قلت: هو معنى الخطاب المبتدر إلى فهم البصيرة، مع احتمالها وجهاً للتأويل لا يبتدر الظنّ والفهم^١.

ولا يُحمَل الظاهر على ما دونه إلا بقريضة ودليل. وحمل المعنى على غير المعنى الظاهر للخطاب، بقريضة أو دليل، هو التأويل^٢.

فإذا دلّ الخطاب على معان كثيرة، لا مرجح لأحدها على الآخر. فلا يتوضح معناه في نفسه، ويفتقر في فهم المراد إلى غيره، فهو المجمل. ومثاله قوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^٣﴾. والقرء متردد بين معنيين: الحيض والطمهر بدون ترجح لأحدهما على الآخر، فلا يزول ذلك الإجمال إلا بدليل يعين المراد، ولهذا اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية. والمجمل يحتاج إلى بيان لكي يمكن العمل به^٤.

الفرع الثاني: تعريف المؤول:

لغة:

المؤول في اللّغة، من الأوّل، ومعناه الرجوع. نقول: آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً، أي رجع. خلاف الباطن. والظاهر: الواضح المنكشف، والتأويل التعجيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه فالتأويل التصيير^٥.

اصطلاحاً:

^١ المنيائي، محمود بن محمد، التمهيد: شرح مختصر الأصول من علم الأصول، المكتبة الشاملة-مصر، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م، ص ٣٢٣.

^٢ المرجع السابق، ص ٦٥.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٤ المنيائي، محمود بن محمد، التمهيد: شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص ٦٢.

^٥ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء السابع، ص ٥١.

التأويل، عند الفقهاء، هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل^١. والأصل حمل الكلام على الظاهر، وأما التأويل فهو عارض، وعلى المتأول أن يراعي في تأويله أموراً، منها:

- أن يبين احتمال الكلام للمعنى الذي يريده لغة، بأن يحتمله اللفظ بوضعه، فيكون مستعملاً فيه.
- أن يبين الوجه الذي لأجله كان هذا المعنى هو المختار عنده، ويقوم الدليل والقرينة، الصارفة للكلام عن ظاهره.

وقد يتكأف المتكلمون التأويلات البعيدة تارة لما لا يمكن تأويله لو دلّ دليل قاطع على امتناع ظاهره، ولكن لا قاطع محقق إلا مجرد دعوى، وتارة لما لا يمكن تأويله إلا بتعسف يشابه تأويل القرامطة وربما استلزم بعض التأويلات مخالفة الضرورة الدينية وهم لا يعلمون ولا يؤمن الكفر في هذا المقام في معلوم الله تعالى وأحكام الآخرة^٢.

المطلب الثاني: الحكم النصّي:

والحكم النصّي ما ترتب عن النصّ، وهو أعلى مراتب الأحكام، التي لا مساحة للظن والتأويل فيها، إنّما هو اليقين والقطع^٣. واليقين، العلم وإزاحة الشكّ، وصدق التحقق. والقطع، إبانة الشيء وتمييزه ودفع التردد. ومن قواعد الفقه: اليقين لا يزول بالشك^٤. ومنها: إذا حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه. قالوا: ومفهوم القاعدة أنّه إذا كان الحكم الاجتهادي لا ينقض، فالأولى أن لا ينقض حكم نصّي مبني على نص من الكتاب أو السنة أو الاجماع^٥.

ومثال الحكم النصّي، ما ترتب عن قوله عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

^١ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، نثر الورود شرح مراقبي السعود، تحقيق: علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي بجدّة - دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ، الجزء الأول، ص ٢٦١.

^٢ ابن المرتضي، أبو عبد الله محمد، إيثار الحق على الخلق، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣١٨هـ، ص ١٢١-١٢٢.

^٣ ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دارالوفاء، الطبعة الثالثة، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، الجزء ٣، ص ٢٦٨.

^٤ السعدي، عبد الرحمن، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقسيم البديعة النافعة، تحقيق: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة السنّة، ٢٠٠٢م، ص ٩٠.

^٥ موسوعة القواعد الفقهية، جمع وترتيب وبيان: محمد صدقي بن أحمد البورنو وأبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة- ناشرون، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، القسم ٣، القاعدة ٥، ص ٧٢.

الأُنثيين^١، من فرض القسمة في ميراث الأولاد ذكورا وإناثا. فإن هذه الآية لا تحتل فهما غير أن يكون ميراث الولد الذكر ضعف الأنثى ولا يمكن لمؤول أن يتأول غير ذلك الفهم. عن ابن عباس قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسأه، أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر^٢.

المطلب الثالث: التعامل مع الحكم النَّصِّي:

والإجماع واقع، على تحريم مخالفة الحكم النَّصِّي، أو الاجتهاد فيه. بل ولا يُتصوَّر الاجتهاد فيه عقلا. إذ كل ما أقام الله به الحجّة في كتابه أو على لسان نبيه منصوفاً بيتاً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه^٣. ولا مجال للنظر في القطعي بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعاً^٤.

وليس لأحد أن يأتي النَّصَّوص الصريحة يتأولها، ويحمل الناس على معارضتها طوعا أو كرها، بينغي مصالح الدنيا على التعبد، مما لم يكن له قبلة ولا دبرة عند أهل الحق. إنّما هو قوله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وقوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾^٥، وقوله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

^١ سورة النساء: الآية ١١.

^٢ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، الجزء الثاني، ص ٢٢٦.

^٣ الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٨هـ-١٩٤٠م، ص ٥٦١.

^٤ الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار ابن القيم- دار بن عفان، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، الجزء ٥، ص ١١٤.

^٥ سورة الأحزاب: الآية ٣٦.

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^١.

ويُكْفَرُ منكر الحكم النَّصِّي وَيُكْفَرُ، فمن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنَّصِّ الصريح من الله، أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر، كمن أباح شرب الخمر، ومنع الصلاة والصيام والزكاة. وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنَّصِّ الصريح، أو أباحه رسوله، أو المسلمون مع العلم بذلك فهو كافر، كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل، والوجه فيه أن في ذلك تكذيباً لله تعالى، ولرسوله في خبره، وتكذيباً للمسلمين في خبرهم، ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين^٢.

إنما يكفر من أنكر متواتراً معلوماً من الدين بالضرورة^٣.

وقد ينكر البعض، ظناً منه أنه عقل، تحريم الاجتهاد في الأحكام النَّصِّيَّة، متعللين بأن الإسلام دين العقل. فيقولون: كيف لدين يعطي العقل تلك المكانة أن ينهيه عن دأب الحركة والبحث؟

وهو كلام بيِّنٌ هوانه، فإنَّ العقل إنَّما ينفذ إلى ما تتعدد معانيه من الخطاب، أو يصلح تأويله، ولا يتصور منه أن ينفذ إلى خطاب تفرد في المعنى ولم يصلح معه التأويل.

وعجب قول أحدهم أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف نصاً قرآنياً واضحاً لا يحتمل التفسير ولا يسعه التأويل، وتخلّى عن قطع يد السارق، التي أمر الله أمراً جازماً لازماً بقطعها، في عام الرمادة. وزعم، بذلك، أن الفاروق رضي الله عنه اجتهد في حكم نصي، فكيف ينكر على غيره؟ ولم يكن رضي الله عنه، في كل ذلك قد نازع النَّصَّحَكَمه، ولا اجتهد فيه فغير فيه أو منه شيئاً، ولا تأوله. ولا زعم أن لا حد على السارق، وأنّي له أن يقول مثل ذلك، فما هذا إلا فعل الفسقة والمبتدعة والكفار.

إنَّما وقف على الحدود فوجد أن لها شروطاً لا تقام بدونها. وعلم أن لا يقام حد السرقة حتى يطعم النَّاسَ من جوع ويأمنوا من خوف. فلما انتفى ذلك عام الرمادة، ارتفعت معه شروط إقامة ذلك

^١ سورة النساء: الآية ٦٥.

^٢ أبو يعلى، محمد بن الحسين، المعتمد في أصول الدين، تحقيق: وديع زيدان حداد، دار المشرق بيروت-لبنان، ص ٢٧١-٢٧٢.

^٣ الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: فؤاد أحمد زمزلي، دار الكتاب العربي، الجزء ١، ص ٣٨٢.

الحد. ولو أقام الحد من دون شروطه لكان آثماً ظالماً.

ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرر إقامة الحد عن الغامدية التي زنت حتى ولدت، فلما أنته برضيعها، أحرر الحد عنها حتى فطمته^١. فهل إذا ماتت الغامدية أو أعجبها طعم الدنيا فتغافلت ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي النبي صلى الله عليه وسلم، قد خالف النص الجازم برجم الزناة؟

أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رجالكم^٢. فهل خالف إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الاجتماع للصلاة لأجل البرد والمطر. نصوصاً كثيرة في وجوب صلاة الجماعة. إنما متعلق ذلك كله شروط إقامة صلاة الجماعة. فإذا لم ينتف من شروط صلاة الجماعة شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عزفاً

^١ في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فزده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فزده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: أتعلمون بعقله بأساً، تُكثرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم. قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه زدها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعراً، فوالله إني لحبلى، قال: إما لا فأذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقه، قالت: هذا قد ولدت، قال: أذهبي فأرضعيه حتى تقطمي، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتتضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبها إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الخدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم ٣٣١٠.

^٢ عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر. فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رجالكم. ألا صلوا في الرجال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رجالكم. وفي رواية: ألا صلوا في رجالكم. ولم يُعد، ثانية: ألا صلوا في الرجال، من قول ابن عمر. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرجال في المطر، حديث رقم ١١٧٣.

سميناً، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء^١.

وغاية قول قائلهم، بضرورة تجويز الإجتهد فيما فيه نص، أن يتأتى لهم ما ينفذون منه إلى النَّصَّوص فيحرفوها أو يغيروها، وهذا عين الكفر.

وكيف يستقيم الاجتهاد فيما توضح فيه نص، إلا أن يُسْتَبَدَل بأهواء النَّاس وميولاتهم.

ولا يحتمل، الحكم النَّصِّي، تأويلاً أو تبديلاً، ولا يُتَصَوَّر أن يتغيَّر تبعاً لتغيُّر الزمان والمكان، ولا يجوز الخروج عليه أو الالتواء به عن معناه.

المطلب الرَّابِع: الحكم الاجتهادي:

تعريف الاجتهاد:

لغة:

الاجتهاد في اللِّغة، بذل الجهد، وهو على وزن افتعال. واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه ليلبغ مجهوده ويصل إلى نهايته^٢. وهو استفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد. يقال: اجتهد في حمل حجر الرخا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة^٣.

اصطلاحاً:

وخص الاجتهاد، في اصطلاح الفقهاء، ببذل المجهود في العلم بأحكام الشَّرْع^٤. وجملة القول فيه أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي بطريق الاستنباط^٥. بأن يبذل الوسع في

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، حديث رقم ٦١٨.

^٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ٣، ص ١٣٥.

^٣ الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ترتيب وضبط: محمد عبدالسلام عبدالشافى، الطبعة الأولى، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢، ص ٤٣٢.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن محمد، روضة الناظر و جنة المناظر، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريان - المكتبة التدمرية - المكتبة المكية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، الجزء ٢، ص ٣٣٣.

^٥ الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، الجزء ٢، ص ٢٦٩.

الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيده^١. فإن قصر فلا يعتبر اجتهادا، وكم بُلينا من المقصرين.
وإنما يصح الاجتهاد، في غير النص، كما بينا. فإذا تبين التصفلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه^٢.
فقد أجمع الناس على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها
لقول أحد من الناس^٣.

وغير النص إما أن يكون فيه خطاب، أو لا يكون فيه خطاب.

وبقولنا: يكون فيه خطاب، أي ما كان له دليل، ثابت عن الشارع، يدل على الحكم الشرعي فيه
ظنا معتبرا سواء كان كتابا أو سنة.

فأما ما ورد فيها خطاب، فثلاثة أقسام:

الأول: ما كان الخطاب فيه قطعي الثبوت ظني الدلالة.

والثاني: ما كان الخطاب فيه ظني الثبوت قطعي الدلالة.

والثالث: ما كان الخطاب فيه ظني الثبوت والدلالة.

وخرج منها، قطعي الثبوت والدلالة، الذي هو النص.

وأما ما لا خطاب فيه فليس فيه إلا الاجتهاد.

ويطلق على كل ذلك، الأحكام الاجتهادية. ويدخل فيها الأحكام معقولة المعنى. ويجمع ذلك كله
في حديث معاذ بن جبل، رضي الله عنه، عند ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا
ومعلما قال: كيف تقضي إذا عرض عليك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب
الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد برأيي ولا آلو، فضرب رسول
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله^٤.

^١ الغزالي، محمد بن محمد، المستصفي من علم الأصول، ص ٣٤٢.

^٢ ابن القيم الجوزية، إغاثة اللفهان، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: علي بن حسن الأثري، سلسلة مكتبة ابن
القيم، ص ٣٢٢.

^٣ الجزائري، عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار
ابن القيم-دار ابن عفان، ص ٣٩٦.

^٤ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء، الحديث رقم ٣٥٩٢.

وإنما عُني بالدلالة، وضع المعنى بالنسبة للخطاب، أي ما يفهم من الخطاب وما يدل عليه. وعُني بالثبوت طريق وصول الخطاب إلينا.

ومثال الأول، أي ما كان الخطاب فيه قطعي الثبوت ظني الدلالة. قوله عز وجل: ﴿وَأْمَسُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. إذ وقع الخلاف في فهم المراد بحرف الباء، في قوله عز وجل: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، أهي للتبعيض، ويكون معناه ببعض رؤوسكم، أم الإصاق^١، ويكون معناه بجميع رؤوسكم. فكانت دلالاته ظنيّة لا قطعيّة، أما من حيث ثبوته فكل القرآن قطعي الثبوت.

ومثال الثاني، أي ما كان الخطاب فيه ظني الثبوت قطعي الدلالة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة^٢. إذ لا يفهم منه إلا معنى واحدا لا مجال لتفسيره بغيره، ولا يخالطك وهم في فهم ذلك المعنى. إلا أن هذا الحديث من حيث هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث آحاد لا يصل في درجة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة المتواتر. فتبقى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بكل حرف منه، محل ظن.

ومثال الثالث، أي ما كان الخطاب فيه ظني الثبوت والدلالة. ومثاله، قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب^٣. فالحديث ظني الثبوت لأنه لم ينقل تواترا. وظني الدلالة، إذ قد يفهم منه نفي صحة الصلاة أو نفي كمالها. وعلى الأول ذهب الجمهور، فجعلوا الفاتحة شرط في صحة الصلاة. خالفهم أبو حنيفة، ووافقه الثوري، حيث جعلها شرطا في كمالها، وجوزوا الصلاة بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة لا البطلان.

ومثال ما لا خطاب فيه، التدخين بأنواعه، كالأرجيلة والشيشة والسجاير، وكل ما هو مشتق من مادة التبغ. وهي حرام عند كل من اجتهد. ومثاله أيضا، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أهو بدعة أم من حسن السنة. وقد اختلف المجتهدون قديما وحديثا، وتتطع بعضهم. وإنما متعلق خلافتهم هو معنى الاحتفال، ذلك أنهم أخذوا ذلك المعنى على ما يفهمه العامة من رقص ولعب وتفاخر في المأكل

^١ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، الجزء الخامس، ص ١٠٠.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ، باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً، حديث ٥٨٠.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث ٧٥٦.

وتحميل النَّاسِ ما لا تطيق. وهذا الاحتفال، لا يقابل معناه الشرعيّ عند المسلمين، الذي هو الصوم والصّلاة والذكر وتلاوة القرآن والتنافس فيه، والدعوة إلى الله ومعاضدة الفقراء. فإذا كان هذا، فلا وجود لمن ينكره. ولو أنهم عملوا على تغليب إظهار الاحتفال كما هو في الشرع، لذهب النَّاسُ بتنافسهم في الدين، عوض انشغالهم بالمأكل والتصانيف ولهو الدنيا.

وإذا أردت علماً بحكمه عند من يرى مشروعيته فاسأله ما حكم من لا يحتفل؟ فهل تجد من يقول لك هو آثم؟ الذي أعلمه أن لا أحد يقول ذلك. فإن سألت هل يؤجر عليه أم على ما يعمل فيه من عمل؟ الذي أعلمه أن الجواب سيكون: إنّما الجزاء على ما يصحبه من عمل لا على الاحتفال ذاته فإن كان في الاحتفال فجوراً عوقب صاحبه. فإن سألنا عما لا إثم فيه ولا جزاء. علمنا انه المباح. فهو عند من يرى بجوازه لا يخرج عن ذلك. وإنّما ذهب بعض القوم يضيقون المباح، لخطأ في منطقتهم. والأصل في أي شيء لم يرد فيه خطاب الإباحة. وإنّما يراعي الحكم على الأصل في ما تفرع منه. فإن كان ما تفرع من حضور المولد وإقامته محاضرات ودروس علم وتذكير بالسيرة والسنة فنعم ما يفعلون والضال من يمنعهم. وإن كان ما تفرع منه الرقص والمنكرات فبئس ما يفعلون والفاسق من يراضيهما أو يرضى منهم.

المبحث الرابع: المقبول عند الفقهاء والمحدثين من الخطاب

المطلب الأوّل: القول في القرآن:

أجمعت الأمة، على أن القرآن قطعيّ الثبوت وهو نفسه الذي كان في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. واليقين حاصل بأنه هو الذي أُوجي به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغه النبي صلّى الله عليه وسلم عن الله تعالى للناس.

وهذا الإجماع يخص ما اصطاح عليه المتأخرون، بالقراءات المتواترة، والمشهورة.

والقراءة، لغة، مصدر الفعل قرأ، وتأتي على معان:

منها الجمع والاجتماع، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾^٢.

ومنها الضم والاحتواء، كما هو قوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾. فإنه لا يدعى إلى تدبر كتاب إلا وقد ضم كل الحق وكل العلم، وكل ما يجد الخاطر فيه جوابا.

ومنها البلاغ، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ . . . فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾^٣.

ومنها المشافهة بالتلاوة واللفظ كقولنا: قرأ الكتاب، قراءةً، وقرآنا. ومعناه، تتبع كلماته نظرا، ونطق بها، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^٤.

ومنها تتبع كلمات الكتاب نظرا، دون النطق بها^٥، كما هو قوله عز وجل: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾^٦. فإنه لا يظن بإنسان أن يجهر في الناس بسيئاته. وقوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ مِثِّي هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ﴾^٧.

ومنها تتبع الكلمات سمعا، كحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، وكان من خلفه يقرأ، فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل، فقال: أنتهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فتنازعا، حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة^٨.

^١ ويفهم منها الجمع، وهو أنه من تمام البلاغ أن يتم جمع القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم وبتوقيف منه، على عكس ما يدعي البعض من الباحثين أنه لم يجمع في زمنه عليه الصلاة والسلام.

^٢ سورة الاسراء: الآية ١٠٦.

^٣ سورة الشعراء: الآيات ١٩٨-١٩٩.

^٤ سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.

^٥ مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ص ٧٥٦.

^٦ سورة الاسراء: الآية ١٤.

^٧ سورة الحاقة: الآية ١٩.

^٨ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار المعرفة، ١٤١٣هـ، الجزء ٢، ص ١٥٩.

ومنها اللفظ بالكلام حفظاً، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾^١.

فلا يظن منه أن يقرأ فقط من الصحف.

ومنها معنى الدراسة، كما هو قوله عز وجل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^٢.

ومنها معنى العلم والإدراك والفهم، كما هو قوله عز وجل: ﴿سَتُفْرِّتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾^٣.

وقولنا: قرأ القرآن، يأتي على ثلاثة معان:

الأول معنى التلاوة، بتلفظ حروفه المرسومة، والنطق بها على هيئتها التي كتبت بها. وعلى هذا المعنى قول جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: إقرأ، أول نزوله بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل قدم له كتاباً^٤. وعلى هذا المعنى أيضاً قول جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، في الرواية المشهورة: إقرأ، أول نزوله بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي: ما أنا بقارئ^٥. وجمعت الروايتان اللفظ اتباع المرسوم واستظهار المحفوظ.

والثاني معنى الجمع، فالقرآن هو المجموع غير المتفرق، والمحفوظ غير المبدد، والمصون غير المضيع، وهو الجامع لكل حق.

والثالث معنى الاتباع، استناناً بما فيه وعملاً به، وعلى هذا المعنى، قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ

الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾^٦.

^١ سورة الإسراء: الآية ٤٥.

^٢ سورة العلق: الآية ١.

^٣ سورة الأعلى: الآية ٦.

^٤ العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ، الجزء ٨، ص ٥٨٩.

^٥ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٣.

^٦ سورة الإسراء: الآية ٤٥.

وتجمع هذه المعاني الثلاثة، في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ .. فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾^١. فتبين تعلق قرآنه الأولى بالجمع فيكون مردها إلى كلمة قرأ بمعنى جمع، ومنه قرأت القرآن: لفظت به مجموعا أي ألقيته. وتعلقت قرآنه الثانية بالقراءة والإتباع فيكون مردها إلى كلمة قرأ أي ألقى وتلفظ بالكلام وعمل بما فيه.

ولا يعلم للقراءة تعريف في اصطلاح القراء ابتداءا، إلا ما علم من تعلقها بنطق كلمات القرآن، وطرق آدائها اتفاقا واختلافا، وعدد الآيات في سوره.

ودليل ذلك حديث يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تتعت قراءة مفسرة حرفا حرفا^٢.

ومنه حديث أبي بن كعب، قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها قراءة تخالف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما: من أقرأهما؟ فقالا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما: اقرأ! فقرأ، فقال: أحسنت، ثم قال للآخر: اقرأ! فقرأ، فقال: أحسنت^٣.

وإنما قامت القراءات على الرواية الصحيحة، التي أخذها الآخر عن الأول، نقلا دقيقا، حرفا حرفا وحركة حركة. نقلا، لا مجال فيه لرأي ولا قياس. وسنة لا يصح لأحد تبديلها أو تغييرها، قال عز وجل: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ فُلٌّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^٤.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما علمتم.

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: القراءة سنة، فاقروه كما تجدونه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبدعوا فقد كفيتم.

^١ سورة القيامة: الآيات ١٧-١٨.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب الإفتاح، قراءة مفسرة حرفا حرفا، حديث رقم ١٣٧٩.

^٣ الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: مكتب التحقيق، دار ابن حزم، الجزء ١، ص ٢٣.

^٤ سورة يونس: الآية ١٥.

قال الشعبي: القراءة سنة فاقروا ما قرؤوا لكم.

قال أبو عمرو بن العلاء: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا وكذا.

قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء، وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ

أيعرف هذا؟ أراد قوله عز وجل: ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾^١،

وقوله عز وجل: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾^٢. قال: ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين. قال: قال

أبو عمرو: إننا نحن فيمن مضى كقبل في أصول نخل طوال^٣.

فهذا ما كان عليه السلف في فهم معنى القراءة.

المطلب الثاني: معنى التواتر:

تعريف التواتر:

لغة:

والتواتر لغة، التتابع^٤. قال عز وجل: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلًّا مَّا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾^٥. وهو والتعاقب واحدا بعد واحد.

اصطلاحا:

التواتر، أمر اهتم به المحدثون في جمعهم للحديث لم يعرف عند غيرهم ابتداءا. ويعنى به نقل

الجمع المستحيل تواطؤهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقا، ويكون مستندهم الحس، من سماع لما يسمع،

أو مشاهدة لما يشاهد، ويفيد خبرهم العلم اليقيني لسماعه^٦.

^١ سورة الصافات: الآية ١١٣.

^٢ سورة الصافات: الآيات ٧٨، ١٠٨، ١١٩، ١٢٩.

^٣ ابن مجاهد، أحمد بن موسى، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ١٩٧٢م، ص ٤٨.

^٤ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية-بيروت، الجزء الثاني، ص ٨٩٠.

^٥ سورة المؤمنون: الآية ٤٤.

^٦ صباح، عبد الكريم اسماعيل، الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح، مكتبة الرشد-الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ-١٩٩٨م، ص ١٨.

وإن شئت قلت: هو خبر الجمع الذين يبلغ عددهم حدًّا، يُعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أنّ اتقاق الكذب منهم محال، وأنّ التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأنّ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم.

والغاية من تحديد التواتر، استيفاء المنطق للحكم بصدق الخبر المنقول، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة، وأوجب وقوع العلم به ضرورة.

الفصل الثالث: الأدلة الشرعية على تغيير الأحكام.

المبحث الأول: اختلاف المجتهدين.

المبحث الثاني: الاختلاف في الأمة.

المبحث الثالث: مزالق الاجتهاد.

تمهيد:

الأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تتغير تغييراً يُستبدل فيه الحرام البيّن بالحلال البيّن، بخلاف تغيير الاجتهاد بناء على إعادة النظر في الأدلة. فقد روي أن أبا مسعود الأنصاري^١، دخل على حذيفة^٢، رضي الله عنهما، فقال: أوصنا يا أبا عبد الله! فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربّي، قال: فإنّ الضلالة حقّ الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون فإن دين الله واحد^٣.

وإنما أُفيد بتغيرها، تفرعها، وهو على نحوين:

الأول، تفرّع الحكم الناتج على اختلاف واقع المكلف. فإن اختلاف واقع المكلف يتحول بالأصل، الذي اشتهر الحكم فيه، إلى غيره. فينتج عنه أن يكون للأصل حكماً يخالف حكم تلك الصورة الناشئة عنه، وفق ذلك التغير في واقعه.

والثاني، التفرّع الناتج عن التغير فيما انبنى عليه الحكم، ومعناه أن يكون أصل الحكم قد انبنى على شيء، فيتغير حكمه وفق تغير ما انبنى عليه.

^١ أبو مسعود الأنصاري، اشتهر بأبي مسعود البدري نسبة إلى بدر التي سكنها، واسمه عُقبَةُ بنُ عَمْرُو بنِ تَعْلَبَةَ بنِ أُسَيْرَةَ وقيل: يُسَيْرَةَ بنِ عُسَيْرَةَ بنِ عَطِيَّةَ بنِ خُدَّارَةَ بنِ عَوْفِ بنِ الحَارِثِ الأنصاريّ الخَزرجيّ. اختلفوا هل شهد بدراً، وجزم البخاريّ بأنه شهدها. سكن الكوفة، واستخلفه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على الكوفة حين خرج إلى صفين. اختلف في تاريخ وفاته؛ فقيل: سنة ٤٠ هـ. وقيل: بعد ذلك. وقيل توفي بالكوفة. وقيل: توفي بالمدينة، رضي الله عنه. انظر: العسقلاني، أحمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة، الجزء الأول، ص ٥٦٦.

^٢ حذيفة بن اليمان، هو أبو عبد الله، من كبار الصحابة والقادة الفاتحين، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المنافقين، وفيما كان ويكون الى يوم القيامة، ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه، المدائن وبقي بها أميراً إلى أن توفي فيها سنة ٣٦ هـ، وقيل سنة ٣٥ هـ، رضي الله عنه. انظر: العسقلاني، أحمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة، الجزء الأول، ص ٣١٧.

^٣ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، الجزء ١١، ص ٢٣٩.

ومثال الأول، الذي يلحق التَّغْيِيرُ فيه صفة المكلف، الصَّلَاة. فإنَّ حكمها الوجوب، ولا تسقط عن مكلف عاقل بها، خلافاً لمن ذهب عقله عنها، فإنَّها تسقط عنه.

وتحرم أن يؤدِّيها المكلف دون طهارة وهو على الطَّهارة قادر، لأنَّ الطَّهارة شرط فيها.

وتكره للحاقن، لأنَّ مدافعة الخبث تشغل المصلي أن يخشع في صلاته.

وتستحبُّ في أول وقتها، وهو أفضل الأعمال.

ويباح الجمع فيها بين العشاءين في مطر أو ثلج، دفعا للمشقة.

وتقتصر في السفر، وهو ما بلغ مسير يوم وليلة، لا دون ذلك، أخذاً بالرَّخصة.

فالأصل فيها هو الوجوب، على الكمال. ويتغيَّر ذلك الحكم بتغيَّر حال المكلف، بين واجب وحرام ومكروه ومباح ومستحب، وجمع وقصر... فالذي تغيَّر ليس الحكم الشرعيَّ في أصل الصَّلَاة. إنّما لحق تغيَّر حال المكلف تفرع الحكم الشرعيَّ مقارنةً بحكم الأصل.

ومثال الثاني، الذي تعلق بالحكم الذي انبنى على شيء. الأحكام المبنية على العرف أو المصلحة. ومنه حديث معمر بن عبد الله بن نضلة^١، رضي الله عنه، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بَعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصَارَعَ^٢.

^١ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ، وَقِيلَ: مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقِيلَ: مَعْمَرُ بْنُ أَبِي مَعْمَرٍ، وَقِيلَ: مَعْمَرُ بْنُ نَضَلَةَ: أُمُّهُ الْأَشْعَرِيَّةُ. كَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ بِمَكَّةَ. هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهَجْرَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا، وَتَأَخَّرَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ هَاجَرَ الْهَجْرَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَقَدِمَهَا مَعَ أَصْحَابِ السَّفِينَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَعَاشَ عَمْرًا طَوِيلًا؛ فَهُوَ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ. انْظُرْ: أَبُو نَعِيمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ، تَحْقِيقٌ: مُحَمَّدٌ حَسَنٌ مُحَمَّدٌ حَسَنٌ إِسْمَاعِيلُ وَمُسْعَدُ عَبْدِ الْحَمِيدِ السَّعْدَانِيِّ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوتَ-لُبْنَانَ، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م، الْجُزْءُ الرَّابِعُ، ص ٢٨٢.

^٢ الطَّحَاوِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ، حَقَّقَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ: مُحَمَّدُ زَهْرِيُّ النَّجَّارُ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، ١٤١٦ هـ، كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٣٥٧٣.

ومنه حديث عبدالله بن وقدان ابن السعدي^١، رضي الله عنه، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أُبَيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ صَحَايَاهُمْ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَهَيْتُ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا^٢.

وإنما اصطلاح النَّاسِ على ذلك بتغيير الأحكام الاجتهادية، ونحن نأخذ بما اصطلاح عليه النَّاسِ .

فأما تغيير الأحكام، فليس هو رديف تغيير الفتوى. ولا الفتوى رديفة الحكم الشرعي . وإن كان بينهما أوجه اتفاق. ذلك أن متعلق الفتوى شخص المفتي ومتعلق الحكم الشرعي قيمة الدليل.

إلا أنَّ النَّاسَ لم يفرِّقوا بين الفتوى والحكم الشرعي، لجريان اللفظ على ذلك في القرون الأولى. حين كان المفتي هو نفسه المجتهد. فلا يقول قولاً حتى يظلمه بدليله. وليس هو الحال عندنا في القرون المتأخرة.

فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان^٣.

^١ عبد الله بن وقدان يعرف بابن السعدي لأنه استرضع في بني سعد بن بكر من بني مالك بن حسل يكنى أبا محمَّد سكن الأزدن من الشام قال الواقدي مات سنة سبع وخمسين له صُحْبَةٌ روى عن عمر بن الخطاب في الزكاة روى عنه السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عنه وعن ابن الساعدي بسر بن سعيد. ابن منجويه، أحمد بن علي، رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، الجزء الأول، ص ٣٤٨.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد، حديث رقم ٣٧٥٧.

^٣ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبدة، دار ابن الجوزي - السعودية، المجلد ٦، ص ١٢٤-١٢٥.

فإذا كان في المسألة، قولان أحدهما فيه تشديد، والآخر فيه تسهيل؛ فلا ينبغي للمفتي أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص وولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين. وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى، وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق^١.

ولا يعدم أحد أن يتبين تلاعبهم بالنصوص، ومقاصد الشرع، وعلل الأحكام، وتعمدهم الحيلة، والتلفيق والانتقاء من المذاهب ما يلائمهم، لا قصد تحقيق الشرع، إنما قصد إيجاد العذر لهم أمام الناس، فيظهروا عند الناس أنهم مسلمين. قال عز وجل: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾^٢.

ولذلك تجد أغلب هؤلاء يتفننون في الكلام وفي معارضة نصوص القرآن والسنة، ويكثر من محاربة أئمة القرون الأولى، بزعمهم أنهم أكثر دراية وعلما بالحياة. إلا أنهم بالمقابل يخشون أن يرموا بالكفر على ما يصنعون فتراهم يفزعون إلى وضع دساتير وأحكام وضعية تعاقب كل من يبين لهم الحق.

وقد غلب منهم، وممن تحمل وزر الإفتاء لهم ولمثلهم، التحيل، بخاصة في الأموال والأحوال الشخصية. فتراهم يتأولون الكلام في الأموال ومصارفها كالزكاة، أو تحصيلها كالربا، ويتقيهون في أمور الحرية، فيدافعون عن الزنا ويحرمون الزواج. وربما انتهى بهم المطاف إلى الدفاع عن الشذوذ وإتيان البهائم، باسم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل^٣.

وهم في كل ذلك ينتهكون الدين وحرمة، ويميلون بالناس ميلا.

وهذا أول باب من أبواب تغيير أحكام الشرع، الذي يغفل عنه أهل الحق، خشية الخصومة من أهل الباطل. وهو على خطره يتغاضى القوم عنه.

^١ القرافي، أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق: أبي بكر عبد الرزاق، المكتب الثقافي - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م، ص ٢٥٠.

^٢ سورة النساء: الآية ١٠٩.

^٣ ابن بطة، عبيد الله بن محمد، إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ، ص ٤٦.

وأما الحكم الشرعيّ، فمرجعه إلى الشريعة. ولا يتغيّر إلا وفق جريانها على المكلفين. ولا تميل الشريعة مع أهواء العباد، إنّما تزكّي نفوسهم وتقيمهم على الحقّ الذي هو جوهر دين الله تعالى. ولا يتغيّر الحكم الشرعيّ إلا وفق ما أقام الله تعالى أوامره ونواهيه.

والضرورة تغيّر الأحكام كلها بما فيها النّصيّة، بحسب تعلق الأمر بالمكلف. وكذلك الشأن بالنّسبة إلى الإكراه. ومن صبر فيما دون الهلاك جوعاً وعطشاً، أفضل. وقد صبر بلال رضي الله عنه، وتقلّنت من عمار رضي الله عنه كلمة الكفر، دون استيقان لها في القلب دفعا للأذى. ومن شارف على الهلاك فله أن يأكل الحرام، كالجيفة والمسروق. والطيب الذي لا يضطرّ أهله إلى العفن أولى^١.

وليست العلة والمقصد مما يجيز لنا تغيير حكم ما وضع الخطاب فيه، إلا أن يكون فيه قول من صحابي، أو ممّن عرف بعلمه في القرون الثلاثة الأولى^٢. إنّما البحث عن العلة والمقصد لأجل القياس عليها ممّا يحدث، حتى ينتقي الرأي المحض على الوقائع، الذي لا مردّ له إلا الهوى.

وأعجب ممّن صناعته الكلام، كيف ينشأ يلوك كلام غيره بدون تمحيص ولا علم. فينفي عن السابقين علما يرى أنّهم أكثروا منه في هذا الزمان. وينسبهم إلى الظنّ، لكأنّه يرى القطع فيما نعلم اليوم. ولا أجد فيما بين أيدينا من نتائج، ذلك التّجاوز الذي يمكن أن يذكر عمّا كان عليه القوم في القرون الأولى من البعثة. إلا كما أجد الفرق في حدّ العدد π ، الذي هو نصف محيط دائرة ذات القطر ١، بحدّ الحرف السّابع يمين الفاصلة.

^١ ومعناه أنه إذا لم يجد الجائع الذي أشرف على الهلاك إلا أن يسرق طعام فقير أو يأكل عفنا، فإنّه ينظر إن سرق الفقير هل يبقى للفقير ما يعول به نفسه أهله. فإن كان ذلك فهو أحب حتى لا يضر بدنه بالعفن. فإن ظن أنه إن سرق الفقير اضطره وأهله لأكل ذلك العفن الذي تركه. لم يجز له ذلك ويقدم نفسه عن غيره، والله تعالى أعلم.

^٢ ومثاله، حكم عمر رضي الله عنه في أموال من يزعمون أنّهم المؤلفة قلوبهم. فقد مر أن جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عندنا أرضا سبخة؛ ليس فيها كالأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها، فنذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر رضي الله عنه عليه ومحوه إياه، قال: فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ دليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهباً فاجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما.

قال الشعبي: لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد؛ إنّما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه انقطعت الرشا. قال الحسن: أما المؤلفة فليس اليوم. انظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك اعطائهم عند ظهور الإسلام والإستغناء عن التآلف عليه، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، ١٣٥٣هـ، الجزء السابع، ص ٢٠.

المبحث الأول: اختلاف المجتهدين:

وقد نظرت في أسباب اختلاف المجتهدين فوجدتها تُجمَع في ثلاثة اعتبارات:

الاعتبار الأول: ما تعلق بالرواية، ويخصّ السنّة، وملخصه في أمور:

الأول: عدم اطلاع المجتهد على الخطاب: فيخالف من اطلع عليه من المجتهدين.

ومثاله، الحديث الذي فيه: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق^١، تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها^٢.

والثاني: الاختلاف في ثبوت الخطاب: فيقدّم المجتهد ما ثبت عنده، ويردّ ما لم يثبت عنده، وإن ثبت عند غيره.

ومثاله، حكم الصائم الذي أكل أو شرب ناسياً. أجمع الفقهاء أنه لا إثم عليه، ويتمّ صيام ذلك اليوم، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسياً فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه^٣.

^١ أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي، ابو بكر بن ابي قحافة، الصديق الاكبر، ولد سنة : ٥١ ق. هـ، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ورفيقه في المشاهد كلها، ومناقبه اكثر من ان تحصر، وتوفي يوم الاثنين من جمادي الاخرة سنة : ١٣ هـ.

العسقلاني، أحمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة، الجزء الثاني، ص ٣٤١.

^٢ مالك، مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، لبنان، ١٤٠٦هـ—١٩٨٥م، الجزء ٢، ص ٥١٣.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، حديث رقم ١٨٣١.

واختلفوا أيكون عليه قضاء أم لا؟ فذهب الجمهور^١، عدا "المالكية"^٢، إلى القول بأنه لا قضاء عليه، للرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه^٣. وضعفها "المالكية"، ولم يأخذوا بها. فقالوا: إن الذي أكل أو شرب ناسياً لا إثم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه^٤. وعليه القضاء بناء على القواعد العامة للشريعة. ذلك أنه لكل عبادة، وصفها الله لنا، شروط وأركان. ولكي تصح العبادة، لا بد فيها من توافر الشروط والأركان وانتقاء الموانع، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ^٥. فتبين لنا أن من شروط الصلاة التطهر، فلا بد من توافر الشروط والأركان وانتقاء الموانع حتى تقبل الصلاة. والناظر في الصوم يجد أن أهم أركان الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فلما لم يمسك الناس ي أو الساهي، فقد اختل ركن من أركان العبادة عنده، وعليه لا تجزؤه تلك العبادة.

والثالث: الاختلاف في فهم المراد من الخطاب.

ومثاله، الحديث عن أنس بن مالك^٦، رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى اليمن هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئله من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها: الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا

^١ تطلق كلمة الجمهور لغة على جل الشيء وأكثره، قال ابن منظور في لسان العرب: وجمهور كل شيء معظمه، وجمهور الناس جلهم، وجماهير القوم أشرفهم. ويقصد بمصطلح الجمهور في كتب الفقه، اتفاق أكثر الفقهاء على حكم شرعي، كاتفاق ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة على حكم شرعي وانفراد الإمام الآخر بخلافه، ونحو ذلك.

^٢ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهرى، دار العلاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م، المجلد الأول، ص ٢٩٢.

^٣ الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، الجزء ٢، ص ١٧٩.

^٤ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، تحقيق: أحمد شاكر، دار الجيل، الجزء ٥، ص ١٩٣.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في الصلاة، حديث رقم ٦٩٥٤.

^٦ أنس بن مالك بن النظر الانصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهو ابن عشر سنين، وقيل: ثمان سنين، وتوفي سنة ٩٣ هـ، وقيل: انه اخر من توفي بالبصرة من الصحابة. انظر: العسقلاني، أحمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة، الجزء الأول، ص ٧١.

وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها ابنه لَبُونٍ فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأربعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوْقَةُ الجَمَلِ فإذا بَلَغَتْ واحدةً وسِتِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةٌ بَلَغَتْ سِتًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبُونٍ فإذا بَلَغَتْ إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةً لَبُونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً، وإنَّ مَنْ بَلَغَتْ عنده من الإبلِ صدقةُ الجَذَعَةِ وليست عنده جَذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهماً ومَنْ بَلَغَتْ عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده حِقَّةٌ وعنده جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهماً أو شاتينِ ومَنْ بَلَغَتْ صدقتهُ الحِقَّةَ وليست عنده إلا ابنةً لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه ويُعطى شاتينِ أو عشرينَ درهماً ومَنْ بَلَغَتْ صدقتهُ ابنةً لَبُونٍ وليست عنده إلا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهماً أو شاتينِ ومَنْ بَلَغَتْ صدقتهُ ابنةً لَبُونٍ وليست عنده فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه ابنةٌ مخاضٍ ويُعطى معها عشرينَ درهماً أو شاتينِ ومَنْ لم يَكُنْ عنده ابنةٌ مخاضٍ وعنده ابنٌ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَنْ لم يَكُنْ معه إلا أربعةً من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها فإذا بَلَغَتْ خمسًا من الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدقَةُ الغنمِ في كلِّ سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةً، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أن تَبْلُغَ مئتينَ ففيها شاتانِ، فإن زادت على المئتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متقرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من خليطينِ فَإِنَّهُمَا يترجَعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ وإذا كانت سائمتُهُ الرِّجْلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها^١.

وفي الحديث، ما يخص الخلطة في الأموال، وهو قوله: ولا يُجمَعُ بينَ متقرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من خليطينِ فَإِنَّهُمَا يترجَعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ. والخلطة في الأموال من الأمور المباحة في الأصل، فهو مما يباح من التصرف في الأموال.

وقد تعلق بالخلطة في الأموال أحكام في زكاتها، عند الفقهاء، تهم كل نوع من الأموال يُتصد فيه الزكاة. والذي سنعرض إليه، في هذه الفقرة، بيان حكم الخلطة في الأنعام، لتعلقه بمسألة اختلاف الفقهاء في فهم النَّصَوَاتِوِيلِهِ.

فقد جرت العادة بين أصحاب المواشي، أنهم يخلطون أغنامهم وإبلهم وأبقارهم، بعضها لبعض، ولا خلاف في جواز ذلك بغاية الإرفاق، توفيراً للوقت والجهد والمال في رعايتها.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث رقم ١٣٩٧.

واختلفوا في تأثير ذلك على زكاة تلك الأموال. بمعنى، هل يعامل كل مالك منهم على حدة، في تحديد الزكاة، باعتبار ما يملكه هو وحده؟ أم يعتبرون كمالك واحد له نصاب واحد، باعتبارهم شخصية معنوية موحدة؟

وللفقهاء في ذلك، أقول ثلاثة، تفرعت على وفق ما فهموا من نص الحديث الذي ذكرناه آنفاً.

القول الأول: وهو قول "الحنفية"، بأنه لا تأثير للخلطة في الزكاة. ومعناه أنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الإنفراد، وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما، فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصاباً وجبت عليه الزكاة، وإلا فلا^١.

وعليه، فإنه لو كان لشخصين واحداً وأربعين شاة، أربعين لأحدهما. فإن على صاحبه الأربعين، عند "الحنفية"، أن يتزكى بشاة، وليس على الآخر شيء.

وحجة "الحنفية" في ذلك أن الزكاة على الأغنياء، والنصاب معيار للغنى، وفي حال اشتراك رجلين في النصاب، فذلك لا يعني أن كلاهما غني، لأن ما يملكه هو أقل من النصاب، بل هو فقير أولى أن تؤخذ الزكاة له لا منه^٢.

القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء من "الشافعية"^٣، و"الحنابلة"^٤، بأن للخلطة تأثيراً في الزكاة، فالواجب في مال الخليطين كالواجب في مال الواحد إن بلغا معاً نصاباً.

وعليه، فإنه إذا اجتمع لقوم غنم، بحيث يكون المكان الذي يبيت فيه الغنم واحداً، ويكون المراح والمطرح والشراب والفعل واحداً. فإنهم، عند "الشافعية" و"الحنابلة"، يقتسمون الزكاة كما لو أن المال لواحد. ومعناه أنه لو اجتمع لشخصين ثمانين رأساً من الغنم، أربعين أربعين، فإنهما يزكيان على الثمانين شاة واحدة يقتسمانها بالسوية، ولا يزكي كل واحد منهما شاة على غنمه مع أن كليهما بلغ النصاب.

^١ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص ٢٩.

^٢ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر، الجزء الثاني، ص ١٧٢.

^٣ الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، دار الفكر، الجزء الثالث، ص ٦٢.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، الجزء ٢، ص ٢٥٤.

القول الثالث: وهو قول "المالكية"^١، بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاباً، فإن كان لأحدهما دون النَّصاب لم يؤخذ منه شيء، وهم بذلك نفوا أثر الخلطة في النَّصاب، وأثبتوه في القدر الواجب^٢.

وعليه، لو اجتمع لشخصين ثمان وسبعين رأساً، لكل واحد تسعة وثلاثون، لم تجب عليهما زكاة.

والرابع: الاختلاف في معنى ألفاظ الخطاب.

ومثاله، عدة المطلقة، المحكوم بقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^٣. اختلف الفقهاء في معنى القرء، على قولين. قال الجمهور وهم "الشافعية" و"المالكية" ورواية عن "الحنابلة"، القرء هو الطهر. وقال "الحنفية"، القرء هو الحيض^٤.

والخامس: نسيان المجتهد للخطاب.

ومثاله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان لا يجيز للجنب التيمم أخذاً بظاهر قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾^٥، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾^٦. حتى أتاه رجل فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر وكان حاضراً: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعكت فصلَّيت، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال عمر: اتق الله يا عمار، قال له عمار: إن شئت لم أحدث به، فقال له

^١ الرصاع، محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجدان-الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى، ١٩٩٣م، ص ١٥١.

^٢ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٢٤٥.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٤ الجندي، فريد عبد العزيز، جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ٣٥٠.

^٥ سورة المائدة: الآية ٦.

^٦ سورة النساء: الآية ٤٣.

عمر: نوليك ما توليت وليس نملك ما تحملت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به^١.

والسادس: الاختلاف في ضبط الخطاب.

ومثاله، قوله عليه الصّلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمّه^٢. هي عند "الشافعية" و"المالكية"، ذكاة بالضم، فأفادت أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فلا يحتاج إلى ذكاة، وعند الحنيفية وغيرهم مثل ابن حزم بالنصب، وتقيد أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، ومعناه وجوب ذكاته^٣.

والسابع: الاختلاف في نسخ الخطاب.

ومثاله، قوله عليه الصّلاة والسلام: طهور اناء أحكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وألاهن بالتراب^٤. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإناء إذا ولغ فيه كلب يغسل سبع مرات. خالفهم "الحنفية" وقالوا بعدم اشتراط العدد في الغسل، وإنما يغسل حتى يغلب على الظنّ نقاؤه من النّجاسة. وسبب اعتراضهم، ما روي أن أبا هريرة راوي الحديث أفتى بثلاث غسلات، فثبت بفتواه النسخ. يريدون ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال: يغسل ثلاث مرات^٥.

والثامن: الاختلاف في تفسير الخطاب.

ومثاله، اختلاف الفقهاء في نحر الهدى ليلاً، من قوله عز وجل: ﴿لَيْشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾^٦.

^١ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، حديث رقم ٣٦٨.

^٢ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، حقق قدر ثلث الكتاب: محمود الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، ١٤٠٧هـ، باب النّياء، من اسمه أحمد، حديث رقم ١١٥١٠.

^٣ سومي، عدنان محمد زين، (٢٠٠٦)، أثر الحركات الإعرابية في اختلافات المجتهدين، مجلة الدراسات العليا بالكلية الإسلامية جالا-جامعة فطاني-تايلاند، العدد الأول، ص ٤١-٥٤.

^٤ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم ٢٧٩.

^٥ الفحل، ماهر ياسين، أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩م، ص ١٧٢-١٧٣.

^٦ سورة الحج: الآية ٢٨.

فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى جواز النحر في هذه الأيام بلياليها، لدخول الليلة في اليوم عرفاً. خالفهم الإمام مالك لتفريقه بين اليوم والليلة^١.

الاعتبار الثاني: ما تعلق بترتيب الأدلة واعتبارها، وملخصه في أمور:

الأول: الاختلاف في اعتبار القراءات.

ومثاله، قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^٢.

فقد ترددت القراءات في كلمة: أرجلكم، بين فتح اللام، وضمها، وكسرها^٣.

وقد انبنى على هذا الاختلاف في القراءة، اختلاف الفقهاء في فرض الرجلين في الوضوء، هل هو الغسل أم المسح؟ أم هما معاً؟ أم أن الفرض في ذلك على التخيير بين واحد منهما؟

أجمع الأئمة الأربعة، على أن الواجب هو الغسل. دليلهم في ذلك القراءة بالنصب. وقال بعض "الشافعية"، أن الجر محمول على مسح الخف، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف^٤.

وذكر أن المكلف مخير بين الغسل والمسح، مع وجوب استيعاب القدمين بالماء عند المسح لا فقط عند الغسل. وروي التخيير عن الحسن البصري، والجبائي المعتزلي، وداود الظاهري. وقد استدل هؤلاء بأن القراءتين قد ثبتت كل واحدة منهما قرآناً، وتعدّر الجمع بين موجبيهما، وهو وجوب المسح والغسل، إذ لا قائل به من السلف، فيخير المكلف، إن شاء عمل بقراءة النصب فغسل، وإن شاء عمل بقراءة الخفض فمسح، وأيهما فعل يكون إتياناً بالمفروض كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة.

^١ وروي عن مالك التفريق في ذلك بين الهدى والأضحية. وتجويزه ذبح الهدى ليلا دون الأضحية فلا تذبح عنده إلا نهاراً. انظر: سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، رواية سحنون عن عبد الرحمن بن قاسم، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، الجزء الثاني، ص ٧٦٥.

^٢ سورة المائدة: الآية ٦.

^٣ الخطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-سورية، الجزء الثاني، ص ٢٣١.

^٤ انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء ١٣، ص ١٦٢.

وذكر البعض معنى للمسح أنه الغسل الخفيف وهذا متعلّقه اللّغة لا اختلاف القراءة، لذلك أحجمنا عن تفصيله^١.

الثّاني: الاختلاف في حجية بعض الأدلّة.

ومثاله، الاختلاف في حجية شرع من قبلنا. ومن أمثلة الخلاف المبني عليه: مشروعية النكاح بلفظ الإجازة. قال ابن رشد^٢: أما النكاح على الإجازة ففي المذهب، فيه ثلاثة أقوال، يريد بالمذهب المذهب المالكي: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة. والمشهور عن مالك الكراهة. ولذلك رأى فسحه قبل الدخول، وأجازته من أصحابه أصبغ، وسحنون. وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة، إلا في العبد؛ فإن أبا حنيفة أجازته^٣.

الثّالث: الاختلاف في أي الأدلّة أولى.

ومثاله، إجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج. فقد ذهب "المالكية"^٤، "الشافعية"^٥، و"الحنابلة"^٦، إلى أن البكر البالغة العاقلة يحق لأبيها إجبارها وإن كان يستحب له استئذانها.

وحجة هؤلاء أمور:

^١ الطيب، حسبو بشير محمد أحمد، (٢٠١٥)، *القراءات وأثرها في فقه العبادات*، مجلة الدراية، العدد ١٥، ص ٧٦-٧٩.

^٢ ابن رشد (الحفيد)، هو محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمد بن رشد. ويكنى أيضاً بأبي الوليد، وهو من أهل قرطبة، وقاضي الجماعة بها. انظر: الغماري، أحمد بن محمد، *الهداية في تخريج أحاديث البداية*، دار عالم الكتب، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، الجزء الأول، ص ٢١.

^٣ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، مكتبة العلم - جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، الجزء ٣، ص ٤٢.

^٤ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، *التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد*، تحقيق: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، الطبعة الثانية، نشر على عدة سنوات من عام ١٣٨٧ حتى عام ١٤١٢ هـ، الجزء ١٩، ص ٩٨.

^٥ النووي، يحي بن شرف، *صحيح مسلم بشرح النووي*، تحقيق: خليل شيجا، دار المعرفة - بيروت - ١٩٩٥ م، الجزء ٩، ص ٢٠٨.

^٦ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، *المغني*، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، الجزء ٩، ص ٣٩٨.

الأول، مفهوم المخالفة. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأيم أحق بنفسها من وليها^١. دل الحديث على أن البكر ليست كذلك، والتالي فوليتها أحق منها بها.

الثاني، القياس، فقد جعل الإمام الشافعي العلة في إجبار الصغيرة البكر هي البكارة ثم قاس عليها الكبيرة البكر، والإمام مالك جعل علة البكارة في الإجبار هي أحد وصفين الصغر والبكارة^٢.

الثالث، عمل أهل المدينة. وهذا استدلال خاص ب"المالكية".

وذهب "الحنفية"^٣، إلى وجوب استئذان البكر البالغة وأنه لا ولاية للأب بالإجبار على البكر البالغة. وحببتهم أنهم لم يأخذوا بمفهوم المخالفة لأنه ليس بحجة عندهم، وبما رواه ابن عباس أن جارية بكرة أتت رسول الأله فذكرت أن أباه زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البكر تستأمر وإذنها سكوتها^٤.

الرابع: الاختلاف في أي معاني الخطاب أولى:

ومثاله اختلاف أقوال "المالكية" في الإجهاض في مرحلة النطفة:

الأول، جريمة الإجهاض مطلقاً، لأنه جناية على موجود أصلاً، فهو ولو من أول يوم كالوآد جنائية على موجود أصلاً^٥.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب النكاح، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم، حديث رقم ١٤٢١.

^٢ عوض، محمد حسان، (٢٠٠٨)، مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف الفقهاء، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد ٢٤ - العدد الأول، ص ٥٧٩-٦١٤.

^٣ الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعديل المختار، علق عليه: الشيخ خالد العك - دار المعرفة - بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م، الجزء ٣، ص ١١٥.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب النكاح، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم، حديث رقم ١٤٢١.

^٥ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الرياض-الطبعة، ١٩٩٤ م، الطبعة الأولى، الجزء ٤، ص ٤١٩.

الثاني، يكره الإجهاض في مرحلة النطفة ولا يحرم لمظنة حدوث الحمل، وأن الماء بعد نزوله في الرحم مآله الحياة فيكره اسقاطه^١.

الثالث، أن الحمل في مرحلة النطفة يجوز إجهاضه مطلقاً، لأن المنى حال نزوله يكون جماداً محضاً فلا يتهيأ للحياة بوجه^٢.

الخامس: تعارض الأدلة:

ومثاله، نكاح المحرم بالحج والعمرة. فقد ذهب "المالكية"^٣ و"الشافعية"^٤ و"الحنابلة"^٥ إلى أنه لا يصح نكاح المحرم. وحبّتهم ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ^٦.

خالفهم "الحنفية"، فقالوا بصحة عقد نكاح المحرم، وفرّقوا بين العقد والبناء، فقالوا إنّما يحرم الوطء ودواعيه، الذي هو الدخول والجماع. وحبّتهم حديث ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو مُحْرِمٌ^٧. فقدموا رواية ابن عباس على رواية يزيد وأبي رافع بأن النبي إنّما تزوج ميمونة وهي حلال^٨. فإذا حدث الدخول، بناء على صحة العقد عند "الحنفية"، فيجب ذبح شاة توزع في الحرم عن كل جماع^٩. وفي الأمر تفصيل نكتفي فيه بما ذكرنا.

^١ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تقريرات: عيش، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء الثاني، ص ٢٦٧.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، الجزء ٣، ص ٤٧٧.

^٣ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الرياض-البطحاء، ١٩٩٤ م، الطبعة الأولى، الجزء ٣، ص ٣٠١.

^٤ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ٢٠١١م، الجزء ٧، ص ٢٨٣.

^٥ الحجاوي، موسى أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت لبنان، الجزء الأول، ص ٣٦٤.

^٦ الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، علق عليه: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثالث، ص ٨٩.

^٧ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نكاح المحرم، حديث رقم ٤٨٤١.

^٨ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم، حديث رقم ٨٤١.

^٩ الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الأول، ص ١٦٥.

السّادس: الاختلاف في القواعد الفقهيّة:

لابدّ من الإشارة إلى أنّ الفقهاء حول القواعد الفقهيّة على قولين:

الأوّل: قول من لا يجيز الاحتجاج بالقواعد الفقهيّة مطلقاً. مستندهم في ذلك أنّ هذه القواعد لا تستند إلى نصوص شرعيّة، وأنّما هي استقراء للفروع، وبعضها من اجتهاد الفقهاء، فلا تفيد اليقين بحال. ثمّ إنّها أغلبيّة وليست كليّة، والمستثنيات فيها كثيرة، وقد يكون الفرع المراد استنباطه من القاعدة داخلاً في المستثنيات^١.

والثّاني: قول من يجيز الاحتجاج بالقواعد الفقهيّة ما لم تعارض بأصل مقطوع به من كتاب أو سنّة أو إجماع. مستندهم في ذلك أنّ حجّة القاعدة إنّما استقيمت من مجموع الأدلّة الجزئية التي نهضت بمعنى تلك القاعدة، فإن كان كل دليل جزئي هو حجّة بذاته يصحّ الاستدلال به، فمن باب أولى أن تتحقّق هذه الحجّة في القاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأدلّة، وتكون دلالتها قطعيّة^٢.

وبالنظر لمن يجيز الاحتجاج بالقواعد الفقهيّة، نقف على بعض القواعد المعتمدة في مذهب من المذاهب الفقهيّة، لم يتفق أصحاب مذهب آخر على الاعتداد بها، وجرى الخلاف في التفرّيع عليها. وقد تتسجم القاعدة الفقهيّة مع رأي فقيه من فقهاء المذاهب، ويختلف فقيه آخر في شأنها وفي حكم الفروع المدرجة تحتها^٣. وفي العادة، يتم إيراد هذه القواعد بصيغة الاستفهام لأنّ غرض المصنّفين من هذه الصيغة بيان أنها قاعدة خلافية.

ومثاله، قاعدة: "الجمعة ظهرٌ مقصورةٌ أو صلاة بحيالها؟"، أي صلاة الجمعة هل نصفها خطبة ونصفها صلاة أو هي صلاة الظهر؟ فيه قولان والترجيح مختلف في الفروع المبنية عليهما، فمنها إذا خرج الوقت فيها، هل يتمونها ظهراً، بناءً أو يلزم الاستئناف؟ وفيه قولان مبنيان على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها. فإن قلنا بالأول جاز البناء، وإلا فلا يجوز^٤.

^١ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمد أبو النور، دار التراث-القاهرة، الجزء الأوّل، ص ٢٦٥.

^٢ عارف علي عارف القره داغي ومراد جبار سعيد، (٢٠١٦)، حجّة القواعد الفقهيّة في استنباط الأحكام، مجلة التجديد، الجامعة الإسلاميّة العالمية بماليزيا، المجلد ٢٠، العدد ٣٩، ص ٥٩-٩٠.

^٣ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، القاهرة طبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، تصوير دار الكتب العلميّة-بيروت، عام ١٣٩٩هـ-١٩٩٧م، الجزء الأوّل، ص ١٦٢.

^٤ المصدر السابق.

ومثاله قاعدة: "الإقالة بيع أو فسخ؟". وإقالة العقد أو البيع: فسحه برضى المتعاقدين^١، فهذه الإقالة هل هي بيع يشترط فيه ما يشترط للبيع أم فسخ؟ فمثل هذه الصياغة تمثل اختلافاً بين العلماء وهي تتحل إلى قاعدتين مختلف فيهما: إحداهما "الإقالة بيع" عند بعض العلماء، وثانيهما "الإقالة فسخ" عند علماء آخرين^٢.

ومنها القواعد المذهبية، التي يختلف استنباطها باختلاف المذاهب، للاختلاف في حجّة الأدلّة المستخرجة منها.

ومثاله، قاعدة: "الأجر والضمان لا يجتمعان"، بمعنى أنّ الأجر لا يجب في الحال التي يجب فيها الضمان. وهي معتبرة عند "الحنفية" دون غيرهم. وقاعدة: "الرخص لا تناط بالمعاصي"، وهي معتبرة عند "الشافعية" وليست مسلمة عند "الحنفية"^٣.

الاعتبار الثالث: ما تعلق بمراعاة حال المكلف:

ومثاله، تأخير العقوبة البدنيّة على الحامل. فإنّه إن زنت الحامل لا يقام عليها الحدّ حتى تضع مولودها. وكذلك لو قتلت إمراً عمداً، لا يقاد منها حتى تضع حملها.

ذلك أن الفعل طاعةً كان أو معصيةً يختلف حكمه بحسب حال المكلف وواقعه. ولو كان الحكم واحداً لا يختلف، ما اختلف الحدّ والكفارة فيه، ولا اختلف الجزاء.

فليس عموم المسلمين في حالهم كالنبي صلّى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز للنبي صلّى الله عليه وسلم مخالفة الوحي ولو اجتهدا. كما هو قوله عز وجل: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ ائْتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^٤.

^١ محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنبيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م، ص ٦٢.

^٢ معلمة القواعد الفقهية- جدة مجمع الفقه الإسلامي، المسودة الرابعة، ص ٥.

^٣ الندوي، علي، القواعد الفقهية، دار القلم- دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م، ص ٣٥١.

^٤ سورة البقرة: الآية ١٤٥.

وعامة المسلمين على غير ذلك، فإنه قد يجتهد المرء رأيه يريد سبيل الله تعالى، وقد يخطئ. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ^١.

ولابد من أن ندرك أن الله تعالى، قد فضل بعض الخلق عن بعض في العطايا والنعم. وقد جعل ذلك التفضيل مما جرت عليه سننه وابتلاؤه لخلقه. كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موعوك، عليه قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشدَّ حُمَاكَ يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يُشَدَّدُ علينا البلاءُ ويُضَاعَفُ لنا الأجرُ. ثم قال: يا رسول الله من أشدُّ الناس بلاءً؟ قال: الأنبياءُ. قال: ثم من؟ قال: العلماءُ. قال: ثم من؟ قال: الصالحون كان أحدهم يُبْتَلَى بالقملِ حتَّى يقتله، ويُبْتَلَى أحدهم بالفقرِ حتَّى ما يجدُ إلاَّ العباءةَ يلبسها ولأحدهم كان أشدَّ فرحًا بالبلاءِ من أحديكم بالعطاء^٢.

وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر^٣.

ولا غرو أن طرق الجنة صعبة، قال عليه الصلاة والسلام: حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ^٤. فكيف يأنس طالب العلم إذا لم يُبْتَلَى.

وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، كانت نساؤه أمهات المؤمنين اللاتي تربين في بيت النبوة وعلمن من الوحي حياة ومعاشة، ما خفي عن أغلب الناس. والتالي كان الذنب منهن أعظم عند الله، وكذلك كان منهن الإحسان، كما هو قوله عز وجل: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم ٦٩٥٨.

^٢ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، كتاب الإيمان، حديث رقم ١١٩.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث رقم ٣٦٤١.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم ٢٨٢٢.

يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا .: وَمَنْ يَعْثُتْ مِنْكُمْ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا^١.

وعلى ذلك جرى الأمر بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم في زمانٍ من ترك منكم عشرَ ما أمرَ به هلكَ ثمَّ يأتي زمانٌ من عملٍ منكم بعشرٍ ما أمرَ به نجا^٢. فكل من جاء بعد الصحابة يرى أن هذا الحديث يعنيه هو، حتى تباعدنا عن دين الله واستغربناه، واغترب أهل الحق بيننا، والأصل أنه يعني من بعدنا. إنَّما عنى الصحابة ويعنيها حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه حين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قلنا له: ألا تستتصرُّ لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجلُ فيمن قبلكم يُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُنَشَّقُ بَاثْنَتَيْنِ، وما يصدُّه ذلك عن دينه. وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وما يصدُّه ذلك عن دينه، وَاللَّهُ لِيُتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ، حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموت، لا يخافُ إلا الله، أو الذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون^٣.

وجرى الأمر على ذلك بين العرب والعجم، إذ لم تكن أعرافهم واحدة. بيان ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجرايبهم. إذ دخل عمرُ بنُ الخطابِ. فأهوى إلى الحصباءِ يحصبُهم بها. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعِهِمْ يَا عُمَرُ^٤.

وعلى ذلك جرى الأمر بين الحر والعبد، قال عز وجل: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أُنثَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾^٥. والفقهاء على نُقْصَانِ حُكْمِ الْعَبْدِ عَنِ حُكْمِ الْحُرِّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأُمُورِ مَا لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ.

^١ سورة الأحزاب، الآيات ٣٠-٣١.

^٢ الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي، تحقيق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، حديث رقم ٢٢٦٧.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، حديث ٣٦٣٩.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، إنها قالت للعابدين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، حديث رقم ٨٩٣.

^٥ سورة النساء: الآية ٢٥.

وعليه جرى الأمر على ولاة الأمر من العلماء والحكام. إذ ما يلزم ولي الأمر أشد مما يلزم عامة الناس . على عكس ما نراه اليوم، حيث تسلط الحاكم وتجبر وتبذخ، وتدانى صاحب العلم إلى الحكام وحرف وتساهل وطبل. فحقيق أن يظهر الخلاف بين هؤلاء لا فقط الاختلاف الذي هو سنة الخلق. والفقهاء من يعلم أن ليس حال الجائع الذي أخذ ما ليس ملكه ليأكل كالشبعان يسرق ما لغيره، ولا هما في الحكم سواء. وبذلك كان نظر من تصدر الفتوى.

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ دَرَاهِمٌ مِائَةَ أَلْفِ دَرَاهِمٍ. قالوا: يا رسولَ اللهِ كَيْفَ سَبَقَ دَرَاهِمٌ مِائَةَ أَلْفِ دَرَاهِمٍ؟ قال: رَجُلٌ لَه دَرَاهِمٌ وَاحِدٌ فَتَصَدَّقَ بِهٖ، وَرَجُلٌ لَه مِائَةُ أَلْفِ دَرَاهِمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا^١. وقال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَرْبَعَةُ دِنَانِيرٍ : دِينَارٌ أُعْطِيَتْهُ مَسْكِينًا، وَدِينَارٌ أُعْطِيَتْهُ فِي رَقِيَّةٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ؛ أَفْضَلُهَا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ^٢. فالدينار هو الدينار في قيمة ذاته، ولكنه متغاير القيمة عند الله بحسب تغاير حال المكلف.

المبحث الثاني: الاختلاف في الأمة:

مما ينبغي أن يحذره الناس عامتهم وعالمهم، الأسباب المؤدية إلى الاختلاف الواقع في الأمة. وتجمع في أمور:

الأمر الأول: إلحاق صفة العلم بغير العالم:

فقد كثر المتسمون بصفة العلم من عامة الناس وكافتهم، وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت، والأفهام قد صدئت وأبهمت عن معنى الفقه ما هو والفقهاء من هو؟ فهم يعولون على الإسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر^٣.

روي عن يحيى بن يحيى^٤، أنه قال: خرج معنا فتى من طرابلس، فكنا لا ننزل منزلا إلا وعظنا فيه، حتى بلغنا المدينة، فكنا نعجب بذلك منه، فلما أتينا المدينة إذا هو قد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعل

^١ النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب الزكاة، سبق درهم مائة ألف درهم، حديث رقم ٢٥٢٧.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث رقم ١٦٦٧.

^٣ ابن بطة، عبد الله بن محمد، إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ص ٥.

^٤ يحيى بن يحيى بن بكير بن وسلاس بن شمال بن صيغا. يكنى أبا محمد. ويحيى أبوه هو المكنى بأبي عيسى، وهو من مضمودة طنجة وينتمي إلى بني ليث. رحل يحيى بن يحيى إلى مالك، وهو صغير، وتقه بالمدينين والمصريين من أصحابه، قال أبو عبد الملك بن عبد البر: وبه وبعيسى بن دينار، انتشر مذهب مالك، وانتمى الناس إلى سماع الموطأ، من

بنا، فرأيتَه في سماط أصحاب السَّقَط، وهو قائم يحدثهم، وقد لهوا عنه، والصَّبِيان يحصبونه ويقولون له: اسكت يا جاهل، فوقفت معجبا لما رأيت، فدخلنا على مالك فكان أول شيء سألناه عنه بعد ما سلّمنا عليه ما رأينا من الفتى، فقال مالك: أصاب الرّجال إذ لهوا عنه، وأصاب الصَّبِيان إذ ذكروا عليه باطله، قال يحيى: وسمعت مالكا يكره القصص فقليل له: يا أبا محمد، فإذ تكره مثل هذا فعلى ما كان يجتمع من مضى؟ فقال على الفقه^١.

قلت: وهذا الذي عليه النَّاس اليوم، فإنهم يخلطون بين العالم والقصاص والواعظ والدّاعية والقارئ والمتقف، والسفسطائي الذي ليس له إلا طول اللسان وكثرة الكلام والخبط بالجدال. حتى يتجاوز المرء حدّه في العلم فيتكلّم فيما ليس له.

وإنك ترى الرّجل يظهر على القنوات مفسّرا للأحلام. فإذا مال سمع النَّاس إليه مال معهم فأصبح واعظا، ثم ما يلبث أن يصير مفتيا، ويحشر نفسه في زمرة العلماء، بل ويتناول على من سبقه. وليس له ذلك، إنّما هو فساد الدّنيا وتكسر أحوالها.

ويأتي الخطيب، يجمع النَّاس إليه لحسن خطابته. حتّى إذا رأى منهم ذلك غرّه حاله، فانقلب مفتيا، وهو لا يحسن غير الخطابة.

ويأتي القارئ، ليس عنده غير حسن الصّوت بالقرآن. فيأنس النَّاس لجمال قراءته، فيغرّه ذلك فيتجاوز ما له، من حسن القراءة، إلى ما ليس له من الفتوى.

وقد تجد الرّجل لا يرى من صغر شأنه في النَّاس، ولا يُؤبه به لقليل علمه، حتى إذا حدثت في القوم نائبة. تكلم فتزلف ولبس تقربا من أهل الدنيا، ففربوه وأظهروه. فاتبعه النَّاس لجهلهم به أو تأثرا بواقعهم أو لموافقة هواه هواهم. فإذا كان ذلك، ظنّ أنّه المفكّر والإمام ومن يُلجأ إليه عند الوقائع. فتكلّم بالباطل وأفتى النَّاس بالهوى، وليس عنده إلا اتّباع الهوى.

يحيى. وأعجبوا بتقليده، فقلّدوه، وتبعوه. قال ابن الفرضي: وسمع منه رجال الأندلس في وقته. وكان آخر من حدث عنه ابنه عبيد الله. القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، الجزء الأول، ص ١٩٨.

^١ ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، الجزء ١٧، ص ٢٩٧.

قيل لأسامة رضي الله عنه^١: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إنني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون من فتحه، ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا: إنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتية، وأناهاكم عن المنكر وآتية^٢.

وقد تجد الولد يضع على رأسه غطاءه، ويعفي لحيته، ويقصر ثوبه. ويأخذ بالهدي الظاهر، وهذا حسن. حتى إذا اشتهر في الناس تدينه الظاهر، صار مفتيا.

وانتشر الإفتاء عندنا في هذا الزمن. وتلبث على الأمة الاختلاف. حتى آل الإفتاء إلى باعة الخضر في الأسواق. وتكلم في الفتوى الممثلون والفنانون ولاعبوا الكرة والساسة ووشاتهم في المساجد. وجميعهم في العلم بالدين أقل من العامي.

والعامي، عند الفقهاء، ذاك الذي يعرف أصول الإيمان معرفة إجمالية، ويأتي بما فرض الله رب العالمين عليه، وينتهي عما نهاه رب العالمين عنه، ويجد في فعل الخيرات وترك المنكرات. ويشارك في رعاية الأيتام وإعانة المساكين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو المطلوب من كل مسلم.

وقد يؤتي الله تعالى المرء حظا من هدي ظاهر، أو يؤتية طرفا من علم يعلمه إياه، فيخرج من فطرته، ويرى نفسه فيتكبر ويستكبر.

^١ أسامة بن زيد بن خارية بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن امرئ القيس بن النعمان بن عمر بن عبدعوف بن كنانة بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن وبرة بن كلب بن وبرة القرشي الهاشمي المدني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه يعرف بالكلبي يُقال إنّه من كلب اليمن وأمه أم أيمن وأسمها بركة وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو زيد ويُقال أبو مُحَمَّد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة وكان قد نزل وادي القرى ومات بالمدينة. ابن منجويه، أحمد بن علي، رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، الجزء الأول، ص ٧٠.

^٢ السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين، التوشيح شرح الجامع الصحيح، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، حديث رقم ٣٢٦٧.

وكم من أمر بمعروف لا يأتمر به، وناه عن منكر وهو مقيم عليه. قال عليه الصّلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقطع ألسنتهم بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون النَّاس بما لا يفعلون^١.

وهوان المرء أن يقول كلمة لا يلقي لها بالا فيدخل بها النار. قال عليه الصّلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم^٢.

وحظ المرء في الخلاص من رجس هؤلاء القوم، الإخلاص لله، كما هو قوله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾^٣.

إنما هي فتن لا يصلح معها إلا المبادرة بالأعمال، فإن العمل الصالح يرد الفتنة، كما في حديث الثلاثة نفر فزعوا من المطر إلى الغار، فانحطت على فم غارهم صخرة ما فرجت حتى دفعوها بخير أعمالهم^٤.

^١ الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، الجزء ٨، ص ١٨٣.

^٢ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، حديث رقم ٦٤٧٨.

^٣ سورة يوسف: الآية ٢٤.

^٤ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامراتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم أت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجنئت بالحلاب فقمتم عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرح لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيتها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجنئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمتم عنها فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرح لنا منها فرجة ففرج لهم وقال الآخر اللهم إنني كنت استأجرت أجيورا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أرزعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إنني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرح لنا ما بقي فرج الله ما بقي. انظر: مسلم،

قال عليه الصّلاة والسلام: "بادروا بالأعمالِ فتناً كقطعِ الليلِ المظلمِ، يصبحُ الرجلُ مؤمناً ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمناً ويصبحُ كافراً. يبيعُ دينه بعرضٍ من الدنيا"^١.

ولكلّ شيءٍ فساد، وفساد العلم القضاء بلا حقّ أو بلا علم. قال عليه الصّلاة والسلام: القضاة ثلاثة قاضيان في النّار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق النّاس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة^٢.
والنّاس في الفتوى ثلاثة:

الأول، من لا علم له ولا تقوى: كما هو قوله عليه الصّلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ النّاس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا^٣.

والثّاني، من له علم وليس بتقي: وهو من أشد ما حذرنا منه رسول الله صلّى الله عليه وسلم. فإنّه وإن كان طلب العلم واجب على المؤمن، كما بينه عليه الصّلاة والسلام وهو يعظ عمراً رضي الله عنه: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت قيل: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت: جهلت قيل لك: فما كان عذرِك فيما جهلت ألا تعلمت؟^٤. فإنّه ليس كل من أوتي علماً يؤخذ منه، إذ العلم أمانة فليُنظر أحداً أين يضع أمانته وعمن يأخذها. وقال عليه الصّلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق بالقرآن وزلة العالم ودينار تقطع أعناقكم^٥. وقال عليه الصّلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه^٦.

مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الرّفاق، بابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْعَارِ النَّالَةِ وَالنُّوسِلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، حديث رقم ٥٠٥٥.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم ١١٨.

^٢ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافاً، حديث رقم ١٣٢٢.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث ١٠٠.

^٤ البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، الجزء ٨، ص ١٦١.

^٥ ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة ترجمان السنة-باكستان، الجزء ١، ص ١٣٩.

^٦ البزار، أحمد بن عمرو، البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، الجزء ١٣، ص ٤٨٦.

فكان لزاما بعدما أوردنا، أن نميز العالم والفقير عن غيره. فإن الخلف في ذلك من أعظم الفتن.

والثالث، التقى بلا علم.

ومنهم، علماء السلطان: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا^١.

وفي الحديث، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن^٢.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبداً من السلطان قرباً، إلا ازداد من الله بُعداً^٣.

روى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولسنت منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض^٤.

وفي الباب من الآثار ما لا يُجهل ولا يُنكر في ذم أئمة الضلال المتفقهون، طلاب الصدارة في المجالس^٥. وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام، من أئمة الضلال الذين يتقحمون مفاتيح العلم بلا علم، ويجلسون على عرش الفقه بلا فقه، إلا الزيف والدجل والتزلف.

ولابد من معرفة شيء عن العلماء. فليس للعالم أن يكون سجين أحد. ولا يكون العالم عالماً حتى يكون حراً، حتى وإن كان في الأغلال. فإن كان محكوماً بدنياً أو جاه أو سلطان، فليس ذلك العالم الذي ينفع الناس ويفتيهم بالحق، وإن أصاب في بعض الفتوى.

^١ سورة الأحزاب: الآية ٦٧.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصيد، من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن، حديث رقم ٢٨٥٩.

^٣ المنذري، عبدالعظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب، تحقيق: محمد السيد، دار الفجر للتراث-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، الجزء ٣، ص ٢٠٣.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، حديث رقم ٢٢٥٩.

^٥ عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس، يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، أعانهم على ظلمهم؛ فليس مني، ولسنت منه، ومن لم يدخل عليهم، ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني، وأنا منه. انظر: المنذري، عبدالعظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب، الجزء ٣، ص ٢٠٥.

ولابدّ للعالم، أن يكون فطناً. كما يُعلم من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمّل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاوسه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة¹.

وإن صفاة العلماء أصعب من أن توجد في امرئ من أهل هذا الزمان. وإن أجل ما يمكن وصف العالم به أنه جمع بين ثلاث: العلم والدعوة والعبادة.

الأمر الثاني: تقديس أقوال السابقين حدّ ادّعاء عصمتهم.

وبيان ذلك، أنه من النَّاس من يزهد في الدنيا ويكثر من الزهادة فيها وعبادة الله تعالى، حتى يُعرَف عند النَّاس بالتقوى والبركة، لافتراض كونه أقرب إلى الله وأكثر محبّة، لظاهر خشيته وإنابته وعلمه.

ومثل هذا يُفترض فيه أن يكون خوفه من أهل الباطل أقلّ من خوف النَّاس، لظهور قلّة حرصه فيما عند النَّاس وقلّة طمعه في ملذات الحياة الدنيا.

ولا يعدم فطن أن يعلم أنّ ظهور علامات التقوى على امرئ لا تعني حقيقة التقوى ولا حقيقة العلم. كما هو في الأثر أن رجلاً شهد عند عمر بن الخطاب شهادة، فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فأت بمن يعرفك. فقال رجلاً من القوم: أنا أعرفه. فقال بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملتك في الدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق

¹ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثّر قتله، حديث رقم ٢٧٦٦.

؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. قال: فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيت يرفع رأسه ويخفضه في المسجد^١.

الأمر الثالث: التشويش على مدارس العلم بالسلطة والنفوذ وما ساد بين الناس أو تعلموه، والجرأة على حمى العلم. ومنه تعيين الخطباء وفصلهم بحسب الولاءات الحزبية والسياسية، لا بحسب ما لهم من علم. حتى بلغ بالناس في بعض البلاد إنزال الخطيب من على المنبر، أو تثبيته بقوة الدولة أو قوة الشعب. الأمر الرابع: عدم التَّحَقُّق من اختلاف مقالة العلماء عن حالهم، واتِّخاذ المقالة أصلاً في الفتوى.

ومثاله، مقالة العلماء في البدعة. فإنه قد علم اختلاف الفقهاء في تعريف البدعة، حيث تعلق تعريف كل فقيه للبدعة بثلاثة أحاديث:

الحديث الأول، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في خطبته: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدى هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار^٢.

والحديث الثاني، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد^٣.

والحديث الثالث، حديث جرير بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء^٤.

وعليه انقسم الناس، في ما يجذُّ من المسائل بين رافض وقابل بشروط، تنزيلاً لما يجذُّ منزلة البدعة، واختلافاً في ضبط مفهومها. إلا أن المتمعن في كلام الفقهاء وأحوالهم، وحتى في أفعال الصحابة

^١ الجراحي، إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، تحقيق: يوسف بن محمود الحاج أحمد، مكتبة العلم الحديث، الجزء ١، ص ٥١٦-٥١٧.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم ١٤٩٣.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصلح، لأقضى بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، حديث رقم ٢٥٥٠.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، حديث رقم ١٠١٧.

والتابعين، يجدهم على أمر قبول كل ما جدَّ بشروط حالاً أو مقالاً، إلا أن يكون بخلاف صريح لأصل الدين فيُطرح.

ومنه قول العلماء، في دعاء ختم القرآن في رمضان، أكون في الصلاة أو خارج الصلاة؟ والمعلوم أن الصلاة لا تؤخذ إلا بالتوقيف. ومع أنه لا يعدم باحث أن يتحقق أن الدعاء على الهيئة التي عليها الناس اليوم في رمضان، ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة لا زماناً، كونهم يتحرّون ليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين من رمضان، ولا كيفية، كونهم يعقدون له آخر ركعة في التراويح أو في الوتر ويتغنّون ويطيلون ويدعون بأمر لا يخفى إنكارها على ذي لب. ومع ذلك فإن أغلب من ينكر البدعة يأخذ بها ويتوقّف على ذلك بلا دليل إلا ما وجد عليه الناس، ثم تجده ينكر على غيره غيرها.

الأمر الخامس: تطويع الدين للدنيا، انبهاراً بما يصنع البشر.

فإنه قد يُروّج المتكلم على الناس شقشقة اللسان وعذوبة البيان من غير أن يكون المتكلم بالفتوى كاشفاً عن صفة الحال فاحصاً لحقيقته. ومنه استعمال بعض المصطلحات، التي يُخفي بها المتكلم كثيراً من التفاصيل، كمصطلح التكنولوجيا والتطور العلمي والحياة المعاصرة والواقع... الخ. ليقيم المفتي فتواه في النهاية مستنداً إلى نصف تفاصيل المسألة أو بعضها. ولا جرم أن هذا من التعدي في الفتوى.

الأمر السادس: اختلاف مناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل التي لا خطاب فيها.

والأمور الاختلافية الخلافية، التي لا يُقضى فيها بوجه. فلا يُسأل فيها متكلم في ملا. وإلا فهو الخلاف وهو الفتنة. فإنه متى أُفتي في الملا ظنّ باجتهاد الغير عدم صوابه، أو عمم الخاص الذي لا يعمم، وهو خطأ يقع فيه كثير من المجبيين المستفتين.

الأمر السابع: الإدعاء في العلم:

ومثاله، من يدعي التمهيد بمذهب مالك والعلم به، وهو حليق الشارب. فلو حكمنا مالكا فيه لأمر بجلده والطواف به في السوق.

الباب الأول: أثر المستجدات العلميّة في فقه العبادات (الطّهارة والصّلاة والصّيام).

الفصل الأول: أثر المستجدات العلميّة في ما يتعلّق بالطّهارة.

الفصل الثاني: أثر المستجدات العلميّة في ما يتعلّق بالصّلاة.

الفصل الثالث: أثر المستجدات العلميّة في ما يتعلّق بالصّيام.

نتطرق في هذا الباب إلى أثر المستجدات العلميّة في الطّب والكيمياء والفلك والفيزياء، في فقه العبادات، من خلال بعض مسائل الطّهارة والصّلاة والصّيام.

ونعرض في ما يهمّ التّوازل المتعلّقة بالطّب، بعض ما يتعلّق بضرورات التطبب كإخراج مخلفات الانسان على غير مخرجه الطبيعي أو في غير وقت خروجه الطبيعي، ما يستوجب فهم كيفية إجراء تلك العمليات وكيفية عملها.

وبعض ما يخصّ طهارة بعض افرازات الجسد كالرطوبات المهبلية للنساء، ما يستوجب الوقوف على مصدر تلك الافرازات.

ونعرض في ما يهمّ التّوازل المتعلّقة بالكيمياء، بعض ما يخصّ طهارة الثياب والمياه، ما يستوجب الوقوف على معرفة عمل الصّابون والغسيل الجاف، وطرق تطهير المياه العفنة ومراحلها، حيث تعلّق كل ذلك بكيمياء المواد وصفاتها.

ونعرض في ما يهمّ التّوازل المتعلّقة بالفلك، بعض ما يخصّ العبادات المؤقتة، حيث تعلّقت بحركة الكواكب والظلال، ما يستوجب فهم نواميس حركة الكواكب وقوانينها والحسابات التي ترجع إليها.

ونعرض في ما يهمّ التّوازل المتعلّقة بالفيزياء، بعض ما يخصّ العبادات الجهرية، التي يجب إظهارها كالأذان، ومتعلّقه الصّوت، والتكرار.

تمهيد:

يشهد تاريخ العلم أن الحركة العلمية عبر العصور، لم تشهد من التنوع والتفريع والتقعيد، ولا بلغت اشتغالا بالعلم وطلبه والتبحر فيه، ما شهدته وبلغته بعد ظهور الإسلام. حتى لا يكاد يُعلم شيء من هذا التنوع والتفريع والتقعيد قبل ظهوره.

ومع علمنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه، كما هو قوله سبحانه: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^١، فإن الله تعالى قد اختار أن تكون تلك العبادة مبنية على العلم بتفاصيلها، فإن لم يكن فبعمومها، لقيام العبادة على النية، التي هي قصد الإنسان بقلبه ما يريد به بفعله^٢، إرادة وتوجهها نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتنالاً لحكمه^٣، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ^٤، وقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ^٥، ولوجوب النية في تلك العبادة. وقوله عز وجل: ﴿لِيَعْبُدُونَ، دلالة على غرض العباد من وراء تلك العبادة وهو ابتغاء رضا الله وإرادته والسعي إليه، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا^٦، إذ المعلوم أن فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكماً وهو في نفسه كامل، وإنما تحمل الغاية هنا على فعل الخلق لا الخالق، فإنهم لا يستوجبون رضاه وحبته حتى يعبدوه، وفيه تذكير للخلائق أن عبادته هي الواجب في هذه الدنيا وما سواها تضييع للوقت^٧. فلما كانت النية واجبة في عموم العبادات، كان أن لا ثواب على عمل إلا بنية. ذلك أن

^١ سورة الذاريات: الآية ٥٦.

^٢ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الرياض-الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ص ٢٤٠.

^٣ المرجع السابق.

^٤ سورة البينة: الآية ٥.

^٥ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم ١.

^٦ سورة الإسراء: الآية ١٩.

^٧ الرازي، محمد بن عمر التيمي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، الجزء العشرون، ص ٢٣٢.

ما ليس بمنويٍّ ليس مأمورا به، وما ليس مأمورا به لا يكون عبادة، ولا تبرأ الذمّة من المأمور به وهو المطلوب^١. ومن شروط النّيّة، العلم بالمنويّ. فمن جهل فرضيّة الصّلاة أو الوضوء لم يصحّ منه فعلهما^٢.

ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى، أن جعل من العبادات ما تعلّق بحال الإنسان في ذات نفسه، طهارة ولباسا، وما تعلّق به تبعاً لواقعه، صحّة ومرضا، غنى وفقرا، رخاء ومشقّة، اختيارا واضطرارا، حضرا وسفرا، خطئا وعنادا. فرفع عن المريض ما ألزم به السليم، ورفّع عن الفقير ما ألزم به الغني، ورفّع عن صاحب المشقّة ما ألزم به من لا مشقّة يتكلّفها، ورفّع عن المضطرّ ما ألزم به المختار، ورفّع عن المسافر ما ألزم به الحاضر، ورفّع عن المخطئ ما وُبّخ عليه المعاند.

ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى، أن جعل من العبادات ما تعلّق بالرجال دون النساء، وما تعلّق بالنساء دون الرجال، وما اختصّ به الصّغار غير المكلفين وما تعلّق بأفعال المكلفين.

ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى، أن جعل من العبادات ما يحسّن بها الإسرار، كالصدقة. ومنها ما يجب بها الجهر، كالأذان.

ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى، أن جعل من العبادات ما تعلّق فعله بالزمان دون المكان، وجعل منها ما تعلّق فعله بالمكان دون الزمان، وما كان تعلّقه بالمكان والزمان معا، وما لا تعلّق فيه بمكان ولا زمان. وجعل من المؤقّت ما يمكن قضاؤه عند فوات وقته، وما لا يكون القضاء فيه ممكنا. وجعل من العبادات ما تعلّق بالناس، مؤمنهم وكافرهم، وما تعلّق بالمسلم دون الكافر، وما تعلّق بالكافر دون المسلم.

فمما وُقيت له من العبادات، قواعد الإسلام عدا الشهادتين: الصّلاة والزّكاة وصوم رمضان والحجّ^٣.

^١ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الأمنية في إدراك النية، تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح، الطبعة الأولى، مكتبة الحرمين، الرياض-البطحاء، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ص ١٣٨.

^٢ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، ص ٣٦.

^٣ قلت: وإنما خصّت الشهادتان فلم تدرجا في التوقيت لأمر: الأول: إنّها العبادة الوحيدة التي يشترك في فعلها المؤمن مع الله تعالى في عليائه وجلاله وملائكته في صفائهم، ويحمد قائلها بما نال من شرف علمها، وهو قوله عز وجل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة آل عمران: الآية ١٨). الثاني: أن الشهادة لله بالألوهية والتوحيد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، هو جماع ذكر الله تعالى، وطريق

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَتَعَلَّقَتْ بِالزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^١، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نَصَرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتَهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ، وَأَحَلَّتْ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعَثَتْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً^٢.

وَتَعَلَّقَتْ الزَّكَاةَ بِمَرُورِ الْحَوْلِ، وَالْحَوْلُ الْعَامُ الَّذِي يُؤْتَى بِالشُّهُورِ الْقَمَرِيَّةِ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ^٣، وَيَعْبُذُهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُ الشُّعَاعَةَ لِجَمْعِ الزَّكَاةِ إِلَّا كُلَّ عَامٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ. وَيَسْتَنْتَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ الْمَعَشْرُ وَهِيَ الْأَمْوَالُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَهِيَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبُوبِ وَالنَّمَارِ، وَنَتَاجِ السَّائِمَةِ وَهِيَ الْأَنْعَامُ الَّتِي تَرْعَى الْحَوْلُ أَوْ أَكْثَرُهُ فِيمَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ، وَرِبْحِ التَّجَارَةِ لِأَنَّ الْأَرْيَاحَ تَتَّبِعُ أَصْلَهَا، فَيَشْتَرِطُ الْحَوْلُ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَشْتَرِطُ فِي الْأَرْيَاحِ لِكُونِهَا تَابِعَةً لَهُ. وَتَعَلَّقَ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِرَمَضَانَ، هُوَ الشَّهْرُ التَّاسِعُ فِي الشُّهُورِ الْقَمَرِيَّةِ وَالتَّقْوِيمِ الْهَجْرِيِّ. وَبَيَّنَّ تَعَلُّقَ الصِّيَامِ بِهِ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^٤.

خُلَاصَ الْمُؤْمِنِ دُونَ سَائِرِ عَمَلِهِ، وَرَدَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مِثْلِ مَدِّ الْبَصْرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَمْ لَمْ يَكُنْ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَلَمْ يَكُنْ عَزَّرَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِيَّاهُ لَا ظَلَمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُخْرِجُ بِلِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزَنِّكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِلِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ فَإِنَّكَ لَا تُظَلِّمُ. قَالَ: فَتَوَضَّعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالبِلِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقَلَتِ الْبِلِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ. الثَّلَاثُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ أَعْظَمَ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَأَيْسَرَ عَلَى الْإِنْسَانِ لَمْ يُؤَقِّتْهُ اللَّهُ تَعَالَى بِوَقْتٍ بَيَّنَّا لِعَظِيمِ رَحْمَتِهِ، فَجَعَلَ ذِكْرَهَا عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

^١ سورة النساء: الآية ١٠٣.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، حديث ٤٢٧.

^٣ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي بيروت، كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد، حديث ٦٣١.

^٤ سورة البقرة: الآية ١٨٥.

وجعل الله تعالى تعلق الطّواف سنّة^١، بالمكان دون الزّمان. ذلك أن الله تعالى لم يتعبّدنا ببنيان نطوف به إلا بيته العتيق، وهو قوله عز وجل: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾^٢. فلا يجوز الطّواف بغيره أيّا كان ذلكم البنيان. ثمّ علّق شدّ الرّحال إلى ثلاثة مساجد دون غيرها، فقال عليه الصّلاة والسلام: لا تشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام ومسجد الرّسول صلّى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى^٣.

وتعلّق الحجّ بالمكان والزّمان معاً، فلا يحجّ لغير مكّة. ولا يحجّ في غير ذي الحجّة.

وجعل ذكره سبحانه وتعالى، من العبادات التي لا تعلّق فيها بزمان ولا مكان. قال عز وجل: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^٤.

فأمّا ما تعلّق بالنّاس عامّة من العبادات، فمثاله، الإحسان للجار، وهو قوله عز وجل: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾^٥. وفي الحديث، قوله صلّى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق: حقّ الجوار، وحقّ القرابة، وحقّ الإسلام، وجار له حقّان: حقّ الجوار، وحقّ الإسلام، وجار له حقّ واحد: حقّ الجوار^٦.

^١ يقع الطواف، عند المالكية، سنة وركنا وواجبا، فأما كونه يقع سنة فهو أن تطوف تطوعا في أي ساعة من ليل أو نهار وطواف الوداع بالنسبة للخارج من مكة ولو مكيا. وأما كونه يقع ركنا فمثاله طواف الحج والعمرة، الذي هو طواف الإفاضة أو الزيارة. وأما كونه يقع واجبا فطواف القدوم.

^٢ سورة الحج: الآية ٢٩.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث ١١٨٩.

^٤ سورة الأحزاب: الآية ٣٥.

^٥ سورة النساء: الآية ٣٦.

^٦ أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة ١٤٠٩ هـ، الجزء الخامس، ص ٢٠٧.

وأما ما تعلّق بالمسلم دون الكافر، فمثاله النكاح^١ للمرأة، فإنّه لا يصحّ لها أن تتزوّج إلاّ مسلماً. ومثاله أيضاً توزيع تركة المسلم فإنّها لا تصحّ للكافر ولو كان من أولي الرّحم. وفي الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم^٢.

وأما ما تعلّق بالكافر دون المسلم، فمثاله منعه من دخول المسجد الحرام مطلقاً، لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^٣. وعليه فلا يجوز بحال إباحة دخوله ولو كان بإذن من حاكم المسلمين، أو لحاجة، أو لقصد تأليف قلوبهم على الإسلام.

ومن العبادات ما يرفع الحرج فيها عن المضطرّ وما لا ترفع عن المكلف في حالة من حالاته ما دام عاقلاً.

فمثال ما يرفع الحرج فيه عن المضطرّ، أكل الميتة، مع أنّه يحرم أكلها في الأصل. وهو قوله عز وجل: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾^٤.

ومثال ما لا يرفع تكليف من وجبت عليه بحال، الصّلاة المفروضة.

ومن العبادات ما يصحّ النّيابة والتوكيل فيه ومنها ما لا يصحّ فيه ذلك. فمما يجوز النّيابة والتوكيل فيه الحجّ والعمرة وتوزيع الزكاة وتوزيع الكفّارات واستيفاء الحدود وإقامتها. ومما لا يجوز فيه النّيابة العبادات البدنيّة المحضة كالصّلاة والصّيام والعبادات الذاتيّة كالإيمان.

ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل تعلّق الفعل في بعض العبادات بالكون وحركته. فجعل ما كان تعلّقه بالأرض، شكلها والاتجاهات فيها وحركتها. وجعل ما تعلّق بحركتها على نحوين: ما كان تعلّقه مناسباً لحركة الأرض مع حركة الشمس، وما كان تعلّقه مناسباً لحركتها مع حركة القمر، وما كان تعلّقه بجميعها.

^١ والنكاح ليس عادة كما يذهب في اعتقاد البعض وإنّما هو عبادة يدور حكمه مع الأحكام الخمسة كأبي عبادة.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، حديث ٦٧٦٤.

^٣ سورة التوبة: الآية ٢٨.

^٤ سورة الأنعام: الآية ١١٩.

فمثال ما كان تعلقه بشكل الأرض والاتجاهات فيها، القبلة للصلاة والطواف بالبيت. فإنه لما كان الأمر بالصلاة أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتوجهوا إلى جهة معينة محددة عند من عرفها، وهو قوله عز وجل: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾^١. ويرفع الحرج على من لم يعرف تحديد اتجاه القبلة، وهو قوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلِيمٌ﴾^٢.

ونحن حينما نتحدث عن تعلق القبلة بشكل الأرض، نستجمع كل ما يخص هذا الأمر من هندسة وحساب وأطوال. والذي ينظر في هذا الأمر يدرك بعين اليقين النقلة التي أحدثها موضوع تحديد القبلة في أذهان المشتغلين بالرياضيات والفيزياء عموماً، وبالهندسة وفيزياء الحركة خصوصاً، ونحن بهذا لا نستتف أن نشير إلى تغير التفكير العلمي نتاج الأوامر والأحكام الشرعية التي أتى بها الإسلام، قبل تأثر هذه الأحكام بالنتائج العلمي الذي أوجده ذلك التغير الأول. فإن الهندسة الإقليدية^٣، ببساطتها عند العالمين بها، لاعتمادها على المستويات المسطحة، لم تكن بالواقع الذي يُمكن من تمرسها من تحديد القبلة في كل نقطة على أرض هي في الحقيقة شبه كروية. بل كان لزاماً عليهم التحول من الهندسة الإقليدية إلى الهندسة الكروية. ولولا مسألة القبلة ما كانت الحاجة ملحة للتفكير بهذا الأمر بتاتا، وما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه من بعض العلم بظواهر الأشياء.

ومثال ما كان تعلقه بحركة الأرض المتناسبة مع حركة الشمس، أوقات الصلاة. فإن الله تعالى جعل الصلوات المفروضة مؤقتة بمواقيت، وهو قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^٤. وكل أوقات الصلاة متعلقة بحركة الشمس حول الأرض. ومعلوم أن كل ما شرعه الله تعالى

^١ سورة البقرة: الآية ١٤٤.

^٢ سورة البقرة: الآية ١١٥.

^٣ جاء في كتاب في أصول الهندسة، وهو مشتمل على كتب إقليدس الستة ومضافات في تربيعة الدائرة وهندسة الأجسام وأصول قياسات المتثلثات المستوية والكروية، ترجمة: كزيليوس فان ديك، مطبوع سنة ١٩٦٣م، الكتاب الأول، ص ٤ و ٥ : الهندسة علم موضوعه قياس المقادير، والمقدار هو كل ما له واحد من ثلاثة أشياء: طول وعرض وعمق، [...]، السطح أو البسيط ما كان له طول وعرض بدون عمق. وبعبارة مماثلة فإن الهندسة الإقليدية هي الهندسة في المستويات عديمة التقوس.

^٤ سورة النساء: الآية ١٠٣.

مقصود بذاته لذاته. حتّى تتمّ العبادة وفق المنهج الذي جُمع في أول ما أنزل من القرآن، وهو قوله عز وجل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^١.

والمتممّ في هذا الباب يدرك أن حركة الأرض المناسبة للشمس والتي ينتج عنها تعاقب الليل والنهار وتعاقب الزمن ليست هي الوحيدة المخصوصة. بل الأخصّ منها تلك المراحل والفترات التي يكون خلالها تغيّر في درجات الضوء في الكون نتيجة لتلك الحركة، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله^٢. وينتج عن هذا التغيّر في درجات الضوء تغيّر في جسم الإنسان ذاته بتفاوت نسب هرمون الكورتيزول^٣ وهرمون الميلاتونين^٤ فيه. وليست حركة الأرض المناسبة للشمس الحركة الوحيدة في الكون التي ينتج عنها تعاقب الزمن، ولكنها الحركة الأبسط والأقرب للفهم، والأكثر تأثيراً على الطبيعة والخلائق على الأرض، وكل ما سواها إنّما يقاس عليها. وفي هذا شهادة على أنّ نظام الكون متوافق إلى أدقّ درجات التوافق مع فروض العبادة بحيث لا اعتبار لشيء فيه دون اعتبار ما يتصل به.

ومثال ما كان تعلّقه بالقمر، صيام شهر رمضان. ومعلوم أن الدلالة على الشهور ظهور أهلتها، وهو قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾^٥.

^١ سورة العلق: الآية ١.

^٢ الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، **المستدرک علی الصحیحین**، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية- بيروت، طبعة ١٤٠٩ هـ، الجزء الأول، ص ٢٠٧.

^٣ الكورتيزول هو هرمون الستيرويد الذي تنتجه الغدة الكظرية عندما تتعرض لشيء يراه جسمك كتهديد، مثل كلب كبير ينبج عليك، يتم إطلاق مادة كيميائية تعرف باسم (هرمون قشر الكظر) في الدماغ، هذا بدوره يؤدي إلى أن تفرز الغدة الكظرية الكورتيزول والأدرينالين. الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط بالتوتر والاستجابة للكر والفر، ويعد هذا رداً طبيعياً وقائياً عند الشعور بالتهديد أو الخطر، وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول إلى انفجار طاقة جديدة وقوة جديدة. انظر: E. Boonen, H. Vervenne, P. Meersseman et al., **Reduced cortisol metabolism during critical illness**, N. Engl. J. Med., no 368, 2013, p. 1477-1488.

^٤ يفرز الميلاتونين من الغدة الصنوبرية gland pineal التي تقع في البطين الثالث في المخ ventricle third، هذا الهرمون يلعب دوراً هاماً في وظائف وأنشطة الجسم المختلفة، خاصة تنظيم دورة الليل والنهار rhythm circadian ويتم إفرازه ليلاً أثناء النوم. انظر: شتيوي، مسعد، (٢٠٠٥)، **النوم وأهميته في صحة الإنسان وحياته**، مجلة أسبوت للدراسات البيئية - العدد ٢٨.

^٥ سورة البقرة: الآية ١٨٩.

الفصل الأول: أثر المستجذات العلميّة في ما يتعلّق بالطّهارة:

المبحث الأول: الطّهارة وما تعلّق بها.

المبحث الثاني: أثر المستجذات العلميّة في طهارة المياه.

المبحث الثالث: أثر المستجذات العلميّة فيما يتعلّق بالانتفاع بالنّجاسات.

المبحث الرابع: المستجذات العلميّة فيما يتعلّق بتطهير الثّياب وما في حكمه.

المبحث الخامس: أثر المستجذات العلميّة فيما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

المبحث السادس: أثر المستجذات العلميّة في حكم العطور المشتمة على الكحول.

المبحث السابع: المستجذات العلميّة فيما يتعلّق بتطبيب المريض.

المبحث الثامن: المستجذات العلميّة فيما يتعلّق ببيان طبيعة الرطوبات المهلبية وأصلها.

المبحث الأول: الطهارة وما تعلق بها:

المطلب الأول: تعريف الطهارة:

لغة:

الطهارة لغة، النِّظَافَةُ مِنَ الْأَدْنَسِ وَالْأَوْسَاحِ، وهي التنزه من الأقدار والآثام والأدناس الحسية والمعنوية: الحسية كالنَّجَاسَاتِ، والمعنوية كالكبر والشرك والرياء ونحو ذلك^٢.

اصطلاحاً:

الطهارة في اصطلاح الفقهاء، هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال النَّجَسِ، أو ارتفاع حكم ذلك^٣. وإن شئت قلت: هي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة ما تُشترط له كالصلاة، به أو فيه أو له^٤. وإن شئت قلت: هي ارتفاع حدث أو زوال خبث أو ما في معنييهما^٥. وإن شئت قلت: نظافة المحل من النَّجَاسَةِ حَقِيقَةً أو حَكْمًا، تعلق ذلك بالعبادة أم بالعادة^٦.

وحاصل عبارات الفقهاء، أنها صفة حقيقيّة أو حكمية يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث. ويُعنى بالصفة الحقيقيّة، الصّفة التي يقدر قيامها عن وجود حسيّ، بمعنى الطهارة من النَّجَاسَةِ الموجودة حسّاً، وتجمع في طهارة البدن والثوب والمكان، ومتعلّقات النَّاسِ كالأواني، عند من لم يفرّق بين ما تعلق بالعبادة وما لم يتعلّق بها.

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ٤، ص ٥٠٦.

^٢ الشرييني، شمس الدين محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر - بيروت، ١٤١٥ هـ، كتاب بيان أحكام الطهارة، المجلد ١، ص ١٨.

^٣ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر-بيروت، ١٤٠٢ هـ، كتاب الطهارة، الجزء ١، ص ٢٤.

^٤ الدردير، سيدي أحمد، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر-بيروت، باب أحكام الطهارة وما يتعلق بها، الجزء الأول، ص ٣٢.

^٥ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المذهب، دار الكتب العلمية-بيروت، ص ٢٢٩.

^٦ ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، كتاب الطهارة، الجزء الأول، ص ٢١.

ويعنى بالصّفة الحكميّة، الصّفة الّتي يُحكّم بوجودها، أي يقدر قيامها تقديرا لا عن وجود حسيّ. فإنّه متى لم تكن تلك الصّفة قائمة له لم يكن مباحا له طلب ما تشترط له الطّهارة من العبادات، كالوضوء للصّلاة. وسمّيت حكمية؛ لأن الشّارع حكم بكونها شرطا يمنع دون وجودها إقامة بعض العبادات كالصّلاة.

وقد يعنى بالطّهارة لا الحكم على الأشياء، بل وصفها. وهي قسمان:

- طهارة أصلية: قائمة في أصل الشيء منذ خلقته، كمطلق الماء، والتراب.
 - وطهارة عارضة: قائمة على نظافة ما يصيب الأعيان الطاهرة أصلا من النّجاسات.
- والنّجاسة، في اللّغة، ضد الطّهارة. وهي في اصطلاح الفقهاء، كلّ عين مستقرّة شرعا^١، لا ما تستقره النّفس أو بعضها. وإن شئت قلت: كلّ جرم مستقر يمنع صحّة ما تشترط له الطّهارة كالصّلاة ولمس المصحف ودخول المسجد حيث لا مرخص.

المطلب الثّاني: أنواع المطهّرات:

اتفق الفقهاء على الماء المطلق، والحجارة ونحوها، والتراب، وما يدبغ به، أنّها من المطهّرات. فأما الماء المطلق، فلقوله عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾^٢. وقوله عز وجل: ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾^٣.

وأما الحجارة، والتراب، فلقوله عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^٤. وكما هو مقرر في موضعه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه^٥، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألسنت برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك^٦.

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، طبعة جديدة منقحة مصححة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، الجزء ١، ص ٩١.

^٢ سورة الفرقان: الآية ٤٨.

^٣ سورة الأنفال: الآية ١١.

^٤ سورة النساء: الآية ٤٣.

^٥ عمران بن الحصين: بن عبيد، ابو نجيد الخزاعي، من علماء الصحابة وفقهائهم، كثير الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدم البصرة مثله، توفي بالبصرة سنة: ٥٢ هـ، وقيل: ٥٣ هـ.

العسقلاني، أحمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة، الجزء ٣، ص ٢٦.

^٦ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، حديث رقم ٣٤٠.

وأما ما يدبغ به فلقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: إذا دُبِغَ الإِهَابُ فقد طَهَّرَ^١.

واشترط "الشافعية" أن يكون الماء المطلق واردا على النَّجاسة إذا كان قليلا، بخلاف ما إذا كان كثيرا، فلا فرق بين كونه واردا أو مورودا، لكن الأولى أن يكون واردا، لاحتمال تغيره بالنَّجاسة فينجس^٢.

والماء أقسام ثلاثة: الطَّهور والمنتجس والمستعمل.

المطلب الثالث: الماء الطَّهور والماء المنتجس:

فالماء الطَّهور، هو الماء المطلق^٣، أي ما بقي على أصل خلقته^٤، ولم يتغيَّر وصفه في لون أو رائحة أو طعم إلاَّ بطهور مثله، كالتراب. أو بما تولَّد عنه، كالطَّحلب. أو بما لا يمكن التحرُّز عنه، كالخز. أو بما جرى عليه من طول مكثه، كطعم القربة والقوارير. أو بما لا ينفك عنه غالبا، كالطين. أو ما كان في مقرّه كالكبريت. ويستثنى من كل ذلك ما أدى إلى ضرر. ولا فرق بين مالحه وعذبه ولا بين حالاته كأن يكون ثلجا أو بردا أو سائلا.

فإن تغيَّر الماء في أحد أوصافه أو جميعها، فهو على قسمين:

الأول: إن تغيَّر اسمه، كماء الزعفران والورد، فهو طاهر غير مطهر^٥. وتُعتبر الغلبة في الصِّفة المتغيِّرة. بحسب الصِّفة المخالفة لصفات الماء أو بعضها. فإنك لا تعتبر اللون في ماء البطيخ إذا خالط الماء المطلق لأنه يجانسه في اللون، فيُعتبر الطَّعم في تحديد الغلبة. فإن كان ما خالط الماء المطلق، مثله

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم ٣٦٦.

^٢ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر - بيروت، كتاب الطَّهارة، باب ما تجوز به الطَّهارة من المياه وما لا تجوز، فصل في حكم ما سوى الماء المطلق، المجلد الأول، ص ٤.

^٣ الماء المطلق، هو الماء الذي إذا وصف لم يوصف بغير الماء. ومقابله المقيد كماء الورد فإنه ليس مطلقا لضرورة إضافته للورد إذا أردنا وصفه.

^٤ ابن جزى، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية: في تلخيص مذهب المالكية، تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي، دار النفائس، ص ٩٩.

^٥ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، الجزء الأول، ص ٦٣.

في الصفات، لا لون ولا طعم ولا رائحة له، فإن العبرة لكثرة الأجزاء. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، الذي يطول مكثه بالمكان فيتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة حلت فيه جائز^١.

والثاني: إن لم يتغير مسماه، فقد اختلفوا في بقاءه على طهوريته. وقول "المالكية"^٢، و"الشافعية"^٣، بعدم طهوريته. خالفهم "الحنفية" بالقول بطهارته^٤، واختلفت الرواية عند "الحنابلة"^٥. وأجمعوا أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من الأشربة، عدا نبيذ التمر فقد جَوِّزَ "الحنفية" الوضوء به^٦.

فإذا خالطه طاهر ولم يمازجه، كالدهن وقطع الكافور، فتغير ريحه، فالمشهور بقاء طهوريته. وقيل: يصير طاهرا.

واختلفوا، هل يبقى الماء الطهور على طهوريته، حال الغصب.

^١ ابن المنذر، محمد بن ابراهيم، الإجماع، تحقيق: صغير بن أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان-عجمان-مكتبة مكة الثقافية-رأس الخيمة-دولة الإمارات، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ص ٣٢.

^٢ القاضي عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب بن نصر، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض-مكة المكرمة، ص ٥٧.

^٣ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، الجزء الأول ص ١٥٣.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء الأول، ص ٦٥.

^٥ ابن قدامة؛ عبد الله بن محمد، المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الطلو، دار عالم الكتب، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، الجزء الأول، ص ٤٠.

^٦ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة - بيروت، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، الجزء الأول ص ٨٨.

فقال "الحنابلة"^١ أن من غصب ماء وتوضأ به أو اغتسل، لم يصح وضوءه ولا اغتساله به، والتالي فإن الغصب يسلب عن الماء طهوريته، وافقهم الظاهرية^٢. وخالفهم "الحنفية"^٣، و"المالكية"^٤، و"الشافعية"^٥، فقالوا: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه. وقال بعض "الحنابلة": لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، وهو أقرب إلى العقل^٦.

والماء المطلق طاهر، في ذاته لا ينجسه شيء. وترتفع طهوريته وطهارته بالحلول والمخالطة أو الملاقاة أو المجاورة لنجس، إذا ظهر أثره فيه، فيخرج عن كونه ماء مطلقاً. ويراعى للحكم بتنجسه، أي بارتفاع طهوريته وطهارته، كثرته وقلته، وجريانه وركوده... وهكذا.

^١ البهوتي، منصور بن يونس، **كشاف القناع عن متن الإقناع**، دار الكتب العلمية، الجزء الأول، ص ٣٠.
^٢ قال ابن حزم: من توضأ بماء مغصوب، أو أخذ بغير حق، أو اغتسل به، أو من إناء كذلك، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام، وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله، فإذا لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاصي لله تعالى، وكذلك الغسل، والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ، وهذا أمر لا إشكال فيه. ونسأل المخالفين لنا عن عليه كفارة إطعام مساكين، فأطعمهم مال غيره، أو من عليه صيام أيام، فصام أيام الفطر والنحر والتشريق، ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره، أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قولهم: لا، فيقال لهم: فمن أين منعتهم هذا وأجرتهم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه، محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء، وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه، وليس هذا قياساً، بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم الأموال، وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد، وكل هؤلاء عمل عملاً ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: ابن حزم، علي بن أحمد، **المحلى بالآثار**، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء الأول، ص ٢٠٧.

^٣ ابن عابدين، محمد أمين، **حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار**، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، طبعة جديدة منقحة مصححة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، الجزء ١، ص ٣٤١.
^٤ لقرافي، أحمد بن إدريس المالكي، **أنوار البروق في أنواء الفروق**، دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية: محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- لصاحبها عبد القادر محمود البكار، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء الثاني، ص ٨٤.

^٥ شطا الدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد، **حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمات الدين**، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الجزء الأول، ص ٥٥.

^٦ ابن ضويان، إبراهيم بن محمد، **منار السبيل في شرح الدليل**، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار الفاريابي، الطبعة الحادية عشر، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م، الجزء الأول، ص ١٥.

ومثال المخالطة، النَّجاسة تقع في البئر، فإذا غلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، فإن ماءها قد فسد. ولا خلاف في تنجس الماء المتغير في أحد أوصافه، التي هي اللون والرائحة والطعم، بممازجة النَّجاسة. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقي فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنُّنْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء^١. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه^٢.

فإن لم يتغير الماء في أحد أوصافه بوقوع النَّجاسة فيه. فالحكم بطهارته إن كان كثيراً. واختلفوا فيما إذا كان قليلاً. فهو نجس، عند جمهور الفقهاء من "الحنفية"، وبعض "المالكية"، و"الشافعية" في الصحيح عندهم، وكثير من "الحنابلة". وعن مالك، وأحمد، أن الماء إذا لم يتغير في أحد أوصافه بوقوع النَّجاسة فيه، فهو على طهارته كثيراً كان أو قليلاً^٣.

فأمَّا التَّنَجُّسُ بالملاقاة، فيشترط أن يكون في المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة تبلغ منها النَّجاسة، سواء كانت الرطوبة في الجسم الطاهر أو المتنجس. فإذا كانا جافين لم ينجس الطاهر منهما وإن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط غسل موضع الملاقاة إذا كانا جافين. وقعد الفقهاء لذلك بقولهم: "التنجس إذا لاقى شيئاً طاهراً، وهما جافان، لا ينجسه"^٤.

وإذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس رطبا مائعاً تنجس كله أو بعضه، كما هو واقع في المخالطة. ومن الرطب السمن الجامد والبطيخ والخيار ونحوها، فإنه إذا لاقى النَّجاسة جزءاً منها لا تنتجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل، وفي السمن الجامد تزال النَّجاسة وما حولها. ولا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من علي، لا فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات، ولا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من سفلى كالفؤارة، دون ارتداد. فإذا تغيرت رائحة

^١ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم ٦٨.

^٢ السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، دار الكتب العلمية- بيروت، حديث رقم ٢٠٩٠.

^٣ البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية- بيروت، ٢٠١٢م، الجزء الأول، ص ٣٨٢.

^٤ البورنو، محمد صدقي بن أحمد، الغزي، وأبو الحارث، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة-ناشرون، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، القسم ١١، القاعدة ١٣، ص ١١٧٧.

الماء بمجاورة النجاسة، فهو طهور، قولاً واحداً. وزاد "المالكية" أن لا فرق بين تغييره بالرائحة، وبين تغيير الطعم واللون، وهذا بعيد، ذلك أنه لو تغير لونه أو طعمه بمجاورة النجاسة، لكان ذلك دليلاً على حلول النجاسة فيه، والتالي يكون التغيير عن مازجة، لا عن مجاورة^١.

المطلب الرابع: الماء المستعمل:

اختلفوا في الماء المستعمل، وهو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، أو الذي غسل به الثوب الطاهر أو نحوه، لا فضل الماء الذي بقي في الإناء الذي يغترف منه، إن كان مغترفاً. فإنه مجمع على أن الفضل يبقى طاهراً مطهراً ما بقي على أصله لم يتغير^٢.

ودليل بقاء فضل الماء طاهراً مطهراً، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مراحه، ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة، فلم يجدوا ماءً يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدر من ماءٍ يسير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدر، ثم قال: قوموا فتوضؤوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين أو نحوه^٣.

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ يذهب هؤلاء ويجيء هؤلاء^٤.

وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، قال: دعاني أبي علي بوضوء، فقرأت له فبدأً فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحاً واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناولته الإناء الذي فيه فضل

^١ الديبان، ديبان بن محمد، موسوعة أحكام الطهارة، مكتبة الرشد، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، المجلد الثاني، ص ١٧٤.

^٢ ابن هبيرة، يحي بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٧٤.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب المناقب، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس، حديث ٣٣٨١.

^٤ ابن القطان الفاسي، علي بن محمد، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، تحقيق: إدريس الصمدي، دار إحياء العلوم-بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦هـ، ص ١٦٩.

وَصُورِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَصُورِهِ قَائِمًا. فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ : لَا تَعَجَبْ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ لَوْصُورِهِ هَذَا وَشَرِبَ فَضْلَ وَصُورِهِ قَائِمًا^١.

واختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث^٢. فقال "المالكية"^٣: هو طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث. وقال "الحنفية": هو طاهر، غير مطهر^٤. وهو مذهب "الشافعية"^٥، و"الحنابلة"^٦. وخالف بعضهم "الحنفية"، فقالوا بأنه نجس غير طاهر^٧.

وعدة قول من قال بطهارة الماء المستعمل، أمور:

الأول: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ^٨.

الثاني: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا فَقَالَ: أَلَا تُنْجِرُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ. فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيَّ مِنْ أَبْشُرٍ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبِي مُوسَى وَبِلَالٌ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ، فَأَقْبَلَا أَنْتَمَا. قَالَا: قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بَقْدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ

^١ الألباني، محمد ناصر الدين، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث رقم ٩٤.

^٢ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٧٣.

^٣ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تقريرات: عليش، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء الأول، ص ٣٧.

^٤ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ٤٦.

^٥ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الأول ص ٢٠٢.

^٦ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، الجزء الأول، ص ٣٢.

^٧ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ١، ص ٢٠١.

^٨ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب عيادة المغمى عليه، حديث رقم ٥٣٢٧.

فيه، ثم قال: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القَدَحَ ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء ستارٍ: أن أفضلا لأُمِّكُما، فأفضلا لها منه طائفةً^١.

الثَّالِثُ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ وَيَتَقَاطِرُ الْمَاءَ عَلَى ثِيَابِهِمْ، وَلَا يَغْسِلُونَهَا. وَكَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ فِي الْأَقْدَاحِ وَالْأَتْوَارِ، وَيَغْتَسِلُونَ فِي الْجِفَانِ، وَمِثْلَ هَذَا لَا يَسْلَمُ مِنْ رَشَاشٍ يَقَعُ فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَسْتَعْمَلِ، فَلَوْ كَانَ الْمَسْتَعْمَلُ نَجِسًا لَنَجَسَ الْمَاءَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ.

الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ الْعَائِنِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقْتُهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا^٢. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ عَامَرَ بْنَ رَبِيعَةَ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخْبَأَةً، فَلَبِطَ بِسَهْلٍ. فَآتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ: هَلْ تَتَهَمُونَ لَهُ أَحَدًا، قَالُوا: نَنَّهُمْ عَامَرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّطَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَّا بَرَكْتَ، اغْتَسَلْ لَهُ فغسل عامرٌ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطرافِ رجليه وداخلةِ إزاره في قدحٍ ثمَّ صبَّ عليه، فراح سهلٌ مع النَّاسِ ليس به بأسٌ^٣.

وليس لمن قال بنجاسة الماء المستعمل، دليل يمكن أن يؤنس إليه فيذكر.

واختلف الذين قالوا بطهارة الماء المستعمل، أيكون مطهرا أم لا يكون؟ فقال بعضهم يجوز التطهر به، وقال آخرون لا يجوز.

وليس لمن قال بالجواز قوة دليل، ولا يسلم ما اعتمدوا عليه من نقد.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب المغازي، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، حديث رقم ٤٠٧٣.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب السلام، العين حق، حديث رقم ٢١٨٨.

^٣ الإشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن، الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ، ص ٨٤٤.

ذلك أنهم قالوا: إن الله تعالى يقول: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا^١. وظهر على مثال شكور وصبور، إنما يُستعمل فيما يكثر منه الفعل، وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء. وهذا بعيد. فإن الكثرة لا تقتضي التكرار.

وقالوا: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ^٢. فلا يُستثنى من ذلك إلا ما تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا بعيد، فإن عدم تغيّر تلك الصفات لا يدلّ على طهارته، وتغيّرها لا يدلّ على عدمها.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جفنة، فأراد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا ينجب^٣. فظنوا أن الحديث يعني الماء المستعمل، وهذا بعيد. فإنه لا بد أن يتغيّر شيء فيه بال غسل. وإنما المعنى أنه يريد فضلها، وبيانه ما أخرج الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: اغتسل بعض أزواج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جفنة فجاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليغتسل منها أو ليتوضأ فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال إن الماء لا ينجس^٤.

وأما من قال بعدم جواز التطهر بالمستعمل، في الوضوء والغسل. فاستدلوا بأمر:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناولها تناوُلًا^٥.

^١ سورة الفرقان: الآية ٤٨.

^٢ الترمذی، محمد بن عيسى، سنن الترمذی، كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم ٦٦.

^٣ الترمذی، محمد بن عيسى، سنن الترمذی، كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، حديث رقم ٦٥.

^٤ الطبري، محمد بن جرير، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، الجزء ٢، ص ٦٩٣.

^٥ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، حديث رقم ٢٨٣.

الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسَلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسَلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلِيُغْتَرِفَا جَمِيعًا^١.

الثالث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، احْتَجَّوْا فِي مَوَاطِنَ مِنْ أَسْفَارِهِمُ الْكَثِيرَةَ إِلَى الْمَاءِ، وَلَمْ يَجْمَعُوا الْمَسْتَعْمَلَ لِاسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَتَرَكُوهُ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ.

وَاتَّقَوْا أَنَّ الْحِجَارَةَ مِنَ الْمَطَهَّرَاتِ، لِحَدِيثِ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيُذْهِبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ^٢. فَيَجُوزُ الْمَسْحُ بِهِ فِي حَالَةِ الْاسْتِبْرَاءِ.

وَأَمَّا التُّرَابُ، فَلِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَصِلْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِالرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ مَعَ الْقَوْمِ مَعْتَزِلًا، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ، أَنْ تَصَلِيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتْني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ^٣. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِهَذَا الرَّمْلِ وَفِيئًا الْحَائِضُ وَالْجَنْبُ وَالنُّفْسَاءُ، فَيَأْتِي عَلَيْنَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا نَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ يَعْنِي: التَّيْمُ^٤.

وَاتَّقَوْا عَلَى طَهَارَةِ الْخَمْرِ إِذَا تَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ، لَا عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَطَهَّرَاتِ^٥.

وانفرد "الحنفية" بالقول، أن كل مائع طاهر مزيل للعين يسيل أو يعصر كالخل، يصح أن يكون مطهرًا، ولو كان ماء مستعملًا، بشرط طهارته، أو خمرا متخللاً^٦.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، حديث رقم ٨١.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، حديث رقم ٤٠.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، حديث رقم ٣٤٨.

^٤ أحمد، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٩٩٩ م، باقي مسند المكثرين، إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، حديث رقم ٨٤١٢.

^٥ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٦٥.

^٦ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ٢٧٩.

وقال "الحنفية"، أنّ الشمس، والهواء، والنار، وانقلاب العين، يعني الاستحالة، وغيرها مما تتمّ به إزالة عين النجاسة وصفاتها، دون ما عسر من لون أو ريح، إنّها من المطهرات^١. وقال "الحنابلة" أنّ الأرض لا تطهر بشمس ولا ريح، ولا جفاف، ولا تطهر نجاسة باستحالة، ولا بنار^٢.

والنجاسة نوعان:

فالأول، ما لا يستطيع تطهيره، بمعنى ما كانت عينه نجسة، وهو النجاسة العينية، وهذا النوع من النجاسات يخرج عن بحث أهل الفقه لاستحالة تغييرها.

والثاني، ما يمكن تطهيرها، بمعنى ما طرأت عليه النجاسة أو جاورته فأخذ حكمها، وهو النجاسة الحكيمة، أي النجاسة الواقعة على شيء طاهر ويمكن إزالتها عنه وتطهيره منها.

وقيل: حقيّة وحكيّة^٣، وقيل: غليظة وخفيفة^٤. كذلك بحسب اعتبار تفصيلها.

واتفقوا على نجاسة الماء إن غلبته، وعدم صحّة الصلّة بها أو فيها. وحرمة أكلها اختياراً، وعدم صحّة بيعها، أو بيع شيء ممّا خالطها، وحرمة التداوي بها عند وجود المباح، واختلفوا في غير ذلك. وقد اختلف الفقهاء في نجاسة الأعيان. وعين الشيء جرمه ومادته المحسوسة الظاهرة.

الأعيان النجسة المتفق عليها:

الغائط نجس، لقوله صلّى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهنّ، فإنّها تُجزئ عنه^٥. والإستطابة لا تكون من طاهر.

وبول الأدمي إذا طعم نجس، لحديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر رسول الله صلّى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا

^١ ابن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، الجزء الأول، ص ٢٣٦.

^٢ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد الفقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، المجلد الأول، ص ٣١٩.

^٣ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ٤٤٨.

^٤ الأحمّد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول، دستور العلماء: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، المجلد الثالث، ص ٢٧٣.

^٥ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ فإنّها تجزئ عنه، حديث رقم ٤٠.

يستتزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة^١. واختلفوا في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبول ما يؤكل لحمه^٢.

ودم الحيض نجس، لحديث أسماء رضي الله عنها، قالت: قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه^٣.

وكذلك دم الاستحاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت^٤.

ودم النفاس نجس، لأنه والحيض سواء.

والدم المسفوح نجس، لقوله عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٥.

والصديد، وهو الدم المختلط بالقيح في الجرح، نجس. وكذلك القيح، وهو المدة الخالصة لا يخالطها دم، لأنهما دم مستحيل إلى قذارة.

^١ الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، حديث رقم ٢٠.

^٢ ابن جزى الكلبي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، اعتناء وضبط: ناجي السويد، شركة دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ص ٤٨.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقم ٢٢٧.

^٤ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، حديث رقم ٢٢٨.

^٥ سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

والمذي، وهو ماء رقيق أبيض، يخرج دون دفع، نجس، لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ^١.

والودي، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج في إثر البول، نجس قياساً على المذي.

والقيء الكثير المتغير من الأدمي ومما لا يؤكل لحمه، نجس، لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول.

وميتة ما له دم غير الأدمي، والخنزير، نجس. وما قطع من الحي النجس ميتته من الأجزاء التي فيها دم، إلا الشعر وما في معناه.

واختلِف في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، وبول الحيوان مكروه الأكل، وجلد الميتة إذا دبغ، وجلد المذكي محرم الأكل، ولحمه، وعظمه، ورماد الميتة، وناب الفيل، ودم الحوت والذباب، والقليل من دم الحيض، والقليل من الصيد، ولعاب الكلب، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير، ولبن مستعمل النجاسة، وعرق مستعمل النجاسة، وشعر الخنزير، والخمر إذا خلَّت^٢.

المطلب الخامس: ما تُزال به النجاسة:

نظر الفقهاء في النجاسة من حيث أثرها على الماء، والصلاة، والأكل، والبيع، والتداوي. فأجمعوا على أنّ إزالتها ممّا أمر به الشرع . وأجمعوا على أن ذلك، عند الذكر مع القدرة، واجب. ذكّر ذلك غير واحد. وأنّ غسل النجاسة واجتناب المحرّمات فرض بلا خلاف^٣. وقد أجمعوا أنّ من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن^٤.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، حديث رقم ١٣٢.

^٢ الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الأول، ص ٣٩.

^٣ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، منشورات محمد علي ببيزون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٣ م، الجزء الثالث، ص ٧٠.

^٤ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، الطبعة الثانية، نشر على عدة سنوات من عام ١٣٨٧ حتى عام ١٤١٢ هـ، الجزء ٢٢، ص ٢٤٢.

وذكر "المالكية"، أن من صلى عامدا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلى عليها وهو قادر على إزاحتها واجتتابها وغسلها ولم يفعل وكانت كثيرة، فصلاته باطلة وعليه إعادتها كمن لم يصلها، فدل هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله بغسل النجاسات، وغسلها له من ثوبه على أن غسل النجاسة فرض واجب، وإذا كان فرضا غسلها لم يسقط فرض غسلها على من نسيه، وصلى بثوب نجس؛ لأن الفرائض لا يسقطها النسيان، كما لو نسي مسح رأسه أو غير ذلك من فرائض وضوئه أو صلاته^١. ومن صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الوقت لم يعد ومن تعمد الصلاة بالنجاسة أعاد أبدا، هذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه إلا أشهب فإنه لا يعيد المتعمد عنده أيضا إلا في الوقت وقد شد في قوله ذلك عن الجمهور من السلف والخلف^٢. وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها : الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لإثباتها منطوق بها في الكتاب والسنة^٣. وعليه تبطل عبادة ما يستوجب له الطهارة بالعمد أبدا.

وقال "الحنفية"، أن الكلام في النجاسات من وجهين أحدهما في وجوب غسل النجس، والثاني، في ما يطهر به، فأما الأول فهو واجب...^٤.

وقال "الشافعية": تجب إزالتها للصلاة ونحوها، يعني النجاسة^٥.

وقال "الحنابلة": هو أمر يقتضي الوجوب^٦.

وتزال النجاسة بأمر:

^١ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستدكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للنشر والتوزيع - دمشق - بيروت، دار الوعي - حلب - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، الجزء ٣، ص ٢٠٧.

^٢ المرجع السابق، الجزء ٣، ص ٢١٢.

^٣ ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، الطبعة السادسة، سنة: ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، الجزء الأول، ص ٨٢.

^٤ الزبيلي، عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، مكتبة إمدادية مولتان - باكستان، الجزء ١، ص ٦٩.

^٥ زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري، تحقيق: محمد الزهري الغمراوي، المطبعة الميمنية، سنة: ١٣١٣ هـ، الجزء ١، ص ١٧.

^٦ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، الجزء ١، ص ١٨.

أولها: الغسل. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ^١.
والثاني: الفرك. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصْلِي فِيهِ^٢.

والثالث: المسح. ومنه قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾^٣.

والرابع: الرش. ومنه حديث أم قيس بنت محسن، قالت: عَلَيَّكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعْطَىٰ بِهِ مِنَ الْعُدْرَةِ، وَيُلْدُّ بِهِ مِنَ الذَّنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ^٤.

والخامس: النضح. ومنه حديث أم قيس بنت محسن، إنها أتت بابين لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجلسه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله^٥. والنضح، أسيل من الرش من كثرة الصب، وأقل من الغسل.

والسادس: الدلك. ومنه حديث عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين^٦. ومنه حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، حديث رقم ٤١٦.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلني فيه، حديث رقم ٣٧٢.

^٣ سورة النساء: الآية ٤٣.

^٤ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، حديث رقم ٥٣٩٢.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصبي فبال على ثوبه، حديث رقم ٢٢١.

^٦ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى تورى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه، حديث رقم ٤٠٩.

رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما^١.

والسابع: اليبس بالشمس أو الجفاف بالهواء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها^٢.

والثامن: صب الماء على عينها. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا بال في المسجد ، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين^٣.

والتاسع: نضح الماء ورشه. ومنه حديث أم قيس بنت مخصن، إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعت في حجره، فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء، وفي رواية: فدعا بماء فرشه^٤.

والعاشر: الدباغ. ومنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرّم أكلها^٥.

والحادي عشر: الاستحالة، لقوله عز وجل: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾^٦. والاستحالة انقلاب العين، وتبدل ماهيتها إلى ما يغيرها أصلا واسما وصفة، تغيرا لا يقبل الإعادة. ويكون التغير، تركيبا أو تحللا أو تقاعلا. تركيبا كتحويل الزيت إلى صابون. وتحللا، كتفكك الدهون إلى أحماض. وتقاعلا، كالتخلل والدباغة والإحراق.

على أن ينظر في العين المستحيلة، وكيفية استحالتها، وإلى ما استحالت. إذ الاستحالة وحدها لا تكفي. ففي الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها^٧. والجلالة من الدواب، ما كان مأكلا العذرة والنجاسات.

^١ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله، حديث رقم ٧٦٩.
^٢ المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحمدي شرح جامع الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مراجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، الجزء ١، ص ٤٦١.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم ٢١٧.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه، حديث رقم ٢٨٧.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع باب جلود الميتة قيل أن تدبغ، حديث رقم ٢١٣٥.

^٦ سورة النحل: الآية ٦٦.

^٧ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخمر الأهلية، حديث رقم ٣٨١١.

والثاني عشرة: التقطير، فإن الماء المتقاطر من بخار النجاسة، إذا لم يكن فيه تغيير فهو مطهر. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: استصبِحوا به ولا تأكلوه^١. فلما أبيض الاستصباح بالزيت النجس، مع العلم بحال دخانه، فهم منه أنه طاهر.

والثالث عشرة: المكث والتقادم، كما في حديث أم سلمة. قالت رضي الله عنها: ماتت شاة لنا كنا نحلبها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ما فعلت شاتكم يا أم سلمة؟ قالت: قلت: ماتت، فألقيناها، قال: ألا كنتم تنتفعون بإهابها قالت: فقيل: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إن دباغها أحلها كما أحل الخمر الخ^٢. قال فرج: يعني: أن الخمر إذا تغيرت، فصارت حلاً حلت^٣.

والرابع عشرة: الإحراق، قياساً على الخمر إذا تخللت والإهاب إذا دبغ. وهو المعتمد عند "المالكية" و"الحنفية" وما جرت به الفتوى عند "الحنابلة"^٤.

والخامس عشرة: الاستهلاك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟، يعني بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته^٥.

واتفق فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث على أن ماء البحر طهور، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها. ومعنى الاستهلاك، اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها، والخصائص المقصودة منها، بحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية، كامتزاج نقطة خمر أو لبن في ماء أو مائع كثير غالب^٥.

فكما أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، تتجس. فإن النجاسة إذا استهلك صفاتها طاهر غالب يحكم بطهارتها تبعاً لذلك.

^١ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، سنة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، الطبعة الأولى، الجزء ٢، ص ١٥٦.

^٢ البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، الجزء ١، ص ٢٩٥.

^٣ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء ٢، ص ١٤٣.

^٤ مالك، مالك بن أنس، محمد بن يوسف، موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصطفى البابي الحلبي - دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦-١٩٨٥م، الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، حديث رقم ٤١.

^٥ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الجزء الأول، ص ٩٣.

فإذا خالط العين النجسة أو المحرمة طاهر غير غالب فاستهلك صفاتها، وبقي على صفاته المعهودة على أصل خلقته. فالأقرب، والله أعلم، أن الطاهر غير الغالب، لا يطهر نجاسة داخلته وإن كانت قليلة، إلا أن تنتهي في القلة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماءِ الدائمِ الذي لا يجري، ثم يَغْتَسِلُ فيه^١.

فإن قيل أنه لا اشتراط للغلبة ما دام الماء بقي على أصله لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي ذكر فيه أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد، فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: دَعُوهُ. فلما فرغ، أَمَرَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم بِذُنُوبٍ فَصَبَّ على بَوْلِهِ^٢، وذَنُوبِ الماءِ قليل ليس بغالب. قلت: قد تبين في هذا الموضع، اجتماع طهورين على نجاسة واحدة، الماء والتراب. وإنما كان الماء لدفع البول في التراب، كما يُدفع ما اجتمع من كُناسة في بالوعة. فلما كان البول طرياً سهل مساره ولم يحتج إلى كثير ماء.

واختلف أصحاب المذاهب الأربعة، فيما إذا كان الطاهر الغالب غير الماء. ومرجع اختلافهم في ذلك، اختلافهم في جواز التطهير بغير الماء من المائعات الطاهرة، كالخلِّ وماء الورد والبنزين. فقال مالك^٣، والشافعي^٤، بعدم جواز ذلك. دليلهم في ذلك، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: جاءت امرأة النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتتضح، وتصلي فيه^٥. قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: ثم تقرصه بالماء، فلو جاز بغير الماء، لما كان في التعيين فائدة. واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث دعا النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم بدلو ماء فصب عليه. واستدلوا بأن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس، وقلعها من الثياب والأبدان،

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم ٢٣٦.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد حديث رقم ٤٦١.

^٣ ابن جزى، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، كتاب الطهارة، الباب السابع في الاستنجاء وما يتصل به، ص ٢٨.

^٤ النووي، زكرياء بن شرف، المجموع، كتاب الطهارة، الجزء الأول، ص ١٤٣.

^٥ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقم ٢٢٤.

ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب^١. وقال أبو حنيفة^٢، بجواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحكمم فليغسله سبعاً^٣. فوقع إطلاق الغسل دون تقييد بماذا، قالوا: وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. وافقه ابن حنبل وربطه بالحاجة^٤. وقالوا: أنه لما كانت الغاية إزالة عين النجاسة وأثرها، واستوى حصول ذلك بجملة من الطاهرات، كالخلّ وماء الورد، وعدم حصولها بغيرها، كاللبن والمرق، جاز قياس ما تزال به من المائعات على الماء^٥.

واختلفوا فيما إذا كان الطاهر الغالب مائعا أو جامدا طريا. لأنّ تحلل النجاسة وانتشارها في المائع أسرع وأوسع، ولسهولة حدّ النجاسة في الجامد الطري، وانعدام حدّها في المائع على الغالب، إلا أن يكون المائع كثيرا غالبا فتستهلك. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن أو الودك، فقال: اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا، قالوا: يا رسول الله! وإن كان مائعا؟ قال: انتفعوا به ولا تأكلوه^٦.

أما إن كان الجامد يابسا، فإنه لا يطهر إلا بإزالته عنه، بالحك أو الفرك.

المبحث الثاني: أثر المستجذات العلميّة في طهارة المياه:

المطلب الأوّل: المياه العادمة واستخداماتها:

المياه العادمة، هي المياه الملوثة، الفاقدة لما يجعلها صالحة للاستعمال، لما تحتويه من القذارة والسمية. بمعنى، المياه التي تغيرت صفاتها الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية، باختلاطها بما يتسبب في تعكرها وسُميّتها أو يكسبها رائحة أو لونا أو طعما، غير الذي هي عليه في أصل الخلقة.

^١ ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، ص ٦١.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، كتاب الصلاة، باب البئر، الجزء الأول، ص ٩٦.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث رقم ١٦٩.

^٤ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، الجزء الأول، ص ٩٣.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن حمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٣.

^٦ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، حديث رقم ٣٠٧٧.

ويُقاس التلوث في الماء باعتبار ستة:

الأول، درجة الحرارة، إذ تعتبر درجة حرارة البيئة المائية عاملاً مهماً في التوازن القائم ضمنها، والتغيير المفاجئ في درجة الحرارة يعود إلى طرح مخلفات صناعية منها الكيميائية والبتروولية والثقيلة.

والثاني، قياس دليل الهيدروجين: إذ يعتبر تعيين PH الوسط قياساً لتركيز شوارد الهيدروجين +H في الماء. يتراوح PH الماء الطبيعي بين ٦ و ٨,٥، مشكلاً وسطاً موقياً، أي غير قابل لتحويلات سريعة في PH. لكن المياه العادمة تغير من قيمة PH المائي، فمثلاً تكون قيمة PH مياه الصرف الناتجة عن مصانع الغاز إنطلاقاً من الخشب ما بين ٣ و ٣,٥.

والثالث، الناقلية الكهربائية: إذ تحتوي المياه الطبيعية على تراكيز خفيفة من الأملاح المعدنية المتشردة و بالتالي فجميعها تشارك في الناقلية الكهربائية، وتنتج الناقلية العالية عن إرتفاع نسبة الملوحة بسبب الملوثات المعدنية.

والرابع: المواد المعلقة : تعتبر نسبة ٣٠ غ /لتر من المواد المعلقة طبيعية و جيدة في المياه السطحية، بينما إذا تجاوزت ٧٠ غ/لتر فإن الماء يصبح ملوثاً.

والخامس، الطلب الكيميائي الحيوي للأكسجين: (DBO) إن الأجسام الحية الدقيقة المتواجدة في الوسط المائي تقوم بعملية تحطيم المواد العضوية القادمة من مياه الصرف الصناعي وتتم باستهلاك الأكسجين المنحل، وبالتالي تهديد حياة النباتات والحيوانات المائية.

والسادس، الطلب الكيميائي للأكسجين: (DCO) يوجد نوع آخر من الملوثات العضوية لا تتأثر بفعل البكتريا و هي غير قابلة للتحلل ، يمكن إذا تقديرها بإستعمال مؤكسدات قوية و في شروط معينة حيث يعبر عن النتيجة بكمية الأكسجين المستهلكة في عملية الأكسدة^١.

ويمكن إجمال الملوثات التي في المياه العادمة، في الآتي:

الأول، تلوث كيميائي: ويحدث نتيجة للمخلفات السائلة والصلبة الخارجة من المنشآت الصناعية المختلفة وتشمل مخلفات استخراج وتكرير النفط وأعمال التنجيم للمعادن وغيرها من الصناعات. والتلوث

^١ محمود فاضل الجميلي وسلوى هادي أحمد، تلوث التربة والمياه، دار الكتب والوثائق ببغداد، ٢٠١٨.

الكيميائي لا تقاومه المسافات، إذ يمكن أن يكون تأثيره على مسافات كبيرة إذا ما توفرت الظروف الهيدروجيولوجية المساعده على انتقاله، مثل ارتفاع معامل الانتقالية ونفاذية الطبقات أو وجود الشروخ أو الفوالق.

والثاني، تلوث بيولوجي: ومصدره بالدرجة الأولى مخلفات الإنسان، برازه، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تصل إلى المياه الجوفية عن طريق ترشيح وتغلغل مياه الصرف الصحي مباشرة من قنوات التصريف والآبار الامتصاصية أو أحواض التجميع. ويعتمد حجم التلوث على سرعة التسرب وعلى فتره بقاء البكتريا في المياه الجوفية حية.

والثالث، التلوث الصناعي: ويختلف التلوث الصناعي باختلاف الأنشطة الصناعية القائمة وطرق التخلص من المياه الملوثة¹.

فإذا عولجت هذه المياه، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر من لون، أو طعم، أو ريح، ويعود إلى حالته ماءً على أصل الخلقة، فهل تصير ماءً طاهراً مطهراً؟

ثمّ ماذا عن النّجاسات الناتجة عن معالجة المياه؟ هل يحلّ الانتفاع بها؟

تعتبر المسألة وما يترتب عنها، من المسائل الحديثة والمهمّة، التي فرضها التطور العلمي والتّقني، وفرضتها الحاجة الإنسانيّة.

سنحاول في ما يلي تقديم التّفصيل العلمي لطرق معالجة المياه، بيانا لما إذا كانت هذه الطّرق تؤدّي فعلاً إلى إعادة المياه إلى أصل خلقتها. ثمّ نعرض إلى الأحكام الشرعية المترتبة عن ذلك.

المطلب الثاني: معالجة المياه العادمة:

نعني بمعالجة المياه العادمة، مجموعة العمليّات الطبيعيّة والكيميائيّة والإحيائيّة، التي يتم من خلالها إزالة المواد الصّلبة والملوّثات العضويّة وغير العضويّة، وإزالة الكائنات الدقيقة أو تقليلها إلى درجة مقبولة، والتي تعيد تلك المياه إلى أصل خلقتها ظاهريّاً، من حيث صفاتها، ومن حيث إمكانيّة الانتفاع بها

¹ محمد شتوت ومحمد غنام، تقنيات معالجة مياه الشرب، برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ Water and Wastewater Management Programme، ٢٠٠٨.

دون ضرر. وقد يشمل ذلك إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التراكيزات العالية مثل الفوسفور والنيتروجين في تلك المياه.

ويمكن تقسيم تلك العمليات حسب درجة المعالجة إلى عمليات تمهيدية، وأولية، وثانوية^١، ومتقدمة^٢:

العملية التمهيدية: تستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل لفصل وتقطيع الاجزاء الكبيرة الموجودة في المياه لحماية أجهزة المحطة ومنع انسداد الأنابيب، وتتكوّن هذه الوسائل من منخل متنوع الفتحات وأجهزة سحق وتحتوي هذه المرحلة أحيانا على أحواض أولية للتشبيح بالأكسجين. ومن خلال هذه العملية فإنّه يمكن إزالة من ٥ إلى ١٠% من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى ٢ إلى ٢٠% من المواد العالقة. ولا تعدّ هذه النسب من الإزالة كافية لغرض إعادة استعمال المياه في أي نشاط.

العملية الأولية: يتمّ خلالها إزالة المواد العضوية والمواد الصلبة غير العضوية القابلة للفصل بطريقة الترسيب. ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة ٣٥ إلى ٥٠% من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى ٥٠ إلى ٧٠% من المواد العالقة وحتى هذه الدرجة من المعالجة فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال. وتحتوي الوحدة الخاصة بالمعالجة الأولية على أحواض للترسيب بالإضافة إلى المرافق الموجودة في وحدة المعالجة التمهيدية وربما تحتوي أيضا على وحدات تغذية لبعض المواد الكيميائية إضافة إلى أجهزة لخلط تلك المواد مع المياه.

العملية الثانوية: وهذه المرحلة من المعالجة عبارة عن تحويل إحيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد عن طريق الترسيب في حوض الترسيب الثانوي. وهناك عدة أنواع من المعالجة الثانوية، يمكن تقسيمها حسب سرعة تحليل المواد العضوية إلى: عمليات عالية المعدل وعمليات منخفضة المعدل. ومن أمثلة عمليات عالية المعدل عملية الحمأة المحفزة^٣، والترشيح بالتنقيط^٤، والتلامس الحيوي دائري

¹ Arun Kumar, (2016), Wastewater Treatment Processes, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, INDIA.

² Cielito DeRamos King, (2015), Department of Chemical Sciences Bridgewater State College Bridgewater, MA, **The Pollution and Purification of Water**, CHEM290, lecture 6, part 2, chapter 14.

³ Activated sludge process.

⁴ Trickling filter.

الحركة^١. ومن أمثلة العمليات منخفضة المعدل البحيرات الصّحلة ذات التهوية^٢، وبزك الاستقرار^٣. ويمكن من خلال المعالجة الثانوية إزالة ما يقرب ٩٠ % من المواد القابلة للتحلل إضافة الى ٨٥ % من المواد العالقة^٤.

العملية المتقدمة: يتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة للحصول على ماء نقيّ بدرجة عالية. وتحتوي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية سابقة الذكر. ومن هذه الملوثات : النتروجين والفسفور والمواد العضوية والمواد العالقة الصلبة الزائدة إضافة إلى المواد التي يصعب تحللها بسهولة والمواد السامة وتتضمن هذه العمليات ما يلي:

أولاً، التّخثر الكيميائي والتّرسيب^٥: التّخثر الكيميائي عبارة عن إضافة مواد كيميائية تساعد على إحداث تغيير فيزيوكيميائي للجسيمات، ينتج عنه تلاحق بعضها مع بعض، وبالتالي تجمعها ومن ثم ترسيبها في أحواض التّرسيب نظراً لزيادة حجمها. وتستخدم عدة مخنّرات كيميائية من أهمها مركّبات الحديد والألمونيوم والكالسيوم والبوليمر .

ثانياً، التّرشيح الرملي^٦: وهي عبارة عن عملية تسمح بِنفاذ الماء خلال وسط رمليّ بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم ويتمّ من خلال هذه العملية إزالة معظم الجسيمات العالقة والتي لم يتمّ ترسيبها في أحواض التّرسيب نظراً لصغر حجمها إضافة إلى إزالة المواد الصلبة المتبقية بعد عملية التّخثر الكيميائي كما أن هذه العملية ضرورية لتنقية المياه قبل معالجتها في عمليات لاحقة مثل الامتصاص الكربوني والتبادل الأيوني والتناضح العكسي .

ثالثاً، الامتصاص الكربوني^٧: ويتمّ في هذه العملية استخدام كربون منشط لإزالة المواد العضوية المذابة حيث يتمّ تمرير المياه من خلال خزانات تحتوي على الوسط الكربوني ويتمّ من خلال الكربون المنشط

¹ Rotating biological contactors.

² Aerated Lagoons.

³ Stabilization Ponds.

⁴ Arun Kumar, (2016), Wastewater Treatment Processes, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, INDIA.

⁵ Chemical coagulation & sedimentation.

⁶ Sand Filtration.

⁷ Carbon Adsorption.

امتصاص المواد العضوية المذابة الموجودة في مياه الفضلات. وبعد تشبع الوسط الكربوني يتم إعادة تنشيطه بواسطة الحرق أو استخدام مواد كيميائية.

رابعاً، التبادل الأيوني¹: من خلال هذه العملية يتم إخلال أيونات معينة في الماء من مادة تبادل غير قابلة للذوبان بأيونات أخرى. وعملية التبادل الأيوني مشابهة لعملية الامتصاص الكربوني إلا أن الأولى تستعمل لأغراض إزالة المواد غير العضوية.

خامساً، التناضح العكسي²: يتم في هذه العملية ضخ الماء تحت ضغط عال من خلال غشاء رقيق ذو فتحات صغيرة جداً يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع مرور جزيئات الأملاح³. ويراعى عدم خلط المياه العادمة المنزلية مع الصناعية لأن لكلٍ منها طريقة تنقية خاصة. كما يجب على كل مصنع أن يقوم بمعالجة أولية للمياه العادمة الصادرة عنه وذلك لضمان عدم وصول بعض الملوثات الخطرة الى محطات المعالجة.

وتأتي عملية التطهير، للقضاء على الأحياء الدقيقة في نهاية مراحل المعالجة. وتتم من خلال حقن محلول الكلور في حوض التطهير حيث تتراوح الجرعة ما بين ٥ و ١٠ مليجرام للتر الواحد لمدة ١٥ دقيقة كحد أدنى، في حالة عدم استخدامها وفي حالات استخدام المياه في الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى ١٢٠ دقيقة⁴.

المطلب الرابع: المستجدات العلمية وأثرها في أحكام المياه المعالجة:

إذا عولجت المياه العادمة أو مياه الصرف الصحي معالجة كاملة بالطرق الفنية التي تقدم ذكرها، كانت ظاهرة مطهرة^٥. ويجوز استعماله في كل ما يصح استعمالها فيه، ما لم يترتب على ذلك ضرر

¹ Ion Exchange.

² Reverse Osmosis.

³ Cielito DeRamos King, (2015), Department of Chemical Sciences Bridgewater State College Bridgewater, MA, **The Pollution and Purification of Water**, CHEM290, lecture 6, part 2, chapter 14.

⁴ Yu, R. F., and Cheng, W. P. (2003). Determination of chlorine demand in water and wastewater chlorination by oxidation–reduction potential. *Water Science and Technology: Water Supply*, 3(1-2), 313–320.

^٥ الدبيان، دبيان بن محمد، موسوعة أحكام الطهارة، المجلد ١٣، ص ٦٠٤.

لمستعملها. فيجوز استعمالها في العبادات، كالاستنجاء والوضوء والغسل. ويجوز استعمالها في العادات، كالشرب والطبخ وغسل الأواني وغسيل السيّارات وتنظيف ساحات البيوت والمباني والتبريد. ويجوز استعمالها في الزراعة كالزّي، وتربية الأسماك، وتغذية المياه الجوفية. ويجوز استعمالها في مجال الصناعة وأعمال البناء والترفيه. ويجوز استعمالها في نظافة البيوت والمحالّ وأماكن العبادة وإطفاء الحرائق.

وعلى هذا جرى قول المعاصرين^١، في المياه العادمة إذا عولجت علاجاً كاملاً.

وأرى أن يُقدّم الماء المطلق على المُعالج، كونه لم ينزل من السماء ولم تنفجر به الأرض، فيبقى الشكّ في جواز بقاء أثر النجاسات والسّموم فيما لا يمكن أن ندركه بعلمنا. ويبقى حكم الماء الطّهورية للبناء على ما يُتّفق فيه، والأغلب عندنا في الماء المُعالج علاجاً كاملاً قياسه على الماء الذي أصل الخلقة. وبناء على ذلك اليقين في رجوع الماء إلى أصل خلّقه يكون طاهراً مطهّراً، وبهذا جرى الحكم عند "الحنفية"^٢، و"المالكية"^٣، و"الشافعية"^٤، و"الحنابلة"^٥، بلا خلاف.

ويُكره الوضوء والغسل به حال وجود المطلق، قياساً على الماء المسخن بالنجاسة، عند "المالكية"^٦. فإنّه إذا كان ما سُخّن بالنجاسة دخلته الكراهة لأجل دخانها، فإن ما حلّت فيه وانتزعت منه أولى. ويُقدّم

^١ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حكم استحالة النجس إلى طاهر، مجلّة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الأولى - العدد الثاني، ص ١٧٣. مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، المرجع السابق، ص ١٨٦. وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، انظر: الرشيد، فهد سعد فالح إديس، (٢٠٠٧)، معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت، مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثانية والعشرون، العدد السابعون، ص ٤٥٤. القرضاوي، يوسف، فقه الطهارة، مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م، ص ٥٠ - ٥١. الديبان، ديبان بن محمد، موسوعة أحكام الطهارة، المجلد ١٣، ص ٦٠٤. الغناني، قذافي عزّات، الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع - عمّان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م، ص ١٠٨. الدويري، زايد نواف عواد، أثر المستجدات الطلابية في باب الطهارة، دار النفائس للنشر والتوزيع - عمّان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م، ص ٢١٢.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ١٤٧.

^٣ النفاوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، الجزء الأول، ص ١٢٥.

^٤ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الأول ص ٢١٩.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ١٢٦.

^٦ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ٨٠.

الوضوء به على التيمم، لوجود الماء على أصل خلقته، فإن شك في احتوائه ما لا نستطيع إدراكه، فاليقين فيما أدرکنا أنه على أصل الخلقة، واليقين لا يزول بالشك.

لقد أثبتت المستجدات العلمية إمكان إعادة المياه العادمة إلى أصل خلقتها، وتبين أثرها في تيسير استنباط حكم المياه العادمة بعد معالجتها، وتثبيت طهارة تلك المياه وطهوريتها، والتالي جواز استعمالها فيما يستعمل فيه الماء المطلق في العادة والعبادة.

المبحث الثالث: المستجدات العلمية فيما يتعلق بالانتفاع بالنجاسات:

المطلب الأول: أحكام الانتفاع بالنجاسات:

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة، على حرمة أكل النجاسة اختياراً، لقوله عز وجل: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾^١. ولا يحلّ منها إلا لضرورة، كدفع لقمة غصّ بها أو لعطش خشى معه الهلاك.

وأجمعوا على حرمة التلبس بالنجاسة حال العبادة بلا عذر فيما اشترطت الطهارة فيه^٢. واختلفوا في الانتفاع بالنجس أو المتنجس فيما عدا ذلك، كالتجارة والاستصباح وعلف الحيوان وتسميد الأرض والطلاء والدهان^٣.

فقال قوم بالمنع، وقال قوم بالجواز، وقال قوم بالكراهة. إلا أنّ جميعهم يتفقون أن لا انتفاع بالنجاسة إلا لضرورة، إذ لا حاجة مع توقّر البدائل.

أمّا المنع، فهو على إطلاقه بأن لا ينتفع بشيء من النجاسات في وجه من الوجوه، حتى لو أراق إنسان خمرًا في بالوعة، يقصد بذلك دفع ما اجتمع فيها من كُناسة لم يجز، أو الميتة يطعمها لكلايه أو الخمر يصبّها على نار يطفئها بها^٤.

وأما الكراهة، فمثاله ما اشتهر من قول "المالكية" في تسخين الطعام وماء الوضوء وملابسته لها أثناء العبادة. قال في المدونة: قلت: رأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة؟ قال مالك: لا أرى أن

^١ سورة الأعراف: الآية ١٥٧.

^٢ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تقريرات: عيش، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء الأول، ص ١٠٣.

^٣ الخرخشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرخشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرخشي، ضبط: زكرياء عميرات، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء الأول، ص ١٧٩.

^٤ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٧٩.

تشتري عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها، قال: وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره أن يطبخ بها^١.

وأما الجواز، فالأئمة الأربعة على القول بالجواز في غير أماكن العبادة، زاد "الحنفية" على ذلك القول، جواز بيع الدهن النجس، والسرجين، وهو زبل الحيوان، وما شابهها، وبطلان بيع الخمر مع وجوب بيان ذلك للمشتري^٢. وكره "المالكية" بيع العذرة وهي رجيع الناس، لئزئل بها الزرع أو غيره، ولا بأس ببيع خثاء البقر والغنم والإبل، لأنه طاهر عندهم^٣. وفرق "الشافعية"، بين النجس في نفسه، والنجس بملاقة نجاسة، فمنعوا بيع النجس في نفسه، كالكلب، والخنزير، والخمر، والسرجين، وما أشبه ذلك من النجاسات، وأما النجس بملاقة النجاسة من الأعيان الطاهرة في الأصل، فينظر فيها: فإن كان ممّا لا يطهر كالخلّ لم يجز بيعه، لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة، وإن كان ممّا يمكن تطهيره كالثوب والماء بالمكاثرة وغيره جاز بيعه^٤. ومنع "الحنابلة" من ذلك كله^٥.

وإنما استقرّ القول بذلك، تقييدا وتشديدا في ذلك الانتفاع، ضمانا لحرمة الدين، حتّى لا يتمادى الناس فيحلّون النجاسات فتختلط بها أمور حياتهم، فلا يفرّق المرء ما يطعم ويلبس ويتداوى، ولا يتحرّى من ذلك شيئا.

واختلفوا، في الزروع والبهائم تُسقى بالماء المتنجس. واختلفوا في الأرض تسمد بالنجاسة وفي الأنعام تُعلف. واختلفوا في جواز استعمال النجس أو المتنجس في البناء، وبلّ التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلّى عليه.

وقد اشتهر القول بجواز سقي الزرع والبهائم بالنجس، والحكم على ما تولد منها بالطهارة. فعند "المالكية"^٦، يجوز الانتفاع بالماء المتنجس في سقي زرع وماشية، بشرط أن لا يظهر أثر النجس فيه، وافقهم

^١ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد، تحقيق: زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، الجزء الثالث، ص ١٩٩.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٥، ص ٢٤.

^٣ العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، دار الفكر-بيروت، ١٣٩٨ هـ، الطبعة الثانية، الجزء ٤، ص ٢٥٨.

^٤ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المذهب في فقه الإمام الشافعي، المجلد الأول، ص ٢٦١.

^٥ ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر-مصر، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م، الجزء الثاني، ص ٨.

^٦ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ١، ص ٩٧.

واقفهم "الشافعية"^١ وبعض "الحنابلة". واشترط "الحنفية"^٢، عدم التّغَيّر في صفات الماء المتنجس، حتى يُعلَم أن الطاهر فيه هو الغالب. ودليلهم في تجويز ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يدمل أرضه بالعدرة ويقول: مکتل عدرة مکتل بر^٣.

واشترط بعض "الحنابلة"^٤، في الأنعام تسقى أو تلغف بالنجس أن لا تحلب قريبا. وأما المقدّم عندهم، أي عند "الحنابلة"، فهو القول بتحريم الزّروع والثمر إذا سقيت بالنّجاسات أو سمّدت بها، وتحريم لحم ولبن الأنعام التي تلغف وتسقى بالنّجاسة. لأن ما تولد عن النّجس نجس. ومرجع قولهم في الزروع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم ألا يدملوا بعدرة النّاس^٥. ومرجع قولهم في لحوم الأنعام وألبانها، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يُحمّل عليها. قال: أظنه قال: إلا الأدم، ولا يركبها النّاس حتى تُعلَف أربعين ليلة.

ختلفوا في بيع نتاج المياه المعالجة، قياسا على اختلافهم في جواز بيع النجس والمنتجس.

وقد ذكرنا أن الذي عليه "الحنفية"، في ذلك، جواز بيع الدّهن النّجس، والسّرجين، وما شابهها، وبطلان بيع الخمر^٦.

والذي عليه "المالكية" جواز بيع خثاء البقر والغنم والإبل، يزيل بها الزّرع أو غيره، لأنّه طاهر عنده، وكره بيع العذرة، التي هي رجيع النّاس^٧.

وفرق "الشافعية" بين النجس في نفسه، والطاهر المتنجس بملاقة نجاسة. فأما النّجس في نفسه فلا يجوز بيعه، كالكلب، والخنزير، والخمر، والسّرجين. وأما الطاهر المتنجس بملاقة النّجاسة، فيجوز بيع

^١ الماوردي، علي بن محمد، الإقناع في الفقه الشافعي، ص ٣٣.

^٢ الكاساني أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الطّهارة، فصل وأما الطّهارة الحقيقية، ص ٧٠.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل-وعليه المطلاع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثالث، ص ٢٢٣.

^٤ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م، الجزء الأول، ص ٦٢.

^٥ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الجزء الثاني، ص ٦٠٤.

^٦ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٥، ص ٢٤.

^٧ العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، الجزء ٤، ص ٢٥٨.

ما كان جامدًا كالثوب، لأنَّ البيع يتناول الثوب وهو طاهر. فإن كان مائعًا، جاز بيع ما يُطهَّر منه، ولم يجز بيع ما لا يُطهَّر^١.

والذي عليه "الحنابلة" تحريم بيع الدّم، والسرجين، والميتة ولو شحمها، وما نجس من الأدهان كالزيت. ويباع لكافر ويعلم بحاله، لأنه يعتقد حله^٢.

أما مرجع اختلافهم فيما يتعلق بأحكام الانتفاع بالنجاسات، فأجمعها في أمور:

الأول: حديث جابر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إنَّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرايت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إنَّ الله لما حرّم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه^٣. وسياق الكلام في الحديث، يحتمل معنيين:

المعنى الأول، أن التحريم يقصد به ما تضمنه أول الكلام، وهو البيع. فيكون ذلك إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز الانتفاع بالنجاسة في غير البيع.

والمعنى الثاني، أن التحريم قصد به كل ما سبق، فجمعوا شحوم الميتة تستعمل في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بالخمر والميتة والخنزير.

والثاني: ورود أحاديث تفيد إباحة الانتفاع بالنجاسات في غير الأكل، كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نُصِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هَلَّا أَخَذْتُمْ إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرّم أكلها^٤.

^١ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، المجلد الأول، ص ٢٦١.

^٢ ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر-مصر، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، الجزء الثاني، ص ٨.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم ٢١٤٨.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة باللباغ، حديث رقم ٥٧٧.

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ، الْحَجَرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بئَرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بئَرِهَا، وَأَنْ يَعلَفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البئرِ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا الناقَةُ^١.

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الفأرةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ والودَكِ، فَقَالَ: اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ^٢.

فدلَّ ذلك على تخصيص حرمة الأكل، وإباحة ما عداه من أوجه الانتفاع.

والثالث: ورود أحاديث يُفهم منها منع الانتفاع بالنجاسات مطلقاً، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أُنْمَانَهَا^٣.

دلَّ الحديث على أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ حَرَاماً أَكَلَهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَالعلَّةُ فِي مَنعِ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالخمرِ وَالخنزيرِ، عَلَى قولِ الجمهورِ، النَّجاسةُ فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلِّ نَجاسةٍ.

وكحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ^٤.

والبين أن هذا الحديث يخص الميته حيث هي ميته طرية. وأن النهي عن جلد الميته، إنما كان قبل الدباغ، فأما بعد الدباغ فمرخص فيه ولم يرد قط نهي أو شبهة نهي عن الانتفاع به.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حديث رقم ٥٤٢٨.

^٢ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ ومحسن الحسيني، دار الحرمين، ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م، الجزء الرابع، حديث رقم ٣٠٧٧.

^٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث رقم ٣٠٦٣.

^٤ النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء، حديث رقم ٣٤٨٥.

والرابع: ما جرى به العرف من الانتفاع بروث الدواب، وإن كان نجسًا، في خلطه بالطين للبناء، والفخار، ووقود النار، وتسميد الأرض بالزبل. وهو أمر مشتهر غير مستنكر ذلك عندهم، فثبت أنه من النجاسات التي أبيض الانتفاع بها.

والخامس: اختلافهم في تحديد حد المنفعة من النجاسة بالنسبة إلى ضررها. فمن غلب حد المنفعة منها قال بالجواز ومن رأى غلبة الضرر قال بعدمه.

والسادس: اختلافهم في طرق التطهير. ومثاله، اختلافهم في الاستحالة.

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، يترجّح لي جواز الانتفاع بالنجاسات لا على إطلاقه، بل ينظر في كل مسألة بتفاصيلها، لا أن يجوّز الانتفاع بالنجاسات أو يمنع ذلك مطلقًا، والله تعالى أعلم.

قلت: ويُقاس على الجلالة الأسماك تُربى في بحيرات الأكسدة المستخدمة في معالجة المياه العادمة، حيث تكثر الطحالب التي تعتبر مصدرًا أساسيًا لطعام هذه الأسماك. واعتبارًا لكون مياه تلك البحيرات ما زالت في مرحلة المعالجة الجزئية، بمعنى إنها مازالت حاملة للنجاسة، فإنه لا ريب أن الأسماك تخالط النجاسة بشكل كبير، وهي بذلك تماثل الجلالة التي تأكل النجاسات. فإذا نُقلت تلك الأسماك إلى برك طاهرة بحيث تنظف أجسامها وخياشيمها وجوفها، ويطيب لحمها، ولا يظهر أثر النجاسة فيها. فإنه يحل الانتفاع بها وأكلها متى ما أُجريت عليها التحليلات اللازمة التي تؤكد خلوها من تركيزات المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الضارة.

واختلفوا في جواز استعمال الماء المنتجس في غسل السيارات وتنظيف ساحات البيوت والمباني وكسح المراحيض والتبريد وفي خلطة الاسمنت والدهان في البناء. ومرجع اختلافهم لا في ذات الماء المنتجس، ولكن لما تتعرض إليه هذه الأغراض من شمس وريح ومطر.

والقول عند "المالكية"^١، أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، وافقهم "الشافعية"^٢، و"الحنابلة"^٣. دليلهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء،

^١ الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ١٣٧٩ هـ، كتاب الطهارة ١ ص ٢٥.

^٢ العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م، كتاب الطهارة، الجزء الأول، ص ٤٣٩.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، الجزء الأول، ص ٤١٧.

أو دَنَوِيًّا من ماء، فَإِنَّمَا بَعَثْتُمْ مِيسِرِينَ، وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعْسِرِينَ^١. فلو كان الجفاف بالرياح أو الشمس يجزي ما طلب منهم أن يهرقوا عليه الماء.

وقال "الحنفية"^٢، تطهر بالماء أو بالجفاف بالرياح أو الشمس. لما روي عن أبي جعفر بن محمد بن علي، قال: زكاة الأرض يبسها^٣.

وعليه تكون الفتوى بالجواز على قول "الحنفية"، وبعدم الجواز على قول الجمهور. والراجح عقلاً أن النَّجَاسَةَ متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بالعلّة زال بزوالها. والتّالي جاز استخدام المياه العادمة المعالجة جزئياً في تنظيف الساحات والأفنية، ولا تطهر حتى تجف. والأوفق، تجنيب المساجد مثل هذه المياه؛ تنزيهاً لها عن النَّجَاسَات.

ولا تتلف الحمأة، التي هي جملة مَخْلَفَات المياه العادمة بعد معالجتها وتنقيتها مما علق بها من مواد عضوية وغيرها. فهي، لا ريب، نجسة؛ لاشتمالها على البراز، والبول، والدم، والصدید، وغيرها من مَخْلَفَات البيوت والمصانع والسيول، بردم ولا طرح في البحر إلا أن تكون قليلة لا ضرر منها على البيئة وصحة الإنسان، قياساً على النهي عن التخلّي في الظلّ حيث يأوي الناس، والنهي عن التبول في الماء الراكد، والأمر بإماطة الأذى عن الطريق. فإن كان شيئاً لا ضرر يظن منه، جاز ردمه أو رميه في البحر، قياساً على بئر بضاعة، حيث لم ينههم النبي صلّى الله عليه وسلم عن رمي النَّجَاسَات فيها، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَصُّأُ مِنْ بئرِ بَضَاعَةَ وَهِيَ بئرٌ يُلقَى فِيهَا الحَيْضُ وَلحومُ الكلابِ والنَّتنُ فقال رسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم إِنَّ المَاءَ طهورٌ لا يُنجِسُهُ شيءٌ^٤.

والأفضل، أن تحرق فتستحيل رمادا، أو تخمر فينتج عنها وقودا، أو تصهر فتتحول إلى زجاج، أو تنتشر في الأرض سمادا. ويراعى الغالب فيها إذا اختلطت بالمحرم كالخنزير.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم ٢١٦.

^٢ ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفروع الحنفية-والشرح البحر الرائق-ومعه منحة الخالق على البحر الرائق، ضبط وإخراج: زكرياء عميرات، تصحيح: تسليم الدين الهندي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ٢٠١٣م، الجزء الأول، ص ٢٣٧.

^٣ المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مراجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، الجزء ١، ص ٤٦١.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم ٦٨.

المطلب الثاني: الطرق المستجدة في استعمال النجاسات:

في ما يلي نقدّم بعض الطرق المستحدثة في استعمال النجاسات:

الأوّل، استخدام النجاسات في علف الحيوان، ومثاله ما يضاف إلى أعلاف الحيوانات، من فضلات الدّواجن ومخلفات حقولها، والدّماء المجفّفة، ومخلفات المسالخ، ومسحوق اللّحم والعظام ونحوها. حيث بيّنت الدراسات أنّ تلك الأعلاف لا تخلو من عشرات السّموم الفطريّة والبكتيريّة. وقد أودع الله سبحانه الحيوانات قدرة هائلة على تحمل هذه السّموم ووهبها قدرة على هدمها، إلّا أنّ بعض هذه السّموم أو جزءا منها يبقى في اللّحوم، ويسرى إلى اللّبن والبيض ودهن ولحوم الحيوانات ومنتجاتها¹.

ومن المهمّ التّنبه إلى أنّ مساحيق السمك واللّحم والعظام والدّم كلّها خامات معرّضة للإصابة بالتلوث البكتيري²، وهناك خاصّيتان للبكتيريا الصّارة تجعلها مميتة للإنسان والحيوان وهي: قدرتها على التكاثر السريع وانتاجها لأنواع خطيرة من السّموم.

وقد ثبت علميا أن استخدام مخلفات الحيوان، مثل الأرواث وزيل الطيور، ومسحوق الدّم، ومخلفات المسالخ، والحيوانات النّافقة، ومخلفات القمامة، إذا استخدمت في أعلاف الحيوان فإنّه يسبب أضرارا صحّية على الإنسان، لما تحتويه هذه الفضلات من ميكروبات مرضيّة للإنسان والحيوان، وتنتقل من حيوان الى حيوان، أو دواجن مريضة أو ملوّثة بمواد سامّة نتاج معاملتها بالعقاقير أو الهرمونات أو المبيدات أو المواد الأخرى التي تضاف في حقول الدّواجن للدّجاج، حتّى أنّ الأغنام إذا علفت بزبل الدّجاج وفضلاتها سريعا ما يتعفن لحمها إذا ذبحت ويتغيّر لونه إلى الأخضر³.

¹ القيسي، محمد أمين خلف، القيسي، محمد رمضان عبد الله عساف، (٢٠١٩)، حكم تغذية الحيوانات على النجاسات - دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، ٢٦(٨)، ٢٤-١.

² البكتيريا Bacteria، عبارة عن كائن حي دقيق جداً، لا يصنف من النباتات ولا حتى الحيوانات، بل هم ينتمون إلى مجموعة خاصة بهم. وتتكون البكتيريا من خلية واحدة فقط، وعادة ما يكون طولها عدة ميكرومترات، وتتواجد بالملايين، فغرام واحد من التراب يحتوي على ما يقارب الـ ٤٠ مليون خلية بكتيرية، في حين أن مليلتر واحد من الماء العذب يضم حوالي مليون خلية بكتيرية، أما بالنسبة لكوكب الأرض، فهو يضم على الأقل خمسة نونيلليون Nonillion بكتيريا. ومنها الضار والنافع.

³ Christy, M. (2012). Your Own Perfect Medicine: The Incredible Proven Natural Miracle Cure that Medical Science Has Never Revealed!. Smashwords Edition.

الثاني، استخدام النجاسات في صناعة مواد التجميل^١، حيث صنعت بعض مستحضرات التجميل من مستخلص البول البشري لأنه يحتوي علي بعض البروتينات التي تقاوم الورم السرطاني^٢.

وقد ثبت أنه ما لا يقل عن ٢٧٦٧ من مستحضرات التجميل تحتوي اليوريا^٣، والألبومين^٤، وتشمل هذه القائمة الطويلة من المستحضرات مرطبات الوجه ومنظفات البشرة والكريمات المضادة للشيخوخة ودهونات الجسم وكريمات العين والشامبو وملطفات الشعر وموس ورغوة تثبيت الشعر وعلاجات حب الشباب وكريمات بعد الحلاقة وبلسم وعلاجات الشفاه والماسكرة وكريمات التلوين الشمسي ومضادات التعرق ومزيلات الروائح وعلاجات البشرة وملمعات الأظافر وغيرها^٥.

¹ Voegeli, D. (2012). Urea creams in skin conditions: composition and outcomes. *Dermatology in Practice*, 18(3), 13–15.

² Engelmann, H., Aderka, D., Rubinstein, M., Rotman, D., & Wallach, D. (1989). A tumor necrosis factor-binding protein purified to homogeneity from human urine protects cells from tumor necrosis factor toxicity. *Journal of Biological Chemistry*, 264(20), 11974–11980.

³ اليوريا UREA، هي أحد مستخلصات البول، وهذا صحيح. وهو مركب نفايات عضوي ينتج عن الجسم بعد استقلاب البروتين. يكسر الكبد البروتينات في عملية تنتج اليوريا. ثم تفرز عن طريق الكلى في البول. يتم إفرازه أيضًا من خلال العرق، ويحتوي الجلد السليم المنتظم على كمية صغيرة من اليوريا على الطبقة الخارجية جدًا. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من اليوريا المستخدمة في مستحضرات التجميل من صنع الإنسان في المختبر. Ke, K., Wang, G., Cao, D., & Wang, G. (2020). Recent Advances in the Electro-Oxidation of Urea for Direct Urea Fuel Cell cosmetic- and Urea Electrolysis. In *Electrocatalysis* (pp. 41–78). Springer, Cham .ingredients.net

⁴ يحتوي مصل الدم (Blood serum) على كميات كبيرة من البروتين. والألبومين (Albumin) هو البروتين الأساسي الموجود في الدم، ومجموعة كبيرة أخرى من البروتينات هي الغلوبولينات (Globulins). يتم إنتاج الألبومين في الكبد، بشكل أساسي، بمعدل يقارب الـ ١٢ غم في اليوم، وهو يشكل ٢٥% من مجموع إنتاج البروتينات في الكبد. كذلك فإن تفكيك الجزء الكبر من الألبومين يتم في الكبد، أيضا، بعد متوسط حياة يتراوح بين ١٧ - ٢٠ يوما. يتواجد معظم الألبومين (نحو ٦٠% منه) في سوائل الجسم خارج الأوعية الدموية، بينما تتواجد الـ ٤٠% المتبقية في مصل الدم. تركيز (مستوى) الألبومين السليم في مصل الدم هو ٣،٥ - ٥،٥ غم/ديسيلتر وإجمالي مستوى البروتين في المصل هي ٥،٥ - ٩،٠ غم/ديسيلتر. Peters Jr, T. (1985). Serum albumin. In *Advances in protein chemistry* (Vol. 37, pp. 161–245). Academic Press

⁵ Kapuscinska, A., & Nowak, I. (2014). The use of urea and its derivatives in the cosmetics industry. *Chemik*, 68(2), 91–96.

ووظيفة اليوريا في مستحضرات التجميل في الغالب للشطف والترطيب، حيث تساعد على تجميع الرطوبة والحفاظ عليها في الجلد¹.

الثالث، استخدام النجاسات في صناعة الدواء كما هو دواء Menotropin، المستخلص من بول النساء بعد سنّ اليأس لعلاج بعض أمراض النساء أثناء الحمل². ودواء Premarin، المستخلص من بول الفرس الحامل بغاية علاج الخلل الهرموني الناشئ بعد سن اليأس³.

وأكدت الدراسات العلمية أنّ لبول الإبل نشاط قويّ مضاد للصّفيحات ضدّ تراكم الصّفائح الدّموية النّاجم عن الكلوبيدوجريل وضدّ تجمّع الصّفائح الدّموية النّاجم عن الأسبرين. وهي خصائص تهّم بول الإبل البريّة ولا تظهر في بول الإنسان ولا البقر⁴، ولا حتى الإبل الدّاجنة⁵، وهي من النّتائج العجيبة التي تعتبر

¹ Verdier-Sévrain, S., & Bonté, F. (2007). Skin hydration: a review on its molecular mechanisms. *Journal of cosmetic dermatology*, 6(2), 75–82.

² Witz, C. A., Daftary, G. S., Doody, K. J., Park, J. K., Seifu, Y., Yankov, V. I., & Heiser, P. W. (2020). Randomized, assessor–blinded trial comparing highly purified human menotropin and recombinant follicle–stimulating hormone in high responders undergoing intracytoplasmic sperm injection. *Fertility and Sterility*.

³ Eftekhar, T., Forooghifar, T., Khalili, T., Shariat, M., & Haghollahi, F. (2020). The Effect of the CO2 Fractional Laser or Premarin Vaginal Cream on Improving Sexual Function in Menopausal Women: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Lasers in Medical Sciences*, 11(3), 292.

⁴ Ahamad, S. R., Alhaider, A. Q., Raish, M., & Shakeel, F. (2017). Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC–MS and ICP–MS. *Saudi journal of biological sciences*, 24(1), 23–29.

⁵ Sequencing, T. B. C. G., Wang, Z., Ding, G., Chen, G., Sun, Y., Sun, Z., ... & Li, J. (2012). Genome sequences of wild and domestic bactrian camels. *Nature Communications*, 3, 1202.

دليلاً علمياً على آلية الخصائص العلاجية المفترضة لبول الإبل¹. كما أكدت الدراسات، أن لبول الإبل خصائص فعالة مضادة للسرطان ومعدّل مناعي قوي في المختبر².

الثالث، استخدام النجاسات في صناعة القهوة، كالقهوة الاندوسية Kopi Luwak، المستخلصة من براز نوع من أنواع القطط اسمه زياد، وقهوة Black Ivory Coffee، المستخلصة من براز الفيلة. والأصل في ذلك أن هذه الحيوانات عندما تأكل نبات هذه الأنواع من القهوة تفرز عليها بعض الانزيمات وتخلصها من طعم المرارة وتكسبها النكهة الحلوة³.

المطلب الثالث: أثر المستجذات العلمية في أحكام الطّرق المستجدة للانتفاع بالنجاسات:

حكم تغذية الحيوان على النجاسات:

دأب كثير من الفلاحين ومربي الحيوانات المعاصرين على استخدام فضلات أو ذرق الدجاج أو مخلفات تربية الدجاج في علف الأبقار والأغنام ونحوها، وذلك إما بإعطائه وحده من غير خلط، أو بخلطه مع أعلاف أخرى. كما استخدموا الدّم ومسحوق اللّحم والعظام في أعلاف الحيوانات، وهذا الدم إما أن يكون مسفوحاً، أو يستخدم كمسحوق مجفف ويضاف الى العلف.

وهذا النوع من العلف، يساعد في نموّ الحيوانات سريعاً ما يعود بالنفع المادي على الفلاحين، لكنه يتسبب في أضرار صحية كبيرة على الإنسان والحيوان على السواء، ما يجعل النّظر في حكمه الشرعي وبيانه من الأمور المهمة التي نحتاجه اليوم.

وحيث تبين الضّرر من تغليف الحيوان على النّجاسات كالتّي ذكرنا من ذرق الدّجاج ومخلفاته، ومسحوق الدم ومسفوحه، ومسحوق العظام وبقايا اللّحم والجيف وغيره، فإنّه لا يصحّ أن يُكتفى بالنّظر في اختلاف الفقهاء في حكم طهارة بعض تلك المخلفات من عدمه لتثبيت الحكم.

¹ Alhaidar, A., Abdel Gader, A. G. M., & Mousa, S. A. (2011). The antiplatelet activity of camel urine. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17(9), 803–808.

² Al-Yousef, N., Gaafar, A., Al-Otaibi, B., Al-Jammaz, I., Al-Hussein, K., & Aboussekhra, A. (2012). Camel urine components display anti-cancer properties in vitro. *Journal of ethnopharmacology*, 143(3), 819–825.

³ Marcone, M. F. (2004). Composition and properties of Indonesian palm civet coffee (Kopi Luwak) and Ethiopian civet coffee. *Food Research International*, 37(9), 901–912.

فقد اختلف الفقهاء في طهارة ذرق الدجاج على قولين. فقال "الحنفية": هو نجس^١، وهو المشهور عند "المالكية" إذا كان يأكل النجاسات^٢، وهو قول "الشافعية"^٣. وقال "الحنابلة": هو طاهر وروث كل ما يؤكل لحمه^٤، وهو رواية عند "المالكية" إذا لم يكن يأكل النجاسات^٥.

واختلفوا في طهارة عظم الحيوان غير المذكي على قولين: القول الأول: نجس، وهو قول الجمهور، "المالكية" و"الشافعية" و"الحنابلة". والقول الثاني: طاهر، وهو قول "الحنفية"^٦.

وأجمعوا على نجاسة الدم ولحم الحيوان غير المذكي، وأجمعوا على طهارة لحم وعظم المذكي^٧.

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى اعتبار ما حكم به الأولون في تلك المخلفات من حيث الطهارة والنجاسة، فيكون الحكم باستعمال تلك المخلفات بحسب ما اختلف فيه الفقهاء في نجاسته أو طهارته، فما حكموا عليه بأنه طاهر فجاز استعماله وما حكموا عليه بأنه نجس فغير جائز^٨. وهذا كلام فيه نظر. فإنه إذا علقنا الحكم بطهارة بعض هذه المخلفات لم يكن بدّ من الحكم بالاختلاف في ذلك البعض، والتالي، تجويز ما يجلب الضرر، وهذا باطل في عرف العقل والنقل، وإذا وسّعنا دائرة النظر في المسألة لم يكن بدّ من الحكم بتحريم تغليف الحيوان ببقايا الحيوان التي فصلنا. فلا زبل الدجاج ولا مخلفات العظم واللحم والدم تصلح علفاً للأغنام مثلاً.

ويعضد القول بالتحريم أمور:

^١ السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، الجزء الأول، ص ٥١.

^٢ الصاوي، أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، الجزء الأول، ص ٤٧.

^٣ النووي، محي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثاني، ص ٥٥٠.

^٤ أبو داود، سليمان بن الأشعث، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية-مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، الجزء الأول، ص ٢٠.

^٥ المهدي، إبراهيم بن عبد الصمد، التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، تحقيق: محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، الجزء الأول، ص ٢٣٥.

^٦ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، اختلاف الأئمة العلماء، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، الجزء الأول، ص ٣١.

^٧ المصدر السابق.

^٨ القيسي، محمد أمين خلف، القيسي، محمد رمضان عبدالله عساف، (٢٠١٩)، حكم تغذية الحيوانات على النجاسات دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، ٢٦(٨)، ٢٤-١.

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبن الجلالة ولحمها، ولو ذكيت ذكاة شرعية، إلا أن تُعلف بعد ذلك علفاً طاهراً مدة يطيب به لحمها ولبنها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة^١. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن الجلالة؛ عن رُكوبها، وأكل لحمها^٢. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها، ويُشرب لبنها، ولا يُحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس حتى تُعلف أربعين ليلة^٣.
فحيث نهى عن لحمها ولبنها ومركبها لأجل علفها، فالنهي عن علفها أولى.

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل حيوان غذاء، وجعل غذاء هذه الحيوانات على النباتات والحشائش وما ينتج منها، فالإكتفاء بها أولى وأفضل وأحفظ لنواميس الخلق.

الثالث: أنه لو سلمنا بالقول بطهارة بعض المخلفات كالعظام وذرق الدجاج، وسلمنا بأن النهي عن لبن الجلالة ولحمها كان على الكراهة لا التحريم. وحيث ثبت حصول الضرر يقينا على الحيوان، الذي يتغير لحمه بسبب تلك الأعلاف، والتالي حصول الضرر على الإنسان الذي يتغذى على لحوم تلك الحيوانات، فإن الحكم يتجاوز ما سلمنا به، ويتجاوز القول بالطهارة من عدمها، لحصول ذلك الضرر البين الّلي لا يخفى، فإن الشريعة قائمة على دفع الضرر الذي يصفه الشرع، وهذا الضرر منه.

وعليه يحرم إضافة فضلات أو ذرق الدجاج الى علف الحيوانات، أو تغذيتها عليه. ويحرم استخدام الدّم السائل والمجفّف وسائر النّجاسات الأخرى في تغذية أو علف الحيوانات. ويحرم إضافة مسحوق اللحم وعظام الحيوانات الى أعلاف الحيوانات العاشبة كالأبقار والإبل والأغنام وما في حكمها، وإن كانت منكاة. فإذا استحالت النجاسة، غير مخلفات الحيوان إلى طاهر، أو استحالت تلك المخلفات إلى غير أصلها، جاز استخدامها في تغذية الحيوانات، وإذا لم تستحل لم يجوز ذبح الجلالة التي تتغذى

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، باب النهي عن اكل الجلالة والبانها، حديث رقم ٣٢٩٤.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتاب الضحايا النهي عن أكل لحم الجلالة، حديث رقم ٣٤٤٧.

^٣ الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرک على الصحيحين، كتاب البئوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها، حديث رقم ٢٢٢٩.

على النَّجَاسَات لأجل أكلها، ويحرم بيعها إلا أن يبيّن صفتها للمشتري، حتى يحبسها المدّة التي يطيب فيه لحمها.

ويحرم بيع النَّجَاسَات، كما يحرم بيع تلك الأعلاف المخلوطة بها دون بيان صفتها. ولا مانع من بيعها إذا بيّن صفتها، وكذلك استعمالها فيما ينفع من سماء وغيره، والله تعالى أعلم.

لقد أثبتت المستجّدات العلميّة الضّرر الحاصل من إضافة المخلفات الحيوانية إلى أعلاف الحيوانات ما كان له الأثر في تفصيل الحكم في تحريم استخدام تلك الأعلاف في تغذية الحيوانات العاشبة، وتفصيل الحكم في تحريم بيعها دون بيان صفتها، أو بيع ما تغذى على تلك الأعلاف، أو أكله، لا فرق في ذلك بين إضافة ذرق الدّجاج الى علف الحيوانات، أو الدّم سائلا كان أو مجفّقا، أو إضافة مسحوق اللّحم و عظام الحيوانات مذكّاة كانت أو غير مذكّاة.

أحكام مستحضرات التجميل والأدوية المستخلصة من النجاسات:

لا تخلو أكثر الأدوية، المصنّعة اليوم، من مستخلصات عناصر نجسة في أصلها كمستخلصات البول وأمصال الدّم وغيره، وكالكحول والخمر والخنزير والعظام، أو مستخلصات محرّمة كالسّم والمخدرات، وهي في الغالب، أمور مستحدثة مع ظهور ثورة الصّناعة وبروز الخطّ التجاري في صناعة الدّواء. كما تحتوي أغلب مستحضرات التجميل على عناصر تستخلص من النجاسات التي أهمها النفايات البشريّة كالبول والمنّي وبراز بعض الحيوانات وقشر السمك.

في الفقرة التّالية سنحاول تسليط الضوء على أحكام الأدوية ومستحضرات التجميل المستخلصة من النَّجَاسَات.

ويكون النّظر في حكم التّداوي بالمستحضرات المصنّعة من مستخلصات عناصر نجسة على وجهين:

الأول: حكم التّداوي بعين النجاسة.

والثّاني: حكم التّداوي بالنّجاسة إذا استحالت إلى طاهر حلال. والثّاني يرجع في الأصل للأوّل.

فأمّا الأوّل، فقد اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة، على عدم جواز التّداوي بالنّجاسات حال الاختيار، واتّفقوا على جوازه للضرورة^١، في ظاهر الجسد، إذا كان ممّا يُمكن إزالته^٢.

واستدلوا، بحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في الشاة الميتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما حرم أكلها^٣. قالوا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، إنّما حرّم أكل الميتة لا الانتفاع بها في غير الأكل.

واستدلوا بالقياس على استعمال النّجاسات في الاستصباح وطلاء المراكب ونحو ذلك^٤.

واستدلوا، بالإجماع، على أنها من النّجاسة اليسيرة والنّجاسة اليسيرة معفو عنها بالإجماع^٥.

واختلفوا في حكم التّداوي بالنّجاسات للضرورة أكلاً وشرباً ونحوها، على قولين:

القول الأوّل، عدم الجواز مطلقاً. وهو قول أبي حنيفة^٦، وهو مذهب "المالكية"^٧، و"الحنابلة"^٨.

القول الثاني، بالجواز، وبه قال بعض "الحنفية"^٩، وبعض "المالكية"^{١٠}، وهو مذهب "الشافعية" إذا

أخبره بذلك طبيبٌ مسلم عدل^{١١}.

^١ الضرورة في اصطلاح الفقهاء، هي المبيحة للأكل أو الشرب ونحوهما، أو هي التي يخاف التلف بسببها إن ترك الأكل أو الشرب ونحوهما. انظر: القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، الجزء ٤، ص ١٠٩.

^٢ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٥، ص ٢١٦. القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، الجزء ١٣، ص ٣٠٨. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء ٣، ص ١٣٣. المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأوّل، ص ٤٢٧.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، حديث رقم ٢١٣٥.

^٤ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء ٤، ص ٢٩٩.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الثاني، ص ٤٨٢.

^٦ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م، الجزء الأوّل، ص ١٠٢.

^٧ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، الجزء ٤، ص ١١٢.

^٨ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد ١١، ص ٢٧.

^٩ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء الأوّل، ص ١٠٢.

^{١٠} الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الأوّل، ص ١٠٢.

^{١١} النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء ٩، ص ٤٢.

واستدلَّ المجوزون، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن ناسًا من عُرَيْتَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَيْئًا أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَمَعَلُوا، فَصَحُّوا.. الحديث^١. وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتداوي بأبوال الإبل والأبوال نجسه. ونوقش بأن أبوال الإبل ليست نجسه.

واستدلوا، بحديث عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ رضي الله عنه، أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ^٢. وحديث أنس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالرُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا^٣. وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتداوي بالذهب والحرير وهي محرمة. ونوقش بأنها محرمة وليست نجسه.

واستدلوا، بعموم الأدلة الدالة على إباحة المحرمات للضرورة، كقوله عز وجل: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾^٤. وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح المحرمات للضرورة، والتداوي بالنجاسات من الضرورات. ونوقش: بأنه لا ضرورة للدواء، لأنه لا يتيقن الشفاء فيه^٥، وأن المرض ليس ضرورة تبيح المحرم، لأنه لا يكتفى في الضرورة بالظن، بل لا بد من وجود حقيقتها^٦، ومن باب أولى سدُّ ذريعة ملابسة النجاسات والمعاوضة عليها^٧.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُخَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالذِّيَاتِ، بابُ حُكْمِ الْمُخَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ، حديث رقم ٣٢٦٤.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتابُ الرِّبَا مِنَ الرِّبَا مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ، حديث رقم ٨٢١٥.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتابُ الجهاد والسير، بابُ الحرير في الحرب، حديث رقم ٢٧٩١.

^٤ سورة الأنعام: الآية ١١٩.

^٥ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء الأول، ص ١٠٢.

^٦ ابن أبي عمرو، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ-١٩٩٥م، الجزء ٢٧، ص ٢٤١.

^٧ ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤م، ص ١٢٨.

والزَّاجِح، المنع، لضعف الحجّة في أدلّة من قال بالجواز وورود المناقشة عليها. وإنّما يجوز التّداوي بالنّجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإنّ وجده حرمت النّجاسات بلا خلاف^١.

واختلفوا، في حكم التّداوي بما استحال من النّجاسات؛ وذلك بناء على الخلاف في حكم النّجاسة إذا استحالت. حيث قال عامة "الحنفية"^٢، و"المالكية"^٣، بطهارة النّجاسات بالاستحالة، والتّالي جواز التّداوي بما استحال منها. وقال "الشافعية"^٤، و"الحنابلة"^٥، لا تطهر النّجاسات بالاستحالة، والتّالي عدم جواز التّداوي بما استحال منها.

وأجمعوا، على أنّ الخنزير كلّهُ محرّم، لحمه وشحمه وعظمه وكلّ أجزاءه، ولا يجوز الانتفاع بها بأيّ وجه من الوجوه، وأنّه لا تعمل فيه الذّكاة، ولا تطهر أجزاءه، ولا خلاف بين الفقهاء على أنّ جميع أجزاءه نجسة^٦، وقال "المالكية" بطهارة شعره^٧، ويرى الظاهرية طهارة جلده بعد الدبغ^٨. فإذا نكّي صار ميتة. وأجمعوا على أنّ الميتة نجسة محرّمة، لحمها وشحمها وودكها وغضروفها ومخّها، يحرم أكلها وبيعها^٩.

والأدوية التي يتم تحضيرها من الميتة ومن الخنزير، لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أنّ تكون استحالت إلى طاهر، فحكمها حكم ما استحال من النجاسات.

-
- ^١ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٩، ص ٤٥.
- ^٢ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، الجزء الأول، ص ٢٠١.
- ^٣ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل: منح القدير على مختصر خليل، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الجزء الأول، ص ٩٧.
- ^٤ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الثاني، ص ٥٩٦.
- ^٥ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الثاني، ص ٢٩٩.
- ^٦ ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، ص ١٢٨.
- ^٧ عليش، محمد، منح الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، ص ٦٠٠.
- ^٨ الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر - بيروت. ١٣٨٦ هـ، الطبعة الثانية، الجزء الأول، ص ١٣٦.
- ^٩ ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، ص ١٢٨.

الحالة الثانية: أن تكون قائمة لم تتحوّل إلى طاهر، أو تحولت تحوّلًا جزئيًا: كالرقع المأخوذة من جلود الميتة، والأنسولين، والجلاتين، والأدهان الطبية، وغير ذلك. فحكمها المنع حال الاختيار.

وللتداوي بالدم المسفوح أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون دما استحال إلى طاهر. فحكمه حكم ما استحال من النجاسات.

الحالة الثانية: أن يكون تحوّل تحوّلًا جزئيًا: كبلازما الدم، ونحوه. وحكمها حكم التداوي بالنجاسات لا يجوز إلا لضرورة مع انتقاء طاهر يقوم مقامه.

الحالة الثالثة: أن يكون دماً خالصاً، يتم إدخاله إلى البدن عن طريق الأوردة الدمويّة، وهو ما يُعرف بنقل الدم. قال بعض المعاصرين^١، بأنّ حكمه حكم أكل النجاسات، لأن المقصود هو التغذية لا التداوي. قلت: وهذا من الخطأ في النظر إلى التفاصيل والانتقاء بالعموميّات، فإن نقل الدم يكون على وجهين: وجه يكون لأجل التغذية ووجه لأجل الإنعاش والإنجاء. فما كان منه بقصد التغذية فحكمه حكم النجاسات، وما كان منه بقصد الإنعاش والإنجاء فهو واجب، لأنه إنقاذ من هلكة الموت، وتركه يستوجب الإثم والعقوبة الآخروية. وتركه ربّما تسبب في وفاة المصاب أو لحوق الأذى به، وهو مما يدخل في معاني قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^٢. والمقصود بالإحياء في الآية، الإنجاء من غرق أو حرق أو هلكة^٣.

الحالة الرابعة: شرب الدم للتداوي. وحكمه حكم التداوي بالنجاسات.

قلت: التّجميل من باب التحسينات، فحكمه أخصّ من التّداوي، فما يُباح للتّداوي لضرورة قد لا يكون في التّجميل ضرورة. وحيث كان التّجميل في الأصل فعل اختياريّ، حرم فيه استعمال النجاسات.

أما الاستحالة الكلّيّة التي يقصدها الفقهاء، بتحوّل النّجاسة إلى مادّة طاهرة مغايرة تماما لما كانت عليه، فهو حاصل ما توصلنا إليه علميًا بمقدار ما اكتشف لنا من المادّة، ولا يمنع هذا أن يكون خفيّ عَنّا من ذلك شيئاً كبقاء جزيئات لا نهائية في الصّغر تفرّق بين ما كان أصله طبيعيّ حيواني مثلا وبين ما كان

^١ حكم نقل الدم: فتاوى اللجنة الدائمة ٦٥/٢٥.

^٢ سورة المائدة: الآية ٣٢.

^٣ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الفكر، ١٤٠١هـ، الجزء الثاني، ص ٤٨.

أصله اصطناعي، والمنطق على ثبات الأثر من كل شيء مهما تحوّل. لذلك أرجّح القول بمنع استعمال النجاسات في الدّواء ولو مستحيلة إلا لضرورة وأن لا يوجد ما يقوم مقامها. وأرجّح امتناع استخدام مستحضرات التجميل المستخلصة من النّجاسات، حيث لا ضرورة في ذلك.

لقد قدّمت المستجّدات العلميّة تفاصيل أعمق لطبيعة الإنسان وأنظمة الحياة فيه، ممّا يسّر أمر الاكتشافات الدّوائية من نفس الإنسان أو من الحيوانات التي تشابهه في أنظمة الحياة. كما قدّمت تفاصيل عن أنظمة الحياة في تراكيب أجسام الحيوان وأكّدت ضرورة الحفاظ على الطّباع التي فطر الله عليها الخلق، فلا يصحّ أن نعطي طعام اللّاحم للعاشب لأن ذلك يسبب ضررا لا فقط على الحيوان إنما على الإنسان أيضا لاعتماده في جزء من غذائه على اللّحوم. من جهة أخرى نجحت العلوم في تطويع كل شيء لتيسير حياة النّاس واعتمدت مبادئ الخلق في استغلال كل ما في هذا الوجود لصالحه، لكن الجشع البشري لم يقف عند ما أكّدت النّصوص حليّته إنما مضى في استغلال كل شيء حتى الفضلات والنّجاسات التي كانت في الأصل ترمى ولا يلتفت إليها، وربما سمّدت بها الأرض. فاستخدمت النّجاسات في صناعة أعلاف الحيوان والدّواء ومستحضرات التجميل لتتحوّل تلك النّجاسات أو يصهر جزء منها لتنتج مواد مختلفة كل الاختلاف عن أصلها، ولو ظاهريّا.

بالنسبة إلى استخدام النّجاسات من مخلفات الحيوان في صناعة أعلاف الحيوان، فإن الحقائق العلميّة التي سبق ذكرها مهمّة في هذا الوطن، لأنّ أكثر الفقهاء قد بنوا حكمهم في ذلك على الاختلاف في الحكم بطهارة بعض تلك المخلفات أو إمكان استحالتها، كاختلافهم في ذرق الدّجاج ما جعلهم يبيحون استعماله في تصنيع الأعلاف، إلا أن الحقائق العلميّة قد أكّدت خطورة استعماله ما أوجب الحكم بالمنع والتّحريم.

الأمر نفسه يظهر في استخدام الأدوية المستخلصة من النّجاسات، وكان نقل الدّم أظهر مثال على ذلك، ذلك أنّ بعضهم رأى القصد من نقل الدّم التّغذية، والحقائق الطّبيّة تؤكّد أن القصد أخطر من كونه تغذية وأنّه في الغالب لأجل الإنعاش والإنجاء والإحياء، والتّالي يتحول الحكم من المنع أو الإباحة في أقصى تقدير الفقهاء إلى الوجوب كونه إحياء لنفس من الهلكة.

ثم إن الحقائق العلميّة لم تفرّق في تفاصيل الصّناعة بين الدّواء ومستحضرات التّجميل المستخلصة من النّجاسات، إلا أن الفقه يفرّق بين ما له ضرورة شرعيّة كالّدواء حال لم يوجد ما يقوم مقامه فأباحه، وأوجبه أحياناً، وبين ما ليس له ضرورة وإنّما مبناه الاختيار كالتّجميل فمَنع ما استخلص منه من النّجاسات.

المبحث الرابع: المستجدّات العلميّة فيما يتعلّق بتطهير الثّياب وما في حكمها:

المطلب الأوّل: الطّرق الحديثة لتطهير الثّياب وما في حكمه:

سنعرض في ما يلي بعض طرق تطهير الثّياب الحديثة التي أثبت العلم قدرتها على إزالة النّجاسات إزالة كليّة، كالتّظيف بالصابون والتّظيف بالقلويّات والتّظيف بالأحماض والتّظيف الجاف والتّظيف بالهواء. وسنحاول استجلاء ما يتعلّق بها من أحكام فقهيّة، بعد تفصيل كيف تتمّ عمليّة إزالة النّجاسة باستخدام هذه الطّرق. وليس أثبت في ذلك من وصف عمليّة التّطهير كيميائيّاً. وأوّل ذلك الوصف أن نعرف تفاصيل المادة والروابط الكيميائيّة فيها وكيف تنشأ التّفاعلات الكيميائيّة بين المواد.

الفرع الأوّل: وصف المادّة:

تتكوّن المادّة من ذرّات. والذرة هي أصغر جزء من العنصر الكيميائي يمكن الوصول إليه، بحيث يحتفظ بالخصائص الكيميائيّة لذلك العنصر، الحدّ الذي لو تجاوزناه إلى البنى الأصغر منه لن يعود هناك فرق بين عنصر وآخر. وهي الوحدة البنائية الأساسيّة لكل مادة فهي أصغر وحدة بنيائيّة للعنصر تشترك في التّفاعلات الكيميائيّة دون أن تتغيّر. وتتكوّن الذرة من سحابة من الشّحنات السّالبة، تسمى الإلكترونات، تدور حول نواة موجبة الشّحنة صغيرة جدّاً في المركز. وتتكوّن النّواة من بروتونات موجبة الشّحنة، ونيوترونات متعادلة. ويسمّى عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة، العدد الذري للعنصر، وهو بمثابة البصمة الذي تميّز العنصر عن غيره. وهو نفسه العدد الكليّ للإلكترونات في الذرة متعادلة الشّحنة. وتعتبر الذرة، في الأصل، متعادلة الشّحنة. بمعنى أنه يتساوى فيها عدد البروتونات والإلكترونات.

وتحوم الإلكترونات، في حركة دائمة حول نفسها، في مدارات حول النّواة، على مسافات ومستويات مختلفة ومتباعدة عن النّواة تبعاً للطاقة التي يمتلكها الإلكترون.

ويبلغ عدد المستويات التي يتحرك فيها الإلكترون سبعة مستويات. ويمكن حساب أقصى محتوى إلكتروني في المستوى n ، من العلاقة: $2n^2$. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ١).

ويحتوي الغلاف الأخير في الذرة، الإلكترونات التي تساهم في أي تفاعل تدخل فيه الذرة، والتفاعلات التي تحدث بين الروابط بين الذرات. ويسمى غلاف التكافؤ أو حزمة التكافؤ، وتسمى الإلكترونات التي فيه إلكترونات التكافؤ^١.

وتبعا للغلاف الخارجي للذرة، يمكن تصور قسمين من الذرات:

الأول، الذرات ذات الأغلفة الخارجية تامة الامتلاء. وتتواجد غالبا في هيئة غازات أحادية الذرة^٢، تسمى الغازات النبيلة. وهي، كونها ممتلئة، لا تميل للتفاعل مع العناصر الأخرى، لحصول الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى غيرها، فلا تتفاعل مع العناصر الأخرى إلا دفعا، كما يُدفع رجل نبيل عنوة لفقد جزء من كرامته. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٢).

والثانية، الذرات ذات الأغلفة الخارجية غير الممتلئة. وهي المعنية بالتفاعلات الكيميائية، حيث إنها تميل دائما، كما جميع ما خلق الله، إلى الاكتمال. ويكون اكتمالها إما أخذا، أو عطاء (الروابط الأيونية)، أو تشاركا أو تناسبا (الروابط المشتركة). أما الأخذ والعطاء فمتعلق بصفة الذرة وواقعها. وأما المساهمة والمناسبة فمتعلق بالضرورة والحاجة.

الفرع الثاني: الروابط الكيميائية:

يمكن القول أن الروابط الكيميائية بين الذرات تجمع في ثلاث:

الأولى: الأخذ والعطاء، وهي الرابطة الأيونية^٣. ومثالها، الرابطة بين الكلور والصوديوم.

تحتوي ذرة الكلور، Cl، ١٧ إلكترونًا. والتالي فهي تحمل فقط ٧ إلكترونات في غلافها الخارجي. فهي إذن بحاجة لإلكترون واحد كي يمتلأ غلافها، أو أن تخسر ٧ إلكترونات.

^١ موريسون، روبرت، بويد، روبرت، الكيمياء العضوية، ترجمة: صالح القادري وآخرون، مراجعة: انصلاح الخيمي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق، ٢٠٠٠م، ص ٦-١٥.

^٢ Monatomic.

^٣ Ball, D. W., Hill, W. J., & Scott, J. R. (2011). Introduction to Chemistry: General, Organic and Biological. Creative Commons, 770-782..

وتحتوي ذرة الصوديوم، Na، ١١ إلكترون. والتالي فهي تحمل إلكترون واحد في غلافها الخارجي. فهي إذن بحاجة كي تخسر ذلك الإلكترون ليكون غلافها الخارجي ممتلاً ، أو أن تريح ٧ إلكترونات. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣).

طبيعيّ جدّاً، أنّ الأقلّ في صرف الطّاقة إذا اجتمع الصّوديوم بالكلور، أن تعطي ذرّة الصّوديوم إلكترون واحد لذرّة الكلور. والتّالي نحصل على أيون موجب، يسمى الكاتيون، وهو أيون الصوديوم، كونه خسر إلكترون، ومعلوم أنّ شحنة الإلكترون سالبة. وأيون سالب، يسمّى الأنيون، وهو أيون الكلور، كونه اكتسب إلكترون. ويحصل تجاذب كهربائي ساكن بين الذّرتين، يسمى الرابطة الأيونية. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤).

تنشأ الرابطة الأيونية، غالباً، بين الذرات الفلزية والذرات اللا فلزية. وينتج عن عمليّة الفقد والاكساب حركة إلكترونية بين الذرتين المترابطتين، والتالي تسهل عمليّة التبادل، ما يعني إمكان توصيل التّيار الكهربائي.

والثّانية: المساهمة، وهي الرابطة التشاركية المزدوجة، بحيث يشارك الطرفان في العطاء وفي الجوار^١. ومثاله، ذرّتا الهيدروجين. تحتوي ذرّة الهيدروجين، H، إلكترون واحد. والتالي فهي تحتاج إلى إلكترون ثانٍ لملء غلافها الخارجي. إلا أنه يتعذر على ذرّة الهيدروجين متى ما اجتمعت مع ذرّة الهيدروجين أخرى الوصول لملء الغلاف الخارجي عن طريق الفقد والاكساب. فتضطران للاشتراك كل منهما مساهماً بإلكترون واحد. ويحصل تجاذب قوي بين الذرتين، يسمى الرابطة التساهمية الأحادية، كون كل واحد ساهم بإلكترون واحد فقط. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥).

ومثّل، الكلور والهيدروجين، حيث تحتوي ذرّة الكلور، Cl، ١٧ إلكترون. والتالي فهي تحمل فقط ٧ إلكترونات في غلافها الخارجي. فهي إذن بحاجة لإلكترون واحد كي يمتلأ غلافها، أو أن تخسر ٧ إلكترونات. وتحتوي ذرّة الهيدروجين، H، إلكترون واحد. والتالي فهي تحتاج إلى إلكترون ثانٍ لملء غلافها الخارجي. وحيث يتعذر ملء الغلاف الخارجي عن طريق الفقد والاكساب. تضطر الذرتان أن تساهم كل

¹ Ball, D. W., Hill, W. J., & Scott, J. R. (2011). Introduction to Chemistry: General, Organic and Biological. Creative Commons, 770–782..

واحدة بالكترون. فيحصل بذلك إمتلاء وتشارك في الغلاف الخارجي للذرتين. حيث تحيط بذرة الهيدروجين ذرتان، وتحيط بذرة الكلور ٨ ذرات. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٦).

تنشأ الرابطة التساهمية غالبا بين الذرات التي لها سالبية كهربية متماثلة، حيث إنه تلزم طاقة كبيرة لتحريك إلكترون من الذرة. وتحدث، في الغالب، بين اللا فلزات. ومن أنواعها: الرابطة التساهمية الأحادية : حيث يتشارك زوج من الذرات فتساهم كل واحدة بالكترون من كل ذرة. والرابطة التساهمية الثنائية: حيث يتشارك زوج من الذرات فتساهم كل واحدة بالكترونين من كل ذرة^١. والرابطة التساهمية الثلاثية: حيث يتشارك زوج من الذرات فتساهم كل واحدة بثلاثة إلكترونيات من كل ذرة^٢.

والثالثة: المناسبة والتناسق، وهي الرابطة التشاركية اللامزدوجة، بحيث يساهم طرف واحد في العطاء ويتشارك الطرفان في الجوار^٣. ومثاله، الرابطة بين ذرة أكسجين وذرة كربون. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧).

وإذ عُلم أن ذرة الأكسجين O، تحتوي على ٨ إلكترونيات. والتالي فهي تحمل فقط ٦ إلكترونيات في غلافها الخارجي. فهي إذن بحاجة لإلكترونين حتى يمتلأ غلافها، أو أن تخسر ٦ إلكترونيات. وحيث تحتوي ذرة الكربون C، تحتوي على ٦ إلكترونيات. والتالي فهي تحمل فقط ٤ إلكترونيات في غلافها الخارجي. فهي إذن بحاجة لأربعة إلكترونيات حتى يمتلأ غلافها، أو أن تخسر ٤ إلكترونيات. وحرصا على الطاقة، تتفق الذرتان على المساهمة كل واحدة بالكترونين، فيمتلأ الغلاف الخارجي لذرة الأكسجين، وتبقى ذرة الكربون بحاجة إلى ذرتين. فتتبرع ذرة الأكسجين بذرتين من عندها تجعلهما كرباط يضمن استقرار الذرتين، ويستوي به امتلاء الغلاف الإلكتروني لكليهما، بحيث إذا حسب عدد الإلكترونات في غلاف كل من الذرتين ستجده ٨، وهو العدد المطلوب.

ومن ثم تنشأ بين الذرتين رابطة تساهمية ثنائية، ساهم الطرفان في إيجادها. ورابطة ثالثة، عبارة عن تبرع أشركت فيه ذرة الأكسجين، ذرة الكربون. هذه الرابطة تسمى الرابطة التناسقية.

^١ ومثاله، الرابطة بين ذرتي أكسجين، حيث تشكل O₂. والرابطة بين ذرة كربون وذرتي أكسجين، حيث تشكل CO₂.

^٢ ومثاله، الرابطة بين ذرتي نيتروجين، حيث تشكل N₂.

^٣ Ball, D. W., Hill, W. J., & Scott, J. R. (2011). Introduction to Chemistry: General, Organic and Biological. Creative Commons, 770–782..

والرابعة: الرابطة الهيدروجينية، وهي نوع ضعيف من الروابط التي تُنشئ نوعًا خاصًا من الجذب ثنائي القطب وتحدث عندما تتواجد ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة ذات سالبية كهربية عالية مثل النيتروجين -N، والأكسجين -O، والفلور -F، ومثاله جزيء الماء.

الفرع الثالث: التفاعلات الكيميائية:

والتفاعل الكيميائي، هو كسر للروابط الكيميائية في المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة. وتجمع في ستة تفاعلات¹:

الأول: الاتحاد أو التكوين²، ويكون على وجوه خمسة:

الأول، اتحاد عنصرين لتكوين مركب، ومثاله: اتحاد الأوكسجين مع الكربون لتكوين أوكسيد الكربون.

والثاني، اتحاد مركبين لتكوين مركب ثالث، ومثاله: اتحاد أكسيد الكربون مع الماء لتكوين حمض الكربونيك.

والثالث، اتحاد مركب مع عنصر، ومثاله: اتحاد أكسيد النيتريك مع أكسجين الهواء الجوي لتكوين ثاني أكسيد النيتروجين.

والرابع، اتحاد أيون مع كاتيون، ومثاله: اتحاد كاتيون الصوديوم مع أيون الكلور لتكوين ملح الطعام.

¹ Laganà, A., & Parker, G. A. (2018). Chemical Reactions: Basic Theory and Computing. Springer.

² combination reaction synthesis.

والخامس، اتحاد أيون مع عنصر، ومثاله: اتحاد البروتون مع ذرة الهيدروجين لتكوين أيون جزيئة الهيدروجين H_2^+ .

الثاني: التحلل أو التفكك^١، ويعتبر عكس تفاعل التكوين، بحيث يتفكك المركب إلى مكوناته البسيطة، ويكون على نحوين:

الأول، تفكك كلي إلى عناصره الأولية. ومثاله: تفكك جزيء الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

والثاني، تفكك جزئي إلى مركبات أبسط منه. ومثاله: تفكك كاربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون.

الثالث: التأين^٢، وهو تفكك الإلكتروليتات، التي هي المواد التي يكون لمحاليلها القدرة على توصيل التيار الكهربائي، كالأحماض والقواعد والأملاح، إلى أيونات. والأيون هو كل ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة أو شحنات كهربائية. مثاله:

الرابع: الإحلال^٣، و تحدث تفاعلات التبادل والإحلال بين عنصر ذو فعالية مرتفعة مع عنصر ذو فعالية منخفضة، فيحل العنصر الأكثر فاعلية ونشاطا محل العنصر الأقل فاعلية. وهي على وجوه أربعة:

الأول، إحلال فلز مكان فلز أكثر نشاطا، ومثاله: إحلال الحديد مكان النحاس إذا خالط الحديد كبريتات النحاس المائية.

¹ Decomposition reactions.

² Ionizations.

³ Replacement Reactions.

والثاني، إحلل فلز أكثر نشاطاً من الهيدروجين مكان الهيدروجين في الماء، ومثاله: إحلل الصوديوم مكان الهيدروجين إذا خالط الماء.

والثالث، إحلل فلز أكثر نشاطاً من الهيدروجين مكان الهيدروجين في حامض، ومثاله: إحلل الزنك محل الهيدروجين إذا خالط حمض الهيدروكلوريك.

والرابع، إحلل لا فلز مكان لا فلز أكثر نشاطاً، ومثاله: إحلل الكلور مكان البروم إذا خالط بروميد الصوديوم.

الخامس: الاستبدال¹، ويتم في هذا التفاعل الاستبدال بين العناصر في المواد المتفاعلة بحيث يأخذ كل عنصر مكان العنصر الآخر ليكون مركبين مختلفين عن المواد المتفاعلة. ومثاله: تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم يتكون كلوريد الصوديوم والماء.

وتفاعل كبريتيد الحديد مع حمض الهيدروكلوريك ليكون غاز كبريتيد الهيدروجين وكلوريد الحديد.

السادس: الاحتراق²، وتتم تفاعلات الاحتراق عندما يتحد الأوكسجين مع مادة عضوية .. لينتج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحرارة. وقد يكون ناتج الإحتراق أول أكسيد

¹ Substitution.

² Combustion Reaction.

الكربون بدلاً من ثاني أكسيد الكربون إذا كانت كمية الأكسجين قليلة جداً. ومثاله: تفاعل غاز الميثان مع الأكسجين.

المطلب الثاني: التنظيف بالصابون:

من الأكدى اعتبار الماء أكثر المذيبات شيوعاً على الإطلاق. ومع كون أغلب المواد الكيميائية تتفاعل مع الماء بلطف، فإن بعضها يتفاعل بعنف.

ومعلوم أنه متى كانت الأوساخ في جسم أو موضع معين محاطة بطبقة من الدهن أو الزيت، فإن جزيئات الماء وحدها غير قادرة على تشتيت هذه التجمعات الدهنية. ذلك أن جزيئات الماء غير قادرة على اختراق طبقة الزيت وتفريقها إلى جزيئات منفصلة، ولا هي قادرة على فصل طبقة الدهن عن السطح الملتصق به.

وعلى عكس ذلك فإن محلول الصابون قادر على فصل طبقة الدهن إلى جزيئات منفصلة وذلك لأن سلسلة الكربون في جزيء الصابون يمكنها إذابة طبقة الدهن بينما مجموعة الكربوكسيلات الأيونية تتجه نحو الماء وتتنافر فيما بينها فتتشتت داخل الماء ثم تسلك طريقها في مجرى الماء.

يتكوّن جزيء الصابون، من طرفين: طرف غير قطبي، هو سلسلة الكربون^١، وهو جزء يكره الماء وينفر منه، ويذوب في الدهن ويتفاعل معها. وطرف قطبي، هو مجموعة الكربوكسيلات^٢، يحب الماء ويذوب فيه وينتشر ويتفرّق.

^١ الكربون هو عنصر كيميائي له الرمز C و العدد الذري ٦، ويقع ضمن عناصر الدورة الثانية وعلى رأس المجموعة الرابعة عشر (المجموعة الرابعة وفق ترقيم المجموعات الرئيسية) في الجدول الدوري وذلك كعنصر مجموعة رئيسي، حيث أنّ مجموعته تسمّى باسمه مجموعة الكربون. يصنّف الكربون ضمن اللا فلزّات، وهو عنصر رباعي التكافؤ، بحيث أنّ لديه أربع إلكترونات متاحة من أجل تشكيل روابط تساهميّة، كما أنّ له القدرة على الارتباط مع ذرات كربون أخرى لتشكيل سلاسل كربونيّة طويلة، كما يرتبط مع عدد من العناصر الأخرى، بحيث يشكّل الملايين من المركّبات العضويّة. Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. 14: 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5

^٢ مجموعة الكربوكسيل أو الكربوكسيلات (Carboxyl Group) هي مجموعة كيميائية وظيفية تتكون من ذرة كربون وذرة أكسجين ومجموعة هيدروكسيل ويرمز لها (-COOH). Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Definition of (-COOH)".

فالجزيء العضوي من الصابون الطبيعي، الذي هو الجزيء القطبي المشحون سلباً، هو الجزء الهيدروفيلي حيث تتفاعل المجموعة الكربوكسيلية (CO_2^-) مع جزيء الماء بواسطة تفاعل أيون ثنائي القطب وروابط الهيدروجين. الجزء الهيدروفوبي من جزيء الصابون طويل وسلسلة الهيدروكربون غير القطبية لا تتفاعل مع جزيء الماء. سلاسل الهيدروكربون تكون منجذبة إلى بعضها البعض بواسطة قوى التشبث وتتجمع حول بعضها مشكلة بُنى تسمى (المذيلات). تشكل المجموعات الكربوكسيلية في هذه المذيلات سطح كروي مشحون بشحنة سالبة، مع سلاسل الهيدروكربون داخل هذا السطح لأنها مشحونة سلباً، فتطرد مذيلات الصابون بعضها البعض وتبقى مبعثرة في الماء.

الشحم والزيت غير قطبي وغير قابل للذوبان في الماء، وعندما يمتزج الصابون مع الزيت الملوّث يحطم الجزء الهيدروكربوني غير القطبي من المذيلات جزئيات الزيت غير القطبية. عندها يتشكل نوع آخر من المذيلات مع الجزئيات الملوّثة غير القطبية في المنتصف. وهكذا يشتعل الشحم أو الزيت المرتبط معها داخل المذيلة ويمكن أن تُشطف بعيداً.

على الرغم من أن الصابون يعدّ من المنظّفات الممتازة إلا أنّ لها مساوئ. كما تتحوّل أملاح الحموض الضعيفة إلى حموض دسمة بواسطة الحموض المعدنية:

هذه الحموض الدسمة قابلة للذوبان بشكل أقلّ من أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم وتشكّل رواسب أو رُيد الصابون، لهذا يكون الصابون غير فعّال في الماء الحمضي. يشكّل الصابون أيضاً أملاح غير قابلة للانحلال في الماء القاسي مثل الماء الذي يحتوي على المغنيزيوم، الكالسيوم، أو الحديد.

تشكّل الأملاح غير القابلة للانحلال حلقات تاركة أغشية تخفّض لمعان الشعر، ومنسوجات رمادية خشنة بعد الغسلات المتكرّرة. بينما يمكن للمنظّفات الصناعيّة أن تتحل في كلا المحاليل الحمضيّة والقاعدية ولا تشكّل رواسب غير قابلة للانحلال في الماء القاسي^١.

وبالجملّة يمكن تلخيص عمليّة التطهير بالصّابون، بدخول الطرف غير القطبي بين الدهون والشيء المراد غسله، فيفصل الدهون عنه. ثم يعمل على تقنيّتها إلى جزيئات صغيرة جدّاً، يعزل بعضها عن بعض وعن الشيء المراد تنظيفه. هذه الجزيئات الصغيرة تتحد بالطرف غير القطبي ثم تتحد بطرف الصّابون القطبي الذائب في الماء ليتم التخلّص منها مع التخلّص من ماء الغسيل المستخدم. وبذلك يصبح الشيء نظيفاً^٢.

المطلب الثالث: التّظيف بالقلويّات^٣ وبتفاعلات الأحماض^٤:

تُسّعمل القلويّات في عمليّات التّظيف لتمييزها بإنتاج أيونات OH^- في المحاليل. ذلك أن الأس الهيدروجيني PH لها أعلى من 7. (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ٢).

وتُسّعمل الأحماض في عمليّات التّظيف لتمييزها بإنتاج أيونات الهيدروجين H^+ في المحلول. وهي ذات أس هيدروجيني PH أقل من 7 مما يمنع إستخدامها في بعض الأحيان حيث من الممكن أن تؤدي إلى ذوبان الكربونات وذوبان الطبقة اللّونيّة. (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ٣).

¹ Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, February 11). How Soap Works. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/how-does-soap-clean-606146>.

^٢ الرفاعي، بلال عبد الوهاب، صناعة الصابون والمنظّفات، والشامبو ومستحضرات التجميل للجلد والشعر ومستحضرات الشعر، الجمعية الكيميائيّة السوريّة، دمشق-الخلبوني، ص ٤.

^٣ انظر: عثمان عبد الرحمن الصقير وأشرف عبد الرحمن محمد وكامل محمود الموجي، تقنية المجاهر الضوئية والإلكترونية، مكتبة العبيكان، الرياض-السعوديّة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، ص ١٩٠.

^٤ انظر: المرجع السابق.

المطلب الرابع: التّظيف بالمذيبات العضويّة أو التّظيف الجاف¹:

التّظيف الجاف هو عمليّة تّظيف للملابس والمنسوجات باستخدام المذيبات العضويّة²، بدلا من الماء. وعمل هذه المذيبات مع الأوساخ نفس عمل الصّابون، إلا إنّها لا تخلط بالماء. وأشهر المذيبات المستخدمة³، في التّظيف الجاف، بالنسبة إلى المنسوجات، رباعي كلورو الإيثان⁴، ورباعي كلورو

¹ Berndt, W. D. R., Griffiss, J. M., and Douglas, J. E. (2000), **Dry cleaning method and solvent**, U.S. Patent No. 6,042,618. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

² يعتبر الماء أكثر المذيبات شيوعا في الحياة اليومية. ومعظم المذيبات الأخرى شائعة الاستخدام هي مواد كيميائية عضوية، أي تحتوي على الكربون والهيدروجين، وتسمى المذيبات العضوية. تتصف المذيبات عموما بنقطة غليان منخفضة وتتبخر بسهولة أو يمكن عزلها بالتقطير، تاركة وراءها المواد المذابة. تستخدم المذيبات العضوية عموما في التّظيف الجاف، مثل رباعي كلوروايثيلين، وكسائل لتمديد للطلاء، مثل تولوين، وترينتين، وكمزيج لطلاء الأظافر ومذيبات الغراء، مثل، الأسيتون، وأسيتات الميثيل، وأسيتات الإيثيل، وكمزيج للبقع، مثل، هكسان، وأثير البترول. وفي المنظفات، مثل الليمونين. وفي العطر، مثل الإيثانول، وفي الاصطناع الكيميائي. انظر: Schliemann, S., Boman, A., and Wahlberg, J. E. (2020), **Organic solvents**, Kanerva's occupational dermatology, 953-967.

³ المذيب هو المادة التي لها القدرة على إذابة مواد أخرى. وتستخدم المذيبات العضويّة نظرا لفاعليتها سواء منفردة أو في صورة مخاليط ويرجع ذلك إلى أنّ أغلبها سريع التّطاير ولا يترك أي مخلفات على السطح يمكن أن تتفاعل مع مادة الأثر. وتستخدم إذا كانت الأثار الفخارية هشة فضلا عن وجود مواد ملونه أو أملاح قابلة للذوبان. وتتميز بقدرتها العالية على إزالة العديد من البقع الدهنية والشحوم ويجب اختبار حساسية الألوان وتستخدم في بعض عمليّات الترميم لإزالة المواد غير المرغوب فيها من إتساخات أو ترميم قديم أو تستخدم لفصل جزئين من الفخار ملتصقين وإزالة اللاصق القديم. Riddick, J. A., Bunger, W. B., & Sakano, T. K. (1986). **Organic solvents: physical properties and methods of purification**.

⁴ رباعي كلورو الإيثان (tetrachloroethane)، هو مركب كيميائي عضوي، ينتمي إلى مجموعة هاليدات الألكانات، له الصيغة الكيميائية C_2H_5Cl . يعرف أيضا باسم كلوريد الإيثيل، وهو سائل عديم اللون وقابل للاشتعال ذو رائحة مميزة ودرجة غليان منخفضة. صيغته الكيميائية C_2H_5Cl ، وزنه الجزيئي 64,51، كثافته 0,9214 جرام/سم³، درجة انصهاره -138,7 درجة سيليزية ودرجة غليانه 12,3 درجة سيليزية. كلورو إيثان ينتمي إلى عائلة المركبات العضوية الهالوجينية و يستعمل أساسا في صناعة رباعي إيثيل الرصاص و له عدة استعمالات أخرى كمذيب، و مبرّد، ومخدر و أيضا يدخل في إنتاج المواد الكيميائية العضوية الأخرى. لاستعماله في الطّب كمخدر، فإنه يحضر من كلوريد الهيدروجين والكحول الأيثلي. يستعمل الكلورو إيثان كمخدر موضعي فر الجراحات البسيطة و السنية حيث يرش على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي حيث يركز على الموضع المراد تخديره. تحضير رباعي إيثيل الرصاص يستند على تفاعل كلوريد الإيثيل مع سبيكة تتكون من الصوديوم و الرصاص حيث يتكون كلوريد الصوديوم كناتج ثانوي. سليولوز الإيثيل و هو أحد مكونات الدهانات و البلاستيك، يصنع من كلوريد أثيل و سليولوز. انظر: R.W.Kapp, **Tetrachloroethane**,

Encyclopedia of Toxicology (Third Edition) 2014, Pages 493-497

الإيثيلين^١. وهي سوائل، عديمة اللون، لا تذوب في الماء، وتمتزج بأغلب المذيبات العضوية، وتستخدم عادة في إذابة الدهون والشحوم.

ويستخدم التنظيف الجاف لتنظيف المواد التي تتضرر بتنظيفها بالمياه والصابون أو المنظفات الأخرى. ويمكن أن يستخدم الغسيل الجاف إذا كان الغسيل اليدوي للمنسوجات الحساسة شاقًا. وكذلك إذا علم أنّ من الملابس ما لا يمكن غسلها إلا بمغاسل البخار، بحيث لو غسلت بالماء لصارت عرضة للفساد والانكماش. وتأكد لنا ذهاب النجاسة عنها وزوالها بهذا الوجه. (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ٤).

قبل تنظيف الملابس في المغاسل، تفرز الأقمشة ويوضع كل قسم مع ما يماثله نوعًا ولونًا، ثم يوضع القماش بعد ذلك في آلة التنظيف؛ التي تشبه الغسالة المنزلية العادية. تتكون هذه الآلة من أسطوانة متحركة، تملأ بمذيب سائل عوضًا عن الماء، وتضاف إليه مادة منظفة خاصة لإزالة الأوساخ بحسب نوعها وشدتها. ثم تدور الأسطوانة، ويدور معها المذيب متخللاً القماش. وبعد دورة التنظيف يتم تفرغ الماكينة من المذيب، ثم تدور الأسطوانة بشدة لإزالته عن القماش. وأخيرًا تقوم ماكينة خاصة تعرف باسم اليرميل الدوار بنفخ الهواء الدافئ من خلال القماش؛ لتجفيفه تمامًا. بعد ذلك، يُحوّل القماش مرة أخرى إلى غرفة إزالة البقع للتأكد من إزالتها تمامًا. ويستخدم لهذا الغرض جهاز يُسمى ببندقية البخار، يقوم بضخ كمية من بخار الماء على البقعة، ثم تُضاف المادة الكيميائية المناسبة التي تختلف باختلاف طبيعة البقعة، ونوع القماش. وفي بعض الأحيان، تصعب إزالة البقعة دون إتلاف القماش، أو الصبغة الملونة. وهناك نوع من

^١ رباعي كلورو الإيثيلين (tetrachloroethylene)، وتختصره الصناعة ببيرك (perc). وهو مركب كيميائي عضوي من مركبات كلوريدات الأوليفينات، يتخذ الصيغة الكيميائية C_2Cl_4 ، وزنه الجزيئي ١٥٣,٨٢، كثافته ١,٥٨٩ جرام/سم^٣، درجة انصهاره -٢٣ درجة، ودرجة غليانه ٧٦,٧٢ درجة. يعرف أيضًا باسم رباعي كلوريد الكربون، وهو سائل ثقيل عديم اللون ذو رائحة مميزة. يحضر عن طريق تفاعل ثاني كبريتيد الكربون مع الكلور أو مع أحادي كلوريد الكبريت، أو يحضر عن طريق كلورة هيدروكربونات. وهو عديم الذوبان في الماء، ولكنه قابل للذوبان في الكحول والكلوروفورم والبنزين والإيثر وثنائي كبريتيد الكربون. يستخدم رباعي كلوريد الكربون لصنع بعض المركبات مثل كلوروفلورو الميثان ويستعمل كمبرد أيضًا و مذيب للدهون والراتينجات وغيرها. كما يستعمل رباعي كلوريد الكربون أيضًا في طفايات الحريق والتنظيف الجاف للأنسجة. انظر: C.Barton, **Tetrachloroethylene**, Encyclopedia of Toxicology (Third Edition) 2014, Pages 498-502.

آلات التنظيف يعمل ذاتيًا بنظام التشغيل الذاتي ويقوم بإزالة الأوساخ آليًا. هذا النظام أقل تكلفة من النظام اليدوي، إلا أن بعض الأقمشة تحتاج إلى عناية يدوية¹.

المطلب الخامس: التّظيف بالهواء وبثاني أكسيد الكربون فوق الحرج:

تقوم تقنية التّظيف بالهواء²، على مزيج من الأيونات سالبة الشحنة والهواء المضغوط ومزيل روائح مضاد للبكتيريا، حيث تستغرق عملية التّظيف دقائق معدودة، ودون استخدام الماء أو المنظّفات إطلاقًا، وهي تحافظ على الملابس وألوانها.

تساعد الأيونات السالبة فعل الهواء المنفوث في رصّ الغبار، وتعطيل البكتيريا وإزالة الرّوائح. تكون الملابس بعد غسلها بالهواء مشبعة بالأيونات سالبة الشحنة والتي ثبت إنّها مفيدة للصّحة حيث تحسّن دوران الدّورة الدّمويّة وهي مضادّة للاكتئاب.

ومع أن تقنية التّظيف بالهواء ما تزال مجرد تصميم لفكرة لم تسوق، إلا إنّها تظل فكرة يمكن أن تلهم مخترعي المستقبل. بالطبع الغسيل النّاتج من هذه التّقنية لا يحتاج إلى تجفيف. وهي فكرة طلاب من سنغافورة فازوا بجائزة تصميم ElectroLux Design Lab Award back in 2005. (انظر: ملحق الصور، صورة عدد 1).

¹ Berndt, Dieter R., and John McLeod Griffiss (1999), Dry cleaning method and solvent, U.S. Patent No. 5,942,007, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

² MAMIYA, Haruo et DOHI, Kenichiro, (15 mars 2011), Washing machine with air wash function. U.S. Patent No 7,905,120.

تقنية أخرى من تقنيات التّظيف التي يتم العمل على تنفيذها، هي تقنية التّظيف بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج^١، وهي أيضا طريقة للغسل بدون الماء^٢. حيث يخضع ثاني أكسيد الكربون إلى ضغط كبير فيتسيّل ويصبح وسطا للغسل وتبادل الأوساخ مع القماش.

ومع أن هذه الطريقة لا تزيد من نسبة CO2 في الغلاف الجوي التي تزيد من تأثير غازات الدفيئة على الاحترار العالمي، لأنه يتم استرجاعه بعد الغسل ويعاد استخدامه. إلا أن الضغوط العالية التي تستخدم في الآلات تجعلها غالية الثمن.

الميزة الجيدة في التّظيف باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج هي أن الملابس تكون جافة مباشرة بعد الغسل. ولا يوجد ناتج سائل يجب معالجته أو تيارات هوائية يجب معالجتها، كما هي الحالة عند استخدام بعض المذيبات في التّظيف. والتطبيقات التي تستخدم هذه الطريقة تعمل عند درجة حرارة بين ٣٢ و ٤٩ درجة مئوية وضغط بين ١٠٧٠ و ٣٥٠٠ psi (باوند ثقلي في البوصة المربعة).

يُذكر أن الموائع فوق الحرجة تكون قادرة على أن تنتشر على السطوح على نحو أسهل من المائع الحقيقية لأن لها قوة شد سطحي أقل. وفي الوقت نفسه، للمائع فوق الحرج قدرة المائع الحقيقي على إذابة المواد التي لا يستطيع كغاز إذابتها فهو يتصرف كمذيب. وفي حالة ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، فإنه يستطيع إزالة الزيوت والملوثات العضوية الأخرى من السطح حتى لو كان للنسيج طيات وبنية معقدة. وفي نهاية عملية الغسل يخفض الضغط عن ثاني أكسيد الكربون المسيل ليتحول إلى غاز وتبقى الأوساخ في الحالة السائلة، ويخرج الغسيل ناشفا دون الحاجة إلى تجفيفه^٣.

^١ النقطة حرجة في الديناميكا الحرارية هي درجة الحرارة التي فوقها لا يمكن التمييز بين الحالة الغازية والسائلة لمادة ما، مثل الماء والكحول وثاني أكسيد الكربون. فمثلا ثنائي أكسيد الكربون فوق الحرج، الذي يرمز إليه scCO2 (من كلمة supercritical التي تعني فوق الحرج)، هو ثنائي أكسيد الكربون عندما يكون فوق النقطة الحرجة بالنسبة لكل من الضغط (فوق ٧٣,٨ بار) ودرجة الحرارة (فوق ٣١ °س). (Anitescu, G., Doneanu, C., & Radulescu, V. 1. (1997). Isolation of coriander oil: comparison between steam distillation and supercritical CO2 extraction. Flavour and fragrance journal, 12(3), 173-176).

^٢ Aslanidou, D., Karapanagiotis, I., & Panayiotou, C. (2016). Tuneable textile cleaning and disinfection process based on supercritical CO2 and Pickering emulsions. The Journal of Supercritical Fluids, 118, 128-139 .

^٣ انظر: Wei-weiLiu, Ming-zhengLia, TimShort, Xiao-chuan Qing, Yan-ming He, Yan-zeng Li, Li-hong Liu, Heng Zhang, Hong-chaoZhangac, **Supercritical carbon dioxide cleaning**

المطلب السادس: حكم تطهير الثياب بالطرق الحديثة:

لا يوجد اختلاف بين الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة، في أنّ الماء مُقَدَّم فيما تكون طهارته بالغسل، متى وُجِد. إلاّ ما رَخَّص الشَّارِع في أن يزال بغيره؛ كالتَّعْل، وذيل ثوب المرأة، وما تعلق بالاستجمار بالحجارة، أو ما أدّى غسله بالماء إلى تلفه أو فساده أو مضرته كالحريير والوثائق الورقية. وتقرّد "الحنفية"، بالقول أنّ إزالة النَّجَاسَة بكلّ مائع طاهر يمكن إزالتها به، جائز على وجه الإطلاق والاختيار^١.

واتَّقُوا أَنَّهُ متى زالت عين النَّجَاسَة، زال حكمها، وحُكِم بالطَّهارة، فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وإذا كانت العلة التَّغْيِير، فإذا زال التَّغْيِير زالت النَّجَاسَة، كما أنّ العلة لما كانت في الخمر الشَّدة المطربة فإذا زالت طهرت^٢.

واتَّقُوا أن النَّجَس لا يطهَّر غيره. وأنّ ما ثخن من المائعات الطَّاهرة كاللَّبَن والمِرْق والسَّمَن والزَّيْت، لا يُزِيل النَّجَاسَة. حيث إنّها لا تُعَصَّر فتخرج منها النَّجَاسَة^٣.

واختلفوا فيما عدا ما ثخن من الطَّاهرات، كماء الورد وماء العنب ونحوها، ويقاس عليها المنظّفات في عصرنا، كالصَّابون السَّائِل، والكلوركس، والبنزين وكل ذلك عند أبي حنيفة مطهَّر^٤.

ومردّ اختلافهم، في ذلك، إلى مسألتين:

الأولى: هل إزالة النَّجَاسَة تعبدية أم إنّها معقولة المعنى؟

والثَّانية: هل أنّ طهارة الخبث تلحق بطهارة الحدث أم لا؟

فالذين قالوا لا تزول النَّجَاسَة إلاّ بالماء: منهم من قال: إن هذا تعبد. وليس الأمر كذلك، فإنّ صاحب الشَّرع أمر بالماء في قضايا معيّنة لتعيينه، لأنّ إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها،

of metal parts for remanufacturing industry, Journal of Cleaner Production Volume 93, 15
April 2015, Pages 339–346

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ٢٧٩.

^٢ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٢١، ص ٥٢٢.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٠.

^٤ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الجزء الأول، ص ٦٥.

وإزالتها بالجامدات كانت متعدّرة كغسل الثوب، والإناء، والأرض بالماء، فإنّه من المعلوم أنّه لو كان عندهم ماء ورد، وخلّ، وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟ ومنهم من قال: إنّ الماء له من اللّطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به. وليس الأمر كذلك، بل الخلّ، وماء الورد، وغيرهما يزيلان ما في الأنية من النّجاسة كالماء، وأبلغ، والاستحالة له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإنّ الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النّجاسة فيعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء، ولا يضرّك أثره، وغير الماء يزيل الطّم، واللّون، والرّيح^١.

قلت: العبادة حيث كانت لا يشوبها النّقص، وحيث تبين وجود مواد لا يزيلها الماء، ترتّب على ذلك أنّها إذا امتزجت بالنّجاسة وتلطّخ بها الثوب أو المكان لم يطهر ذلك الثوب أو ذلك المكان بمرور الماء عليه لا حكما ولا عينا إذا استطاع المرء إزالة عينها بغير الماء. فيفهم من قول الفقهاء بتعيين الماء التّقديم لا الحصر، إذ لو كان الأمر للحصر لم يكن لبعض النّجاسات ما تُزال به أبدا.

ومنهم من قال: كان القياس أن لا يزول بالماء، لتجسيسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة. فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان، فلا يقاس عليها، وكلا المقدمتين باطلة، فليست إزالتها على خلاف القياس، بل القياس: أنّ الحكم إذا ثبت بعلة، زال بزوالها. وقولهم: إنّها ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلّمه: فرق بين الوارد والمورود عليه، أو بين الجاري والواقف. ولو قيل: إنّها على خلاف القياس، فالصّواب: أنّ ما خالف القياس، يقاس عليه إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق. واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإنّ طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان، والجهل. واشترط فيها النية عند الجمهور. وأمّا طهارة الخبث، فإنّها من باب التّروك، فمقصودها: اجتناب الخبث. ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النّازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم^٢.

فالذي يظهر من قول الفقهاء، حتى من حصر الطهارة بالماء، هو تقديم الماء فيما يصحّ تطهيره بالماء، فإن كانت النّجاسة لا يزيلها الماء فتقديم أثبت شيء يزيلها مائعا أو جمادا يكون أولى نقلا وعقلا، فأما العقل فبين وأما النّقل فمثاله الاستجمار.

^١ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٥، ص ١٤.

^٢ المصدر السابق، الجزء ٥، ص ١٤.

والزّاجح، جواز إزالة النّجاسة بكل مزيل لها طاهر، بشرط الحاجة، كفقْد الماء، أو الفساد الذي يلحق باستعماله لإزالتها، أو عدم إمكان إزالتها بالماء كما لو اختلطت النجاسة بالدهون. فإن وُجد الماء، ولم تكن حاجة لغيره، فُدِّم وكُرِه تقديم غيره عليه أو حُرِّم، إلا فيما رخص الشّارع في طهارته بغير الماء، فهو على الخيار مطلقاً.

والحاصل أنّ الأصل في استعمال هذه الطّرق الحديثة في تطهير الثّوب وما في حكمه، والتي فصلناها آنفاً، يُحمل على ثلاثة أمور، لا على أمر واحد.

الأوّل، هذا الذي سبق وذكرناه، كون الأصل في غسل الثّياب، الماء. فلا يُلجأ إلى غيره إلا بفقده أو بامتناع إزالة النّجاسة به أو بحصول فساد.

والثّاني، أهمّ منه، وهو القول فيما لا يمكن إزالته بماء ولا تراب وأمكن إزالته بطاهر غيرهما. ومثاله أنّه متى امتزجت النّجاسة بالدهن، لم يتأتّ إزالتها بالماء أبداً، لإتّها لا تتفاعل معه، ولا تمتزج به، ولا تذوب فيه. والثّالي، لا بدّ من إيجاد مادّة مستحلبة قادرة على تشتيت الدهنيات في الماء، إذا أردنا استعمال الماء في إزالتها. والصابون إحدى هذه المستحلبات التي تستطيع تشتيت وبعثرة الدهنيات في الماء¹. ولو نظرنا في السنّة لوقفنا على أمر غاية في الدقّة والترتيب، وهو أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قد فرّق بين الماء والزيت تنجّسا وتطهيراً، وهو من أجمل الهدي. فدلّ ذلك أنّه في مثل ما ذكرنا، لا يكون الكلام عن إمكان استعمال مائع طاهر غير الماء، إنّما وجوب ذلك، لوجوب إزالة النّجاسة.

والثّالث، أنّ تطهير النّجاسة من باب التروك، فلا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل متى زالت، بأيّ طريق كان، حصلت الطّهارة. ولا بدّ من التّحقّق من زوالها زوالاً كاملاً، فيما طهر بغير الماء، فلا يبقى بعضها ولا شيء منها.

ويتحقّق الأمران الثّاني والثّالث في كل الطّرق الحديثة لتطهير الثّياب. وعليه، فإنّ الملابس المنظّفة عن طريق التّظيف بالصابون والتّظيف بالقلويّات والتّظيف بالأحماض والتّظيف الجاف والتّظيف بالهواء، تكون طاهرة ويجوز الصلاة فيها، والله تعالى أعلم.

¹ Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, February 11). How Soap Works. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/how-dos-soap-clean-606146>.

والأفضل أن يُغسل مكان النجاسة على الملابس النجسة أو يمسح أو ينضح بالماء قبل تطهيرها بالطرق الحديثة، أو يُجرى عليها الماء بعد ذلك خروجاً من الخلاف، وهو أحوط، إلا أن يفسد الثوب بذلك فيكتفى بتطهيره بأحد الطرق التي ذكرنا وما في حكمها، ذلك أن الطريق الأسلم في المسائل الخلافية، هو اختيار ما لا خلاف فيه، أو ما قلّ فيه الخلاف.

لقد أثبتت المستجدات العلمية إمكان إزالة النجاسة بغير الماء زوالاً نهائياً من الثوب، ما أوجب اعتماد غير الماء في دفع النجاسة إذا امتنع على الماء دفعها، والتالي الحكم بطهارته وجواز الصلاة فيه.

المبحث الخامس: أثر المستجدات العلمية في ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة، على وجوب إزالة ما يَمْنَعُ وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء في الوضوء وعموم البشرة والشعر في الغسل، كالشَّمْعِ والشَّحْمِ والعَجِينِ والطَّيْنِ ومواد الطَّلَاءِ والمناكير والأظافر الاصطناعية وما كان له طبقة أو احتوى ما يمنع وصول الماء من مواد الزينة والكحل ودهن الشعر، وكل ما له جرم يمنع وصول الماء إلي البشرة. فمن كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو عين حتاء لا صبغتها، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قلّ^١. أمّا الأذهان على أعضاء الوضوء، فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بدّ من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحّت الطهارة، فالمعتبر وصول الماء ونفوذه إلى البدن دون ثباته واستقراره على العضو^٢. ولو لصق بأصل ظفره طين يابس، وبقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز^٣. إذ لا بدّ من وصول الماء إلى البشرة^٤. ومن نسي لمعة أو عضواً من غسله بادر إلى غسله حين تذكّره ولو بعد شهر،

^١ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ٢٠١١م، الجزء الثاني، ص ٣٨٠.

^٢ المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ- ١٩٩٤م، الجزء الأول، ص ٢٣٦.

^٣ ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفروع الحنفية-والشرح البحر الرائق-ومعه منحة الخالق على البحر الرائق، ضبط وإخراج: زكرياء عميرات، تصحيح: تسليم الدين الهندي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ٢٠١٣م، الجزء الأول، ص ٢٩.

^٤ الأبي، صلاح عبد السميع، هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك شرح مختصر العلامة الأخضري المالكي، اعتنى به: ناجي السويد، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص ٤٨.

وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه^١.

ودليل ذلك، قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^٢. أمر الله عز وجل بغسل اليد وهذا يشمل جميع اليد، وأمر بغسل الرجلين وهذا يشمل جميع الرجلين، حتى الأظافر، ومن اتخذ هذا الحاضر، المناكير، الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الظفر... إلخ هذا لم يغسل جميع اليد ولم يمتثل الأمر.

ومنه حديث عبد الله بن عمرو قال: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافِرْنَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا^٣. ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ فَارْجِعْ، ثُمَّ صَلَّى^٤. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل لأنه يغلب أن مثل هذه الأشياء يتساهل فيها الناس، فدل على أنه لا بد من غسل الرجل كاملة، ولا بد من إسباغ الوضوء الإسباغ الواجب.

نخلص من هذا أن اتخاذ مثل هذه الأشياء التي تمنع من وصول الماء إلى الظفر في وقت الوضوء أو الغسل محرّم ولا يجوز ولا يصحّ معه الوضوء والغسل.

وعليه، فكل ما كان عازلاً على الجلد لم يصحّ به ما يستوجب غسل المحلّ حتّى يزول فيصل الماء إلى بشرة الجلد. ولا يصحّ أن يُقاس طلاء الأظافر على الجبيرة فيكتفي بالمسح عليه دون ضرورة إزالته، ذلك لأنّ الجبيرة وُضِعَتْ لِعُدْرٍ وهو تَضُرُّرُ العُضْوِ من الماء، فلا يقاس ما وضع للضرورة على ما كان لمجرد الزينة.

^١ المرادوي، الانصاف، الجزء الأول، ص ١٥٦.

^٢ المصدر السابق، الجزء الأول، ص ١٥٦.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، حديث رقم ٩٦.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، حديث رقم ٣٩١.

وأما زواله، فمنه ما كان زواله بالماء ممكناً فلا يستوجب إزالته قبل الوضوء والغسل، لأنه لا محالة ينفذ الماء من خلاله إلى البشرة. ومنه ما كان زواله بالماء غير ممكن، فوجب إزالته قبل بدأ الوضوء والغسل.

ومثال ما كان زواله بالماء ممكناً^١:

- النوع المائي من كريم الأساس: وهو كريم يستخدم بالنهار، ولا يترك لمعة على الوجه، ويكون ملمسه غير دهني^٢. هذا النوع المائي مكون من مواد تذوب في الماء بمجرد وضعه على الوجه وغسله بالماء يذوب فيه، والتالي فإن الماء يصل إلى البشرة.
- النوع العادي من سائل تجميل العيون^٣: ومن صفته أنه بمجرد ملامسة الماء له يذوب، والتالي فإن الماء يصل للبشرة.
- أحمر الخدود وبودرة الأساس: وجميع أنواعها تذوب في الماء، والتالي لا بأس بالوضوء عليها.
- الكريم المرطب النهاري^٤: هذا النوع لا يمنع وصول الماء لمسام البشرة.
- كريمات الشعر الحديثة: معظمها لا تشكل طبقة عازلة للماء، وكذلك الموس والجيل، عدا الدهني منها.

ومثال ما كان زواله بالماء غير ممكن:

- النوع دهني من كريم الأساس^٥: وهو ما يشار إليه بكلمة (oily) أو رمز (w/o)، ما يعني أن المستحضر لا يذوب في الماء، والتالي يشكل عازلاً للماء عن الوصول لبشرة الوجه، فلا يصح الوضوء به. ويمكن إزالته بالماء والصابون أو بمزيلات المكياج المنتشرة.
- ماسكرات وسوائل العيون^٦: ومعناه أنه لا يزول بالماء، أو لا يتأثر بالماء، والتالي لا يصح الوضوء عليه فقط، لأنه لا ينفذ الماء لمناطق مطلوب غسلها في الوجه أثناء الوضوء.
- أحمر الشفاه: يمنع وصول الماء إلى الشفاه، لأنه دهني.
- المانيكير: بكافة أشكاله وأنواعه يحجب الماء عن الوصول للأظافر، ولا يصح الوضوء عليه.

¹ Sharma, G., Jayesh Gadiya, and M. Dhanawat, **A Textbook of Cosmetic Formulations**, Department of Pharmacy, Mewar University, Rajasthan-312 901.

^٢ ويشار إليه إما بكلمة (watery) أو برمز (o/w).

³ Mascara and eyeliner.

⁴ Vanishing cream.

^٥ ويشار إليه إما بكلمة (watery) أو برمز (o/w).

⁶ waterproof makeup.

- كريم الليل المرطب^١: وهو يشكل طبقة غير منفذة للماء.

وقد يغفل البعض فيضع عدة مستحضرات مائية فوق بعض، فتمنع لكثافتها وصول الماء إلى البشرة إلا أن تغسل جيدا، فوجب التنبيه. والله تعالى أعلم.

ويقاس على هذه المستحضرات، صبغات الشعر الحديثة ومثبتاته. والأصباغ ملونات بلا جرم، في العادة، متعدّدة الألوان، منها الطبيعي المشتق من النباتات، ومنها الصناعي المركّب من مواد كيميائية، وهي غالبا مشتقات نفطية. أمّا مثبتات الشعر فهي عبارة عن مادة لزجة مكوّنتها الرئيسة عنصر الماء والكحول ومواد مطريّة ومواد مثبتة ومواد حافظة، وقد يدخل في تصنيعها الجيلاتين الحيواني، وتزول بمجرد غسلها بالماء.

والذي عليه جماهير المعاصرين^٢، أن الصبغات الحديثة، الطبيعية منها والصناعية، تصح معها الطهارة الكبرى والصغرى، ولا يلزم إزالتها، متى كانت مصنوعة من مادة طاهرة، ولم يكن لها جرم. فإن كان له جرم، بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر عند الوضوء، فالأمر على وجوب إزالته للطهارة الكبرى، من رفع جنابة، أو اغتسال المرأة من حيضها ونفاسها. واختلفوا في المسح عليه وعلى مثبتات الشعر في الوضوء، على قولين:

القول لأول: جواز المسح على أصباغ الشعر ذات الجرم وعلى مثبتات الشعر^٣. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن حفصة أم المؤمنين، أنّها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلّوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أجلّ حتى أنحر. والتلييد وهو جعل شيء فيه من نحو صمغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل^٤. فلو لبّدت المرأة رأسها بال

^١ Night cream.

^٢ فتاوى اللجنة الدائمة، مجلد ٤، ص ٧٠. دار الإفتاء الأردنية، فتوى رقم ٢٦٤، <http://www.aliftaa.jo>. دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم ٢٣٠٠، <http://www.dar.alifta.org>.

^٣ العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، المجلد الأول، ص ١٩٦.

^٤ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر، حديث رقم ١٦٢٣.
^٥ الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء الثاني، ص ٥١٨.

حناءً جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحث هذا الحناء، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك حُقِّقَت طهارته بالمسح^١.

قلت: لا يمكن أن نقيس الأصباغ الحديثة ذوات الجرم ولا مثبتات الشعر بالحناء، فإن عادة الحناء متى جفت قليلاً خرج شيء من الشعر وظهر منها، والمسح الواجب في الوضوء هو على بعض الشعر لا كله فاستوى ذلك أن يُمسح على الحناء، فلو أنها لبّدت كل الشعر أو جعل فوق الحناء قرطاس لم يجز. قال مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره^٢. ولا يقاس التلييد ولا الحناء ولا هذه الأصباغ والمثبتات على العمامة، ولا يقاس بعضها على بعض. فإن العمامة، من حيث ملازمتها للرأس صارت منه على اعتبار لفظ حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه^٣، أو لحوقه بالناصية كما هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بनावيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين^٤. أما الحناء والأصباغ فأمر حادثه بغاية الزينة فلا تلحق بالرأس. ولا يُقاس مثبت الشعر على التلييد في غير أيام الحج، لأنه ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في غير أيام الحج.

القول الثاني: لا يجوز المسح على أصباغ الشعر ذات الجرم وعلى مثبتات الشعر، فإذا استخدم الإنسان صبغاً للشعر فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، ولو كان صبغاً أسود، لكن إذا أراد أن يتوضأ وقد صبغ رأسه فينظر إلى هذا الصبغ: فإن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى دعر الرأس فلا يصح الوضوء حتى يزال هذا الجرم، وإن كان مما ليس له جرم فلا يضر عند ذلك^٥.

ولم أجد أثراً واضحاً للمستجدات العلمية على الحكم الشرعي، سوى ما تثبته من تفريق بين مال له جرم وما ليس له جرم، وبين ما يسمح بوصول الماء وما لا يسمح منه، وعلى هذا كان مدار الفتوى.

^١ العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، المجلد الأول، ص ١٩٦.

^٢ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الأول، ص ١٢٤.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، حديث رقم ٢٠١.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، حديث رقم ٤٤٥.

^٥ فتاوى اللجنة الدائمة، مجلد ٥، ص ٢٣٥.

المبحث السادس: أثر المستجدات العلمية في حكم العطور المشتملة على الكحول:

مما انتشر بين الناس في عصرنا هذا استعمال العطور الصناعية، المعروفة باسم الكولونيا، التي تدخل مادة الكحول الإيثيلي^١، وبشكل أساسي، ما يقارب ٩٠%، في تركيبها الكيميائيّة.

ويُعدُّ الإيثانول واحداً من أهمّ الكيمياءات العضويّة، فهو يمتلك تطبيقات واسعة في الصناعات الغذائية، والصيدلانية، والكيميائية، ويستعمل كمذيب للمواد الداخلة في صناعة العطور، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وكمادة أساس في صناعة بعض المركبات العضوية الأخرى^٢. ويُعتبر الإيثانول كأهم مصدر بديل للوقود المستخدم لمحركات السيّارات^٣.

وينتج الإيثانول الصناعي عن طريق تخمّر أي مادّة عضويّة غنيّة بالكربوهيدرات وغالباً تستعمل الخمائر في هذه التخمرات لقدرتها على تخمير عدد واسع من السكريّات فضلاً عن الكلوكوز^٤. تتحوّل السكريات في الظروف الهوائية لعملية التخمّر إلى ثاني أكسيد الكربون وكتلة حيّة، بينما في الظروف اللاهوائية تحوّلها إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون^٥.

^١ الكحول هو مادة كيميائية، غير الخمر، وتسمى في العربية الغول من غال الشيء غولا واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث لا يدري، وأصله الفساد الذي يلحق في خفاء. والغول ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر، ومنها قوله عز وجل: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾. أي ليس فيها غالة الصداع ولا يسكرون. وقيل الغول: السكر. ولعل كلمة كحول باللاتينية أصلها كلمة غول، فحرفت، ثم رجعت إلينا باسم: كحول. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (غول)، الجزء ٤، ص ٢٢.

^٢ Morris, M. and Hill, A. (2006). Ethanol Opportunities and Questions. <http://atrcat.org/atrrpub/pdf/ethanol/.pdf>

^٣ Granda, C.; Zhu, L. and Hottzapple, M. (2007). Sustainable liquid biofuel and their environmental impact. J. Environ process.; 3:233–250.

^٤ Kumar, J.V.; Shahbazi, A. and Mathew, R. (1998). Biconversion of solid food wastes to ethanol. J. Analyst.; 123: 497–502.

^٥ Berry, D. R.; Russeu, I. and Stewart, G. G. (1987). Yeast Biotechnology. Great Britain by St. Edmondsburg Press, Suffolfe: pp 165.

كما يمكن انتاجه عن طريق إماهة^١، الإيثيلين المستمد من النفط الخام وذلك بمعاملة الإيثيلين بحمض الكبريتيك، ثم تحلل السلفات الناتجة بوساطة الماء، إلا أن الطريقة الحديثة تتضمن إضافة الماء مباشرة إلى الإيثيلين عند درجة حرارة وضغط مناسبين وبوجود عامل مساعد^٢.

وتوجد طرق أخرى عديدة، والتي ذكرنا تعتبر أيسرها وأشهرها.

والمعلوم أنّ شرب الكحول مسكر، والتّالي لا خلاف في حرمته شربه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام^٣.

واختلف حكم العطور المشتملة على مادّة الكحول من حيث نجاستها وطهارتها، ومن حيث جواز استعمالها من عدمه، والتّالي حكم صلاة المتطيّب بها، على قولين:

القول الأوّل: إنّ هذه العطور نجسة العين^٤. دليل ذلك، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن البتّع، فقال: كلّ شرابٍ أسكر فهو حرام^٥. وحيث ثبت بقول الأطباء

^١ في الكيمياء، تفاعل الإماهة هو تفاعل كيميائي فيه تتحد المادة مع الماء. في الكيمياء العضوية، يُضاف الماء إلى مادة غير مشبعة والتي عادة ما تكون ألكين أو ألكاين. هذا النوع من التفاعل يُستخدم صناعياً في إنتاج الإيثول. Falbe, J., Bahrmann, H., Lipps, W. and Mayer, D. (2000). Alcohols, Aliphatic. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (Ed.). doi:10.1002/14356007.a01_279

^٢ وائل غالب محمد، وليد محمد السعيطي، أسس الكيمياء العضوية، دار الكتب الوطنية - بنغازي - ليبيا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.

^٣ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث رقم ١٨٦٩.

^٤ آل الشيخ، محمد بن إبراهيم، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، الجزء الثاني، ص ٩٣.

الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مجمع الفقه الإسلامي بجدّة، الجزء الثاني، ص ١٢٩.

عبد الله بن حميد، فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد من برنامج نور على الدرب، تحقيق: عمر بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ص ٦١.

^٥ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أنّ كلّ مسكرٍ حَمْرٌ وأنّ كلّ حَمْرٍ حرامٌ، حديث رقم ٣٨٤٢.

وأهل الاختصاص أن درب هذه العطور يؤدي إلى الإسكار، لما تحويه من مادة الكحول، فهو إذن خمر، والخمر نجس العين في قول جماهير أهل العلم، فدلّ على نجاسة هذه العطور. وبالتالي يحرم التطيب بها، وتدخل في مبطلات الصلاة.

القول الثاني: إنّ هذه العطور طاهرة، وجائز التطيب بها ولو للصلاة، وعلى ذلك أكثر المعاصرين¹.

واستدلوا لهذا القول، بأنّ الكحول الذي يستعمل في العطور هو الكحول الإيثيلي النقي، ويستخرج عن طريق المعالجة الكيميائية، كتحويل غاز الإيثان إلى سائل كحولي، لا من كحول الخمر، فيكون طاهراً لأن الأصل في الأشياء الطهارة.

واستدلوا، بأنّ الغول المستخدم في العطور عبارة عن غازات متطايرة لا تستقر على البدن ولا الثوب، فيقاس مثله على بخار النجاسة لا على مادتها، وجماهير العلماء على طهارة البخار.

وقالوا، أن الخمر ذاته مختلف في نجاسة عينه، والدلائل على طهارته بيّنة، فكذا هو بالنسبة إلى هذه العطور المشتملة على الكحول.

وتقيدنا الدراسات العلميّة الحديثة، أنّ الكحول مسكر فهو من هذه الناحية الخمر، لكنّه من حيث طبيعة مادته يختلف عن الخمر العاديّ المُعدّ للشرب والسكر، ذلك أنّ الأصل في الكحول أنّها لا تعدّ لذلك خاصّة، كما أنّ من خصائصه الكيميائيّة أنّه قابل للاشتعال وأنّه أسرع تبخراً من الماء. ومن الممكن العثور عليه طبيعياً في بعض أنواع من الثمار الناضجة².

وعليه، فلا يمكن قياس الكحول على الخمر إلا من ناحية إسكاره وتحريم شربه، والتّالي فإنّ الرّاجح في المسألة، طهارة هذه العطور، ما يفيد جواز استعمالها للتّطيب بها وفي التّجارة، وتجوز الصلاة لمستعملها.

¹ مجموعة من شيوخ دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، المجلد ٥، ص ١٦٥٢. وزارة الأوقاف بدولة الكويت، فتاوى وزارة الأوقاف بدولة الكويت، الجزء الأول، ص ١٨٤. الحميري، عيسى بن عبد الله، لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول، دار القلم للنشر و التوزيع - دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م، ص ١١٠.

² Dudley, R. (2004). Ethanol, fruit ripening, and the historical origins of human alcoholism in primate frugivory. Integrative and comparative biology, 44(4), 315-323.

المبحث السابع: المستجدات العلمية فيما يتعلق بتطبيب المريض: خروج البول والغائط من المريض:

قد يضطر الطبيب، لأسباب مرضية سرطانية أو مرضية تصيب أجهزة الإخراج أو أسباب خلقية أو لحادث سير أو جرح في الأمعاء أو المثانة أو تقطع في قنوات البول، إلى تحويل المجرى الطبيعي لنفايات الجسم، من البراز أو البول، عن طريق فتحة على جدار البطن، أو غرس قنوات اصطناعية، لتمكين جمعها في أكياس مخصصة. وقد يكون ذلك دائما أو عارضا.

فيما يلي سنعرض لبعض الطرق الطبية لإخراج البول والبراز عند الضرورة، ونشفعها بما يتعلق بها من أحكام فقهية.

المطلب الأول: طرق إخراج البول غير الطبيعية:

تتلخص المسألة في جملتها في عملية إفراغ المثانة من البول. وهي عملية نخاعية انعكاسية تشرف عليها المراكز الدماغية العليا. وهي تخضع للتثبيط والتحرير الإداريين.

يتشكل البول في الكلية باستمرار، ويخرج بكميات صغيرة وبشكل مستمر من الحويضة إلى المثانة عبر الحالبين، ثم يتجمع في المثانة التي تستطيع أن تستوعب ٧٠٠ مل. لبيد الإحساس بالرغبة بالتبول عندما يبلغ محتوى المثانة من البول ٢٥٠ إلى ٤٠٠ مل، عند الكهول، و ٥٠ إلى ٢٠٠ مل عند الأطفال. وعندما تمتلئ المثانة يزداد الضغط على الجدران المثانية مما يؤدي لتنبه مستقبلات التمدد الموجودة في هذه الجدران. حالما تنتبه مستقبلات التمدد ينتقل إلى الحبل الشوكي وتحديدا إلى مركز منعكس التبول المتوضع بمستوى الفقرات العجزية ٢ إلى ٤. تنطلق الإشارات العصبية من المستقبلات عبر ألياف في الأعصاب الحوضية التي تشكل القسم الوارد من منعكس التبول نحو مركز التبول الإنعكاسي في القطع النخاعية العجزية لتعود عبر الألياف اللاودية التي تشكل القسم الصادر من هذا المنعكس. وتسير مع الأعصاب الحوضية أيضا فتؤدي لتقلص المثانة وزيادة الضغط فيها، ما يسبب تكرار المنعكس بحيث يحدث زيادة إضافية في الضغط داخل المثانة ويؤدي ارتخاء المعصرة الداخلية للمثانة اللاإرادية، بينما يوجد معصرة أخرى خارجية إرادية تخضع لمراقبة قشرية. لذلك إذا كانت قوة منعكس التبول كافية يؤدي لتحرير منعكس آخر يمر عبر الأعصاب الفرعية إلى ألياف المعصرة الخارجية. ويحدث التبول وإفراغ المثانة عبر

الإحليل عندما تصبح قوة هذا التثبيط أعلى من قوة إشارات التقلص الإرادية الواردة إلى المعصرة الخارجية من الدماغ^١.

وقد تستوجب بعض الحالات استخراج البول، دون الحاجة إلى انتظار تشكل عملية التبول طبيعياً. ويجمع استخراج البول عند الأطباء اليوم، في أربعة طرق على الترتيب:

الطريقة الأولى: القسطرة البولية باستعمال أنبوب عبر الإحليل:

وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً، ويتم خلالها إدخال أنبوب لين عبر الإحليل وصولاً إلى المثانة، يربط بكيس لتجميع البول. ومن ثم يخرج البول عبر الأنبوب إلى الكيس مجرد وصوله إلى المثانة بصفة لا إرادية.

وهي أنواع، منها^٢:

- قسطرة نياتوف: وهي قسطرة مؤقتة تستعمل لمرة واحدة.

- قسطرة فولبي: تتميز بأنها تحوي قبل نهايتها بالوناً قابلاً للنفخ عندما يتم إدخاله للمثانة، ومن ثم فمن الممكن أن تبقى فترة أطول بحسب نوع المادة التي صنعت منها. وهي الأكثر والأسهل استخداماً. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢).

- قسطرة تيماف: تتميز بأن ذروتها مؤتفة ومعقوفة. تساعد على إفراغ العلقات الدموية في حال وجودها.

الطريقة الثانية: القسطرة البولية باستعمال أنبوب فوق العانة:

في صورة فشل الطريقة الأولى أو احتاج المريض إلى وضع الأنبوب لوقت طويل. يلجأ الطبيب إلى القيام بفتح ثقب جراحي بين العانة والسرة يصل إلى داخل المثانة، كما هو موضح في الصورة، ومن

¹ Carlson, B. A. (2018). The Human Body: Linking Structure and Function. Academic Press. Chapter 13 – The Urinary System Pages 357–372.

^٢ العيسى، عيسى المصطفى، الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية، كتاب جراحة-طلاب السنة الثالثة-جامعة حماة، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، كلية طب الأسنان-جامعة حماة-سورية، ص ١٩٥.

ثم إدخال أنبوب عبره إلى المثانة يربط في طرفه الآخر بكيس لتجميع البول. ومن ثم يخرج البول عبر الأنبوب إلى الكيس مجرد وصوله إلى المثانة بصفة لا إرادية^١. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٣).

الطريقة الثالثة: القسطرة البولية باستعمال الجسر المعوي:

في صورة إزالة المثانة أو عجزها عن القيام بمهامها، يتم توصيل الحالبين الخارجين من الكليتين إلى جزء من الأمعاء الدقيقة، ومن ثم يفتح مخرج تحت السرة ليخرج منه البول مباشرة وبصفة لا إرادية. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٤).

الطريقة الرابعة: القسطرة البولية بتحويل الحالبين إلى الأمعاء الغليظة:

في صورة فشل الطريقة السابقة، يتم توصيل الحالبين مباشرة إلى الأمعاء الغليظة، فيخرج البول مع الغائط من الدبر، وبصفة لا إرادية.

المطلب الثاني: طرق إخراج البراز غير الطبيعي:

الحركة النموجية في القولون تدفع الفضلات إلى المستقيم الذي يشغل الشعور بالتغوط. تقلصات العضلات تدفع الفضلات بطول القناة الشرجية وتتبسط العضلة العاصرة للشرج لتسمح بمرور البراز خارج الجسم. عملية التغوط الإرادية تتم بمساعدة انقباض طوعي لعضلات البطن وتنتهي بتحكم إرادي يحفظ عضلة الشرج الخارجية مغلقة.

الطريقة الأولى: تحويل مجرى البراز إلى الأمعاء الدقيقة:

تستخدم هذه الطريقة في الحالات المؤقتة. ويتم فيها إخراج جزء من الأمعاء الدقيقة إلى خارج جدار البطن، من الجانب الأيمن، تحت السرة غالباً. ويكون الخروج لا إرادياً، ويكون الخارج في هذه الطريقة خليطاً من الماء والأنزيمات الهاضمة ونسبة من المأكولات لم تهضم بعد ونسبة من الفضلات، وهو خليط شبيهه بالقيء^٢. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٥).

¹ Hashim, H., Abrams, P., & Dmochowski, R. R. (2008). The handbook of office urological procedures. London: Springer, Urinary Catheters, p16.

² Whitehead, A., and Cataldo, P. A, (2017), **Technical considerations in stoma creation**, Clinics in colon and rectal surgery, 30(03), 162–171.

الطريقة الثانية: تحويل مجرى البراز إلى الأمعاء الغليظة:

ويتم فيها إخراج جزء من الأمعاء الغليظة إلى خارج جدار البطن، وهو على أربعة وجوه^١:

الأول: أن يكون الجزء المستعمل هو الصاعد من القولون. ويكون الخروج لا إراديا، ويكون الخارج في هذا الوجه برازا سائلا أو شبيها بالمعجون. ويكون الكيس قطعة أو قطعتان قابلتان للتصريف. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٦).

والثاني: أن يكون الجزء المستعمل هو المستعرض من القولون. ويكون الخروج لا إراديا، ويكون الخارج في هذا الوجه برازا مثل المعجون أو شبيها متشكلا. ويكون الكيس قطعة أو قطعتان قابلتان للتصريف. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٧).

والثالث: أن يكون الجزء المستعمل هو النازل من القولون. ويكون الخروج لا إراديا، ويكون الخارج في هذا الوجه يكاد يكون برازا متشكلا بالكامل. ويكون الكيس قطعة أو قطعتان قابلتان للتصريف أو مغلقة. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٨).

والرابع: أن يكون الجزء المستعمل هو الجزء السيني من القولون. ويكون الخروج لا إراديا، ويكون الخارج في هذا الوجه يكاد يكون برازا متشكلا بالكامل. ويكون الكيس قطعة أو قطعتان قابلتان للتصريف أو مغلقة أو سداة للفتحة الجراحية. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٨).

المطلب الثالث: أثر المستجدات العلمية في أحكام طرق إخراج البول والبراز:

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة، على أن ما خرج من السبيلين من بول وغائط وريح ومذي وودي، على وجهه الصحيح، ينقض الوضوء. واختلفوا فيما خرج منه من سائر البدن غير السبيلين وما خرج من السبيلين غير هذه الأعيان^٢. ومرد اختلافهم خمسة وجوه:

الوجه الأول: أن يكون تعلّق الحكم بعلة النقص التي هي الغائط، الذي يعني خروج العذرة والبول، واشتروطوا لذلك ثلاثة شروط:

^١ المرجع السابق.

^٢ ابن هبيرة، يحي بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٨٧.

الأول، أن يكون الخارج هو النجاسة المعتادة.

والثاني، أن يكون خروجها على النحو المعتاد.

والثالث، أن يكون خروجها من المخرج المعتاد، ولا فرق بين ما يخرج قبلًا أو دبرًا.

بمعنى تعلّقه بالخارج من تلك الأعيان خاصّة، من المخرج المعتاد، وعلى صفة الخروج الصحيحة. بأن ينقض الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على الوصف المعتاد، وفي حكمه خارج من ثقبه تحت المعدة إن انسد السبيلان، ولا ينقض غير المعتاد كحصى ودود ولو ببيلة، ولا دم ولا قيء. وهذا أضيّق المذاهب في عد نواقض الوضوء.

الوجه الثاني: أن يكون تعلّق الحكم بالخارج من تلك الأعيان من البدن كونها نجسة، لتعلّق الطّهارة بدفع ما يؤثر فيها من النجاسة. فيكون الخارج النجس ناقضًا للوضوء كان من السبيلين أو من غيرهما، معتادًا أو غير معتاد.

الوجه الثالث: أن يكون تعلّق الحكم بالمخرج الذي هو السبيل الطبيعي لخروج تلك الأعيان. وعليه ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين، معتادًا أو نادرًا، نجسًا أو طاهرًا، إلا المنّي، وفي حكم السبيلين ما انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد.

الوجه الرابع: أن يكون تعلّق الحكم بالنظر إلى صفة الخارج. فينقض الوضوء البول والغائط والمذي من أي موضع خرج من الجسم، وينقض أيضاً الريح الخارجة من الدبر، ودم الاستحاضة السائل من الفرج بعد الحيض.

الوجه الخامس: أن يكون تعلّق الحكم بالنظر إلى المخرج أو الخارج، على سبيل البدلية. فينقض الوضوء ما خرج من السبيلين نادرًا أو معتادًا، طاهرًا أو نجسًا، وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نجسًا غيرهما. قلت: وهذا أوسع المذاهب اعتبارًا لنواقض الوضوء.

قلت: مجموع ذلك أنّ منهم من ينظر إلى الخارج، سواء كان على أساس عينه كالبول والغائط أو على أساس صفته كالنجاسة. ومنهم من ينظر إلى المخرج، فما خرج من السبيل ينقض، وما لم يخرج من السبيل فلا ينقض. ومنهم من ينظر إليهما معًا: إما على سبيل الجمع بأن يكون الخارج من المخرج على صفته المعتادة، ومنه من ينظر إليهما على سبيل البدلية إما من الخارج أو من المخرج.

فعلى الوجه الأول، قول "المالكية". قال مالك: المعتبر الخارج والمخرج المعتادان اللذان يفهمان من الآية، يعني قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾^١، فهما تعبدان لا يجوز التصرف فيهما بل يقتصر على مورد النَّصِّ، وهذا هو الصواب، والله أعلم^٢. وفي الآية مسألة أصولية مهمّة، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فإنَّ الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين فهو عامٌّ، غير أنَّه قد خُصِّص بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه السُّلْسِ والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً^٣.

قلت: وإذا تأملت في مذهب "المالكية" وجدت أنهم يعتبرون مع المخرج والخارج، صفة الخروج، وذلك بأن يكون الخارج على صفة الخروج المعتادة.

وعلى الوجه الثاني، قول "الحنفية". قال أبو حنيفة: السبب في ذلك هو الخارج النجس الموجب لاستخبات جملة الجسد كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملة عرفا فكذلك يستخبت شرعا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوها^٤. وينقضه، يعني الوضوء، كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا^٥.

وعلى الوجه الثالث، قول "الشافعية". قال الشافعي: المعتبر المخرج لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله عز وجل: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾. أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا^٦. قال النووي: وأما أدلة الانتقاض بكل خارج من السبيلين غير المنى، فكلها صحيحة ظاهرة: أما الغائط فبنص الكتاب، والسنة، والإجماع. وأما البول فبالسنة المستقيضة، والإجماع، والقياس على الغائط. وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وهي عامة تتناول الريح من قُبَلِي

^١ سورة المائدة: الآية ٦.

^٢ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، الجزء ٤، ص ٢٣١.

^٣ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٤١هـ - ٢٠١٩م، المجلد الثالث ص ٥٤.

^٤ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، الجزء الأول، ص ٢٣٠.

^٥ الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، علق عليه: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الأول، ص ١١.

^٦ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، الجزء الأول، ص ٢٣٦.

الرجل والمرأة ودبرهما. وأما المذي، والودي، والدود وغيرهما من النادرَات فسندكر دليلها في فرع مذاهب العلماء، والله أعلم^١.

وعلى الوجه الرابع، مذهب أهل الظاهر.

وعلى الوجه الخامس، قول "الحنابلة". قال البهوتي: من النواقض، يعني نواقض الوضوء، خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت النجاسات غائطا أو بولا، نقض ولو قليلا، من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لعموم قوله عز وجل: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾^٢.

وجملة القول في ذلك: إن كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أو غائط أو مني أو ودي أو مذي، أو نادرا كدودة أو حصاة أو دم، قليلا كان الخارج أو كثيرا.

واستثنى "الشافعية" مني الشخص نفسه الخارج منه فلا ينقض الوضوء عندهم، لأنه يوجب أعظم الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أدناهما وهو الوضوء. أما إذا خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد أن اغتسلت وظهرت فإن وضوءها ينتقض به.

واستثنى "الحنفية" الريح الخارج من القبل، وقالوا إنه لا ينقض الوضوء إذا خرج لأنه اختلاج لا ريح، ولا نجاسة فيه. ولم يستثن غيرهم ذلك، بل قالوا إنه لا وجود للريح من القبل.

واستثنى "المالكية" الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصى والدود، وكذلك الريح من القبل، والبول من الدبر، والمنى بغير لذة معتادة كما إذا خرج بعد حك لجرب أو نحوه، أو لاهتزاز بسبب غير إرادي. ففي كل ذلك لا ينتقض الوضوء ولكن يغسل محل النجاسة.

أما ما خرج من النجاسة من سائر البدن غير السبيلين، فجملة القول فيه، أنه إذا انسد المخرج المعتاد وخرج الغائط أو البول من ثقب تحت المعدة فينقض الوضوء اتفاقا، فإن كان الثقب فوق المعدة ففيه خلاف مشهور عند "المالكية" و"الشافعية"، والمعتمد فيها أنه لا ينقض الوضوء. فإذا لم ينسد المخرج المعتاد، فالمعتمد، عند "المالكية" و"الشافعية"، أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا انسد. إذا المعتمد هو اعتبار قيدين: أن

^١ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الثاني، ص ٤٥٠.

^٢ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء وهي مفسداته، ص ١٢٥.

يكون ثقبا تحت المعدة، وأن ينسد المخرج الأصلي. أما "الحنفية" و"الحنابلة" فينقض الخارج من الغائط والبول الوضوء مطلقا بدون قيد الانسداد أو التفريق بين ما كان فوق المعدة أو أسفلها.

وإنما كان التفصيل فيما إذا كان الانسداد ظرفيا، أما إذا كان دائما فخرج الغائط والبول ينقض الوضوء مطلقا عند "المالكية". وعند "الشافعية" ينظر في الانسداد، فإذا كان في أصل الخلقة فيكون خروج البول والغائط ناقضا.

قال في منح الجليل: أو الخارج المعتاد من، ثقبه تحت المعدة، أي مستقر الطعام والشراب قبل انحدارهما للأعضاء فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة تحتها فالخارج من ثقبه تحتها حدث ينقض الوضوء، إن انسدا، أي لم يخرج الخارج المعتاد من المخرجين المعتادين. وإلا، أي وإن لم تكن الثقبه تحت المعدة مع انسدادها بأن كانت فوق المعدة أو فيها مطلقا فيهما أو كانت تحتها وخرج الخارج المعتاد منهما أو من أحدهما، فه، في كون الخارج منها حدثا ناقضا وكونه ليس حدثا ناقضا، قولان، مستويان عند المصنف واعتمد من بعده الثاني^١.

قال في المجموع: وقد ذكر المصنف، أربع صور احداها: ينسد المعتاد وينفتح مخرج تحت المعدة فينقض الوضوء بالخارج منه قولاً واحداً، هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي فحكى عن أبي علي ابن أبي هريرة أنه قال فيه قولان كما لو لم ينسد، قال وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه. الثانية: ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران، الصحيح عند الجمهور لا ينقض، [...] والثاني ينقض وهو ضعيف. الثالثة: لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة ففي الانتقاض خلاف مشهور منهم من حكاه وجهين وبعضهم حكاه قولين والأصح باتفاقهم لا ينقض [...]. الرابعة: لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فطريقان، قطع الجمهور بأنه لا ينقض قولاً واحداً، [...] وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين وأن صاحب المذهب خالفهم وليس كما قال والله أعلم^٢.

أما السلس الدائم، وهو الذي يسيل بنفسه من بول أو غائط أو مذي أو ريح فلا ينقض عند "المالكية" إذا كان ملازماً لصاحبه نصف الزمن فأكثر، أما إذا كان أقل من ذلك فينقض وذلك على المشهور

^١ عليش، محمد، منح الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، ص ٥٧.

^٢ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الثاني، ص ٨.

عندهم، وفي قول غير مشهور لا ينقض الوضوء تخفيفاً على المرضى^١. ويوجب "الحنفية"^٢، و"الشافعية"^٣، و"الحنابلة"^٤، على المريض بالسلس الوضوء لكل صلاة. ومثل السلس دم الاستحاضة عند المرأة، وسيأتي بيانه في أوامه.

وتفيدنا الصناعة الطّبية، أنّ طرق استخراج البول والغائط بالطّرق الحديثة أقرب إلى أن تقاس على السلس لاستمراريتها، لا على خروجه مجرداً، وعليه يستحبّ في حق المريض الذي على هذه الحالة، أن يتوضأ لكل صلاة، وأن يزيل ما استطاع مما علق به من النّجاسة كإفراغ كيس الذي تتجمّع فيه، من غير تكلف يشقّ به على نفسه، ما دام يغلب على الظنّ استمرار عملية الإخراج وقت أداء الصّلاة، لاستمرار حدّته، فإن شقّ عليه فالتيمم. قال مالك: المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة من غير أن أوجب ذلك عليهما، وأحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة^٥.

المبحث الثامن: المستجدات العلمية فيما يتعلّق ببيان طبيعة الرطوبات المهبلية وأصلها:

المطلب الأوّل: أنواع ما تفرزه المرأة من الدّماء والسوائل:

أما ما تفرزه المرأة، يخصّها، فعلى أربعة أنواع^٦:
الأوّل، إفرازات الدّفْع، وتخصّ ما يكون داخل الرّحم أو المهبل، واضطرّ الجسم أن يدفعه خارجاً للتخلّص منه حتى لا يتعقّن. ومثاله الحيض والاستحاضة ودماء النفاس وتوابعها.

^١ الدردير، سيدي أحمد، الشرح الكبير، الجزء الأوّل، ص ٧١.

^٢ العيني، محمود بن أحمد، البناء في شرح الهداية، الجزء الأوّل ص ١٨١.

^٣ الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، الجزء الأوّل، ص ١٣٣.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأوّل، ص ٢٠٦.

^٥ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد، الجزء الأوّل، ص ٦٥.

^٦ Rao V. L., and Mahmood. T, (2020), **Vaginal discharge**, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, 30(1), 11-18. Fraser, I. S., McCarron, G., Markham, R., & Resta, T. (1985). **Blood and total fluid content of menstrual discharge**. Obstetrics and Gynecology, 65(2), 194-198.

الثاني، افرازات الحماية الداخلية كحماية المهبل من الجفاف والجراثيم الخارجية وهو بمثابة اللعاب للحم والدموع للعين والمخاط للأنف والصملاخ للأذن. ويلحق بها ما تفرزه الشفرتان كالعرق للجلد. الثالث، ما نتج عن إثارة أو شهوة أو تفكر أو جماع. ومثاله المنى والمذي والودي. الرابع، ما نتج عن الأمراض والإنتانات والالتهابات. ومثاله التقيدات. وتجمع هذه الأنواع الأربعة في الدماء والرطوبات. وبالنظر في الدم الذي يخرج من فرج الأنثى، على وجه الطبيعة، أجد أنّ الأصل فيه أن يكون أحد ثلاث:

الأول، أن يكون دم حيض.
والثاني، أن يكون دم نفاس.
والثالث، أن يكون دم علة وفساد، وحكم عليه أنه الاستحاضة. والاستحاضة هي كل دم خارج من فرج المرأة عدا دم الحيض ودم النفاس^١. ويستثنى منه
الأول، الدم الناتج عن جرح،
والثاني، الدم الناتج عن فض البكرة،
والثالث، الدم النازل باستخدام الأدوية،
والرابع، الدم بعد الجماع،
والخامس، الضائعات المدماة،
والسادس، الدم الذي تراه الحامل، والذي هو على ثلاث:
الأول، دم تراه الحامل أثناء الحمل،
والثاني، دم تراه الحامل مقدمة للوضع،
والثالث، دم تراه ذات التوأمين.
كما يستثنى منه دم الإسقاط، أي إسقاط الجنين^٢، وهو السابع من حيث الدماء الخارجة من الفرج، وهو على ثلاث أيضا:

^١ الأشقر، عمر سليمان، الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب، دار النفائس للنشر والتوزيع، ١٩٩٣م، ص ٣٥.
^٢ Hamberger, L., Nilsson, L., Björn-Rasmussen, E., Atterfelt, P., & Wiqvist, N. (1978). **Early abortion by vaginal prostaglandin suppositories: Blood loss in relation to elimination of serum chorionic gonadotrophin, progesterone and estradiol-17β.** Contraception,

الأول، اسقاط ما لم يستين بعض خلقه،
والثاني، اسقاط ما استبان بعض خلقه،
والثالث، اسقاط العمد.

فيكون جملة الدماء التي يمكن خروجها من فرج الأنثى عشرة على الإجمال وأربع عشرة على
التفصيل^١.

وتتميز هذه الدماء، بعضها عن بعض في أمور سبعة^٢:

الأول: الثخانة والرقّة،

والثاني: التجلط والتخثر،

والثالث: الرائحة،

والرابع: الكمية،

والخامس: الأعراض والآلام،

والسادس: السبب ومحلّ الخروج،

والسابع: المدّة.

17(2), 183–194. Goldstein, S. R., Subramanyam, B. R., Raghavendra, B. N., Horii, S. C., & Hilton, S. (1983). **Subchorionic bleeding in threatened abortion: sonographic findings and significance. American journal of roentgenology**, 141(5), 975–978.

¹ Spence, D., & Melville, C. (2007). **Vaginal discharge. Bmj**, 335(7630), 1147–1151. Taylor, E., Barlow, D., Blackwell, A. L., & Phillips, I. (1982). **Gardnerella vaginalis, anaerobes, and vaginal discharge. The Lancet**, 319(8286), 1376–1379. Mitchell, H. (2004). **Vaginal discharge—causes, diagnosis, and treatment. Bmj**, 328(7451), 1306–1308.

² Phillip Hay, **Vaginal discharge**, Medicine, Volume 46, Issue 6, p319–324.

وأما الرطوبات تخرج من فرج الأنثى، فهي جملة الإفرازات الطبيعية غير الدموية، تصنعها وتفرزها الأعضاء التناسلية للأنثى، التي هي المبيض^١، والرحم^٢، وعنق الرحم^٣، والمهبل^٤، والغدد المهبليّة^٥، والفرج الذي يشمل الأنسجة الموجودة بين الشفرين^٦.

ويُلحَق بها تلك الإفرازات الناتجة عن أمراض تصيب شيئاً من تلك الأعضاء، أو الناتجة عن تغيّر كمية الهرمونات^٧، أثناء فترة الحمل وبعد الولادة والإجهاض. وتُجمَع، هذه الرطوبات، في المنى والمذي والمدي ورطوبة الفرج، التي هي رطوبة الفرج الخارجية الحاصلة عن الإفرازات ما بين الشفرتين، ورطوبة الفرج الداخلية، الناتجة عن إفرازات الحماية والضائعات^٨.

^١ المبيضان عبارة عن زوج من الأعضاء المنتجة للبيض، أي إنّها تنتج خلايا البيضة، التي تحافظ على صحة الجهاز التناسلي الأنثوي. يُعرف المبيضان بالنسبة إلى الإناث، وهما نظير الخصيتين بالنسبة إلى الذكور، باسم الغدد التناسلية، ما يعني ببساطة إنّها الأعضاء التناسلية الأولية. وتتميز المبيضات، بالإضافة إلى دورها في إنتاج البويضات، بكونها غدة صماء لأنّها تفرز هرمونات، وبالأساس هرمونات الاستروجين والبروجسترون، التي تعتبر حيوية للتطور التناسلي الطبيعي والخصوبة. وتوجد في الواقع ثلاثة استروجينات رئيسية تعرف باسم استراديول وإسترون وإستريول. تعمل هذه المواد معاً لتعزيز التطور الصحي لخصائص الجنس الأنثوية خلال فترة البلوغ وضمان الخصوبة. يعتبر الاستروجين الاستراديول، على وجه التحديد مفيد في نمو الثدي، وتوزيع الدهون في الوركين والساقين والثديين، وتنمية الأعضاء التناسلية. كما يطلق المبيضان هرمون الاسترخاء قبل الولادة. انظر: <https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

^٢ يفرز جسم الرحم سائلاً رائحاً مخاطياً قلوي التأثير، وكميته قليلة جداً إلا قبل الطمث مباشرة وفي أثنائه فإنّها تزداد، و تقوم بإفرازه الغدد المخاطية الموجودة داخل التجويف.

انظر: <https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

^٣ يفرز عنق الرحم بواسطة غده سائلاً كثيفاً مخاطياً أبيض قوامه لزج وكميته قليلة ويكثر مدة الحمل والطمث.

<https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

^٤ يترطب المهبل دائماً بسائل شفاف مائع حمضي خفيف، ويفرز هذا السائل بالترشيح، لأن عدد الغدد في جدران المهبل قليل جداً أو معدوم بالمرّة. <https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

^٥ هما غدتان على جانبي فتحة المهبل ولكل غدة قناة طويلة تفتح على الجهة الجانبية لغشاء البكارة، وتفرز مادة لزجة تعمل على التزليق. انظر: <https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

^٦ Caillouette, J. C. (2008). U.S. Patent No. 7,458,941. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

^٧ الهرمون، مادة تفرزها الغدد الصماء. يتم حمله في الدم وبالتالي يعمل على عمل أعضاء معينة أو في عمليات معينة. Van Hoof, H. (1993). Dictionnaire des éponymes médicaux: français-anglais (Vol. 72). Peeters Publishers.

^٨ البدارين، أيمن عبد الحميد، طهارة الإفرازات المهبليّة: دراسة فقهية طبية معاصرة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد ٤١، ملحق ١، ص ٢٢٦-٥٥٠.

وتتصف الطبيعية منها، بإنها قليلة الكمية عند أغلب الإناث، إذ لا تزيد عن بضعة سنتيمترات مكعبة، وتتميز بلون رائق شفاف يميل إلى اللون الأبيض، وليس لها رائحة كريهة، والأهم من ذلك إنَّها لا تثير الرغبة في الحكمة، ولا تسبب عمومًا الشعور بعدم الارتياح أو المضايقة. وبعكس هذا تتصف الإفرازات المرضية.

والمني، عند الفقهاء^١، هو ذلك الماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، أو إثر احتلام. وهو ماء رقيق أصفر راحته كرائحة الطلع.

وهو، عند الأطباء، مادة مخاطية شبيهة بزلال البيض ويميل لونها إلى الصفرة. تتحلل عند التعرض للهواء إلى سائل لزج، يسير ذوبانه في الماء^٢.

والمذي، عند الفقهاء^٣، ماء رقيق يخرج عند الشهوة.

وهو، عند الأطباء، مادة هلامية لزجة تشبه البلازما، تفرزها الغدد الواقعة على جنبات فوهة المهبل إذا تهيجت بفعل الملاعبة أو التذكار أو الإثارة التي تسبق الجماع، لتسهيل انزلاق الذكر داخل المهبل، وتختلف عن السائل الطبيعي للمهبل^٤.

والودي، عند الفقهاء^٥، ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول أو قبله.

^١ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ٦٧. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٣٠. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٢، ص ١٤١. البيهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء الأول، ص ١٣٩.

^٢ Kurzrok, R., & Lieb, C. C. (1930). **Biochemical studies of human semen. II. The action of semen on the human uterus.** Proceedings of the society for experimental biology and medicine, 28(3), 268-272.

^٣ - السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ٦٧.

- الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ١، ص ١٠٤.

- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ١٩٤.

- النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٢، ص ١٤١.

^٤ Lampiao, F. (2014). **Coitus Interruptus: Are there spermatozoa in the pre-ejaculate?** International Journal of Medicine and Biomedical Research, 3(1), 1-4.

^٥ - السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ٦٧.

- الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ١، ص ١٠٤.

وهو، عند الأطباء، ماء يشبه المنى ينتج عن الإثارة، أو حمل ثقل^١.

والفرج، هو الجزء الخارجي من الجهاز التناسلي للمرأة ويتكون من شفتين كبيرتين وشفتين صغيرتين وبظر وغطائه وفتحة المهبل وفتحة الإحليل. وهو منطقة حساسة جدا تحتوي على كثير من نهايات الأعصاب، كما في الشفتين أو الفم. ويحتوي الفرج غددا صغيرة تساهم في الحفاظ على رطوبة الجلد في هذه المنطقة، وتمنحه لزوجة ضرورية عند الجماع. كما تنتج هذه الغدد غشاء حاميا مضادا للماء فوق سطح الجلد. وفي حال لم تُزل هذه المادة، سيبدو كأن مادة قشدية سميكة موجودة على الفرج، قد تظنها المرأة إفرازات مهبلية. تتربط منطقة دهليز المهبل في الحالة الطبيعية، بواسطة مفرزات الغدد الدهنية والعرقية، والتي تتجمع في ثنيات الناحية الفرجية في الحالة العادية. وتتصف هذه الرطوبة بإنها مخاطية، رقيقة، لزجة، شفافة، ومقدارها قليل، وأن خروجها لا يقارنه تهيج الشهوة عند الأنثى. ومن التقسيم الفقهي يتبين أن خروج هذه الرطوبة هو من الأعضاء الظاهرة التي تبيّن من الأنثى حال جلوسها القرفصاء، فهي مفرز جلدي خارجي موضعي، لا علاقة لها بالخارج من الأعضاء الداخلية^٢.

ويفرز المهبل بصورة طبيعية مادة تحافظ على نظافته ورطوبته بالرغم أنه لا يحتوي على غدد. وهي مادة سائلة بيضاء، تتشكل عبر ارتشاح السوائل من الأوعية الدموية واللمفاوية للطبقة تحت الظاهرية للمهبل. هذه الارتشاحات تحتوي على عصيات دوردلاين التي تساهم في تحويل غليكوجين سكر الخلايا المهبليّة إلى حمض اللبن، وهذا ما يدعم التفاعل الحامضي لمحتويات المهبل التي تشكل خط الدفاع الرئيسي للجهاز التناسلي، فيحمي المهبل من نزوات البكتيريا المتلاحقة. وتخرج هذه الإفرازات من منطقة الفرج، وهي تعني بأي حال من الأحوال وجود خطب ما^٣.

ويفرز عنق الرحم، إفرازات مخاطية، شفافة، رائحة، كثيفة القوام، في قوام زلال البيض، قلبية الخافية، تغمر قناة عنق الرحم كلها ثم تتجمع في المهبل، تتصدى لكل عدوى يمكن أن تتصاعد إلى عنق

- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ١٩٤.

- النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٣، ص ١٤١.

¹ Corner, G. W. (2015). **Hormones in human reproduction**. Princeton University Press.

² Farage, M., & Maibach, H. (2006). **Lifetime changes in the vulva and vagina**. Archives of gynecology and obstetrics, 273(4), 195-202.

³ Hafez, E. S., & Kenemans, P. (2012). **Atlas of Human Reproduction: By Scanning Electron Microscopy**. Springer Science & Business Media.

الرحم من الخارج، كما تسهل صعود الحيوان المنوي إلى داخل الرحم، ومن الممكن أيضا مع تغيّر طبيعتها أن تمنع صعوده مما يسبب العقم^١.

أما الرحم، فلا يحتوي في الحالة الطبيعية على مفرزات، ويتربط غشائه قليلا بالمفرزات المخاطية للغدد الرحمية. لا تنتج الغدد البطانية المخاط في الطور الأول للدورة، أما في الطور الثاني فتطرح الغدد مفرزا مخاطيا شفافا قلويا، غنيا بالنشا والسكر، في توليفة رابانية رائعة أطلق عليها العلماء إعجابا وانبهارا اسم لبن الرحم، فيرتبط سطح البطانة الرحمية وذلك في الفترة التي تعقب التبويض من المبيض، وظيفة هذه المفرزات تغذية البويضة المخصبة التي قد تصل إلى الرحم، وتفرز بعد حوالي ثلاثة أيام من حدوث التبويض.

ويتربط الغشاء المخاطي للبوقين قليلا بواسطة مخاط رائق عديم اللون، ذو تفاعل قلوي، وهذا الإفراز غني بالبروتين ويصل إلى المهبل على فترات^٢.

وقد ينزل من الحوامل شيء من السائل الاسموزي المحيط بالجنين، خاصة قبل الولادة^٣.

وأما الضائعات، فجملتها أربع: الضائعات القيحية والمائية والبيضاء والدمامة^٤. فأما الأخيرة فألحقتها بالدماء لاختلاطها به عند خروجها من الفرج.

وأما الضائعات القيحية، وتكون من القيح الأصفر أو المخضر وتتجم عن آفة إثنائية، وهي ذات رائحة كريهة وملوثة للثياب.

¹ Scarpa, B., Dunson, D. B., & Colombo, B. (2006). **Cervical mucus secretions on the day of intercourse: an accurate marker of highly fertile days**. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology, 125(1), 72–78. Quesnel, A., Cu-Uvin, S., Murphy, D., Ashley, R. L., Flanigan, T., & Neutra, M. R. (1997). **Comparative analysis of methods for collection and measurement of immunoglobulins in cervical and vaginal secretions of women**. Journal of immunological methods, 202(2), 153–161.

^٢ التتوخي، عماد الدين وزملاؤه، الأمراض النسائية، منشورات جامعة دمشق، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، ص ٤٠.

³ Liu, H., Zheng, Z., & Wintour, E. M. (2008). **Aquaporins and fetal fluid balance**. Placenta, 29(10), 840–847..

^٤ برايدبير، كارولين، الأمراض النسائية، ترجمة: هنادي مزبودي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م، ص ٤٩.

وتُقَدَّف الضائعات المائية، بشكل فجائي بسبب الرم الليفي أو الاحتقان، وتكون سائلة مصلية رائقة وقد تكون غزيرة.

أما الضائعات البيضاء، فهي مفرزات بيضاء أو شفافة لا لون لها، لزجة، وقد تحتوي على خثرات بيض وترافق أكثر الآفات الورمية السليمة في الرحم والمبيضين.

المطلب الأول: أثر المستجدات العلمية في أحكام الرطوبات المهبليّة:

للفقهاء في هذه الرطوبات ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول من قال بأنّها طاهرة مطلقاً، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وهو المعتمد عند الحنفية^١، والشافعية^٢، والحنابلة^٣، وهو رأي عند المالكية^٤.

واستدلّوا لذلك، من القرآن بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾^٥. قالوا: إن الله تعالى جعل الطهارة من جماع النساء التيمم بالصعيد الطيب، وإذ عُلِمَ أن المجامع لزوجته لا بد وأن يصيب ذكره شيء من رطوبة فرج المرأة، وأن التيمم إنّما يكفي في رفع الحدث لا في إزالة النجس. عُلِمَ أن تلك الرطوبة ليست نجسة، لإثباتها لو كانت نجسة لما كفى التيمم.

قلت: وهذا دليل بيّن سقمه، لأن الاكتفاء بالتيمم هنا مع وجود النجاسة جاء مقيدا بعدم وجود الماء الذي به يمكن إزالتها، ويلحق به وجوده مع عدم تحمله أو عدم استطاعة استعماله، وإلا ما كفى التيمم بوجود الماء. فكون مزيل النجاسة، وهو الماء، معدوماً، أسقط وجوب إزالتها، لا يفهم منه أن التيمم يكفي

^١ الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الأول، ص ١٦٦.

^٢ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٢، ص ٥٢٦.

^٣ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأول، ص ٣٤١.

^٤ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الأول، ص ٥٧.

^٥ سورة النساء: الآية ٤٣.

إذا وُجِدَ، إنّما هو منطق التكليف أن لا تكليف بمستحيل، كما هو قوله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^١.

واستدلوا بحديث عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة، يعني أمنا رضي الله عنها، فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء. فرأيتي جارية لعائشة، رضي الله عنها، فأخبرتها. فبعثت إلي عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قال: قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني واني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري^٢.

وجه الدلالة: أنه لو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتف بحكه. واختلفوا فيما إذا كان ذلك في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من جماع أو احتلام، لاختلافهم في جواز احتلام الأنبياء أو امتناعه عنهم، واختلافهم فيما إذا كان الاحتلام من تلاعب الشيطان أو فيض زيادة المنى يخرج به الجسم طبيعياً. وإنما فرق الفقهاء بين ما إذا كان المنى حاصل عن جماع أو احتلام، لاحتمال اختلاطه بما يفرزه الفرج حال الجماع وانعدام ذلك في الاحتلام.

قلت: وأياً كان القول في ذلك، فإن الحديث يدل على أن من طرق إزالة القاذورات حكها إذا يبست، وإلا لما قالت له اغسله، وقالت: أحكه يابساً بظفري، فقابلت بين الغسل وحك اليبس. والأحق الأجدر في هذا الباب استبيان ما إذا كان حك المنى يبسا من الثوب لاستقذار رؤيته على الثياب أو لنجاسته.

والأظهر أنه لاستقذاره لا لنجاسة فيه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المنى يصيب الثوب، قال: إنّما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، أمطه عنك بخرقه أو بإذخر^٣.

قالت عائشة رضي الله عنها: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقاً فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة^٤. وعن القاسم بن محمد

^١ سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المنى، حديث رقم ٤٧٠.

^٣ الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، ١٤٠٦هـ، الجزء الأول، ص ٢٨٤.

^٤ الدخيل، سعيد فايز، موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين: حياتها وفقهها، تقديم ومراجعة: محمد فواز قلعه جي، دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، ص ٢٣٩.

قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم يرَ أن ذلك ينجسه، وهذا نص صحيح صريح أن المسح مسح تنظيف لا يقصد إزالة نجاسة^١.

فظاهر مراد عائشة، رضي الله عنها، بقولها: ولم يرَ أن ذلك ينجسه، محمول على الثوب الذي جامعها فيه لا على الخرقة التي مسحت بها موضع الجماع ولا على موضعه من الجسد. يعضد ذلك، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: سألت رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي أتى فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله^٢. ويعضده حديث معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى^٣.

قلت: وكما يمكن أن يُحمل الأذى على مني الرجل لأنه الأظهر في حال الجماع، يمكن أن يُحمل على ما قد يخالطه من ماء الأنثى لما يعلق بالذكر حال ولوجه، ولا يُستثنى ما قد يخالطه من البول. ولا يمنع الأذى صلاة إلا لنجاسته. وإنما ظنت النجاسة بالأذى لجواز أن يخالطه البول. فأما إن تعين المنى فلا شيء فيه إذا أصاب الثوب كما بيّناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولو كان في إفرازات المرأة شيء من نجاسة لنبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبه إليها الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يُؤبه بذكرها علمت حقيقة طهارتها.

واستدلّ، بما ثبت أن نساء الصحابة لم يكنن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته كما هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: نَحْنُهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْصَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ^٤. فهن إذ لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، كيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن

^١ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتبة الإسلامية-بيروت، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م، الجزء الأول، ص ٣٤.

^٢ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، حديث رقم ٢٣٣٣.

^٣ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، الجزء الأول، ص ١٧٩.

^٤ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقم ٢٢٤.

عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم. وبيانه حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: ما كان لإخْدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيضُ فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دمٍ قالتُ بريقها، فقَصَعَتْهُ بظُفْرِها^١. فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحتززن مما سواه. وقول عائشة: فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فصعته بظفرها، دليل على أنهن رضي الله عنهن لا يرين في الإفرازات المهبلية نجاسة.

قلت: وهذا من أوثق الأدلة وأثبتها.

واستُدلَّ، بقياس الإفرازات المهبلية على سائر رطوبات البدن^٢، كاللعاب والدموع والمخاط والصملاخ. فلما كانت تلك الرطوبات طاهرة مطلقاً وإن انفصلت^٣، حُكِمَ على الإفرازات المهبلية بمطلق الطَّهارة قياساً عليها.

فإن قيل: إن كل تلك الرطوبات التي ورد ذكرها ورد في طهارتها دليل ما عدا الإفرازات المهبلية، قلنا: وهل يُقاس إلا ما دليل عليه على ما ثبت دليله قطعاً، وتشابهه معه في مستوجبات الدليل.

وإن قيل: إن كل تلك الرطوبات لا تخرج من الفرج فكان قياساً مع الفارق، قلنا: إنّما الفارق لو كان علة طهارتها خروجها من أماكن خروجها. إلا أن مرد الحكم بطهارة اللعاب لا كونه خارجاً من الفم، إنّما لحقيقة اللعاب وطبيعته. ومثله مرد الحكم بطهارة الدموع والمخاط والصملاخ أنه لطبيعة تلك الرطوبات، لا كونها تخرج من العين والأنف والأذن. ذلك أنه لو خرج دم من تلك المنافذ لحُكِمَ بنجاسته على المشهور. ولا يعدم أن يدرك الواحد أن كل تلك الرطوبات تلتقي في فائدة واحدة، هي حماية تلك المنافذ وتعقيمها ودفع الأذى عنها والحفاظ على قياساتها الطبيعية التي أجراها الله عليها من حيث الرطوبة والحمضية وغير ذلك. وفي هذا تلتقي مع الرطوبات المهبلية، حيث لم تجمع وظائفها في غير ترطيب المهبل وتنظيفه وتطهيره ودفع جراثيم الخارج عنه.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟، حديث رقم ٣٠٨.

^٢ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الجزء الأول، ص ٤٨.

^٣ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الفقهية الكبرى، دار الفكر، بيروت-لبنان، الجزء الأول، ص ٣٠.

واستُدِلَّ، بقياس الإفرازات المهبليّة على العرق^١، قلت: وهذا أقرب، لحاجة الجسم طبيعة إليه. قالوا: وشبهها بالعرق أقوى لكونها مجرد رطوبة لا تنفصل غالباً كالعرق^٢.

فإن قيل: إن العرق يختلف بالكلية عن الإفرازات المهبليّة من حيث حقيقته. قلنا: إن طبيعة الخلق تستوجب أن لا يخرج من مسام الجلد إلا العرق على هيأته، كما تستوجب أن لا يخرج مما يتصل بالمهبل والرحم إلا تلك الإفرازات على هيأتها. فلو أخرجت مسام الجلد إفرازات كإفرازات الرحم لسدت تلك المسام وكان الهلاك. ولو ارتشح من المهبل عرق لم يُتصوّر بقاء رطوبته، ولأدى ذلك إلى تسلخه والتهابه. فلما كان ذلك كذلك عُلم قوة الشبه بين المسالتين وجاز القياس.

واستُدِلَّ، بقياس الإفرازات المهبليّة على المنى^٣، لخروجهما من مكان واحد، زادوا: وللشبه الواقع بينهما، ولاعتبار أن كلاهما من الإفرازات الجنسيّة.

قلت: فإن كانوا أرادوا باتحاد المخرج الشبه الذي يهيء لنا القول بالقياس في المسألة، وهو ظاهر الكلام، فهو أمر بيّن. وإن كانوا أرادوا به معتمد القياس، بأن يقولوا أن ما اتحد مخرجه حمل نفس الحكم فهو باطل، لاختلاف الأئمة في طهارة منى الرجل، ولو أجزأ لقاؤه على البول.

أما قولهم بالشبه الحاصل بين المنى والإفرازات المهبليّة، وأن كلاهما من الإفرازات الجنسيّة، فهو أمر يخالف الحقيقة. إذ لا يتشابهان إلا كما يتشابه الزيت والدهن، وأنه كما يكون بعضها عن شهوة، يكون بعضها عن طبيعة وحماية. والتالي لا يجوز اعتماد هذا القول دليلاً على القياس.

واستُدِلَّ، بأن الأصل في رطوبات البدن الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، وإذ لا دليل على نجاسة الإفرازات المهبليّة، فإنّها تأخذ حكم الطاهرات.

^١ الشريبي، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الفكر، الجزء الأول، ص ٨١.

^٢ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الفقهية الكبرى، الجزء الأول ص ٣١.

^٣ المصدر السابق، الفتاوى الفقهية الكبرى، الجزء الأول، ص ٣٠.

القول الثاني: قول من قال بأنها نجسة مطلقاً، وهو المعتمد عند "المالكية"^١، ورأي الصحابين من "الحنفية"^٢، وجمع من "الشافعية"^٣، وبعض "الحنابلة"^٤.

ومن أدلة هذا القول، حديث عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المنى يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه^٥.

وقد يُحمل غسل المنى، على كونه نجسا في ذاته أو لكونه لاقى نجسا، وليس له أن يلاقي إلا الإفرازات المهبلية عادة.

وهذا كلام مردود، لأن ورود الحديث كان في غسل المنى نجاسة أو استنذاراً، فلا يتعدى دلالاته والمقصد الذي جاء لأجله وهو المنى. ثم إن ملاقة المنى للبول أقرب لاتحاد المخرج، والبول معلوم النجاسة. ولو كان القصد ما يلاقيه من الإفرازات المهبلية ما أمر المحتلم بغسله كما تبين.

واستدلّ، بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي^٦. وعنه رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي^٧.

وظاهر قول أبي رضي الله عنه، في ما مس المرأة منه، أن يغسل الرجل ما أصابه من رطوبة فرجها^٨. فإن قيل أن الأمر هنا للوجوب، ولا يجب الغسل إلا من نجس. قلنا: وما القرينة حتى لا يكون

^١ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٠٥.

^٢ الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الأول، ص ٣١٣.

^٣ النووي، محي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثاني، ص ٥٢٦.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٤١٤.

^٥ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المنى، حديث رقم ٤٦٧.

^٦ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، حديث رقم ٢٩٣.

^٧ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث رقم ٣٥٠.

^٨ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، الجزء الأول، ص ٣٩٨.

للاستحباب كما هو غسل القاذورات والأوساخ والعرق على طهارتها. وما القرينة على أن الأمر بغسل رطوبة الفرج دليل على نجاستها، حيث لا يقتضي الغسل النجاسة، إذ قد يكون غسل تنظيف.

واستُدلّ، بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^١.

فقوله: ويغسل ذكره، يعني من رطوبة فرج المرأة فإنه لا شك أصاب ذكره منه شيء. وإنما الأمر بالغسل لأجل نجاسة تلك الرطوبات. وأجيبوا بأن هذا مما نُسخ، حيث لم يكن الجماع أول الإسلام يوجب الغسل إلا أن ينزل المنى، فنُسخ بعدُ بوجوب الغسل بالجماع صحبه إنزال أم لم يصحبه، فلا يبقى للمنسوخ دلالة بعد نسخه.

والأدلة على النسخ بينة، كما هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل^٢، وفي لفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وكما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل^٣. وعن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاعتسال بعد^٤.

فإن قيل أن ثبوت النسخ لا يشمل الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها، ما يثبت الحكم بنجاسة رطوبة الفرج^٥. أجيب بأن إطلاق النسخ يشمل غسل ما أصابه منها والوضوء، فالأصل المنسوخ هو غسل ما أصابه منها والوضوء معا، والناسخ هو الغسل، فالغسل حل محلها، وحمله على نسخ أحدهما تخصيص بلا مخصص.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، حديث رقم ٢٩٢.

^٢ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، الجزء الخامس، ص ٢٣٩.

^٣ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، حديث رقم ١١٧٨.

^٤ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، الجزء الأول، ص ٣٩٧.

^٥ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثاني، ص ٥٢٦.

قلت: ولنفرض أن الأمر هنا على الوجوب، فإنه لا يعدم عاقل أن يتبين أن الرطوبة المقصودة هي تلك الرطوبة التي تقع من المرأة حال الجماع، وهي الواقعة بشهوة ملاقة، فلا يُقصد بال غسل جميع الإفرازات المهبلية الخارجة على الطبيعة كالتّي تصاحب النساء أغلب الوقت، إذ أن تلك الرطوبات ما تبين أن ورد فيها نص ولا سألت عنها النساء بيانا لطهارتها.

واستدلّ، بقول عائشة، رضي الله عنها، حين سئلت فيما يفيض من الرجل والمرأة من الماء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه¹.

وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل الماء الذي يفيض من المرأة، حيث يشمل لفظ الماء المنى والإفرازات المهبلية. قلت: وهذا من أثبت الأدلة في المسألة. وأجيبوا بأن الحديث إخبار عن الغسل وليس فيه أمر به، وحكاية الحال لا تدل على الوجوب في الأصول، والتالي لا يدل الغسل على النجاسة. وأضافوا، أن معنى الماء في الحديث يحتمل أن يكون منيا أكثر مما يحتمل أن يكون الإفرازات المهبلية، لأن الماء الذي يفيض عادة هو المنى لا الإفرازات المهبلية.

قلت: أما المعنى من الفيض فلا قصر له على الاندفاع، فيُقصر القول فيه على المنى. إنّما يأتي الفيض بمعنى الإمتلاء إلى الحد بحيث لو زاد تجاوز الحد، ومن معانيه النمو بزيادة على الحد، ومنه سيلان ما زاد على الحد أو اندفاعه، والتالي لا مانع من أن تدخل الإفرازات المهبلية حال الجماع فيما يفيض من المرأة، وهو الأقرب للمنطق. إلا أنه، في حديث عائشة رضي الله عنها، اقترن ما يفيض من المرأة بما يفيض من الرجل، ما يستوجب اقتران ما يُستوجب الغسل من الإفرازات المهبلية بخروجها عن شهوة أو جماع، لا أن يكون طبيعة كما هو أغلب ما يخرج من فروج النساء. أما قول المعترضين أن الكلام عن الغسل هنا للإخبار لا الأمر، فتنقصة الدقة، بيان ذلك أن قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يغسل، نتبين منه مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما يُوجب الاتباع، والله تعالى أعلم.

¹ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، حديث رقم ٢٣٨.

واستُدِلَّ، بالقول أن رطوبة الفرج متولدة من محل النجاسة^١، وحيث إنَّها اتحدت مع النجاسات الأخرى في محل الخروج تساوت معها في الحكم.

وهذا واضح سقمه، لأن اتحاد المخرج ليس علة للحكم حتى يأخذ كل متحد للمخرج الحكم نفسه، فاتحاد الحكم يأتي من اتحاد العلة لا من اتحاد مكان الخروج، وليس المكان علة قطعاً، مثال ذلك الريح تخرج من الدبر وهو مكان خروج النجاسات ومع ذلك فهي طاهرة، والريح تخرج من قبل المرأة أو قضيب الرجل طاهرة مع أنها تخرج من مكان خروج النجاسة، والقيء نجس مع أنه يخرج من الفم وهو مكان خروج الطاهرات كاللعاب، ودم الرعاف من الأنف نجس مع أن الأنف مكان خروج الطاهرات كالمخاط والإفرازات الأنفية. فليس اتحاد المخرج دليل على اتحاد الحكم، وإنما النجاسة حكم خاص لا بد له من أدلة خاصة.

واستُدِلَّ، بقياس الإفرازات المهبليَّة على المذي، فقالوا إنَّها سائل يخرج من السبيل يشبه المذي فيقاس عليه^٢. وأجيبوا، بأنه قد ثبت اختلاف المذي عن الإفرازات المهبليَّة من حيث التركيب البيولوجي ومكان الخروج والهدف الذي لأجله يخرج، فقياسها عليه لا شك باطل. وأضافوا، أن هذا الدليل معارض بمثله، حيث اعتمد القائلون بطهارتها قياسها على المني^٣، والمنى طاهر عند جماهير أهل العلم، وليس قياسها على المذي بأولى من قياسها على المني، والفروق بين هذه السوائل الثلاثة بيِّن لا يدع مجالاً لقياس أحدها على الآخر، إذ لا تتحد إلا في المخرج، وليس اتحاد المخرج بلازم لاتحاد الحكم كما تبين. ثم إن الذي لا شك فيه، أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالقياس على الطاهر كاللعاب والعرق أولى من قياسها على النجس أو ما اختلَّف في حكمه، إذ الأولى القياس على ما وافق الأصل لا ما خالفه ما لم تكن العلة ظاهرة التحقق في المقيسين، وليست كذلك هنا.

^١ الشريبي، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الأول، ص ٨١.

^٢ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ١١١.

^٣ ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، الجزء الأول، ص ٣٠.

واستدل المالكية^١، بقياس تلك الرطوبات على البول. فقالوا أن كل حيوان بوله نجس، وهو كل حيوان لا يؤكل لحمه، فرطوبة بوله نجسة من باب أولى، وكل حيوان بوله طاهر، وهو كل حيوان يباح أكله، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى^٢. قلت: وهذا أبعد القياس.

وأجيبوا، بأنه لا علاقة بين البول والإفرازات المهبلية، وأنهما يختلفان في المخرج والحقيقة وكيفية الإفراز والفائدة والمقصد، فالبول فضلات تطرح من البدن، والإفرازات المهبلية الطبيعية ضرورة للبدن، تحمي المرأة من كثير من الأمراض والالتهابات، وتحمي فرجها من الميكروبات، وتسهل إيلاج الذكر في المهبل، ثم إن التركيب الكيميائي للبول يختلف كلياً عن تركيب الإفرازات المهبلية، ومكان خروج البول وكيفية إفرازه يختلف كلياً عن مخرج الإفرازات المهبلية وكيفية إفرازه، فالإفرازات المهبلية تفرزها غدد وخلايا كما يفرز العرق، بينما يُجمَع البول من السوائل الزائدة وما يدفعه البدن من المكونات غير المرغوبة. والتالي فلا قياس.

القول الثالث: قول بعض المتأخرين من فقهاء "الشافعية"، حيث قسموا ما يخرج من الفرج من الرطوبات بحسب مكان خروجها، إلى ثلاثة أقسام:

الأول، ما كان مخرجه الفرج، وهو الجزء ما بين الشفرتين، الذي يظهر من المرأة حال جلوسها.

والثاني، ما كان مخرجه ما يصله ذكر المجامع،

والثالث، ما كان مخرجه ما لا يصله ذكر المجامع.

فما كان مخرجه الفرج فهو طاهر، ويضبط بما يخرج مما يجب غسله في الغسل والاستنجاء، وهو ما يظهر من الأنثى عند جلوسها على قدميها.

والأظهر والأصح، فيما كان مخرجه من المهبل مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع، طهارتها، وهو المعتمد في المذهب.

^١ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٠٥.

^٢ الخرشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي، الجزء الأول، ص ٩٢-٩٣.

أما ما لا يصله ذكر المجامع، فالمعتمد الذي رجحه معظم المتأخرين إنها نجسة مطلقاً^١. ذلك
إنها من الرطوبات جوفية فإذا خرجت حكما بنجاستها^٢، لأن كل خارج من الباطن نجس عدا البيض
والمولود فإنهما طاهران^٣.

وجملة القول في ذلك، أن الإفرازات المهبلية، عدا تلك الناتجة عن شهوة أو جماع، والتي لا خلاف
في نجاستها لورود النصوص بغسلها، على قسمين:

القسم الأول: الإفرازات المهبلية الطبيعية، التي تخرج من المهبل أو قناة فالوب أو الرحم أو عنق
الرحم، فهذه ظاهرة مطلقاً، ويجوز للمرأة أن تصلي مع وجود شيء منه على الثوب أو البدن، ومثاله السائل
الاسموزي الذي يحيط بالجنين وينزل شيء منه خاصة قبل الولادة.

القسم الثاني: الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، وهي تلك الناشئة عن التهابات وميكروبات، حيث
يقاوم الجسم هذه الالتهابات والميكروبات من خلال كريات الدم البيضاء، وهي جزء من الدم^٤. وبالتالي فهذا
القسم من الإفرازات المهبلية وضعه، أنه اختلط بنجس، الذي هو الدم أو القيح. وما القيح سوى كريات
بيضاء حاربت الجراثيم وماتت.

وأمر اختلاط هذه الإفرازات المهبلية غير الطبيعية بالنجاسة المتمثلة في الدم والقيح، لم يكن
بالمعلوم عند الفقهاء، وإنما أوضحتها المستجدات العلمية والتقنية التي نتمتع بها في زماننا.

وعليه يكون الحكم بنجاسة الإفرازات المهبلية غير الطبيعية.

فإن قيل أنه لو حكمنا بنجاسة الدم، فكأنه لا أجزاءه من قبيل خلاياه البيضاء والحمراء وصفائحه.
قلنا: أنه لما كان حكم الدم في كونه بالنجاسة، كان أن ما استحال منه إلى نتن أولى بذلك الحكم، كالقيح.

^١ الأنصاري، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية،
بيوت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٠م، الجزء الأول، ص ١٣.

^٢ البجيرمي، سليمان بن عمر، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب-التجريد لنفع العبيد، المكتبة الإسلامية، ديار
بكر-تركيا، الجزء الأول، ص ١٠٢.

^٣ شطا الدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد، إعانة الطالبين، الجزء الأول، ص ٨٦.

^٤ Science education. **Understanding the Immune System How It Works**. US Department
of Health and Human Services, National Institutes of Health. National Institute of Allergy and
Infectious Diseases National Cancer Institute.

فإن قيل: إنه ليس دما، وإنما مادة مجاورة للدم تسمى الكريات البيضاء، وأما تحوّلها إلى نتن لا يجعلها نجسا، فالفواكه والخضار مثلا إن فسدت أنتنت لكنها لا يحكم عليها بالنجاسة، ومثلها اللحم الحلال، إذا أنتن لا يحكم بنجاسته، فليس التغير والفساد والإنتان سبب للحكم علي الشيء بالنجاسة. قلنا: هذا قياس مع الفارق لا يستقيم، ذلك أنّ الفواكه والخضار واللحم الحلال، ظاهرة الأصل، فلا يقاس ما استحال منها وأنتن على ما استحال وأنتن من الدّم.

تبيّن من خلال ما تقدّم، أنّ الأطباء ينظرون إلى موضوع الرطوبات المهبليّة من جهة حقيقتها وأسبابها وأحوالها، اعتبارا لوظائفها وما يعترئها من تغيّرات مرضيّة توجب علاجها. فقد أفادت الدّراسات العلميّة الحديثة، أنّ الرطوبات المهبليّة تختلف في حقيقتها عن النّجاسات التي تكون من نفس المخرج كدم الحيض والنّفاس، فهي عبارة عن ترشحات من أجزاء في الجهاز التناسلي للمرأة لضرورة ترطيب المهبل وحمايته من الجراثيم الضارة كما هو الحال في الفم والأنف والأذن والعين. وهذه الترشحات تكون دائمة، وترشح في الأحوال المعتادة التي لا توجد معها مسببات إذارة أو مرض أو نحو ذلك. وهي تختلف عن غيرها من الإفرازات التي لها مسببات خاصة كالشهوة مثل المنى والمذي، وما يتبع البول كالودي، وكالفضلات مثل السائل الامنيوسي، وكالمرض مثل الدم والصديد.

أمّا الفقهاء فينظرون في أحكامها تلك الرطوبات تبعاً لأحوال خروجها ومسبباته، وتبعا لصفة تلك الرطوبات. ما يسّر ترجيح الحكم فيها اعتبارا لوصف الدّراسات الحديثة لتلك الرطوبات.

الفصل الثاني: أثر المستجدات العلمية في ما يتعلّق بالصّلاة.

المبحث الأول: تحديد القبلة.

المبحث الثاني: أوقات الصّلاة.

المبحث الثالث: الأذان ومتعلّقاته.

المبحث الأول: تحديد القبلة:

المطلب الأول: القبلة ومسائلها:

أجمع الفقهاء الأربعة^١، على أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروطها، ولا فرق بين الفريضة والنافلة^٢، على اختلاف في بيان اصطلاح الشرط بينهم. ف"المالكية" قسموا شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة، و"الشافعية" و"الحنفية" قسموا شروط الصلاة إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة، على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك. واتفق جميعهم، أعني "المالكية" و"الشافعية" و"الحنفية"، على أن استقبال القبلة في الصلاة شرط صحة. ولم يقسم "الحنابلة" شروط الصلاة وجعلوا استقبال القبلة فيها شرطاً من شروطها^٣.

والشرط لغة : إلزام الشيء والتزامه^٤، ويجمع على شروط، كفلس وفلوس. وليس الشرط العلامة، كما يخطئ كثير من النقال، إنما العلامة الشرط بالفتح، وجمعه أشرط. قال عز وجل: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾^٥. وسمي ما علق به الجزاء شرطاً لأنه علامة لنزوله^٦. ومعناه، أن يقع الشيء لوقوع غيره، بأن يتوقف الثاني على الأول^٧، فإذا وقع الأول وقع الثاني.

^١ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الجزء ١٧، ص ٥٤. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء ٣، ص ١٨٩.

^٢ ابن قدامة، المغني، الجزء الأول، ص ١٦١.

^٣ الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، الجزء الأول، ص ١٦١.

^٤ الفيروزبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ص ٦٧٣.

^٥ سورة محمد: الآية ١٨.

^٦ الكفومي، أيوب بن موسى الحسيني، كتاب الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ص ٥٢٩.

^٧ الزركشي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث - القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، الجزء الثاني، ص ٣٥٤.

ويعرف الشرط اصطلاحاً، بما يتوقف عليه الشيء، إن كان شرطاً للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطاً للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطاً للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. وقيل هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره، فجعل القيد الأول، احترازاً من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء، وجعل القيد الثاني، احترازاً من السبب، فلا يلزم من وجوده الوجود، وجعل القيد الثالث، احترازاً من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود، لكن ليس ذلك لذاته، بل لأجل السبب أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط^١. وقيل: ما يتم به الشيء وهو خارج عنه^٢. أو هو، ما يلزم من انتقائه انتقاء الحكم، بمعنى ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده^٣.

واستقبال القبلة للصلاة، كما قلنا أحد شروطها. فعدم استقبال القبلة يحكم على الصلاة لمن أداها بالبطلان، إلا في حالات أربعة:

الأولى، في شدة الخوف: قال ابن القيم: وقد أمر الله سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصروا من أركانها، ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة، ويستدبروا فيها القبلة، ويسلمون قبل الأمام، بل يصلون رجالاً، وركباناً حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة^٤. الثانية، في النافلة على مركوب السفر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصل على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة^٥.

^١ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، أنوار البروق في أنواء الفروق، دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية: محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- لصاحبها عبد القادر محمود البكار، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء الأول، ص ١٥١.

^٢ الأنصاري، زكرياء بن محمد، الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، دراسة وتحقيق: د. مازن المبارك، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بديي، دار الفكر المعاصر- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، ص ٧١.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، قدم له وخرج شواهد: شعبان محمد اسماعيل، المكتبة المكية- حي الهجرة- مكة، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، الجزء الأول، ص ١٧٩.

^٤ ابن قيم الجوزية، عبد الله محمد بن أبي بكر، كتاب الصلاة وحكم تاركها، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة-مصر، ص ١٠٠.

^٥ البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم ٤٠٠.

الثالثة، عند الجهل بمكانها، فلا خلاف بين أهل العلم فيمن جهل مكان القبلة أن له أن يجتهد، ويصلي، واختلفوا هل يعيدها إذا تبين له خطأ اجتهاده بعد ذلك أم لا، وسنأتي على تفصيله في حينه.

الرابعة، عند العجز عن استقبالها لمرض ونحوه، لتعلق التكليف بالاستطاعة.

ولسنا نحكم على كل من استقبل القبلة بأنه يريد الصلاة.

والبطان، عدم صلاحية الشيء لترتب آثاره عليه، أو عدم مشروعية الشيء في أصله^١.

والباطل من العبادات، ما لم يجزئ ويبرئ ذمة المتعبد به^٢. وقيل: ما لا يترتب أثر العمل عليه

في الدنيا والآخرة^٣. وقيل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، أو ما لا يعتد به ولا يفيد شيئاً، أو ما كان

فائت المعنى مع وجود الصورة لانعدام الأهلية أو لانعدام المحلية^٤.

قال الناظم:

واشتطروا استقبال قبلة لمن كان يصلي للفروض فاستتب^٥.

قال الناظم:

ورابع الشروط للذي سكن مكة عين الكعبة يستقبلن

وفي سواها فكما في المختصر فالأظهر الجهة حيثما استقر^٦.

واستحب الجمهور استقبال القبلة^٧، عند الوضوء، ولا دليل لهم على استحباب ذلك، اللهم إلا

قياساً على الصلاة، عملاً بقاعدة: ما قارب الشيء أخذ حكمه^٨.

^١ قلعة جي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، وضع مصطلحاته الانجليزية: حامد صادق قنبي، وضع مصطلحاته الفرنسية: قطب مصطفى سانو، دار النفائس - للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ص ٨٨.

^٢ حمادة، عباس متولي، أصول الفقه، دارالنهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م، ص ٢٣١.

^٣ الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات، تعليق: عبد الله دراز، دار الفكر العربي، الجزء الأول، ص ٢٩٢-٢٩٥.

^٤ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، الجزء ٣٥، ص ٢٨١.

^٥ الشنقيطي، المرابط بن محفوظ، التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، ص ٤٦.

^٦ بلعام، محمد باي، الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، الشركة الجزائرية اللبنانية، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م، ص ٢٢.

^٧ الديبان، ديبان بن محمد، موسوعة أحكام الطهارة، المجلد التاسع، ص ٤٠٣.

^٨ البجائي، فيصل بن بلعيد، إزالة الحيرة عما استشكل من مسائل القبلة، إصدار ٢٠١١ م، ص ١٢٧.

ويشعر استقبال القبلة عند الأذان والإقامة. والمستحب أن يؤذن المؤذن وهو مستقبل القبلة لا يُعلم في ذلك خلاف^١. والأذان، سنة مؤكدة للمصلين في وقته جماعة، وفرض كفاية على أهل المصر يقاتلون لتركه، وإن تركه أهل مصر عمدا بطلت صلاتهم، وإن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته. ودليل استحباب استقبال المؤذن القبلة حال الأذان، أن مؤذني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. ويعضد ذلك حديث أحمد عن معاذ بن جبل، أن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله انى رأيت فيما يرى النائم ولو قلت أنى لم أكن نائما لصدقت، إنى بينا أنا وبين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها بلالا فليؤذن بها^٢.

واختلفوا في شرعية الالتفات والاستدارة حال الأذان، بين منكر ومجيز ومن اعتبر ذلك السنة.

أما مالك فأنكر أن يلتفت المؤذن بلا موجب التسميع. قال ابن سحنون: سألت مالكا عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله فأنكره. وبلغني عنه أيضا أنه قال: إن كان يريد بذلك أن يُسمِع فنعم وإلا فلا، ولم يَعْرِفِ الإدارة.... قال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجههم إلى القبلة. قال: وكان، أي مالك، يُوسِعُ أن يؤذن المؤذن كيف تيسر عليه^٣.

وروي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلالا أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا، وبدئُهُ إلى القبلة، ونهاه أن يدور كما يدور الحمار^٤.

ويُسُّنُّ الالتفاتُ يمينا وشمالاً عند الحَيْعَلَتَيْنِ، وهو مذهبُ الجمهورِ عدا "المالكية". قال الشافعي: لا يترك الاستقبال بوجهه ولا بقدميه، كان في منار أو غيره، ويلوي عنقه في حي على الصلاة حي على

^١ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الثاني، ص ٨٤.

^٢ أحمد، أحمد بن حنبل، المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين، دار الحديث، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، الجزء ١٦، حديث ٢٢٠٢٣، ص ٢٠٧-٢٠٨.

^٣ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الأول، ص ٥٨.

^٤ الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الأئمة مالك، الجزء الأول، ص ١٦٨.

الفلاح، ليسمع النواحي، وبه قال ابن حنبل. وقال أبو حنيفة : إن أذن على المنار فله أن يدور بجميع جسده عن القبلة^١.

ويعضد رأي الشافعي وابن حنبل، حديث أبي حنيفة رضي الله عنه قال: وأذن بلالاً، قال فجعلت أتتبعُ فاه ههنا وههنا يقول: يميناً وشمالاً يقول: حي على الصّلاة حي على الفلاح^٢.

وفي رواية النسائي: أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يميناً وشمالاً^٣.

ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصّلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر^٤.

ويعضد رأي أبي حنيفة رواية الترمذي حديث أبي حنيفة رضي الله عنه، حيث قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه^٥.

وروي أن بلالا أذن لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبطحاء فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير يميناً وشمالاً^٦.

قلت: ويستحب استقبال القبلة حال إقامة الصّلاة. وليس ذلك عند "المالكية". قال ابن القاسم: ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضاً يخرجون مع الإمام وهم يقيمون^٧، وتأول بعضهم كلمة عرضاً بأن

^١ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الرياض-البيضاء، ١٩٩٤ م، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ص ٤٨.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصّلاة، باب سترة المصلي، حديث رقم ٥٠٣.

^٣ النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب الأذان، كيف يصنع المؤذن في أذانه، حديث رقم ٦٤٣.

^٤ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصّلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه، حديث رقم ٥٢٠.

^٥ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، أبواب الصّلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، حديث رقم ١٩٧.

^٦ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، كتاب الأحكام الكبير، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر-دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٣١ هـ، الجزء الأول، ص ١٣٦.

^٧ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الأول، ص ٥٩.

جهة دخول الإمام والمؤذن حال الإقامة بجانب القبلة، فتكون إقامتهم استقبالا لها، وليس ذلك ظاهر كلام ابن القاسم إنما هو تأويل تأولوه.

وإقامة الصلاة، عند "المالكية" سنة مؤكدة، فلا يسع المسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء. وهو الراجح عند "الشافعية". وقال غيرهم إنها فرض كفاية.

ويشعر استقبال القبلة عند سجود التلاوة. فقد أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على الجملة وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة^١.

ويشعر استقبال القبلة عند الاستسقاء. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلح ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو، ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه، جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرويتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود^٢.

ويشعر استقبال القبلة عند مطلق الدعاء، لحديث أحمد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال: لقد نزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ علينا: قد أفلح المؤمنون... حتى ختم العشر^٣.

وعن علي رضي الله عنه وكرم وجهه، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليك ودعا لأهل مكة بالبركة وأنا عبدك

^١ المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، الجزء الثاني، ص ٣٦٠.

^٢ مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، الجزء الثاني، ص ٣٦٠.

^٣ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، حديث رقم ٢٢٤.

ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة
بركتين^١.

ويؤيده حديث ابن عباس عن عمر، رضي الله عنهم، أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله
صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماذا يديه مستقبل ال
قبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه^٢.

ويشرح استقبال القبلة لدفن الميت، وهو ما درج عليه المسلمون سلفاً وخلفاً. وفي حديث عمير
بن قتادة الليثي أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي سبع، وذكر منها: واستحلال البيت
الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً^٣. قال ابن حزم: وتوجيه الميت لى القبلة حسن، فإن لم يوجه فلا حرج. قال الله
عز وجل: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾. ولم يأت نص بتوجيهه لى القبلة. رويانا من طريق عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي، عن الميت يوجه إلى القبلة؟ فقال: إن شئت فوجهه، وإن
شئت فلا توجهه، ولكن اجعل القبر يلي القبلة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، وقبر
عمر يلي القبلة، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، وابن جريج عن إسماعيل بن أمية: أن رجلاً
دخل على سعيد بن المسيب، قال ابن جريج: حين حضره الموت وهو مستلق، فقال: وجهوه إلى القبلة،
فغضب سعيد وقال: ألسنت إلى القبلة؟^٤.

ويشرح استقبال القبلة عند الإهلال بالحجّ. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا صلى
بالغداة بذى الحليفة، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي حتى يبلغ
الحرم، ثم يمسك^٥.

^١ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة، حديث رقم ٣٩١٤.

^٢ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حديث رقم ١٧٦٣.

^٣ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الوصايا، اجتنبوا السبع الموبقات، حديث رقم ٢٨٧٤.

^٤ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء الثالث، ص ٤٠٥.

^٥ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحجّ، باب الإهلال مستقبل القبلة، حديث ١٤٧٩.

وثبت كذلك استقبال القبلة في الدعاء في الحجّ على الصفا والمروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام وعند الجمرة الأولى والثانية، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة^١.

ويشرع استقبال القبلة عند التذكية، لما روي عن عائشة رضي الله عنها إنّها قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها أنفسا فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة فإن الدم وإن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة^٢.

ويستحب أن يكون الذابح مستقبل القبلة، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه، ولأن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة. ولا مخالف له من الصحابة^٣.

ويشرع استقبال القبلة بالبيوت والمجالس، فالأول لقوله عز وجل: ﴿واجعلوا بيوتكم قبلة﴾. قال قتادة: أي نحو القبلة، وبمثله أو نحوه قال الضحاك ومجاهد. قال ابن عباس: يعني قبل الكعبة. والثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيّداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة^٤.

ولا يشرع استقبال القبلة ببول أو غائط، إلا أن تكون كرابيس مبنية نحو الكعبة فيستحب فيها الانحراف. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة وستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض بنيت قبلا للقبلة، فنحرف، ونستغفر الله تعالى^٥.

ويمنع استقبال القبلة بالبصاق، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي، فلا

^١ البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، فقه الأديعية والأندكار، الناشر: الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، الجزء الثاني، ص ١٩٩.

^٢ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الجزء ٢٣، ص ١٩٣.

^٣ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، الجزء ٢١، ص ١٩٦.

^٤ السفاريني، محمد بن أحمد، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، الجزء الثاني، ص ٣٦٣.

^٥ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، حديث ٣٨٦.

يبسق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى^١. وفي رواية أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فحكها بيده، ورئي منه كراهة، أو رئي كراهيته لذلك، وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف رداءه، فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا^٢. وإن كان النهي تعظيماً للقبلة، فيعم حتى غير الصلاة وغير المسجد فقد ورد في الطريق الآخر فإن الله أمامه، لكن يتأكد في المسجد^٣.

المطلب الثالث: الفرق بين عين القبلة وسمتها وجهتها

يخصّ القبلة مسألتان:

الأولى: هل الفرض العين أو السميت أو الجهة؟

والثانية: هل فرضه الإصابة أم الإجتهد؟

فأما القصد بعين الشيء فذاته ونفسه وحقيقته، وعين القبلة الكعبة، نعني بناءها الذي يكسى اليوم بالأسود أو محل ذلك البناء.

والسميت هواؤها، أي مقدار الفضاء المساوي لجرم الكعبة علواً وسفلاً، من عنان السماء إلى تخوم الأرض، لا فقط عين بنائها.

والجهة، الجانب والناحية بلا ضرورة إصابة السميت ضرورة. وعليه أخذت الجهات الأربعة ربع دائرة الأفق، وأخذت الجهات المتممة لست كل الفوق والتحت. فأينما قصدت داخل أحد الأقواس الأربع من الأفق فأنت في الجهة التي تمثل ذلك القوس، وأينما صعدت فجهتك العلو وأينما نزلت فجهتك السفلى.

^١ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، حديث ٣٩٨.

^٢ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب إذا بدره البراق فليأخذ بطرف ثوبه، حديث ٤٠٧.

^٣ الأبي، محمد بن خلفه، إكمال إكمال المعلم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ٢٤٩.

ولأجل أن الجهات على دائرة الأفق أربع، جعلوا قدر الجهة على الأفق ربع الدارة التي هي ٩٠ درجة. وكذلك كانت جهة القبلة، كونها في الأفق. فحيثما ملت في زاوية ٤٥ درجة، يمينا وشمالا عن سمت القبلة، فقد أصبت جهتها.

فمن ترك القبلة في الفريضة وهو معاين لها عالم بحقيقتها فصلاته غير صحيحة، إلا أن يكون مأموما فإنه لا ضير إذا امتدَّ الصَّفَّ طويلا أن لا يصيب البعض عين القبلة.

وحيث إن المأموم القادر على معاينة الكعبة جاز له أن لا يستقبل عينها إذا امتد الصف، فهو دلالة على أن الفرض ليس هو العين، ومن ثم اختلف الحكم بحسب أحوال الناس وجرت التوسعة على البعيد دفعا للمشقة. ذلك أن فرض من بعد عن الكعبة التماس سمتها فإن لم يعلم استقبال جهتها، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، لحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويحرم التيامن والتياسر على من يعلم القبلة يقينا وله القدرة على استقبالها. وليس المراد بالبعد مسافة القصر، ولا بالقرب دونها، بل المراد بالبعد هنا ما لا يقدر به على المعاينة، ولا يجد من يخبره بعلم.

وواجب على المسلم التماسها، فإذا غاب عنها التمس شطرها أو ناحيتها أو جهتها حسب ما تيسر له.

والعبرة في عين الكعبة، لا بالبناء المعمول من الحجر بل الفضاء المشغول بها. فلو صلى على ارتفاع كجبل أو في سرداب كالذي بالحرم الآن استقبل هذا المقدار المستوي لجرم الكعبة، والتالي فإن فرض المستقبل للكعبة أن يكون بحيث لو قدر خروج خط مستقيم على زوايا قائمة من بين عينيه نافذا إلى غير نهاية لمر بالكعبة قاطعا لها.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت لي الكعبة فوضعتها أمامها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساس المسجد حين وضعه وجبرائيل قائم ينظر إلى الكعبة قد كشف ما بينه وبينها، وفي رواية ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى فرج لي ما بيني وبين الكعبة، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل القبلة فأتاه جبرائيل فقال: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة ثم قال بيده فانمط كل جبل بينه وبين

الكعبة فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون بصره شيء فلما فرغ قال جبرائيل بيده فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها^١.

وفي الحديث، لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾، فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ، ثُمَّ حَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ^٢.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: أَسْمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى حَرَجَ، فَلَمَّا حَرَجَ رَكَعَ فِي قُبْلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ، وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ، فُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَائِهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ^٣.

المطلب الثالث: في مقدار الانحراف الجائز في القبلة:

إذا انعدم العلم بالقبلة وفشل المرء في تحديدها ولو تقريبا، فإن جميع الجهات تكون قبلة، كأن يسجن المرء في دهليز لا يستبين به الجهات. وهو قوله عز وجل: ﴿أَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾^٤.

ومن صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم تبين أنه لم يستقبل جهتها في صلاته فصلاته فاسدة، كمن صلى بغير طهارة يعيدها في الوقت وغيره^٥.

فإذا اجتهد وبذل وسعه في معرفة القبلة ثم ظهر خطؤه وهو في صلاته، فقولان:

^١ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المعروف بالخصائص الكبرى، دار الكتاب العربي، الجزء الأول، ص ١٩٥.

^٢ البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم ٧٢٥٢.

^٣ مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم ١٣٣٠.

^٤ سورة البقرة: الآية ١١٥.

^٥ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستنكار، الجزء ٢، ص ٤٥٥. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الأول، ص ٢٠٤.

فالجُمهور من "الحنفية" و"الحنابلة" وقول للشافعية، على أنه يستدير ما دام في صلاته، ويبنى على ما مضى منها^١. دليلهم في ذلك، حديث تغيير القبلة فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينا الناس في الصبح بقباء، إذ جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام^٢. قال الكاساني: لم يأمرهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإعادة. فإذا أنهى صلاته فلا إعادة عليه لإتيانه ما في وسعه^٣.

خالفهم "المالكية" فقالوا إن من تبين خطؤه أثناء صلاته يقطع صلاته ويعيدها لاتجاه القبلة ما كان الانحراف فاحشا، فإن كان يسيرا استقبل وبنى على صلاته ولا يقطعها^٤. وافقهم "الشافعية" على المشهور عندهم، على خلاف في الانحراف المقبول الجائز^٥. وعللوا إعادتها متى تيقن خطأه، لأنه تعين له يقين الخطأ مما يأمن مثله في القضاء، وهو خطأ في شرط من شروط الصلاة ولا يعذر بها. وقول "المالكية" في المصلي ظهر خطؤه في القبلة بعد أن فرغ من صلاته، إعادتها ما كان الانحراف فاحشا، وقيل مستحب. فإن طال الأمد فلا إعادة^٦.

وبالجملة، فحالات مخالفة القبلة ستة:

الأولى، من يعلم القبلة ويخالفها عمدا، فهو عاص يُخشى عليه من الكفر، وصلاته باطلة يعيدها أبدا، مع التوبة وكثرة الاستغفار.

والثانية، من يعلم القبلة ويخالفها ناسيا. فمن نسي مطلوبة الاستقبال أو نسي أن يستقبل أو جهل جهة القبلة مع علم كل بحكم الاستقبال فليل يعيد صلاته أبدا، وقيل في الوقت^٧.

^١ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء الثالث، ص ٢٢٥.

^٢ البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم ٤٤٩٣.

^٣ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، الجزء الأول، ص ١١٩.

^٤ الدريد، أحمد بن محمد، الشرح الكبير، الجزء الأول، ص ٢٢٧.

^٥ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الجزء الأول، ص ١٣٣.

^٦ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء الثالث، ص ٢٢٥.

^٧ قال خليل: وهل يعيد الناسي أبدا خلاف، وأما من جهل وجوب الاستقبال فإنه يعيد صلاته الفرض أبدا من غير خلاف. فاختلاف قول المالكية فيه، بين لزوم الإعادة أبدا، أو لزومها في الوقت بلا تأبير. انظر: النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الأول، ص ٤٣٧.

الثالثة، من يجهل وجوب استقبال القبلة، وهذا لا يعلم خلاف في وجوب الإعادة عليها أبداً.

الرابعة، من يجهل أدلة القبلة: وهذا مثله مثل الناسي.

الخامسة، من يجتهد ويتحرى فيتضح أنه أخطأ، ففيه خلاف والمذهب أنه يعيد في الوقت.

السادسة، من أكره على ترك القبلة.

واختُلف، في مقدار الميل الذي لا تقصد معه الصلاة، على أربعة أقوال:

الأول، وهو قول "الشافعية"^١، حيث اشترطوا وجوب مسامحة الكعبة، وعليه فالانحراف المقبول عندهم بلوغ سمت العرفي، وغايته يمينا أن يقف المصلي فيحاذي الكعبة بعينه اليمنى، وغايته شمالاً أن

قلت: فمن قال بالرأي الأول، استدل بأن الأصل أن انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، وإنما يعذر الناسي في رفع الإثم عنه، وأما الصلاة التي اشتغلت بها ذمته فلا تسقط عنه حتى يأتي بها على وجهها الذي شرعه الله. ومن قال بالرأي الثاني، بأن جعل الإعادة مقترنة بالوقت، فاستدل بأنه يرجع إلى الاجتهاد من غير يقين. وهذا استدلال لا يتجه إلى النسيان، بل يتجه إلى الكلام عن المجتهد الذي يخطأ القبلة. ولكن لعله يكون من المستثنيات. والأصل في الوجوب أن لا يسقط بالنسيان إلا في تسع مسائل: الأولى، إزالة النجاسة واجبة وتسقط بالنسيان. الثانية، النضح أي نضح الثياب بالماء من النجاسة. الثالثة، الترتيب بين الصلوات واجب ويسقط بالنسيان. الرابعة، التوجه إلى القبلة واجب ويسقط بالنسيان. الخامسة، التسمية على الذبيحة على القول بالوجوب. السادسة، الفور في الوضوء وهو الموالاة واجب ويسقط بالنسيان. السابعة، الكفارة على من أفطر في رمضان بغير جماع ناسيا تسقط بالنسيان، وعليه قضاء ذلك اليوم. الثامنة، التطوع بالحج والعمرة والصلاة واجب إتمامه لمن دخل فيه فإذا قطعه بغير عذر يجب عليه قضاؤه لكن يسقط بالنسيان. التاسعة، الائتتام بالامام. وهذه فيها نظر. وعلة سقوطه بالنسيان، ضعف مدرك الوجوب فيها بسبب تعارض المأخذ، أي ما ضعف دليله من كتاب وسنة أو إجماع، فقوي الإسقاط بعذر النسيان. أي أن من صلى لغير القبلة ناسيا يعيد في الوقت لا أبداً، وهو المشهور عند المالكية. انظر: القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، الجزء الأول، ص ١٩٢.

وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان، فلو استدبر ناسيا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو لأن تعمد الاستدبار مبطل.... وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. كما نصوا في باب شروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط عمداً أو سهواً أو جهلاً. وعلى البطلان ولزوم الإعادة أبداً، نص الظاهرية. قال ابن حزم رحمه الله: فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عمداً أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عمداً، ويعيد أبداً إن كان ناسيا. انتهى. وإنما فرق بين العامد والناسي لأن مذهبه رحمه الله أن من ترك الصلاة عمداً لم يشرع له قضاؤها بعد الوقت كما هو معلوم. انظر: قاعدي، علي أحمد يحيى، أحكام وخصائص الحرمين المكي والمدني في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٨م، ص ٨٦.

^١ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق: سيد بن محمد السناري، دار الحديث الطبعة الأولى، ١٤٣٧هـ-٢٠١٦م، الجزء الأول، ص ١٧٢.

يقف المصلي فيحاذي الكعبة بعينه اليسرى. وفي كلا الحدين، يبقى سمت الكعبة للمستقبل لها فيما بين وسطي العينين، أي إنَّها لم تغب عن إحداهما أو تختفي، بل هي أمامه مما يلي وجهه. ويُقدَّر هذا الميل بالدرجات بـ ٢٠ درجة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٨).

الثاني، وهو قول "الحنفية"^١، أن الانحراف المقبول هو ذلك الانحراف الذي لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتا للكعبة. وحُدِّه أن يقابل الخط المار بالكعبة بشيء من وجهه، بمعنى أن يقابل الخط المار بالكعبة بشيء من جبهته أو تقويس جبينه. وإذ قُدِّر قوس الجبهة مع تقويس الجبين بخمس الدائرة، يكون قدر الميل المعتبر بالدرجات، ٣٦ درجة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٩).

الثالث، وهو قول لبعض "المالكية"^٢، وبعض "الحنابلة"^٣، أن حد الانحراف المقبول هو كل جهة القبلة، التي هي ربع الدائرة. فيكون قدر الميل المعتبر بالدرجات، ٤٥ درجة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٠).

الرابع، وهو قول بعض "المالكية"^٤، و"الحنابلة"^٥، أن جهة القبلة نصف دائرة الأفق، والتالي جعلوا الانحراف المقبول مالم يتجاوز خط منتصف الدائرة، بمعنى مالم يبلغ استديار جهة القبلة. فيكون قدر الميل المعتبر بالدرجات، ٩٠ درجة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١١).

قلت: والرابع من حيث المنطق أقرب لمن اجتهد في استقبال القبلة. على أنه لا يجوز الانحراف عن القبلة لمن يعلم ويقدر. وإنَّما جاز لمن اجتهد فأصاب القبلة بانحراف. ذلك أن الصف لم يكن يُدار حول الكعبة والتالي فلو طال الصف فإنه سيبلغ الأفق من جهتين، ويكون غير الجائر استديارها، أما ما كان في جهتها فكله قبلة. ويُقيد هذا بالاجتهاد، لا عامد الانحرا عنها أو الغافل سهوا أو جهلا.

وأوّل من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسريّ والي مكة لعبد الملك ابن مروان، وليس ذلك بدعة. فقد حدث عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرق عن أبيه قال: كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام تركز حربة خلف المقام بريوة فيصلي الإمام خلف

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ١، ص ٤٦٣.

^٢ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، الجزء ٢، ص ٤٥٨.

^٣ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء الثاني، ص ٩.

^٤ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، الجزء ٢، ص ٤٥٨.

^٥ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء الثاني، ص ٩.

الحربة والنّاس وراءه فمن أراد صلّى مع الإمام ومن أراد طاف بالبيت وركع خلف المقام، فلما ولى خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك ابن مروان وحضر شهر رمضان أمر خالد القراء أن يتقدموا فيصلوا خلف المقام وأدار الصفوف حول الكعبة وذلك أن النّاس ضاق عليهم أعلا المسجد فأدارهم حول الكعبة ف قيل له: تقطع الطواف لغير المكتوبة قال: فأنا أمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعا فأمرهم ففصلوا بين كل ترويحتين بطواف سبع، ف قيل له: فإنه يكون في مؤخر الكعبة وجوانبها من لا يعلم بانقضاء طواف الطائف من مصل وغيره فيتهيأ للصلاة فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة يقولون: الحمد لله والله أكبر فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين التكبيرتين سكتة حتى يتهيأ النّاس ممن في الحجّر ومن في جوانب المسجد من مصل وغيره فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير ويصلي ويخفف المصلي صلاته ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من السبع ويقوم مسمع فينادي الصّلاة رحمكم الله، قال: وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظراءهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه^١.

المطلب الرابع: في ما تعلق بالقبلة من علوم الهندسة:

الفرع الأوّل: القبلة والحاجة لتحديد اتجاهها : التّغيير الجذري للهندسة.

تقوم فكرة تحديد القبلة، على تحديد الاتجاهات في مستوى ليس بالضرورة مسطحا. فالواقف على سطح الأرض كلما ابتعد عن الكعبة البيت الحرام، التي إليها تكون القبلة للصلاة، كلما تقوس المستوي الذي عليه نقف، اعتبارا للبناء شبه الكروي للأرض. هذا التقوس يجعل من المستحيل على الهندسة الإقليدية أن تحدد اتجاه القبلة من الأمكنة البعيدة عن الكعبة، وتحدد القبلة من الأمكنة القريبة بنسب خطأ متفاوتة تبعا للمسافة التي تفصلنا عن الكعبة، ذلك أن الهندسة الإقليدية تقترض أن تكون المستويات مسطحة، بمعنى إنّها تتركز على مستويات يكون التقوس فيها منعدما.

ومع كمال الدين وتمام النعمة من الله تعالى، وبناء دولة الإسلام وتركيز الخلافة. بدأت الفتوحات، وبدأ معها توسع الدولة الإسلامية في كل اتجاهات الأرض بعيدا، من حيث المسافة، عن الكعبة المشرفة. وأصبح من الضروري البحث عن صيغة جديدة للهندسة الإقليدية المتوارثة من زمن ما قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام.

^١ الأزرقى، محمد بن عبد الله، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشدي الصالح ملحق، دار الأندلس للنشر - بيروت، الجزء الثاني، أول من أدار الصفوف حول الكعبة، حديث ٦٧٢.

ولا وجود في التاريخ لقضية قامت على تغيير صيغة تلك الهندسة واستبدالها إلا قضية القبلة. وهذه القضية فتحت الباب للبحث عن عدد لا متناهي من الهندسات.

وربما، كان من البد علينا، ونحن نكتب هذه المقدمة عن الاتجاهات في الأرض، وعن ضرورة العلم بها لتحديد قبلة الصلاة، أن نوضح أكثر بعض المفاهيم الهندسية، مقدمين لمفهوم الهندسة الإقليدية، وكيف طورتها فكرة تحديد القبلة.

وقبل الخوض في سرد تلك المفاهيم لابد من التنبيه إلى تعلق تفصيل مسائل تحديد القبلة والميقات ورؤية الهلال، بأمور من اللازم العلم بها، منها:

- ما يتعلّق بعلم الهيئة، الذي هو علم الفلك، تمييزاً له عن علم التنجيم، وما يتعلّق به من ضرورة العلم باستدارة الأرض وتنوع حركتها وارتفاعات الكواكب السابحة حولها بالنسبة إلى الواقف على أديمها، ومعرفة حال الظلال.

- وما يتعلّق بعلم الجغرافيا، وما متعلقه معرفة العروض والأطوال وتحديد المكان في أي نقطة من أرض أو فضاء أو سماء.

- وما يتعلّق بعلم الهندسة، من مسائل التوازي والتعامد والمثلثات والاستواء والكرية وأعمال الجيب والتمام ومتعلقاتها.

وأبسط ما يُعرّف من أمور الهندسة، الخط، وهو ما لم يحتو إلا بعداً واحداً، وهو الطول. والبعد، عدد درجات الحرية الممكنة للحركة ضمن فضاء ما. وفي الفضاء الهندسي أبعاد ثلاثة الطول والعرض والعمق، أو السمك. قال الخوارزمي: الخط طول بلا عرض، ونزید: ولا عمق ولا سمك. ومنه المستقيم والمنكسر والمنحني والمركب. والخط المستقيم هو أقصر خط يربط بين نقطتين في مستوى معين بالنسبة إلى هذا المستوي. والمستوي سطح إذا فرضت فيه نقطتين وقع جميع الخط المستقيم الواصل بينهما فيه ولا يخرج منه، بمعنى أن تكون جميع الخطوط المفروضة عليه في جميع الاتجاهات مستقيمة^١.

^١ الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تحقيق محمد كمال الدين الأدهمي، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٠م، ص ١٢٩.

ولم أقف على تعريف جامع للنقطة، وهو يعتبر من الغرائب في علم الهندسة، أن النقطة، مع كونها بحكم العقل أبسط من الخط لأن الخط مركب منها، لا يستطيع العقل حصر تعريف لها. ومجمل تعاريفها عند أهل الرياضيات، إنها جسم تنتهي إليه الأبعاد في الصغر حتى يظن العاقل أن لا أبعاد لها. والجسم ما كان له ثلاثة أبعاد، فهو إما ينتهي بسطح واحد، أو ينتهي في أحد أطراف امتداداته بالنقطة وفي الباقي بالسطح، أو ينتهي في أحد أطراف امتداداته بالخط وفي الباقي بالسطح، أو ما تركيب من هذه البسائط^١.

فمثال ما انتهى بسطح واحد، الكرة.

ومثال ما انتهى إلى النقطة والسطح، المخروط فإنه ينتهي في أحد أطرافه بالنقطة.

ومثال ما انتهى بالخط والسطح، المكعب فإن جميع امتداداته إما سطحية أو خطية.

فأما الخطوط المنحنية، فهي التي لا تكون مستقيمة ولا منكسرة ولا مركبة. ومعناه أنه إذا أقيمت خطوط مستقيمة متعامدة مع خط معلوم. فإن تقابل بعضها لبعض فالخط مستقيم، وإلا فمُنْحَنٍ.

ومعنى التعامد على خط مستقيم في نقطة معلومة، أنك إذا أقمت خطاً مستقيماً على خط مستقيم في تلك النقطة المعلومة، فالحاصل أن تحدث على جانبيه علواً وسفلاً زاويتان. فإن تساوت تلك الزوايا فهي قائمة والخطان متعامدان. وإن لم تتساوى، تكون الصغرى حادة والكبرى منفرجة، ويكون مجموع الحادة مع المنفرجة مساوياً لقائمتين.

ومعنى التعامد على خط منحنٍ في نقطة معلومة، التعامد على المستقيم المماس للخط في تلك النقطة. والمماس لخط منحنٍ في نقطة معلومة، هو الخط المستقيم الوحيد الذي يلتقي مع ذلك الخط المنحني في تلك النقطة فقط^٢.

وأما البحث الرابع، فهو عن أمر الزاوية. فنقول: أما الفرق بين الزاوية والأشكال، فهو أن الزاوية إنما هي زاوية من حيث يعتبر المقدار متحددًا بين حدين يتصلان على نقطة من غير أن يتحدا. ثم إنه

^١ المرجع السابق، ص ٢٦.

^٢ الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تحقيق محمد كمال الدين الأدهمي، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٠م، ص ١٢٩.

لايخلو إما أن يكون المقدار الذي يحيط به الحدان المتلاقيان قد يحيط معهما ثالث أو أكثر في أسطح مختلفة، أو لا يحيط، فإن لم يحط معهما ثالث، كانت الزاوية مسطحة أو بسيطة. وإن أحاط معهما ثالث أو أكثر بحيث تلتقي جميع الحدود في نقطة واحدة، كانت الزاوية مجسمة^١.

والدائرة، شكل مسطح يحيط به خط واحد مستدير وفي داخله نقطة يتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه. فذلك الخط محيطها، وتلك النقطة مركزها، وتلك الخطوط أنصاف أقطارها أو شعاعها. إذ الخط المستقيم المار بمركزها والمنتهي في جهتيه إلى المحيط قطرها، وهو ينصفها. ويسمى الخط المستقيم الذي ينتهي إلى المحيط، ولا يمر بمركز الدائرة، وترًا، وهو يقسم الدائرة إلى قطعتين إحداهما أكبر من النصف والأخرى أصغر.

ويبدأ قصور الهندسة الإقليدية من تعريفه لمصطلح المستوي، الذي عبر عنه إقليدس بالسطح والبسيط. وعرفه بأنه كل ما له طول وعرض وليس له عمق^٢. فيكون بهذا التعريف قد قصد كل صفحة مستوية لا انثناء ولا تقوس فيها. وهي أبسط أشكال المستوي، وأقربها إلى البديهة. والتالي، من الطبيعي أن يسلم إقليدس بأنه من غير الممكن أن نرسم من نقطة لا على مستقيم معلوم إلا مستقيماً واحداً يوازي^٣ المستقيم المعلوم. أو كما هي بعبارة: إذا تقاطع خطان مستقيمان في نقطة ما فإن مجموع الزاويتين الداخلتين اللتين يصنعهما هذان الخطان مع خط ثالث يقطعهما اقل من قائمتين أو من ١٨٠ درجة. ومن الطبيعي أيضاً أن تعجز أفهام الرياضيين عن البرهنة عما سلم به إقليدس. ذلك أن مسلمته لا تصدق إلا في المستوي الذي تحدث عنه هو وافترضه. ولا يعدم أحد أن يلحظ وجود غير ذلك من المستويات في الطبيعة. والتالي من الممكن فرض فرضيات مخالفة لمسلمة إقليدس لنحصل في كل مرة على هندسة جديدة تتناسب مع المسلمة التي تم فرضها.

ولا يعدم فطن أن يلحظ أن رسمه على كرة ليس بالضرورة مشابهاً لرسمه على صفحة كتاب. والتالي وأنت تتحول من الكتابة في صفحة دفترك أو الخط على لوح السبورة إلى اللهو على كرة أو النقش على سرج حصان، ستدرك ولا بد فوارق الخطوط والزوايا. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٢).

^١ أرخميدس، كتاب في أصول الهندسة، الكتاب الأول، ص ٥.

^٢ أرخميدس، كتاب في أصول الهندسة، الكتاب الأول، ص ٥.

^٣ الخطوط المستقيمة المتوازية هي الخطوط المستقيمة التي تقع في مستوي واحد والتي لا تلتقي مهما امتدت في أي الاتجاهين. انظر: أصول الهندسة، أرخميدس.

ولعلك ستدرك، إن كنت خارق الفهم، أنه بالإمكان رسم ما لا نهاية له من الخطوط الموازية لمستقيم معلوم من نقطة لا تقع على ذلك المستقيم المعلوم، إذا ما كان المستوي هذلوليا، بمعنى منحنيًا انحناءً سالبا. وأنه من المستحيل أن ترسم مستقيما موازيا لمستقيم معلوم من نقطة خارجه، إذا كان المستوي أهليلجيا، بمعنى منحنيًا انحناءً موجبا.

الفرع الثاني : الهندسة الأهليجية^١:

لابد أن نعرف ونحن نعيش على أرض أهليلجية الشكل، معنى الاتجاهات فيها. ومعنى الخط المستقيم. فأى واحد منا، إذا أراد أن ينتقل من نقطة أ إلى نقطة ب على سطح الأرض فإنه سيتحرى أقصر مسافة بين النقطتين. وأقصر مسافة بين النقطتين، كما هو معلوم، الخط المستقيم. لكن ليس بالضرورة أن يكون مستقيما بالمعنى المتعارف عليه في الهندسة الإقليدية. بل هو مستقيم بالنسبة لشكل الأرض، مع كونه في الحقيقة مقوّسا، وكلما زادت المسافة بين النقطتين كلما زاد ذلك التقوّس. (انظر: صورة عدد ١٠).

وتماما متى أردنا أن نعرف الاتجاه من النقطة أ إلى النقطة ب، فإننا نشير إلى النقطة ب عبر أقصر طريق يربطها بالنقطة أ. بمعنى أدق عبر القوس المحتوى داخل المستوي الذي يمر بالنقطتين ومركز الأرض.

وعليه حتى الزوايا على سطح الكرة سيتغيّر مفهومها. ليكن لدينا عند نقطة أ قطعتان مستقيمتان كرويا نعني بذلك قوسا دائرتين عظمتين تتقاطعان عند أ كما في الصورة. فكيف يمكن أن نعرف الزاوية بين هذين المستقيمين؟ نتصور أن شخصا ما يقف عند النقطة أ ونسأله ببساطة عن الزاوية بين مسارين مرسومين تحته فإنه سيمد يده و يشير بها إلى المسار الأول ثم يدور حول نفسه ويده ممدودة الى أن يتّجه بيده ووجهه الى المسار الثاني. هذا يعني أن التعريف الطبيعي للزاوية الكروية هو كونها الزاوية بين

^١ الهندسة الأهليجية هي الهندسة البيضوية. وتدرس الخطوط على السطوح البيضوية، التي تتميز بعدم توازي المستقيمات فيها، بل أنها تلتقي مع بعضها، كما تتميز بكون مجموع زوايا المثلث يفوق بحساب الدرجات الـ ١٨٠ درجة.

اتجاهي المسارين بمعنى رياضي فهي الزاوية بين شعاعي المماس للدائرتين عند النقطة أ. وهي بدورها تساوي الزاوية المحصورة بين المستويين المعرفين بهاتين الدائرتين العظمتين^١.

بعد أن رأينا أنه يمكننا بطريقة طبيعية جدا تعريف القطع المستقيمة التي تربط بين نقاط الكرة وكذا المسافة بين هذه النقاط ثم الزوايا بين القطع المستقيمة فإنه بذلك أصبح لدينا أدوات كافية لإنشاء هندسة جديدة على سطح كرة بدلا من المستوي كما هو الحال في الهندسة الإقليدية. فمثلا نعرف المثلثات الكروية على إنها تقاطع ثلاث خطوط مستقيمة كرويا. تسمى هذه الهندسة الجديدة بالهندسة الكروية وهي هندسة تختلف عن الهندسة الإقليدية فمثلا جمع زوايا مثلث كروي دوما تفوق ١٨٠ درجة بعكس الحال بالنسبة للمثلثات المستوية التي مجموع زواياها دوما يساوي ١٨٠ درجة. يرجع الفضل في اكتشاف هذه الهندسة الغير اقليدية إلى المسلمين الذين اثبتوا عدة نظريات جميلة في هذا الإطار والتي سنعرض بعضها في هذا المقال. ومن بين هذه النظريات النظرية الرائعة التالية التي تحدد اتجاه أي نقطة على سطح الكرة انطلاقا من أي نقطة ثانية ووجهة معلومة.

المطلب الخامس: في كيفية تحديد القبلة هندسيا:

ليكن ABC، مثلثا كرويا على سطح كرة نصف قطرها واحد. نرمز في نفس الوقت بالرموز A و B و C ، لندلّ على النقاط التي هي رؤوس المثلث الكروي وكذلك على زوايا المثلث الكروية عند هذه النقاط. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٣).

إذا كانت أطوال أضلاع المثلث الكروي المقابلة للزوايا A و B و C ، هي a و b و c ، فإن:

$$\tan A = \frac{\sin B}{\cot a \sin c - \cos c \sin B}$$

هذه المعادلة، هي قانون القبلة لحبش الحاسب^٢، استتبها في القرن الثالث للهجرة. ولكي نطبقها لا بد لنا من نقطة معلومة الاحداثيات على سطح الارض. ولأجل أن جهة الشمال الحقيقي يعد من

¹ Gans, D. (1955). **An introduction to elliptic geometry**. The American Mathematical Monthly, 62(7P2), 66–75.

^٢ هو أحمد بن عبدالله المروزي الملقب بحبش الحاسب أو الحكيم حبش عاش في عصر المأمون والمعتصم الخلفاء العباسيون إلا أن الكتب لم تشر إلى سيرة حياته. ذكر ابن النديم في الفهرست أنه بلغ المائة وأنه ينتسب إلى مدينة مرو في إقليم خراسان بإيران. قضى عمره في مطالعة معظم علوم عصره إلا أنه تميز في مجالات علوم الفلك وآلات الرصد. يقال

أيسر النقاط لتحديد لها فقد اتُّخذت هي النقطة المعلومة في قانون القبلة لحبش الحاسب، مع ملاحظة أنه بإمكان أي نقطة معلومة على سطح الأرض. حيث أن هذا القانون يحسب الزاوية بين الكعبة ونقطة أخرى معلومة انطلاقاً من المكان الذي نحن فيه، أو نبتغي تحديد القبلة فيه.

لتكن الكعبة ممثلة في النقطة C على الكرة الأرضية ونقطة الشمال ممثلة في النقطة B. نرسم B-A للمكان الذي نريد عنده حساب مقدار زاوية انحراف الكعبة عن اتجاه الشمال. أصبح لدينا الآن مثلث كروي كما في الشكل المبين في الرسم عدد ١٤.

بما أننا الآن نتعامل مع كرة نصف قطرها R، لا يساوي الواحد، فسنستخدم بداية تقليصاً $\frac{1}{R}$ ، لكي نصير كرتنا إلى كرة وحدة. هذا التقليص لا يغير قيم الزوايا، ولكنه يقلص قيم أطوال الأضلاع، لتصبح: $\frac{a}{R}$ و $\frac{b}{R}$ و $\frac{c}{R}$. والتالي تصبح معادلة قانون القبلة كالآتي:

$$\tan A = \frac{\sin B}{\cot \frac{a}{R} \sin \frac{c}{R} - \cos \frac{c}{R} \sin B}$$

حيث الزاوية B تساوي مطلق الفرق بين زاويتي خطي طول الكعبة وطول المكان A. والزاوية $\frac{a}{R}$ و $\frac{c}{R}$ ، تساوي قيم الزوايا التي عند مركز الكرة، والتالي يمكن إيجادها باستخدام قيم خطي العرض عند النقطتين A و C.

لنفترض أن النقطة A، هي نقطة التقاء دائرة الطول LON ودائرة العرض LAT. فسيكون لدينا:

$$\frac{a}{R} = 90 - ٢١.٤٢٢٤٨٧٩ = 68.5775121$$

و

$$\frac{c}{R} = 90 - LAT$$

و

أنه أول من وضع جدول للظل وظل التمام (tg+cotg). وهو مؤلف على مذهب الهند وعمل فيه الزيج على مذهب السندهند وخالف فيه الكثير من العلماء مثل الفارزي والخوارزمي. وألف الزيج الممتحن وهو أشهر أعماله وقد كتب البيروني عن هذا الزيج. وهو مؤلف كتاب الأبعاد والأجرام وكتاب الخائم والمقاييس وكتاب العمل في الاسطرلاب.

$$B = LON - ٣٩.٨٢٦١٥١٧$$

حيث تساوي قيمة زاوية عرض الكعبة ٢١.٤٢٢٤٨٧٩، وتساوي زاوية طولها ٣٩.٨٢٦١٥. والتالي يكون قانون القبلة لأي نقطة A، معلومة الإحداثيات، كالتالي:

$$\tan A = \frac{\sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥)}{m \sin(90 - LAT) - \cos(90 - LAT) \sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥)}$$

حيث،

$$m = \cot(68.5775121) = 0.40402622741267$$

وللحصول على قيمة الزاوية A، نستخدم الدالة العكسية للظل. والتالي:

$$A = \tan^{-1} \left[\frac{\sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥١٧)}{m \sin(90 - LAT) - \cos(90 - LAT) \sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥)} \right]$$

وبما أن قيم الدالة العكسية للظل، تكون بين ٩٠- و ٩٠ درجة. بخلاف الزاوية A، التي تكون قيمها من الصفر إلى ١٨٠ درجة. يمكننا اعتبار الزاوية A - 90، التي تكون قيمتها تكون بين ٩٠- و ٩٠ درجة. ما يعطينا

$$\tan(A - 90) = -\cot A$$

وبعبارة أخرى

$$A = \tan^{-1}(-\cot A) + 90$$

وعليه، يكون لدينا:

$$A = \tan^{-1} \left[\frac{\cos(90 - LAT) \sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥) - m \sin(90 - LAT)}{\sin(LON - ٣٩.٨٢٦١٥١٧)} \right] + 90$$

ومن ثم نحدد اتجاه الانحراف عن الشمال شرقا أو غربا بحسب زاوية خط الطول للنقطة A.

فمتى ساوت قيمة خط الطول للنقطة A، قيمة خط طول الكعبة، كانت زاوية الانحراف صفرا، واتجاه القبلة عين الشمال. إذا كانت قيمة دائرة العرض للنقطة A، أصغر من قيمة عرض الكعبة، فإذا كانت أكبر، كان الانحراف بقيمة ١٨٠ درجة، واتجاه القبلة عين الجنوب.

ومتى ساوت قيمة خط الطول للنقطة A، قيمة خط طول الكعبة، كان اتجاه القبلة على خط الشمال-جنوب. فإذا كانت قيمة دائرة العرض للنقطة A، أصغر من قيمة عرض الكعبة، كانت زاوية الانحراف صفرا، واتجاه القبلة عين الشمال. وإذا كانت أكبر، كان الانحراف بقيمة ١٨٠ درجة، واتجاه القبلة عين الجنوب.

ويقاله إذا ساوت قيمة خط الطول للنقطة A، قيمة خط طول الكعبة ناقص ١٨٠، التي هي ١٧٣٨٥، ١٤٠-، فيكون اتجاه القبلة أيضا على خط الشمال-جنوب، بحسب قيمة دائرة العرض للنقطة A. فإذا كانت قيمة دائرة العرض للنقطة A، أصغر من قيمة عرض الكعبة ناقص ٩٠، التي هي ١٧٣٨٥، ٦٨-، كانت زاوية الانحراف صفرا، واتجاه القبلة عين الشمال. وإذا كانت أكبر، كان الانحراف بقيمة ١٨٠ درجة، واتجاه القبلة عين الجنوب.

ويكون اتجاه الانحراف، نفس اتجاه الطواف، متى كان خط الطول للنقطة A، بين ١٨٠ وخط طول الكعبة.

ويكون اتجاه الانحراف، عكس اتجاه الطواف، متى كان خط الطول للنقطة A، بين ١٧٣٨٥، ١٤٠- وخط طول الكعبة.

ويكون اتجاه الانحراف، عكس اتجاه الطواف، متى كان خط الطول للنقطة A، بين ١٧٣٨٥، ١٤٠- وخط طول الكعبة.

ولتحديد القبلة طرق فلكية أخرى، أبسطها المتعلقة بتعامد الشمس مع الكعبة. لكنها تبقى على بساطتها ودقتها، محددة في يومين كل سنة. وتفصيلها أنه واعتبارا لوقوع مكة في خط عرض داخل شريط مسار الشمس السنوي، فإن الشمس تتعامد مع الكعبة عند الزوال مرتين كل سنة. وذلك عندما يكون ميل

الشمس مساوياً لخط عرض مكة المكرمة. ويحدث ذلك يومي ٢٨ ماي و ١٦ جويلية، أو قريبا من هذين التاريخين.

والتالي، تكون الشمس لحظة تعامدها على الكعبة جزءا من سمتها، الذي هو الخط الرابط بينهما. ومتى كان ذلك كان مركز الشمس عين سمت الكعبة، الذي هو القبلة وذلك في أي مكان في العالم يمكن أن ترى فيه الشمس في تلك الساعة. أي الأماكن التي يكون فيها الوقت نهارا في تلك اللحظة، التي هي وقت الظهر في مكة المكرمة. وهي لحظة واحدة يمكن حسابها بالتوقيت المحلي لأي مدينة حيث تكون يوم ٢٨ مايو الساعة ١٢:١٨ بتوقيت مكة المكرمة، وتوافق الساعة ٩:١٨ بالتوقيت العالمي. وتكون يوم ١٦ يوليو الساعة ١٢:٢٧ بتوقيت مكة المكرمة، ما يوافق الساعة ٩:٢٧ بالتوقيت العالمي. وقد يختلف التاريخ شيئا يسيرا كل سنة.

وعليه يكون سمت القبلة آنذاك هو اتجاه الشمس.

وحيث يكون ليل، نعتمد قطب مكة عند نهار تلك المناطق لتحديد القبلة فيها. أي النقطة المقابلة لها قطرياً في الجهة الأخرى. فإن الشمس كما تعامدت مع مكة ستتعادم مع قطبها بفارق يوم أو يومين. فإذا كان ذلك، كانت القبلة عكس اتجاه الشمس، الذي هو اتجاه الظل. ويحدث ذلك تقريباً يومي ٢٩ نوفمبر الساعة ٢١:٠٩ بالتوقيت العالمي ويوم ١٤ يناير الساعة ٢١:٣٠ بالتوقيت العالمي.

ولا فرق في تحديد القبلة بين ما كان عليه القدامى من الحسابيين وبين تطبيق الأجهزة الحديثة سوى الدقة التي لا تغني، حيث تقلل نسبة الخطأ التي في ذاتها لا تكاد تُذكر. ذلك أن تلك الأجهزة قائمة على نفس القوانين التي استنبطها أولئك الأفاضل. لكنها تضل أيسر وأسرع سيما وقد كثر من لا يفقه في الحساب شيئا. ولهذا صح اعتماد ما تأكد الخبراء من صحة نتائجه، وصح الاكتفاء بها، والله تعالى أعلم. لكن لا يعني ذلك أن الدقة التي نوجدها عن طريق استعمال الطرق الحديثة لا يكون بها نسبة خطأ كما يدعي البعض، حين يتكلمون عن التكنولوجيا، فإنه ما من برنامج يقوم على الحساب إلا وله نسبة خطأ كبيرة كانت أو دقيقة، والهدف من مثل هذه البرامج هو تصغير الخطأ حدا يكاد ينعدم اعتباره.

المطلب العاشر: أثر المستجدات العلمية في مسألة إذا لم تظهر علامة من العلامات الدالة على القبلة:

تفيدنا الدراسات العلمية الحديثة، أنه أصبح من اليسير عمل البرامج والخوارزميات اللازمة لتحديد الاتجاه الذي نريد في أي نقطة من سطح الأرض، ومن ثمّ تحديد قبلة الصلاة. وأصبح بالإمكان فعل ذلك ليلاً أو نهاراً.

وعليه، فلا يمكن الاكتفاء بالجهة مع وجود تلك البرامج، وإنما الواجب تحريّ حقيقتها، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: أوقات الصلاة:

المطلب الأول: في الصلاة ومسائلها:

أول ما افترض الله تعالى على عباده من العبادات، الصلاة، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله تعالى على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد الصلاة. يقول الله: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة، قال: انظروا هل له من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة، قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته من الصدقة^١.

وقد تعلّق دخول الجنة بعلم فرضها، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عبد الله بن أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة^٢.

والصلاة المفروضة، في الشريعة، خمس صلوات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن معاذاً رضي الله عنه، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

^١ أبو يعلى، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى الموصلي، يزيد الرفاشي، عن أنس بن مالك، حديث رقم ٤٠١٣.

^٢ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث رقم ٤١٩.

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَنُزِدُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ^١. وهذه الصلوات الخمسة هي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.

ويتعلّق بالمحافظة على هذه الخمسة المفروضة، دخول الجنة، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار^٢.

ولا يسقط وجوبها على العاقل الواعي بحال. ويسقط منها ما عجز المصلي عنه من واجباتها، كالقيام والقراءة والركوع والسجود وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. ويجب عليه كل ما إذا أراد فعله من واجباتها أمكنه فعله^٣.

ومن شروط الصلاة، ستر العورة^٤، لقوله عز وجل: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾. واعتبروا، أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة. وكره "المالكية" الصلاة في السراويل، ووافقوا الجمهور في صحة الصلاة في الثوب الواصف، وتفرّدوا باستحباب الإعادة إذا كان الوقت باقياً. ونبه بعض المتأخرين أن الثوب الواصف تصح الصلاة به وهو مقتضى قول السابقين، وهذا باطل، إذ لا يؤخذ كلام السابقين

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورَسُولِهِ، وَشَرَائِعِ الدِّينِ، والدُّعَاءِ إِلَيْهِ، حديث رقم ٥٦.

^٢ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، أوّل مُسْنَدِ الكُوفِيِّينَ، حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ الأَسَدِيِّ، حديث رقم ١٨٠٦٥.

^٣ الخرشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي، الجزء الأول، ص ٥٦١.

^٤ اختلف الفقهاء الأربعة، في عورة الرجل. فهي عند الجمهور ما بين السرة والركبة، وهما ليستا من العورة، لحديث: أسفل السُرّة وفوق الركبة من العورة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لرجل: غَطِّ فَخْذَكَ، فَإِنَّ الفَخْذَ عورة. وقال الحنفية: السرة ليست من العورة، والركبة من العورة، لحديث: الركبة من العورة، وهو ضعيف. واتفقوا، أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. واختلفوا في الكفين والقدمين. قال المالكية: كلها عورة إلا الوجه والكفين، وافقهم الشافعية، وحجتهم قوله عز وجل: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال ابن عباس: ما ظهر منها: الوجه والكفان. وقال بعض الحنابلة بمثل قول المالكية. واستثنى بعضهم الكفين فقالوا: المرأة كلها عورة إلا الوجه، لحديث: المرأة عورة. وقد سُمِحَ بالوجه للحاجة. وقال الحنفية: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، للحديث، أَنَّ أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تُصَلِّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. انظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٤١٣.

في الثوب الواصف على إطلاق الوصف كما هي الملابس اللاصقة اليوم، إنما مقتضى ما قالوه أن يصف الإليتين أو الركبتين.

ولا تصح صلاة من صلى في الثوب الرقيق الذي يظهر منه لون البشرة. وتركه الصلاة في الثوب فيه صورٌ ضلّبان أو ذوات أرواح على المشهور^١.

ولكل صلاة مفروضة وقت، فتكون الأوقات خمسة بعدد الصلوات، وهي ثلاثة في حال السفر عند الجمهور، خالفهم "الحنفية" لعدم مشروعية الجمع عندهم. ودليل أن الصلوات هي من العبادات المؤقتة قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس فقال: فم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: فم يا محمد فصلي العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: فم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواها، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: فم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سَطَعَ الفجر بالصبح فقال: فم يا محمد فصل فقام فصلي الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: فم يا محمد فصل الظهر ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: فم يا محمد فصل العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتنا واحدا لم يزل عنه فقال: فم فصل المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: فم فصل فصلي العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: فم فصل فصلي الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقت كُله^٢. ووقت الصلاة أحد شروط صحتها، فلا تصح قبله، إلا لجمع تقديم، فيما يجوز الجمع فيه كالظهر والعصر. ولا يحل تأخيرها عنه، لقوله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^٣.

ولكل وقت صلاة أول وآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن آخر وقتها حين تضر الشمس، وإن أول

^١ عيش، محمد بن أحمد، منح الجليل في شرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٠٩.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، مواقيت الصلوات، ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر بن عبد الله في آخر وقت، حديث رقم ١٤٨٧.

^٣ سورة الماعون: الآية ٥.

وَقَتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأَفْقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأَفْقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ^١.

وأول الوقت، أفضله، كما في الحديث عن أمِّ قُرُوءَةَ رضي الله عنها، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا^٢. يستثنى من ذلك الظهر عند الحر، فالأفضل فيه تأخير الظهر للإبراد، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ^٣.

واعتبروا، أَنَّ مقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به أوقات الصَّلَاةِ فرضاً على الكفاية لجواز التقليد في الأوقات^٤.

ومذهب الإمام مالك أَنَّ معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف^٥، بحيث أنه لو كان وحيداً استطاع أن يميز ذلك. بمعنى أنه يستطيع أن يميز الأوقات عند انعدام التقليد. ومراده أنه لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يعرف أن الوقت دخل، إما بالطرق الموصلة لذلك أو بتقليد من هو عدل عارف. إذ لم يزل المسلمون من جميع الأعصار في سائر الأمصار يهرعون إلى الصَّلَاةِ عند الإقامة من غير أن يعتبر كل من يصلي قياس الظل.

هذا حكم العلم بالأوقات وأما حكم العلم بسمت القبلة أو جهتها فهو وجوب الاجتهاد في طلب ذلك عيناً على كل فرد، ولا يجوز التقليد فيها إلا للعاجز عن تعلم الطرق الموصلة لذلك^٦.

^١ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في جميع مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، حديث رقم ٣١٨٨.
^٢ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث رقم ١٦٦.
^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث رقم ٥١٩.

^٤ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الثاني، ص ١٦.
^٥ المرجع السابق.

^٦ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، الجزء الأول، ص ٢٧١. الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الثاني، ص ١٩٥. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء ٣، ص ٢٠٥. المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الثاني، ص ١٢.

المطلب الثاني: فيما يتعلّق بأوقات الصّلاة من الحساب:

الفرع الأوّل: في تغيّر المسافة بين الأرض والشمس ووصف مسارهما:

لاحظ الفلكيون اقتراب الأرض والشمس بعضهما من بعض حد بلوغ أدنى القرب مرتين في السنة وابتعادهما حتى بلوغ أقصى البعد كذلك، فعلموا من ذلك أن مسار دوران الأرض حول الشمس بيضوي لا دائري. وتتراوح المسافة بين الأرض والشمس بين ١٤٧٠٠٠٠٠٠٠ كلم و ١٥٢٠٠٠٠٠٠٠ كلم^١.

الفرع الثاني: في معرفة الزوايا التي تصف حركة الشمس:

واعلم أنه لوصف حركة الشمس، وحركة الظلال تبعاً لها، وفهم تلك الحركة فهما دقيقاً، لا بد أن تعرف خمس زوايا^٢:

الأولى: زاوية تموضعك على سطح الأرض:

لاحظ الفلكيون استواء الليل والنهار في حلقة دائرية تحيط بالأرض، أطلقوا عليها اسم خط الإستواء. فإذا ابتعدت من ذلك الخط شمالاً أو جنوباً، بدأ الليل في التناقص والنهار في الزيادة أو خلاف ذلك بحسب الزمان الذي أنت فيه، وبتقابل جهتي شمال خط الإستواء وجنوبه في الوصف.

ولاحظوا أن قيمة الليل، تتساوى على كل حلقة محيطة بالأرض موازية لخط الإستواء، ومثلها قيمة النهار. ومن ثم سمو الزاوية التي تصف مكانك على سطح الأرض دنوا وبعدا عن خط الاستواء، التي هي الزاوية الفاصلة بين الخط الذي يصل نقطة تموضعك بمركز الأرض، ومستوى خط الاستواء، زاوية العرض LAT. وسموا الحلقة التي توازي خط الإستواء ببعده ثابت قدره الزاوية LAT، دائرة العرض LAT، على اسم زاوية العرض. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٥).

وقسموا كرة الأرض إلى تسعين خطاً شمال خط الإستواء ومثلها جنوبه على حسب عد درجات الزوايا، حيث قسم المشتغلون بالهندسة ربع الدائرة إلى تسعين درجة. والتالي تعدل المسافة بين خطي

¹ Sharp, T. (2012). How far is Earth from the sun? Space. com.

² Vişa, I., Diaconescu, D., Dinicu, V., & Burduhos, B. (2007). **On the sun-earth angles used in the solar trackers' design**. Part 1: modelling. Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, CD-ROM Edition, 6.

عرض متتابعين ١١١ كلمترا، قريبا من خط الاستواء وأقل من ذلك فيما عداه. وإنما جعل ذلك للتيسير وإلا فبالإمكان تقسيمها إلى أكثر من ذلك^١.

الثانية: زاوية الساعة أو زاوية الوقت^٢:

طبيعي أن الشمس تطلع نهارا وتغيب ليلا. إلا أن الشمس لا تطلع في نفس الساعة كل يوم ولا من نفس المكان، وكذلك لا تغرب. لذلك اختلف قدر الليل عن النهار، إلا في خط الاستواء، حيث يستوي الليل والنهار. وكلما ابتعدت عن خط الاستواء ازداد ذلك الاختلاف بين الليل والنهار.

ولأجل اختلاف موضع الشروق والغروب وساعتها باختلاف الأيام، فكر الفلكيون في النظر في نقطة تكون مرجعا لحركة الشمس، فلاحظوا أن ساعة زوال الشمس دائما تقسم النهار نصفين. فلو افترضنا أن زوال الشمس كان على الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وطلوع الشمس على السادسة، فإن الغروب ضرورة سيكون على الساعة الثامنة مساء.

ولاحظوا أن أشعة الشمس تنتشر في نفس الآن بحسب خطوط الطول الواصلة بين شمال كرة الأرض وجنوبها، وذلك اعتبارا للجزء الذي يصله ضوء الشمس من الأرض.

ولأجل أن اليوم قد ضبطه بأربع وعشرين ساعة، وأن عد خطوط الطول ٣٦٠. وأن ذلك قد اشتهر بين الناس عامتهم وخاصتهم حتى صار من قبيل المسلمات. مثلت الساعة مرور الشمس بخمسة عشر منزلا من تلك الخطوط.

فإذا اعتبرنا نقطة الصفر بالنسبة لأي نقطة هي اللحظة التي يقع فيها الخط الواصل من مركز الأرض إلى مركز الشمس في نفس مستوي خط الطول لهذه النقطة فإن هذه اللحظة تحديدا هي لحظة زوال الشمس ومنتصف اليوم أو الظهر في هذا المكان، وأن خط الطول ذلك هو خط منتصف النهار.

وتعتبر زاوية الساعة الشمسية، أو زاوية الوقت الشمسي، الزاوية المقاسة على مستوى خط الإستواء بين مسقط الخط الذي يصل موقعك بمركز الأرض ومسقط الخط الواصل بين مركزي الأرض

^١ الميداني، محمود عصام، خطوط الطول والعرض وقياس محيط الأرض في الجغرافيا العربية، الجمعية الجغرافية الكويتية، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م، ص ١٣.

^٢ Lambrou, E., & Pantazis, G. (2008). **Astronomical azimuth determination by the hour angle of Polaris using ordinary total stations.** Survey review, 40(308), 164-172.

والشمس. وإن شئت قلت هي الزاوية المقاسة على مستوى خط الإستواء بين خط الطول الذي عليه الشمس وخط طول المكان الذي أنت فيه، فإذا تطابق الخطان، فقد انتصف النهار، وحان الزوال. ونرمز لزاوية الوقت بحرف H. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٦).

الثالثة: زاوية انحراف مسار الشمس حول الأرض^١:

ولاحظ الفلكيون أن مسار الشمس حول الأرض يكون على شكل حلقة تحيط بالأرض تتوازي مع خط الإستواء أو تتماهى معها، بحيث تسمح مساراتها على امتداد السنة شريطاً عرضه ما قيمته زاوية 47 درجة، ينصفه خط الإستواء. وتتعامد الشمس في كل يوم مع خط العرض الذي يحوطه مسارها، وتمر كل لحظة بخط طول. فإذا تساوت حلقة العرض مع خط الإستواء اعتدل الليل والنهار عند كل أهل الأرض. وإذا بلغت أحد الطرفين كان النصف الذي هي فيه أطول ما يكون النهار فيه وأقصر ما يكون الليل، وبضده في النصف المقابل.

ونسمي الزاوية التي تصف نسبة ابتعاد الشمس عن مستوى خط الإستواء، وإن شئت قلت الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين مركز الشمس و مركز الأرض ومسقط هذا الخط على المستوى الإستوائي، زاوية الانحراف، ونرمز إليها بالحروف DEC. ويأخذ الانحراف شمال خط الإستواء الإشارة الموجبة، في حين يأخذ الانحراف جنوب خط الإستواء الإشارة السالبة. ويمكن وصف زاوية الانحراف بالشكل في الرسم عدد ١٧.

ويتم قياس زاوية الانحراف بالدرجات، حسب ترقيم اليوم n ، وفق أحد المعادلات التالية:

$$DEC = 23,45 \sin \left(360 \frac{284 + n}{365,25} \right)$$

أو

¹ Shapiro, I. I. (1967). **New method for the detection of light deflection by solar gravity.** Science, 157(3790), 806–808.

$$DEC = 23,45 \sin \left(360 \frac{n - 81}{365,25} \right)$$

أو

$$DEC = 23,45 \cos \left(360 \frac{10 + n}{365,25} \right)$$

ويبدأ ترقيم الأيام بداية من الشهر الشمسي الأول، جانفي، وينتهي بانتهاء السنة الشمسية. وهي نفسها بالنسبة للعالم كله في أي يوم، وتكون ما بين ٢٣،٤٥ و-٢٣،٤٥. نوضح في الشكل التالي التغير الحاصل في زاوية الانحراف على امتداد السنة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٨).

ويمكن جدولة القيمة اليومية لزاوية الانحراف على امتداد السنة، مع ملاحظة أن الدورة الكاملة للأرض حول الشمس لا تتطابق كلياً مع السنة التقويمية، فالتغير يختلف قليلاً في نفس اليوم من سنة إلى أخرى. (انظر: الجدول عدد ٥).

الزابغة: زاوية الميلان، وهو ميلان أشعة الشمس في نقطة ما من الأرض^١:

تبعاً لانحراف الشمس عن مستوى خط الإستواء، تتغير زاوية ميلان أشعة الشمس كل يوم، بالنسبة لخطوط العرض، وتستوي على كل خط منها. فإذا أردنا معرفة زاوية ميلان أشعة الشمس في نقطة ما من سطح الأرض، بالنسبة إلى المستوى المحتوي لتلك النقطة، فما علينا إلا أن نعرف اليوم الذي نحن فيه، لتحديد انحراف الشمس عن مستوى خط الاستواء، ومعرفة قيمة خط العرض لتلك النقطة، ومن ثم تحديد ميلان أشعتها. وتكون قيمة ميلان أشعة الشمس حينئذ، بقيمة الزاوية INC، ويكون حسابها وفق المعادلة التالية:

$$INC = 90 - (LAT - DEC)$$

¹ Yadav, A. K., & Chandel, S. S. (2013). **Tilt angle optimization to maximize incident solar radiation: A review**. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 503–513.

حيث LAT، قيمة خط العرض، و DEC قيمة انحراف الشمس، كما هو موضح في الشكل (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ١٩).

مثال ذلك، يكون ميلان مستوى أشعة الشمس بالنسبة لنقطة من مستوى خط العرض ٣٣،١٤ شمالاً، الذي هو خط عرض مدينة بنقردان، في يوم ١٠ مارس، حيث تتعامد أشعة الشمس مع خط العرض ٤،٢٠ جنوباً، زاوية قدرها: ٥٢،٦٦ درجة.

$$INC = 90 - (LAT - DEC) = 90 - (33,14 - (-4,2)) = 52,66$$

ولأجل أنه من المستحيل أن تتحرف الشمس خارج الشريط الموسوم بالفترة بين 23،26 شمالاً و 23،26 جنوباً، والتي يتوسطها خط الإستواء، فإنه من المستحيل أن ينعدم الظل في لحظة من نهار خارج ذلك الشريط. وينعدم الظل في المناطق داخله مرتين في السنة، حيث تتعامد معها أشعة الشمس عند خط منتصف النهار.

مثال ذلك، مكة المكرمة، التي هي على خط العرض ٢١،٢٥ شمالاً، ينعدم بها الظل عند خط منتصف النهار يومي ٢١ ماي و ١٦ جويلية من كل سنة.

في الرسم عدد ٢٠، نقدم خريطة مسار الشمس على امتداد السنة في مدينة بنقردان كمثال.

الخامسة: زاوية ارتفاع الشمس^١:

الناظر في حركة الشمس، يعلم أن الشمس يتغير مطلعها كل يوم، وكذلك يتغير مغربها تبعاً لذلك. كما يتغير انحناء مسارها في السماء بالنسبة للناظر إليها من سطح الأرض، كما بينا، تبعاً لحركة الشمس دنوا وبعدا عن خط الاستواء.

والذي ينظر في الشمس كل يوم، لابد له أن يلاحظ إنها تتموقع في مكان غير الذي ظهرت فيه في نفس الساعة من اليوم الذي قبله وتتموقع في الغد في نفس الساعة في مكان غير الذي تظهر فيه اليوم.

¹ Walraven, R. (1978). Calculating the position of the sun. Solar energy, 20(5), 393-397.

وُعرِّف زاوية الإرتفاع، بالزاوية بين خط أشعة الشمس عند موضع معين من الأرض ومسقطها على أفق ذلك الموضع. ونرمز إليها بالحروف ALT.

ويمكن حسابها اعتمادا على القانون التالي:

$$\sin ALT = \sin LAT \sin DEC + \cos LAT \cos DEC \cos H$$

ومن هنا يمكن احتساب ساعة طلوع الشمس وغروبها. ذلك أنه لا ارتفاع للشمس عند لحظة الطلوع والغروب. والتالي يكون لدينا:

$$\sin ALT = 0$$

ما يعني

$$\sin LAT \sin DEC + \cos LAT \cos DEC \cos H = 0$$

أو بأكثر دقة:

$$\cos H = -\frac{\sin LAT \sin DEC}{\cos LAT \cos DEC} = -\tan LAT \tan DEC$$

والتالي:

$$H = \cos^{-1}(-\tan LAT \tan DEC)$$

فهذه قيمة زاوية الساعة بالدرجات. ولإيجاد قيمة زاوية الساعة بالساعة، ينبغي قسمتها على ١٥،

والتالي تكون النتيجة:

$$H(\text{in hours}) = \frac{1}{15} \cos^{-1}(-\tan LAT \tan DEC)$$

فإذا وجدت قيمتها بالساعة، فلكي تجد وقت طلوع الشمس ا طرح ما وجدته من ١٢، الذي هو وقت الزوال المعتمد، وإذا أردت وقت الغروب أضفه إلى ١٢.

فإذا أردت أن تحسب طول النهار فخذ ضعف قيمة زاوية الساعة بالساعة. وغاية ذلك إلى العدد ٢٤، عدد ساعات اليوم، يكون طول الليل.

الفرع الثالث: في مطالع الشمس ومغاريها ومعرفة خط منتصف النهار¹:

والناظر لحركة الشمس، يعلم أن الشمس يتغيّر مطلعها كل يوم، وكذلك يتغيّر مغربها تبعاً لذلك. كما يتغيّر انحناء مسارها في السماء بالنسبة للناظر إليها من سطح الأرض، تبعاً لحركة الأرض دنواً وبعداً عن مسار الشمس، ومسار الشمس دنواً وبعداً عن دائرة الإستواء، كما بينا.

ونعرف عين جهة المشرق وعين جهة المغرب، بموضع مطلع الشمس ومغربها حال الاعتدال. لأن موضع طلوع الشمس حال الاعتدال هو عين المشرق، وموضع غروبها فيه هو عين المغرب. والتالي فإن ما في سمت الشمال من الأفق هو عين الشمال، وما في سمت الجنوب من الأفق هو عين الجنوب، والخط الواصل بين عين الشمال وعين الجنوب هو خط منتصف النهار.

وتحسب زاوية انحراف مطلع الشمس في اليوم المفروض عن مطلع الاعتدال، اعتماداً على

العلاقة التالية:

$$\sin^{-1} \left(\frac{\sin LAT}{\cos ALT} \right)$$

فتعين من ذلك أنك متى علمت خط المشرق والمغرب علمت خط منتصف النهار. (انظر:

ملحق الصور، الصورة عدد ١١).

ويعتدل الليل مع النهار في الزمن إذا كان طلوع الشمس من عين المشرق وكان غروبها في

عين المغرب، تبعاً لذلك.

ولتعيين خط منتصف النهار، الذي هو خط طول المكان الذي أنت فيه، أو خط شمال-جنوب

كما يسميه البعض، حدد النقطة (م) على سطح مستوٍ أفقي، ولك أن أستخدم ميزان الماء لتتأكد من

استوائه وأفقيته، وأرسم دائرة مركزها (م)، ونصف قطرها تقريباً نصف طول شاخص أسطوانتي، أو عود

مستوٍ. ثم أقم ذلك الشاخص على النقطة (م)، وتأكد من تعامده باستخدام مثلث قائم الزاوية. قبل

الاستواء يأخذ الظل في التناقص، حتى يدخل الدائرة، فإذا دخل حدد نقطة دخول رأس الظل إلى الدائرة، و

لتكن (أ). ثم يأخذ الظل في التزايد بعد الاستواء، حتى يخرج من الدائرة. فإذا خرج الظل من الدائرة، حدد

¹ Walraven, R. (1978). **Calculating the position of the sun**. Solar energy, 20(5), 393-397.

Szokolay, S. V. (1996). **Solar geometry**. PLEA.

نقطة خروجه منها، ولتكن النقطة (ب). ثم ارسم منصف قطعة المستقيم [أب]. سيمر امتداده حتما بالمركز (م). منصف قطعة المستقيم [أب]، هو بالضبط الخط الواصل بين مركز الشمال و مركز الجنوب، وهو نفسه خط منتصف النهار وخط شمال - جنوب.

الفرع الرابع: في حركة الظلال وجهتها ومقدارها^١:

تمتد أشعة الشمس بحسب خطوط الطول، فإذا تعامدت الشمس مع خط طول، كانت ساعة الزوال في جميع المناطق الكائنة على خط الطول ذلك. وانعدم الظل في نقطة التقاء تعامد الشمس مع الأرض طولاً وعرضاً. وكان ظل فيما عدا تلك النقطة، يتفاوت مقداره بحسب زاوية الميلان.

واعتباراً لمسار الشمس حول خط الاستواء، بين عرضي ٢٣,٥، شمالاً وجنوباً، فإن الظلال في هذه المناطق تختلف بحسب مسار الشمس، فمتى عامد مسار الشمس خط عرض، كان الظل في ما كان شماله إلى جهة الشمال، وكان في ما كان جنوب ذلك العرض إلى جهة الجنوب.

والتالي فما كان شمال خط العرض الشمالي ٢٣,٥، لا يكون فيه الظل إلا شمالياً. وما كان جنوب خط العرض الجنوبي ٢٣,٥، لا يكون فيه الظل إلا جنوبياً.

ولا يقل الظل عن مثل أصله في المناطق التي هي فوق خط العرض ٦٨,٥ شمالاً، والمناطق التي هي تحت خط العرض ٦٨,٥ جنوباً.

المطلب الثالث: في معرفة وقت صلاة الظهر:

أول صلاة فرضت، الظهر، كما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر^٢. ورُوي عن الحسن أنه قرأ قوله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾، حتى ختم الآية، قال: فكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأتاه جبريل فقال: إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، قال فقام جبرائيل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

¹ Isler, M. (1989). **An ancient method of finding and extending direction**. Journal of the American Research Center in Egypt, 26, 191-206..

^٢ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، حديث رقم ٩٥٦٠.

والنساء خلف الرجال قال فصلى بهم الظهر أي أربعاً... الحديث^١. وقيل العصر، وهو خلاف ما اشتهر في الروايات. ولا خلاف في إنها أول صلاة علمها جبريل عليه السلام نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم.

وأجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك... وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حلَّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه^٢.

وتُجمع احتمالات حركة الشمس بالنسبة إلى خط منتصف النهار، الذي هو خط وسط السماء، في أربعة وجوه: (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٢١)،

- الأول، إذا قطعت حافة الشمس خط منتصف النهار.
- والثاني، إذا قطع مركز الشمس خط منتصف النهار.
- والثالث، إذا قطع قرص الشمس خط منتصف النهار.
- والرابع، إذا جاوز قرص الشمس خط منتصف النهار.

فالأول، لا يعدم عاقل أن يعلم أنه لا يعتبر زوالاً، لبقاء أكثر الشمس شرق خط منتصف النهار. والثاني، فبداية دلك الشمس إلى جهة المغرب، وبداية دحوضها، ومعناه أول ما يتجاوز حجم الشمس إلى المغرب الجزء منها الذي في المشرق.

ومنه، بداية فيء الظل إلى جهة المشرق.

وبداية ازدياد طول الظلال بعد أن بلغت أذناها. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٢٢).

واعُتبرت حركة الظل وازدياده، علامة على وقت الزوال، لا كون الظل أصل بيان أول وقت الظهر. فالأصل عندهم أن بداية وقت الظهر هو الزوال، المتعلق بالشمس، كما هو بيان كل الأحاديث في بداية وقت الظهر. فلما تعلق الزوال بالشمس وحركتها، كانت الظلال علامة تعرف بها تلك الحركة، لا إنها مقصودة لذاتها.

^١ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلاة، حديث رقم ١٧٠٨.

^٢ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الجزء ٣، ص ٤٨٧.

وفي الحديث، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرَائِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ: فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأَوْلَى مِنْهُمَا، حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ^١.

لكن قراءة المتأخرين لفقهِ المتقدمين، جعل من بداية وقت صلاة الظهر فيء الظل إلى المشرق وازدياده. وليس هذا ظاهر كلام المتقدمين، ولا هو أصل السنة في بداية وقت صلاة الظهر.

وفي الحديث أَنَّ رجلاً سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن مواقيت الصلاة، فقال له: اشهد معنا الصلاة، هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلالاً فأذن. ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف؟ وكان أعلم منهم... قال، رضي الله عنه: فلما أن كان اليوم الثاني، أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها. وفي رواية: ثم أقر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. وفي رواية: فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله^٢.

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن للصلاة أولاً وآخرها، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر^٣.

وعن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا صليتُم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتُم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر^٤.

وعن أبي مسعود الأنصاري، رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر^٥.

^١ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٤٧.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٣.

^٣ البزار، أحمد بن عمرو، مسند البزار، مسند أبي حمزة أسد بن مالك، مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث رقم ٨٥٧٠.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠٠٨.

^٥ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، حديث رقم ١٤٧٠.

وسئل جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، عن صلاة النبي، صَلَّى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، يصلي الظهر بالهجرة^١.

قال أبو برزة الأسلمي، رضي الله عنه: كان رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس^٢.

وعنه، رضي الله عنه، أن رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، صلى الظهر إذا زالت الشمس^٣.

وعن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه^٤.

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم: أمني جبريل، عليه السلام، عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر في الأولى منهما، حين زالت الشمس وكانت قدر الشرك^٥.

فأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك^٦. ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، يعني وسطها^٧. فذلك وقت الظهر الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه^٨. وهو ميل ذكاء، يعني الشمس، عن كبد السماء^٩. وإن شئت قلت: هو نصف النهار من طلوع الشمس^{١٠}.
وجملة القول في ذلك، أن بداية وقت الظهر، هو زوال الشمس عن وسط السماء أو كبدها، ومعناه ميلها عن خط منتصف النهار.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، حديث رقم ٥٤٥.

^٢ المصدر السابق، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، حديث رقم ٥٣٢.

^٣ المصدر السابق، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، حديث رقم ٥٢٦.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العصر، حديث رقم ١٥٩.

^٥ المصدر السابق، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٤٧.

^٦ الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، الجزء الأول، ص ٩٠.

^٧ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ١٧٠.

^٨ القاضي عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب بن نصر، التلقين في الفقه المالكي، ص ٢٥.

^٩ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الثاني، ٤٨٩.

^{١٠} السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٣، ص ٦٢.

ولمّا لم يُحدّد قدر لذلك الميل، أُخذ على إطلاقه، فكان أوّله زوالاً. وكان أوّله أوّل الوقت للظهر.
وكان أوّله إذا قطع مركز الشمس خط منتصف النهار.

وبيانه أنه لما كان المعتبر في الصبح ظهور حاجبها، وهو طرفها الغربي. وكان المعتبر في
المغرب غيابها، بغياب طرفها الشرقي. كان الأوّلى في الزوال أن يتعلّق الأمر بمركزها. (انظر: ملحقات
الرسوم، رسم عدد ٢٣).

وإنّما فصلنا هذا، بيانا لمن اشترط انزياح كل قرص الشمس عن خط منتصف النهار الذي هو
وسط السماء، أو اشترط ابتعادها عنه حدا تظهر معه حركة الظلال.

والصحيح أنه إذا قطع مركزها خط منتصف النهار فقد زالت، وقد حضر الظهر، وحلت الصلاة.

وُنُقِلَ عن مالك، أنّه قال: لا يجوز فعلها، يعني الظهر، إلا بعد الزوال بقدر الذراع^١. قلت: ولا
أجد أنّ الناقل قد أحسنَ نقل العبارة عن مالك، لعلم مالك بالنجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر^٢.
وظاهر قول مالك، أن تأخيرها بقدر الذراع أو ربع القامة إنّما هو للندب، إذا كان يرجو مجيء جماعة.
ولعله قصد تأخيرها عند الحر، إن صحّ عنه قوله: لا يجوز.

ويُستحب، تعجيل صلاة الظهر في غير حرّ ولا غيم، والإبراد به في شدّة الحرّ. كما هو فعل
النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فعن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ^٣. وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبيّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ^٤.

واختلف في نهاية وقت الظهر، على قولين:

^١ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، الذخيرة، الجزء الثاني، ص ١٣.
^٢ القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، الجزء
الأول، ص ٩٠.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، حديث رقم ٨٧٩.
^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدّة الحرّ
لمن يمضي إلى جماعة، حديث رقم ١٠٢٠.

الأول : نهايته حين يصير ظلّ كلّ شيء مثله. وهو قول الجمهور^١، عدا أبي حنيفة. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أصحابها^٢.

والثاني : نهايته حين يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، وهو مشهور قول أبي حنيفة^٣.

فأما البلد الذي تزول الشمس وللشخص فيه ظل، فانه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه، وإذا زاد عليه مثل طول الشخص فذاك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر^٤.

فآخر وقت الظّهر، إذا صار ظل كل شئ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر^٥. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٢٤).

لهذا نجد أنّه قد أضيف مصطلح سوى فيء الظل عند الكلام عن آخر وقت الظّهر أو بداية وقت العصر. وتفصيل ذلك، أنّ الظل لا يندم في كثير من المناطق على الأرض. بل لا يقل قدره عن مثل أصله في كثير من المناطق على امتداد السنة. فلو كان الغرض بلوغ الظل قدر أصله، لم يكن لصلاة الظهر وقت في كثير من المناطق. إنما القصد الزيادة عما تزول عليه الشمس.

واختلّف في احتساب الزيادة عن الفيء على نحوين:

الأول، أن يبلغ القدر الزائد عن الفيء مثل الأصل، وهو الذي جرى عليه العمل، وهو الأحوط.

والثاني، أن تبلغ الزيادة باتجاه الشرق قدر الأصل، وهو وإن كان مقبولاً عقلاً، إلا أنه على خلاف ما جرى عليه العمل. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٢٥).

والبيّن، أن أول وقت الظهر متعلّق بحركة الشمس، وآخره متعلّق بالظل. فأوله ما فصلناه. وآخره إذا بلغ ظل كل شيء مثله، على نحو ما ذكر من احتساب الفيء زائداً.

^١ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٧٧. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثالث، ص ٢١. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٧١.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ١٢٢.

^٣ المرجع السابق.

^٤ الدينوري، عبد الله بن مسلم، الأنواء في مواسم العرب، منشورات: دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة و الاعلام العراقية، بغداد، ١٩٨٨ م، ص ١٤٩.

^٥ ابن الجلاب المصري، عبيد الله بن الجلاب، التفريع، حسين الدهماني، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٧، ج ١، ص ٢١٩.

ومما أعجب له، ويحاول بعض من صناعته الفلك أن ينشره ويجعله القول الفصل، أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم كان يكل السائل عن المواقيت إلى اجتهاده في التقدير، بأن يصلي أمامه ومعه دون بيان قولي، ولا يشترط فيه الفقه والعلم والمعرفة بالسنة. وهذا بخلاف فعل النبي صَلَّى الله عليه وسلم، فالأحاديث تبين أنه كان يقول ويفصل الأمر. وإنما وردت رواية التطبيق الفعلي لما جاءه أعرابي. ولا يعدم عاقل أن يعرف اشتغال بعض الأعراب بحركة الكواكب والظلال، فلعل أن يكون ذلك منهم.

ومن أعجب ما قرأت، دعوة بعض المشتغلين بالفلك أن يبدأ وقت العصر مع بداية الريح الرابع من النهار، حيث يتساوى وقتا الظهر والعصر ليبلغ كل منهما ريع النهار. وهو رأي أوهن من أن يُنظر إليه، فإن أوقات الصلاة أمر من الله منزل، وإلا ما وصفها الله تعالى بالكتاب في قوله: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، وإن ذلك الكتاب له علامات حدها الشرع. فلا يجوز لأحد، بعد ذلك، أن يجتهد فيها. والعجيب أنهم يريدون تبديل العلامات التي سنّها الله تعالى وارتضاها لتعلّقها بحركة الكون إلى علامات متعلّقة بالزمن، وهذا عين الخطأ.

المطلب الرابع: في وقت صلاة الجمعة:

اختلف، في بداية وقت صلاة الجمعة:

فالجُمهور^١، على أن بداية صلاة الجمعة زوال الشمس، كبداية الظهر، ولا تجوز قبل ذلك. دليلهم حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس^٢. وحديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه، قال: كنا نجمع مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء^٣.

وقال "الحنابلة"^٤: تجوز قبل الزوال. وبدايتها ارتفاع الشمس قدر رمح، كصلاة العيد. وقيل بل قبل الزوال بساعة. فما قبل الزوال، وقت جواز يجوز فعلها فيه، وما بعد الزوال وقت وجوب يجب إيقاعها

^١ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٧٧. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثالث، ص ٢١. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٧١. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ١٢٢.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، حديث رقم ٨٧٧.

^٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، حديث رقم ١٤٨١.

^٤ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الثاني، ص ٢٦٣.

فيه، وإيقاعها فيه أفضل. قال ابن رجب: وبكل حال، فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل الصلاة المجموعة، فإن صلاة الجمعة سببها اليوم، ولهذا تضاف إليه، فيقال: صلاة الجمعة، وشرطها: الزوال، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها، وهو اليوم، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النَّصَاب، وهو سبب الوجوب، وقيل: الحول، وهو شرطه. ولا يُسَلَّم لهم ذلك، كونها بدلا من الظهر. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس^١. وبحديث سهل رضي الله عنه، قال: ما كنا نقيل ولا نتعدى إلا بعد الجمعة. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فينا نستظل به^٢. قلت: وليس لأي من هذه الأحاديث دلالة قطع أن صلاة الجمعة وقعت قبل زوال الشمس، إلا أن يتوهم واهم.

وقال الجمهور^٣، أن نهاية وقت الجمعة كنهاية الظهر المُجْمَع عليه، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء، ولا قضاء فيها. فمن فاتته لزمه أن يصلي الظهر. وتبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لغوات الشرط، ولو بعد القعود قدر التشهد، وهو قول "الحنفية"، وقال "الحنابلة" بخلافه، فمتى شرعوا في صلاة الجمعة، فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة. وقال "الشافعية": إذا شُرِعَ في صلاة الجمعة وقد بقي من الوقت ما يسعها، ولكنهم أطالوا فيها حتى خرج الوقت لم يبطل ما صلوه وبينى عليه، وتقلب ظهرا، ويسر الإمام فيما بقي، ويحرم أن يقطعوا الصلاة. فإن شرعوا فيها بعد أن ضاق الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها، وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم، وأعادوا ظهرا. وانفرد "المالكية" بامتداد وقتها إلى غروب الشمس، ولا دليل لهم على ذلك، ولا هو كلام مالك فيحمل على ما رأى من عمل أهل المدينة. ففي المدونة قيل لابن القاسم: رأيت لو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال، يعني ابن القاسم: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. واشترطوا أن تُدْرِكَ بتمامها مع الخطبة قبل الغروب. فإن عُلِمَ أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة. فالأولى أن تُصَلَى ظهرا، فإن شُرِعَ صحت. وجملة القول،

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتابُ الْجُمُعَةِ، بابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، حديث رقم ١٤٧٨.

^٢ المصدر السابق، حديث رقم ١٤٨٢.

^٣ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٧٧. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثالث، ص ٢١. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٧١.

جواز أن تصلى الجمعة بعد مصير ظل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر، عند "المالكية". ولا يجوز، عند الجمهور. بل إن فاتتهم الجمعة حتى دخل وقت العصر، فعليهم أن يصلوا ظهرًا، وهو الأرجح. ولا كلام أعلمه حُفِظَ عن مالك في المسألة.

المطلب الخامس: في معرفة وقت صلاة العصر:

يبدأ وقت العصر عند انتهاء وقت الظهر، لحديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكانت ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس^١. فدل هذا على أن انتهاء وقت الظهر هو نفسه ابتداء وقت العصر. واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في ذلك، اختلفهم في انتهاء وقت صلاة الظهر: فالجمهور^٢، على أنه عند استواء ظل كل شيء مثله، دليلهم حديث جابر بن عبد الله، قال: ... وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله^٣.

خالفهم "الحنفية"^٤، بالقول أن بداية العصر عند استواء ظل كل شيء مثليه. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل الله التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملاً وأكثر أجراً، قال الله: هل ظلمتكم من حركم شيئاً، قالوا: لا، قال: فهو فضلي وأوتيته من أشاء^٥. قالوا: وإذ تبين من الحديث أن المسلمين أقل عملاً من النصارى، فإنه لا بد أن يكون وقت العصر أقل من وقت الظهر، وزادوا أنه إنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٠.

^٢ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء الأول، ص ١٧٧. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء الثالث، ص ٢١. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٧١.

^٣ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٤٧.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ١٢٢.

^٥ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، حديث رقم ٨٧٧.

قامتین. قلت: وهذا كلام لا يسعف قائله. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم^١. قالوا: وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله. وهذا أيضا يخالف نواميس الطبيعة، فلا يصح أن يكون دليلا.

والظاهر أن بداية وقت العصر، بلوغ ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.

ولحساب ذلك، يكفي أن تحدد ارتفاع الشمس في تلك الساعة. وحسابها كالاتي:

فأول ما ينظر فيه، حساب الفيء عند الزوال، (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٢٦). وحسبك أن تعرف مقدار ارتفاع الشمس في ذلك الوقت الذي قيمته مقدار الزاوية DEC، ويبيّن أن مقدار الفيء، اعتمادا على أي شاخص بطول H، متعامد مع سطح الأرض، هو:

$$\frac{H}{\text{tg DEC}}$$

فإذا علمت ذلك. أضف عليه مقدار قيمة الشاخص، لتجد مقدار الظل الذي به يبدأ وقت صلاة العصر، وينتهي وقت الظهر، وهو:

$$H + \frac{H}{\text{tg DEC}} = H \left(1 + \frac{1}{\text{tg DEC}} \right)$$

والتالي فإن زاوية الإرتفاع عند بلوغ الظل هذا القدر، هي:

$$\text{LATA} = \text{tg}^{-1} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{\text{tg DEC}}} \right)$$

فإذا علمت هذا، فاحسب الساعة التي تكون فيها الشمس في ذلك الإرتفاع، فهو وقت بلوغ ظل كل شيء مثله، وبداية العصر.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، حديث رقم ١٠٢٠.

واختلف الفقهاء الأربعة، في آخر وقت العصر، واختلفوا في تعلقه بالشمس أو الظل.

فقال "المالكية"^١، أن آخر وقت العصر ما لم تَمِلِ الشمس إلى الإصفرار. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس^٢. وبحديث العلاء بن عبد الرحمن، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فُؤْمْنَا، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَأَفِّقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا^٣. وبحديث نافع عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها^٤. وبحديث عقبة بن عامر الجهني، رضي الله عنه، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب^٥. واحتجوا بالقياس وتفصيله، أنه قد رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله، وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر، ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، فإتما نهى عن التطوع خاصة فيه. فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات، كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه. فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها، وثبت أن غروب الشمس لا يقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته

^١ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٢، ص ١٩.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ الْخُمْسِ، حديث رقم ١٠١٠.

^٣ المصدر السابق، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَكُّيرِ بِالْعَصْرِ، حديث رقم ١٠٣٣.

^٤ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث رقم ٥٦٩.

^٥ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث رقم ١٠١٣.

من صفة أوقات الصلوات المكتوبات، وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلاً كنصف النهار، وطلوع الشمس^١.

وقال "الحنفية"^٢: يمتد وقت العصر إلى غروب الشمس، وبه قال "الحنابلة" والمشهور عند "الشافعية"^٣. وحجتهم قوله عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾^٤. وأجيبوا، أن ذلك على سبيل الجواز لا الإختيار. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ^٥. وأجيبوا بأن هذا الحديث معارض بأحاديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وأنه ليس وقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخوله. وإنما يحمل الحديث على أنه رخصة لأصحاب الأعدار. واستدلوا بحديث ابن عمر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الَّذِي تَقَوُّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّهَا وَتَرَّ أَهْلُهُ وَمَالُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: { يَتَرَكُمُ } وَتَرَّتْ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَتْ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذَتْ لَهُ مَالًا^٦.

وقال بعض "الشافعية"، أن آخر وقت العصر إذا بلغ ظل كل شيء مثليه. وحجتهم ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه^٧. ولا يعدم أحد أن يدرك ضعف هذا الاحتجاج كونه اقتصر على حديث دون غيره، والأصل النظر في جملة الأحاديث. ثم إن أصحاب الأعدار كالحائض وغيرها إذا زال عندهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم^٨.

^١ الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، مراجعة: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، الجزء الأول، ص ١٥٣.

^٢ المصدر السابق، الجزء الأول، ص ١٥٣.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء الأول، ص ٢٧٨.

^٤ سورة ق: الآية ٣٩.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، حديث رقم ٥٤١.

^٦ المصدر السابق، باب إثم من فاتته العصر، حديث رقم ٥٣٧.

^٧ الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، كتاب الصلاة، حديث رقم ٦٦٣.

^٨ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الثالث، ص ٢٧.

والأقرب للمنطق قول "المالكية"، لورود الأحاديث الدالة على ذلك، والله أعلم.

المطلب السادس: في وقت صلاة المغرب:

يبدأ وقت المغرب حين تغرب الشمس، ومعناه إذا غاب كل قرص الشمس تحت الأفق. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ... وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ^١. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يردَّ عليه شيئاً، ... ثم أمره فأقامَ بالمغرب حين وقعت الشمس^٢. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلِّي المغرب إذا غربت الشمس وتوارث بالحجاب^٣.

واختلَف، في نهاية وقت صلاة المغرب على قولين:

القول الأول، أن وقتها مضيق بقدر الاستعداد لها وفعلها، وهو مشهور قول مالك والشافعي. واستدلوا بحديث إمامة جبريل، ففي اليوم الأول يقول الراوي: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. وفي اليوم الثاني: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل، فصلي المغرب^٤. قالوا: قد صلى به في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقت آخر لبيته له كما فعل في سائر الصلوات. وأجيبوا من وجوه: الأول، إنما بين جبريل عليه السلام هنا أوقات الفضيلة، ولم يبين أوقات الجواز، بدليل أنه صلى العصر في اليوم الثاني عند مصير الظل مثليه ولم يؤخرها إلى الغروب مع أن وقت الجواز والضرورة ممتد إليه، فدل على أنه أراد وقت الفضيلة. الثاني، إذا لم يمكن الجمع فإن الأحاديث الدالة على خروج وقت المغرب بمغيب الشفق أصح لإثباتها في الصحيح، وحديث جبريل في غير الصحيح. الثالث، أن حديث جبريل متقدم، والأحاديث التي تدل على أن آخر الوقت هو مغيب الشفق متأخرة، فهي ناسخة له. الرابع، أن الأخذ بأحاديث مغيب

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، حديث رقم ١٠٥٢.

^٢ المصدر السابق، حديث رقم ١٠٣٣.

^٣ المصدر السابق، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٥.

^٤ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، مواقيت الصلوات، ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر بن عبد الله في آخر وقت، حديث رقم ١٤٨٧.

الشفق إعمال لها ولحديث جبريل، أما الأخذ بحديث جبريل ففيه إهمال لبعض الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها.

والقول الثاني، أن آخر وقت المغرب، سقوط الشفق. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ... ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق^١. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه وفيه: ثم أحرَّ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق^٢.

ومن أدلة أصحاب هذا القول، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تقريط، إنما التقريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى^٣.

وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يأتي وقت التي تليها، والعشاء لا يدخل وقتها حتى يغب الشفق بالإجماع؛ فدل على أنه آخر وقت المغرب.

قلت: ويُجاب على من قال، أن هذا لا يصلح أن يكون دليلاً، فإن الصبح يأتي بعدها الظهر، وانتهاء وقتها غير بداية الظهر، أن الصلاة تبدأ بالظهر وهذا دليله بين في الأحاديث إنها أول الصلاة، لذلك ارتبط أولها بعلامة الزوال، وكذلك كانت الصبح آخر الصلوات فارتبطت آخرها بعلامة الطلوع، فليس بينهما اتصال كما في بقية الصلوات، والله تعالى أعلم.

واستدلوا، بأنها إحدى صلاتي جمع، فكان وقتها متصلاً بالتي تليها، كالظهر والعصر. واستدلوا بأن ما قبل مغيب الشفق وقت تصح فيه استدامتها، فصح فيه ابتداؤها، كأول وقتها.

قلت: وإن ظهر أن القول الثاني له ما يقويه، إلا أن ارتباط صلاة المغرب بفتور الصائم فرضاً أو نفلاً، يقوي القول الأول. وكذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل هدي، فقد كان يبدأ إفطاره حين يكون صائماً بأكل الرطب، فإن لم يتيسر فتمر، فإن لم يتيسر شرب الماء، ثم يصلي بعدها

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٠.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، مواقيت الصلوات، ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر بن عبد الله في آخر وقت، حديث رقم ١٤٨٧.

^٣ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب المواقيت، فيمن نام عن الصلاة، حديث رقم ٦١٥.

الْفَرَضِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَأَيْتَهُ فِي الْبَيْتِ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ عَلَى رَطْبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصْلِيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَطْبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ^١. وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ^٢. قُلْتُ: وَلَا يُعَجَّلُ بِالْفِطْرِ لِيُؤَخَّرَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ^٣.

وَاخْتُلِفَ، فِي وَصْفِ الشَّفَقِ، الَّذِي هُوَ الْأَثَرُ الْبَاقِي مِنَ الشَّمْسِ فِي الْأَفْقِ بَعْدَ غُرُوبِهَا، أَيْ كَوْنِ لِلْحَمْرَةِ أَوْ الْبَيَاضِ، وَأَنَّ الْكَلَامَ عَنِ الْحَمْرَةِ وَالْبَيَاضِ لَيْسَ إِلَّا وَصْفًا لَهُ. فَقَالَ الْجُمْهُورُ: "الْمَالِكِيَّةُ"، وَ"الشَّافِعِيَّةُ"^٤، وَ"الْحَنَابِلَةُ"^٥، هُوَ الْحَمْرَةُ. وَاسْتَدَلُّوا، بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ حَمْرَةُ الشَّفَقِ^٦. وَحَدِيثُهُ، الَّذِي فِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ^٧. وَحَدِيثُهُ الَّذِي فِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّفَقُ الْحَمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجِبَتْ الْعِشَاءُ^٨. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنِّي لِأَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيهَا لَسُقُوطِ الْقَمَرِ لثَلَاثَةَ^٩.

قُلْتُ وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَتَنَاقَلُهُ عَمُومُ النَّاسِ: وَوَلَدَ لَيْلَتَيْنِ يَعِشِي وَوَلَدَ ثَلَاثَةَ يَمِشِي.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصَّوْمِ، بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٢٠٤٧.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، حديث رقم ١٨٧٤.

^٣ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٣٣٩.

^٤ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، النخيرة، الجزء الثاني، ص ١٧.

^٥ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الثالث، ص ٣٥.

^٦ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأول، ص ٣٠٧.

^٧ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، بَابُ كِرَاهَةِ تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٣٥٥.

^٨ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ١٠٠٩.

^٩ الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، الجزء الأول، كتاب الصلاة، بَابُ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٩٠٩.

^{١٠} الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، كتاب الصلاة، حديث رقم ٦٥٩.

وقالوا، أنه كذلك هو عند العرب منسوب للحمرة، وهو المشهور في شعرهم ونثرهم.
 وقال "الحنفية"^١، هو البياض الذي يلي الحمرة. واحتجوا بقوله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^٢. قالوا: أن الدلوك هو اسم يقع على الغروب، والغسق غايته، اجتماع الظلمة وذلك لا يكون إلا مع غيبوبة البياض، لأن البياض مادام باقيا فالظلمة متفرقة في الأفق، فنبت بذلك أن وقت المغرب إلى غيبوبة البياض، فنبت أن المراد البياض. وأجيبوا، بأن الدلوك والغسق مختلف في معناهما. ففي معنى دلوك الشمس قولان: الأول: زوالها عن كبد السماء، قاله عمر، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. والثاني: الدلوك هو الغروب، قاله ابن مسعود، وعلي، وأبي بن كعب، وروي عن ابن عباس. وفي معنى الغسق أقوال، أشهرها ثلاثة: الأول: إقبال ظلمته ودنوه. والثاني: اجتماع ظلمته. والثالث: مغيب الشفق. فلا يصح بهذا أن تكون الآية دليلاً^٣.

واستدلوا، بحديث أبي مسعود الأنصاري، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة...، وفيه: ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق^٤. وأجيبوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صلى العشاء حين اسود الأفق، لا يعني أنه أول الوقت.

قلت: والأصل أن لا عبرة بالحمرة والبياض، ولا أرى أن وصف الشفق كذلك له أثر على تحري وقت الصلاة. إنما الأصل في الشفق، الأثر الذي يسبق الليل مهما كان لونه. فإن بقي من الشمس حمرة فهو هو الحمرة، وإن بقي غير الحمرة فهو كذلك. والأصل في الشفق، ومثله الفجر الصادق، تشتت أشعة الشمس في الغلاف الجوي، الذي هو انعكاسها في مختلف الاتجاهات. ولولا وجود الغلاف الجوي بطبقاته لانتقلنا من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار بمجرد غياب الشمس وطلوعها، ولم يكن هذا التدرج الضوئي الذي نراه عند احتجاب الشمس بطرف الأفق وانبعاثها منه، غروباً وطلوعاً.

^١ الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الأول، ص ٣٩٠.

^٢ سورة الإسراء: الآية ٧٨.

^٣ البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل-تفسير البغوي، تفسير سورة الإسراء، قوله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾.

^٤ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرَضِ الصَّلَاةِ، حديث رقم ١٤٧٠.

ولتفصيل ذلك، لا بد لنا أن نعرف أن المواد التي يُستدل على وجودها نوعان :

الأولى، مجموعة المواد ذات طيف.

والثانية، مجموعة المواد غير ذات طيف، محوثة الأثر.

والطيف عبارة عن المجموعة الكاملة للأمواج الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الأجسام في الكون، فيمكن رصدها. ومع أن الأمواج الكهرومغناطيسية بالأساس تنقل الطاقة من مكان إلى آخر، فهي تعتبر أيضا نواقل للمعلومات عن كوننا الذي نعيش فيه، حيث أن أغلب ما تم ويتم رصده يكون من خلالها، لا رصد رؤية العين. وتختص كل موجة بكميات فيزيائية تميزها عن غيرها. ويمكن وصف جميع الموجات بثلاث سمات¹:

الأولى، السعة: وتتطابق مع ارتفاع الموجة.

والثانية، الطول الموجي: يقيس المسافة بين قمتين أو قاعين متتاليين.

والثالثة، التردد: يعكس عدد الموجات في الثانية، يعبر عنه بالهرتز، ويتناسب عكسيا مع طول

الموجة. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٢٧).

ويُعدُّ الطول الموجي من أهم الخصائص التي تميز موجة عن أخرى، لذلك اعتمد في تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي إلى سبعة أقسام رئيسية بدءا بالأمواج الراديوية التي هي الأطول من بين جميع الأمواج، تليها أمواج الميكروويف، فالأشعة تحت الحمراء، ثم الأمواج المتوسطة التي هي أمواج الألوان المرئية، وصولا إلى الأمواج القصيرة ذات الترددات العالية ممثلة في الأشعة فوق البنفسجية، فأشعة إكس، انتهاء بأقصر تلك الأمواج التي هي أشعة غاما. ويُعتبر طول البلازك حدًّا أقصر طول موجي، و حجم الكون كله أكبر طول موجي يمكن تصوره.

وتنقسم المواد ذات الطيف بدورها إلى قسمين²:

¹ Vainshtein, L. A. (1988). Electromagnetic waves. *MizRS*.

² Ioannou, S., Morris, P. H., Baker, M., Reddy, V., & Gallese, V. (2017). Seeing a blush on the visible and invisible spectrum: a functional thermal infrared imaging study. *Frontiers in human neuroscience*, 11, 525.

الأول، الطيف المرئي.

والثاني، الطيف اللامرئي.

وبيان ذلك، أنه يوجد أنواع مختلفة من الموجات حولنا يوميا. ومن رحمة الله بنا أن قصرت عيوننا عن إدراكها جميعا، وإلا لاختلط على الناس الأمر، وشوشت عقولهم. فبداية من الموجات الصوتية التي تنقل كلامنا، إلى موجات إكس التي يستعملها الأطباء في تشخيص مرضاه. إلى موجات التسخين المنبعثة من المسخن الكهربائي. لا يبقى من الموجات سوى شيء بسيط لنا، تستقيم الحياة بإمكان رؤيته بالعين دون غيره. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٢٨).

فأما المواد غير ذات الطيف فلا إمكان لرصدها، وهي ما أطلق عليه علماء المادة اسم المادة المظلمة، التي هي المادة التي مُجِي الأثر الذي يمكننا رصدها به. قال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ فَحَّوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾^١.

ويمكن تعريف الطيف المرئي بذلك المدى من طيف الموجات الكهرومغناطيسية الذي يمكن أن تستشعره العين فتحس بالرؤية، وهو طيف الضوء الذي تظهره الألوان، فيبدأ عند اللون البنفسجي وينتهي عند اللون الأحمر. ويتراوح الطول الموجي لهذا المدى بين ٤٠٠ نانومتر و ٧٠٠ نانومتر. غير أن هذه الأرقام لا تمثل الحدود المطلقة لرؤية الإنسان، ولكن يمثل النطاق التقريبي الذي يستطيع أن يراه معظم الناس بشكل جيد في معظم الظروف. حيث ثبت أنه باستطاعة الانسان تحت الظروف المثالية أن يرى الأشعة تحت الحمراء التي يصل طولها الموجي ١٠٥٠ نانومتر، وأن الأطفال والشباب يستطيعون رؤية ما فوق البنفسجية التي يصل طولها الموجي إلى ٣١٠ نانومتر.

وحيث إن حساسية العين تختلف باختلاف طول موجة الأشعة الضوئية المُستقبلة فهي قادرة على التمييز بين الألوان المختلفة. وتكون حساسية العين أكبر ما يمكن عند الطول الموجي الذي يقع بين الأخضر والأصفر.

ويسير الضوء في خطوط مستقيمة، دليل ذلك وجود الظلال. وحيث اصطدم الضوء بجسم معين، تصرف ذلك الجسم بحسب طبيعته على أحد خمسة وجوه أو بعضها:

^١ سورة الإسراء: الآية ١٢.

الأول، الانعكاس، ومعناه ارتداد الضوء الساقط على الجسم فيبقى في الوسط نفسه ولا ينفذ للوسط الآخر. وتفصيله، أنه كلما كان الجسم أملس كان الانعكاس أكثر حدة وشدة وأقل انتشاراً، حيث ينعكس بنفس الزاوية التي سقط بها. فإذا كان الجسم خشناً فإن الانعكاسات تشتت وتنعكس بزوايا مختلفة مما يقلل شدة الاضاءة الناتجة عن هذا الانعكاس، ولكن بشكل أكثر انتشاراً. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٢٩).

والثاني، الانكسار، ومعناه انحراف الضوء عن مساره إذا انتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف ثاني، كأن يصطدم الضوء المتأتي من الشمس بصفحة ماء. ذلك أن سرعة الضوء في الهواء أعلى من سرعته في أي وسط ثاني باعتبار أن كثافة الهواء أقل من كثافة أي وسط ثان.

والثالث، المرور، كأن يقطع الضوء وسطاً شفافاً، كالهواء والماء والزجاج. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٠).

والرابع، التبدد. ومعناه انفصال أشعة الضوء في الطيف الواحد بعضها عن بعض. ومثاله إذا اصطدم الضوء الأبيض بصفحة موشور، فإنه يتبدد إلى سبعة أضواء ملونة، ممتدة من البنفسجي إلى الأحمر، ومرتبة كالتالي: البنفسجي - النيلي - الأزرق - الأخضر - الأصفر - البرتقالي - الأحمر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣١).

والخامس، الامتصاص. ويظهر هذا الوجه في تمييز الألوان. فإنه إذا تعرض الجسم لضوء، امتص جميع الألوان التي في ذلك الضوء عدا اللون الذي هو للجسم فيعكسه أو يمرره. ولأجل أن العين ترى الأشياء عن طريق الضوء الذي يصدر أو ينعكس عنها أو يمر من خلالها، فإنه إذا تعرضت أوراق الشجر الخضراء لضوء الشمس الذي هو أبيض، امتصت كل الألوان التي فيه عدا الأخضر فإنها تعكسه، ذلك أن اللون الأبيض يحتوي جميع ألوان الطيف السبعة. والتالي، تلتقط العين اللون المعكوس، الذي هو الأخضر، وتظهر أوراق الشجر خضراء بالنسبة إلينا. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٢).

فالعين تتحسس الإشعاع الذي يصلها في المدى الذي بإمكانها استشعاره. ولأجل هذا، لا يمكننا أن نرى في الظلام القاتم، لأن الإبصار متعلق بالضوء المنبعث من الأشياء أو المنتشر عنها أو المار

بها، فإذا انعدم الضوء انعدمت معه الرؤية. وعليه، يمتص الجسم ذو اللون الأسود كل الألوان ولا يعكس أي إشعاع، فيظهر أسوداً¹.

فإذا فهمت هذا، فسيكون واضحاً أمر الزرقة في السماء نهاراً، وظهور الشفق عند الغروب والطلوع. ذلك أن الأشعة المتأتية من الشمس لا تبلغ الأرض مباشرة، وإلا لأنتهت الحياة عليها. وإنما يصطدم بعضها بمكونات الغلاف الجوي فيجري عليه تلك الوجوه الخمسة التي ذكرنا، أو بعضها.

والأمر الذي يهمنا هنا، هو ما يتم تشتته وانعكاسه في السماء، فيظهر به الشفق والفجر.

وحيث ذكرنا الغلاف الجوي، فلازم أن نبين مكوناته، حتى نفهم بم يصطدم شعاع الشمس القادم إلى الأرض، ونفقه من أين تأتي زرقة السماء وحمرتها. والذي يفيد به علماء الفلك أنه مزيج من الغازات ومواد صلبة، ومن مواد سائلة، ولعلنا نبين في الجدول التالي مكوناته مع نسبها المئوية التقريبية في الطبقات القريبة من سطح الأرض. (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ٦).

وإذ أصبح معلوماً أن ضوء الشمس يأتي إلى الأرض في صورة خطوط مستقيمة، فإنه لا يبقى على حاله تلك حتى يصل إلى الأرض، بل يصطدم ببعض مكونات الغلاف الجوي، فينتج عن ذلك الاصطدام تشتت لبعضه، بحيث يتغير اتجاهه عشوائياً.

وإنما يكون ذلك تبعاً لحجم الجزيء مقارنة مع طول الموجة. فإنه إن كان حجم الجزيء أصغر من طول الموجة صار احتمال اصطدامه بها ضعيفاً لإمكان تلافيه، بعكس ما إن كان حجم الجزيء أكبر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٢).

وتبعاً لما أوردنا، يكون إمكان اصطدام الجزء بموجة بطول معلوم أكبر من إمكان اصطدامه بموجة أطول منها. وبالتالي إمكان تشتت الموجات الأقصر يكون أكثر احتمالاً.

وعليه، يكون احتمال تشتت اللون الأزرق في السماء أكبر من تشتت غيره، إلا النيلي والبنفسجي. فإذا تأكد أن نسبة اللونين في ضوء الشمس أقل من الأزرق صار تشتت اللون الأزرق في السماء أكثر احتمالاً. وهو ما يفسر زرقة السماء نهاراً². (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٣).

¹ Sjöholm, C. (2015). **Doing Aesthetics with Arendt: how to see things**. Columbia University Press.

² Hoeppe, G. (2007). **Why the sky is blue: discovering the color of life**. Princeton University Press.

فإذا دنت الشمس من الأفق، صار مسار ضوءها في مجال الغلاف الجوي طويلاً بالنسبة لمساره نهاراً. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٤).

والتالي، تنتشتت الألوان وتتلاشى حتى لا يبقى منها سوى البرتقالي والأحمر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٥).

وقد لا ترى حمرة أصلاً في بعض الزمان والمكان، لتلاشي جميع الألوان قبل وصولها إلى عين الناظر. وقد لا تتقطع الحمرة إلى الفجر، كما في خطوط العرض المتطرفة، حين تبقى الشمس على مسافة من الأفق بحيث لا يصل من ضوءها سوى اللون الأحمر^١.

والأفق المعتبر هو أفق الناظر لا أفق البحر. وحالاته ست:

الحالة الأولى: أن يكون الراصد في منطقة يكون أفقه نفس مستوى سطح البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٦).

الحالة الثانية: أن يكون الراصد واقع في منطقة مرتفعة ويكون أفقه البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٧).

الحالة الثالثة: أن يكون الراصد واقع في منطقة مرتفعة ويكون أفقه أعلى من مستوى سطح البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٨).

الحالة الرابعة: أن يكون الراصد في منخفض، ويكون أفقه أعلى من مستوى سطح البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٣٩).

الحالة الخامسة: أن يكون الراصد في منخفض ويكون أفقه أعلى من مستوى سطح البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤٠).

الحالة السادسة: أن يكون الراصد في مرتفع ويكون أفقه أعلى من مستوى سطح البحر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤١).

¹ Rozenberg, G. V. (1966). **Twilight** (pp. 1-380). New York: Plenum Press.

فإذا تبيّننا ذلك، صار من المعلوم أن غياب الشمس تحت الأفق، يختلف من مكان لآخر، ومن بلدة لأخرى، ويختلف في المكان الواحد علوا وانخفاضا. وجماع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، يعني من جهة المشرق والمغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم^١.

فلما تعلّق الأمر بغياب قرص الشمس تحت الأفق، وإقبال الليل وإدبار النهار، كان لكل إنسان حكمه بحسب المكان الذي هو فيه. فلا يصلي المغرب ولا يفطر، إن كان صائما، حتى تغرب الشمس عن المكان الذي هو فيه، سواء غابت في مكان آخر، قريبا منه، أم لا. مثال ذلك أن من كان يسكن الجبال أو الأبراج الشاهقة، لا يصلي المغرب ولا يفطر، إن كان صائما، حتى تغيب الشمس عن الأفق بالنسبة لنظره هو، ولا عبرة لغيابها عن هم في مستوى الأرض.

وروي أن أبا موسى الضريير الفقيه صاحب المختصر قدم الإسكندرية، فسئل عن صعد على منارة الإسكندرية فيرى الشمس بزمان طويل بعدما غربت عندهم في البلد، أيحل له أن يفطر؟ فقال : لا، ويحل لأهل البلد، لأن كلا مخاطب بما عنده^٢.

ومن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية : لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده، ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله، وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور^٣.

وكذلك الحال بالنسبة إلى ركاب الطائرة، فلا تصح منهم صلاة المغرب ولا يفطر الصائم منهم، حتى تغرب الشمس بالنسبة لهم. ولا عبرة لإفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فإن الله تعالى يقول : ثم أتموا الصيام إلى الليل^٤. وهذه الغاية لا تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، حديث رقم ١٨٧١.

^٢ عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين، أحمد الشلبي شهاب الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، ١٣١٤هـ، الجزء الأول، ص ٣٢١.

^٣ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الثاني، ص ٤٢٠.

^٤ سورة البقرة: الآية ١٨٧.

يقدم الجدول^١ عدد ٧، الفرق الزمني في غروب الشمس حسب ارتفاع الراصد عن مستوى سطح البحر، وحسب خطوط العرض، لفصل الصيف شمالاً، وهو أكبر ما يمكن أن يكون الفارق في السنة شمال خط الاستواء.

والناظر في الحساب، والراصد بالعين، يتفقان أن الغروب ليس هو ملامسة الطرف الأعلى للشمس مستوى الأفق، ولا طلوع الشمس كذلك. وإنما يحدث الغروب إذا نزلت الشمس شيئاً قليلاً ينكسر معه شعاعها على الأفق، وكذلك يحدث طلوع الشمس، بانكسار شعاع الشمس في الأفق. ويقدر هذا في الغالب بـ ٥٠ دقيقة قوسية. ١٦ منها قيمة نصف قطر الشمس، و ٣٤ القيمة التي ينكسر فيها ضوء الشمس أو ينتشر على طول الأفق. وتتغير هذه القيم بتغير المكان والزمان تغيراً طفيفاً لا يكاد يُذكر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤٢).

وفي ظل ظروف الأرصاد الجوية العادية، فإن الإضاءة العامة للأجسام الأرضية يتناقص بعد غروب الشمس مع زيادة الانحطاط الزاوي للشمس تحت الأفق. وفي المقابل، تزيد الإضاءة قبل شروق الشمس مع ارتفاع الشمس باتجاه الأفق. (انظر: ملحق الجداول، الجدول عدد ٨).

المطلب السابع: في وقت صلاة العشاء:

يبدأ وقت صلاة العشاء، مع انكسار الشفق، على اختلاف في وصف لونه، عند أصحاب المذاهب الأربعة، كما قدمنا. لحديث جبريل عليه السلام، وفيه: حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها^٢. وجه الدلالة: أن جبريل جاءه في اليوم الأول عندما غاب الشفق، فدل على إنها لا تصح قبله. وحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق^٣.

واختلف في نهاية وقت العشاء، على أربعة أقوال:

^١ انظر: ملحق الجداول.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، ذَكَرَ اِخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي آخِرِ وَقْتِ، حديث رقم ١٤٨٧.

^٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، حديث رقم ١٠٣٣.

القول الأول: إلى طلوع الفجر، وهو وقت الجواز عند أبي حنيفة^١. ودليله مجموع الروايات التي بينت أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر، ففي حديث إمامة جبريل عليه السلام أنه صلى عند ثلث الليل الأول^٢، وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنه نصف الليل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أخرها حتى ذهب عامة الليل. فدلّ على أن الليل كله وقت لإيقاع العشاء فيه. وتوقّش بأن أقصى ما ورد هو نصف الليل، وأما قول عائشة: حتى ذهب عامة الليل، فمعناه كثير منه، وليس أكثره. قلت: أما قول عائشة فظاهره أكثره لا كثير منه والله أعلم. وإن كان لا بد من المصير إلى هذا التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، ولم يقل أحد بأن أفضل أوقات أداء العشاء بعد مضي نصف الليل. واستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس في النوم تفریط، إنّما التفریط على من لم يصل الصلوة حتى يجيء وقت الصلوة الأخرى^٣. وجه الدلالة: أن وقت الصلوة لا يخرج حتى يدخل وقت الصلوة التي بعدها، واستثني من ذلك الفجر للإجماع. وأجيبوا: أن هذا دليل على امتداد وقت الضرورة إلى مطلع الفجر، دون الاختيار.

القول الثاني: الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو المشهور من مذهب "المالكية"^٤، ومذهب "الشافعية"^٥، ومذهب "الحنابلة"^٦.

واستدلوا، على القول بالاختيار إلى ثلث الليل، بحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: ثم أقر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين^٧. وأجيبوا من وجهين: الأول، ورود أحاديث تقول بانتهاء الوقت إلى نصف الليل، فلعلة كان أول الأمر إلى ثلث الليل، ثم نُسِخ إلى نصفه رحمة من الله بهذه الأمة. ثم إن أحاديث نصف الليل أصح إسناداً لإثباتها في الصحيح، وهي

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ٥٧٠.
^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، حديث رقم ١٠٣٣.
^٣ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب المواقيت، فيمن نام عن الصلوة، حديث رقم ٦١٥.
^٤ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الأول، ص ٣٩٨.
^٥ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء الأول، ص ٩٣.
^٦ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأول، ص ٤٣٥.
^٧ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٥.

المتأخرة قطعاً لأن حديث جبريل كان أول فرض الصّلاة. والثّاني، أن الثّالث لم يرد إلا فعلاً، وأحاديث النّصف فيها القولي والفعل، والقول مقدم على الفعل.

واستدلّوا، بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأوّل^١. فوصفت الحال في عهد النبي عليه الصّلاة والسلام، وأن صلاتهم لم تتجاوز ثلث الليل، قالوا: دل ذلك على إنّها لا تصح بعده. وأجيبوا بأن هذا لا ينافي أن النبي صلّى الله عليه وسلم، كان يصلي أحياناً عند منتصف الليل، بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه صلّى الله عليه وسلم، أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى دَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي^٢. فدل على جواز تأخيرها عن الثّالث، وأن الثّالث ليس آخر وقتها.

واستدلّوا على امتداد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الصادق بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال: ليس في النوم تقريط، إنّما التقريط على من لم يصل الصّلاة حتى يجيء وقت الصّلاة الأخرى^٣. وجه الدّلالة: أن وقت العشاء يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر. وأجيبوا، بأنه حديث عام، وهناك أحاديث خاصة تنصّ على انتهاء الوقت قبل طلوع الفجر، إما إلى النّصف أو الثّالث، فلم لا يحمل العام على الخاص، وتستثنى صلاة العشاء بالحديث، كما استثنت الفجر بالإجماع. خاصة وأنه لم يرد حديث ينص على استمرار وقت العشاء إلى الفجر، كما ورد في العصر. بل إن ظاهر قوله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، يدل على أن وقت العشاء لا يتصل بالفجر، بل يشير، من خلال حرف الغاية، إلى اتصال أوقات الصّلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وغسق الليل أشدّ ساعاته ظلمة؛ وهو منتصفه، فما بعد الغاية خارج عما قبلها، ولذلك فصل الله الفجر وجعله مستقلاً، فقال: وقرآن الفجر. فلا يتصل أوله بما قبله من الصّلوات، ولا آخره بما بعده.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، حديث رقم ٥٥٤.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، حديث رقم ١٠٥٥.

^٣ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب المواقيت، فيمن نام عن الصلاة، حديث رقم ٦١٥.

واستدلّوا، بفتوى عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء^١. وأجيبوا من وجهين: الأوّل، أن الأثرين ضعيفان، وعلى فرض صحتهما، فقد خالفا الأحاديث الواردة عن النبي صلّى الله عليه وسلم، في نهاية وقت الظهر والمغرب، فإن تلك الأحاديث عامة في الحائض وغيرها. الثاني، أنه يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وفي الحديث أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم لا تؤمر بقضاء^٢.

القول الثالث: الاختيار إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو رواية عند "المالكية"^٣، وقول للشافعية^٤، وقول عند "الحنابلة"^٥.

واستدلّوا، على القول بالاختيار إلى نصف الليل، بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وفيه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط^٦. وبحديث أنس رضي الله عنه، قال: أحر النبي صلّى الله عليه وسلم، صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها^٧. قالوا: دل تأخير النبي صلّى الله عليه وسلم، صلاة العشاء إلى نصف الليل، أنه وقت اختيار لها. واستدلّوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

^١ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، في الحائض تطهر آخر النهار، حديث رقم ٧٢٠٤.
^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث رقم ٥٤١.

^٣ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، النخيرة، الجزء الثاني، ص ١٨.

^٤ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الأول، ص ١٢٤.

^٥ القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، الجزء الأول، ص ١١٠.

^٦ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١١.

^٧ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث رقم ٥٥٦.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل^١. دل ذلك أن وقتها الفاضل، هو نصف الليل.

القول الرابع: آخر الوقت نصف الليل، وليس لها وقت ضرورة. وهذا قول لبعض "الشافعية"^٢.

المطلب الثامن: في وقت صلاة الفجر:

يبدأ وقت صلاة الفجر، مع طلوع الفجر. لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: [...] ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر^٣. وهو نص على أن وقت صلاة الفجر يبدأ مع طلوعه، فدل على إنها لا تصح قبله. ولحديث جبريل عليه السلام، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين سطلع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلي الصبح^٤. وحديث أبي موسى رضي الله عنه، في خبر السائل، وفيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً^٥.

والفجر فجران، كاذب وصادق. والذي يُعتد به في صلاة الفجر الصادق، وهو انشقاق الظلمة بضوء الشمس، ودليله انتشاره على كل الأفق الشرقي. ويسبقه الفجر الكاذب في الزمن، وهو المستطيل، ينتج عن انعكاس ضوء الشمس على بقايا الملوثات في غلاف الجو، فلا يصدع ظلمة ولا ينتشر في الأفق. كما هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُعْرَنُكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ، لِعَمُودِ الصُّبْحِ، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا^٦. ومثله حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام^٧.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء الآخرة، الحديث رقم ٤٢٢.

^٢ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، الجزء ٣، ص ٣٦.

^٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١١.

^٤ المصدر السابق، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، حديث رقم ١٠٣٣.

^٥ المصدر السابق، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٥.

^٦ المصدر السابق، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يخلص بطلوع الفجر، حديث رقم ١٩٠٩.

^٧ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک على الصحيحين، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة، حديث رقم ٦٤٨.

ومن الواجب معرفة الفروق بينهما، ليعلم الصادق الذي تحل بجلوله الصّلاة ويحرم الأكل للصائم. وبذلك صرّح النبي صلّى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة، تفرقة بينهما من حيث الأوصاف والأحكام.

وأول ما يُنتبه إليه في وصف الفجر، قوله عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^١، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقائنين: عقالا أبيض وعقالا أسودا، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل، وبياض النهار^٢.

وقد يسأل سائل، حيث أمر الله تعالى بتبين الفجر، فهل يكون ذلك بإدراك إنارة الأفق بطلوعه فيه ابتداء، أم إنارة الأرض بظهور النور على وجهها ظهورا يملأ البيوت والطرق. وقد يختلط الأمر على الناظر حين يقرأ مثل قوله عليه الصّلاة والسلام: أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر^٣. فيذهب ظنه إلى أنّ الإسفار ظهور الضوء ظهورا نتبين به الأشياء، وهذا خلاف فعل النبي صلّى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، حيث تعلق فعلهم في الفجر بإنارة الأفق، لا بتبين الأشياء. والذي يدقق في لفظ الحديث يجد النبي صلّى الله عليه وسلم قد ألحق الإسفار بالفجر لا بالشمس، وعليه يكون المعنى ذلك النور الذي يصدع الظلمة في الأفق ابتداء. كما هو حديث عروة بن الزبير، أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته، قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصّلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس^٤. وحديث قيلة بنت مخزومة رضي الله عنها، إنّها قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس صلاة الغداة، وقد أقيمت حين انشق

^١ سورة البقرة: الآية ١٨٧.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم ١٩٠١.

^٣ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الصغير، كتاب الصّلاة، باب التّعجيل بالصّلوات في أوائل الأوقات، حديث رقم ٢٤١.

^٤ فإذا قيل أنّ في حديث أبي برزة، أنه كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يخالف حديث عائشة. قيل: لا اختلاف بينهما، فإن معرفة الرجل رجلاً يجالس في ظلمة الغلس لا يلزم منه معرفته في ذلك الوقت امرأة منصرفه متلفعة بمروطها، متباعدة عنه. وروى الشافعي حديث أبي برزة، عن ابن عليه، عن عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم، كان يصلي الصبح، ثم ننصرف وما يعرف الرجل منا جليسه. قال البيهقي: هذا الكتاب لم يقرأ على الشافعي، فيحتمل أن يكون قوله: وما يعرف الرجل منا جليسه، وهما من الكاتب. ففي سائر الروايات: حتى يعرف الرجل منا جليسه.

الفجر، والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تتعارف مع ظلمة الليل^١. ومنه حديث حرملة العنبري، قال: أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصليت معه الغداة، فلما قضى الصَّلَاة نظرت في وجوه القوم، ما أكاد أعرفهم^٢. وعن علي بن أبي طالب، قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصبح، وما يعرف بعضنا وجه بعض^٣.

وجملة القول، إن الفجر الكاذب، هو صعود ضوء الشمس في صفحة الفضاء من جهة الشرق دون أن يلامس الأفق على الأرض، فيعكس غبار الجو فيعكسه نحونا على شكل ذنب الثعلب. حتى إذا لامس ضوء الشمس الأفق كان أوله الفجر الصادق، بياض مستطير في الأفق محفوفًا بظلام الليل. واختلّف في الأفضل، التغليس أو الإسفار. والغلس هو ظهور أول إضاءة معترضة في الأفق. والإسفار هو وضوح تلك الإضاءة التي في الأفق وربما صحبها ظهور ألوان كالأحمر، وليس شرطًا ظهورها، ولكن بحسب درجة صفاء الجو. والواقع أن ليس بينهما كثير وقت. فذهب الجمهور^٤، عدا أبي حنيفة، إلى القول بأن التغليس بها أفضل^٥.

واستدلوا بحديث عائشة الذي فيه: كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصَّلَاة لا يعرفهن أحد من الغلس^٦. وبحديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي فسأله عن مواقيت الصَّلَاة فقال: اشهد معنا الصَّلَاة فأمر بلالاً فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس ببيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح

^١ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، الجزء ٢٥، ص ٩.

^٢ الضحاك، أحمد بن عمرو، سليمان بن أحمد، الأحاد والمثاني، الجزء الثاني، ص ٣٩٨، حديث رقم ١٠٧٣.

^٣ الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، الجزء الأول، ص ٣١٨.

^٤ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء الثالث، ص ٥٣.

^٥ وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبو موسى وابن الزبير وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز. وهو مذهب إسحاق، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور، وداود بن علي وأبو جعفر الطبري.

^٦ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصَّلَاة، باب وقت صلاة الفجر، حديث رقم ٥٥٣.

قال : أين السائل ما بين ما رأيت وقت^١. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي يصليها بغلس^٢. واستدلوا بحديث أبي مسعود الأنصاري قال سمعت رسول الله يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيت يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخره حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس وصلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر^٣. واستدلوا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله : هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم^٤. واستدلوا بحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله الصبح فغلس بها ثم صلى الغداة فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الغداة فيما بين صلاتي أمس واليوم^٥. وبحديث عبد الله بن مسعود قال : سألت النبي أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها، قال : ثم أي قال : بر الوالدين قال : ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزنته لزدني^٦. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل^٧. ولم

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ٦١٣.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب، حديث رقم ٥٣٥.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، حديث رقم ٣٩٤.

^٤ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب آخر وقت الظهر، حديث رقم ٤٩٣.

^٥ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، حديث رقم ١٤٩٣.

^٦ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث رقم ٥٠٤.

^٧ المنياوي، محمود بن محمد، التمهيد، الجزء الرابع، ص ٣٤٠.

يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار، وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله عز وجل: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^١، وقوله عز وجل: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾^٢. وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداو وغيره قوله عز وجل: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز تأخيرها، ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه^٣.

وقال "الحنفية": الأفضل الإسفار^٤. واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر^٥. وفي لفظ آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم أو لأجرها^٦. وظاهر الحديث بلفظيه، على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل وأعظم للأجر. وإنما أخذوا لفظ الإسفار على ظاهره بأنه ظهور الضوء الذي تتكشف به الأشياء. وهذا لا محالة خطأ، لأنه يختلط بإسفار الطلوع، وهو على غير ما جرى عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى أن يتبين الفجر بمقدار ما يتبين أنه الفجر. ولو أراد ظهور ضوء النهار لكان لذلك ذكر، ولكن المراد أن يسفر الفجر، حتى لا تؤدي الصلاة بالشك، وليس المعنى أن تؤخر لقراب طلوع الشمس. وقال ابن قدامة: فأما الإسفار المذكور في حديثهم فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقيناً من قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها. واستدلوا بأن الإسفار مظنة تكثير الجماعة، وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو الأفضل.

^١ سورة البقرة: من الآية ١٤٨.

^٢ سورة الحديد: من الآية ٢١.

^٣ المنياوي، محمود بن محمد، التمهيد، الجزء الرابع، ص ٣٣٨.

^٤ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت- لبنان، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، الجزء الأول، ص ١٤٦.

^٥ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأسفار بالفجر، حديث رقم ١٥٤.

^٦ أبو داوود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث رقم ٤٢٤.

والقول الأول، أوضح وأقوى دليلاً. ويؤخذ على القول الثاني أنه لا يجمع الأول تأويلاً، ويجتمع إليه إذا أخذ المراد بالإسفار معناه الظاهر من الحديث الذي وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والله أعلم.

واختلف، في آخر وقت الفجر على قولين:

الأول: أنه طلوع الشمس، وهو المذهب عند "المالكية"^١، و"الشافعية"^٢، و"الحنابلة"^٣، وقول عند "الحنفية"^٤. دليله حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: [...] ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس [...]°. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ^٦. وحديث جبرير بن عبدالله رضي الله عنه، أنه قال كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، يَعْني البَدْرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلُبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأْ: وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا لَا تَفُوتَكُمْ^٧. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل منتهى وقت الفجر، طلوع الشمس.

والثاني: الإسفار، الذي هو وضوح الضوء وظهور علامات النهار دون الطلوع، ويمتد إلى الطلوع للضرورة ويكره بخلافها أو يُحَرِّم. وبه قال بعض "الحنفية"^٨. لحديث إمامة جبريل عليه السلام، وفيه: ثم جاءه للصبح حين أسفر جداً، فقال: قم فصل، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله^٩.

^١ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، الجزء الثاني، ص ١٩.

^٢ زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الجزء الأول، ص ١١٦.

^٣ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأول، ص ٤٣٨.

^٤ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الأول، ص ٢٥٨.

^٥ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١١.

^٦ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حديث رقم ٥٦٣.

^٧ المصدر السابق، باب فضل صلاة العصر، حديث رقم ٥٣٩.

^٨ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد الأول، ص ٤٣٨.

^٩ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، مواقيت الصلوات، ذكر اختلاف الناقلين لحبر جابر بن عبد الله في آخر وقت، حديث رقم ١٤٨٧.

قالوا: دل ذلك على أنه آخر وقت الاختيار. وأجيبوا من وجهين: الأول، ورود أحاديث تقول بانتهاء الوقت بطلوع الشمس، فلعله كان أول الأمر إلى الإسفار، ثم نُسخ إلى طلوع الشمس رحمة من الله بهذه الأمة. ثم إن الأحاديث التي تذكر انتهاء وقت صلاة الصبح بطلوع الشمس^١، أصح إسناداً لأنها في الصحيح، وهي المتأخرة قطعاً لأن حديث جبريل كان أول فرض الصلاة. والثاني، أن الإسفار لم يرد إلا فعلاً، والأحاديث الدالة على خروج الوقت بطلوع الشمس فيها القول والفعل، والقول مقدم على الفعل.

واستدلوا بحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أَخَّرَ الْفَجْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ^٢. وجه الدلالة: أن من هديه صلى الله عليه وسلم، إطالة القراءة في الصبح، فإذا انصرف قبل الشروق، فقد دل على أنه شرع فيها عند الإسفار، فهو آخر وقتها. وأجيبوا من وجهين: الأول، أنه وإن دل على الإسفار، فلا نستطيع أن نلغي الأحاديث التي تدل على أن آخر وقت الصبح طلوع الشمس. والثاني، أنه فعل، وأحاديث طلوع الشمس قول، والقول مقدم على الفعل.

واستدلوا على امتداد الوقت للضرورة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح^٣.

قلت: وهذا الإسفار الذي هو آخر الوقت، غير إسفار الفجر الذي قال به البعض أنه الوقت الأفضل لصلاة الفجر. فإن الغلس وإسفار الفجر، يشبه الخلاف فيهما الحمرة والبياض في الشفق، حتى لا نكاد التفريق بينهما. أما الإسفار المقصود لآخر الوقت فهو إسفار النهار بضوئه، حتى ينتشر الضوء في الجبال والوهاد وفي الطرق والبيوت، بحيث تتبين الأشياء دون الطلوع، والله تعالى أعلم. وإنما اختلطت العبارة على القوم فأردت أن أنبه إليها، فإنهم خلطوا التبين برؤية العين وهذا لا يخفى غلظه. فإن الله تعالى لما أنزل قوله عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^٤، عمد بعض الصحابة إلى حمل الخيط على ظاهره، ففي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله

^١ مثالها: الأحاديث التي ذكرت دليلاً على القول الأول.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم ١٠١٥.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حديث رقم ٥٦٣.

^٤ سورة البقرة، من الآية ١٨٧.

عنه، قَالَ: أَنْزَلْتُ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: مِنَ الْفَجْرِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ^١. ومثله حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتِ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ^٢. فإذ كان كذلك، فلا يفهم التبين الرؤية وظهور الضوء، إنما هو استبيان ضوء النهار من ظلمة الليل. وإذ ذُكِرَ خيط الليل، فذلك معناه أن الليل بعد لم ينسلخ، فلا يذهبن أهل الرأي للقول أن الإسفار هنا هو الوضوح. وما أحسن التعبير عن أول طلوع الفجر بالخيطين، والخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق. فمتى أسفر لا يظهر وجه لتسميته خيطا. فما ذهب إليه بعض السلف كالأعمش من أن ابتداء الصوم من وقت الإسفار تنافيه عبارة القرآن^٣. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا حَشِي أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً نُوتِرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ: كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوَتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ^٤. فعلم من ذلك اتصال أول وقت صلاة الصبح بقيام الليل، ومن ثم اتصال الليل بالفجر.

وقد تكلم الفلكيون^٥، في مسألة الفجر وأسهبوا، ولم يختلف قولهم عما كان عليه فعل السلف. وإنما مال بعض المتأخرين لجهلهم بالسنة والفلك معا. وجهلهم بالعربية أفحش، حيث ظهر لهم أنه حيث

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله عز وجل: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾، [البقرة: ١٨٧]، حديث رقم ١٨٣٥.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم ١٩٠١.

^٣ رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٩ م، الجزء الثاني، ص ١٤٤.

^٤ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث رقم ٩٦٠.

^٥ البيروني، محمد بن أحمد، القانون المسعودي، صحح عن النسخ القديمة الموجودة في المكاتب الشهيرة تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى، ١٣٧٣ هـ- ١٩٥٤ م، الجزء الثالث، ص ١١٢٩. المراكشي، محمد بن عبد الوهاب، إيضاح القول الحق في مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشفق، مكتبة المسجد الكبير في دولة الكويت، ١٩٧٥ م.

ورد في الآية: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^١، فإنه المعنى أن يظهر بياض النهار، وهو ما لم يقل به أحد من السابقين، حيث لا أحد منهم قال إن صيغة الفعل تبيّن^٢، تفيد سهولة ظهور النهار منفصلاً، إنّما هو ظهوره مرتبطاً بخيط الليل الجاثم عليه، حيث وجب بذل الجهد في استبيان ظهور خيط النهار مع وجود خيط الليل.

وكنت جمعت آنفا ما ذكره مع شفق الغروب للشبه الذي بين الفجر والشفق. ولعلي أفصل في ما يلي ما لم أفصل، وأوضح ما لم يتوضح.

فالفجر الكاذب هو انعكاس ضوء الشمس على الحبيبات الغبارية التي تسبح في الفضاء، كتلك التي بين الشمس ومدار المريخ. فهو غير ناتج عن ضوء الشمس مباشرة، كما هو الحال في الفجر الصادق، إنّما ينتج انعكاس ضوءها على الغبار بين كوكبي، وبيانه أنه انعكاس أشعة الشمس على صفحة حبيبات الغبار الكوني العالقة في الفضاء كانعكاسها على صفحة القمر، ولا ارتباط للأرض بذلك الانعكاس، إنّما يتم ذلك خارج نطاق الغلاف الجوي للأرض. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٤٣).

وهو الذي يسمى ضوء البروج. ويظهر مثيله من جهة الغرب بعد انتهاء الغسق. والغالب أن لا نستطيع تمييزه في المدن لكثرة الإضاءة فيها، لخفوتها، فلا يُستبان إلا في المناطق المظلمة من جهة الشرق في السماء المعتمة والخالية من ضوء القمر. وقد يظهر على شكل توهج ضوئي مثلث الشكل مستطيل إلى أعلى، ويكون أحياناً أكثر لمعاناً من نهر مجرة التبانة. ويبدأ ظهوره قبل نصف ساعة إلى ساعة ونصف الساعة قبل ظهور الفجر الصادق. ولا يختفي ليحل محله الظلام، إنّما يتلاشى متصلاً بظهور الفجر الصادق^٣.

^١ سورة البقرة: الآية ١٨٧.

^٢ من معاني صيغة تفعل: المطاوعة، مثل: جمّعته، فتجمع، والتكلف، مثل: تصنّع الشاعر، أي تكلف في صياغة الشعر، والاتخاذ، مثل: توسّد زيد، أي: اتخذ لنفسه وسادة، والتجنب، مثل: تحرج زيد، أي تجنب الحرج، والتكرار، مثل: تجرع زيد الدواء، أي: شربه جرعة جرعة، والطلب، مثل: تنجّزته الوعد، أي طلبت منه انجازه، والاعتقاد في الشيء أنه على صفة، مثل: تعظمتُ زيداً، أي اعتقدت فيه العظمة، وصيرورة الشيء ذا الشيء، مثل: تأهل زيد، أي صار ذا أهل. والصيرورة فقط مثل: تزوّج العنب، أي صار زيبياً. انظر: ابن عصفور الإشبيلي، الممتع في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوه، دار المعرفة - بيروت - لبنان، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، الجزء الأول، ص ١٨٦.

^٣ Hulburt, E. O. (1930). The zodiacal light and the gegenschein as phenomena of the earth's atmosphere. Physical Review, 35(9), 1098.

وقد أبلغ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في وصفه، حيث قال عليه الصَّلَاة والسلام: كلوا واشربوا ولا يهيئدكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر^١. وقال عليه الصَّلَاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وفي لفظ مسلم: لا يغرركم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يريد عرض الأفق^٢. وقال عليه الصَّلَاة والسلام: الفجر فجران : فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يجرمه ، ولكن المستطير^٣.

وقد عُلم بالرصد، أن بداية الفجر عند الطلوع، وانتهاء شفق الغروب يكون وقت انحطاط الشمس عن الأفق ١٨ درجة. وهو قول البتاني، من المتقدمين. وافقه الصوفي والبيروني وابن الزرقالة و الطوسي، أعني نصير الدين، والأسلمي، والقاضي زاده، والفشتالي. وقال ابن الشاطر: هي للفجر ١٩ درجة وفي انتهاء شفق الغروب ١٧. وافقه المرديني والوزكاني والجنوبي والصفاقسي والرباطي والحنفي. وقال ابن الهيثم: هي ١٩ درجة للفجر وانتهاء شفق الغروب، كليهما. وافقه ابن معاذ وابن الرقام. وقال المراكشي: هي ٢٠ درجة للفجر، و ١٩ لانتهاء شفق الغروب^٤.

ولا يُقصد بالدرجة ما قياسه ٤ دقائق، إلا ما تعامد مسار الشمس مع عرضه، فإذا مال زاد قياسه بالزمن بحسب ميلان مسار الشمس عن خط العرض. (انظر الجدول عدد ٩).

ولابد أن يكون الرصد بالعين، وأن يُختار الزمان والمكان المناسبين، حيث يخلو المكان من التلوث الضوئي^٥، حتى تتحقق صفة الظلام، فإن أي إضاءة قد تُخفي عن العين الضوء الخافت للفجر الكاذب، بل قد تُخفي معه علامات أوائل الفجر الصادق. ويُراعى صفاء الجو، وتتابع أيام الرصد وسلامة

^١ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، حديث رقم ٦٩٤.
^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْضُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، حديث رقم ١٠٩٤.

^٣ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب الصيام، ما قالوا في الفجر ما هو ؟، حديث رقم ٨٩٢٠.
^٤ البيروني، محمد بن أحمد، القانون المسعودي، الجزء الثالث، ص ١١٢٩. المراكشي، محمد بن عبد الوهاب، إيضاح القول الحق في مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشفق، مكتبة المسجد الكبير في دولة الكويت، ١٩٧٥م.

^٥ يمكن الاستعانة في تحديد المكان المناسب لرصد الفجر بخراط التلوث الضوئي كالتالي في الموقع التالي:

<http://lightpollutionmap.info>

بصر الرائي، وانكشاف الأفق، ومعرفة عين الشرق. فإن هذه من الشروط التي قد لا ينتبه إليها كثير من الرصاد اليوم فتختلف بها النتائج.

المطلب التاسع: أثر المستجدات العلمية في بيان أوقات الصلاة: مسألة إذا لم تظهر علامة من تلك العلامات الدالة على وقوت الصلاة:

أجمع الفقهاء الأربعة على وجوب إتيان الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم^١، ففي الحديث: [...] يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً [...]^٢. وقَدَرُوا اليوم بأربع وعشرين ساعة من الزمن عندنا^٣. والصلوات المفروضة من العبادات المؤقتة، إلا أنه لا يجوز الاكتفاء بما ظهرت علامة وقته منها، إنما الواجب الاتيان بها جميعاً، فإذا غابت علاماتها قُدِّر لها قدرها. والذي سنتناوله من اختفاء علامات وقوتها، أن يختفي الليل في بعض الأرض لبعض السنة، فتختفي بذلك علامات المغرب والعشاء والصبح، أو يختفي النهار فتختفي علامات الظهر والعصر. وقد يتصل شفق الشمس الأحمر بالفجر، فيلتبس على الناس وقت العشاء.

فقد لا تنخفض الشمس أصلاً أسفل الزاوية ١٨ درجة تحت الأفق الغربي، فيبقى الشفق الأحمر فوق الأفق إلى الفجر. كما هو الأمر بداية من خط العرض ٤٨°٣٤ شمال خط الاستواء، في الفترة ما بين ١٩ و ٢١ جوان من كل سنة. فإذا اتجهنا شمالاً زادت الفترة الزمنية اتساعاً. فمثلاً عند خط عرض ٤٩ شمالاً، لا يغرب الشفق الأحمر، من الغروب إلى الفجر، لمدة ٢٣ يوماً، وتزيد المدة إلى ٤٢ يوماً عند خط عرض ٥٠ شمالاً. وهكذا وفقاً للتفاصيل المقدمة في الجدول عدد ١٠^٤.

وقد لا يكون للشمس غروب في أكثر من قدر اليوم والليل المعلوم بـ ٢٤ ساعة. حيث عُلِمَ أن الشمس لا تغيب أصلاً، عند دائرة عرض ٤٨°٦٥، لمدة يومين بداية من يوم ٢٠ جوان، وتصل فترة بقاء الشمس في السماء لمدة ١٦ يوماً عند دائرة عرض ٦٦. وهكذا كلما اتجهنا شمالاً ازدادت فترة بقاء

^١ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ١١٢.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَاتِ، حديث رقم ٢٦٦.

^٣ النيسابوري، الحسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية، الجزء الأول، ص ٨١.

^٤ انظر: ملحق الجداول.

الشمس فوق الأفق دون أن تغرب، حتى نصل إلى نقطة القطب ٩٠ درجة عندها تبقى الشمس مشرقة ستة أشهر^١.

ويقابل ما ذكرت نفس الأمر بالنسبة إلى نصف الأرض الجنوبي مع تقابل في الفصول والشهور. والأصل في مثل ذلك كله، أن يُقدَّر للصلوات قدرها بحيث يأتيها المسلم جميعاً. ومعناه أن لا يكتفي المكلف ببعض صلاته على امتداد مدة ظهور الشمس أو غيابها التي تستغرق أكثر من يوم واحتسابها كأنها يوم واحد، إنما الواجب أن يُقدَّر في تلك المدة أيامها وتُقام في كل يوم صلواته المفروضات. دليل ذلك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حدث أصحابه عن المسيح الدجال قالوا: ما لبثته في الأرض؟ قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره^٢. وفي مثل ذلك ما ذكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان، قال عليه الصلوة والسلام: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ^٣. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل ما قدره يوم على العادة والعرف، وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته.

وقد ذهب بعض المعاصرين من أهل الفقه^٤، إلى القول بقياس طلوع الفجر كل يوم وغروب شمسها في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، لما تقدم في حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه إلى كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلوة.

¹ Antia, H. M., & Basu, S. (2001). **Temporal variations of the solar rotation rate at high latitudes**. The Astrophysical Journal Letters, 559(1), L67 .

^٢ الترمذي، محمد بن عيسى، **جامع الترمذي**، أبواب الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، حديث رقم ٢٢٦٤.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، **صحيح البخاري**، كتاب الصوم، باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، حديث رقم ١٨٢٤.

^٤ وهو قول ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء ١٠، ص ٣٩٤. وابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، رقم اللقاء: ٢٠٤. وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، الجزء ٦، ص ١٣٦. وهو قرار مجمع الفقهي الإسلامي، القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة، ١٣٩٨هـ-١٤٢٤هـ-١٩٧٧م-٢٠٠٤م، ص ٩٣.

قلت: وهذا، أي قياس طلوع الفجر كل يوم وغروب شمسهِ في أقرب البلاد إليهم يَتميز فيها الليل من النهار، لا يُسَلَّم عقلاً، بل الأقرب أن يُنظر في أدنى مرورها قرباً من الأفق وأعلاه فذاك تمام ربع النَّهار، ويُقدَّر وفقه وقت كل صلاة. فإن دنت الشمس إلى أدنى نزولها نحو الأفق فهو الفجر وإن بقيت فوقه، فإذا علت نحو أعلى ما تبلغه فزوالها، فإن دنت من جديد كان المغرب وبين ذينك العصر وبعده العشاء، وتستوي الأيام في الزمن بقدر ٢٤ ساعة، والله تعالى أعلم.

واختلف الفقهاء الذين عرضوا لمسألة بقاء الشفق الأحمر دون غروب، على أقوال أربعة^١:

الأول: الاعتماد على التوقيت الوسطي لمكة المكرمة، وهو ساعة ونصف الساعة بين أذان المغرب وأذان العشاء.

الثاني: الاعتماد على آخر يوم يغيب فيه الشفق في المكان نفسه.

الثالث: تقليد أقرب مكان يغيب فيه الشفق.

الرابع: الجمع بين المغرب والعشاء.

ولست أفهم كيف انصرف النَّاس إلى بداية صلاة العشاء، وغفلوا عن وقت انتهائها. والواجب أن يُنظر في ابتداء وقتها وانتهائه معاً. فإنه إذا جاوز الشفق ثلث الليل متصلاً لا ينقطع. فكل ما قبل ثلث الليل من بعد صلاة المغرب بوضوئها وقت للعشاء. لا يضير إمرئاً أن يجمعه مع المغرب. ولا معنى لتأخيرها عن المغرب تقديراً، لأنه واقع في وقت الشفق لا محالة، إذا أقامها في الوقت، وجاوز بها الوقت إن أقامها بعد ثلث الليل.

ويُحدّد للجماعة وقت على حسب اجتماع القوم، فإذا اتَّفَقوا على تحديد مدة بعد صلاة المغرب فلا بأس، وإلا جمعوها مع المغرب، مع مراعاة الترتيب. وليس لفصلها عن صلاة المغرب حد، إلا ما تحده الجماعة إذا أرادت. ولا أصل شرعياً ولا منطقياً، أن يفصل عنها بساعة وبعض الساعة قياساً على ما بين المغرب والعشاء في مكة.

^١ المسند، عبدالله عبدالرحمن، (٢٠١١)، الملخص مشكلة تحديد وقتي العشاء والفجر في المناطق الجغرافية المتطرفة مكانياً-دراسة في الجغرافية الفلكية، مجلد ٤، عدد ٢.

ولا منطلق في النظر لأقرب بلد يغرب فيه الشفق. فإن الوقت حُدَّ بالمكان الذي فيه. وإنك إن اتخذت أقرب مكان يغرب فيه الشفق لم تمض أيام حتى بقي الشفق فيه فلم يغب، إلا أن تتخذ دائرة العرض $34^{\circ} 48'$ ، وهنا ألزمت القوم بالصلاة قريباً من منتصف الليل، ولم يُرْفَع الحرج.

فإذا غابت الشمس غياباً كلياً أكثر من قدر اليوم الذي ذكرنا أنه ٢٤ ساعة. فإن ما اشتهر في اجتهادات المتأخرين أن يُقدَّر لصلاة ذلك اليوم على حسب أقرب مكان. ولا أرى ذلك منطقياً، لما بيناه في مسألة الشفق إذا امتد فجاوز ثلث الليل، ذلك أن وصف حركة الشمس في هذه الأماكن أن يقترن غروبها بطلوها. وحيث اقترن الغروب بالطلوع اتحد وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر، وهو وقت بلوغ الشمس أدنى انحطاط لها. ويُقدر حد الوقت بتمام وضوء كل صلاة مع أدائها، وتتمام إفطار الصائم وسحوره، والله تعالى أعلم. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤٤).

فإن قيل: أيكون معقولاً، توزيع صلوات النهار أو الليل على مُدَّة نصف ساعة مثلاً، أو صيام ثلاث وعشرين ساعة وإفطار ساعة واحدة. قلنا: حيث اختلف المناخ، اختلفت ساعات الصيام. وحيث لم يجز أن نقول: أيكون معقولاً، صيام المرء في حرارة أربعين حيث يكون قوم آخرون في درجة حرارة لا تكاد تبلغ العشرة مثلاً. كذلك لا يجوز طرح مثل هذا السؤال هنا. فحيث استبان ليل ونهار، تعلق وقت الصلاة والصيام بذلك الليل والنهار. وحيث انعدم يُنظَر في بلوغ الشمس أقصى ارتفاعها فذلك الزوال، وأدنى انحطاطها فذلك موعد اقتران الغروب بالطلوع.

لقد قدّمت المستجدّات العلميّة تفاصيل أعمق لطبيعة حركة الشمس في كل نقطة من سطح الأرض خاصة تلك التي في الخطوط العالية القريبة من القطبين التي لم تكن للإنسان دراية واقعية عنها. وأصبح الإمكان تقدير الليل والنهار في تلك المناطق حتى لو غابت الشمس، اعتماداً على التمثيل الحركي للشمس، التي هي حركة اهتزازية دورية تبلغ في اليوم قمتين وقاعين، تتوزع القمتان على منتصف النهار ومنتصف الليل، وتكون نقطة القاع الأولى انبلاج الفجر والثانية الغروب. وعليه تيسر بيان تقدير أوقات الصلاة والصيام في تلك المناطق التي تغيب فيها علامات تلك الأوقات في جزء من السنّة، ويتوضح أن القول بالقياس على منطقة أخرى لا يثبت المنطق.

المبحث الثالث: مسألة تكرار الأذان ثلاثا إذا استوى الإمام على المنبر يوم الجمعة:

جرى الأمر في دول المغرب العربي، في أذان الجمعة أنهم إذا استوى الإمام على المنبر يوم الجمعة نادوا للصلاة ثلاثا. وقد ظهر في السنوات الأخيرة جدل كبير حول الموضوع حيث أشهر بعض العامة القول بأنه لا ينادى للجمعة إلا نداءً واحداً خلاف ما اعتاد عليه الناس. ووصل الأمر ببعض الشباب المتحمس حد منع تكرار الأذان إذا استوى الإمام على المنبر بالقوة وتبديع من يؤذن بذلك، وحد أن حكم بعض المفتين بعدم جواز الصلاة في المسجد الذي ينادى فيه ثلاثا.

وقد ربطها بعض أهل الفقه بأن تكرار الأذان لا سنة فيه غير التّسميع، وحيث حصل ذلك بما توصل إليه العالم من تطوّر علمي متمثلاً في وجود الميكروفونات ومكبرات الصّوت، لم تعد الحاجة إلى تكرار الأذان.

فكان ذلك، دافعا لدراسة الموضوع وتحزي الحقيقة فيه، حيث تبيّن أنّ النداء ثلاثا إذا استوى الإمام على المنبر من السنّة، ولا ارتباط له بالتطوّر العلمي، وأنّ حصول التّسميع بالوسائل التّقنية المتوقّرة حاليا لا تعوّض ما جرى عليه الفعل من أيام الصحابة ودلت عليه النصوص، بخلاف ما ذهب إليه القوم وتوهموا، وأنه من الجهل بالفقه أن يعمد الناس لتغيير ما جرى عليه العمل دون بحث ويقين.

المطلب الأوّل: تعريف الأذان وبيان حكمه:

الأذان في اللّغة : الإعلام^١. كما هو قوله عز وجل: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾^٢.

وهو في الشرع : التعبد بذكر مخصوص إيذانا بدخول وقت الصلاة أو الشروع فيها، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء^٣، قال ابن حجر: أي أذان وإقامة^٤ يريد بالأذان الأوّل النداء، وبالثنائي الإقامة.

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ٩، ص ١٣.

^٢ سورة الحج: الآية ٢٧.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، رقم ٨٣٨.

^٤ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء ٢، ص ١٠٧.

والمؤذن من جمع بين النداء والإقامة، كما هو حديث السائب رضي الله عنه: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، بلال^١. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة^٢.

وقد يُطلق الأذان على مُطلق النداء، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾^٣. وبالنداء للصلاة يتسمى المؤذن مؤذنا.

وهو من الشعائر العظيمة حتى إنه دليل إسلام المدن والبلاد وفرض أمانها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على بلد حتى ينتظر فإن سمع أذاناً وإلا أغار.

وإنما قاس الفقهاء وصول الصوت في الليل مع السكون. وهو ما قدره بنحو من ثلاثة أميال. وحيث كثرت الضوضاء في المدن، حُسن أن تُستعمل مكبرات الصوت لإسماع الأذان. ويجب الأذان في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس، ولا يلتفت إلى من يدعو لخفض صوت الأذان من الناس.

المطلب الثاني: المشهور في صفة الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة عند "المالكية"

الذي اشتهر عند "المالكية" وأظهره، وجرى عليه العمل عندهم، وقال به أولهم، وأشبهه على بعض المتأخرين فأذكروه، أن الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يكون ثلاثاً، واحداً بعد واحد.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، رقم ١٠٨٩.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب صلاة التطوع، رقم ١٧١٨.

^٣ سورة الحج: الآية ٢٧.

والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها^١.

قال ابن حبيب^٢: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار، يريد المشرفة، واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكذا في زمن أبي بكر وعمر، ثم لما كثرت الناس أمر عثمان بإحداث أذان سابق على الذي كان يفعل على المنار، وأمرهم بفعله بالزوراء عند الزوال وهو موضع بالسوق ليجتمع الناس ويرتفعوا من السوق فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار^٣.^٤

^١ القيرواني، عبد الله بن أبي زيد، الرسالة في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: عبد الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص ٣٥.

^٢ هو الإمام أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس، السلمى، القرطبي، المالكي، الأندلسي.. لُقّب بالفقيه الكبير وعالم الأندلس وعالم الدنيا.. ولد سنة ١٧٠هـ، وقيل ١٧٤هـ. نشأ في القرية التي ولد فيها، وهي البيرة، وكان أبوه يعصر الأدهان ويستخرجها ويقوت عياله منها، ولم يلتفت في حياته إلى ملذات الدنيا وشهواتها. انظر: القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، الجزء الثاني، ص ٣٠.

^٣ العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، الجزء ٣، ص ١٤١.

^٤ فإن قيل أنه لا يؤخذ من ابن حبيب في الحديث، كما هو القول عند الغماري، نقلا على ابن رشد، في تخريج أحاديث البداية: قوله (أي ابن رشد): (وَرَوَى ابن حبيب: أن المؤذنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة... قال ابن رشد: وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انفرد به)، ثم قال معلقا: كهذا فإنه كذب مقطوع به، لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه جماعة، ممن خابروه وسبروا رواياته، ووقفنا نحن على ما يصدق ذلك ويؤيده في أحاديث، أعظمها دلالة على ذلك هذا الحديث الباطل المقطوع ببطلانه، فإنه يستحيل عادة أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين يوم الجمعة، ثم لا يرويه أحد على الإطلاق إلا ابن حبيب.

قلنا: أما الغماري فلا يلتفت إلى سبابه حيث ملأ بها كتبه فلم يسلم منه عالم ولا صحابي، ولا يلتفت إلى حكمه على الناس فلا هو من السلف ولا يطول علمهم وإن تناول أو حاول. وأنا أدرجه الآن معلقا فقط لأنبه إلى غلظه وفحش قوله، فإن الكذب ليس في الحديث المنقول، وإن انفرد به ابن حبيب، فقد عضدته الروايات الصحيحة، إنما الكذب في الحكم على الحديث دون مستند ولا دليل، مع أنه اشتهر فلم يُعارض إلا ظنا في أذهان النقاد. وتتأقلمت كتب المالكية، وثبتوا حكمه قولاً وفعلاً. فإن كذبه جماعة كما قيل، فقد صدقه آخرون ليس أقل علما ولا أحرص على نقل الحديث والفقهاء.

قال النفراوي^١: (والسنة المتقدمة) التي كانت تفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يصعدوا) أي المؤذنون (حينئذ) أي حين جلوس الخطيب على المنبر (على المنار) فإذا ارتقوا عليه (فيؤذنون) على قول مالك وابن القاسم وابن حبيب وابن عبد البر وغيرهم وهو الصحيح^٢.

قلت: وهذا أوضح وصف للأذان إذا استوى الإمام على المنبر، ولم يتقرد ابن حبيب إلا بالتفصيل، أما الجمع، أعني جمع المؤذنين، فقد ذكره غيره. وبينه بعده ابن رشد حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا بالمئذنة

فإن قيل أنه يستحيل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين يوم الجمعة، حيث لم يرد بذلك خبر. قلنا: إن الأخبار الصحيحة واردة بأنهم كانوا جمعا إذا استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلمنا أنه كان مؤذن واحد يؤذن لم نجد بدا من رد الأخبار الصحيحة في ذلك.

ثم إنه لا يُسَلَّمُ كلام الغماري عن ابن حبيب. ومن قبله قد رد المقرئ في نفع الطيب على قول صاحب المطمح، في أقل من ذلك، ولا أدري كيف لو سمع كلام الغماري فيه. قال ابن خاقان في المطمح: ولم يكن له علم بالحديث يعرف صحيحه من معمله، يعني ابن حبيب، ولا يفرق بين مستقيمه ومختله، وكان غرضه الإجازة وأكثر رواياته غير مستجزة. قال المقرئ: أما ما ذكره من عدم معرفته بالحديث، فهو غير مسلم، وقد نقل عنه خبر غير واحد من جهابذة المحدثين، نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين حتى أن في شفاء عياض، أحاديث لم يعرف أهل المشرق النقاد مخرجها، مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبقية بن مخلد، وابن حبيب وغيرهما على ما هو معلوم. وأما ما ذكره عنه بالإجازة بما في الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة، وهو مذهب مستفيض، واعتراض من اعترض عليه إنما هو بناء على القول بمنع الإجازة فاعلم ذلك. انظر: المقرئ، أحمد بن محمد، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له: مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ٢٢٨. ابن خاقان، الفتح بن محمد، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق: محمد علي شوابكة، دار عمار - مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٢٣٤. نور الدين، رانيا عدلي، قرطبة: عروس الأندلس، عصير الكتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠م، ص ٨٥.

^١ أحمد بن غانم، أو غنيم، بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهرى المالكي: فقيه من بلدة نفرى، من أعمال قويسنا، بمصر. نشأ بها وتفقّه وتأدّب وتوفى بالقاهرة. له كتب، منها: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيّد القيرواني، في فقه المالكية. ورسالة في التعليق على البسمة في الأزهرية، وشرح الرسالة النورية، للشيخ نوري الصفاقسي، في الأزهرية. انظر: المرادي، محمد خليل بن علي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المطبعة الميرية العامرة ببولاق، تصوير دار ابن حزم والبشائر، ١٣٠١هـ، الجزء الأول، ص ١٤٨.

^٢ الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، الجزء ١، ص ٢٠٣.

واحدا بعد واحد، ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر وزاد عثمان لما كثر الناس أذانا بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة^١.

وقد يشكل على البعض قول ابن الجلاب^٢: ولها أذانان، أحدهما عند الزوال والآخر عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني منهما أكد من الأول، وعنده يحرم البيع والشراء. هذا هو الصحيح الذي عليه مالك وابن القاسم وابن حبيب وعبد البر وغيرهم من الأئمة المحققين. فيقول محتجا: انظر كيف قال: والثاني منهما أكد من الأول مما يدل على أن الثاني أذان واحد^٣. وفي ما سبق كفاية لتوضيحه، وإن إذا تكرر سمي أذانا واحدا.

المطلب الثالث: أسباب الخط في مسألة تكرار أذان الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر والظن بتوهم الناس فيها

الذي حمل الناس على أن يخطوا في ذلك، فينكروا السنة التي أظهرها العمل، كما هو فعل أهل المدينة، أنهم خطوا بين صفة الأذان يوم الجمعة عند جلوس الإمام على المنبر، وعدد النداء قبله.

والمشهور، أن جملة أذان الجمعة اثنان، أذان قبل جلوس الإمام على المنبر عند الزوال، وأذان عند جلوسه، والأذان الذي عند جلوس الإمام هو الذي ذكره الله تعالى بقوله جل شأنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ. واختلفوا فيمن سنَّ أذان الزوال، فقيل هو عمر وقيل عثمان رضي الله عنهم جميعا. وروي عن عطاء أنه قال: النداء يوم الجمعة فيما مضى واحد، ثم الإقامة، وأما الأذان الأول الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر، فهو باطل، وأول من أحدثه الحجاج. وقيل أن الذي كان قبل جلوس الإمام أذانان، نقله الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء،

^١ المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، الجزء ٢، ص ٥٥٤.

^٢ شيخ المالكية، أبو القاسم بن الجلاب، صاحب كتاب "التقريع". قيل: اسمه عبيد الله بن الحسين بن الحسن. وسماه القاضي عياض: محمد بن الحسين، ثم قال: ويقال: اسمه الحسين بن الحسن. وسماه الشيخ أبو إسحاق في "طبقات الفقهاء" عبد الرحمن بن عبيد الله. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - بشار معروف - وآخرون، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م، الجزء ١٦، ص ٣٨٤.

^٣ المطرجي، محمود، الفقه المالكي وأدلته، دار الفكر - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م، الجزء ٢، ص ٣٢٧.

^٤ سورة الجمعة: الآية ٩.

فلما كان هشام، يعني ابن عبد الملك، جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، يعني أذانان قبل جلوس الإمام وأذان عند جلوسه. قال ابن عطية: النداء بالجمعة هو في ناحية من المسجد، وكان على الجدار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السائب بن يزيد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد على باب المسجد. وفي مصنف أبي داود: كان بين يديه وهو على منبر أذان. وهو الذي استعمل بنو أمية، وبقي بقرطبة إلى الآن. ثم زاد عثمان النداء على الزوراء ليسمع الناس، فقوم عبروا عن زيادة عثمان بالثاني، كأنهم لم يعتدوا الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم عبروا عنه بالثالث^١. قلت: وفي هذا العدد جرى الخلاف، والمشهور أن الأذان يوم الجمعة أذانان: الأول قبل جلوس الإمام والثاني عند جلوسه، وهو الصحيح.

ثم إن البعض حمل هذا الاختلاف فيما سنه الصحابة من أذان قبل جلوس الإمام على صفة الأذان عند جلوسه، فوهموا، وظنوا أن غيرهم قد وهم. قال ابن العربي^٢: وفي الحديث الصحيح، أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء، وسماه في الحديث ثالثا، لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة لمن شاء، يعني الأذان والإقامة. فتوهم الناس أنه أذان أصلي، فجعلوا المؤذنين ثلاثة، فكان وهما، ثم جمعوهم في وقت واحد، فكان وهما على وهم^٣.

وليس الأمر كما ذكره ابن العربي كونه مبني على الوهم في فهم ألفاظ الحديث الذي رواه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. فإن المؤذنين الثلاثة عند جلوس الإمام على المنبر ما كان جمعهم تأولا لهذا الحديث ولا لغيره، بل هو ما كان عليه العمل. فابن حبيب سبق البخاري مولدا وزمانه ولم يحفظ أنه أخذ عنه، وحيث سبقه أو زمانه فلا يصح قول قائل توهمه في فهم حديث البخاري. ثم إن ابن

^١ ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز، تفسير الآية ٩ من سورة الجمعة.

^٢ هو القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، المتوفى: ٥٤٣هـ. تأدب ببلدته وقرأ القراءات، ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة. كان يأخذ العلم من علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه. وقد ألف تصانيف كثيرة في الفقه والتفسير والكلام. انظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء الأول، ص ح.

^٣ ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، سورة الجمعة، المسألة الرابعة، الجزء الرابع، ص ٢٤٥.

حبيب لم يستشهد بحديث السائب، ولكن ذكر ما بلغه، وما كان عليه الفعل. وقد سبقهما الصنعاني، في ذكر أن المؤذنين كانوا بصيغة الجمع. فدل ذلك أن الأذان ثلاثاً عند جلوس الإمام على المنبر لا وهم فيه ولا تأولاً، بل هو الأصل الذي كان عليه الفعل.

وغاية الأمر، أن الحديث الذي رواه ابن حبيب قول وافقه الفعل. أما حديث السائب رضي الله عنه فقول تأوله الناس فأخطؤوا. وكيف لي أن أنكر الفعل في أول الأمة بما استنتجته أذهان الناس آخرها. إنما الأصل أن لا يؤخذ الفقه من المتأخرين حتى يُعلم قول من تقدم. حيث عُلم أنه للفقهاء "المالكية" اصطلاح في اعتماد الكتب والأقوال، تفصيله أن يُفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يوجد في النازلة، فبقوله في المدونة، فإن لم يوجد فبقول ابن القاسم فيها، وإلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول غيره في المدونة وإلا فبأقوال أهل المذهب على ما بينهم من تفاوت في الرواية والترتيب^١. قلت: ومتى نقدم العارضة على المدونة أو نقدم تعاليق المفسرين على كلام الفقهاء.

والأولى في وقتنا الاقتصار على مؤذن واحد، ولا يحتاج مع مكبرات الصوت إلى ثلاثة مؤذنين يؤذنون في وقت واحد كما كان الحال فيمن سلف^٢.

قلت: وهذا ليس له دليل إلا الوهم. فإنه لم يرد شيء في تعدد الأذان عند جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة، يدل على أنه لغاية التسميع، إلا وهم من توهم، بل إنه لغاية التمييز أقرب. ولا دليل على الأولوية في الاقتصار على أذان واحد إلا الرأي المحض. ولو كان الدين بالرأي لقال من شاء ما شاء. ولا يُنكر فعل السلف برأي العقل، فإن لهم من العقول ما لنا وأصفي.

المطلب الرابع: الأدلة الصحيحة على سنّية تكرار أذان الجمعة ثلاثاً إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة:

من العجيب والمؤسف حقاً، أن يجمع البعض من كتب المتأخرين الذين خلطوا أصول مالك بأصول غيره، فيجعل من قولهم قول المذهب، وهو خلافه، وهو من الباطل. ثم إنهم لأجل الانتصار للقول

^١ الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار المغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، ١٤٠١هـ-١٩٨١م، الجزء ١٢، ص ٢٣.

^٢ الغرياني، الصادق عبد الرحمن، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٢ م، الجزء الأول، ص ٥٤٨.

الذي ينتصرون له، يخفون ما ذُكر في خلافه، وإن كان المشهور. ومسألة تعدد الأذان عند جلوس الإمام يوم الجمعة، من المسائل التي دب فيها خلاف المتأخرين لأجل جهلهم بالدليل واشتباهاه عليهم. وقد تكلم فيها من لا أهلية له فبدع السابقين، إلى حد أنني وجدت من يقول بعدم جواز الصلاة في مسجد يؤذن فيه ثلاثاً والأولى القصد إلى غيره، ولو كان دليل على قولهم فقد اشتهر الخلاف فيه. ولو أنهم قرؤوا أقوال من خالفهم لكان شفاء لعينهم، ولكنهم يكتفون بما يُقال، وإن لم يكن دليل.

قلت: والأصل في ذلك الأذان، الذي عند جلوس الإمام، أنه ثلاثة تشهد عليه الروايات الصحيحة، وما جرى عليه العمل الذي لم يُنكره أول السلف.

ففي الحديث، قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها...^١

وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: جالسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد.^٢

وعن عبد الرزاق عن بن جريج، قال: أخبرني محمد بن عمر بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة إذا استوى على المنبر يجلس فإذا جلس أذن المؤذنون فإذا سكتوا قام يخطب فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس ثم قام فخطب الخطبة الآخرة.^٣

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، حديث رقم ٦٤٤٢.

^٢ مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم ٢٢٩.

^٣ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، حديث رقم ٥٢٦٣.

وعنه، أي عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا بأس بالكلام والإمام جالس على المنبر والمؤذنون يؤذنون، لا يجب الانصات حتى يتكلم الامام^١. وعنه، عن هشيم بن بشير قال أخبرني محمد بن قيس أنه سمع موسى بن طلحة يقول رأيت عثمان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم^٢.

والبيّن، مما سبق، أن المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر جمع. والواضح أنهم غير الواحد وغير الاثنين. إذ الأصل أن لكل لفظ دلالة على ما وُضِعَ له. فيدل المفرد على واحد أو واحدة، والمفرد هو الذي لا يدل جزؤه على جزء. والمثنى على اثنين أو اثنتين. والجمع^٣، على أكثر من اثنين أو اثنتين.

ولا يُخْرَج عن هذا الأصل فيوَضَع الجمع موضع المثنى أو المفرد بلاغة، إلا بوجود قرينة تدل على ذلك المعنى. ومثله قد يأتي المفرد في معنى الجمع. فلا يصح أن يقال هو مؤذنون وهذا مؤذنون^٤.

وغير مستتكر عند العرب ذلك، إذا كان في الكلام دليل عليه. وهذا الأسلوب وارد في القرآن الكريم وفي كلام العرب^٥.

^١ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب الجمعة، باب جلوس الناس حين يخرج الامام، حديث رقم ٥٣٦١.

^٢ المصدر السابق، باب يكلم الامام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر، حديث رقم ٥٢٨٤.

^٣ الجمع نوعان: جمع التفسير والجمع السالم. فجمع التفسير، هو كل جمع تغير بناء مفرده، والجمع السالم، هو كل جمع سلم بناء مفرده، وهو مذكر ومؤنث. فالجمع المذكر السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنين وزيدت عليه الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر. والجمع المؤنث السالم، هو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء لمفرده الصحيح في آخره، ويرفع بالضمّة، وينصب ويجر بالكسرة. انظر: الجلال السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتاب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ١٢٥.

^٤ فإن قيل كيف لا يكون ذكر المؤذن الواحد قرينة تحيل جمع المؤذنين إلى المؤذن الواحد. قلت: أن الأمر مخالف لأربعة وجوه: الأول أن ذكر كلمة "المؤذن الواحد" وذكر كلمة "المؤذنون" لم يكن في نص واحد فلا يصح اعتبارها قرينة ولو سلمنا، ولو كانتا في نص واحد ما استقام، الثاني أن القرينة تكون بلاغية فأى بلاغة في أن تذكر المؤذنين على الكثرة وأنت تريد الواحد، الثالث أن وجه استعمال المؤذن الواحد بقصد الأخير لا ينفي كثرتهم فيجوز أن يأتي نص بذكر المؤذن الواحد ونص بذكر جمع المؤذنين، الرابع أن لفظ المؤذن له معنيان كما الأذان، فالمنادي مؤذن والنداء أذان، والمقيم مؤذن والإقامة أذان، وخص تعريف مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يقوم بالأذان والإقامة معا، وهو نص الحديث.

^٥ مثاله ما ذكر السمعاني في تفسيره، نحو قوله عز وجل: ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. قال: والمراد بالملائكة، جبريل وحده. وقوله عز وجل: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحافظ هنا الله سبحانه وتعالى ورد فعله

وقد أول علماء اللغة كسيبويه، والفراء، وأبي عبيدة، والأخفش والمبرد وغيرهم بعض المفردات إلى معنى الجمع بقرينة تدل على جمعه. إلا أنه ليس كل كلمة مفردة صالحة لمعنى الجمع ولا كل جمع صالح لمعنى المفرد. فلا يجوز أن تقول: هم طالب وهؤلاء طالب، حيث لا توجد قرينة ولا دليل أن كلمة طالب في معنى الجمع، الذي هو طلاب.

وحيث خلا ذكر الجمع في الأحاديث الدالة على جماعة المؤذنين إذا جلس الإمام، من قرينة تدل على إفراده أو تثنيته، كان ذلك دليلاً على أن ذلك الجمع أقله ثلاثة. وحيث وردت الرواية عن ابن حبيب رحمه الله تعالى أنهم، كانوا ثلاثة يؤذن الواحد بعد الواحد^١، لم يعد شك في أنهم كانوا ثلاثة لا أكثر. ولا عبرة لمعتزض بأن ابن حبيب يُضعّف في نقل الحديث، حيث لم يتقرّد بذكر جمع المؤذنين، ولا كان الأسبق في ذلك. إنما تقرّد بوصف أذان الجماعة حيث قال أنه كان واحداً بعد واحد، وهو أمر صدقه الفعل، وحكاية الفعل أوكّد من القول.

وقد يعترض معترض حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. فيتأول قوله: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، على أن الأذان إذا جلس الإمام على المنبر لا يتعدّد. فنحجب بأن

بصيغة الجمع تعظيماً. وقوله عز وجل: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجعي، الذي أراد أن يثبط المسلمين عن قتال قريش. وقوله عز وجل: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً. والمراد بالرسول هنا، النبي عيسى عليه السلام. ومنه قوله عز وجل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ولم يقل: يديهما. والمراد: فاقطعوا يميناً من هذا، ويميناً من هذا. فدل الجمع على التثنية. ومثله في القرآن كثير.

قال الشاعر:

يلحيني في حبها ويلمني
وإن العواذل ليس لي بأمر

ولم يقل: أمراء.

وقال آخر:

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
هم القوم كل القوم يا أم خالد

ولم يقل: وإن الذين حانت....

^١ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء ٢، ص ٣٩٥.

القصْد من المؤذن الواحد، لا عدم وجود غيره، ولكن لاشتغاله بالنداء والإقامة جميعاً، واكتفاء غيره بالنداء، كما هو حديث السائب رضي الله عنه: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذناً واحداً إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكرٍ وعمرُ كذلك فلما كان عثمانُ وكثُر الناسُ زاد النداء الثالث على دارٍ في السوق يُقالُ لها الزوراءُ فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام^١. وفي لفظ: كان بلالٌ يؤذّن إذا جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبرِ يومَ الجمعةِ، ويُقيمُ إذا نزل، ولأبي بكرٍ، وعمرُ، حتى كان عثمانُ. وفي لفظ آخر: لم يكنُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذّنٌ واحدٌ في الصلواتِ كلّها، في الجمعةِ وغيرها، يؤذّن ويُقيم^٢، وإلا فإنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من مؤذن. كما هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ بلالاً يُنادي بليلٍ فكلوا واشربوا حتّى يُنادي ابنُ أمِّ مكتوم^٣.

المطلب الخامس: الأدلة المنطقية على أن الأولى تكرر أذان الجمعة ثلاثاً إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة

من المعلوم أنه لا دليل على عدم تعدد الأذان إذا استوى الإمام على المنبر، سوى الظن. ذلك أن التنبيه بالنداء في الوقت الواحد هو في حكم المؤذن الواحد، لاتحاد وقت تأذنيهم وسببه ومقصوده، وإنما يتعدد الأذان حقيقة إذا اختلف المقصود منه وتعدد سببه، وأما إذا أوقع جماعة أذاناً مجتمعين أو متراسلين في وقت واحد، فإنه أذان واحد في الحقيقة، وإن تعدد المؤذنون. فلا ضير في أن يتعدد النداء ويبقى اسمه واحداً.

ثم إن الله تعالى ذكر النداء للصلوة جملة، فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾^٤.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، رقم ٨٨٥.

^٢ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، مسند المكيين، حديث السائب بن يزيد، رقم ١٥٤٧٨.

^٣ مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب قدر السحور من النداء، رقم ١٩٦.

^٤ سورة المائدة: الآية ٥٨.

ثم خص الجمعة بنداؤها، فقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^١.

ولم يخص غيرها بذلك. فدل ذلك على أمور تتعلق بذلك النداء لا تتعلق بغيره، كتحريم البيع والشراء، ووجوب السكوت والإصغاء للإمام. والتالي ضرورة تميزه في صفته عن غيره بحيث يستطيع من يدركه تمييزه. ليس له من ميزة سوى تعدده.

والعجيب أنّ فقهاء المذاهب الأربعة، قد اتفقوا على جواز تعدد الأذان لجميع الصلوات الخمس^٢. فدل ذلك على جواز تعدد النداء في الجمعة أيضا. واستثنى الجمعة من أنكر تعدد الأذان إذا استوى الإمام على المنبر، ولا يستند كلامه إلى شيء من دليل.

ثم إنهم اختلفوا في صلاة الجماعة في سائر الصلوات، أهي شرط أو واجب أو سنة. وأجمعوا على وجوب الجمعة وحرمة أن يتعمد المسلم تركها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه^٣. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتِبَ من المنافقين^٤. فكان النداء لها واجب وإظهاره أولى.

واتفقوا، أي فقهاء المذاهب الأربعة، على أن من فاتته الجمعة ففرضه أن يصلي الظهر. ولا يغني أن يصلي الظهر وهو قادر على صلاة الجمعة. وحيث جاز للظهر تعدد الأذان، فكيف لا يجوز تعدده إذا استوى الإمام على المنبر وقد فضّلت الجمعة على الظهر. قال الشافعي: فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته. وقال: وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة، لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه^٥.

^١ سورة الجمعة: الآية ٩.

^٢ الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، الجزء ١، ص ٢٤٩.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، باب التشديد في ترك الجمعة، رقم ١٠٥٢.

^٤ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، الجزء ١، ص ١٧١، رقم ٤٢٤.

^٥ الإمام الشافعي، محمد بن ادريس، كتاب الأم، الجزء ١، ص ٢٢٤.

المبحث السادس: أثر المستجدات العلميّة فيما يتعلّق بتكرار الأذان ثلاثاً إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة

نخلص مما قدّمنا إلى أنّه لا خلاف في أنّ ما استجد في علم تقنية الصوت وآلاته قد يسّرت أمر التّسميع، وأنّه من نعم الله على عباده، استعمال مكبّرات الصّوت في الأذان، لما يحصل به من تنبيه النّاس وإعلامهم بحضور الصّلاة ورفع شعار الإسلام وكلمة التوحيد. وما يحصل من إيصال صوت الإمام إلى المصلين في الصّلوات والخطب على امتداد الجوامع واتساعها وكثرة التلوّث المحيط بها. إلّا أنّه لا أثر لتلك المستجدات وذلك التطوّر التقني، في مسألة تكرار الأذان إذا استوى الإمام على المنبر يوم الجمعة، كما ظنّ البعض، ذلك أنّ تكرار الأذان إذا استوى الإمام على المنبر يوم الجمعة، هو سنةٌ متّبعة دلّت عليها النّصوص وثبته العمل المتواتر المأخوذ جيلاً عن جيل، ولا موجب لاستبداله بالأذان الواحد وإن تحقّق التّسميع بالوسائل التقنيّة لرفع الصّوت.

الفصل الثالث: أثر المستجدات العلمية في ما يتعلّق بالصيام.

المبحث الأول: فيما يتّصل بمسألة الهلال من هندسة الكون.

المبحث الثاني: فيما يتّصل بالرؤية من المسائل.

المبحث الأول: فيما يتصل بمسألة الهلال من هندسة الكون:

اعلم أنّ العوامل المعتبرة في رصد الهلال، أنواع أربعة¹:

الأول، العوامل الجغرافية والطبوغرافية: وتخص تباعد موقع الراصد على سطح الكرة الأرضية. حيث يكون موقع الراصد بالنسبة لخطوط الطول والعرض معتبرا. ذلك أن احتمالية الرؤية تزداد بالاقتراب من المناطق الاستوائية أو بالاتجاه للمناطق الغربية.

ثانياً: العوامل الفيزيائية الجوية: وتشمل الانكسارات الضوئية الحاصلة في الغلاف الجوي للأرض، وشدة احمرار الشفق، وتأثر شفافية الهواء ومن ثم القدرة على الرؤية بالظروف الجوية للسماء الغربية عند الغروب، كالغيوم ودرجة الحرارة، والإضاءة الخلفية للسماء.

الثالث، العوامل الفلكية والهندسية لموقع الهلال: وهي أقسام أربعة:

القسم الأول: عمر الهلال، وهو المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة الولادة ولحظة الغروب، بمعنى المدة بين خروج القمر من المحاق ولحظة أول غروب للشمس.

القسم الثاني، بقاءه بعد الغروب، ويسمى مدة مكثه فوق الأفق بعد غروب الشمس.

القسم الثالث، مكانه في السماء، ومنه مدى ارتفاعه عن الأفق وقت الغروب، وبعده الزاوي عن الشمس، وبعده عن الأرض، وإحداثياته الكروية.

القسم الرابع، موقع الراصد، ومنه مدى ارتفاع موقع الراصد عن مستوى سطح البحر، ومدى قربه أو بعده عن الاحداثيات الكروية للهلال.

الرابع، العوامل الخاصة بالراصد نفسه، وهي ثلاثة عوامل:

الأول، حدة بصر الراصد،

الثاني، ما اتصل بخبرته في الرصد والمشاهدة

الثالث، ما اتصل بعدالته ودقته وعمره.

¹ González, W. S. **Lunar Crescent Visibility Criterion of al-Battani**. Utama, J. A., & Simatupang, F. M. (2019, November). **The new hilaal visibility criterion for tropical region**. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1280, No. 2, p. 022073). IOP Publishing.
Ahmad, N., Nawawi, M. S. A. M., ZAMBRI, M., & MOHD, Z. (2020). **A New Crescent Moon Visibility Criteria using Circular Regression Model: A Case Study of Teluk Kemang, Malaysia**. Sains Malaysiana, 49(4), 859–870.

وفي الأثر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل خانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيت الهلال نهارًا فلا تفتروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس^١.

ويمكن جمع ما يخص الهلال في تسعة أمور^٢:

الأول، حساب ولادة الهلال.

الثاني، حساب عمر الهلال، وهو الفاصل الزمني بين الاقتران ووقت المراقبة.

الثالث، معرفة مقدار مكته، ونعني به الزمن الذي يبقاه فوق الأفق بعد غروب الشمس، الذي هو

الزمن الفاصل بين غروب الشمس وغروب الهلال.

الرابع، معرفة سمكه، الذي عرض مساحة القمر المضاءة.

الخامس، معرفة طول قوسه، وهو طول مساحة القمر المضاءة.

السادس، حساب ارتفاعه، أو بعده عن الأفق، الذي هو المسافة الزاوية للقمر فوق الأفق.

السابع، تقدير قوس الضوء، أو الاستطالة، التي هي الفصل الزاوي بين الشمس والقمر.

الثامن، تقدير قوس الرؤية، الذي هو الفرق الزاوي في الارتفاع بين الشمس والقمر.

التاسع، حساب السميت النسبي للهلال، وهو الفرق الزاوي في السميت بين الشمس والقمر.

المطلب الأول: في احتساب عمر القمر بالنسبة إلى لحظة الاقتران:

تدور القمر حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل بانحراف مداري قدره $e = 0.0549$. ويبلغ

نصف قطر محوره الأكبر $a = 384401$ من الكلمترات. وعليه تتغير المسافة الفاصلة بين الأرض

^١ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم ٧٩٨٤.

^٢ Raharto, M., Sopwan, N., Hakim, M. I., & Sugianto, Y. (2019, March). **New approach on study of new young crescent (Hilal) visibility and new month of Hijri calendar.** In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1170, No. 1, p. 012080). IOP Publishing. Zainon, O., Ali, H. R., & Hussin, M. F. A. (2019, July). **Comparing the New Moon Visibility Criteria for International Islamic Calendar Concept.** In 2019 6th International Conference on Space Science and Communication (IconSpace) (pp. 144–149). IEEE.

والقمر خلال دورة القمر حول الأرض. وتبلغ أقرب فاصلة للقمر عن الأرض ٣٥٦٠٠٠ كلم، وتبلغ أبعد فاصلة ٤٠٧٠٠٠ كلم^١.

وتقدر زاوية ميل القمر، التي هي الزاوية بين دائرة البروج، التي يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس، ومدار القمر حول الأرض، بـ $i = 5.145396^\circ$ ، وتصل إلى ما قدره ٠,٢°، وقد تزيد هذه القيمة أو تنقص بمقدار لا يتجاوز ٠,١٥° كل ١٧٣ يوم.

ويتم القمر دورته بالأرض مرتين في أقل من شهر، واعتباراً لزاوية ميله عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، فإنه لا بد أن يقطع ذلك المستوى كل شهر مرتين، هما بدايته ومنتصفه. ومن البد أيضاً أنه لا يمر من نفس النقطة في كل مرة، وإلا لكان كسوفاً أو خسوفاً كل شهر، أو امتنع ذلك أبداً. لكنه في الحقيقة لا يدور في محور ثابت في الفضاء، إنّما يتغير محوره حسب الوقت، ومع ذلك يعود تدريجياً إلى نفس المحور خلال ٣٢٣٢,٦٠٥٤ يوماً، أي ما يعادل ٨,٨٥ سنة أرضية^٢.

واعتباراً لولوج القمر لمستوى مدار الأرض حول الشمس، فذلك يعني أنه سيكون مرة بين الشمس والأرض، ومرة يكون نظير الشمس في الاتجاه بالنسبة للأرض. وحيث كان نظير الشمس في الاتجاه كان بدراً. وحيث كان القمر بين الشمس والأرض، كان علامة على ميلاد شهر جديد، وهو ما يعبر عنه بمصطلح المحاق، أو ولادة الهلال، أو الاقتران، إلا أنه مع كونه علامة لا يفسر بداية الشهر القمري الحقيقية، الموقوفة على الرؤية والمشاهدة، ويُقصد به المرحلة عندما لا تضيء الشمس أي سطح من القمر الذي نراه على الأرض، وتكرر هذه المرحلة كل ٢٩,٥٣ يوماً. وهذا الرقم بالتأكيد يختلف عن الفترة التي تدور خلالها القمر دورة كاملة حول الأرض، والتي هي ٢٧,٣٢ يوماً، كما تختلف عن كليهما الفترة التي يصير بالإمكان للناس رؤية الهلال والتي تتراوح بين ٢٩ و ٣٠ يوماً.

ويرجع الفرق بشكل رئيسي إلى تحرك الأرض في مدارها حول الشمس، حيث تدور الأرض حول ٣٦٠ درجة في حوالي 365.26 يوماً. لذلك نحن نقترّب من درجة واحدة في اليوم في مدارنا.

¹ Leonardi, E.M., Pontani, M. **Optimal Two- and Three-Dimensional Earth-Moon Orbit Transfers**. Aerotec. Missili Spaz. 99, 195-202 (2020). <https://doi.org/10.1007/s42496-020-00046-2>.

² Sirwah, M. A., Tarek, D., Radwan, M., & Ibrahim, A. H. (2020). **A study of the moderate altitude frozen orbits around the Moon**. Results in Physics, 103148.

ولتعويض هذه المسافة والوصول إلى نفس الموقع في السماء، يحتاج القمر إلى ساعة أخرى كل يوم. هذا هو السبب إذا كنت تشاهد القمر في نفس الوقت كل يوم ، فلن يكون في نفس الموقع في السماء.

ومن المعلوم أن الكثير يفهم لحظة الاقتران على إنها بداية الشهر، لاصطلاح الفلكيينعلى تسميتها باسم القمر الجديد أو لحظة ولادة الهلال، وهو خطأ. ولأجل ذلك نرى كثيرا منهم يتشبث بالقول بالحساب مع أنه لا يقدم ولا يؤخر، ربما لظنهم أن الأولين لم يكونوا على علم به، وهو غلط كبير¹.

واعتبارا للاختلافات الصغيرة نسبياً، الحاصلة في مداري الأرض والقمر، فمن الممكن تقدير عمر القمر بالنسبة إلى لحظة الاقتران. وعمر القمر، هو الفرق الزمني بين لحظة حدوث الاقتران، ووقت الرصد، فإذا حدث الاقتران في يوم ما الساعة ١٢ ظهراً مثلاً، وغربت الشمس في ذلك اليوم في الساعة ١٨:٣٠، فهذا يعني أن عمر القمر وقت الغروب هو ست ساعات ونصف في ذلك المكان.

والاقتران نوعان^٢:

الأول، أن تكون الأجرام الثلاثة: الشمس، الأرض والقمر، في مستوى واحد في الفضاء، يمر بمحور الأرض، وهو الاقتران السطحي. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٤٥).

والثاني، تفصيله إذا استوت مراكز تلك الأجرام الثلاثة في ذلك المستوى المار بمحور الأرض، ونسميه اقترانا مركزيا، وهو لحظة عالمية واحدة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٤٦).

وليس هو المطلوب في مسألة الرؤية. فإن الرصد يتم من على سطح الأرض لا من مركزها، ومع ذلك فإن أغلب التقاويم تعتمد الاقتران المركزي لا السطحي، وهذا من الغلط. ويمكن حساب كلا النوعين بدقة عالية.

¹ ILYAS, M. (1978). **Visibility of the New Moon: Astronomical Predictability**. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 51(2) (234), 58-68.

² Doggett, L. E., & Schaefer, B. E. (1994). **Lunar crescent visibility**. Icarus, 107(2), 388-403..

فإذا حصل الاقتران، يستغرق القمر مدة زمنية بعد ذلك حتى يظهر فيه خيط النور، ليتمكن بعد ذلك رؤيته، وتختلف هذه المدة من شهر إلى آخر.

ومن السهل احتساب المرحلة الحالية من القمر من خلال مقارنتها بوقت معروف عندما كان جديدًا، وتحديد عدد الدورات التي مر بها. يمكننا القيام بذلك من خلال إيجاد عدد الأيام من القمر الجديد المعروف ثم القسمة على الفترة القمرية، وليس الأمر جديدًا ولا مرتبط بالتطور التقني الذي نعيشه.

فإذا اعتبرنا اليوم الأوّل من شهر جوان سنة ٢٠٠٠ م، حيث حدث الاقتران الساعة ١٢:٢٤:٠١، فمن اليسير أن نعرف عدد الأيام المنقضية منذ ذلك الوقت، وبالتالي معرفة عدد الدورات القمرية التي شهدناها، وعمر القمر في أي لحظة من زمان.

دعونا نبدأ بتقديم بسطة عن أرقام يوم جوليان، التي تمثل نظامًا يقوم على عد الأيام منذ اليوم الأوّل من شهر جانفي سنة ٤٧١٣ قبل الميلاد، الذي يعتبر مبدأ العد والحسابات الزمنية فيه^١.

نقدم في التالي مثالًا عن كيفية حساب الأيام بالنسبة إلى هذا النظام. لنحسب مثالًا، عدد الأيام من مبدأ النظام الجولياني إلى الساعة السادسة من صباح ١٧ من فيفري لسنة ١٩٨٥.

سنعبر عن التاريخ كآتي: نرمز بحرف y للسنة، وبحرف m للشهر، ولليوم سنرمز بحرف D .

لدينا:

$$y = 1985, m = 2, D = 17 + \frac{6}{24} = 17.25$$

إذا كان الشهر الأوّل أو الثّاني، نطرح ١ من السنة ونضيف ١٢ إلى الشهر، والتالي:

$$y' = 1984, m' = 14, D = 17 + \frac{6}{24} = 17.25$$

ثم نقوم بإجراء الحسابات التالية:

¹ Harvey, O. L. (1984). Book-Review-Calendar Conversions by way of the Julian Day Number. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 78, 257-257.

$$A = \left[\frac{Y}{100} \right], B = \left[\frac{A}{4} \right], C = 2 - A + B, E = [365.26(Y + 4716)],$$

$$F = [30.6001(M + 1)], \quad JD = C + D + E + F - 1524.5$$

ووفقا للمعطيات أعلاه، سيكون لدينا:

$$A = 19, B = 4, C = -13, E = 724656, F = 459, \quad JD = 2446113.75$$

لنعد الآن إلى إلى الأول من شهر جوان سنة ٢٠٠٠ م، على الساعة ١٢:٢٤:٠١، أين كان القمر جديًا. بنفس الطريقة ستكون قيمة العدد الجولياني لهذا اليوم ٢٤٥١٥٤٩,٥.

وحيث تم ذلك، وأصبح لدينا يوم جوليان، صار بإمكاننا معرفة عدد دورات القمر منذ ذلك التاريخ. يكفي فقط احتساب عدد الأيام من تاريخ ذلك اليوم، من خلال المعادلة:

$$\text{Day since new} = JD - 2451549.5$$

ثم بقسمة القيمة على الفترة التي تفصل بين قمرين جديين، فسيكون لدينا عدد الأقمار الجديدة التي كانت موجودة، كالتالي:

$$\text{Number of ew moons} = \left[\frac{JD}{29.53} \right],$$

إذا قمنا بإسقاط الرقم الصحيح، فإن العلامة العشرية تمثل جزءًا من دورة القمر الحالية، وبالتالي يكفي ضربها في ٢٩,٥٣ لنعلم المقدار الزمني التي تكون فيها القمر بالنسبة لدورتها الجديدة، الذي هو عمر القمر بالنسبة إلى الدورة الحالية في الوقت الذي نريد.

وإذا أردنا معرفة تاريخ بداية الدورة الحالية، أي بداية القمر الجديد بالنسبة إلى الدورة الحالية، يكفي أن نأخذ الرقم الصحيح المتحصل عليه، ثم نعود بالمرحل إلى الوراء.

دعونا نأخذ مثالا على ذلك، لنحسب طور القمر مثلا في يوم الأول من شهر مارس من سنة ٢٠١٧. سيكون لدينا:

$$A = 20, B = 5, C = -13, E = 2459228, F = 122, \quad JD = 2457813.5$$

والتالي يكون عدد الأيام منذ تاريخ الأول من جانفي سنة ٤٧١٣ قبل الميلاد:

$$\begin{aligned} \text{Day since new} &= JD - 2451549.5 = 2457813.5 - 2451549.5 \\ &= 6264 \text{ days} \end{aligned}$$

إذا قسمنا هذا على الفترة التي تفصل بين قمرين جديدين، فسيكون لدينا عدد الأقمار الجديدة التي كانت موجودة:

$$\text{Number of ew moons} = \left[\frac{6264}{29.53} \right] = 212.123 \text{ cycles,}$$

إذا قمنا بإسقاط الرقم الصحيح، فسيبقى لدينا، 0.123 ، ويمثل قدر ما انقضى من الدورة الحالية. وحسابه بالأيام، $0.123 \times 29.53 = 3.63$ ، والتالي يكون عمر القمر على الساعة ١٢:٢٤:٠١، من اليوم الأول من شهر مارس من سنة ٢٠١٧، ٣،٦٣ يوما.

حسابنا البسيط أعلاه لا يأخذ في الحسبان بعض العوامل في طور القمر، لذا فهي ليست دقيقة مثل الحسابات الأكثر صرامة، ولكنها قريبة بما يكفي للحصول على فكرة جيدة عن حالة القمر. ولعلنا نترجم ما ذكرناه من خلال الصورة عدد ١١.

المطلب الثاني: في نسبة ما يظهر من القمر للناظر لها من الأرض:

لما ذكرنا دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وتزامن دوران القمر حول نفسها وحول الأرض، ترتب على ذلك أمور:

الأول : انتهاء نسبة ما يرى من القمر لمراقب على وجه الأرض إلى نصفها. وذلك لأنه متى كان المراقب مثبتا عند مركز الأرض فإن زاوية رؤية القمر محددة بـ ٠,٢٥٩٦ درجة، تناسبها مع قطر القمر والمسافة التي تفصلها عن الشمس. (انظر : ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤٧).

وعليه يكون ظل زاوية الرؤية

$$\sin \theta = \frac{LT}{OL} = \frac{r_M}{D}$$

وتكون المساحة المكورة القابلة للرؤية مساوية لـ:

$$S = 2\pi r_M^2 (1 - \cos \beta)$$

والتالي تكون نسبة ما يمكن رؤيته من مساحة القمر:

$$P_v = 100 \frac{2\pi r_M^2 (1 - \cos \beta)}{4\pi r_M^2} = 49.77 \%$$

إلا أنه لا يخفى على أحد أن الناظر إلى القمر يكون في الأصل على وجه الأرض لا في مركزها، والتالي فإن النسبة التي يمكننا رؤيتها من سطح القمر تكون أكثر مما تحدد لدينا كونها ٤٩,٧٧ بالمائة. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٤٨).

فلو زعمنا أن ناظرا إلى القمر من النقطة A من وجه الأرض. فإن أقصى ما يمكن رؤيته في هذه الحالة حين يكون المستقيم (AB) مماسا للكرتين الأرض والقمر.

والتالي، يكون لدينا الآتي:

$$\beta' = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \theta'\right) = \frac{\pi}{2} + \theta'$$

$$\sin \theta' = \frac{r_L}{CL}$$

$$\frac{CL}{BL} = \frac{CL}{r_M} = \frac{CO}{r_E} = \frac{CL + D}{r_E}$$

$$CL = \frac{r_M \cdot D}{r_E - r_M}$$

وحاصله:

$$\sin \theta' = -\cos \beta' = \frac{r_E - r_M}{D}$$

وتكون النسبة القابلة للمشاهدة:

$$P_v = 100 \frac{(1 - \cos \beta')}{2} = 50.6 \%$$

واعتبارا لميلان مدار القمر بالنسبة إلى مدار الشمس بما نسبته ٥,١٦ درجة. واعتبارا إلى انحناء محور دوران الأرض عن الخط المتعامد مع مداره بنسبة ١,٥ درجة. فإن القمر تبدو لمراقب على سطح الأرض تتأرجح لبضع درجات حول موقعها ولا تبدو سائرة بثبات.

هذا التذبذب للقمر والذي يسميه علماء الفلك بميسان القمر بالنسبة إلى الأرض، يمكننا من مشاهدة ما يفوق نصف مساحة القمر بشيء يسير^١.

يوجد هناك ثلاث أنواع من الميسان:

الأول: الميسان الطولي وينتج من الشذوذ المداري لمدار القمر حول الأرض. فدوران القمر يتقدم أحيانا، وأحيانا يتأخر عن موقعه المداري.

والثاني: الميسان العرضي وينتج عن ميلان محور دوران القمر عن الناظم على مستوي دورانه حول الأرض.

والثالث: الميسان النهاري وهو تذبذب قليل أثناء اليوم بسبب دوران الأرض.

فأما الميسان الطولي فوصفه، أنه لما كان مسار القمر حول الأرض بيضويا اختلف معدل سرعة دورانه حول الأرض مع سرعة دورانه حول نفسه، بعكس ما إذا كان دائريا صرفا. والتالي بلغت سرعة دوران القمر حول الأرض أقصاها عند الحضيض وأدناها عند الذروة. فإذا بلغت أقصى درجات السرعة حول الأرض، ظهر إنَّها تدور بسرعة أقل حول نفسها. وظهر منها جزءا أكبر من جهة الغرب.

ثم إنه إذا بلغت سرعة القمر حول الأرض أدناها. ظهر لنا إنَّها تدور بسرعة أكبر حول نفسها، وانكشف لنا شيء من الجزء الشرقي منها.

¹ Eckhardt, D. H. (1981). **Theory of the libration of the Moon**. The Moon and the planets, 25(1), 3-49. Moons, M. (1982). **Physical libration of the Moon**. Celestial Mechanics, 26, 131-142. Moons, M. (1982). **Analytical theory of the libration of the Moon**. The Moon and the planets, 27(3), 257-284.

ولمعرفة مقدار ما ينكشف من مساحة القمر شرقا وغربا، توجب علينا النظر في مسار القمر الذي وصفه في الرسم عدد ٤٩^١.

وبيانه: أن زاوية التآرجح المراد معرفة قيمتها هي $T'LT = 2\epsilon$.

نستنتج من المثلث القائم OLT أن $\tan \epsilon = OT/OL = c/b$.

واعتبارا لأن معلمات القطع الناقص، الذي هو شكل مسار القمر حول الأرض، بالعلاقة:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

والتالي:

$$b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$$

وبما أن:

$$e = 0.05$$

فإن: $e^2 = 0.0025$.

واعتبارا لضآلة العدد 0.0025 أمام الواحد، والتالي يمكن إهماله ليذمج b مع a . تماما كما لو كان المسار دائريا، ولكنه ليس كذلك، إنما فقط لتيسير حساب الزاوية.

وبالتالي: $\tan \epsilon = c/a = 0.05$.

بمعنى أن الزاوية $\epsilon = 3$ درجات تقريبا. وأن الزاوية $T'LT = 6$ درجات تقريبا.

لكن الحقيقة، وبدون إهمال للعدد 0.0025 أمام الواحد، تكون الزاوية $T'LT = 8$ درجات تقريبا.

(انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٠).

مما يُمكننا من مشاهدة ما نسبته

$$S_{\text{visi}} = 100 \frac{2 \cdot (8)}{360} = 4,44 \%$$

^١ انظر: ملحق الرسوم.

من مساحة القمر.

وأما ميسان العرض، فمرده، ميلان محور دوران القمر عن الناظم على مستوي دورانه حول الأرض بما يعادل ١,٥ درجة. والتالي فكلما اقترب محور دوران القمر إلى الأرض انكشف من القمر مساحة أكبر للناظر إليها من سطح الأرض، وذلك شمالا وجنوبا. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥١).

وحسابه في معرفة الزاوية التي يحدثها محور القمر مع مسار الأرض إذا اقترب منها، وهي مجموع ميلانه عن الناظم على مستوي دورانه حول الأرض، الذي هو ١,٥ درجة، يضاف إليه ميلان مدار القمر بالنسبة لمدار الأرض، الذي هو ٥,١٦ درجة. فتكون قيمة الزاوية المراد حسابها ٦,٦٦ درجة.

ما يمكننا من مشاهدة ما نسبته:

$$S_{\text{visi}} = 100 \frac{2 \cdot (6,66)}{360} = 3,7 \%$$

من مساحة القمر.

وأما الميسان النهاري فيحدث عند الرؤية المتزامنة من مكانين مختلفين على سطح الأرض، وهو ما يمكن الرائيين من زاوية رؤية أكبر والتالي من مشاهدة مساحة أكبر من القمر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٢).

إلا أن هذه الزاوية لا تتجاوز ١,٠٥ درجة.

ما يمكننا من مشاهدة ما نسبته

$$S_{\text{visi}} = 100 \frac{1,05}{360} = 0,29 \%$$

من مساحة القمر.

والتالي، فإن أقصى ما يمكن مشاهدته من مساحة القمر 59%.

المطلب الثالث: في الوقت النجمي المحلي¹:

الوقت النجمي (LST) هو الزمن بالنسبة إلى خط قرينيتش، ويتغير الوقت النجمي بحسب المكان على الأرض. ويسمى الوقت النجمي المحلي.

ومثاله إذا كان الوقت النجمي لخط قرينيتش (GST) هو الساعة ٣ و ٤٣ دقيقة و ٥ ثوان. فمما هو الوقت المحلي بمدينة بنقردان مثلا الذي طولها الجغرافي ١١ غرب.

في البداية يجب حساب الوقت على خط قرينيتش بحساب الساعة بمعنى تقسم الدقائق على ٦٠ والثواني على ٣٦٠٠ وهكذا.

سيكون الوقت على خط قرينيتش: ٣,٧١٨.٥٥٥٥٥٦

وسيكون حاصل اختلاف الوقت هو قسمة ١١ على ١٥. والتالي: ٠,٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣

وعليه تكون الساعة النجومية المحلية:

$$LST = 3,7180555556 - 0,7333333333 = 2,9847222223,$$

بمعنى الساعة ٢ و ٥٨ دق و ٢٥ ثانية.

المطلب الرابع: سمك الهلال:

هو مقدار سمك المنطقة المضيئة من القمر بالدقائق القوسية، فعلى سبيل المثال، هذه القيمة للقمر في طور البدر تساوي حوالي ٣٠ دقيقة قوسية، و في طور التربيع الأول أو الثاني تساوي ١٥ دقيقة قوسية تقريبا.

$$\omega = \frac{r}{2}(1 - \cos d) = r \sin^2 \frac{d}{2}$$
 التالية: المعادلة

حيث r قطر القمر و d بعدها الزاوي مع الشمس، كما هو موضح في الرسم عدد ٥٣.

¹ Hartnett, J. (2009). **Starlight, time and the new physics**. Creation Ministeries International.

المطلب الخامس: الاستطالة والارتفاع والسمت والمكث¹:

تُعرّف الاستطالة بالبعد بالدرجات بين مركزي الشمس والقمر. ويمكن حسابها اعتماداً على المعادلة التالية:

$$E = \cos^{-1}[\sin \delta_0 \sin \delta + \cos \delta_0 \cos \delta \cos(\alpha_0 - \alpha)]$$

حيث تمثل (δ, α) الاحداثيات الاستوائية للقمر، وتمثل (δ_0, α_0) الاحداثيات الاستوائية للشمس.

أما الارتفاع فهو البعد عن الأفق وإن شئت قلت: مقدار الارتفاع الزاوي للقمر عن الأفق الغربي لحظة الغروب. بالإمكان حساب ارتفاع الهلال عند الغروب اعتماداً على عمره، وفق المعادلة التالية²:

$$\text{Age(hours)} = 2.13 \text{ altitude (degrees)} + 5.68$$

ويمثل السمت عبارة عن دائرة وهمية تنطبق على الأفق، بحيث يكون الشمال هو نقطة الصفر، والشرق ٩٠ درجة، والجنوب ١٨٠ درجة، والغرب ٢٧٠ درجة، فإذا افترضنا أن الشمس يوم الاعتدال الربيعي، ٢١ من مارس، ستغرب في جهة الغرب تماماً أي بسمت مقداره ٢٧٠ درجة، وكان سمت القمر لحظة غروب الشمس ٢٧٨ درجة، فإن فرق السمت بين الشمس والقمر لحظة الغروب يساوي ٨ درجات. ونذكر بمعادلة حساب السمت لأي كوكب في السماء:

$$\cotg AZA = (\cotg (90 - DEC) \cos LAT \operatorname{cosec} LON) - (\operatorname{sine} LAT \cotg LON)$$

حيث تمثل AZA زاوية السمت، و DEC زاوية الميلان، و LAT زاوية العرض، و LON زاوية الطول.

¹ Shubha, B. S., Shylaja, B. S., & Vinay, P. (2020). UNDERSTANDING ŚRṄGONNATI: ELEVATION OF THE MOON'S CUSPS (WITH EXAMPLES). Journal of Astronomical History and Heritage, 23(1), 163–173. Sarma K.V., Ramasubramanian K., Srinivas M.D., Sriram M.S. (2008) **Elevation of the Moon's Cusps**. In: Gaṇita–Yukti–Bhāṣā (Rationales in Mathematical Astronomy) of Jyeṣṭhadeva. Culture and History of Mathematics, vol 4. Hindustan Book Agency, Gurgaon.

² بتول عنيزي بندر ومجيد محمود جراد، (٢٠٠٩)، إيجاد معادلة جديدة لاحتمالية رؤية أهلة الأشهر القمرية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة، ٣(٢)، ١٣١-١٤١.

ومكث الهلال، هالفترة الزمنية بين غروب الشمس وغروب القمر، فإذا غربت الشمس في الساعة السادسة مساءً وغرب القمر في الساعة السادسة والنصف مساءً، فهذا يعني أن مكث القمر هو نصف ساعة فقط. ويمكن حسابه اعتماداً على عمره، وفق المعادلة التالية^١:

$$\text{Mukth(hours)} = 0.03 \text{ Age(hours)} + 0.08$$

المطلب السادس: طول قوس الهلال^٢:

إذا عبرنا عن قرص القمر بدائرة تتكون من ٣٦٠ درجة، فإن الزاوية المركزية لقوس الهلال الجديد تتراوح عادة ما بين قرني الهلال تتراوح ما بين ٥٠ و ١٣٠ درجة اعتماداً على بعد القمر عن الشمس، وارتفاع الموقع، ونور السماء، والمسافة السميتية للقمر في لحظة المراقبة. كما يعتمد على ما إذا كان القمر بالقرب من الأوج أو الحضيض. ويفسر بعض الفلكيين سبب أننا لا نرى الهلال كقوس على شكل نصف دائرة تماماً، بقلة إضاءة سطح القمر عند حواف الهلال نتيجة النتوءات الجبلية الكائنة على سطح القمر.

ولحساب طول قوس الهلال، يمكننا أن نعتبر الهلال القمري الرقيق مجموعة من الأقراص ذات حجم زاوي متفاوت، بحيث يكون أكبر قرص موجود في مركز الهلال، وتصغر الأقراص تدريجياً باتجاه الحدبات. كما يوضحه الرسم عدد ٥٤. من اليسير أن نلاحظ التالي:

$$r + \frac{w}{2} = w + w_1 + w_2 + \dots$$

ما يعني:

$$r + \frac{w}{2} = w + w[1 - w/(r + w/2)] + w[1 - w/(r + w/2)]^2 + \dots$$

من الواضح أن الجانب الأيمن من المعادلة هو مجموع عناصر تتابع هندسي، ويساوي:

$$w/w/(r + w/2)$$

١ المرجع السابق.

2 Sultan, A. H. (2005). *The length of the new crescent Moon*. The Observatory, 125, 227-231.

لنعتبر $L/2$ المسافة التي تربط منتصف قرص القمر ببداية أكبر عرض غير مرئي.

تبلغ قيمة لموقعنا w ، 0.14 دقيقة قوسية عندما يكون القمر بالقرب من الأوج، و 0.16 دقيقة قوسية عندما يكون القمر بالقرب من الحضيض.

$$L/2 = r - \frac{w}{w/(r + w/2)} = r - w(r + w/2)/w$$

إذن،

$$L = 2r - 2w(r + w/2)/w$$

حيث يمثل L المكون الرأسي لطول الهلال المرئي. وبالتالي يكون طول الهلال المرئي بالدرجات: $L/2r \times 180$. إذا اعتبرنا $w = 0.15$ دقيقة قوسية كقيمة تقريبية لأكبر عرض غير مرئي، فسنحصل على صيغة بسيطة لحساب طول الهلال. يعتمد الأمر على عاملين فقط: القطر الظاهر للقمر، D ، وعرض الهلال، w . وبالتالي

$$L = D - 0.3(D + w)/2w$$

المطلب السابع: معايير رؤية الهلال:

استنادًا إلى التجارب الطويلة، استخدم علماء الفلك عمر القمر والفرق الزمني بين غروب الشمس والقمر، الذي هو المكث، وقوس الضوء، الذي هو الفصل الزاوي، أو الاستطالة، بين الشمس والقمر وسنرمز إليه بـ $ARCL$ ، وقوس الرؤية، الذي هو الفرق الزاوي في الارتفاع بين الشمس والقمر، ونرمز إليه بـ $ARCV$ ، والسمت النسبي، الذي هو الفرق الزاوي في السمت بين الشمس والقمر، ونرمز إليه بـ DAZ ، وسمك الهلال، الذي هو عرض مساحة القمر المضاءة مقاسة على طول قطر القمر، ونرمز إليه بـ W ، والارتفاع الظاهر، بالدرجات فوق الأفق، للحافة السفلية للقمر عند غروب الشمس، ونرمز إليه بـ $DALT$. والبعد بين مركزي الشمس والقمر، كمعايير بسيطة حاولوا من خلالها التنبأ بمدى إمكانية الرؤية الأولى للهلال¹. نعرض في الرسم عدد ٥٥، أهم ثلاث معلمات، وهي الاستطالة والارتفاع والسمت النسبي.

١ المرجع السابق.

معيار عمر الهلال: يعتبر هذا المعيار الأسهل لاستخدامه من قبل عامة الناس، ويقوم هذا المعيار على أنه إذا زاد عمر القمر وقت غروب الشمس عن ١٢ ساعة، كان من الممكن رؤية الهلال في ذلك اليوم. وقد بينت أرصاد الأهلة أن أصغر عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان ١٤ ساعة و ٤٨ دقيقة، وأن أصغر عمر هلال تمت رؤيته اعتماداً على الأجهزة الفلكية هو ١٢ ساعة و ٧ دقائق. ويعتبر من النادر جداً رؤية الهلال بهذا العمر، والغالب في بيانات الأرصاد أنه من الصعب جداً أن يرى الهلال الذي يقل عمره عن ١٦ ساعة بالعين المجردة، ومع ذلك لا يُعد أمراً مستحيلاً، مع أنه يندر وقوعه، وتزداد تلك القيمة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء.

وبالمحصلة، فإن هذا المعيار لا يمكن استخدامه بدقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال، ذلك أن المسافة الزاوية بين الشمس والقمر لحظة الاقتران تختلف من شهر لآخر، ومن ثم فإن الأعمار المتساوية قد تعطي قيماً مختلفة للزاوية بين الشمس والقمر، ما يؤثر في تقرير إمكان الرؤية، ومن ثم لا يمكن الاعتماد فقط على عمر الهلال.

معيار مكث الهلال: تفيد نتائج أرصاد الأهلة أن أقل مدة مكث تم فيها رؤية الهلال بالعين المجردة هي ٢٢ دقيقة. ويعتبر ذلك أمراً استثنائياً، إذ من الصعب جداً رؤية الهلال إذا قل مكثه عن ٣٠ دقيقة، ومع ذلك ليس مستحيلاً. ومع أن العادة أن تبدأ عملية رصد الهلال بعد مغيب الشمس بعشر دقائق، إلا أن الأصل أن تتم عملية الرصد قبل ذلك، أي بمجرد إقامة صلاة المغرب. ويغيب الهلال، عادة، قبل وصوله الأفق بدرجتين أو نحوه بسبب سمك الغلاف الجوي عند الأفق مما يحجب ضوء الهلال الذي هو ضعيف أصلاً. والواضح أنه لا يمكن اعتبار مكث الهلال لوحده كمعيار لتحديد إمكان الرؤية، حيث تبين نتائج أرصاد الأهلة السابقة أنه قد يبلغ مكث القمر ٧٥ دقيقة وأكثر ومع ذلك لا يرى الهلال حتى باستخدام الأجهزة الفلكية.

معيار الاستطالة: تعتبر نسبة إضاءة القمر من العوامل المهمة في إمكان رؤيته، ولنسبة الإضاءة علاقة واضحة بمفهوم الاستطالة، ذلك أن من الأمور المشتركة في إمكان رؤية الهلال أن يبتعد مركزه عن مركز الشمس بحيث يصبح بإمكان القمر أن يعكس مقداراً من ضوء الشمس يمكن من خلاله

رؤيته، وهو ما نعبر عنه بالاستطالة. ولهذا فإن الاستطالة بين الشمس والقمر إذا كانت صفراً فإن الرؤية مستحيلة لأن القمر يكون في فترة المحاق، وهذا يعني أنه مظلم ظلاماً تاماً، وفي مقابل ذلك، إذا كانت مساوية لـ ١٨٠ درجة، فإن القمر يعكس كل ما أمكن أن يعكسه من ضوء الشمس والتالي يكون بدرًا.

وقد توصل الفلكيون اعتماداً على بيانات الأرصاد، إلى أنه إذا كان البعد الزاوي للقمر عن الشمس أقل من ٦,٤ درجات، فإن نسبة إضاءة القمر كما تبدو لراصد على سطح الأرض تساوي صفراً، ومعناه من غير الممكن رؤية الهلال^١.

معيار سمك الهلال: بيّنت الأرصاد أن مثل هذا المعيار ليس مثاليًا، حيث أنه بالنسبة لنفس الاستطالة، يكون عرض الهلال أقصى عندما يكون القمر في الحضيض وعند الحد الأدنى عند الأوج. والتالي لابد من دمج معلمة سطوع القمر الجوهري^٢.

وفي السنّة ما يدل على ذلك، كما في الحديث عن أبي البخري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة، قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه، قال: فقلنا ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية.. فهو لليلة رأيتموه^٣.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: من اقترب الساعة انتقأ الأهله^٤.

1 Schaefer, B. E. (1991). **Length of the lunar crescent**. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 32, 265–277.

2 Odeh, M. S. (2004). **New criterion for lunar crescent visibility**. *Experimental astronomy*, 18(1–3), 39–64.

٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله قد مده، حديث رقم ١٨٩٧.

٤ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، من اسمه عبد الله، طرقت حديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله، حديث رقم ١٠٣٠٠.

ولعل أجمع ما أثق عليه في ما ذكرنا، أنه لا يمكن التنبؤ بجواز رؤية الهلال القمري بشكل موثوق باستخدام معلم فقط من المعلمات أعلاه، كما يحدث في كثير من الأحيان، وأنه يجب استخدام معلمتين على الأقل من أجل الحصول على نتائج أكثر دقة وقرباً إلى واقع الرؤية. على أن تتعلق إحداها بالسطوع الجوهرى للهلال، والأخرى بطول المسافة إلى الأفق¹.

فيما يلي سأعرض ما اشتهر من معايير أهل الفلك، في هذه القرون الأخيرة، بأكثر تفصيلاً، حيث طور ماوندار، مع بداية القرن التاسع عشر، معياراً لرؤية الهلال القمري، يقوم على معلمتين هما: قوس الرؤية، والسمت النسبي².

معييار ماوندار

DAZ	0°	5°	10°	15°	20°
ARCV	11.0°	10.5°	9.5°	8.0°	6.0°

وفي سبعينات القرن العشرين، استنبط برووين معياره الخاص لرؤية الهلال، وهو يقوم كذلك على معلمتين هما: قوس الرؤية وسمك الهلال³.

معييار برووين

W	0.3	0.5	0.7	1'	2'	3'
ARCV	10.0°	8.4°	7.5°	6.4°	4.7°	4.3°

¹ Odeh, M. S. (2004). **New criterion for lunar crescent visibility**. *Experimental astronomy*, 18(1-3), 39-64.

² Maunder, E. W. (1911). On the smallest visible phase of the Moon. *Journal of the British Astronomical Association*, 21, 355-362.

³ Bruin, F. (1977). The first visibility of the lunar crescent. *Vistas in astronomy*, 21, 331-358.

ناقش شايفر^١، مسألة رؤية الهلال القمري على نطاق واسع، وأدرج الظروف الجوية في عمله، وطور معيارًا استنادًا إلى ٢٩٥ سجل ملاحظة^٢.

وفي التسعينات، استخدم يالوب^٣، نفس قاعدة البيانات التي أنشأها شايفر، وقام بمراجعة وتصحيحات شاملة لبعض تلك السجلات^٤.

ومع بداية القرن الواحد والعشرين، طور المرصد الفلكي في جنوب إفريقيا، SAO، معيارًا يستند إلى قاعدة بيانات شايفر بالإضافة إلى بعض سجلات المراقبة الأخرى من موارد مختلفة، ويقوم على معلمتين هما: السميت النسبي والارتفاع الواضح، بالدرجات فوق الأفق، للحافة السفلية للقمر عند غروب الشمس^٥. وكما هو موضح في الجدول التالي:

معيار المرصد الفلكي في جنوب إفريقيا

DAZ	0°	5°	10°	15°	20°
DALT1	6.3°	5.9°	4.9°	3.8°	2.6°
DALT2	8.2°	7.8°	6.8°	5.7°	4.5°

فإنه إذا كان ارتفاع الهلال أقل من DALT2، فإن رؤية بالعين المجردة ستكون غير محتملة، مع إمكان الرؤية بمساعدة بصرية، ويتضاءل هذا الاحتمال بشكل متزايد كلما اقتربنا من DALT1. أما تحت DALT1، فتتعدم الرؤية وتستحيل حتى مع المساعدة البصرية.

^١ برادلي شايفر، أستاذ فخري، بقسم الفيزياء والفلك، جامعة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحصل على الدكتوراه في فيزياء الفلك سنة ١٩٨٣م، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

^٢ Schaefer, B. E. (1988). Visibility of the lunar crescent. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 29, 511–523.

^٣ برنارد يالوب، اشتغل كمدير لمرصد جرينتش ورئيس لجنة الازياح الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي.

^٤ Yallop, B. D. (1997). **A method for predicting the first sighting of the new crescent moon.** RGO NAO Technical Note, (69).

^٥ Caldwell, J. A., & Laney, C. D. (2000). **First visibility of the lunar crescent.** African skies, 5, 15.

ومع ظهور مشروع مراقبة الهلال الإسلامي، ICOP، الذي تأسس عام ١٩٩٨، عمل محمد عودة^١، وهو أحد أعضاء هذا المشروع، على تطوير معيار جديد للتنبؤ برؤية الهلال، إما بالعين المجردة أو بالمساعدة البصرية، ويقوم هذا المعيار على معلمتين هما: سمك الهلال وقوس الرؤية.

معيار العودة

W	0.1'	0.2'	0.3'	0.4'	0.5'	0.6'	0.7'	0.8'	0.9'
ARCV1	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
ARCV2	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
ARCV3	12.2°	11.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°

وكما هو مبين في الجدول، يظهر معيار العودة ثلاثة مناطق نظرية للرؤية:

المنطقة الأولى: حيث $ARCV \geq ARCV3$ ، وفيها من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة.

المنطقة الثانية: حيث $ARCV \geq ARCV2$ ، يمكن خلالها رؤية الهلال بواسطة المساعدة البصرية، كما يجوز أن يُرى الهلال بالعين المجردة.

المنطقة الثالثة: حيث $ARCV \geq ARCV1$ ، يمكن خلالها رؤية الهلال اعتماداً على المساعدة البصرية فقط.

وكما بيّنت، فقد اجتهد الفلكيون، في إيجاد معايير تحدّد مدى إمكانية رؤية الهلال للرائي. لكنهم لم يتجاوزوا، في اجتهاداتهم، القول بمدى إمكان الرؤية فضلاً عن التنبؤ، ولم يتفوقوا على وضع معيار يصف حالة ذلك الإمكان، بل اختلفت معاييرهم في ذلك، بحسب اختلاف الظنّ عندهم. وهو غاية ما توصل إليه الأوائل والمتأخرون على حد سواء. والأعجب من ذلك، أنهم بنوا معاييرهم على ما وقفوا عليه بالرؤية، وهذا من أغرب المنطق أن تجعل الحق في المبني لا على المبني عليه.

^١ محمد شوكت عودة، حاصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن. وهو مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات العربية المتحدة. وعضو في بعض الجمعيات الفلكية العالمية.

ومن البِد أن أذكَر، أن الفقهاء الأوائل، سيما في القرون الأولى، كالإمام مالك ومن عاصره^١، كانوا على عكس ما نراه اليوم، في فهم أغوار الفلك، إذ كانوا على نفس مستوى فهم الفلكيين. لذلك لم نر من الفلكيين التجاسر والجرأة التي نراها منهم اليوم، ولم نر من الفقهاء هذا التماهي في كل ما تعلق بعلم الحياة، نظراً لعدم علمهم. وربما أخذنا عليهم التماهي في الفتوى أكثر مما نأخذ عليهم تغافلهم، أو ربما عجزهم عن تلك العلوم. وكم نحن بحاجة إلى فتوى: لا أعلم، التي أقامها الإمام مالك منهجاً، عوض أن يُفتَى بالظن، والله المستعان.

ثم إنه لأجل السرقات العلمية الكثيرة، وجهلهم بتاريخ العلم، ظن أغلب أهل الفلك المحدثين، ومن تابعهم من طلاب الفقه، أنهم توصلوا إلى ما جهل به الأوّلون في المسألة. والحق بخلاف ذلك تماماً، حيث برع الأوائل في الفلك والحساب أكثر منا بكثير، بل أجزم أن لم يزد المتأخرون على المتقدمين، بالنظر في مسألة رؤية الهلال شيئاً، إنّما هو تجديد قراءة فقط.

المبحث الثاني: في ما يتصل بالرؤية من المسائل

المطلب الأوّل: هل العبرة في دخول الشهر برؤية الهلال أم بوجوده؟:

اتفق الجمهور، على أنّ السبب الشرعيّ لوجوب الصّيام، يعني رمضان، ومثله ثبوت وقت الحجّ، هو رؤية الهلال أو إكمال العدة^٢. وهو الزّاجح عند "المالكية"، والمقرّر عندهم، وهو أنّ رؤية الهلال خارجاً من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعيّ، فلا يثبت الحكم... ولو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به، لم يتبع لإجماع السلف على خلافه^٣. وهو المعتمد عند "الحنفية"، فإنّ شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال، وأتته لا عبرة بقول المنجمين ولو كانوا عدولاً،

^١ قال الذهبي: "وله، يريد الإمام مالك، مؤلف: في النجوم ومنازل القمر، رواه سحنون، عن ابن نافع الصائغ، عنه، مشهور". الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، الجزء ٨، ص ٨٨.

^٢ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الأول، ص ٥١٠. محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء ٦، ص ٢٨٦. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٣، ص ١٣.

^٣ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، أنوار البروق في أنواء الفروق، دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية: أ. د. محمد أحمد السراج و أ. د. علي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- لصاحبها عبد القادر محمود البكار، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء الثاني، ص ٢٩٨.

ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشَّرْع^١. وهو المشهور عند "الشافعية"، أنه لا يجب صوم رمضان إلاّ بدخوله، ويعلم دخوله برؤية الهلال، فإن غمّ، وجب إستكمال شعبان ثلاثين^٢. وهو المعتبر عند "الحنابلة"، حيث لا يتعبرون الحساب الفلكي في إثبات رمضان ولو كثرت حسابته^٣.

وقد زعم بعض المتأخرين من المتقّهة الحادّثين بعد المائة الثالثة أنّه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دلّ على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذّ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصّحو أو تعليق عموم الحكم العام به، فما قاله مسلم^٤.

وأعجب أن يفتي اليوم من أنيط الأمر بعهدتهم فيقدّمون هذا القول الشاذّ، ويعلقون دخول الشهر بمعرفة وجود الهلال في السماء بالحساب ولو لم يكن بائنًا ولم يره أحد. وربما استدّلوا على ذلك بأمور. الأوّل، أنهم تأولوا المراد بالشهود، في قوله عز وجل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، أنه العلم أو الحضور الراجع إلى معنى العلم.

قلت: وحيث علق الله تعالى أمر الأهلة بالميقات، كما هو قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فإنه لا بد وأن تكون علامة تلك المواقيت ظاهرة، يستوي فيها النَّاس على عمومهم عالمهم وجاهلهم. ولا علامة ظاهرة إلا رؤية الهلال رؤية الرصد.

الثاني، قالوا أن السنة عرفتنا أن النبي صلّى الله عليه وسلم شهد رمضانات متعددة، أخذ في بعضها برؤية عبد الله بن عمر وحده، وفي بعضها برؤية أعرابي واحد، وفي بعضها برؤية أعرابين، وفي بعضها برؤية الركب، وما ألزم نفسه بالرؤية، فدل ذلك على إنّها غير لازمة.

قلت: وهذا وهنه بيّن، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يترأّون الهلال. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: تراءى النَّاس الهلال، فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه

^١ ابن عابدين، محمد أمين، الرسائل، الجزء الأول، ص ٢٢٤.

^٢ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء الثاني، ص ٢٧.

^٣ النووي، محي الدين بن شرف، كشف القناع، الجزء الثاني، ص ٢٧٢.

^٤ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٢١، ص ٣٣٢.

وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه^١. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برؤية من رأى، سقط قول من قال أن الرؤية غير لازمة. بل إن اللازم ترائي الهلال، وهو ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته^٢. وفعله مع الصحابة وأنهم كانوا يتراءون الهلال. وحيث لزم الترائي لزم الرؤية.

الثالث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين^٣. وحيث ربط دخول الشهر بإتمام الثلاثين حال عدم الرؤية، فإن المقصود تحقق الهلال لا تحقق الرؤية.

قلت: لا يُسلم ذلك، فإنه إن حال حائل دون رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين فإن رؤيته مؤكدة في الثلاثين، وإن غيبه سحاب، فإن الشهر لا يكون أكثر من ذلك. والحاصل أنه بإتمام الثلاثين، يكون وجود الهلال وإمكان رؤيته حاصلان لا حالة. أما في ليلة التاسع والعشرين فقد يحصل وجوده دون حصول رؤيته، فلما علق أمر دخول الشهر بحصول الرؤية أو إتمام الثلاثين، دل ذلك على أنه لا اعتبار لوجود الهلال، وإنما اللازم حصول الرؤية.

الرابع، قالوا أنه قد ورد في الحديث عن أن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهراً؟ قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً^٤. قالوا: فهذا إثبات للشهر بدون رؤية الهلال. قلت: أما ظاهر الحديث فليس فيه أنه سمى شهراً، فيكون اعتماد بدايته ونهايته على الرؤية. وإنما هو شهر قد ابتدأ من حين يمينه، لا ببداية الشهر المتعلق بالرؤية. وحيث انتهى الشهر فتلك فتوى اليمين، وفتوى اليمين تأخذ بالأيسر لا بالأعسر، كما هو حديث عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله،

^١ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، ومن كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، حديث رقم ١٧٠١.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، حديث رقم ١٨٢٧.

^٣ المصدر السابق، حديث رقم ١٨٢٧.

^٤ المصدر السابق، كتاب النكاح، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، حديث رقم ٤٩٢٦.

فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ^١. وحيث جاز أن يكون الشهر تسعا وعشرين، كان ذلك فتوى يمينه. وليس هذا متعلقا بالرؤية إلا أن يخص بيمينه شهرا بعينه. فيحاذي فيه قصده وما نصَّ عليه. فإذا لم يقصد شيئا، وكان اللفظ محتملا الأقل والأكثر، فتبرأ ذمته بالأقل حتى ينصَّ على الأكثر أو يقصده، ودليله حديث عائشة هذا. وقيل أنه يلزمه الأكثر حتى ينصَّ على الأقل أو يقصد. ولم أقف فيه على دليل سوى أن يكون ذلك حيلة، أو يكون موجهها إلى أن أقل مسمى الشهر في الشرع، تسعا وعشرين وأكثره ثلاثون. وقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى، في ذلك بالرؤية، وفي الغيم بأكثر المقدارين. فيقاس البادئ بغير بداية الشهر على من غمَّ عليه، فيكون شهره ثلاثون لا يجزؤه ما دونها إلا أن يكون قصد بيمينه أو نذره ذلك. والله تعالى أعلم.

فإن قيل: إن الرؤية علامة لبداية الصوم لا جزءاً منه، كغروب الشمس فإنه علامة لدخول وقت المغرب سواء رأينا الشمس وهي تغرب أم لم نرها، إذ العبرة بحصول زمن غروبها لا بحصول رؤية الغروب، فإذا مضى زمن الغروب وجبت الصلاة. قلت: إن الفرق شاسع بين الأمرين، والقياس لا يستقيم لأمر:

أولها، أن لا أحد يجهل الفرق بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض، فإن القمر تدور حول الأرض أما بالنسبة للشمس فالأرض هي التي تدور حول الشمس. والتالي فمعرفة نسب حركة الأرض بالنسبة للشمس أيسر وأدق من معرفة حركة القمر بالنسبة للأرض، سيما أن معرفتنا لحركة القمر حول الأرض متعلق بمقدار الضوء الذي يعكسه الجانب المضيء منها.

الثاني، أن توقيت الطلوع والغروب قد حُسِبَ على وجه اليقين بحكم التجربة، لا كما هو شأن القمر فإنه لا حساب يعطيك يقينا بأنك ستراه.

الثالث، أنه إن مثلنا دخول الشهر بدخول الصلاة، كما هو عند غروب الشمس، حيث يدخل وقت صلاة المغرب بمشاهدة الغروب أم بدونه، لم يعد أحد أن يستشكل اللحظة التي يمكن اعتبارها لحظة دخول الشهر. فإن قيل هي مجرد خروج القمر من فترة كونه محاقا ووجوده في السماء بلا شرط رؤيته، قلنا أن انتفاء شرط رؤية غروب الشمس لحصول وقت صلاة المغرب لا ينفي عدم حصولها بل

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا»، حديث رقم ٥٧٩٧.

اليقين حصولها لمن شاء، ولو لم يكن حصول ذلك على وجه اليقين لم يكن لحساب وقت غروبها اعتبار. أما بالنسبة للقمر فلا طريق يفيد على اليقين رؤيتها، إلا أن تُرى.

ومن وهم البعض أو جهله، وجهله أقرب، زعمهم أن الرؤية البصرية والحساب الشرعي الصحيح هما وسيلتان لشيء واحد وهو دخول الشهر في زمننا هذا، وكل منهما يقوم مقام الآخر، وقد تجتمع الرؤية في الجو الصافي الصحو مع الحساب وعندئذٍ نحصل على الدليلين معاً، وهما الرؤية والشهادة.

والحق غير ذلك تماماً، فإن دلالة الحساب هي الإمكان لا غير. أما دلالة الرؤية فهي الإثبات. وبين الإمكان والإثبات شأو لا يعدمه ذو عقل.

وتراءى للبعض أنه إذا حال دون الرؤية البصرية أي حائل ولو طفيف فيكون عندنا الدليل الثاني وهو الشهادة بالرؤية الحسابية. وليس لهم من دليل إلا أن يلوا أعناق النصوص المشهور معناها للصغير والكبير، المبينة بألفاظ متغايرة حسب الرواية.

فقالوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأقروا له¹. أنه إذا لم تروا الهلال في اليوم التاسع والعشرين فقد يكون السبب عدم ولادة الهلال الجديد، وقد يكون السبب وجود الهلال مع وجود حائل حال دون الرؤية وعندئذٍ يقوم الحساب والمرصد الفلكي مقام الرؤية البصرية. وهذا من بدع الجهل، فالتعقل في هذا النص بمثل هذه الفضاضة مردود، لأن هذا الحائل قد يتواصل يوم الثلاثين أيضاً، فوجوده في التاسع لا ضير فيه فإن وجود القمر لا يعني رؤية الهلال، أما في التمام فلا يؤخذ به لتحقق الوجود والرؤية.

ذلك أنه إذا تم رمضان ثلاثين يوماً ولم ير هلال شوال، فإما أن تكون السماء صحوً أو لا، فإن كانت صحوً فلا يحل الفطر في صبيحة تلك الليلة بل يجب الصوم في اليوم التالي، ويكذب شهود هلال رمضان. وإن كانت السماء غير صحو وجب الإفطار في صبيحتها واعتبر ذلك اليوم من شوال.

¹ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، حديث رقم ١٨٢٤.

وهب أن تفسير الكلام بالرؤية بمعنى الإدراك بالعلم والحساب صحيحاً. فإنّ المسألة ستشعب أكثر، إذ قد يوجد الهلال في السماء مع استحالة رؤيته عينا، وقد يوجد في السماء مع إمكان ذلك، والذي يمكن فيه قد لا يتمكن المرء من رؤيته حتى وإن أزيحت جميع العوارض المانعة، فأى هذه الأمور يكون الاعتبار فيه للهلال.

ونحن إذ قلنا بعدم اعتبار الحساب، إنّما هو في بناء الحكم. لأنّ العبادات لا تبنى على غير يقين. أما فيما يطراً فيه الشك، كالشهادة يطراً فيها شك الوهم، فجائز الاستئناس بالحساب لتقريرها لا لتثبيتها وجعلها للحكم أصلاً.

وأعجب ممن يتكلم عن البدائية في وسائل الصحابة، وأغلب ما ندرسه عن الفلك وحركة الأجرام في السماء نتاج تابعيهم من القرون الأولى.

المطلب الثاني: القول في التقدير وهل يدخل الحساب فيه:

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة، على عدم اعتبار الحساب بديلاً عن الرؤية^١. وهو المشهور، وعليه تكون الفتوى^٢. ولا دليل لمن قال باعتبار الحساب بديلاً عن الرؤية سوى ليّ التّصّوص. أما ظاهر

^١ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الأول، ص ٢٨٣.

^٢ قال الكاساني في بيان ما يعرف به وقت رمضان، أنه إن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال، وإن كانت متغيمية يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص ٨٠. وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله، ويُعلم دخوله برؤية الهلال، فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين، ثم يصومون، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمية، قليلاً أو كثيراً. النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء ٦، ص ٢٧٠.

قال ابن تيمية: إن الأحكام مثل الصّيام متعلّقة بالأهله، لا ريب فيه، لكن الطريق إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا غيرها، بالسمع والعقل. قال النفراوي: يُصام، أي شهر رمضان، لرؤية الهلال، حيث كانت الرؤية من عدلين، ومثل العدلين الجماعة المستقيضة، أي الكثيرة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإن خبرهم يفيد العلم، أو الظنّ القريب منه. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٦، ص ٧١.

قال السرخسي: وإن صام أهل المصر من غير رؤية الهلال، ولم يصم رجل منهم حتى أبصر الهلال من الغد، فصام أهل المصر ثلاثين يوماً، والرجل تسعة وعشرين يوماً، فليس على الرجل قضاء شيء. السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء الثاني، ص ٨٤.

قال ابن عابدين: إن المعول عليه والواجب الرجوع إليه في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين كما هو المحرر في كتب اتباعهم المعتمدين: إن إثبات هلال رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلاً أو بإكمال عدة شعبان، وإنه لا تعتبر رؤيته في النهار

النّصوص وفهم السلف لها والتي عليها جرى العمل عندهم، فلا خلاف فيه أن المعتبر عندهم الرؤية، فإن لم تقع فإتمام الثلاثين.

وقد يشتبه على البعض، أنه إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع، فإن الواجب الصّيام. وبيّأه أنه على سبيل اليقين لا الإمكان. فجعل المانع خارجاً عن حقيقة رؤية الهلال، وأن الرؤية قد حجبها ذلك المانع على وجه اليقين لا على امتناع في الرؤية ذاتها كقلة مكوث الهلال أو ضعف نوره أو شدة قربه من الشمس. ولا يكون اليقين بالرؤية إلا بتمام الثلاثين، فإنه لا وجود لحساب يضمن على وجه اليقين حصول الرؤية قبل تمام الثلاثين، وأقصى ما يفيد الحساب إمكان الرؤية لا ضرورة حصولها. وبين إمكان الرؤية وحصولها شأو لا يجهله عاقل.

قال محمد بن صبيان الجهني: وقبل الخوض في هذه المسألة أكد أنه لا خلاف بين علماء الفلك في أن الحساب الفلكي في غاية الضبط، وأن الاقتران يحسب بدقة عالية تصل إلى جزء من الثانية، وذلك يعتمد على عدد العوامل المأخوذة في برنامج الحساب^١.

حتى ولو قبل الزوال على المختار. وإنه لا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم لمخالفته شريعة نبينا عليه السلام. ابن عابدين، محمد أمين، الرسائل، الجزء الأول، ص ٣٩١.

قال الصنعاني: إن النّصّ اشتراط في لزوم الصوم أحد أمرين: إما الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين، ودل الدليل على أن رؤية البعض كافية فإثبات اللزوم بمجرد الحساب ينافي النّصّ، وقياسه على من حبس في المطمورة قياس مع الفارق، إذ من المطمورة قد تعذر عليه معرفة المدرك المنصوص عليه حتى لو رآه الناس لما رآه، فرجوعه إلى الحساب والقرائن بالضرورة، لأنه ليس في حقه شيء يعرف به الصوم إلا ذلك، وكيف يرجع إلى قول الحاسب والشّارع يقول: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، ولو كان كلام الحاسب مدركاً شرعياً للصوم والإفطار لما أهمله الشّارع، بل أشار إلى خلافه بقوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال: الشهر هكذا ... الحديث، فأشار بيديه إلى الثلاثين والتسع والعشرين.

قال القاضي عياض: وصفه صلى الله عليه وسلم، لهم بالأمية، وأنهم لا يحسبون ولا يكتبون إذا كانوا لا يجهلون الثلاثين، ولا التسع والعشرين، ولم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب، وإتما وصفهم بذلك طرحاً للاعتداد بالمنازل وطرق الحساب الذي تعول عليه الأعاجم في صومها وفطرها وفصلها. ابن الملقن، عمر بن علي، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الجزء ٥، ص ١٧٨.

^١ الجهني، محمد بن صبيان، الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب، قسم الهندسة النووية — جامعة الملك عبد العزيز، ص ٥.

وقال مسلم شلتوت: وفي اعتقادي أن الحسابات الفلكية في العصر الحديث هي اليقين القطعي، بينما الرؤية بالعين المجردة أو بالمنظار هي الظنّ في إثبات هلال أوائل الشهور الهجرية^١.

وقال عبد الله بن عبد الواحد الخميس: ومما لاشك فيه أن علم الفلك في هذا العصر قد بلغ شأناً بعيداً من الدقة والضبط في تجلية الحقائق الغامضة بوسائله العجيبة، والآلة الكاشفة تكبر الأشياء الدقيقة، وتقرب الأبعاد، وتصير ما كان خيالاً متوقفاً حقيقة ملموسة، وما كان خفياً بادياً للناظرين، فأصبح الحساب الفلكي بمقتضى ذلك قطعيّ الدلالة لا ريب فيه، يصح الاعتماد عليه في إثبات المواقيت^٢.

وإنما خطوهم أنهم أقاموا مسألة وجود الهلال في السماء مقام الرؤية. وأنهم ظنوا أن دقة الحساب هي وليدة القرون المتأخرة، وهذا من الغلط. فنتائج المتقدمين في الفلك والعلوم بعامتها، يشهد المتأخرون بتمامها، وأن دقة حساب المتأخرين لا يعدو أن يكون تحسيناً يسيراً في نتائج المتقدمين لا أكثر.

وحاصل القول عند من ينتصر للحساب، أن استدلاله ينطلق من كون الحساب الفلكي قطعيّ الدلالة على ثبوت الهلال، أو قريباً من القطع، أما الرؤية البصرية فدلالته ظنيّة. إذ غاية ما يفيد خبر الواحد هو الظنّ كما تقرر في محله من أصول الفقه، فإذا قبلت الشريعة ثبوت الهلال بالدليل الظنيّ، فمن باب أولى أن تقبله بالدليل القطعيّ، أو ما هو قريب منه. وبيانه أن متعلّق دخول الشهر هو وجود الهلال في السماء ولا ضرورة لإبصاره على الأرض. والأصل غير ذلك، وهو ضرورة رؤيته من على سطح الأرض، وبهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جرى العمل بين يديه.

ثم إن القول بالحساب لا بد وأن يطرأ عليه الاختلاف عقلاً. حيث تختلط الآراء في أي لحظة يمكن اعتمادها لدخول الشهر. أيكون مجرد خروج القمر من مرحلة المحاق مؤذن بدخول شهر جديد، أم لا بد من غروبه بعد غروب الشمس، أم من البد مكته القدر الذي يمكن رصده عادة. وكل هذه الأقوال معتبرة عقلاً. ولكنها في ميزان الشّرع لا أساس لها.

فإن قيل: يدخل الشهر بمجرد خروج القمر من مرحلة المحاق وانزلاقها عن طرف الشمس، لأجل دخوله دورة جديدة.

^١ شلتوت، محمد بن أحمد، مدى دقة الحسابات الفلكية في إثبات الشهور الهجرية، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حلوان . جمهورية مصر العربية، ص ٣.

^٢ الخميس، عبد الله بن عبد الواحد، مفهوم الحساب الفلكي من الناحية الشرعية، ص ٢٠.

قلنا: لا يسلم ذلك من غياب القمر قبل غروب الشمس، وعليه فلا وجود للهلال الذي هو علامة دخول الشهر، فلا يصح.

فإن قيل: نكتفي بشرط غروبه بعد الشمس.

قلنا: لو سلمنا بذلك لخطأنا صوم من قبلنا وما كان عليه العمل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: نأخذ بمكته القدر الذي يُرى فيه على العادة وإن لم يُر.

قلنا: إذن لا يكون لشروط مكته موجب ما دام حدوث الرؤية وعدمها سواء. ويدخل في هذا الوجه إمكان رؤية الهلال بواسطة أو بدون واسطة دون تحقق رؤيته بالفعل.

ومن وهن الرأي، القول بأن الأمر كان على الرؤية تقديرا لما كان عليه الناس من قلة الإحاطة بنواميس الكون، وأن العالم حيث شهد ثورة علمية هائلة فقد تغيرت معارفنا بتلك النواميس وأصبحت يقينية بعد أن كانت مجهولة. والحاصل أنه في أكثر مسائل الكونيات، لم نتميز عن تلك القرون إلا بدقة النتائج، التي لا تتجاوز لو وزناها بميزان العقل سمك شعرة حصان. فلم نبين فقها جديدا للكون، إنما حافظنا على نفس فقهم، وأعطينا لنتائجهم دقة تحتملها مجموعة الأعداد التي عندنا، والتي كانوا هم أول من بدأ تطويرها. فإن حصل شيء في الصناعة أكبر في نظر العين مما كان عليه الناس في ذلك الزمان، كأن صنعت المراكب والطائرات فعوضت الدواب، وصنعت الصواريخ والقنابل فعوضت العصي والسيوف، فليس هو الأمر في أمور الكون. فإن حركة الشمس والطلوع والغروب وخط منتصف النهار ودرجة انحطاطها تحت الأفق عند الفجر، ومقدار الزاوية التي بين الخط الواصل من نقطة معينة على سطح الأرض وجهة الشمال وبين القبلة، وغيرها من متعلقات حركة الكواكب، لم يستتب لها هذا الجيل علما جديدا، إنما هو استخدام نفس نظريات الرعيل الأول مع تحسين طفيف.

ومن المؤسف لمن يعلم هذا، أن يربط هذا التطور في الصناعات بمسألة رؤية الهلال، ويعمى على أن النظريات لم تتغير. أما من لا علم له سوى اجترار ما يلوكة غيره فنسأل الله لنا وله الهداية، حيث تكلم فيما لا يعلم، وهو من أسوأ الباطل.

المطلب الثالث: القول في الرؤية وبم يكون اعتبارها:

تحصل الرؤية بالحس وبالخبر^١. وحصولها بالحس يلزم صاحبها، وحصولها بالخبر يلزم من بلغه بشروط^٢. قلت: والشروط تخصّ المبلّغ والرّائي وكيفية الرؤية وزمانها، حتى يُعلم صحتها وعدم الوهم فيها.

فالشروط التي تخصّ المبلّغ، الإسلام والعدالة^٣.

والشروط في الرّائي، الإسلام وحدة النظر والمعرفة بمكان الهلال وشكله في السماء، بأن يُحسن وصف مكانه في السماء بحسب الساعة ولا يخطئه ببقية الكواكب، والعدالة بأن لا يُعرّف عنه الكذب، واتزان العقل والمروءة بأن لا يُعرّف عنه الوهم في القول ولا المرء لأجل أن يقال أنه راءٍ بارع^٤.

قلت: وأن لا تكون الرؤية مجرد ملاحظة، كأن تكون لمحا، حتى تستمر لبعض الوقت، وأقله أن يلتفت مرتين فيتأكد وجوده في المرتين، فإن الأولى قد تكون فجأة فيتغشاها الوهم، وفي الحديث أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة^٥.

فإذا حصلت الرؤية من مثل من ذكرنا، فلا يُعتد بقول الحُساب فيها بالاستحالة. لأن الاستحالة التي يذكرونها على العموم لا على الخصوص، وهي وصف عموم نتائج الرؤية، ولا يخلو أمر من النوادر. والأمور إذا وُصفت على عمومها لا بد وأن يتسناها الاستثناء. ومع ذلك فالواجب التشدد في قبول شهادة الرّائي، خاصة في هذا الزمان، إذا دلت الحسابات الفلكية على عدم إمكانية الرؤية، فلا تقبل الشهادة إلا ممن وصفنا ممن عرفت خبرته وحدة نظره ودينه وأمانته، فإن للشهادة موانع قبول واعتماد، ومن أهم موانع قبول الشهادة ألا تتفكّ عما يكذبها.

والشروط التي تخصّ الهلال، أن يحدث اقتران القمر بالشمس، فإنّه لا وجود للهلال الجديد قبل حدوث الاقتران، وأن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس، فإنه لا يعتد برؤيته نهارة في دخول الشهر

^١ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٢٨٨.

^٢ ابن القطان الفاسي، علي بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلم-دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، الجزء الثاني، ص ٧١٠.

^٣ المرجع السابق.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص ٨١.

^٥ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء في نظرة الفجاءة، حديث رقم ٢٨٣١.

وخروجه^١، فعن أبي وائل، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تقطروا، حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس^٢. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أن ناساً رأوا هلال الفطر نهاراً، فأتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى الليل، وقال: لا.. حتى يرى من حيث يرى بالليل^٣.

قلت: وهذا من الدلائل على أن بعض الناس من تميّز بحدّة بصر فوق الوصف.

ومن شروطه أيضاً، أن يكون مكثه بعد الغروب والمسافة بينه وبين الشمس عند الغروب بما يسمح للرائي أن يراه. وحيث عُلم أن متوسط الزمن الذي يتأخره القمر عن الشمس، كما يره أهل الأرض، ٤٨ دقيقة كل يوم، ما يعادل دقيقتين كل ساعة، وحيث عُلم أن متوسط ما يجوز به رؤية الهلال أن يمضي ١٥ ساعة من لحظة الاقتران، وعلى هذا قدر الفلكيون فترة المكوث بـ ٢٩ دقيقة، والمسافة بسبع درجات.

وأما حدوث الاقتران فحدده على وجه اليقين. وأما تحقق الرؤية وعدمها بعد الاقتران إذا غاب القمر بعد الغروب، فهو على الإمكان. وقول الفلكيين بالاستحالة مبني على ما تم رصده لا على ما يأتي، وعلى عموم قدرة البشر في حدة النظر، لا على ما يهب الله من النوار. فيُستأنس بقولهم ويشدد في تمحيص الشهادة لمن ادعى رؤيته حال قول أهل الفلك فيه بالاستحالة، فإن قامت الأدلة على صحة الشهادة من العدل فلا يُرد واقع بمحتمل، وإن تبيّن وهم المترائي رُدَّت شهادته، وإن تبيّن كذبه عُوقب.

وأجمع الفقهاء الأربعة، على اعتبار رؤية العدد الكثير الذي يقع العلم الضروري بخبرهم، وهم الجمع الذي يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب، إذا شهدوا أنهم رأوا الهلال، وأنه بخبرهم يجب الصوم على من رآه ومن لم يره ممن بلغه خبرهم. واختلفوا، في أقل العدد الذي يثبت الهلال برؤيتهم^٤.

^١ Doggett, L. E., & Schaefer, B. E. (1994). Lunar crescent visibility. *Icarus*, 107(2), 388–403

^٢ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب الصيام، في الهلال يُرى نهاراً، أَيُفطر أم لا؟، حديث رقم ٩٣٠٥.

^٣ المصدر السابق، حديث رقم ٩٢٩٤.

^٤ ابن هبيرة، يحيى بن محمد، إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، المجلد الأول، ص ٢٨٦.

وتكون الرؤية حسًا، على أحد وجهين: بواسطة أو بغير واسطة، ولا تثبت الرؤية إلا أن يُرى الهلال. فمتى لم يُر فلا اعتبار لإمكان رؤيته من عدمها كما وضّحنا.

فإذا تحققت رؤية الهلال بالعين المجردة بعد الاقتران لزم به دخول الشهر، وما ترتب عن دخوله. فإن كان قبل الاقتران فلا يلزم، ويلحق يومه بالشهر الأوّل.

واختلّف، فيما إذا لم تتحقق الرؤية بالعين المجردة، وتحققت بواسطة، أيلزم منها دخول الشهر أم لا، على قولين:

الأوّل، قول من قال، يلزم دخول الشهر بتحقيق رؤية الهلال ولو من خلال الواسطة، على إطلاق الواسطة. ولو كانت صورة من صور التصوير الفلكي الرقمي أو مجس سي سي دي وما شابهه. ودليلهم، في كل ذلك، أن تلك المصوِّرات إنّما تنتقل ما يوجد في السماء.

قلت: أما استخدام مجس سي سي دي وما شابهه، فليس من الرؤية حيث لا تتحقق رؤية الهلال من خلاله، إنّما هي قراءة في صور الهلال. وتفصيله أن توضع كاميرا متخصصة على تلسكوب صغير، ويتم توصيلها على جهاز حاسوب، حيث يقوم برنامج متخصص بمعالجة مئات من الصور التي تلتقطها الكاميرا ويتم تجميعها على الحاسوب ليظهر من خلالها الهلال المصور. وظاهر أحاديث النبي صلّى الله عليه وسلم وما ترجمه العمل بين يديه، علّق الرؤية بحقيقة الهلال ذاته لا بصورة عنه، فلا اعتبار للصورة. ثم إن هذه التقنية لا تفرق بين الهلال المضيء وأي سطح معتم تقابله. فقد جرت التجربة بتحري الهلال بهذه التقنية وتمكن الراصدون من تصوير الهلال نهاراً، حيث لا هلال.

وقد يذهب المطاف بالناس، افتتاناً بالصناعة الرقمية، إلى اعتبار استخدام الموجات الكهرومغناطيسية من صميم الرؤية أيضاً. وبيان ذلك أنه يجوز نظرياً، أن ترسل موجات كهرومغناطيسية محددة من على الأرض إلى الهلال حال غياب الشمس قبل القمر بعد الاقتران، ثم يتم استقبال الانعكاس لهذه الموجات. فإذا اصطدمت هذه الموجات بسطح الهلال المضيء، ارتدّت إلى الأرض، والتالي هلال الهلال. وإن لم ترتدّ، فلا إهلال. وبطلان ذلك بيّن، فاحتمالية اصطدام هذه الموجات بأجسام أخرى، أو انحراف هذه الموجات عن طريقها وارد. ثم إن انعكاس الموجات إلى الأرض لا يعني رؤية الهلال.

وما يحصل بهذه الوسائط أنّها إذا أزيلت امتنعت الرؤية على العين المجردة يقينا. ولا أجد لها قياساً أقرب من قياسها على من اعتمد في صلاة الفرض على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال

العماد، حيث ذهب الجمهور إلى بطلان الصلاة إذا استند المصلي إلى شيء بحيث يسقط لو زال المستند عليه^١، وقال "الشافعية": تصح مع الكراهة^٢. ثم إن الصيام عبادة عامة، والرؤية التي تتعد بمقتضاها هذه العبادة عامة، فلا يجب تخصيصها وإلزام ما لا يلزم. وعلى هذا يبطل القول الأول.

الثاني، قول من قال أنه لا يلزم به دخول الشهر إلا أن يكون رؤية، يعني من خلال الآلة، كالمقرب، فإذا لم يكن رؤية، فليس بمعتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»^٣. فما لم تكن رؤية فلا اعتبار لها. وإذا ورد القول بالرؤية على إطلاقه صحت الرؤية ما تعلق بحقيقة الهلال.

والأصل، في الرؤية، أن تعتمد العين، وعلى هذا صام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفطر وحج.

وليس من الشرع تكلف ما لم يؤذن فيه، من قبيل صرف المال في اشتراء التلسكوبات بحجة ترائي الهلال، فإن فعلوا ألزمهم ذلك ما كان المنظار بحيث يُنظر الهلال من خلاله مباشرة، لا أن تُنظر صورته على الشاشة.

وليس من الشرع عدول الناس عن ترائي الهلال وانتظار ما يقوله المترأون. ولا من الشرع أن يتسابق من لهم معرفة بالحساب إلى تحديد أول رمضان أو شوال، فإنهم قد يشوشون على الناس بالباطل.

وحكم الإمام يرفع الخلاف حال اعتماده الرؤية بالعين أو المقرب، فإن كان يصوم ويفطر على غير الرؤية، كالحساب أو المناظير المصورة، فلا يُفتدى به. قال "القرطبي" رحمه الله: روى ابن نافع عن مالك، في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب، إنه لا يُفتدى به ولا يُتبع^٤.

^١ الأبي، صالح عبد السميع، هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك شرح مختصر العلامة الأبخري المالكي، اعتنى به: ناجي السويد، ص ٩١.

^٢ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء الثالث، ص ٢٥٨.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، حديث رقم ١٨٢٧.

^٤ الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، الجزء الثالث، ص ٩.

ورمضان غير الحجّ. فإن تعلّق رمضان بالزمان، فقد يدخل فيه اختلاف المطالع باختلاف الأماكن، عند من قال بها. وتعلّق الحجّ بالمكان والزمان معاً، فلا يدخل فيه ذلك.

فإن قيل: أ رأيت لو ابتلينا بحاكم يحكم بلاد الحرمين ورأى العمل بالحساب وقرر الوقوف بعرفة يوم كذا، وكانت الرؤية على خلاف ذلك اليوم، أيقف الناس بخلاف ما حكم. فالجواب إن كان لهم القدرة وجمعوا الناس على ذلك فهو المتعيّن. فإن لم تكن لهم قدرة تابعوه ووقفوا مع الناس. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحى الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام^١.

ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجّة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا، وتبيّن أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقفهم صحيح، وحجتهم تامة استحساناً^٢.

وكذلك يجزئ إذا أخطأ في رؤية الهلال الجم أي: جماعة أهل الموسم بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة فأكملوا العدة ووقفوا فوق وقع ووقفهم بعاشر من ذي الحجّة^٣.

ألا ترى أن الحجّاج لو أخطأوا جميعهم الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم العاشر أجزاءهم ولم يجب عليهم القضاء لما فيه من عظم المشقة، ولو أخطأ واحد فوقف في اليوم العاشر لم يجزه^٤.

المطلب الرابع: اختلاف المطالع:

يطلع القمر ويغرب تماماً كما تطلع الشمس وتغرب. وربما اعتقد كثيرون أن القمر يطلع ليلاً ويغرب نهاراً، وهو مفهوم خاطئ، ففي الواقع يختلف وقت طلوع وغياب الهلال من يوم إلى آخر، فالقمر يغير أطواره كاملة، كما ذكرنا، كل ٢٩,٥ يوماً تقريباً، حيث يمكن رؤيته يتحول من طور إلى طور، مبتدئاً بالمحاق، ومروراً بالهلال المتزايد، ثم التربيع الأول والأحدب المتزايد، ثم البدر والأحدب المتناقص، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص، وعودة مرة أخرى إلى المحاق وخلال هذا التغيّر يطلع القمر ويغرب

^١ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الحج، حديث رقم ٩٨٢٧.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثالث، ص ٦٣.

^٣ الخرخشي، محمد بن عبدالله بن علي، حاشية الخرخشي على مختصر سيدي خليل، الجزء الثالث، ص ١٧١.

^٤ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، الجزء الرابع، ص ٣٤٨.

خلف الأفق. وفي المقابل فالشمس تطلع دائما من جهة الشرق صباحا، وتغرب في جهة الغرب، وتستغرق المدة بين كل طلوع شمس والتالي ٢٤ ساعة تقريبا. أما القمر فهو لا يطلع دائما ليلا كما لا يغرب نهارا. فموعد طلوع القمر يعتمد على طوره الذي فيه. فمثلا عندما يكون القمر محاقا فهذا يعني إنه يطلع مع طلوع الشمس ويغيب مع غيابها تقريبا، وفي طور التربيع الأول فالقمر يطلع تمام منتصف النهار ويغيب في فترة منتصف الليل. وفي طور البدر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها. وطور الهلال المتزايد يكون طلوعه بعد الشمس بقليل وغروبه بعد غروبها بقليل، وهكذا.

ومن المهم أن نُذَكِّر أن لحظة الاقتران ليست بالضرورة لحظة عالمية واحدة. فحيث كان الاعتبار لمراكز الأجرام الثلاثة: الأرض والشمس والقمر، كانت كذلك. وحيث كان الاعتبار للراصد من موقع رصده على سطح الأرض لم يكن ذلك لحظة واحدة.

و يبلغ أقصى فرق بين الاقتران المركزي والاقتران السطحي حوالي ساعتين، في حين يبلغ أقصى فرق في الاقتران السطحي بين منطقتين مختلفتين لنفس الشهر حوالي أربع ساعات تقريبا. كما أن اختلاف المطالع على مستوى الكرة الأرضية لا يمكن أن يتعدى يومين كأقصى حد، وربما تشترك كامل الكرة الأرضية في رؤية واحدة ويوم واحد¹.

ثم إن رصد الهلال يكون من على سطح الأرض. ولا يعدم أحد أن يعلم أن رؤية الهلال تختلف من موضع إلى آخر من سطح الأرض، فتختلف الرؤية اعتبارا لخطوط الطول والعرض، كما تختلف اعتبارا للعلو عن سطح الأرض والدنو منه أو دونه.

والذي نعلمه أن الفقهاء قد أجمعوا، على أن اختلاف مطالع الشمس معتبر في الأحكام الشرعية المتعلقة بها، كأوقات الصلوات الخمس المفروضة، والإمساك والإفطار في حال الصوم.

ومع ذلك اختلف في مطالع القمر، وتعلقه بأول شهر رمضان، خلافا للحج لتعلقه بالمكان، فوقته وقت مكة، لا يماري في ذلك إلا جاهل.

¹ Odeh, M. S. (2006). **The difference between Geocentric Moon Phases and Topocentric Moon Phases.** aaci, 35-44.

ومحل اختلافهم في مدى اعتبار أثر اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة. ومعناه مدى عموم حكم رؤية الهلال. ومدى إلزام رؤية الهلال في المغرب أهل المشرق إذا لم يروه.

وطبيعي أن يختلف الأمر في قول الفقهاء قديما مع قول الفقهاء حديثا. فليس المسلمون على اجتماع، ولا على حكم واحد، ولا على تطبيق لشريعة الله.

والذي أعجب له أن يشغل فقهاء اليوم بتعدد رؤية الهلال وتعدد ابتداء رمضان، عن تعدد الحكام. ومعلوم أن تعدد الرؤية مختلف فيه بحسب اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. أما تعدد الحكام في الأمة وتشظيها فمجمع على جرّمته.

والأصل، أن هذه الدويلات بحدودها ليست أساسا للمطالع، ولا يكون القول فيها اعتبارا لاختلاف المطالع أو اتفاقها. فالواقع يدل على أن الفيصل في ذلك السياسة، ومدى رضا الحكام المتجاورين عن بعضهم.

فإذا تقرر الاتفاق على أن أوقاف الصلوات تختلف باختلاف الآفاق، وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من الأوقات، فيلزم ذلك في الأهلة، بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية، فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع، فيراه أهل المغرب، ولا يراه أهل المشرق. هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال، وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة، لا يليق ذكرها ههنا، إنّما ذكرث ما يقرب فهمه. وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة، كما أن لكل قوم فجرهم وغير ذلك من أوقات الصلاة، وهذا حق ظاهر، وصواب متعين. أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال في قطر منها، فبعيد عن القواعد والأدلة لم تقتض ذلك^١.

المطلب الخامس: حكم ترائي الهلال:

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة، على أنّ ترائي الهلال فرض على الكفاية، دل على ذلك تواتر العمل بالترائي، والنّص بعدم الأخذ بالحساب. ولم تنص كتب الأوائل من أصحاب المذاهب على ذلك لأجل أنه مما تواتر فعله فاشتهر عند الناس، فلم يحتاجوا للسؤال عنه. وتفرّد "الحنفية" بذكر ذلك في بعض

١ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، أنوار البروق في أنواء الفروق، الجزء الثاني، ص ٢٠٣-٢٠٤.

كتبهم، بلا مخالف لهم، على أنه فرض على الكفاية. ولو كان عند غيرهم خلاف حكمهم لاشتهر التنصيص عليه. فعدم ظهور خلاف على ما أفتى به "الحنفية" في الترائي، دليل على أن حكم البقية بمثل حكمهم.

ولابد لجهة تقرير رؤية الهلال من معرفة ما به تتقرر الرؤية من علم الفلك، حتى لا يخلط الرائي بين الهلال وغيره، ولا يخلط المقرر بين الرؤية ووهم الحساب. ذلك أنه من الواجب على القاضي أو المفتي النظر في حال الشهود تحققاً من عدالتهم وتيقظهم وبراءتهم من الريبة والتهمة، وسلامة حواسهم وحدة نظرهم، والتأكد من سلامة الأفق، ومعرفتهم منزلة الهلال ووصفه والموقع الذي يطلع فيه من السماء، ومدة رؤيته وتكرره عند الرائي، والاستئناس في تقرير ذلك ورده بما يقتضيه الحساب من إمكان رؤيته وعدمها، فإذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية بإطلاق، كأن يتغيب القمر قبل الغروب، وأخبر مخبر برؤيته فالخبر يحتمل الصدق والكذب، والكذب يحتمل التعمد والغلط، ولكل منهما أسباب لا تنحصر، فليس من الرشد قبول الخبر المحتمل لذلك، أو الشهادة به مع عدم الإمكان، لأن الشرع لا يأتي بالمستحيلات. وإن دل الحساب على وجود الهلال بعد الغروب، لكنه لا يمكن رؤيته لقصر مكثه، أو قلة ضوءه أو غير ذلك، وأخبر الجماعة الأمناء برؤيته وأتوا بوصفه وبوقت رؤيته، بما لا يتعارض مع حقائق الحساب، وتأكد تكرار تلك الرؤية بأن لا يكون لمحها لمحاً، كانت الرؤية حقيقة الأخذ بها واجب.

قال السبكي^١: ينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة أو يعتمد على من يثق به في ذلك، ليكون على بصيرة مما يقبل في ذلك من الشهادة أو يرد ولا يتسرع. وقال: مما ينبغي للقاضي معرفته تسيير منازل الشمس والقمر، وقربه وبعده منها، ووقت مفارقتها شعاعها، وقوس النور، وقوس المكث^٢.

غير أنه لم يطل الزمن بأسباب الخلاف أن كانت عقلية وعلمية حتى ابتلينا بمن أخرج تلك الأسباب إلى الولاءات والسياسات. ومع أني أقولها بامتعاض إلا أن اشتهاها بيننا جعلني لا أملك القوة للتغاضي والسكوت عنها، إذ هي الماحقة التي شنت الأمة وفرقتها.

١ السبكي، علي بن عبد الكافي، قاضي قضاة دمشق.

٢ السبكي، علي بن عبد الكافي، العلم المنشور في إثبات الشهور، مطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج الله زكي الكردي بدرب المسمط بالجمالية-مصر، ١٣٢٩هـ، ص ٢٦.

وكم هو عسير أن يتسمى بالعلم من ليس له علم، غير أن له ولاء للحاكم الفلاني. فيتسيد بولائه من هم أكثر منه علما. ويستحوذ على كرسي العلم من ليس له إلا النفاق. فيظهر في الناس صوتا مسموعا عند خفوت أصوات من له علم خوفا أو خجلا أن ترميه الصبيان بقاذورات الكلام.

وخلاصة كلام الفقهاء مما قام عليه الدليل، أنّ المعتبر في إثبات دخول الشهر، رؤية الهلال بالعين المجردة، وجوازها بالمقرب دون المناظير المصوّرة وما في حكمها كالأقمار الاصطناعية أو الطائرات في الجو. ويستعان بالحساب الفلكي لتأكيد الرؤية على اليقين، بإثبات شهادة الرائي، لا أخذا به مجردا، ذلك أنه كما يُتحرى الهلال يجب أن تُتحرى شهادة من ادعى رؤيته إذا لم يغلب على أهل البلد ذلك. فإن دلّ الحساب على إمكان الرؤية وعدم الموانع الفلكية، لم يؤخذ بما دل به الفلك حتى يُرى الهلال، فإن دلّ الفلك على ذلك ولم يُرْ وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين، والله تعالى أعلم.

المبحث السادس: أثر المستجدات العلمية فيما يتعلق برؤية الهلال:

نخلص مما قدّمنا إلى أنه لا خلاف في أنّ ما استجد في علم الفلك قد بين للباحثين أمورا أكثر دقة في حركات الكواكب وأطوارها، كتحديد تواريخ الخسوف والكسوف المستقبلية وتحديد وقتها، وتحديد أوقات الطلوع والغروب للشمس ومن ثمّ أوقات الصلاة.

لكنه مع هذه الدقة الكبيرة وهذا التطور الظاهر يبقى علم الفلك عاجزا عن اثبات رؤية الهلال. ولا مزية زادها الفلكيون في الأصل فيما يتعلق بالحسابات المعتمدة في التنبؤ ببداية الشهور القمرية سوى الدقة، التي لا تغني مع حقيقة الرؤية البصرية شيئا. ذلك أن تحديد مكان القمر أو الشمس في السماء في لحظة معينة من اليوم لم يكن بالشيء المستجد ولا غير المعلوم عند السابقين، إذ العكس هو الصحيح، فقد كان السابقون يعرفون ذلك بل هم من استنبط طرق حسابها. وربما التطور الحاصل الذي يمدح هو التطور في صناعة المقاريب التي، وإن كانوا هم من بدأها، فقد تطورت تطورا كبيرا.

ومن العجيب أن يتكلم بعض الفلكيين، وحتى طلاب الفقه، عن هذه الحقيقة الأكيدة بشيء من التضخيم، فيدعون أن التطور في علم الفلك قد أصاب بعين الدقة حركة الكواكب حدّا يمكننا عن طريقه تقرير ثبوت الرؤية من عدمه. وهو ما يؤكد الواقع العلمي خلافه.

ومن ثَمَّ يثبت الحكم في بداية الشهر بوقوع الرؤية بالعين المجردة أو بالمقراب لا بظن إمكانها.
وهو الحكم الذي لم تزل الأمة على القضاء به حتى ظهر من يدعو إلى خلافه ولو كان ذلك بردّ النص
باسم تطوّر لم يفقهه.

الباب الثاني: أثر المستجدات العلمية في فقه الأسرة (عقد النكاح وحلّه)

الفصل الأول: النكاح وأحكامه.

الفصل الثاني: حلّ عقدة النكاح.

الفصل الثالث: عقد النكاح وحلّه عبر وسائل الاتّصال الحديثة.

نتطرق في هذا الباب إلى أثر المستجدات العلميّة في تكنولوجيات الاتّصال الحديثة، في فقه الأسرة، من خلال بعض مسائل عقد النكاح وحلّه.

قسمت الباب إلى ثلاثة فصول:

نعرض في الفصل الأوّل الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بعقد النكاح وبعض مسائله، كالخطبة والنظر الشرعية.

ونعرض في الفصل الثّاني، الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بحلّ عقدة النكاح وبعض مسائله، كالعدول عن الخطبة، والطلاق، والخلع.

وحيث استوت الدّراية بالأحكام الفقهيّة المتعلّقة بعقد النكاح وحلّه، نقدّم في الفصل الثّالث، بعض المسائل المتعلّقة بالمستجدات العلميّة، كمسألة المحادثات الالكترونيّة، وما يجوز منها وما لا يجوز، ومسألة ما يجوز رؤيته من المخطوبة من خلال المحادثات المرئيّة، ومعنى الخلوة في تلك المحادثات، ومسألة الإثبات الالكتروني لعقد النكاح وحلّه.

الفصل الأول: النكاح وأحكامه:

المبحث الأول: تعريف النكاح.

المبحث الثاني: الخطبة في النكاح.

المبحث الثالث: حكم المكره على النكاح والرجعة.

المبحث الأول: تعريف النكاح

من عظيم حكمته سبحانه وتعالى، أن جعل بناء الشريعة قائما على ضمان حقوق كل فرد، دون النظر إلى تحقق وجوده من احتماله في زمن ومكان معينين. ذلك أن النظام الاجتماعي القائم على أحكام الإسلام، يبقى النظام الوحيد الذي يحفظ حقوق أولي الأرحام والجيرة والنسب، ويحفظ حقوق الرجل والمرأة والصغير والكبير والوليد والجنين. حتى أنه يحفظ حقوق من يحتمل وجوده كالذرية.

فكان بذلك أن حفظ للذكر والأنثى، لكل عرضه، وحاجته إلى السكن الروحي. وحفظ للولد حقه في النسب. وحفظ للمجتمع حقه في سلامة أفراده من الأمراض وصونهم من الانحلال. وحفظ حق الرحم بحفظ القربات. وحفظ نظام البشر ببناء الأسر. وحفظ للمرأة حقه في الأمومة، وللرجل حقه في الأبوة. وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ^١.

قلت: وإن منشأ ذلك كله، حفظ الإنسان من نواح ثلاثة:

الأولى: حفظه من ناحية نوعه، وهو حفظ النسل.

والنسل، الخلق، والولد والذرية، والجمع أنسال. وتَنَاسَلُوا أي وُلِدَ بعضهم من بعض^٢.

وحفظ النسل مطلوب لذاته لأنه حفظ للحياة. ولا يتوقف التناسل حتى يأخذ الله تعالى الأرض ومن عليها. وعمود ذلك كله ما فطر الله عليه البشر من غريزتي حب البقاء وحب النوع، وما قدر فيهم من الإمكانيات لإشباع تلك الغرائز، إما إشباعا منظما منضبطا، وفق ما شرع الله لنا. أو إشباعا فوضويا لا انضباط فيه، إتباعا للهوى ودنوا للحيوانية.

والثانية، حفظه من ناحية ارتباط بعضه ببعض، وهو حفظ النسب. وسمي النسب نسبا لاتصال بعضه ببعض.

والثالثة، حفظه من ناحية كل فرد من تلك الأفراد في حق نفسه، وهو حفظ العرض. وعرض الرجل حسبه.

١ سورة القصص: الآية ٦٨.

٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (نسل).

ولا يوجد في هذا العالم، نظام يصون الإنسان من كل هذه النواحي الثلاث، إلا الإسلام. وهذا سر من أسرار معادته من قبل مدعي الحرية في العالم. ذلك أن كل واحد من أولئك الخارجين عن جوهر الفطرة، من مدعي الحرية، لا يفكر إلا في إشباع هوى نفسه، ولا ينظر فيما يترتب على ذلك من هضم حقوق غيره، ولا ما ينجر عنه حتى في حق ذاته.

وإنما ذكرنا ذلك، لأن الإسلام جاء ليكسر هوى النفس من تلك النواحي الثلاث.

ثم إن الشَّرع، حيث تدخل في كل نواحي حياة العبد وتفاصيلها، جعل الغاية من الحياة كلها، تقوى الله، كما هو قوله عز وجل: ﴿يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^١. فإن الله تعالى في هذه الآيات يقدم حكما معللا بوصف. ولا بد لفقهِ ذلك الحكم من بيان المناسبة بين هذا الحكم وذلك الوصف. ذلك أن الله تعالى جعل الوصف مشتمل على قيدين: أحدهما: أنه تعالى خلقنا، والثاني: كيفية ذلك التخليق، وهو أنه تعالى إنَّما خلقنا من نفس واحدة. ولكل واحد من هذين القيدين أثر في وجوب التقوى. ثم إن الله تعالى، لما خلقنا، جعل غاية خلقنا عبادته حصرا. كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٢. غير أن عبادة الله تعالى ليست هي الغاية التي خصنا الله تعالى بها وحدنا، إنَّما أشركنا في هذه الغاية مع عالم الجن. ثم جعل لهذه الغاية غاية أسمى، وهي التقوى، كما هو قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^٣. ثم إن هذه التقوى ليست إلا سيرا إلى الله تعالى لبلوغ المراد الذي أراده الله تعالى لنا من وراء ذلك كله، ألا وهو الفلاح، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^٤.

ولما كان ممَّا فطر الله تعالى عليه الخلق، ضرورة التكاثر، خلق الله البشر بتدبير تكويني يحفظ نوعه، ويميل إلى تحقيق ذلك التكاثر. وجعل في أصل وجوده ميلا للتناسل والجنس والسكن والود. ثم ناسب بين ذلك الميل التكويني وحكم الشَّرع، فجعل من إشباع الميل الجنسي والالتذاذ الشعوري الإنساني قيمة تعبدية، ففي الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن ناسًا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١ سورة النساء: الآية ٤.

٢ سورة الذاريات: الآية ٥٦.

٣ سورة البقرة: الآية ٢١.

٤ سورة ال عمران: الآية ٢٠٠.

وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يُصلون كما نُصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إنَّ بكلِّ تسبيحة صدقة، وكلِّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تحميدة صدقة، وكلِّ تهليلية صدقة، وأمر بالمعروفِ صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر^١.

وحكم الشرع، بأن لا اقتران بين الذكر والأنثى إلا وفق الضوابط التي تضمن الحق وتحفظ الأخلاق وتديم الود وتحفظ السكن، بعد أن كانت فطرة يشترك فيها البشر مع البهائم، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ﴾^٢. ولخص ذلك النهج القائم على أساس الخلق في الزواج وملك اليمين.

وجملة القول في ذلك، أن الله تعالى، حين شرع لتسيير هذا الجانب، قد ضمن حق المعين وحق أصوله وحق امتداداته وحق الأطراف التي حوله. ذلك أن أحكام الشرع لا تكون أبدا انتقائية، إنما تمتاز بالشمولية والعدل.

والتالي فالزواج وملك اليمين هما حكمان لا يُخرجان الفرد من حاضنته التي كان فيها ونشأ، ليجرداه ويبقيانه وحيدا يواجه الحياة، إنما هو وصل لحاضنته التي كان فيها مع حاضنة جديدة، وتأليف بين أصليين مختلفين، كان الأصلان نسبة أو رتبة. ذلك أن الزواج يؤلف بين عائلتي الزوج وزوجته، ويؤلف ملك اليمين بين السيد وأمته. ولا يوجد خارج هذين البابين إلا بحثا عن شهوة أو مال يورث السفالة والظلم.

المطلب الأول: الزواج في اللغة:

الأصل في الزوج، في لغة العرب، الصنف والنوع من كل شيء^٣، كما هو قوله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾^٤.

١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ١٧٤٨.

٢ سورة الروم: الآية ٢١.

٣ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (زوج).

٤ سورة الشعراء: الآية ٧.

وكل شيئين مقترنين، شكلان كانا أو نقيضان، فهما زوجان وكل واحد منهما : زوج. وزوج الشيء بالشيء وزوجه إليه : قرنه^١. كما هو قوله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾^٢.

والزوج خلاف الفرد يقال زوج أو فرد كما يقال شفع أو وتر^٣. والزوجان: الاثنان. ومنه قوله عز وجل: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾^٤.

والزواج في لغة القرآن، السكن، ويشمل عطف القلب واستمتاع كلا الزوجين ببعضهما ببعض^٥. كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾^٦.

١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (زوج).

٢ سورة الدخان: الآية ٥٤.

٣ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (زوج).

٤ سورة النجم: الآية ٤٥.

٥ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، المجلد ١٠، ص ١٨. قلت: أما فعل التزويج، في القرآن، فإذا قصد به حلية الاستمتاع مباشرة لم يحتج إلى واسطة عقد أصالة أو وكالة، وهذا الفعل في كل آي القرآن إنما نسب إلى الله مباشرة، ولم يختص الله تعالى به أحدا في الدنيا إلا نبيه صلى الله عليه وسلم في تزويجه بزَيْنَب، فأوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر، وجعله نعمة من نعمه تعالى على المؤمنين في الجنة، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَزِيدٍ: فَادْكُرْهَا عَلَيَّ، قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تَحْمِرُ عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمْتُ فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظَرَ إِلَيْهَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ: أُرْسَلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكَ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَائِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، قَالَ، فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتَّبَعُ حَجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتِ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، أَوْ أَخْبَرَنِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحَبَابُ، قَالَ: وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ زَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: وَاللَّهُ لَا يَسْنَحِيهِ مِنَ الْحَقِّ.

٦ سورة الروم: الآية ٢١.

ويأتي النكاح في اللغة، بمعنى عقد التزويج ومعنى وطء الزوجة، حيث فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع و الوطء^١.

ولا يباح الفرج إلا بعقد، قال عز وجل: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾^٢. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف^٣.

وما ورد ذكر النكاح، في القرآن، إلا عني به الأمر المعقود الذي يبيح الاستمتاع بنية التأييد وضمنان الحقوق.

كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^٤.

وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾^٥.

وحيث ذُكر في آي القرآن.

المطلب الثاني: النكاح عند الفقهاء:

اختلفت عبارات الفقهاء في النكاح، فعرفه "الحنفية"، بالعقد يفيد ملك المتعة قصداً^٦. وعرّفه "المالكية"، بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها

١ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء ٨، ص ٣.

٢ سورة النساء: الآية ٢١.

٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٢٢٢٤.

٤ سورة الروم: الآية ٢٢.

٥ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.

٦ الزيعلي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء الثاني، ص ٩٥.

إن حرمها الكتابُ على المشهورِ، أو الإجماعُ على الآخر^١. وهو عند "الشافعية"، عقدٌ يتضمَّنُ إباحتَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ، أو تزويجٍ، أو ترجمته^٢. وقال "الحنابلة": هو عقدٌ يعتبر فيه لفظُ نكاحٍ أو تزويجٍ أو ترجمته^٣.

وفرَّقوا بين الوطء والعقد في النكاح، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه حقيقة قي الوطء، مجاز في العقد.

والثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء عكس المعنى اللغوي.

والثالث: أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء.

واختلفوا، في حكمه: فقال "الحنفية"^٤، و"المالكية"^٥، سنة. وذهب بعض "الحنفية"^٦، وأحمد في رواية^٧، وأهل الظاهر^٨، إلى أن الزواج واجب على من قدر على الوطء والإنفاق. وقال "الشافعية"، أن التخلي للعبادة وطلب العلم أولى من النكاح إذا كان المرء ممن يأمن على نفسه الوقوع في الزنا، أما إذا كان ممن لا يتفرغ للعبادة فالنكاح أفضل له لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش^٩.

والأصل في النكاح، من حيث التفصيل^{١٠}، أنه يدور مع الأحكام، بحسب الحالة: فيكون واجبًا بقصد الإحصان، على من تآقت نفسه للشهوة، وخشي الوقوع في الزنا، وكان له القدرة على الزواج. ويكون مندوبًا لراجٍ نسلاً. ويكون مباحًا لمن لا تتوق نفسه إلى الشهوة، أو يستطيع قيادة نفسه، فلا يخشى الوقوع في الزنا. ويكون حرامًا لمن تأكد أنه زواجه يلحق ضررًا محققًا بزوجه. ويكون مكروهًا لمن يخشى أن يلحق ضررًا بزوجه، ونفسه لا تتوق للشهوة، ولا يخشى الوقوع في الزنا.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الخامس، ص ١٩.

^٣ زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الجزء الثالث، ص ٩٨.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٩، ص ٣٣٩.

^٥ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٦٥.

^٦ الغرياني، الصادق عبد الرحمن، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الجزء الثاني، ص ٤٩١.

^٧ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٦٤.

^٨ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٣.

^٩ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٩، ص ٤٤.

^{١٠} الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء الخامس، ص ٢٢.

^{١١} الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر-بيروت. ١٣٨٦ هـ، الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ص ٧.

واختلّف، في حكم نكاح المازح. والمزّاح، نقيض الجد، والمزّح: الدعابة^١. وهو المباشطة إلى الغير، على وجه التلطف والاستعطاف دون أذية^٢. ويأتي، بمعنى الهزل، وهو أن يُراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صحّ له اللفظ استعارة^٣.

ويأتي المزاح بمعنى الملاعبة، كما في حديث يزيد بن عبد الله والد السائب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادا. قال سليمان: لعباً ولا جداً ومن أخذ عصا أخيه فليردها^٤. والمزاح، الفكاهة، ويقال في طيب الكلام^٥.

والمزاح في الفقه: كلّ قول أو فعل يريد به صاحبه مداعبة غيره، مشروعاً كان أو ممنوعاً^٦. ومما يُباح منه، ما ذكرنا من المرح والانبساط والطفرة. وهو الذي كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يفعله، وهو صلى الله عليه وسلم إنّما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحةٍ وتطبيب نفس المخاطب ومؤانسته؛ وهذا لا مانع منه قطعاً، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة.

ويُنهي منه عن كلّ ما فيه إفراط، أو مداومة، لأنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى، والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار^٧.

والمزاح المباح مما يُندب إليه بين الإخوان، والأصدقاء والخلائن، لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس المطلوب، بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة، ولا انهماك فيه يُسقط الحشمة ويقلل الهيبة، ولا فحش يورث الضغينة، ويحرك الحقود الكمينية^٨.

ويحرم المزاح إذا تضمن أمراً محرماً في الشرع كالكذب، كما هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقاً،

^١ الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص ٢٦٠، مادة (مزح).

^٢ المرجع السابق.

^٣ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٧.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، حديث رقم ٢١٨٠.

^٥ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء ١٥، ص ٤٤.

^٦ أبو غدة، حسن عبد الغني، (٢٠٠٥)، المزاح في السنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، المجلد ٢٠، العدد ٦١، ص ٢٠٢.

^٧ النووي، يحيى بن شرف، الأذكار، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مطبعة الملاح-دمشق، ١٣٩١هـ-١٩٧١م، ص ٢٩٠.

^٨ الغزي، بدر الدين محمد بن محمد، المراح في المزاح، ص ٨.

وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه^١. ومثله حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار^٢. وحديث أبي سعيد الخدري: إن الرجل لَيَتَحَدَّثُ بِالحديثِ ما يُرِيدُ به سُوءًا إلا لِيُضْحِكَ به القومَ، يَهْوِي به أَبْعَدَ من السماء^٣. ومنه حديث معاوية بن حيدة القشيري: ويل للذي يُحَدِّثُ بِالحديثِ لِيُضْحِكَ به القومَ فيكذب، ويل له، ويل له^٤.

ويحرم المزاح، فيه ترويع لمسلم، أو كان ترتب عليه أذى، كما في الحديث عن ابن عمر قال : عَلِبْتُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عِيَاهُ لَيْلَةَ الخَنْدَقِ، فجاءَ عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يا بَارُّ، قد نَمَتَ حَتَّى ذَهَبَ سِلَاحُكَ؟ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من له عِلْمٌ بِسِلَاحِ هذا الغلامِ، فقالَ عُمَارَةُ : أنا أَخَذْتُهُ قَالَ : فَرُدَّهُ. ثُمَّ نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَوِّعَ الْمُؤْمِنَ، وَأَنْ يُؤَخِّذَ مَتَاعَهُ لِاعْبَاءٍ أَوْ جَادًا^٥. وحديث يزيد بن عبدالله والد السائب، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا هازلًا^٦.

ويحرم المزاح يترتب عليه أذى الغير، ففي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُمارِ أخاك ولا تمازحه، ولا تَعِدْهُ موعدة فتخلفه^٧. قالوا: مراده المزاح المؤدي إلى الإيذاء والمخاصمة الذي يورث الأحقاد، ويشغل عن ذكر الله^٨.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، حديث رقم ٤٨٠٠.

^٢ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم ٢٣١٤.

^٣ المنذري، عبدالعظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب، كتاب الأدب، الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام، حديث رقم ٣٢٣٨.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم ٢٣٤٢.

^٥ الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، کتابُ البُيُوعِ، نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها، حديث رقم ٢٢٢٩.

^٦ الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم ٢٣٤٢.

^٧ البخاري، محمد بن اسماعيل، الأدب المفرد، باب لا تعد أخاك فتخلفه، حديث رقم ٣٩٤.

^٨ النووي، يحيى بن شرف، الأذكار، ص ٢٩٠.

ويحرم المزاح، فيه سخرية من الغير، كما هو قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^١.

ويحرم المزاح فيه استهزاء بآيات الله، قال الله عز وجل: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوصُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾^٢.

وانتقوا، على انعقاد نكاح المازح، قاله "الحنفية"^٣، و"الحنابلة"^٤، وهو المشهور عند "المالكية"^٥، و"الشافعية"^٦.

واستدلوا، على ذلك، بقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾^٧. وجه الدلالة أن الله تعالى حرم أن تُتخذ آياته، التي هي دلائله وأمره ونهيه، هزوا. فمن استهزأ بشيء منها ولو على سبيل المزاح لزمه حكمه، لإنها جد كلها.

واستدلوا، بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ثلاث جدهن جِدُّ وهزلهن جِدُّ النكاح والطلاق والرجعة^٨.

^١ سورة الحجرات: الآية ١١.

^٢ سورة التوبة: الآية ٦٥.

^٣ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص ٦١٢.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء التاسع، ص ٤٦٣.

^٥ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الثاني، ص ١٣٢.

^٦ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء السادس، ص ٥١.

^٧ سورة البقرة: الآية ٢٣١.

^٨ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث رقم ١١٦٦. الحديث ضعيف، وذلك ابن الملقن في تحفة المحتاج أنه صحيح أو حسن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي رضي الله عنهم، وغيرهم. وقال البيهقي: إسناده حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال ابن حجر: وهو من رواية عبد الرحمن بن أردك، وهو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. وقال عنه الحاكم: وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك من ثقات المدنيين. وقال الزيلعي: ابن أردك من ثقات المدنيين. وذكره ابن حبان في الثقات. وللحديث شواهد: كحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعناق، فمن قالهن، فقد وجبن. وحديث أبي نر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز. وحديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلق أو نكح أو أعتق وزعم أنه لاعب فهو جد. وعليه أقل ما يقال عن هذا الحديث: إنه حسن، فيصح الاحتجاج به. قال ابن عبد البر: والمعنى صحيح عند العلماء، لا أعلمه يختلفون فيه، والله تعالى أعلم.

واستدلّوا، بالأثار عن الصحابة، ومنه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أربع جائزة في كل حال العتق والطلاق والنكاح والنذر^١. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق والصدقة^٢.

واستدلّوا بأنّ المازح أتى بلفظ النكاح عن قصد ورضا مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما، إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع^٣، فترتب الحكم عليه، وكونه غير قاصد لوقوعه لا ينفعه، لأن ترتيب الحكم على السبب للشارع لا للمكلف فيلزمه حكمه.

قلت: أما علمه بموجبه، فلا يلزم، لأنه لا يعلم إلزام المازح.

واستدلّوا بالقياس. قالوا، يلزم نكاح المازح، قياساً على خيار الشرط بجامع أن المازح في النكاح كخيار الشرط لا يمكنك فيه، كما لا يمكنك خيار الشرط، ألا ترى أنه لو نكح بشرط الخيار لنفسه يقع النكاح، ويلغو الشرط، وإن لم يرض بالوقوع في الحال، فكذلك المازح لا تقدر في وتنظيم النكاح؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط لا يمنع من انعقاد السبب وإذا انعقد وجب حكمه لا محالة.

وقالوا: يلزم قياساً على الشرط الفاسد، فالمازح بمنزلة الشرط الفاسد، ورفع موجب العقد بالمازح، كاشتراط أن لا يطأها، أو إنها لا تحل له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك يصح العقد به، ويبطل الشرط، وكذلك المازح يصح به العقد، ويبطل المازح.

وقال بعض "المالكية"^٤، و"الشافعية"^٥، أنه لا ينعقد نكاح من المازح. وقول الجمهور أقوى دليلاً. ومن صفات عقد النكاح التأييد، فلا يصلح التأقيت فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَدْنُكُمْ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً^٦.

^١ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم، حديث رقم ١٨٣٩٧.

^٢ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، حديث رقم ١٠٢٤٧.

^٣ الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ مالك، دار الكتب العلمية، كتاب النكاح باب جامع النكاح حديث رقم ١١٥٦، الجزء الثالث، ص ٢١٤.

^٤ القرافي، أحمد بن ادريس، الذخيرة، الجزء الرابع، ص ١٨٥.

^٥ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء السادس، ص ٥٠.

^٦ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيع =، ثم نسخ، حديث رقم ٢٥٩٣.

واختلفوا في أركان النكاح، فقال "الحنفية"^١: هي الإيجاب والقبول، وقال الجمهور^٢: هي الإيجاب والقبول والزوجان والولي. وزاد بعض "المالكية"، الصداق^٣. وذكر بعض "الشافعية"، أن الشاهدان ركن من أركان النكاح^٤.

والشهادة شرط لصحة عقد النكاح، قاله أبي حنيفة^٥، والشافعي^٦، والمشهور عن أحمد بن حنبل^٧. واشترطها مالك عند الدخول، وذلك بإعلان النكاح ليخرج عن كونه نكاح سر. قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح، لأنه سر، وإن تزوج ببينة من غير استسرار جاز وأشهدا فيما يستقبلان^٨.

وإعلان النكاح، الذي ليس فيه، مستحب. لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا بالنكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف^٩.

وحديث محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصف في النكاح^{١٠}.

والتواطؤ على كتمان حرام. لحديث علي رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناءً ولعباً، فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله! قال: كمل دينه هذا النكاح، لا السفاح ولا نكاح السر حتى يُسمع دف أو يرى دخان، قال حسين: حدثني عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يُضرب بالدف^{١١}.

^١ ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة-بيروت، الجزء الخامس، ص ٢٨٣.
^٢ الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، دار الفكر-بيروت، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ص ٢٩٤.
^٣ العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، دار الفكر-بيروت، ١٣٩٨ هـ، الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ص ٤١٩.
^٤ الشرييني، محمد الخطيب، الإقناع، دار الفكر-بيروت، ١٤١٥ هـ، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ص ٤٠٨.
^٥ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٧، ص ٦٧.
^٦ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي، الجزء ٩، ص ٢٧.
^٧ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٩، ص ٣٤٧.
^٨ القرافي، أحمد بن ادريس، النخيرة، الجزء ٤، ص ٣٩٨.
^٩ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب الصداق، جُماع أبواب الوليمة، حديث رقم ١٣٧٦٨.
^{١٠} الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، رقم الحديث ١٠٨٨.
^{١١} البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب الصداق، جُماع أبواب الوليمة، حديث رقم ١٣٧٦٩.

المبحث الثاني: الخطبة في النكاح

الخطبة بكسر الخاء هي طلب الزواج من امرأة معينة، يقال: حَظَبَ المرأةَ واختطبها فهو خاطب، والاسم خطبة^١. وفي الشرع، طلب الرجل الزواج بامرأة معينة، خالية من الموانع الشرعية، بأن يتقدم إلى أهلها يطلب الزواج منها^٢. فهي، توطئة لعقد الزواج وتمهيد لحصول الرضا بين أطرافه.

والخطبة في النكاح، من السنة، قاله الجمهور^٣. وقال جماعة مستحب، وهو نفسه السنة^٤. وقال آخرون: لها حكم النكاح من وجوب وندب وكرهه، لأن الوسائل لها حكم المقصد، فإن استحب استحبت، وإن كره كرهت^٥. وقال أهل الظاهر: واجب، ولم أقف لهم على دليل.

وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعي لا تصريحاً ولا تعريضاً. ذلك أن الرجعية لا تزال زوجة، كما هو قوله عز وجل، في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً: **وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا**^٦. فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقاً رجعياً، بعلا، أي زوجاً، ولم ينفه عصمته منها.

ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة، أو طلاق ثلاث، أو فسخ لعيب، أو فراق خلع، أو غيره، ولا يجوز التصريح. دلّ على ذلك قوله عز وجل: **﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾**^٧.

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (خطب).

^٢ جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج، الخطبة في الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠٠٩، ص ٢٠.

^٣ القرافي، أحمد بن ادريس، النخيرة، جزء ٤، ص ١٩١.

^٤ الزركشي، شمس الدين بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقى. تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله، مكتبة العبيكان - الرياض، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، ص ١٤٣.

^٥ البجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، الجزء ٤، ص ١٥١.

^٦ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٧ سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

وتُشرع الخطبة من الرجل والمرأة على السواء، حيث يمكن لكليهما أن يكون خاطبا بنفسه أو بوليه أو وكيله^١.

ويجوز أن تعرض المرأة نفسها، أو موكلها أو وليها على من رأوا صلاحه من الرجال بغية النكاح.

كما هو حديث أنس رضي الله عنه : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ ؟، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَسَوَاتَاهُ وَسَوَاتَاهُ. قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا^٢.

وَعَنْ سَهْلٍ، أَنَّ امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ مَا عِنْدَكَ . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ : اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ. قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِذَاءٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ فَقَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَلَكُنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ^٣.

^١ مما دل على جواز ذلك، قوله تعالى عنها: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. فظهر إنها هي التي عرضت على أبيها رغبتها في الزواج من موسى عليه السلام، ثم وافقها أبوها، كما هو قوله عز وجل: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ ؟ . فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَ سَوَاتَاهُ ! وَ سَوَاتَاهُ ! قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. وذكر ابن اسحاق في سيرته، خطبة أمنا خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن اسحاق: وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من كرامتها، فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها، بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له، في ما يزعمون: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه. وكانت أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد، فخطبها إليه، فتزوجها عليه الصلاة والسلام.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، حديث رقم ٤٨٤٥.

^٣ المصدر السابق، حديث رقم ٤٨٤٦.

قلت: واضح أن عرض المرأة نفسها، بلا وسيط، خاص بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فإذا أعجب المرأة رجلٌ لصاحبه وأرادت الزواج منه فلها أن ترسل إليه من تأمنه، وليًا كان أو وسيطًا، ولا تخاطبه صراحة، كما فعلت إحدى البنيتين حين قالت لأبيها عن موسى عليه السلام: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. ولها أن تلمح وتكني إذا أمنتها واطمأنت لحسن فهمه، وفي التعريض مندوحة عن التصريح المباشر إذا كان من أهل الصلاح، ذلك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رفعة قدره وأمانته لم تخاطبه خديجة رضي الله عنها ولكنها أرسلت إليه، وذلك قبل نبوته. وإتاما وهبت من وهبت له نفسها وهو نبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وللولي أن يعرض موليته على الرجل الصالح، إن ظهر عليه الدين والخلق والكفاءة، كما فعل صاحب مدين، حيث عرض ابنته على موسى عليه السلام، قال عز وجل: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُلْشِقَ عَلَيْكَ سَتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ^١.

والعرض من جانب المرأة كالخطبة من الرجل، لا تغني عن العقد، وليست هي العقد، ولا هي شرط فيه.

المبحث الثالث: حكم رؤية المخطوبة وقدر ما يجوز رؤيته للخاطب منها:

الأصل في البصر أن يُعْضَ عن العورات والمحارم، من رجل وامرأة. فلا يجوز للرجل أن يطلق بصره في النظر إلى امرأة أجنبية عنه، ودليل ذلك قوله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^٢.

وحكى ابن عباس رضي الله عنهما، أن الفضل كان رديف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاءَتْ امْرَأَةً مِنْ حَشَعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَنْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ^٣.

^١ سورة القصص: الآية ٢٧.

^٢ سورة النور: الآية ٣٠.

^٣ البخارين محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل، حديث رقم ١٧٦٩.

ويُباح ذلك في أمور^١، كأن ينظر الرجل إلى المرأة، يريد الزواج منها وغلب على ظنه أنه يجاب إلى نكاحه^٢. وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لها، أو أرادت نكاحه، وعليه نص "المالكية"^٣، و"الشافعية"^٤.

وقال بعضهم باستحباب ذلك^٥، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها^٦. وقال جماعة هو مباح^٧. وللخاطب أن ينظر وجه مخطوبته وكفيها، لإمكان استدلاله بالوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع الحسن، كما يستدل بالنظر إلى الكفين على خصوية البدن أو عدمه، وبه يتحقق مطلوب النظر. واختلفوا فيما سوى الوجه والكفين، لورود الأحاديث في إباحة النظر إلى المرأة لمن يريد نكاحها مطلقاً، بلا تحديد لما يمكن للخاطب أن يراه منها. والواقع إننا نصت على الهدف من ذلك، من حيث الاطمئنان إلى وصف ظاهرها لتأكيد العقد.

^١ يباح للرجل النظر إلى المرأة، بحدود الحاجة، عند مداواتها وتوليدها وتمريضها، وعند الشهادة والحكم لها أو عليها. وعند معاملتها أو تعليمها، وعند إرادة خطبتها.

^٢ يحل النظر إلى مواضع الزينة، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٥، ص ١٢٢. وأجاز مالك النظر إلى المرأة عند الخطبة، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء ٣، ص ١٢٣٨. فإذا رغب الرجل في نكاح امرأة، استحب أن ينظر إليها لئلا يندم، النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٧، ص ١٩. ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٩، ص ٤٨٩.

^٣ الخطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الخامس، ص ٢٢.

^٤ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٧، ص ٢٠.

^٥ الدمشقي، محمد بن عبد الرحمن العثماني، رحمة الأئمة في اختلاف الأمة، شرح: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، ص ١٩٤.

^٦ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، کتاب النکاح، أمّا حدیث أبي هريرة، حديث رقم ٢٦٤٥.

^٧ الدمشقي، محمد بن عبد الرحمن العثماني، رحمة الأئمة في اختلاف الأمة، شرح: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، ص ١٩٤.

فذهب الجمهور من "الحنفية"^١، و"المالكية"^٢، و"الشافعية"^٣، إلى القول بالاقْتِصَار في الرؤية على الوجه والكفين.

والمشهور عند "الحنابلة"^٤، أنّ من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والرقبة واليد والقدم.

وذهب الظاهرية إلى أن من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلًا، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر، ومعناه يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة وهي السواتان. واستدلوا بعموم الأحاديث المتقدمة، التي تبيح النظر إلى من يريد نكاحها. قالوا فهذه الأحاديث تُعدّ عمومًا مُخرِجًا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر^٥.

قلت: أما النَّصُّوص فلا يُفهم منها البتة، إباحة النظر لسائر البدن، إنّما دلت على جواز رؤية ما يظهر غالبًا، والأصل في هذا أن نعود إلى العرف الذي كان عليه القوم، حيث عُرفت الحرائر، حتى زمن الجاهلية، بالستر والعفاف.

ففي حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتْ هُنْدُ بنتُ عُتْبَةَ إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُبَايَعَهُ، فنظر إلى يَدَيْهَا فقال لها: اذْهَبِي فغَيْرِي يَدَيْكِ، قالتُ: فَذَهَبْتُ فغَيَّرْتُهَا بَجَنَاءٍ، ثم جاءتْ إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أَبَايَعُكِ عَلَى أَلَّا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقِي، وَلَا تَزْنِي، قالتُ: أَوْتَزْنِي الحُرَّةُ؟ قال: وَلَا تَقْتُلِي أولادَكَ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ، قالت: وهل تَرَكَتْ لَنَا أولادًا فَتَقْتُلُهُمْ؟ قالتُ: فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ قالتُ له وعليها سِوَارَانِ من ذهبٍ: ما تقولُ في هَذَيْنِ السَّوَارِينِ؟ قال: جَمْرَتَيْنِ من جَمْرِ جَهَنَّمَ^٦. وشاهد الحديث، أن هذا أنكرت أن تتلبس الحرة بالزنا، فدل ذلك على تقرير العفاف عندهم. والفطرة أن السّتر شيء من العفاف.

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٥، ١٢٢.

^٢ ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثالث، ص ٣.

^٣ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتيين، الجزء ٧، ص ٢٠.

^٤ ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، الكافي، الجزء الرابع، ص ٢١٤.

^٥ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ١٠، ص ٣٠.

^٦ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن-الرياض، سنة ١٤١٩ هـ، باب النساء، هُنْدُ بنتُ عُتْبَةَ بنتُ رَبِيعَةَ بنتُ أُمَيَّةَ بنتِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، حديث رقم ٧٢٢٥.

وكان مما تُحَمَّد به سيرة الرجل، أن يكون ذو نظرة طيبة طاهرة بريئة من الريب، أو له غض من البصر عند التقاءه بالمرأة الأجنبية. قال عروة بن الورد^١:

ولا يُستضامٌ، الدهرَ، جاري، ولا أرى كمن بات تسري للصدِّيق عقاربه
إن جارتِي ألوثُ رِياحَ بيبيها تغافلْتُ حتى يستر البيتُ جانبه
وقال عنتره^٢:

وأغضُّ طرفي ما بدتُ لي جارتِي حتى يُواري جارتِي مأواها
وللطائي كلام يذكر فيه رفته لجارته إذا غاب بعلمها من دون زيارتها أو إلقاء نظرة عليها، تعففا وفضيلة، وحفظا للمرأة وتأكيذا على اعتداده بتصونها من دون أن يُقصر عليها ستر أو حجاب. فيقول^٣:

وما تشتكيني جارتِي، غير أنها، إذا غاب عنها بعلمها، لا أزورها
سبيلغها خيري، ويرجع بعلمها إليها، ولم يقصر، عليَّ ستورها

ومن الرجولة، ترك النساء في الحرب فلا يُكشَف لحره قناع، قال الشاعر^٤:

ملَكنا فلم نكشِف قناعاً لحرّة ولم نَسْتَلِبِ إلاّ الحديد المسمرّا
ولو أنّنا شئنا سوى ذلك أصبَحَت كرائمُهُم فينا تُباغ وتُشترى
ولكنّ أحساباً نمتنا إلى العلى وأبَاء صِدقٍ أن نرؤمَ المحقرّا
وهذا يدلّ على لبس الحرائر للقناع.

وعلى غير عادة العرب وفطرتهم وما جرى عليه الرأي عندهم، عدم التستر. بل عادة الحرائر عند العرب أن يتدرعن وهن صغيرات. قال الشاعر^٥:

وعَلَّقْهَا وَسَطَ الجوّاري غريرةً وما قُلِدْتُ إلا التّميمَ المنظّمّا
غيوفُ القذى تَأبى فلا تعرفُ الخنا وترمي بعينيها إلى مَنْ تَكَرّمّا
إلى أن دعثُ بالدَّرْعِ قبلَ لداتها وعادتُ تُرى منهناً أبهى وأفخما

^١ عروة بن الورد، ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلميّة-بيروت، الطّبعة الأولى، ١٩٩٢م، ص ٤٨.

^٢ عنتره بن شداد، ديوان عنتره بن شداد، تحقيق: بدر الدين حاضري، دار الشّرق العربي-بيروت، الطّبعة الأولى، ١٩٩٢م، ص ١٠٣.

^٣ حاتم الطائي، ديوان حاتم الطائي، دار صادر، ١٤٠١هـ-١٩٨١م، ص ٦٣.

^٤ النابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي، تحقيق: واضح الصمد، دار صادر-بيروت، الطّبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص ٩٠.

^٥ كثير عزة، ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: إحسان عباس، دار الثقافة-بيروت، لبنان، ١٣٩١هـ-١٩٧١م، ص ١٣٤.

وغال فضول الدرع ذي العرضِ خلُّها وَأَتَعَبَتِ الحَجَلَيْنِ حَتَّى تَقْصَمَا

وللنساء، أنفسهن، حرص على الستر، في حضور الأجنبي، قال الشاعر^١:

سَقَطَ النَّصِيفُ، ولم تُرِدْ إسْقَاطَهُ، فتناولته، واتقتنا باليد

وفي النساء غيرة و حرص على أنفسهن أن تراهن عيون الرجال، ولهذا أسدلت عبلة حجاب وجهها

عليها حينما رأت عنتره، فقال^٢:

إِن تُغْدِفِي دُونِي القِنَاعَ فَإِنِّي طَبَّ بِأَخْذِ الفَارِسِ المُسْتَلْتِمِ

ويقال: أن توبة بن حمير الشاعر، مجنون ليلي الأخيلية، كان إذا أتاها خرجت إليه في برقع. فلما

شهر أمره شكوه إلى السلطان فأباحهم دمه. فمكثوا له في الموضع الذي كان يلقاها فيه. فلما علمت به

خرجت سافرة حتى جلست في طريقة. فلما رآها سافرة فطن لما أرادت وعلم أنه قد رصد وأنها أسفرت لتحذره

فركض فرسه فنجأ. وذلك قوله^٣:

وكنت إذا ما زرت ليلي تبرعت وقد رابني منها الغداة سفورها

فظهر أنّ عادة الحرة الستر لا السفور. فإذا سفرت المرأة الحرة، فإن ذلك لأحد أسباب، منعها

الاسلام، منها:

الأول، الحزن والمصيبة، وكانوا يتواصلون بذلك، يقول طرفة^٤:

فان مُتُّ فانعيني بما أنا أهلهُ وشقِّي عليَّ الجيبُ يا ابنةَ معبد

ولا تجعَليني كامريِّ ليس هُمَّهُ كهمِّي ولا يُعْني غنائي ومشهدي

وعلى هذا كانت حال أهل الجاهلية، تخرج الحرة من خبائها عند المصائب، وتشق جيبها أو

تمزق خمارها وتلطم على وجهها حاسرة الرأس والذراع جزعاً منها على فقيدها. قال الشاعر^٥:

مَنْ كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بنصف نهار

قد كنَّ يخبانُ الوجوه تستراً واليوم حين برزْنَ للنظارِ

^١ النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية، ص ٩٣.

^٢ عنتره بن شداد، ديوان عنتره بن شداد، ص ٧٨.

^٣ الخفاجي، توبة بن الحمير، ديوان توبة بن الحمير الخفاجي، تحقيق وتعليق وتقديم: خليل إبراهيم العطية، مطبعة الإرشاد- بغداد، ١٣٨٧هـ-١٩٦٨م، ص ٣٠.

^٤ طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، ص ٢٩.

^٥ الضبي، مفضل بن محمد، أمثال العرب، تحقيق: حسين قصي، دار ومكتبة الهلال، بيروت-لبنان، ص ٥٧.

يُضْرِبْنَ أَوْجِهَهُنَّ بِالْأَحْجَارِ يَجِدُ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدِبْنَهُ
يَخْمَشْنَ حِرَاتِ الْوُجُوهِ عَلَى امْرَأٍ سَهْلِ الْخَلِيقَةِ طَيِّبِ الْأَخْبَارِ

وهذا مما منعه الاسلام. ففي الحديث قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُبُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ^١. وقال عليه الصلاة والسلام: لَعَنَ اللهُ الْخَامِشَةَ وَجَهَّهَا،
وَالشَّاقَّةَ جَبِيَّهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ^٢.

وعلى هذا استوى أمر المسلمين. عن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جدّه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا، وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكَ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أَرْزَأَ
حَيَّائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُكَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، قَالَتْ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ
: لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ^٣.

الثَّانِي، عند إبداء الحسن والزينة: فقد كانت الحرّة في الجاهلية، تتخلى عن التزامها بالستر والحجاب
إبداء للزينة في أيام خاصة كأيام الحجّ أو السفر. وقد تلقي المرأة خمارها لحسنها وهي على عفة. ومعناه
أن العادة أن لا تلقي العفيفة خمارها. وليس أجمل من قول الشنفرى، وقد هجرته زوجته، فما هزه خطبه إلا
أن ذكرها بأشد ما أعجبه منها، إنّها ما كانت تسقط قناعها تعمداً لإبداء حسنها، ولا تتلفت لكي لا تجلب
الريبة لعفتها وخدرها، قال الشنفرى^٤:

ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت وما ودّعت جبرائتها إذ تولت
وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها وكانت بأعناق المطي أظلت

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة،
حديث رقم ١٢٤٩.

^٢ جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، التوشيح شرح الجامع الصحيح، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة
الرشد-الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، الجزء الثالث، ص ٨٠.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، حديث رقم
٢١٧٠.

^٤ الشنفرى، عمرو بن مالك، ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة
الثانية، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، ص ٣١.

بعيني ما أمسّت فباتت فأصبحت فقصّنت أموراً فاستقلت فولّت

فوا كبدا على أميمة بعدما طمعتُ فهبها نعمة العيش زلت

لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها إذا ما مشت ولا بذاتٍ تلقت

قال الاعشى^١:

في محلٍّ من التُّغورِ غُرّةٍ، فإذا خالطَ الغوارِ السّواما

كانَ منّا المطاردونَ عن الأَخِ رَي، إذا أبَدتِ العَدَارَى الخِدَمَا

والخِدم: الخلال. وإنّما كشفنه تزيّنا. وكان ستر الخلال مما يفخر به العرب. قال الأفوه الأودي

يفخر بنساء قبيلته اللائي لا يرى ما يلبس من حجل، وهو الخلال^٢:

نقاتل أقواماً فنسبى نساءهم ولم ير ذو عز لنسوتنا حجلاً

وتمدح المرأة، لا تضرب برجلها فيخفى حجلها، فلا يرى ولا يسمع، قال الهذلي^٣:

كظيم الحجل واضحة المحيا عديلة حسن خلقٍ في تمام

وقد جاء الاسلام فحدّد ذلك. يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ

زِينَتِهِنَّ﴾^٤. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنّ أسماء بنت يزيد كانت في نخلٍ لها لبني حارثة فجعل

النساء يدخلن عليها غير مُتَرَاتٍ فيبدو ما في أرجلهنّ يعني الخلال وتبدو صدورهنّ وذوائبهنّ فقالت

أسماء ما أقبح هذا، فأنزل الله ذلك: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

^١ الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، تحقيق: محمد حسين، مكتبة الاداب بالجماميزت، مصر، ص ٣٨.

^٢ الأفوه الأودي، صلاة بن عمرو بن مالك اليميني، ديوان الأفوه الأودي، تحقيق: محمد التونجي، دار صادر-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص ١٠٠.

^٣ السكري، الحسن بن الحسين، شرح أشعار الهذليين، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مراجعة: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة-دار المدني، ص ٨٩٧.

^٤ سورة النور: الآية ٣١.

^٥ الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ٢١٠.

أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِثْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِّينَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾

الثالث، الفقر والجوع: فمن دواعي السفور لدى المرأة الجاهلية معاناتها من الجوع والفقر حيث
أحياناً تؤدي بها إلى تركها التعزل والخفر وعدم احتجابها وحضورها محضر السوء سداً للجوع وكسباً للرزق.
قال لبيد^٢:

وبالفؤرة الحرَّابُ ذو الفضلِ عامِرٌ فَنِعْمَ ضِيَاءُ الطَّارِقِ الْمُتَنَوِّرِ
وَنِعْمَ مُنَاخُ الجَارِ حَلَّ بِنَيْتِهِ إِذَا مَا الكعَابُ أَصْبَحَتْ لَمْ تَسْتِرِ

الرابع، الخوف من السبي: كانت المرأة العربية الجاهلية تسفر في الحروب إذا أيقنت هزيمة قومها
وخشيت السبي فتنشبه بالأمة حتى يُزهد فيها وتتأهب للفرار سافرة.
قال طرفة^٣:

سائلوا عَنَّا الَّذِي يَعْرِفُنَا بَعُونَا يَوْمَ تحَلَّاقِ اللَّمَمِ
يَوْمَ تُبْدي البِيضُ عن أسُوقِهَا، وَتَلْفُ الخَيْلُ أَعْرَاجَ النَّعَمِ

ويعتبر الحجاب، في الإسلام، فرض واجب، بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تخلعه،
أو تفرط فيه، كما لا يجوز لأحد أن يأمرها بذلك أو يجبرها عليه أو يحده على حسب ما يرى، فإذا تعرضت
المرأة للأذى بسبب لبسه، فإنه يجوز لها دفع هذا الأذى بخلع جزء من الحجاب يكفي لدفعه دون تعدٍ أو
زيادة، والله تعالى أعلم.

وقد كانت الحرّة في الجاهلية ربما استترت بما يصف عظامها، فلا ترى بذلك بأساً. قال
الأعشى^٤:

يَكَادُ يَصْرَعُهَا، لَوْلَا تَشَدُّدُهَا، إِذَا تَقَوُّمُ إِلَى جَارَاتِهَا الْكَسَلِ
إِذَا تُعَالِجُ قَرْناً سَاعَةً فَتَرَّتْ، وَاهْتَرَّتْ مِنْهَا دَنُوبُ المَتَنِ وَالْكَفَلِ
مِلءُ الوِشَاحِ وَصِفْرُ الدَّرْعِ بَهَكْنَةً إِذَا تَأْتَى يَكَادُ الخَصْرُ يَنْخَزِلُ

^١ سورة النور: الآية ٣١.

^٢ لبيد، لبيد بن ربيعة العامري، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، ص ٦٨.

^٣ طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، ص ٤٤.

^٤ الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، ص ٢٨.

وهذا مما جاء الإسلام فحرمه، أن تخرج المرأة في الناس بكساء يصفها. ففي الحديث عن ابنِ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَاةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا^١.

وفي حديث دحية الكلبي رضي الله عنه، قال: أَنَّهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيٍّ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً، فَقَالَ: اضْءَعَهَا صَدْعَيْنِ، فَأَقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَحْتَمِرُ بِهِ، فَلَمَّا أَذْبَرَ، قَالَ: وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ نَوْبًا لَا يَصِفُهَا^٢.

وفي الأثر، عن عمر رضي الله عنه، قال: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِلَّا يَشْفَى يَصِفُ^٣. وإنما ذكرت هذا ليعلم ما كانت عادة النساء زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اللباس، فنعلم ما كان يمكن رؤيته من إحداهن، إذا هي غفلت، فيُقاس عليه فيما يمكن لمريد الزواج أن ينظر خفية، فيكون عليه الحكم في بيان قدر رؤيته من المخطوبة، إذ لا يصح أن نقيس على هذا الزمان الذي فسق فيه الناس وتعودوا السفور والفجور.

ومما جرت عليه عادة النساء المسلمات، في البيوت، أنهن يَدْرَعْنَ^٤. ففي الحديث، أَخْبَرَ أَيْمَنُ الْحَبَشِيُّ الْمَخْرُومِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قَطْرٌ، ثُمَّ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَّتِي انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُرْهِى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُعَيِّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ^٥.

^١ أحمد، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ، حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم ٢١٣١٦.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كِتَابُ اللَّيَاسِ، بَابٌ فِي لِبَاسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ، حديث رقم ٣٦٤٥.
^٣ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كِتَابُ اللَّيَاسِ وَالزَّيْنَةِ، فِي لِبَاسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ، حديث رقم ٢٤٢٨٨.

^٤ الدرع، القميص للنساء، وهو ثوب تجوب المرأة وسطه، وتجعل له يدين وتخييط فرجيه. والقَطْرُ: ثيابٌ من غليظ القطن وغيره، وقيل: من القطن خاصة، وقيل: هي من ثياب اليمن تُعرَفُ بِالْقَطْرِيَّةِ فِيهَا حُمْرَةٌ، وقيل: الثَّيَابُ الْقَطْرِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى قَطْرٍ، قَرْيَةٌ فِي الْبَحْرَيْنِ، يُقَدَّرُ ثَمَنُهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، والمراد أَنَّهُ غليظ حَشِينٌ. الزبيدي، المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، الجزء ١١، ص ١٠٨.

^٥ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الاستعارة للعروس عند البناء، حديث رقم ٢٥١٣.

والدرع للمرأة قميصها، يستر سائر جسمها عدا رأسها، وقد لا يستر قدميها، ففي الحديث، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُعْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا^١.

وقد تُكشَفُ أقدام المرأة المدرعة، إذا مشت وتحركت، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ الْقَدِّ، يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: انْشُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ. فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشْمِرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقِرَانِ الْقَرِيبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ، فَنَمْلَأْنِيهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَنُفْرِغَانِيهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا^٢.

وخدم السوق، موضع الخخال من القدمين، وهذا قبل فرض الحجاب عليهن. والشاهد أن المرأة إذا ادركت جاز طبيعة، أن تشمر ثوبها فتري أقدامها.

وقد تنكشف أقدام المرأة المدرعة، إذا هي رفعت يدها لأخذ شيء من علٍ أو حمله على رأسها. وفي حديث أنس رضي الله عنه، قال: أَرَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَبَعَثَ امْرَأَةً لِنَتْنَرٍ إِلَيْهَا، فَقَالَ: شَمِّي عَوَارِضَهَا، وَاَنْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِيهَا. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَلَا نُعَدِّدُكَ يَا أُمَّ فُلَانٍ؟ فَقَالَتْ: لَا أَكُلُ إِلَّا مِنْ طَعَامٍ جَاءَتْ بِهِ فُلَانَةٌ. قَالَ: فَصَعِدْتُ فِي رَفِّ لَهُمْ، فَنَظَرْتُ إِلَى عُرْقُوبِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: قَبِّلْنِي يَا بُنَيَّةَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ تُقْبِلُهَا وَهِيَ تَشْمُ عَوَارِضَهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ فَأَخْبَرْتُ^٣.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تُصَلِّي الْمَرْأَةُ، حديث رقم ٥٦٥.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، حديث رقم ٣٦٣٥.

^٣ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، کتاب النکاح، أمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، حديث رقم ٢٦٤٨.

والعرقوب، خلف القدم. والذي أظنه أنه يدل على كثرة الوضوء، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيَلُّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ^١.

وقيل: يدل على بقية الجسم لأنه إذا اسودَّ عَقِبَاهَا اسودَّ سَائِرُ جَسَدِهَا. وربما دل على نظافة المرأة واهتمامها بنفسها. قال الشاعر^٢:

أَفْدِي ظِبَاءَ فَلَاةٍ مَا عَزَفَنَ بِهَا مَضَعُ الْكَلَامِ وَلَا صَبَغَ الْحَوَاقِبِ
وَلَا بَرَزَنَ مِنَ الْحَمَامِ مَائِلَةً أَوْرَاكُهُنَّ صَقِيلَاتِ الْعَرَاقِبِ

وقيل: يدل على صحة البدن، وامتلاء الجسم ونحافته، وقيل غير ذلك.

وفي الحديث جواز توكيل الرجل امرأةً أَمِينَةً تنظر إلى من يريد نكاحها، ثم تصفها له. وفيه حد بما يمكن وصفه، وهو الرأس والعرقوبين.

وقد تتوظأ المرأة فيرى ذراعها وشعرها. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد جميعاً^٣. وفي رواية كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناءٍ واحدٍ نُذِلِّي فيه أيدينا. وعن خولة بنت قيس الأنصارية، رضي الله عنها، قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناءٍ واحدٍ، تريد: إنها كانت تغرف هي مرةً ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً من نفس الإناء.

فلا يصح أن يرى من المخطوبة أكثر مما تقدم، وهو ما يظهر من المدرعة، إذا توظأت أو اشتغلت. ومحصل ذلك، الرأس والوجه واليدين والقدمين.

ودليل أنه يحرم أكثر من ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَنَّتٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا، حديث رقم ٣٨٩.

^٢ المتنبّي، أحمد بن الحسين، ديوان المتنبّي، دار بيوت للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٤٤٩.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، حديث رقم ١٨٩.

^٤ ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، حديث رقم

وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرْتُ أَدْبَرْتُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكَ قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ^١. قلت: لو صح النظر لما مُنِع الوصف. ولو جاز للرجال النظر ما حُكِم على هيت بالنفي^٢. وفي الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، فَتَنْتَعَتْهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا^٣.

وقد أخطأ من أباح النَّظْرَ في كل جسد المرأة، ظاهرا وباطنا. كقول من قال: من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر^٤. ولعله خطأ النقل في فهم كلامه لذكراه ما بطن منها، فقاأسوه عما أحدثه النَّاسُ اليوم من التعري في البيوت وخارجه، وهو قياس باطل، إنَّما يُحْمَلُ كلامه على ما كان، لا على ما أحدثه أهل هذا الزمان من الفسق.

ولا يشترط في جواز النَّظْرَ لمن وقع في قلبه نكاح امرأة أن يستأذنها، أو وليها، إذا غلب عليه قبول نكاحه منها، فعن سليمان بن أبي حثمة قال: رأيتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ يُطَارِدُ ابْنَةَ الصَّخَّاءِ عَلَى إِنْجَارٍ

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب السَّلامِ، بابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، حديث رقم ٤١٦٦.

^٢ في المثل: أختت من هيت. قال: هذا المثل من أمثال أهل المدينة، سار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ بالمدينة ثلاثة من المخنثين: هيت، وهرم، وماتع، فسار المثل من بينهم بهيت وكان المخنثون يدخلون على النساء فلا يحجبون فكان هيت يدخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أراد، فدخل يوما دار أم سلمة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقبل على أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية يقول: إن فتح الله عليكم الطائف، فسل أن تنفل بادية بنت غيلان بن سلمة بن معتب الثقفية فإنها مبتلة هيفاء، شموع نجلاء، تناصف وجهها في القسامة، وتجزأ معتدلا في الوسامة، إن قامت تثنت، وإن قعدت تبنت، وإن تكلمت تغنت، أعلاها قضيب، وأسفلها كثيب، إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإن أدبرت أدبرت بثمان، مع ثغر كالأقحوان، وشيء بين فخذيهما كالعقب المكفأ كما قال قيس بن الخطيم: تغترق الطرف وهي لاهية ... كأنما شف وجهها نرف بين شكول النساء خلقتها ... قصد فلا جبلة ولا قصف فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مالك؟ سباك الله! ما كنت أحسبك إلا من غير أولي الإرية من الرجال فلذا كنت لا أحجبك عن نسائي، ثم أمره بأن يسير إلى خاخ، ففعل، ودخل في أثر هذا الحديث بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذن لي يا رسول الله في أن أتبعه فأضرب عنقه؟ فقال: لا، إنا قد أمرنا أن لا نقتل المصلين فبلغ خبره المخنث فقال: ذلك من النازيرين أي من مخرقي الخبر، وبقي هيت بخاخ إلى أيام عثمان رضي الله عنه. الميداني، أحمد بن محمد، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة - بيروت، لبنان، الجزء الثاني، صفحة ٢٤٩.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حديث رقم ٤٩٦٢.

^٤ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٩، ص ١٦١.

من أناجير المدينة يُبصرها^١، فقلتُ له: أتفعلُ هذا وأنت صاحبُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم ؟ ! قال: نَعَمْ، سمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم يقولُ: إذا ألقى اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطْبَةَ امرأةٍ فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها^٢. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهن قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها^٣، فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك^٤.

وعلى هذا مضى قول الجمهور من "الحنفية"^٥، و"الشافعية"^٦، و"الحنابلة"^٧. وقال "المالكية" أن من أراد تزويج امرأة نظر إليها بإذنها، وكره مالك أن يغفلها سدا للذريعة، مخافة أن يتسبب أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم، قالوا: كُنَّا خطاباً^٨.

فإذا عزم أو تقدم، فله أن ينظر إليها بعلمها أو بدونه، كما في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يتنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبتُ جاريةً فكنْتُ أتحبُّ لها حتَّى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها، فترجَّتها^٩.

وله أن يطلب من وليها أن يرى وجهها، ولا يمنعه إذا كان موافقا على نكاحه منها، ففي الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: أتيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فذكرتُ له امرأةً أخطبها فقال أذهب فانظر إليها فإنه أجد أن يؤدم بينكما، فأتيتُ امرأةً من الأنصار فخطبتُها إلى أبيها وأخبرتهما بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت إن كان رسول

^١ معنى يطاردها هنا، يتابعها بعينه فلم يغض بصره عنها.

^٢ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب الهدى، حديث رقم ٤١١٨.

^٣ معنى يغترها، يستغلها فيسترق النظر إليها.

^٤ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب النكاح، باب إبراز الجوارى والنظر عند النكاح، حديث رقم ١٠٠٣٧.

^٥ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٨٠.

^٦ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٧، ص ٢٠.

^٧ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء التاسع، ص ٤٩٠.

^٨ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٢١.

^٩ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک على الصحيحين، كتاب النكاح، أما حديث أبي هريرة، حديث رقم

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ فَانظُرْ وَإِلَّا فَأَنْشُدْكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ فَانظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَرَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مَوَافَقَتِهَا^١.

فإن غلب على ظنه أن لا يُقبل طلبه بالنكاح، فلا يحل له من ذلك شيئاً.

ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة كغيرها من الأجنبيةات، لحديث عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بِحَبْحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا. وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ^٢. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ^٣.

فإن اضطرَّ إلى ذلك عن غير قصد فليعِفَّ نفسه وليتَعَفَّفَ في الحديث إليها، كما في حديث عائشة: فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْعِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَابَتْ عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الدُّكُونِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَانِي، وَكَانَ رَأَانِي قَبْلَ الْحَجَابِ، فَاسْتَيْقِظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الطَّهْيِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ^٤.

^١ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم ١٨٧٠.

^٢ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث رقم ١١٤.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة حديث رقم ٤٩٥٥.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة الفاذب، حديث رقم ٥١٠٣.

الفصل الثّاني: حلّ عقدة النّكاح وأحكامه:

المبحث الأوّل: العدول عن الخطبة.

المبحث الثّاني: الطلاق.

المبحث الثّالث: الخلع.

تُحلَّ عقدة النكاح، لأحد سببين: الطلاق أو الفسخ. أما الطلاق، فهو حلُّ العِصمة المنعقدة بنكاح صحيح بألفاظ مخصوصة. وأما الفسخ فهو إزالة ما يُتَوَهَّم انعقاده لموجبٍ يمنعُ العقدَ، وإن شئت قلت: هو نقض العقد عند عدم لزومه لخلل سبقه أو صاحب نشوءه أو حيث يمتنع بقاءه، لعارض طارئٍ منعه شرعاً. وأما التفريق القضائي فهو حل قيد الزواج بطلاق يوقعه القاضي بناء على طلب الزوج أو الزوجة عند تحقق أسبابه.

والأمر في ذلك لا يخلو من خمس حالات: إما أن يكون الفراق بيد الرجل، أو يكون بيد المرأة، أو يكون باتفاقهما، وإما أن يكون بيد ثالث غيرهما، وإما أن يكون لا فراق. والشريعة في كل ذلك تقدم المصلحة التامة أو الراجحة.

ويحصل التفريق بين الطلاق والفسخ، بأمر جمعتهما في الآتي:

الأول، أن الطلاق هو إنهاء للزواج، يوقعه الرجل بإرادته، و قد يوقعه القاضي لسبب ما، أو يوقعه الحكمان حين تستحيل العشرة. وأما الفسخ فهو تفريق بين الزوجين دون إرادتهما، أو إرادة أحدهما. و ذلك لعارض يمنع بقاء النكاح أو يبطل العقد، كردة أحد الزوجين أو إصابته بمرض أو عيب، أو سبب آخر يستحيل معه العشرة الزوجية.

والثاني، أن الطلاق أثر من آثار النكاح قرره الشارع فلا يسقط بالشرط، وأما الفسخ فقد يكون تداركاً لأمر اقتران إنشاء العقد جعله غير لازم، مثل عدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها عند "الحنفية".

والثالث، أن الطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيح، ويعد بثلاث تطليقات تحرم الزوجة على زوجها، وأما الفسخ فيكون في الزواج الصحيح وغير الصحيح^١، لأن الفسخ نقض للعقد وهدم لآثاره، فإذا تم انفصال بين الزوجين في النكاح الفاسد، ويكون هذا الانفصال في الحال دون أن يعد طلاقاً. فإذا عادت المرأة إلى زوجها فتزوجها بعد زوال سبب الفسخ لا تحسب طلاقاً، وإنما له عليها ثلاث تطليقات كاملة.

^١ القرطبي، أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، دار بن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيوت، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، ص ٢٢٤.

^٢ النكاح غير الصحيح، قسمان: متفق على فساده كنكاح المحارم بنسب أو رضاع، ومختلف في فساده كالنكاح حال الاحرام فهو فاسد عند المالكية صحيح عند الحنفية.

الرابع، الطلاق ملك للرجل قد يوقعه بلا شروط لوقوعه، وأما الفسخ فلا يقع إلا بشروط خاصة تقسد العقد، ولا إرادة للزوج فيه، إلا أن يطلبه لعيب في المرأة يصح في الشرع أن يكون سبباً للفسخ.

الخامس، يترتب على الطلاق حقوق المهر للمرأة والمتعة، والنفقة، والعدة، وغيرها، وأما الفسخ فلا يترتب عليه حقوق بنفسه. ويثبت المهر بالدخول والخلو الصحيحة، وتثبت العدة، ولا نفقة للمرأة في العدة، ولا رجعة عليها، ويثبت النسب بالإقرار.

السادس، أن فرقة الفسخ تنهي الحلية بين الجانبين في الحال دون التوقف على انتهاء العدة، بعضها يقطع الاستمرار ويمنع البقاء والبعض الآخر يهدم العقد كأنه لم يكن، أما فرقة الطلاق فلا تنقض العقد بل تنهي الحياة الزوجية في المآل كالطلاق الرجعي أو في الحال كالطلاق البائن.

السابع، أن الطلاق ينقص عدد ما يملكه الزوج من طلاقات على زوجته كما لو طلق الرجل زوجته ثم أرجعها أثناء العدة أما الفسخ فإنه لا يؤثر في عدد الطلاقات ولا يحسب من التطليقات الثلاث التي توجب التحريم النهائي البائن بينونة كبرى.

الثامن، أن الفسخ قبل الدخول لا يوجب شيئاً من المهر إلا إذا كانت الفرقة من جهة الزوج بسبب أمر يعد معصية في الشريعة كما لو ارتد الزوج مثلاً أو الفسخ لعيب العنة فإنه يوجب نصف المهر أما الطلاق قبل الدخول فإنه يوجب نصف المهر.

وينحصر الحق الخاص بالرجل بشأن حل عقد النكاح في الطلاق.

ويشمل الحق الخاص بالمرأة في حل عقدة النكاح: الخلع، والفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج، والفرقة بسبب النفقة، والفرقة بسبب الأضرار والشقاق، والفرقة بسبب الغيبة والفقدان، والفرقة بسبب الأسر والحبس، والفسخ بسبب إسلامها أو رده، والتفريق بسبب الإيلاء والظهار.

ويشترك الرجل والمرأة في الفسخ، إذا كان سبب الفسخ العلل والأمراض، أو كان التفريق بسبب اللعان، أو كان الفسخ بسبب الخلل في العقد.

المبحث الأول: العدول عن الخطبة:

كما سبق بيانه، فإن الخطبة، هي طلب الزواج والاتفاق عليه، فإذا تم ذلك بإيجاب وقبول صارت المرأة على ذمة خاطبها، فلا يجوز لأحد آخر أن يخطبها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَتَأَجَّسُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا

يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْأَيْهَا^١. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يِتْرَكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ^٢.

ولا تعتبر الخِطْبَةُ، زواجا ولا يترتب عليها أحكام الزواج، إنما تبقى مجرد وعد به^٣. وقد اختلف الفقهاء في مدى الزامية هذا الوعد خاصة.

فذهب بعض "المالكية"، إلى لزوم الوفاء مطلقاً، وبذلك قال الظاهرية^٤. والمشهور عند "المالكية"، ووجه ما ذهب إليه الإمام مالك، أنه لا يلزم الواعد الوفاء بوعده إلا إذا أدخل الموعودَ في ورطة، لحصول الضرر ولزوم دفعه، فإنه ليس لمسلم الضرر بأخيه^٥.

وقال الشافعي، لا يلزم الوفاء مطلقاً^٦.

المبحث الثاني: الطلاق:

الطلاق في اللغة، الحلُّ والارسال ورفع القيد والمفارقة، يقال: طَلَّقَ وَطَلَّقَ وَطَلَّقَ، ومُطَلِّقٌ إِذَا خَلَّى عَنْهُ، واسم المصدر منه: التَّطْلِيقُ، ويستعمل استعمال المصدر، ويراد به التخلية والارسال وحل العقد، وأصله: طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلِيقًا فَهِيَ طَالِقٌ، ويرادفه الإطلاق بمعنى الترك والارسال. وجمع طَالِقٍ: طَلَّقٌ، وَطَالِقَةٌ: طَوَالِقٌ^٧.

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك، حديث رقم ٢٠٥٦.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم ٤٨٦٥.

^٣ لا شك أن صدق الوعد محمود، وهو من خلق الأنبياء والمرسلين، ووصف المؤمنين المفلحين، قال الله عز وجل: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَعَدُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاف ذلك من أهل النفاق لحديث عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وَ قَالَ: إِيَّيْ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَتَى حَانَ.

^٤ ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، الجزء الأول، ص ١٨.

^٥ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٨، ص ١٨.

^٦ القرافي، شهاب الدين، الذخيرة، الجزء ٦، ٢٩٩.

^٧ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، ص ٤٧٨.

^٨ ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء الأول، ص ٥٩٩.

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في الطلاق. فعرفه "الحنفية"، بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص^١. وعرفه "المالكية"، بأنه إزالة القيد وإرسال العصمة وإن شئت قلت: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، وقالوا: هو صفةٌ حكميةٌ ترفع حليّة متعة الزوج بزوجته موجباً تكرّرها مرتين للحرِّ ومرةً لذي رقبٍ حرمتها عليه قبل زوج^٢. وعرفه "الشافعية"، بأنه حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه^٣. وعرفه "الحنابلة"، بأنه حل قيد النكاح^٤.

فجمله قول الفقهاء، أنّه حلُّ عقدة النكاح الصحيح من جانب الزوج بلفظ مخصوص في الحال أو المآل.

المطلب الأوّل: أنواع الطلاق:

عن ابن عباس وغيره من الصحابة: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام؛ فأما اللذان هما حلال: فإن يطلق امرأته طاهرًا في غير جماع، أو يطلقها حاملًا قد استبان حملها، وأما اللذان هما حرام: بأن يطلقها حائضًا أو يطلقها بعد الجماع لا يدري: أشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟^٥. فالطلاق، من حيث موافقته للشرع إذن، قسمان^٦:

فالأوّل، الطلاق السني، وهو طلاق المرأة طليقة واحدة، وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه، أو كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة أو لعدة كدواء ومرض.

والثاني الطلاق البدعي، وهو ما خالف السنة من الطلاق.

والطلاق السنّي، ثلاثة أقسام:

الأوّل، طلاق الزوجة ذات القرء^٧، غير الحامل، في طهر لم يجامعها فيه.

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثالث، ص ١٦٥.

^٢ النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، ص ٣١.

^٣ زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الجزء الثالث، ص ٢٦٣.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٣٢٣.

^٥ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء ١٨، ص ١٥٠.

^٦ إسماعيل، محمد بكر، الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية،

١٤١٨هـ. ١٩٩٧م، الجزء الثاني، ص ١٠٧.

^٧ وهي التي تحيض وليست نفساء.

الثاني، طلاق الحامل، لحديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.

الثالث، طلاق غير ذات القرء^١، وقول أبي حنيفة ومالك في طلاق غير ذات القرء وقوعه سنة ولو عقب جماع، قياسا بالحامل.

والطلاق البدعي على قسمين:

الأول، الطلاق البدعي لأجل وقته، كأن يطلق من لم يتبين حملها، وتلزمها العدة بالحيض، وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه.

والثاني، الطلاق البدعي لأجل عدده، كأن يطلقها أكثر من واحدة فيقول: أنت طالق طلقين، أو يقول: أنت طالق ثلاثاً، لأن السنة أن يطلقها واحدة.

وينقسم الطلاق، من حيث وقوعه، إلى قسمين^٢:

الأول، الطلاق الرجعي، وهو إذا طلق الرجل زوجته، الطلقة الأولى، أو الثانية، على غير عوض. وهذا الطلاق لا يزيل الحل فور وقوعه، إنما يزيله بعد انقضاء العدة دون مراجعة الزوجة، حيث يجوز للزوج مراجعة زوجه قبل أن تنتهي عدتها. والعدة فيه امتداد للحياة الزوجية مشروط بالمراجعة فإذا انقضت دون رجوع حُلَّتْ عقدة النكاح ولزم الفراق.

والثاني، الطلاق البائن، وهو الذي يقتضي الفراق فور وقوعه. والبينونة نوعان:

البينونة الصغرى: وهو الفراق الأصغر الذي يجوز فيه للزوج أن يراجع زوجته بعقد ومهر جديدين، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية، ثم تنتهي عدتها، أو تفارقه زوجته بعوض مهره الذي أعطاه، وهو الخلع، أو يطلقها قبل الدخول بها، وهذا لا يستوجب عدة.

^١ وغير ذات القرء من النساء ثلاثة أصناف: الأول الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، والثاني الكبيرة الآيسة من الحيض، والثالث البالغة التي رأت الحيض وانقطع عنها لسبب كمرض.

^٢ التويجري، محمد بن ابراهيم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار أصدقاء المجتمع للنشر والتوزيع، القصيم-بريدة-السعودية، الطبعة السابعة، ١٤٣٧هـ-٢٠١٦م، ص ٨٢٢.

بينونة كبرى : وهو الفراق الذي يجوز فيه للزوج أن يعيد زوجته بعقد بنكاح تام، شرط أن تتكح زوجا غيره، نكاحًا صحيحًا، لا بنية تحليل، ثم يفارقها. ومثاله من طلق زوجته الطلقة الثالثة.

وُقِسِمَ الطلاق، باعتبار لفظه، إلى قسمين^١:

الأول، الطلاق الصريح : ما لا يفهم منه إلا الطلاق، كقول الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو طلقتك ، وهذا الطلاق واقع ، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه .

والثاني، طلاق الكناية : وهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره، كقول الرجل لامرأته : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، ونحو ذلك.

وُقِسِمَ الطلاق، باعتبار إنجازهِ، إلى قسمين^٢:

الأول، الطلاق المنجز أو الناجز، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق، بدون أن يعلق الطلاق على شرط.

والثاني، الطلاق معلق على شرط.

المطلب الثاني: حكم المزاح والتهديد بالطلاق:

يحرم المزاح والتهديد بالطلاق، لما فيه من الهزة بآيات الله. قال ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب ولا يريد الطلاق، فأنزل الله: لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا^٣، فألزمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطلاق^٤. وعن أبي هريرة رضي الله عنهن قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهُزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ^٥.

^١ الشريبي، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الثالث، ص ٢٨٠.

^٢ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٠، ص ١٣٥.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٣١.

^٤ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، الجزء الثاني، ص ٣٧.

^٥ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث رقم

فعلى المرء أن يحفظ لسانه من مثل هذا فإن الله تعالى قد قطع عن الرجال التمتع بالنساء إلا نكاحا، وجعل تمتعه جزءا من ميثاق غليظ .

قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^١.

واختلف الفقهاء، في حكم طلاق المازح. والجمهور على أنه يقع. قاله "الحنفية"^٢، وهو المشهور عند "المالكية"^٣، ومذهب "الشافعية"^٤، والصحيح من المذهب عند "الحنابلة"^٥.

وقد نُقِلَ إجماع العلماء على وقوع الطلاق من المازح^٦.

واستدلوا على وقوع نكاح المازح، بنفس ما استدلوا به على وقوع نكاح المازح. وزادوا عليها، أن المازح في إيقاع الطلاق مكابر بهذا الفعل ومستهتر بأحكام الله تعالى، فيستحق التغليظ^٧. وأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته، والنية لا تشترط للصریح لعدم احتمال غيره، ولو قلنا بوجود النية في الصريح لما كان هناك فرق بين الصريح والكناية^٨.

وقال بعض "المالكية"^٩، ورواية عن الإمام أحمد^{١٠}، أن الطلاق لا يقع من المازح.

^١ سورة البقرة: الآية ٢٣١.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٢٤، ص ٥٩.

^٣ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، الجزء ٧، ص ١٧.

^٤ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٥١.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٣٧٣.

^٦ ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، ص ١٣.

^٧ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٣٢٧.

^٨ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٠، ص ١٥٤.

^٩ ابن شاس، عبد الله بن نجم، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ—٢٠٠٣م، المجلد ٢، ص ١٧٥. العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، الجزء ٥، ص ٣٠٩.

^{١٠} ابن مفلح، محمد ابن مفلح، الفروع، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ، الجزء ٩، ص ٢٩. المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء ٢٢، ص ٢١٦.

واستدلّوا، بقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^١. دلّت الآية على اعتبار العزم، والمازح لا عزم عنده ولا قصد له في وقوع الطلاق.

وأجيبوا، أن الاستدلال بالآية غير صحيح، لإثباتها نزلت في حق المولي. ثم إن العزم معتبر في اللفظ غير الصريح أما في اللفظ الصريح فلا يعتبر العزم^٢.

واستدلّوا، بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ^٣. قالوا: هذا تأكيد على أن الطلاق إنما يقع بمن له حاجة في إيقاعه، والمازح لا حاجة له في إيقاع الطلاق، فلا يقع منه.

وتحصيل ذلك، وقوع الطلاق بالمزاح، للعالم بجرمة ذلك والعارف بقدر ميثاق النكاح، ولزوم ما يترتب عليه على المازح، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: حكم المزاح بالرجعة والظهار والإيلاء: مسألة الرجعة:

ويحرم المزاح بالرجعة والخلع والظهار والإيلاء. واختلفوا في حكم وقوع كل منها مزاحاً، على التفصيل الذي يأتي.

فقد اختلف الفقهاء، في وقوعها بالقول المجرد عن النية كرجعة المازح. فقال الجمهور بوقوعها. واستدلّوا بأدلة وقوع نكاح المازح، وزادوا عليها قياس الرجعة على النكاح، ذلك أن الرجعة استتباء للنكاح، وهو دون الإنشاء، وكون الزوج مريداً وجاداً عامداً ليس بشرط في الإنشاء، فلأن لا تشترط للاستتباء أولى^٤.

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٧.

^٢ الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ، الجزء ٦، ص ٢٦٤.

^٣ القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠١٦هـ-١٩٩٦م، الجزء ١٢، ص ٣٧.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٢٩٤. ابن شاس، عبد الله بن نجم، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الجزء الثاني، ص ٢٠٩.

وقال بعض "المالكية"^١، وبعض "الشافعية"^٢، بعدم وقوع الرجعة من المازح. واستدلوا بأدلة عدم وقوع نكاح المازح.

مسألة الظهر:

الظهر، في اللغة: تشبيهه الزوجة بظهر محرم، بقصد تحريم وطئها، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي^٣. كما في قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^٤.

وعلى ذلك جرى اصطلاح الفقهاء، وإن اختلفت عباراتهم. فالظاهر عند "الحنفية"، تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمن تحرم عليه على التأبيد^٥. وعند "المالكية"، تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر محرّم أو جزئه^٦. وقال "الشافعية": هو تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة^٧. وحدّه "الحنابلة"، بأن يُشبه الرجل امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم على التأبيد، أو بها أو بعضاً منها^٨.

وانتقوا، على أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الظهر، فإن اللفظ ينصرف إلى ما نواه، فإن نوى به الظهر وقع، وإن نوى به غيره لم يقع، وذلك لأن ألفاظ الكنايات تقتصر إلى النية^٩.

^١ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٤٨.

^٢ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٥٠. الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٣٨٠.

^٣ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ٤، ص ٥٢٧، مادة (ظهر).

^٤ سورة المجادلة: الآية ٣.

^٥ الزبيدي، أبو بكر بن علي، عقد الجواهر الثمينة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية، تحقيق: إلياس قبلان، دار الكتب العلمية، الجزء الثاني، ص ٦٣.

^٦ العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، الجزء ٥، ص ٤٢٣.

^٧ العجلي، سليمان بن عمر، حاشية الجمل على شرح المنهج، علق عليه وخرّج آياته وأحاديثه: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، الجزء ٤، ص ٤٠٥.

^٨ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - مع الشرح الكبير والإنصاف، الجزء ٢٣، ص ٢٢٨.

^٩ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٣٦٦. الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٤٣١. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٠، ص ٤٣٠. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٦٥.

واختلفوا، فيمن تلفظ بصريح الظهار مازحاً، أيقع منه الظهار أم لا يقع، على قولين:

فقال "الحنفية"^١، و"المالكية"^٢، و"الحنابلة"^٣، وهو الصحيح عند "الشافعية"^٤، بوقوعه، قياساً على الطلاق. وقال بعض "الشافعية"^٥، لا يقع من المازح ظهار، وليس لهم دليل ذا بال.

نخلص من ذلك، إلى إيقاع ظهار المازح حتى لا تضيق الأحكام، فترتكب المحرمات.

مسألة الإيلاء:

الإيلاء، من آلى يُؤلي إيلاءً، فهو مؤلٍ إذا حلف يقصد الضرر بغيره، ويجمع على ألياء، والإيلاء المصدر، كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. لا يأتل، أي لا يحلف.

ومنه الحلف على ألا يبطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر قاصداً إلحاق الضرر بها، وعلى هذا جرى الأمر في الاصطلاح، وبمعناه جاءت ألفاظ الفقهاء. فقال "الحنفية": الحلف على ترك قرين الزوجة أربعة أشهر أو أكثر^٦. وقال "المالكية": حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه^٧. وقال "الشافعية": حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقاً أو فوق أربعة أشهر^٨. وعرفه

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٣٦٥.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٤٣٣.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١١، ص ٦٢.

^٤ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٥، ص ٢٧٧.

^٥ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٢٣٧.

^٦ البابرتي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، اعتنى به: أبو محروس عمرو بن محروس، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء ٤، ص ١٨٩.

^٧ النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، ص ٤٥.

^٨ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الجزء ٨، ص ١٥٩.

"الحنابلة" بحلف زوجٍ يمكنه الوطء، بالله تعالى أو بصفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قُبَل
أبدًا، أو يُطَلَّق، أو فوق أربعة أشهرٍ أو ينويها^١.

والإيلاء، حلف على تحريم ما أحل الله.

واتَّقُوا، على أن ألفاظ الكنايات تنقصر إلى النية، فإذا تلفظ الزوج بكنايات الإيلاء، فإن اللفظ
ينصرف إلى ما نواه، فإن نوى به الإيلاء كان مولياً، وإن نوى به غيره لم يكن مولياً^٢.

واختلفوا، فيما إذا تلفظ بصريح الإيلاء مازحاً. فمذهب "الحنفية"^٣، و"المالكية"^٤، والصحيح عند
"الشافعية"^٥، ومذهب "الحنابلة"^٦، على وقوع الإيلاء بالمزاح. وقال بعض "الشافعية"^٧: لا يقع. واستدل كل
فريق بما استدلوا به في الظاهر. فقول الجمهور أقوى دليلاً، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: حكم المُكْرَه على الطلاق ومن لفظ الطلاق غاضباً:

اختلفوا في وقوع طلاق المكره من عدم وقوعه^٨، فقال الجمهور لا يقع على المكره طلاق. خالفهم

"الحنفية".

^١ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، الجزء ٥، ص ٤٠٩.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٢٥٥. الحطاب، محمد بن محمد،
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٤١٣. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام
الشافعي، الجزء ١٠، ص ٣٤٦. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١١، ص ٢٧.

^٣ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٢٥٥.

^٤ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٤١٣.

^٥ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٠، ص ٣٤٥.

^٦ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - مع الشرح الكبير والإنصاف، الجزء ٢٣، ص ٢٤٤.

^٧ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٢٢٤. الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٣٨٠.

^٨ ذكر ابن عبد البر في سبب محنة مالك: لما دعي مالك بن أنس وشوور وسمع منه، وقبل قوله شنف له الناس أي تنكروا
له وحسدوه ونعتوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمن
بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره أنه لا يجوز، يريدون حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لمُكْرَهٍ
ولا لمُضْطَهَدٍ طلاقٌ وفي رواية ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق. فغضب جعفر بن سليمان فدعا مالكا وحده وضربه بالسياط
ومدت يده حتى انخلع كتفاه وارتكب منه أمراً عظيماً.

واستدل الجمهور على ذلك، بقوله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^١. وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرد به قلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه. قال الشافعي: للكفر أحكام كفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر، ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه^٢.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾^٣. قال ابن عباس ري الله عنهما: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان^٤. فشابه ذلك المطلق حال الغضب، أما المكره فلم يطلق قط، إنما قيل له: قل: هي طالق ثلاثاً؟ فحكى قول المكره له.

ويعود أصل القصة إلى نجاح الثورة العلوية العباسية ضد الدولة الأموية، ثم وثوب العباسيين وحدهم على السلطة، فيعلن النفس الزكية نفسه خليفة للمسلمين، ويدعي أنه المهدي المنتظر. ثم يرسل النفس الزكية إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور يطالبه بالبيعة، ويبعث لولاة الأمصار، فيرد كثيرون بأن في رقبتهم بيعة لأبي جعفر، فيرد النفس الزكية: إنما بايعتم مكرهين. وليس على مكره يمين. وفي الأثناء، يسأل الإمام مالك عن طلاق المكره، فيفتي بعدم وقوعه عملاً بالحديث موقوف على ابن عباس علقه البخاري في كتاب الطلاق: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. فيربط بعض الوشاة فتوى طلاق المكره بعدم وقوع بيعة المكره. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمن بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده. فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رُفِعَ إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط. وحكى صاحب الحلية، أن داود قال: ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره، وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب أن مالكا لما ضرب حلق وحمل على بعير! فقيل له: ناد على نفسك. قال: فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبجي، وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيء، قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال: أدركوه أنزلوه. انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفضلاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، مكتبة القدسي، ١٣٥٠هـ، ص ٤٣.

^١ سورة النحل: الآية ١٠٦.

^٢ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٢، ص ٢٤٨.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٥.

^٤ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب لغو اليمين، حديث رقم ١٩٩٣٩.

واستدلّوا، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق^١. قيل: الإغلاق شدة الغضب، وقيل: الإكراه من الإغلاق، لأن المكروه مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه^٢.

والإغلاق أن يُغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. ويدخل في ذلك المكروه والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكُلٌّ من لا قصد له ولا معرفة له بما قال^٣.

واستدلّوا، بالأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لمكروه ولا لمضطهد طلاق^٤.

واستدلّوا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه^٥. وجه الدلالة: حيث رفع الذنب عن المكروه لم يُعمل بما أكره عليه.

واستدلّوا بأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وما أجمعوا عليه. من ذلك ما حكاه عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه، أن رجلاً، تدلّى يشتر عسلاً في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقف على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثاً، فدكرها الله والإسلام فأبّت إلا ذلك، فطلقها ثلاثاً فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فدكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلي أهلك فليس هذا بطلاق^٦. قال علي رضي الله عنه: ليس لمستكروه طلاق، قال الحسن: أخذ رجلاً أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث شيئاً، فخاصموه إلى علي، فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه^٧.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلق، حديث رقم ٢١٩٣.

^٢ ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوي والطناحي، محمود محمد، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م، الجزء ٣، ص ٣٧٩.

^٣ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء ٥، ص ٢٨.

^٤ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب الطلاق، طلاق المكروه، من لم ير طلاق المكروه شيئاً.

^٥ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكروه، حديث رقم ١٤٨٧١.

^٦ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الصغرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكروه، حديث رقم ٢١١٨.

^٧ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٧، ص ٢٠٦.

ولا فرق بين إكراه السلطان، أو اللصوص، أو من ليس سلطانا، كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا، لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء من ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم^١.

واستدلوا، بقياسه على الظهار. كما روي عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيئا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، وإنما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة^٢. فهذا الرجل ظاهر في غضبه فألزم بالكفارة ولم يلغ، لكونه غضبانا والظهار كالطلاق^٣.

واستدل، "الحنفية" على قولهم بوقوع طلاق المكره، بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: ما منعتني أن أشهد بذرًا إلا أنني خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كُمَارَ قُرَيْشٍ، قالوا: إنكم تريدون مُحَمَّداً، فقلنا: ما نريدُه، ما نريدُ إلا المدينة، فأخذوا منا عهدَ الله وميثاقه لننصرفنَّ إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليه^٤. وجه الدلالة: أنه حكم بصحة العهد مع الإكراه.

وجوابه، أن قياس عهدهم على الطلاق أمر بعيد. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإلا فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد.

واستدلوا، بحديث صفوان بن عمران الطائي، أن رجلاً، كان نائماً مع امرأته فقامت فأخذت سكيناً على صدره ووضعت السكين على خلقه وقالت له: طلقني وإلا دبختك، فناشدها الله فأبت، فطلقها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام: لا قيلولة في الطلاق^٥. والقيلولة هنا بمعنى الرفع والنسخ، وقد نفي رفع الطلاق ونسخه إذا كان واقعا عن إكراه فدل ذلك على وقوع طلاق المكره.

وأجيبوا بأن الإكراه فيها وقع من الزوجة، وهذا على غير المعتاد، فالشأن في المرأة إنها الطرف الضعيف، فكونها تكره الرجل على الطلاق يدل دلالة أكيدة على إنها تُبغض هذا الزوج بُغْضاً شديداً، ولا

^١ المرجع السابق، الجزء ٧، ص ٢١٢.

^٢ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث رقم ٢٠٦٣.

^٣ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ٣٢٦.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، حديث رقم ٣٤٤٥.

^٥ العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى، الضعفاء الكبير، باب العيّن، غار بن جبلة الجبلي في طلاق المكره، حديث رقم

تُطبق الحياة معه، فأدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المعنى فقال، عليه الصَّلَاة والسلام: لا قيلولة في الطلاق، دفعًا للظلم الفادح الواقع على هذه المرأة.

وقد يُقاس المكره على الهازل من حيث لم يقصد الطلاق، فلما وقع الطلاق من الهازل، عندهم، وقع من المكره قياسا عليه.

وجوابه أنَّ الإكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل، لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه، لكنه طلق هزلا وتلاعبا، فأين هذا من المكره؟

فنخلص إلى قيام الأدلة بعدم وقوع طلاق المكره، والله تعالى أعلم.

واختُلف، فيما إذا وقع التلفظ بالطلاق حال الغضب، أيقع الطلاق أم لا يقع.

فص بعضهم على وقوع الطلاق بالغضب مطلقا. قال بعض "الشافعية"، بوقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب^١. وهذا فيه نظر.

وقال غيرهم يُنظر في درجة الغضب التي كانت الدافع للتلفظ بالطلاق، وقد حد ابن القيم درجات الغضب بثلاث درجات:

الأولى، الغضب العادي: الذي هو ابتداء الغضب وبه يشعر الرجل ما يقول ويقصده ويريده.

الثانية، الغضب الشديد: الذي هو منتهى الغضب، الذي يزيل العقل، فلا يشعر بما يقول ولا يقصده ولا يريد.

الثالثة، الغضب المتوسط: وهو ما دون الشديد وفوق العادي، بحيث يستحكمه غضبه، حتى يحول بينه وبين نيته، دون أن يزيل عقله.

فأجمعوا، على أن الغضب العادي موجب للطلاق على من تلفظ به. واتفقوا على أن الغضب الشديد الذي يزيل العقل لا يحصل به الطلاق^٢.

^١ الملياري، أحمد زين الدين بن عبد العزيز، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين، عناية: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٤ م، ص ٥٠٧.

^٢ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ٢١٥.

واختلفوا فيمن توسط غضبه. فذهب جماهير أهل العلم من "المالكية" و"الشافعية" و"الحنابلة" إلى وقوع طلاق الغضبان ولو لم ينوه ولو كان الغضب شديداً، ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون^١.

واستدلوا، بحديث أبي موسى الأشعري، قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ دَوْدٍ غَرِّ الذَّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَأَتَوهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ^٢. وفي رواية: أَحْسِبُهُ قَالَ: فَقَالَ وَهُوَ غَضْبَانٌ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ... الحديث.

قالوا: أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملة، فوجده غضباناً، فحلف أن لا يحملهم، ثم حملهم وكفّر. فلو لم يترتب عن يمينه حال الغضب شيء ما كفّر.

واستدلوا، بأن غالب الطلاق يكون حال الغضب، وما أحد بمعذور بغضبه إلا أن غضب حتى أغمي عليه أو غشي عقله. قلت: ليس الغضب سيان ولا الناس في ذلك بنفس المستوى، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفِيءِ أَلَا وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِقَاحِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحْسَسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلِصِقْ بِالْأَرْضِ^٣.

^١ الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك المسمى حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الجزء الثاني، ص ٣٥١.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب نذوب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث رقم ٣٢١٠.

^٣ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، حديث رقم ٢٢١١.

واستدل من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان بقوله عز وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ﴾^١. قال ابن عباس ري الله عنهما: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان^٢. فشابه ذلك المطلق حال الغضب، فإن الله سبحانه لا يؤاخذ على اللغو في اليمين، فالطلاق مثله.

وأجيبوا: إن هذا الاستدلال غير مسلم، لأنه قياس مع الفارق، لأن يمين اللغو لم يقصدها الحالف ابتداءً، بخلاف طلاق الغضبان، فالمطلق قصد الطلاق ابتداءً، بدليل أن ندمه على الطلاق بعد ذهاب الغضب عنه، إنما يكون لاستشعاره أنه قد عقد الطلاق في قلبه، ولو كان لم يعقده، لما كان للندم محل.

قلت: وهذا فيه نظر، لأنه لا انعقاد لنية الطلاق ضرورة، بل هو على وجه التخويف عادة، وسبب الندم عظم ما به تلفظ. رأيت قول الرجل في الحديث: اللهم أنت عبيدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فكيف نقر الخطأ من شدة الفرح بلا انعقاد نية ونكره من شدة الغضب.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَصِي إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَدَّرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٣. أي: لو استجاب لهم كل ما دعو به في ذلك، لأهلكهم^٤. قالوا: قد اقتضت رحمة العزيز العليم أن لا يؤاخذ الناس باللغو وبما لفظوا من الشر، مما كان عن غير قصد منه، وكان الحامل له عليه الغضب، الذي هو من الشيطان.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^٥. اختلف أهل العلم في سبب إلقائه إياها، فقال بعضهم: ألقاها غضبًا على قومه الذين عبدوا العجل^٦. قالوا: لم يكن موسى صلوات الله عليه ليلقي

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٥.

^٢ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب لغو اليمين، حديث رقم ١٩٩٣٩.

^٣ سورة يونس: الآيات ١١-١٢.

^٤ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة يونس، الآية ١١.

^٥ سورة الأعراف: الآية ١٥٠.

^٦ الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير سورة الأعراف، الآية ١٥٠.

الألواح فيكسرهما اختياراً منه لذلك، ولا كان فيه مصلحة لبني اسرائيل، ولا جرّ لحيه أخيه ورأسه، وإنّما حمله على ذلك الغضب، فعذره الله سبحانه به، ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد لاختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. وبيانه قوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضِبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾^١. تنزيلاً للغضب منزلة السلطان الأمر النهائي، وعليه لم يكن ما جرى على لسانه في هذا الحال منسوباً إلى اختياره ورضاه، فلا يتم عليه أثره.

وأجيبوا، بأن الدعاء، وكذا إلقاء موسى للألواح، ومثلها النذر، واقعة بين العبد وربّه، فهي تعني أن يكون له حق لله تعالى، أما الطلاق فهو حق للعبد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق الله تعالى. قلت: وهذا فيه نظر، فإنه وإن كان ظاهره حق للعبد، فلا يخفى أنه مقيد فيه، ففي حديث أبي موسى، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطلق النساء إلا من ربيّة، إن الله تبارك وتعالى لا يحبّ الذواقين ولا الذواقات^٢. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة^٣. وإنّما كان ذلك القيد لأن النكاح جزماً ميثاق مع الله، لا فقط عقد بين اثنين، وبيانه قوله عز وجل: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^٤. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله^٥. ووصف عقد النكاح بالميثاق الغليظ هو عين الوصف الذي وصف الله به الميثاق الذي أخذه من النبيين، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا . . . لِنَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^٦.

^١ سورة الأعراف: الآية ١٥٤.

^٢ البزار، أحمد بن عمرو، مسند البزار، مُسنَدُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، حديث رقم ٢٦٣٤.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، أبواب تفرّيع أبواب الطلاق، حديث رقم ١٩٣٧.

^٤ سورة النساء: الآية ٢١.

^٥ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، إيجاب نفقة المرأة وكسوتها، حديث رقم ٧٩٣٦.

^٦ سورة الأحزاب: الآيات ٧-٨.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^١. قالوا: والغضب من الشيطان وأثره منه، وعليه فليس هو من اختيار العبد، فلا يترتب عليه حكمه.

وأجيبوا بأن الغضب من الشيطان مسلم به، ولكن لا يُسلم أن حكمه غير مترتب عليه، ولا في الآية ما يدل على ذلك. قلت: أما كون اللفظ عند الغضب لا يترتب عليه شيء، فبيّنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فقال: أنت هية؟ لقد كبرت، لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك؟ يا بنية قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم فقالت: يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال: وما ذاك؟ يا أم سليم قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنّها، ولا يكبر قرنها، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أي اشتربت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأبداً أدعوت عليه، من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهوراً وزكاةً، وقربةً يقربها بها منه يوم القيامة^٢.

فإن قيل: إنه قد ترتب عليه زكاة وأجر، قلنا: إنما هو فضل خصه الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث وضع عنه الإثم ليقرره زكاة على من شتمه. لكن المسألة حول ترتب الحكم، فإنه في حال الفعل قد ترتب الحكم، كما في الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزيرة حليف بني عدي بن النجار، قال: وهو مستنزل من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنه، وقال: استو يا سواد فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل، فأفدني قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استعد قال: يا رسول الله إنك طعنتني وليس علي قميص قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: استعد قال: فاعتقه، وقبل بطنه، وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حصرني ما ترى، ولم

^١ سورة الأعراف: الآية ٢٠٠.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبه، حديث رقم ٤٨٤٠.

أَمِنَ الْقَتْلَ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِخَيْرٍ، وَقَالَ^١.

واستدلوا، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق^٢. قيل: الإغلاق شدة الغضب، وقيل: الإكراه^٣.

واستدلوا، بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نَذَرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ^٤. قالوا: لما أُلغِيَ وجوب الوفاء بالندر إذا كان في حال بالغ مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالندور، كما هو وصفه سبحانه وتعالى للأبرار: يُوفُونَ بِالْأَنْدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا^٥. وأمره صلى الله عليه وسلم النادر لطاعة الله بالوفاء بندره، كان الأولى إلغاء العمل بما يلفظ من طلاق بلا نية حال الغضب.

واستدلوا، بحديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لَا يُقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ^٦. قالوا: ولولا أن الغاضب يبقى في قصده وعلمه، لم ينهه عن الحكم حال الغضب.

واستدلوا بالأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الطَّلَاقُ عَن وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ^٧. والوتر الحاجة والغرض الصحيح المقصود. فإذا تلفظ الرجل بالطلاق، يُنظَر هل هو متصور ما

^١ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة، الأسماء، سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ شَهِدَ بَدْرًا، خَلِيفُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، أَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَمْرُهُ عَلَى خَيْبَرَ، رقم ٣١٣٣.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلق، حديث رقم ٢١٩٣.

^٣ ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوي والطناحي، محمود محمد، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م، الجزء ٣، ص ٣٧٩.

^٤ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب الأيمان والندور، كفارة النذر، حديث رقم ٣٨٢٣.

^٥ سورة الإنسان: الآية ٧.

^٦ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث رقم ٦٧٧٦.

^٧ القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ-١٩٩٦م، الجزء ١٢، ص ٣٧.

يقوله مختار للفظه فيكون عن وطر، أم غاب عقله وتلفظ بما لا يعلم ولا يقصد فيكون عن غير وطر. قالوا:
الغضببان لا وطر له.

واستدلوا بالمعقول بأمر:

الأول، أن المؤاخذة تترتب على الأقوال، لكونها أدلة على ما في القلب من كسبه.

الثاني، أن الإرادة في الغضب محمول عليها مُلجأ إليها كالمكره، كما أن الأمر الحامل للمكرة على التكلم بالطلاق يشبه الحامل للغضببان على التكلم به. فإن المتكلم مكرها إنَّما يقصد الاستراحة من توقع ما أكره به إن لم يباشر به، أو من حصولها إذا كان قد باشر بشيء منه، فيتكلم بالطلاق قاصدا راحته من ألم ما أكره به. وهكذا الغضببان، فإنه إذا اشتد به الغضب يَألم بحمله، فيقول ما يقول، فيستريح بذلك. فإذا لم يقع طلاق المكره، فكذلك الغضببان إذا تلفظ بالطلاق بلا عزم.

الثالث، أن العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده، بل هو أكره شيء إليه .

الرابع، الرابع، أنك إذا استحلقت من اشتد غضبه ففعل ما لم يكن يفعل، أو تكلم، فسيحلف لك أنه ما أراد ولا قصده، ولا كان ذلك باختيار منه.

الخامس، أن الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضببان، إلا أن المكره مقهور بغيره من خارج، والغضببان مقهور بغضبه الداخل فيه.

السادس، أن القصد في العقود معتبرة في عقدها كلها، والغضببان ليس له قصد معتبر في حلّ عقدة النكاح.

السابع، أن شدة الغضب مرض من الأمراض يتفاوت الناس فيه، فهو في أمراض القلوب نظير الحمى والوسواس والصرع في أمراض البدن.

الثامن، أن قاعدة الشريعة، أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا وإعمالا وإلغاء، وهذا كعوارض النسيان، والخطأ والاكراه والجنون والسكر والخوف والحزن والغفلة والذهول.

فنخلص، مما سبق، إلى قيام الأدلة على أن اللفظ بالطلاق حال الغضب الشديد، يَأثم صاحبه، ولا يوقع طلاقا، إلا إذا نواه ابتداء، والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: حكم الكناية بالطلاق:

الكناية، في اللغة، كل تورية عن شيء بغيره. يقال: كنييت عن كذا، وكنوت، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه. ويقال: يكنى ويكنو كناية، أي تكلم بما يستدل به عليه، أو أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره أو بلفظ يجانبه جانبا حقيقة أو مجازا. والكناية، مقابل للمصارحة، بأن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، إنما يجيء الى معنى هو تاليه وردفه فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه^١.

وتستخدم الكناية في الكلام، لأمر^٢:

الأول، للتغطية والتعمية في عدم ذكر الأشياء التي يراد التصريح بها. كما روي أن امرأة وقفت على قيس بن سعد، فقالت: أشكو إليك قلة الفئران في بيتي، أرادت إنها تشكو الجوع والفقر فلا يتأتى أن تزور الفئران بيتها لخلوها من الطعام، فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية! املئوا لها بيتها لحما وخبزا وسمنا.

الثاني، للابتعاد عن قول الألفاظ البذيئة والفاحشة والإشارة إلى ما يدل على معناه من غيره، كما في قوله تعالى كناية عن المسيح وأمه: كانا يأكلان الطعام، كناية عن قضاء الحاجة.

الثالث، ثالثا: للتخيم والتعظيم ومنه اشتقت الكنية، وهي أن يعظم الرجل نفسه فيدعى باسم ابنه.

ويُقصد بكناية الطلاق في الفقه، كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره^٣، كأن يقول القائل لزوجته: الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو اخرجي، وغيرها من الألفاظ التي لم توضع للطلاق، وإنما احتملت الطلاق وغيره.

قلت: ولا تخلو مسألة الكناية في الطلاق، من أحد وجوه ثلاثة:

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (كنى). أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ—٢٠٠٦م، الجزء الثالث، ص ١٥٤. مناهج جامعة المدينة العالمية، كتاب البلاغة ١ - البيان والبديع، كود المادة: LARB4093، مرحلة البكالوريوس، جامعة المدينة العالمية، الجزء الأول، ص ٢٤٩. عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٤٠٥هـ—١٩٨٢م، ص ٢١١.

^٢ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ—٢٠٠٦م، الجزء الثالث، ص ١٥٥.

^٣ البجيرمي، سليمان بن عمر، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب-التجريد لنفع العبيد، الجزء ٤، ص ٢٧٤.

الأول، أن يتلفظ الرجل بما يحتمل معنى الطلاق، دون نية في الطلاق.

والثاني، أن يتلفظ الرجل بما يحتمل معنى الطلاق كناية لا صريحاً، ناوياً الطلاق.

والثالث، أن يتلفظ الرجل بلفظ لا يدل على الطلاق ولا يحتمله لا شرعاً ولا عرفاً، وكانت نيته من ذلك اللفظ، الطلاق.

واتَّفقت المذاهب الفقهيّة الأربعة: "الحنفيّة"^١، و"المالكيّة"^٢، و"الشافعيّة"^٣، و"الحنابليّة"^٤، على اشتراط النية في وقوع طلاق الكناية، لأنّ الكنايات غير مَوْضُوعَةٍ لِلطَّلَاقِ، بل تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ، فلا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ^٥. ولا يقع الطلاق إذا تلفظ بما لا يحتمل الطلاق معناه، ولو كان ناوياً، والله تعالى أعلم.

وزاد "الحنابليّة"^٦، أن طلاق الكناية يقع بالقرينة، التي هي دلالة الحال، ولو بغير نية، واعتبروا أن وجود القرينة والعرف يقوم مقام النية، فمن طلق وكان لفظه محتملاً للطلاق وغيره، إلا أن قرينة الحال تدل على إرادة الطلاق، وقع طلاقه بلا رجوع إلى النية. ومثّلوا على ذلك بأمثلة، منها: لو قال حال غضبه: الحقي بأهلك، فإنه طلاق وإن لم ينوه للقرينة الدالة على إرادة الطلاق.

وأجيبوا، بأنّ الأصل في الطلاق عدم إيقاعه. وبأننا نعامل النّاس بما ظهر لنا منهم ولم يظهر لنا صراحة الطلاق، فتقف الكناية المتوقعة على نيته، والنية أمر خفي لا يطلع عليها إلا الله، ثم أن الطلاق من العقود التي يجب فيها عدم الضرر فلزم فيه الرجوع إلى ما بين العبد وربه، ويتأكد في الطلاق حماية الأسرة والتحذير من التسرع الذي يعقبه الضرر، فإذا تلفظ بالصريح وقع من غير نية عقاباً له أما أن تلفظ بالكنايات فلا تعقد إلا بالنية.

^١ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدئ، الجزء الأول، ص ٢٤١.

^٢ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء الثاني، ص ٣٦٥.

^٣ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٢٧٩.

^٤ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثاني، ص ٢٥١.

^٥ العيني، محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، الجزء ٥، ص ٣٦٠.

^٦ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - مع الشرح الكبير والإنصاف، الجزء ٢٢، ص ٢٥١.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسْتُ، أَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ^١. وهو دلالة على عدم مؤاخذه المرء بما لم يعمل أو يتكلم، والكلام لابد أن يكون مفهوماً، ولا يفهم حتى يكون صريحا، وإلا أخذ الإنسان على سقطات اللسان وهفوات القول.

وقسم بعض "المالكية"^٢، كنايات الطلاق إلى ظاهر وخفي، والظاهر يقوم مقام الصريح وإن لم ينوه، ويحتاج الخفي إلى نية لثبوت وقوعه.

ثم حدوا الظاهر في لفظين اثنين، وهي: فارقتك وسرحتك. وحجتهم أن هذه الألفاظ، قد جاء بها الشارع للتعبير عن الطلاق، كما في قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^٣﴾، وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^٤﴾.

واعترض عليهم، بأن لفظ الطلاق هو الصريح في المفارقة الزوجية بخلاف الفراق والسراح، كما هو قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا^٥﴾. وقوله عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^٦﴾.

والأصوب، في ذلك، قول الجمهور باعتبار النية دون غيرها في إيقاع طلاق الكناية، والنية لا مجال للكشف عنها إلا بإفصاح المطلق ولفظه وإرادته، بخلاف غيرها من الطرق كالقرينة ودلالة الحال، إذ إنَّها محتملة والاحتمال لا يقوم به دليل.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، حديث رقم ٦٣١٥.

^٢ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، الجزء ٤، ص ٣٦٢.

^٣ سورة الطلاق: الآية ٢.

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٣١.

^٥ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.

^٦ سورة آل عمران: الآية ١٠٣.

المطلب السادس: حكم الطلاق بالكتابة:

يقول الله سبحانه و عز وجل: ﴿.. اِنْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾..

والكتاب والكتب والكتابة مصادر من كتب، أي خط بالقلم، وضم، وجمع، وخاط وخرز. يقال كتب قرطاسا، أي خط فيه حروفا وضمها إلى بعض، وكتب الكتاب أي جمعها والكتائب جمع كتيبة سمي بها الجيش العظيم لاجتماعه^١.

وقد شاع إطلاق الكتابة عرفا على أعمال القلم باليد في تصوير الحروف ونقشها وعلى نفس الحروف المكتوبة.

والكتابة من حيث، طرق رسم الحرف في الكلام، ثلاثة أقسام:

فالأول، الكتابة القياسية أو الرسم القياسي، وهو أن تكتب الكلمة كما ينطق بها تماما، من غير زيادة ولا نقصان، ولا تبديل ولا تغيير، مع مراعاة الإبتداء بها، والوقف عليها.

والثاني، كتابة الوحي، وهو ما يسميه العلماء الرسم العثماني، وفيه تكتب الكلمة أحيانا كما ينطق بها، وأحيانا أخرى تخالف القاعدة، على وفق ما نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلفظ الصلاة كتبت الصلوة بالواو مع إنها تنطق بالألف.

والثالث، الكتابة الإملائية، وهو تطوير جديد للكتابة العربية، نشأ عن طريق بناء قواعد للكتابة تقوم على ما كان من الكتابات على الأغلب، كالنحو في الاعراب.

وهي من حيث فهمها واستبانتها، قسمان^٢:

القسم الأول، الكتابة المستبينة، وهي التي يبقى أثرها، كالكتابة على الورق والحائط والتراب، على وجه يمكن فهمه وقراءته، وهي نوعان:

الأول، الكتابة المستبينة المرسومة، وهي التي تكون على ما تعارف عليه الناس.

والثاني، الكتابة المستبينة غير المرسومة، وهي التي تكون على غير ما تعارف عليه الناس.

^١ الوفاي، نصر بن نصر، المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية، تحقيق وتعليق: طه عبد المقصود، مكتبة السنة-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، ص ٣٧.

^٢ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٤٥٥.

القسم الثّاني، الكتابة غير المستبينة، وهي التي لا يبقى لها أثر، كالكتابة على الهواء أو على الماء، وكل ما لا يمكن فهمه وقراءته، كالشخبطة بالخط، التي هي نظير اللغو في الكلام. والأصل في الطلاق أن يكون باللفظ، نطقاً باللسان لقادر عليه، وقد يُعبر عنه بغير اللفظ كالكتابة والإشارة^١.

ولا خلاف، في أن الكتابة غير المستبينة، لا يقع بها الطلاق وإن نوى^٢.

واختلّف، في حكم طلاق الكتابة المستبينة، على قولين:

فقال جمهور "الحنفية"^٣، و"المالكية"^٤، و"الشافعية"^٥، و"الحنابلة"^٦، بوقوع الطلاق بالكتابة المستبينة المرسومة مع النية.

وقال بعض "الشافعية"^٧ و"الحنابلة"^٨، لا يقع الطلاق بالكتابة من القادر على النطق.

واستدل الجمهور، بقوله عز وجل: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾^٩. وجه الدلالة أنّ الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالتبليغ، فبلغ تارة بالكتابة كما فعل مع الملوك، وتارة باللسان، وتارة بالرسول، فكان التبليغ بالكتابة والرسول كالتبليغ بالخطاب، فدل على أن الكتابة بمنزلة الخطاب، وعليه كانت القاعدة الفقهية: الكتابة كالخطاب^{١٠}.

^١ انظر: الشريبي، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٢٧٩.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٥، ص ١٨١.

^٣ المرجع السابق.

^٤ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الثاني، ص ٣٨٤.

^٥ الشريبي، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الثالث، ص ٢٨٤.

^٦ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٤٨٦.

^٧ الغزالي، أبو حامد محمد، الوجيز في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، ص ٢٨٧.

^٨ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد ٢٢، ص ٢٣١.

^٩ سورة الأنعام: الآية ١٩.

^{١٠} الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر - دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، الجزء الأول، ص ٣٣٩.

واستدل، من حصر وقوع الطلاق بالكتابة على غير القادر على النطق بأمر:

الأول: قوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾^١، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾^٢. قالوا: إن الطلاق لا يطلق به الكتابة، إنما يقع على اللفظ، فلا تكون الكتابة طلاقاً حتى ينطق به.

واعترض عليهم بما سبق ذكره من كون الكتابة قد تقوم مقام الفعل.

الثاني: إن الكتابة فعل، كالضرب والإخراج من البيت، فلا يقع به الطلاق.

واعترض عليهم بأن الضرب لا يقع به الطلاق، لا مع القدرة ولا مع العجز، لأن الضرب لا يدل على الطلاق من حيث المعنى، بخلاف الكتابة فهي كالكلام.

الثالث: إن الكتابة كالكناية في الحكم، ذلك أن الكتابة هي ترجمان اللسان وهي معبرة عنه، كما الكناية ترجمان القلب ومعبرة عنه^٣.

واعترض عليهم أنه لو كتب على وجه لا احتمال فيه وقع الطلاق. ثم ضربوا مثلاً على ذلك الوجه الذي زعموا أنه لا احتمال فيه، بمن كتب إلى زوجته: إلى فلانة، أما بعد إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق. قالوا: فإن لم يكتب على طريق المخاطبة، بأن كتب مثلاً: فلانة طالق، فإنه يحتاج إلى نية، لاحتمال أنه قصد تجويد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بنية، كما لا يحمل اللفظ المحتمل إلا بذلك.

قلت: على هذا يكون اللفظ الصريح أيضاً له احتمال أن لا يكون بقصد الطلاق، أو أن يكون قصداً معلقاً. إذ قد يكون في نية من كتب: إلى فلانة، يريد زوجته، إذا وصلك كتابي فأنت طالق، أن يزيد ما لم تطلع الشمس صباحاً، يريد بذلك أنه لن يطلقها أبداً، فسهي ولم يكتب الزيادة ولم يراجع كتابه فختمه وسلمه لها، فهل يقع طلاقه؟

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

^٢ سورة الطلاق: الآية ١.

^٣ السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ص ٣٠٨.

الثالث: أن الكتابة عند القادر على النطق تستوي مع الإشارة منه في الحكم^١.

واعترض عليهم، بأن الإشارة إذا فهم معناها وقع بها الطلاق، كإشارة الأخرس. وإنما لم يقع ذلك بإشارة الصحيح لأنه لا عرف يدل على معناها على اليقين.

قلت: قد تبين لنا أن الكتابة الصريحة قد تحتل الخطأ والسهو، فلا يمكن قياسها على إشارة الأخرس، وقياسها على إشارة الصحيح أولى.

الرابع: أن الكتابة مما ينطرق إليه الاحتمال، ولا ينفع الاحتمال لأنه شك والأحكام تبنى على اليقين، واليقين لا يزول بالشك شرعا وعقلا وواقعا^٢.

الخامس: أنه لو كانت الكتابة كالكلام في المنزلة، لمكن الله تعالى رسوله منها، ولأجزأ من يكتب القرآن في الصلاة، عن أن يقرأه لفظا، ولاقتضى من المرتد كتابة الشهادتين عوض أن ينطق بهما، فلما امتنع ذلك خرجت الكتابة من حكم الكلام.

نخلص مما سبق، أن الكتابة إذا اقترنت بالنية، لم يبق خلاف في خروجها عن صفة الاحتمال، فقامت مقام الكلام ووقع بها الطلاق. فإذا تجردت من النية لم يقع الطلاق بها لصفة الاحتمال فيها، والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: حكم الطلاق البدعي:

كنا عرضنا لأنواع الطلاق من حيث موافقته للشريعة، وذكرنا أن الحائض خُصت بشروط معينة لحليّة طلاقها شرعا. وهي سبعة شروط مجمعة في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمَسِّكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ النَّطْلِيْقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

^١ الزبيدي، طه أحمد، حكم الطلاق عبر أجهزة الاتصال الحديثة، إصدارات المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م، ص ٢٨.

^٢ المرجع السابق.

بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكَرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ :
فَلْيُرْجِعْهَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرْجِعْهَا^١.

فالأول، أن تكون من ذوات الحيض.

والثاني، أن تكون طاهرا.

والثالث، أن لا يكون مسها في ذلك الطهر.

والرابع، أن لا يقدمه طلاق في حيض.

والخامس، لا يتبعه طلاق في طهر يتلوه.

والسادس، أن يخلو من العوض.

والسابع، أن يطلقها واحدة.

قلت: فإن طلقها ثلاثا، مرسلًا بأن يقول: هي طالق ثلاثا، أو ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: هي طالق، هي طالق، هي طالق، من دون تخلل رجعة في البين، قاصداً تعدد الطلاق، فقد ابتدع واستوجب العقاب. ففي حديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه، قَالَ : أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ : أُيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟^٢. فَفُهِمَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الْقَاضِي تَعْزِيرَهُ، مَعَ أَنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى وَجُوبِ ذَلِكَ مِنَ الْقَاضِي إِلَّا مَا وَرَدَ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْجَعَهُ ضَرْبًا^٣. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^٤.

وهو آثم لا محالة، وطلاقه بدعي، لمخالفة فاعله الطريقة المشروعة في الطلاق. واشتبه الأمر بفعله على الفقهاء، حيث اتفقوا، على أن من طلق زوجته ثلاث طلاقات متفرقات في غير حيض ولا طهر جامعها فيه، كل طلقة لها رجعة، فإنه في الثالثة بانتهى عنه بينونة كبرى ولا تحل له من بعد حتى تتكح

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع حديث رقم ٢٧٦٩.

^٢ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة وما فيه من التغليب، حديث رقم ٣٣٨٤.

^٣ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، الجزء ٦، ص ٤.

^٤ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب النكاح، باب التحليل، حديث رقم ١٠٤٦٠.

زوجا غيره، نكاحا صحيحا على التأييد، لا بمحلل، واختلفوا، في حكم من طلق طلاقا مقترنا بعدد لفظا أو إشارة، حيث انعدمت فيه الرجعة، على أربعة أقوال:

القول الأول، قول من قال، أنه يقع طلقة واحدة رجعية، وبه قال مجموعة من الصحابة والتابعين، وهو رأي ابن تيمية^١، وابن القيم^٢.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾^٣.

وجه الدلالة: إشارة الآية الكريمة إلى الطلاق المشروع. فقد شرع الله سبحانه الطلاق، تطليقة بعد تطليقة، ولم يشرعه ثلاثاً دفعة واحدة، فإذا فعله الزوج ثلاثاً، لا يقع إلا واحدة، كاليمين إذا أقسم على الشيء ثلاث مرات لم يكن منه إلا قسم واحد.

واعترض عليه، بأن غاية ما تدل عليه الآية، أن الطلاق الذي يكون فيه للرجل الحق برد زوجته ما كان مرة أو مرتين، فإن طلقها الثالثة، ذهب عنه ذلك الحق وامتنع منه، وهذا لا يقتضي أن الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة لا يقع أصلا، أو يقع واحدة، وإنما يؤخذ ذلك من السنة.

قلت: هذا الطلاق الأول قد وقع، وقد دخلت الزوجة في العدة التي فيها تتعقد الرجعة لمن أراد، فأبي معنى لطلاقه الثاني والثالث، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ^٤. والطلاق الثاني يقع لغير العدة، لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة، فيكون طلاقاً لغير عدة، فيكون مردوداً.

ثم إنني وقفت على أن مسألة طلاق المعتدة أيضا، محل خلاف. فالقول عند جمهور الفقهاء من "الحنفية"^٥، و"المالكية"^٦، و"الشافعية"^٧، وهو المذهب عند "الحنابلة"^٨، على وقوع الطلاق على المعتدة من

^١ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٣، ص ١٩.

^٢ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء ٣، ص ٣٠.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

^٤ سورة الطلاق: الآية ١.

^٥ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ١٣٤.

^٦ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٥٦.

^٧ الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٢٩٣.

^٨ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء ٨، ص ٣٩٥.

طلاق رجعيّ، فلو قال الرَّجُلُ لزوجته المدخول بها : أنت طالق، ثمّ قال لها في عدّتها : أنت طالق، ثانيةً، كانتا طلقتين، ما لم ينو تأكيد الأولى. ذلك أنّ الطّلاق الرَّجعيّ لا ينهي العلاقة بين الرَّوجين قبل انقضاء العدة، بدلالة جواز رجوعه إليها في العدة بالعقد الأوّل دون عقد جديد.

واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن أو فسخ، فذهب الجمهور^١، إلى عدم وقوع الطّلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ. ورأى "الحنفية"^٢، أنّ المعتدة من بينونة صغرى تبقى من وجه زوجة لجواز عودها إلى زوجها بعقد جديد أثناء العدة، بخلاف غيره فلا يجوز زواجه بها إلا أن تنقضي، ولهذا فإنّها محلّ لصحة الطّلاق عندهم، وعلى هذا فلو طلق رجل زوجته المدخول بها بائناً مرّة واحدة، ثمّ طلقها أخرى في عدّتها كانتا اثنتين، إلا أن يكون قصد تأكيد الأولى.

قال ابن تيمية^٣: والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة، بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم^٤.

قلت: وقول ابن تيمية، أقرب للصواب، فالعدة للرجعية ما جُعِلت للطلاق إنّما جعلت لإمكان المراجعة. وهي حق الله تعالى، وعليه لا يحل للمعتدة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها في العدة وإن رضي الزوج بذلك، ويحرم عليه إخراجها، ومن فعل فقد امتهن حق الله تعالى الذي لا يجوز لأحد إسقاطه. فإن قلنا أن تكرار الطلاق واقع في العدة، جعلنا له السبيل لإسقاط ذلك الحق الذي هو الله تعالى، فإن الثالثة تمنع النفقة والسكنى، كما في الحديث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنّها طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفقَ عليها نفقةً دون، فلما رأته ذلك، قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقةٌ أخذت الذي يضلحني، وإن لم تكن لي نفقةٌ لم أأخذ منه شيئاً، قالت: فذكرت

^١ - ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٥٦.

- الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الجزء ٦، ص ٤٥١.

- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٨، ص ١٤٨.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ١٣٤.

^٣ أحمد تقي الدين بن شهاب الدين عبدالحليم بن أبي البركات مجد الدين بن تيمية، الحرّاني، الدمشقي (أبو العباس). ولد بجرّان، عرف بكثرة حفظه وغازاة علمه، لقب بشيخ الإسلام. الندوي، أبو الحسن، الحافظ أحمد ابن تيمية، دار القلم، الكويت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ - ١٩٦٧م، ص ١٠١.

^٤ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٥، ص ٤٨٩.

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكَ، وَلَا سُكْنَى^١. وليس ذاك من الصواب، والله تعالى أعلم.

واستدلوا، على ما ذكرنا من أن تكرار الطلاق في العدة يقع طلقة واحدة رجعية، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَّاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ^٢.

واستدلوا، بالحديث عن ابن عباس قال: طَلَّقَ رُكَّانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزَرَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ: فَارْجِعْهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَ كُلِّ طُهُرٍ^٣.

القول الثاني، وهو قول الأئمة الأربعة، وجماهير الصحابة والتابعين^٤. يقع الطلاق وفق ما اقترن به من لفظ عدد أو إشارة، فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، أو قال لها أنت طالق مرتين، أو قال لها أنت طالق وأشار بأصابعه يريد بها عددا، كأن يشير بإصبعين يريد بها مرتين أو ثلاثة أصابع يريد بها ثلاثا، فإن طلاقه واقع وفق ما تكلم وأشار.

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثا لا نفقة لها، حديث رقم ٢٨٠٢.

^٢ المصدر السابق، باب طلاق الثلاث، حديث رقم ٢٧٨١.

^٣ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، مسند بني هاشم، حديث رقم ٢٣٢٤.

^٤ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، الجزء ٣، ص ٣٣٠.

الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الأول، ص ٢٨٦.

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٥٢.

واستدلوا، بقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^١. وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾^٢. وقوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾^٣. وقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾^٤.

حيث وردت الآيات المطلقة بلا تعريق بين إيقاع الطلاق والاثنتين والثلاث.

واستدلوا، بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَأَلَ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلَاعِنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ^٥.

وجه الدلالة: أنه قد طلقها ثلاثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره.

وأجيبوا، بأن استدلالهم في غير محله، لأن القصد هو تأكيد الفرقة المقصودة باللعان، فلا يُحَرِّم ولو في حيض أو طهر مسها فيه.

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٢ سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٤١.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان، حديث رقم ٥٠٢٢.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ^١.

وأجيبوا، بأنه لا وجود في الحديث أن الطلاق الثلاث وقع بغم واحد.

واستدلوا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَّاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الأَخْطَابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعَجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ^٢.

وجه الدلالة: حيث أمضى عمر رضي الله عنه على المطلقين طلاقهم، ولم يخالفه الصحابة في ذلك، كان ذلك إجماعاً منهم رضي الله عنهم، فانتهى ما سبق من الحكم بانتهاء علته.

قلت: أما ما كان من عمر رضي الله عنه، فهو شهادة له على حسن إدارة الأزمات، فإن فعله بما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من تتابع الناس في الطلاق، فكان ذلك على سبيل التأديب حتى لا يتساهل الناس بالطلاق، كما وقع عام الرمادة من إيقاف للحد في السرقة وتأخير في دفع الزكاة. فلم يعن أن أوقف رضي الله عنه حد السرقة أو أخر الزكاة أنه رفع الحكم، فكلك هنا.

والأقرب للمعقول، والأرعى للمصلحة التي قصدها الشارع، والأقوى حجة من بين هذه الأقوال، أنه إذا تكرر الطلاق من دون تخلل رجعة البين، لم يكن لتكراره أثر ووقع واحداً، والله تعالى أعلم.

ومما يحسن أن نشير إليه، الحكمة من تخصيص دفع الضرر الذي يلحق المرأة بتطويل عدتها، ومنها أن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي تطلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرّم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً^٣.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، حديث رقم ٤٩٨٠.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، حديث رقم ٢٧٨١.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، جزء ٨، ص ١٠٣.

قلت: والذي أراه أن الأمر من ذلك أدق والحكمة أبلغ، وإن كان ذلك منه. فالمرأة حال الحيض، تطراً عليها، تغيرات فسيولوجية وتقلبات في الحالة المزاجية مثلها المتخصصون في ظاهرة آلام متلازمة ما قبل الحيض، أو تناذر ما قبل الطمث، وقد وصفه الكثير من العلماء بأنه أشهر الاضطرابات التي تمر بها المرأة في حياتها^١. وتشير أحد الدراسات^٢، إلى أنّ هذه الظاهرة غير مفهومة ولم تُدرس جيداً، ويتجاهلها الأطباء ولا يشخصونها كما يجب، وتعتبر حالة معقدة مرتبطة بالعديد من الأعراض المتكررة. ومن أعراضها زيادة العصبية، وسرعة الانفعال والغضب والاكتئاب، وأنه في الحالات الشديدة قد تفقد المرأة علاقتها بأقرب الناس إليها، وتحدث إرباكاً واضطراباً في جو العائلة.

وحسب نفس الدراسة، يعاني ٨٥ % من الإناث شهرياً من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ويتأثر ما نسبته ٥ إلى ١٠ % منهن بهذه الأعراض إلى درجة حدوث خلل تام في حياتهن الشخصية والمهنية.

وتنقسم الملامح المتلازمة التي تسبق الحيض إلى ثلاثة أنواع^٣:

الأول: اضطرابات المزاج المتمثل في سرعة الغضب والعدائية والاكتئاب والقلق والتعصيب وكثرة النسيان وتشوش الذهن والأرق.

الثاني: اضطرابات السلوك الخاصة بالولع بأكل السكريات وزيادة الأكل من كل أنواع الأطعمة والبكاء وضعف التركيز وزيادة شديدة بالحساسية من الضجيج.

^١ الحساني، ولاء بنت عصام بن محمد حسن، دور النمط الغذائي للإناث في التخفيف من آلام متلازمة ما قبل الحيض، ٢٠٠٨م، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ص ٣٥.

^٢ Jones, Leon C. franca cella, Michelle A., Lopez, Rebecca M., Zuri, Ron E., Lopez, Richard. (2000). Active dehydration impairs upper and lower body anaerobic muscular power. The Journal of Strength and Conditioning Research, 22 (2): 455463.

^٣ حامد، نور حسين محمد، تأثير مراحل الدورة الشهرية على بعض المتغيرات الفسيولوجية والحالة المزاجية لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس - فلسطين، ٢٠١٢م، ص ٤٥.

الثالث: تغيرات بالوظيفة الجسمية الخاصة بزيادة الوزن تعزى إلى زيادة الأكل المفاجئة أو بسبب احتباس الماء، والصداع، وتوسع الحدقة، والإرهاق العام، والدوخة، والنفخة، وتورم الثديين مع زيادة الإحساس بالألم والإمساك والإسهال.

وهذا يستوجب ضرورة مراعاة النواحي النفسية والمزاجية للنساء بعامة في أثناء مراحل الحيض. سواء كان ذلك من الزوج أو الأخ أو الأب. فالاحتواء، وامتصاص الغضب، والاهتمام، والكلمة الطيبة وروح الفكاهة والمرونة في التعامل، كل ذلك له الأثر الكبير في التخفيف من حدة الضغط النفسي والجسدي الواقع عليهن.

ولا يصح بحال من الزوج، خلال فترة الحيض، أن يدفع بالقول أو الإشارة، أو الفعل، ما يوحي بالتخلي عن زوجته، حيث إنها بحاجة إلى قربه ولطفه، فضلا عن أن يطلقها. وهذا من أعجب ما اطلعت عليه في فقه الأسرة، ولم أجد نظاما، غير الإسلام، نص عليه، إلا أن يكون أخذه عنه.

ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾^١. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا^٢.

والحديث فيه دعوة إلى حسن المعاملة والإحاطة بالزوجة حال حيضها.

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مُرَّه فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى

^١ سورة البقرة: الآية ٢٢٢.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كِتَابُ الْخَيْضِ، بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُورِهَا وَالْإِتِّكَاءِ فِي، حديث رقم ٤٨٩.

تَحِيضٌ حَيْضَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحَسَبَ مِنْ طَلَّاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^١.

قال : فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصح من الرجل من ذلك لمن زوجه حائض. وفي سيرته عليه الصلاة والسلام ما يرشدنا إلى كيفية تعامل الرجل الزوج مع زوجته أثناء حيضها.

ففي حديث زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ، فَاسْتَلْتُ فَحَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفَسْتِ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ^٢. قَالَتْ: وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُعْتَلِّهَا وَهُوَ صَائِمٌ^٣.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِثَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ^٤.

وفي حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِدَاءً، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ^٥.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسِرْفٍ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ أَنْفَسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى

^١ أبو عوانة، يعقوب بن اسحاق، المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطلقاً واحدة وهي حائض ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، حديث رقم ٣٦٥٠.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، حديث رقم ٣١٨.

^٣ المصدر السابق، حديث رقم ٣١٩.

^٤ المصدر السابق، كتاب الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإثاء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة، حديث رقم ٢٥٩.

^٥ المصدر السابق، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، حديث رقم ٣٧٥.

بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى، أُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقْرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ^١.

وعنها، رضي الله عنها، قالت: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَعْطِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأَنَاوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ^٢.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ^٣.

وعنها، رضي الله عنها، قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ^٤.

وعنها، رضي الله عنها، قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَدْخُلُ مَعِيَ فِي لِحَافِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزِيهِ^٥.

وفي الحديث أن منبوذ أخبر، أن أمه، أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليها ابن عباس فقالت: أيا بُني ما لي أراك شعنا؟ فقال: أم عمارة مرجلتي حاصت، فقالت: أي بُني، وأين الحيضة من اليد قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَكِي عَلَيَّهَا فَيَتَلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَكِي فِي حَجْرِهَا فَيَتَلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مَصْلَاهِ فَيَصْلِي عَلَيْهَا فِي بَيْتِي، أَي بُنَي وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟^٦.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب الأضحية للمسافر والنساء، حديث رقم ٥٢٥٢.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في مؤكلة الحائض ومجامعتها، حديث رقم ٢٤٠.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، حديث رقم ٢٩٥.

^٤ المصدر السابق، كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف، حديث رقم ١٩٤٧.

^٥ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، حديث رقم ٢٤٧٠٥.

^٦ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب الحيض، باب تزجيل الحائض، حديث رقم ١٢٠٣.

خُصَّ مما سبق، أنَّ ممَّا يجب على الزوج مع زوجته أثناء حيضها، أن لا يباعد نفسه عنها، فيشعرها بنقص فيها ليس بنقص، وأن يباشرها، وأن يحسن القول إليها ويحسن الودَّ معها. وعلى أثر الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسلم يسيِّرُ الرجال.

فإن كان من الرِّجل أن أخطأ الصَّواب معها خلال حيضها، فطلَّقها، كان طلاقه بدعيًا. وقد أجمع الفقهاء، على أن الطَّلاق البدعي محرّم، وأن فاعله آثم^١. واختلفوا، في وقوعه.

فقال جمهور الفقهاء أنه يقع مع حصول الاثم^٢. وقال الظاهرية بعدم وقوعه، وافقهم ابن تيمية وابن القيم الجوزية^٣.

واستدل الجمهور على وقوع طلاق الحائض، بقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^٤. وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾^٥. وقوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾^٦. وقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾^٧.

^١ الكاندهلوي، محمد زكرياء بن محمد، أوجز المسالك الى موطأ مالك، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الجزء ١٠، ص ٢٢٢.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٦، ص ١٠١.

- ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفروع الحنفية-والشرح البحر الرائق-ومعه منحة الخالقلى البحر الرائق، الجزء الثالث، ص ٢٨٧.

- ابن الجلاب المصري، عبيد الله بن الجلاب، التفریح، الجزء الثاني، ص ٧٣.

- الكاندهلوي، محمد زكرياء بن محمد، أوجز المسالك الى موطأ مالك، الجزء ١٠، ص ١٨٣.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٨، ص ٧٦.

^٣ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة وطلاق البدعة، الجزء ٧، ص ٣٣.

- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ٢٢.

- ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ١٠، ص ١٦١.

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

^٥ سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

^٦ سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

^٧ سورة البقرة: الآية ٢٤١.

وجه الدلالة: جاءت الآيات المطلقة فلم تربط الطلاق بوقت دون وقت، ولا تفريق بين إيقاع الطلاق في طهر أو حيض.

وأجيبوا، بأنه قد جاء ما يقيدها، وهو قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ﴾^١. وجه الدلالة: العدة، الطهر، ومعناه لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يطلقها، إن شاء، حبلى مستبيناً حملها، أو يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.

واستدلوا، بالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحَسَبَ مِنْ طَلَّاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^٢.

وجه الدلالة: المعنى أن طلاق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته قد وقع وحسب من عدد تطليقاتها.

قال ابن حزم: وأما ما روي من قوله: ما يمنعني أن أعتد بها وقوله: وحسبت لها التطليقة التي طلقها فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طليقة إنما هو إخبار عن نفسه ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم^٣.

^١ سورة الطلاق: الآية ١.

^٢ أبو عوانة، يعقوب بن اسحاق، المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، حديث رقم ٣٦٥٠.

^٣ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٣، ص ١٦٥.

واستدلوا، عقلا، أن الطلاق حيث صدر من أهله في محله فقد وقع، إذ ليس هو عبادة ولا قربة حتى يعتبر لوقوعه مخالفة الأمر، وإنما هو إزالة عصمة وإسقاط حق فلا تنقيد سببته بوقت، والنهي عنه ليس لفقده السببية، بل لأمر خارج عن حقيقته وسببته، وهو الاضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها. واعتُرض عليه، بأن الزوج المكلف بمثابة وكيل في التصرف في الطلاق بما أمر، فإن خالف، كان تصرفه غير مأذون فيه، فلا يعتد به ويرد على فاعله مع ما يجده منه من الاثم، وعليه فطلاقه غير واقع.

واستدل، من قال بعدم وقوعه، بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾^١.

وجه الدلالة: للطلاق كي يقام أن يكون والمرأة في حال استقبال لعدتها، أي في حال طهر، فلا يصح أن ينزله في غير ذلك، فإن فعل فلا يقع.

واستدلوا، بأن الطلاق في الحيض منهي عنه، فإذا أجزناه لم يكن فرق بين المنهي عنه والمشروع، وهذا خلاف منطوق العقل.

نخلص إلى قوة رأي من قال ببطلان الطلاق في الحيض وأنه لا يقع، والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث: الخلع:

المطلب الأول: تعريف الخلع:

الخلع، في اللغة، النزع والتجريد والإزالة، وخلع الرجل ثوبه، أي أزاله. وخالعت المرأة بعلها أي أراذته على طلاقها ببذل منها له^٢.

وفي كتاب الله، قوله عز وجل: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾^٣. والخلع النزع^٤.

^١ سورة الطلاق: الآية ١.

^٢ الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص ١٦٧، مادة (خلع).

^٣ سورة طه: الآية ١٢.

^٤ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء ٦، ص ١١٦.

ويُقصد بالخُلْع في اصطلاح الفقهاء، فراق الزوجة لزوجها على سبيل فسخ النكاح وحل عقده. وسُمي خُلْعاً استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه. وهو نظير الطلاق من الرجال.

واختلفت عبارات الفقهاء في الخُلْع، وكلها تدور حول هذا المعنى. فقال "الحنفية": هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع، أو ما في معناه^١. وقال "المالكية": هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها^٢. والخلع عند "الشافعية"، فرقة بعوض مقصود راجع إلى الزوج بلفظ طلاق أو خلع^٣. "الحنابلة" بفراق زوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة^٤.

أما العوض الذي ذكره "الحنابلة" في الخُلْع، فالأصل فيه المهر المدفوع، فإنه حيث كان طلب الفراق وحل عقدة النكاح من جانبها، ترتب عليه إعادة ما أعطها واجبا عليه عند عقد النكاح بها إليه.

المطلب الثاني: حكم خلع المازح:

واختلفوا في وقوع الخُلْع من المازح. فقال "الحنفية"^٥، بوقوعه، وهو الصحيح عند "الشافعية"^٦. وقال "المالكية"^٧، و"الحنابلة"^٨، وقول عند "الشافعية"^٩، بعدم وقوعه.

ومردّ خلافهم في الحكم، خلافهم في حقيقة الخلع من حيث هو طلاق أو فسخ، فمن قال بأنه طلاق قال بلزومه مع المِزاح قياساً على الطلاق، ومن قال بأنه فسخ قال بعدم لزومه مع المِزاح قياساً على البيع عند جمهور الفقهاء.

^١ ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق، الجزء ٤، ص ٧٧.

-ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٥، ص ٦٨.

^٢ النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، ص ٣٤.

^٣ زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الجزء الثالث، ص ٢٤١.

^٤ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء ٥، ص ٢٤٦.

^٥ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٢٤، ص ١٢٨.

^٦ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٥٠.

^٧ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٥، ص ٢٧٨.

^٨ قيد الحنابلة عدم وقوعه بأن يكون بغير لفظ الطلاق ولا نيته، أما إن كان بلفظ الطلاق، أو بنيته فإنه يقع قياساً على طلاق

المازح. انظر: الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الجزء ١٠، ص ٢٧٤.

^٩ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٦، ص ٥١.

الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٣٨٠.

وقد وقفوا في استدلالهم على نفس الدليل، وهو قوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^١.

فمن جعل الخلع طلاقاً، قال أنه حيث ذكر سبحانه وتعالى، الخلع بين طلاقين، علم أنه ملحق بهما، فلما لحق الخلع بالطلاق أخذ حكمه، فوقع بالمزاح كما الطلاق^٢.

وأجيبوا، بأنه لو كان الخلع طلاقاً لصار مع الطلقتين المتقدمتين ثلاثاً، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فلما قال تعالى بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٣. كانت بالحساب الثالثة في الطلاق، فإذا كان الخلع طلاقاً كانت الرابعة، وصار التحريم متعلقاً بأربع لا بثلاث^٤. قلت : الناظر في الآيتين يقف على شيء لطيف ودقيق جداً، وهو أن الخلع، كحق للمرأة إذا لم تستو حياتها مع زوجها، يعادل طلقتين، التي هي من حق الرجل.

وتفصيل ذلك، أن ذكر الطلقتين مع الخلع في الآية، لا يخلو أن يكون أحد ثلاثة أمور. الأول، أن يكون على سبيل جمع الشيء الواحد، فيكون الخلع نفسه طلاقاً، والثاني، أن يكون على سبيل جمع الشئيين المختلفين، فيكون الخلع فسحاً، الثالث، أن يكون على سبيل التفصيل لا على الجمع.

فإذا كان على سبيل جمع الشيء الواحد، صار عندنا، ثلاث طلاقات، فيكون الفراق الموجب لأن تنكح زوجاً غيره، في الطلقة الرابعة، وهذا مردود.

فإذا كان على سبيل جمع الشئيين المختلفين، بأن يكون الخلع مجموعاً إلى الطلقتين. صار الفراق الموجب لأن تنكح زوجاً غيره، في ثلاث طلاقات مع خلع، وهذا أيضاً مردود.

^١ سورة البقرة: الآيات ٢٢٩-٢٣٠.

^٢ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٢٧٥.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

^٤ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٠، ص ٢٧٥.

فإذا كان على سبيل التفصيل، انسحب ما جاء بعد على كلا الأمرين، منفصل أحدهما عن الآخر. فتسحب الطَّلقة من بعد على الطَّلاق مرتين، فتكون الثالثة، فتستوجب الفراق حتى تتكح زوجا غيره. وتسحب كذلك على الخلع، فيكون الخلع والطلاق موافقا للمطلق ثلاثا في الحكم. وعلى هذا لا يصحَّ من المرأة أن تخلع زوجها أكثر من مرة، ولا من الرجل أن يطلق أكثر من مرتين. فإن فعل أن طلق الرجل زوجته ثلاث مرات أو خالعت المرأة زوجها مرتين كانت البيئونة الكبرى. وبه الحكم إذا اجتمع خلع وطلاق، والله تعالى أعلم.

ولا رجعة للمختلعة^١، إلا أن ترضى فيتزوجها بعقد جديد^٢. وإنما لزمه العقد الجديد لأن الأول قد حُل حين استلب ما أمهرها إياه. وحيث افتدت به لم يعد من حقها، كما لم يكن من حقه هو حين أمهرها، وإنما أمهرها بالعقد، وحيث انحل العقد بالخلع، لا يردّها مثله إليه إلا بعقد جديد.

^١ قال ابن القَيِّم: وفي تسميته سبحانه الخُلْع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتُبر فيه رضى الزوجين، فإذا تقايلا الخُلْع وردَّ عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقالوا: قد بانث منه بنفس الخُلْع. انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ١٦.

^٢ قال ابن عبد البر: اختلّفوا في مراجعة المختلعة في العدة؛ فقال جمهور أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا برضى منها ونكاح جديد وصدّق معلوم، وهو قول عامة التابعين بالحجاز والعراق، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيّب وابن شهاب أنهما قالوا: إن ردَّ إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها، وصحَّ له الرجعة، روى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها، وقال أبو ثور: إن كان لم يُسَمَّ في الخُلْع طلاقاً فالخُلْع طلقة لا يملك فيها رجعة. انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستدكار، الجزء ٦، ص ٨٢.

الفصل الثالث: عقد النكاح وحلّه عبر وسائل الاتّصال الحديثة:

المبحث الأول: أحكام المحادثات الالكترونية.

المبحث الثاني: الإثبات الإلكتروني في النكاح وحله.

كنا عرضنا لأحكام الكلام والنظر والخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، وبيئنا ما يجوز للرجل أن يختال ببصره من امرأة يريد نكاحها وغلب على ظنه أن يُجاب إليه.

والذي كان عليه الأمر الكلام المباشر والنظر المباشر. غير أنه لا يخفى على أحد ما استجد بين الناس من يسر المحادثات عبر الفضاء، كتابة وصوتا وصورة. حيث ظهرت المحادثات الصوتية عبر الهاتف، ثم تطور الأمر من خلال التواصل الإلكتروني فظهر ما يعرف بغرف الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وغيره، أو بواسطة برامج كالاتساب والانسيترام التي تشغل عبر شبكة الإنترنت. وطبيعي أننا لن نحيط بكل المسائل التي تهم هذا الباب، ولكننا سنحاول في ما يأتي التطرق قدر الإمكان، إلى ما يشرع ويجوز مما استجد من المحادثات الإلكترونية بين الرجل والمرأة الأجنبية. وما يجوز للخاطب أو المخطوبة رؤيته من الآخر.

كما سنحاول أن نتعرض لمفهوم الخلوة المعنوية المحرمة بين الرجل والمرأة.

المبحث الأول: أحكام المحادثات الإلكترونية:

المطلب الأول: أحكام المحادثات الإلكترونية مع الأجنبية:

لعله من المهم أن أذكر بما يعنيه الفقهاء بالأجنبية. فالأجنبي، في اللغة: البعيد الغريب، والأجنبي من الناس ما لم يتعلّق به رحم، والجنابة في الرحم، ضد القرابة^١. وفي كتاب الله، قوله عز وجل: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾^٢. ففرّق بين الجار ذي القربى والجار الجنب، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ^٣.

^١ ابن عباد، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ -

١٩٩٤م، الجزء ٧، ص ١٢٧.

^٢ سورة النساء: الآية ٣٦.

^٣ النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب الزكاة، الصدقة على الأقارب، حديث رقم ٢٥٦٦.

والمرأة الأجنبية، في الاصطلاح الفقهي، كل امرأة ليست زوجة ولا محرماً^١. والمحرّم، من يحرم نكاحها على التّأبّد، إما بالقرابة، أو الرضاعة، أو المصاهرة^٢.

قلت: وعليه تكون الأجنبيات عن الرّجل ثلاثة أقسام:

الأوّل، ما يحل للرجل طلبهن للزواج حالاً. كالعزباء التي بينها وبين الرجل قرابة غير محرّمية، مثل بنات العم وبنات الخال، أو التي لا قرابة بينها وبين الرجل أصلاً.

والثّاني، ما يحرم عليه مؤقتاً لا مؤبداً طلبهن للزواج، كالتي بينها وبين الرّجل حرمة نكاح مؤقتة، مثل أخت زوجته، وزوجة أخيه أو زوجة غيره، وكالخامسة لمن في عصمته أربع نساء، فإنّه إن زال مانع النكاح بموت أو طلاق أو فسخ، حل له أن يطلبها للزواج.

والثالث، المخطوبة، وهي المرأة التي طلبها الخاطب للزواج ولم يعقد عليها، ولو تم القبول. والأصل في الشريعة أن يغض الرجال والنساء عن الكلام كما يغضون البصر، إلا أن تكون حاجة معتبرة شرعاً، فيباح الكلام، أو النظر أو كلاهما.

وكما ضبطت الشريعة الأبصار أن تُغض عن المحارم، كما في قوله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^٣. ضبطت كذلك لباس المرأة، فلا تمكن رجلاً أجنبياً من النظر لصورتها، قال عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾^٤. وذلك حماية لها وتكريماً: حماية لها، كما في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^٥. وتكريماً، بأن يكون ظهور الاسلام عليها في لباسها. وهذا مما خص الله تعالى به النساء عن الرجال حتى

^١ قليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، قليوبي وعميرة، حاشيتا القليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٦٥م، الجزء ٣، ص ٢٠٩.

^٢ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، ص ٢٨٦.

^٣ سورة النور: الآية ٣٠.

^٤ سورة النور: الآية ٣١.

^٥ سورة الأحزاب: الآية ٥٩.

يُحْفَظْنَ دَرًّا وَجَوَاهِرَ يَعْرِفْنَ بِالْإِسْلَامِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَمًا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^١. وفي الحديث: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا، وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كَلْبُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ حَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ^٢.

ونظير ما تعلق بغض البصر وحسن الكسوة، أمرن أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يُظهر عليه من اللين ولا فيه دعابة أو إيماء يثير الشهوة، كما هي حال بعض النساء عند مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، فقال عز وجل: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^٣. أي قلن قولاً قد أذن الله فيه وأباحه، وهو ما تحتجن إليه من الكلام الحسن الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس، وذلك بأن يكون في أمور معروفة بالخير غير منكراً. وإتّما ذكر القول على إطلاقه، حتى لا يذهب لخلد الناس أن المقصود الصوت، إتّما يجمع الصوت والحركة والإشارة، وحتى الكتابة، مباشرة كالدردشة أو غير مباشرة كالرسائل.

فنشأ من ذلك، أن للكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، ضوابط لا بد من الالتزام بها، ويستوي في ذلك الحديث المباشر بين الرجل والمرأة الأجنبية، وما كان من المحادثات الإلكترونية بأي وسيلة من وسائل الاتصال بينهما، كالإنترنت والهاتف وغير ذلك.

ولعلي أجمع تلك الضوابط، في أمور خمسة:

^١ سورة الممتحنة: الآية ١٠.

^٢ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، حديث رقم ٢٥٩١.

^٣ سورة الأحزاب: الآية ٣٢.

الأول، أن يكون الكلام لحاجة معتبرة شرعا.

الثاني، أن يكون فحوى الكلام وموضوعه مما يدخل ضمن المعروف ولا يتجاوز حدود الأدب.

الثالث، عدم الخضوع بالقول، صوتا أو عبارة أو رسما.

الرابع، تقديم الكتابة على الصوت إذا كان الخطاب عبر وسائل الاتصال غير المباشرة، والاكتفاء بها إذا سُدَّت الحاجة بذلك. لأن الكتابة أيسر في ضبط النفس، فالخضوع بالكتابة يكون من وجه العبارة فقط، أما الصوت فيحتمل الخضوع بالعبارة والصوت، فتكون به الفتنة أوقع وأشد.

الخامس، أن لا تكون المحادثة بطريقة يحرصان فيها على الأمن من اطاع أحد عليهما، فإن ذلك مما يرفع المراقبة عن النفس فتكون سببا في الوقوع في المحظورات.

ويحرم من النظر في الصور والمرئيات ما يحرم في الحقيقة، فكل ما لا يجوز النظر إليه بين الرجل والمرأة على الحقيقة، لا يجوز النظر كذلك إلى صورته المرئية في محادثة إلكترونية، أو المنطبعة على جسم صقيل، أو الظاهرة في مرآة أو ماء أو نحو ذلك.

وأشار بعض فقهاء "الحنفية"^١، و"الشافعية"^٢، إلى وجود خلاف في حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية في نحو مرآة أو ماء، فلا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء.

قلت: وهو كلام وإيه، وإيه دليله. ذلك أنهم حيث أرادوا أن يستدلوا عليه، أشاروا إلى ثلاثة أمور^٣:

الأول، إن الذي ينظر إلى صورة المرأة لم يرها فيها، وإنما رأى مثالها.

واعترض عليهم بأن المسألة ليست مسألة نظر على الحقيقة أو الخيال، بل هي مسألة إثارة شهوة وخشية فتنة، وهو ما تستوي فيه الرؤية على الحقيقة أو الصورة.

الثاني، قالوا أن من حلف لا ينظر إلى وجه امرأة فرأى صورتها أو خيالها في نحو مرآة أو ماء، لم يحنث.

واعترض عليهم، بأنه لم يحنث على الأخذ بعموم اليمين الذي في العرف الذي فيه يصرف القصد إلى الوجه حقيقة، فلو قصد بيمينه أن لا يرى وجهها ولا صورة منه، فنظر في صورتها حنث. ثم إن اليمين حق لله، والنظر إلى المرأة الأجنبية أو إلى صورتها اعتداء على الأعراض بإثارة الشهوة والتشجيع عليها، فلا يستقيم قياسهما ببعض.

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٦، ص ٣٧٢.

^٢ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الفقهية الكبرى، الجزء ٤، ص ٩٥.

^٣ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٦، ص ٣٧٢.

الثالث، القياس على عدم الاكتفاء برؤية الصورة في المبيع، حيث لا تقوم رؤية صورته مقام رؤيته حقيقة.

قلت: وهذا من أعجب الأقيسة، إذ إن الناظر لصورة المبيع فلم يكتف إنما أراد الابتياح، فله ذلك، وعلى هذه الحال يُقاس عليه الخاطب، فإن له أن لا يكتفي بالصورة عن الحقيقة حتى لا يدخل الغرر في المسألة.

أما مجرد النظر فهو مباح للمبيعات على الحقيقة بإطلاق فكذلك أبيض النظر في الصور. أما في حال النساء فهو محرم بإطلاق، فالأصل أن تُقاس على ذلك الصور، فلا يُباح النظر في صورها إلا فيما أُبيض على الحقيقة، وحفظ العرض مقدم على حفظ المال، والله نسأل المغفرة. أخلص من ذلك، أنه يحرم بالنظر في الصورة ما يحرم على الحقيقة، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: أحكام المحادثات الإلكترونية مع المخطوبة:

قد لا يتيسر للخاطب أن يلاقي خطيبته على وجه الحقيقة، إلا من خلال الشاشة، عبر المحادثات الإلكترونية، لأي سبب مشروع، كأن يكون الخاطب خارج بلد المخطوبة وممنوعاً من السفر إليها، أو مرتبطاً بعمل لا يسمح له بالإجازة أو نحو ذلك. ولابد، لتقرير مثل هذه الحالات، النظر في المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على ذلك والنظر في الغالب منها.

ذلك أنه في حال عدم إمكان الرؤية الحقيقية، فإن الرؤية الإلكترونية قد تكون بديلاً، ولو نسبياً، لتحقيق الحكمة التي أُبيض من أجلها النظر إلى المخطوبة، والتي هي دوام الألفة والمحبة بين المخطوبين. إلا أن ذلك لا يعدم أن يُستغل من قبل بعض ضعاف النفوس، فيما لو فسخت الخطبة لأي سبب من الأسباب، فيتخذ الصور والكلام طريقة للابتزاز، والتأثير على البنات. كما لا يعدم أن يعتمد بعضها البعض منهم سبيلاً للتكشف على بنات الناس.

ويسيراً أن يُعلم أن أكثر هذه المفاسد لا يقتصر احتمال ترتبها على إجراء المحادثة الإلكترونية المرئية بين المخطوبين، بل قد تترتب أيضاً على رؤية الخاطب للمخطوبة مباشرة في بيت أهلها، إذ قد يحصل من يستغل الفرصة ليدخل بيوت الناس ويرى بناتهم دون أن تكون له نية في الزواج أصلاً، وقد يوجد من يتكلم بعد الرؤية بما يؤثر على سمعة الفتاة، ويشيع عنها، أو من أسرارها، ما يمكن أن تتضرر به. ومع ذلك، فإن وسيلة النظر إلى المخطوبة لا تُسد، باعتبارها من قسم الوسائل الموضوعة للمباح، التي قد تقضي إلى المفسدة، غير أن مصلحتها أرجح من مفسدتها.

فكذلك الشأن بالنسبة إلى الرؤية والمحادثة الإلكترونية، لا تُسد هذه الوسيلة، قياساً على جواز الرؤية العادية. وعليه، يجوز أن يتعرف كل من المخطوبين بعضهما على بعض عن طريق إجراء محادثات إلكترونية مرئية. وهذا القياس في محض جواز الرؤية لا في تفاصيلها. ذلك أن النظرة على الحقيقة تختلف عن رؤية الصورة، في أمرين مهمين لا بد من مراعاتهما من المخطوبين:

الأول، أن الصورة قد تعثرها التحسينات فلا تغني في الغالب عن التثبت من الحقيقة تجنباً للغرر.

والثاني، أنه من اليسير حفظ أي صورة ثابتة أو متحركة، والتالي تحويلها وتغييرها لمن أراد العبث.

ولا يجوز رؤية المخطوبة، في الصورة، ثابتة أو متحركة إلا بالقدر الذي يجوز رؤيته على الحقيقة، وقد فصلناه فيما سبق، إذا أوّتمن الرائي، على أن يُقيد ذلك بشروط وضوابط، منعا لضعاف النفوس من اتخاذ ذلك وسيلة لإيذاء الناس في أعراضهم. وقد جمع بعض الباحثين^١، هذه الأعراض في أربعة أمور:

الأول، موافقة ولي الفتاة وإشرافه على المحادثات الإلكترونية المرئية بينها وبين الخاطب، فمراعاة هذا الشرط كفيلة باستبعاد أكثر المفسد، حيث يكون الولي قبل موافقته على الرؤية الإلكترونية قد سأل عن الخاطب وتأكد من حسن نيته وصدق طلبه وسامته وأخلاقه ورغبته في الزواج، فليستبعد بعد ذلك أن يسمح ذلك الخاطب بأن يرى المخطوبة أحد سواه، أو أن يقوم بحفظ صورتها واستغلالها بما يؤثر على سمعتها أو يلحق الضرر المعنوي بها، كما أن موافقة الولي على هذه الرؤية الإلكترونية توجد المبرر الشرعي للنظر، وهو رجاء حصول النكاح، حيث لا يجوز النظر إلا عند غلبة الظنّ المجوز، وذلك بأن يغلب على ظن الخاطب إجابته إلى نكاحها.

الثاني، أن تقتصر الرؤية الإلكترونية على ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المخطوبة، ويكون نظره للاستعلام والمعرفة لا للاستمتاع والتلذذ، لأن نظر الاستمتاع والتلذذ لا يجوز إلا للزوج، والخطاب أجنبي فلا يجوز له ذلك، والمقصود من نظر الخطبة حصول الرغبة في الاختيار لتدوم الألفة بينهما، وليس المقصود أن تظهر له كما تظهر الزوجة التي تريد أن تُرغب زوجها في جماعها.

^١ عساف، محمد مطلق، (٢٠١٥)، الأحكام الفقهية للمحادثة الإلكترونية و الخلوة المعنوية بين الرجل و المرأة الأجنبية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية، المجلد ١٢، العدد ٢، ص ٣٥-١.

الثالث، عدم خلوة الخاطب بالمخطوبة، لإثبات أجنبية عنه، وما شرع لهما من نظر أحدهما إلى الآخر إنما هو لحاجة وقتية، فيبقى غيره على حكم الأصل وهو التحريم، ومن ذلك الخلوة الإلكترونية بالمخطوبة، فهي محرمة لا تجوز لكونها أجنبية عن الخاطب، فكما أن لقاء الخاطب مع المخطوبة من أجل الرؤية المباشرة لا يجوز أن يكون في خلوة حقيقية بينهما، فكذلك عند الحاجة للرؤية الإلكترونية لا يجوز أن تكون بخلوة معنوية، بل يُشترط أن تكون المحادثة الإلكترونية المرئية بطريقة يُمكن الاطلاع عليها من قبل وليّ الفتاة أو أحد محارمها مثلاً، كما يُشترط أن يكون الحديث بين الخاطب والمخطوبة مؤدباً وفي حدود تعاليم الإسلام، فلا يصح أن يتعرض في حديثه معها إلى أمور لا يتحدث بها الرجل إلا مع زوجته. ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبه، وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع^١.

الرابع، أن يقتصر عدد المحادثات الإلكترونية المرئية ووقتها على قدر الحاجة التي أبيض النظر من أجلها، فمتى تعرف كل منهما على أوصاف الآخر وتبين هويته، فقد تحقق المقصود بالنظر، فلا يجوز بعد ذلك الاستمرار بإجراء محادثات إلكترونية مرئية بينهما، لأن مدة الخطوبة التي تكون بعد حصول الغرض من النظر وقبل إجراء عقد الزواج هي مدة تُعد فيها المخطوبة أجنبية عن الخاطب.

قلت: والأصل في كل ذلك، تحقيق السنة في أباحة نظر الخاطب لمخطوبته، وتحسين كليهما مما قد يترتب عليه من صاحبه من ضرر حال العدول، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: معنى الخلوة ومدى تحققها إلكترونياً:

تأتي الخلوة، في اللغة، على معانٍ منها الانفراد^٢، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾^٣.

وهو المعنى الذي يعيننا هنا. وهو المقصود من خلوة الرجل بالمرأة، حيث يكون كل منهما متفرغاً للآخر مقتصرًا عليه. فمتى انفرد رجل بامرأة أجنبية عنه في تواصل بينهما لغير ضرورة، مع أمنهما من اطلاع أحد عليهما أثناء لقائهما، أو أمنهما من اطلاع أحد على ما يجري بينهما من كلام، صوتا كان أو كتابة أو ما يجري بينهما من النظر والكشف أو نحو ذلك، كان ذلك خلوة.

واقصر تعريف الفقهاء للخلوة على الخلوة الصحيحة التي تكون بين الرجل وزوجته، وتقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر.

^١ الشريبي، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ١٦٧.

^٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (فرد).

^٣ سورة البقرة: الآية ١٤.

فقال "الحنفية": هي اجتماع الزوجين في مكان ما مع انتفاء الموانع الشرعية والطبيعية والحسية^١.

وقال "المالكية": هي اجتماع الزوجين في مكان ترخى فيه الستور إن وجدت، وإلا فيكفي إغلاق الموصل لهما، بحيث لا يصل إليهما أحد^٢.

وقال "الشافعية": هي أن يجتمع الزوجان في مكان تغلق أبوابه، وترخى ستور^٣.
قال "الحنابلة": هي انفراد الرجل بزوجه بعد إبرام العقد الصحيح^٤.

ولا خلاف في جواز الخلوة بالنفس، في غير سفر، حيث جاء النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُوا، مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٍ وَحْدَهُ^٥، وقال عليه الصلاة والسلام: الرَّكْبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّكْبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ^٦.
إلا أن يكون الطريق آمنا مسلوكا، فإنه لا فرق بينه وبين الحضر، وعن مجاهد، قَالَ: قَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحَبَابًا سَرِيَّةً، وَبَعَثَ دِحْيَةَ سَرِيَّةً وَحْدَهُ^٧.

وتباح الخلوة بين الرجلين، وبين المرأتين، والرجل ومحارمه من النساء، إذا لم يحدث ما هو محرم شرعاً، كأن يكون الانفراد لارتكاب معصية.

كما يُباح الخلوة بين الرجل وزوجه.

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة خلوة الرجل بالمرأة الشابة الأجنبية، إلا لضرورة أو حاجة^٨، والشابة هي المرأة البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس، أو التي ما زالت تحيض، ولم تنقطع شهوتها، أو جاذبيتها للرجال^٩.

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٢٤٩.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، الجزء ٥، ص ١٢٠.

^٣ الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، الجزء ٧، ص ١٥٤.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٣٤٧.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، حديث رقم ٢٨٦٥.

^٦ مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الوحدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حديث رقم ١٧٩٣.

^٧ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب السير، جماع أبواب السير، حديث رقم ١٦٦٩٦.

^٨ الألويسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني، دار الفكر - بيروت، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، الجزء ٦، ص ٢١٦.

^٩ إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع الخالدين، الطبعة الثانية، مادة (جنب)، الجزء ١٢، ص ١٣٨.

ودليل ذلك، من القرآن، قوله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^١.

وجه الدلالة: لما كان النظر محظورا، كانت الخلوة أولى بالحظر لاشتغالها عليه، ولعدم امتناع الفتنة.

ودليله من السنة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَنَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ^٢.

وجه الدلالة: أنه يحرم على الرجل الأجنبي أن يختلي بالمرأة الأجنبية، كما يحرم على المرأة أن تسافر منفردة من غير محرم، أو زوج، ولو كان السفر لأداء فريضة الحج. ومما أجمع عليه أن الخلوة بالأجنبية حرام^٣، إلا بملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزاً أو شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في بيت^٤.

وُثِّلَ الاختلاف في حكم خلوة المرأة بأكثر من رجل أجنبي. فقول الجمهور من "الحنفية"^٥، و"الشافعية"^٦، و"الحنابلة"^٧، على تحريم خلوة المرأة الأجنبية بأكثر من رجل أجنبي لغير ضرورة أو حاجة شديدة، كأن تنقطع امرأة من الرفقة ويجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. وقال "المالكية" بجواز ذلك، وافقهم الظاهرية.

قلت: ولم أجد فيما وقفت عليه مما نقلوا اختلافاً، وإنما هو ظاهر الكلام أجراه النقال على ذلك. فالذي قال بالتحريم لم يمنعه من ضرورة وحاجة. والذي قال بالحلية ربطه بارتفاع الحرج وامتناع الفتنة وأمن الخوف.

^١ سورة النور: الآية ٣٠.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم ٢٤٨٠.

^٣ ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، ص ٧٤.

^٤ ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، ص ٣٣٤.

^٥ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٢، ص ٥٣٧.

^٦ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ٣٠٤.

^٧ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٤٥٣.

وفي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، قال: بيئنا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، قال: قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيبي الذين قد سعروا البلاد...^١

وجه الدلالة: جواز حج المرأة الأجنبية مع الرجال الأجانب، وإن لم يكن معها زوج أو محرم، ويفهم من ذلك جواز صحبة المرأة الأجنبية بأكثر من رجل أجنبي في الحج إذا أمنت.

بل دلت الأحاديث على أكثر من ذلك، فإنه من المباح انفراد الرجل بامرأة مع وجود الناس، بحيث تؤمن فنتتهم، فلا يحتجبا عنهم، ولا يرى منهم ما يُنكر، كما لو كان لقضاء حاجة، ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن امرأةً كان في عقلها شيءٌ، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرُق، حتى فرغت من حاجتها.^٢

ومنه، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتطق به حيث شاءت.^٣ ومعناه أنه متى كان لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة، والتمسته تريد مساعدته في تلك الحاجة، واحتاجت بأن يمشي معها لقضاءها: لم يتخلف عن ذلك حتى يقضي حاجتها.

ويباح كلام النساء بالمعروف في حضور الناس، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة من الأنصار، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إليّ مرتين.^٤

ومن المباح أن تحمل المرأة بوجود الناس، كما في حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوكٍ، ولا شيءٍ غير ناصحٍ وغير فرسه، فكنْتُ أعلف فرسه وأسقي الماء، وأخرزُ غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ٣٤٣١.
^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب قُرب النبي عليه السلام من الناس وتبركهم به، حديث رقم ٤٤١٨.

^٣ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، حديث رقم ٥٧٤٦.

^٤ المصدر السابق، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: «أنتم أحب الناس إلي»، حديث رقم ٣٦١٠.

الأنصار، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَثْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلْثِي فَرَسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : إِنْ إِنْخِمْ لِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الرُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أُغَيَّرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الرُّبَيْرَ فَقُلْتُ : لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاحَ لِالرُّكْبِ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَحَمَلِكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ : حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَّاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي ^١.

وروي عن امرأة من غفار، قالت: أُرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ، لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ الصُّبْحِ، فَأَنَاحَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضَّتُهَا قَالَتْ : فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ : مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفَسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُوْدِي لِمَرْكَبِكِ. قَالَتْ : فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ. قَالَتْ : وَكَانَتْ لَا تَطْهَرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهْوَرِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ ^٢.

أخلص مما سبق أن قول الفقهاء واحد، وهو أنه لا تجوز خلوة الرجال مع المرأة إلا للحاجة إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، فإن لم يكونوا أهلاً كان حراماً.

ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أَنَّ تَفَرًّا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمِيذٍ، فَرَأَهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : لَمْ أَرِ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيْبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ^٣.

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم ٤٩٤٦.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الإغتسال من الحيض، حديث رقم ٢٨٤.

^٣ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبيَّة والدُّخُولِ عَلَيْهَا حديث رقم ٤١٥٦.

والحديث في النفر، فما كان دون ذلك، فإن كانوا ثلاثة: فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجًا أو محرماً، وإلا حرم، وإن كان الثاني: فإن كانت إحداها محرماً جاز¹.

وبالجملة، فقد جاءت نصوص الفقهاء صريحة بمنع الخلوة بالأجنبية، حيث نص "الحنفية" على أن الخلوة بالأجنبية ليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها من النساء، ونص "المالكية" على أن الخلوة بالأجنبية ممنوعة مطلقاً، لأن النفس مجبولة على الميل إليها، ونص "الشافعية" على أنه لا تجوز خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن، كما حرموا كل ما يجر إلى الخلوة المحرمة، فاعتبروا اتحاد المرافق في السكن بين رجل وامرأة من قبيل الخلوة المحرمة، إلا إذا كان مع المرأة محرماً أو كان مع الرجل في الدار زوجته أو واحدة من محارمه، ونص "الحنابلة" على أنه تحرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. فالخلوة بالأجنبية حرام، لإتّها مظنة الفتنة، وكل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز، لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.

وعليه، فلا تجوز الخلوة بالمخطوبة، لإتّها أجنبية عن خاطبها. وجاز للخاطب مجالسة مخطوبته والتحدث إليها في حدود المعروف من القول، بعيداً عن منكره وفاحشه، بهدف التعرف عليها.

والناظر في المحادثات الإلكترونية الفورية، التي يكون فيها الرجل على جهازه يُخاطب المرأة مباشرة، وتزد عليه في نفس اللحظات من جهازها، يجدها أشبه ما تكون بمجالس الخلوة المحرمة من حيث أنسهما واطمئنانهما وإحساسهما أنه لا أحد يطلع على الكلام سواهما، وتُعطي شعوراً معيناً بانفراد المتحادثين وتواجدهما فيما يتمتع عن أحد الاطلاع عليه مما يجري بينهما، فيتفاعل كل واحد مع صاحبه كما لو أنه يعيش معه. وهي تشبه إلى حد بعيد الكلام من وراء حائل من حيث أن أحدهما لا يستطيع أن يمد يده، لكنه لا يعدم أن يضبط خياله على أكثر من مد اليد ويؤثر في خيال صاحبه فيقيمه على ما يريد. وعليه لا تُقاس الخلوة الإلكترونية بالخلوة بحائل، مع إتّها واقعا كذلك لبعد الطرفين عن بعضهما.

ومن ثم تُعتبر الخلوة الإلكترونية بين الرجل والمرأة الأجنبية من أنواع الخلوة المحرمة التي منعتها الشريعة الإسلامية. ولا يحل منها بين الخاطب ومخطوبته إلا ما حل لهما واقعا، من نحو قدر ما يرى منها وحدود ما يتحدثان فيه بالمعروف، والله تعالى أعلم.

¹ الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٣، ص ١٧٣.

المبحث الثاني: الإثبات الإلكتروني في النكاح وحله:

المطلب الأول: مجلس العقد الإلكتروني:

لعله من المهمّ، ونحن نتكلم عن العقد الإلكتروني، أن نُدكّر ببعض المفاهيم المرتبطة بوسائل الاتصال الحديث، والتي تعمل جميعها ضمن نطاق الانترنت.

وتعتبر الانترنت، شبكة معلومات عالمية تربط أجهزة الحاسوب الآلي والهواتف الذكية بعضها ببعض وبمراكز المعلومات وقواعد البيانات في جميع أنحاء العالم، عن طريق شبكات الهاتف الثابت أو النقال أو عن طريق الأقمار الصناعية. وتتميز بتقديم كثير من الخدمات الاتصالية المهمة كخدمات البريد الإلكتروني وخدمات الدردشة والمحادثات الفورية^١.

ويعتبر البريد الإلكتروني صندوق بريد شخصي يعمل من خلال شبكة الإنترنت بحيث يتيح للمستخدم بخدمة الإنترنت أن يرسل ويستقبل الرسائل من خلال أي حاسوب آلي أو هاتف أو شاشة ذكية مرتبطة بالشبكة، وذلك بعد أن يقوم الشخص بفتح البريد الخاص به من خلال طباعة الاسم الإلكتروني وكلمة المرور، وتعتبر خدمة البريد الإلكتروني أسرع خدمة من حيث تبادل الرسائل^٢.

ويتمتع البريد الإلكتروني عموماً بالأمان والسرية، بحيث لا يمكن اختراقه من عموم الناس إلا بمعرفة كلمة السر الخاصة به، إلا أن واقع اختراقه يضل ممكناً بطرق فنية بحتة وبرامج معقدة يجيدها بعض محترفي مجالات المعلوماتية وشبكات الحاسوب الآلي^٣.

وقد أصبح من اليسير جداً، بالإضافة إلى تبادل الرسائل الكتابية إلكترونياً، إجراء ما هو أهم وهو المحادثات المباشرة عن طريق برامج الدردشة.

^١ حمارشة، رياض وليد، عقد البيع الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية إبرامه آثاره إثباته دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدول العربية، القاهرة-مصر، ٢٠٠٠، ص ٧.

^٢ المرجع السابق، ص ١٠.

^٣ السند، عبد الرحمن بن عبد الله، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية- الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، الطبعة الأولى، دار الوراق، دار النيرين، بيروت، ٢٠٠٤م، ص ٣٥.

ولا تختلف تفاصيل هذه البرامج عن تفاصيل "الإيميل" كثيرا، حيث تعتمد على نفس النوع من الخوارزميات، التي وقع تطويرها لتشمل أبعاد الصورة والحركة بعد أن كانت مقتصرة على الحرف.

ومع أن اختراق هذه البرامج هو أيضا ليس سهلا، إلا أن الخداع من خلالها يسير جدا.

ومع يسر هذه المحادثات وانتشارها، أصبح من الأمور العادية عند الناس اجتماع الجماعة من الناس من أماكن متفرقة، ومجالسة بعضهم البعض، بحيث يرى كل واحد صورة أصحابه على هياتهم التي هم عليها في اللحظة، إلا أن يُخدع أحدهم فيقدم صورة غيره ثابتة أو متحركة فينسبها إلى نفسه. كما أصبح من الأمور العادية إمكان التماور والنقاش في الأمور المهمة وكذلك العبثية.

كما استغل البعض هذه المجالس للتجسس وعقد صفقات البيع وإشهار السلع. حتى فكر بعضهم أن يجعلها عوضا عن مجالس العقد في النكاح، فيخطب وينكح ويطلق من خلالها.

ولا ريب أن الأصل في عقد النكاح وخله أن يكون على الحقيقة. إلا أن تغيير أساليب الحياة يستوجب علينا النظر في هذه العقود الالكترونية لاستبيان حكمها.

والذي يظهر لي في دراستها أن يُنظر فيها، من جهتين:

الأولى، من جهة مجلس العقد، الذي يختلف فيه العقد الالكتروني عن العقد الحقيقي.

والثانية، من جهة وسيلة الانعقاد، من حيث إمكان اختراق الوسائل والتحكم فيها وتغييرها وتزييفها.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة مجلس العقد، ومثاله اختلافهم في خيار المجلس، فقد ذهب الجمهور

إلى أن النكاح لا يثبت فيه خيار المجلس^١، وقال "المالكية" بجواز ذلك إذا شرط^٢.

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٤٨. الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ابن قدامة، الجزء ٢، ص ٤٤. عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٦، ص ٥٣٦.

^٢ الأبي، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل المالكي، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الجزء الأول، ص ٢٨٤.

قلت: ومرّد ذلك، اختلافهم في اعتبارات النّظر فيه، فمنهم من نظر فيه انطلاقاً من عنصر الزمان، من حيث الفورية والإرجاء، ومنهم من أحلّى الإعتبار على عنصر المكان، واعتبره آخرون وحدة زمنية ومكانية، فيما نظر البعض فيه من حيث أنه هيئة معينة.

وما لاحظته في أثناء مطالعة كلام من ينقل عن الفقهاء من المتأخرين، أنّ بعض النّقال خلط بين العقود ومجالسها، فلم يفرّقوا بين عقد البيع وعقد الصرف وعقد السلم وعقد النّكاح، مع إنّها عقود مختلفة، وإنّ تهيأً للدارس أنّها تتشابه وتشارك نظرياً في مصطلح العقد. فليس البيع الذي يقوم على الخيار كالصرف لاشتراط التقابض فيه، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال، ولا النّكاح لاشتراط الإشهاد.

والواضح، وهو الأكيد، أنّ الفقهاء الأوائل، لم يقدموا تعريفاً لمجلس العقد، إنّما تحدثوا عن أحكامه من خلال العقود، التي أهمها البيع، لتكرره على النّاس في حياتهم. ثم على ضوء تلك الأحكام صاغ المعاصرون تعاريفاً لمجلس العقد لا تخلو من نقد.

لذلك آثرت أن أنظر في أثر اتحاد مجلس العقد فيما اتصل بمسائل عقد النّكاح وحله. فإذا استوى ذلك عندنا، استطعنا أن ننظر في مسألة وقوع العقد الإلكتروني في النّكاح من عدمه.

المطلب الثاني: أثر اتحاد المجلس في عقد النّكاح وحله:

يقف الناظر في مسائل المجلس في النّكاح على أنّ جميعها يرجع إلى حضور أطراف العقد، وغيابهم أو غياب بعضهم، وصفة ذلك الحضور. حيث نقف على ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: إذا حضر المتعاقدان والشهود، يُنظر في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النّكاح مع اتحاد المجلس، وللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: اشتراط اتحاد المجلس، مع عدم اشتراط الفور، وهو مذهب "الحنفية"^٢، والصحيح عند "الحنابلة"^٣، فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو لم يصدر من العاقدين أو أحدهما ما يلغي الإيجاب بعد

^١ أطراف العقد هم المتعاقدان والشهود.

^٢ البلخي، نظام الدين، الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، الجزء الأول، ص ٢٦٩. السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٦، ص ٢١٢.

^٣ البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منهي الإرادات، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣ م، الجزء الثاني، ص ٦٣٣.

صدوره، كأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، أو يعرض الطرف الآخر فلا يجد ذلك القبول إيجاباً يرتبط به، فإنه لا ينعقد العقد، لأن المكان وإن كان واحداً إلا أن وجود الفاصل بين الإيجاب والقبول بالعمل الأجنبي منع الاتحاد حكماً.

هذا ومجلس عقد الزواج بالنسبة إلى التعاقد بطريق الرسالة أو الكتاب هو مجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب أمام الشهود، فلو بلغ الرسول الرسالة إلى المرأة ثم اشتغلت بشيء آخر، ثم قبلت فإنه لا ينعقد العقد، وكذلك لو قبلت في مجلس آخر لعدم اتحاد المجلس فيهما.

ولا يلزم من اشتراط اتحاد المجلس أن يكون القبول فور الإيجاب، لأن المراد كما ذكرنا ألا يوجد منهما أو من أحدهما ما يلغيه، فلو صدر الإيجاب وطال الوقت والمجلس قائم، ولم يوجد رجوع من الموجب، ولا اشتغال بشيء آخر ممن وجه إليه الإيجاب ثم صدر القبول انعقد العقد. هذا إذا كان العقد بين حاضرين، فإن كان بين غير حاضرين بكتاب مكتوب أو برسالة رسول فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب لأنه هو مجلس العقد في هذه الصورة كما قلنا.

القول الثاني: اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، واغتنروا فيه الفاصل اليسير، وهو قول "المالكية"^١، و"الشافعية"^٢، وقد استثنى "المالكية" من اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول أن يقول الشخص في مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان المشار إليها بقول خليل: وصح: إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض، وهل إن قيل بقرب موته تأويلان، فنص أصيغ على جوازها سواء طال زمان المرض أو قصر خلاف لمن اعتبر قصر الزمن، وقد خرحت هذا المسألة عن الأصل بالإجماع^٣.

وضبط الفاصل الكثير بأن يكون زمناً لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباً، والأولى ضبطه بالعرف.

^١ النفاوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، ص ٤. الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، الجزء ٥، ص ٤٧.

^٢ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٧، ص ٣٧.

^٣ النفاوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، ص ٦.

القول الثالث: صحة العقد مع اختلاف المجلس، وهو رواية للحنابلة، وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق^١.

المسألة الثانية، غياب المتعاقدين أو أحدهما، فلا خلاف في أنه لا يجوز وقوع العقد بغياهما أو أحدهما، ولا يُتصور ذلك إلا كتابة، أو سفارة^٢، أو توكيلا.

واختلف الفقهاء، في صحة عقد النكاح بالرسالة، كتابة أو سفارة. والأصل في صيغة العقد أن تكون بالكلام، وعليه اتفق الفقهاء، على أنه إذا كان العاقدان في مجلس واحد، وكانا قادرين على الكلام، فلا ينعقد النكاح بغيره كالكتابة. فلا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس^٣. فإن فهمت إشارته صح نكاحه بهاءً، ذلك أنّ الإشارة من الأخرس المفهمة كالنطق^٤، معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق^٥. واستدلوا على ذلك بأمور:

الأول: أن الأساس في عقد النكاح الإعلان، وبالكتابة يكون سرا.

والثاني: أن الشهادة شرط فيه، ولا اطلاع للشهود على النية بما يكون كتابة. فإن قالوا بعد المكاتبة: نوبنا، كانت الشهادة على إقرارهما لا على نفس العقد، فلا يصح.

واختلفوا، فيما إذا تعاقدا الزوجان كتابة ولم يكونا في مجلس واحد، على قولين:

فقال الجمهور عدا "الحنفية"، بجواز الكتابة المستبينة المرسومة في النكاح بين غائبين، إذ الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال باعتبار أن له حروفاً ومفهوماً يؤدي عن معنى معلوم^٦. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بالكتاب كما بلغ باللسان، حيث كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله، فحصل من ذلك أن

^١ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الاقتناع، الجزء ٣، ص ١٤٨.

^٢ السفارة، الرسول.

^٣ الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعارف، القاهرة، الجزء الثاني، ص ١٧.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، جزء ٧، ص ٤٩٦.

^٥ النووي، يحيى بن شرف، المجموع، الجزء ٤، ص ٣٤.

^٦ ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ص ٣٤٣.

^٧ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء ٦، ص ٢٥٣.

الكتاب تبليغ تام تقوم به الحجّة، فلما كان ذلك كذلك كان أولى أن يقع عقد النكاح بالكتاب كما يعقد بالخطاب.

واشترط "الحنفية" الكتابة للإيجاب وحده على أن يتم القبول باللفظ بعد قراءة الكتاب على الشهود. فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد وكذا لو قالت قبلت بخلاف ما إذا كان في جهة أخرى فكتب لها بالإيجاب فحضرت شاهدين وقرأته عليهما وقالت إن فلاناً كتب يخطبني فاشهدوا أنني زوجت نفسي منه فإن العقد يصح^١. وقول المرأة إنها زوجت نفسها في المثال صحيح عندهم لأن "الحنفية" لا يشترطون الولي في النكاح.

واشترط جمهور "الشافعية" النية لجواز التعاقد بالكتابة لا اعتبارهم الكتابة من باب الكناية^٢. وقال جماعة منهم بعدم الانعقاد بالكتابة مطلقاً^٣.

ونص "الحنفية"^٤، و"الحنابلة"^٥، على جواز النكاح سفارَةً، على أن يكون القبول في مجلس العلم، واشترط "المالكية"^٦، الفورية في الإيجاب حين العلم. أما "الشافعية"، فعندهم قول أنه لا ينعقد مطلقاً، وقول أنه ينعقد شرط القبول الفوري في مجلس بلوغ الخبر^٧.

واتفقوا، على أنه جواز أن يوكل الرجل غيره في عقد قرانه وكذا جاز لولي المرأة أن يوكل غيره في عقد قرانها شرط أن يكون الوكيل أهلاً للوكالة وصالحاً للولاية.

دليله حديث عُبَيْةِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أُنْتَرَضَى أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أُنْتَرَضِينَ أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٢، ص ٢٧٢.

^٢ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المذهب في فقه الإمام الشافعي، الجزء ٩، ص ١٦٢.

^٣ النووي، محي الدين بن شرف، المجموع، الجزء ٩، ص ١٦٧.

^٤ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، الجزء ٣، ص ١٩٨.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٤٣١.

^٦ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ٧، ص ٣٧.

^٧ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، الجزء ٣، ص ١٩٧.

صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْرٍ، فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ^١.

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرْحَبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ^٢.

وقيل أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك بعث به إلى النجاشي يزوجه إياها، وقيل الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها.

المسألة الثالثة، غياب الشهود، وفيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الجمهور^٣، بعدم انعقاد النكاح بغياهم، وأن حضورهم يعد شرطاً من شروط صحة النكاح، لا يصح النكاح إلا به.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

القول الثاني: وهو قول مالك^٤، أن النكاح ينعقد بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طليقة بائنة، لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة. وقول مالك يتوافق مع الجمهور كون الإشهاد واجباً لكنه يفرق بين زمن العقد وزمن البناء. قال الدسوقي: الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسّم صداقاً حتى مات، حديث رقم ١٨٤٦.

^٢ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الصداق، حديث رقم ١٨٣٩.

^٣ البائرتي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، الجزء ٢، ص ٣٥١-٣٥٢.

^٤ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء ٣، ص ١٩٢.

القول الثالث: أن النكاح يصح دون حضور الشهود مطلقاً^١.

قلت: قول مالك وأوثق وأصوب، وقول الجمهور أحوط، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: حكم النكاح بالعقد الإلكتروني:

الذي يُقصد بالعقد الإلكتروني، العقد الذي ينعقد بتلاقي إرادتي الإيجاب والقبول مُعبراً عنها عن بعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة التي تعتمد في استخدامها على دعائم الكترونية ووسائل التعبير عن الإرادة عبر الانترنت، سواء كان ذلك عن طريق المراسلة الكتابية كالإيميل وبرامج المحادثات الكتابية أو عن طريق المحادثات الصوتية أو المحادثات المرئية.

ويمكن تقسيم هذه العقود إلى نوعين، اعتباراً لصفة الوسائل الناقلة^٢:

القسم الأول، العقد الإلكتروني الذي يتم عن طريق النقل المباشر، واختلف في قياس مجلسه على الحضور، لانتقال اللفظ والصورة والكتابة مباشرة، فيكون العقد حقيقياً، أو على الغياب لافتراق الأبدان بعضها عن بعض، فيكون شبيهاً بعقد الغائبين.

فباعتبار قياسه على الحضور، لا تجزئ الكتابة لمن قدر على الكلام، ولا الصوت لمن قدر على الظهور والصوت معاً، فإن تم ذلك بإيجاب وقبول وقع العقد وصح من حيث النظر، إذا أمن التلاعب. وباعتبار قياسه على الغياب، فله صورتان:

الأولى، إذا تم الإيجاب بحضور الشهود عنده، فأشهدهم على ذلك وأعلن قبوله فقد تم العقد من حيث النظر، قياساً على العقد بالكتابة والسفارة، والله تعالى أعلم.

الثانية، إذا كان اتصال الشهود أيضاً عن بعد، فلا أجد له قياساً، ولم أجد من فصل الأمر هكذا، إنما جعلوه هو والصورة الأولى سواء، وليسوا سواء. ذلك أنه مما يشترط في الشهادة أن لا تكون شهادة على شهادة كأن يشهد شاهد على شهادة غيره، وأن تكون على علم وشهادته عن طريق الاتصال شهادة تشبه

^١ ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: صغير الأنصاري، دار المدينة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، الجزء ٤، ص ٤٦.

^٢ إبراهيم، باسم محمد سرحان، مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠١١م، ص ١٦٣.

ذلك، حيث إنها شهادة على ما وصل إليه أو نقله البث، وهي شهادة على علم فيما يستطيع أن يعاينه أو يعاينه غيره، فبُستأنس بها ولا تُؤخذ على وجه اليقين، والله تعالى أعلم.

القسم الثاني، العقد الإلكتروني الذي يتم عن طريق النقل غير المباشر، بمعنى أنه يتم عن طريق رسائل مسجلة كتابية أو صوتية أو مرئية. وهذا بين أنه تعاقد بين غائبين بالإرسال، فيكون مجلس العقد فيه عند وصول الرسالة واجتماع الشهود. فإذا وصل الإيجاب بأي وسيلة من وسائل النقل غير المباشر كتابةً كالإيميل أو عن طريق النقال أو التلغراف أو التلكس أو الفاكس، وكانت الكتابة واضحة مستبينة، أو كان تسجيلًا صوتيًا على شريط أو على هاتف ثابت أو بالإيميل أو مرئيًا كذلك، وكان الكلام واضحًا مستبنيًا، وأمين المنقول إليه من اضطراب المنقول أو حدوث اختراق أو خطأ، ثم أشهد على ذلك وأعلن قبوله فقد تم العقد، من حيث النظر، قياسًا على العقد بالكتابة والسفارة، والله تعالى أعلم.

قلت: والناظر في صفات أهل هذا الزمان من الغرر والخداع والمهاره في تقليد بعضهم بعضاً في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلم شخص بعينه وما هو إلا ممثل تقمص دوره. وبالنظر إلى تنوع برامج محاكاة الأصوات والصور بحيث لا يعدم أحد إمكان التلاعب بالبيانات المرسله أو المستقبله أو انتحال الشخصيات أو الاختراق، في النقل المباشر، وغير المباشر على السواء، إضافة إلى إمكان وجود بعض العوارض الفنية كانهضاع الصوت أو تشويشه ما ينتج عنه الاضطراب في تقرير القبول وعدمه والتالي جواز فهمه بخلاف ما كان. واعتباراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك.

ومع أن القصد من العقد الإلكتروني في النكاح محمول على نفس المجلس الذي يكون فيه الولي والمتعاقدين والشهود المعلومين في المجلس الحقيقي، إلا أنهم شاءت الظروف فلم يستطيعوا الاجتماع حقيقة بنفس المكان، إلا أن القول بجوازه سيفتح الباب لأتباع الشهوات أن يتعارف الشباب على الانترنت ويتفق بعضهم على زواج بعض، فيستشهدوا على العقد شهوداً من بلاد مختلفة، قد لا يكونوا مالمومين، في غيبة الولي، فيكون تشريعاً للزنا عياداً بالله. وسدا للذرائع يكون القول بعدم جواز إجراء عقد الزواج عبر الانترنت أقوى دليلاً أثبت. ويُنظر في الحالات الخاصة بحسبها ولا تُجوز إلا بيقين، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: حكم الطلاق الإلكتروني:

الأصل في الطلاق، اللفظ الصريح الموجه. ويقع بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية سواء كالكناية بقصد الطلاق، أو الكتابة البينة المعلومه المعنونة باسم الزوجة أو ملك اليمين الموجهة إليها

شخصياً، إذا اقترنت بالنية، حيث لا تحتل غير معنى الطلاق إنشاء أو إقرار أو نداء أو خبراً، أو يكون صريحاً في اللّغة أو في العرف. ويقع الطلاق بالإشارة من الأخرس، أو بإرسال رسول يبلغ الغائبة بإنّها مطلقة، فيطلقها نيابة عن الزوج. ولا يجب الإشهاد في الطلاق، والمشهور أنه يستحب^١.
ويُقصد بالطلاق الإلكتروني حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة أو كتابة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

أما حكم الرسائل النصّية التي فيها ما يدل على معنى الطلاق، فيُقاس على الكتابة، فيقع الطلاق بها إذا اقترنت بنية. ويُقاس اللفظ صوتاً بصورة أو بدونها على الحضور، فيقع به الطلاق. وهذا من حيث النظر، إذا أمن التلاعب والتزييف، والله تعالى أعلم.

^١ التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ-
٢٠٠٩م، الجزء ٤، ص ٢٠٤.

الباب الثالث: أثر المستجدات العلميّة في فقه الجنائيات والحدود (الزنا والاعتصاب
واللعان)

الفصل الأوّل: في الزنا وما يتفرع عنه.

الفصل الثاني: طرق الاثبات.

الفصل الثالث: التقنيات الحديثة كوسائل إثبات.

نتطرق في هذا الباب إلى أثر المستجدات العلميّة في مجال تقنية التسجيل والتصوير الفوتوغرافي ومجال التحليل البيولوجي، في فقه الأسرة وفقه الجنايات، من خلال بعض المسائل المتعلقة بالنسب واللعان والزنا والاعتصاب.

يتكوّن الباب من ثلاثة فصول:

عرضت في الفصل الأول، الأحكام الفقهية المتعلقة بالزنا واللواط والاعتصاب وعقوبة كل واحدة من تلك الجنايات.

وعرضت في الفصل الثاني، طرق اثبات تلك الجنايات.

وخصّصت الفصل الثالث لتفصيل طرق الإثبات الحديثة، كالبصمة الوراثية والتصوير المرئي. ومن خلالها وقفت على وصف كيفية عمل الصوت والصورة، وعمل آلات التسجيل الصوتي والتصوير المرئي، وطرق التزييف فيها. كما وقفت على وصف كيفية عمل التحليل الجيني لإثبات القرابة، ونسبة إمكان حدوث الخطأ فيها. وأنهيت بعرض أثر طرق الإثبات الحديثة في بناء الأحكام الفقهية.

الفصل الأول: في الزنا وما يتفرع عنه.

المبحث الأول: تعريف الزنا.

المبحث الثاني: تعريف اللواط.

المبحث الثالث: تعريف الاغتصاب.

المبحث الرابع: عقوبة الزنا.

المبحث الخامس: عقوبة اللواط.

المبحث السادس: عقوبة الاغتصاب.

المبحث الأول: حقيقة الزنا:

الزنا، في اللغة، بالمد والقصر، من زَنَى وَزَنَى، يزني زنى وزنا وزناء، بمعنى فَجَّرَ^١. وَزَنَى الرجل، وَزَنَت المرأة، أي أتى الرجل المرأة من غير نكاح، فكلاهما زان^٢.

والزنا، في اصطلاح الفقهاء^٣، كل وطء محرم عمداً، لا على سبيل الإكراه. وعلى هذا جرى القول عند الجمهور. حيث عرفه "المالكية" بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً^٤. وهو عند "الشافعية"، إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهي لا شبهة فيه^٥. وعرفه "الحنابلة"، بفعل الفاحشة في قبل أو في دبر^٦. وقيده "الحنفية" بوطء الرجل المرأة في القبل بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة^٧.

المبحث الثاني: تعريف اللواط:

اللواط في اللغة، اللُصوق^٨، وفي الحديث، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا: وَاللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَجَعَ فَقَالَ: كَيْفَ حَلَقْتُ أَيُّ بَيْئَةٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَعَزُّ عَلَيَّ، وَالْوَلْدُ الْلُوطُ^٩. ولواط الرجل لواطاً ولاوطاً، أي عمل قوم لوط^{١٠}، أي وطء الدُّبُر^{١١}، وسمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملوط به، أو لأنه فعل قوم لوط.

^١ الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مادة (زنى).

^٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (زنا).

^٣ والزنا، في القوانين الوضعية، يقصر الجريمة على المتزوجين حال قيام الزوجية، وهو عين العيب.

^٤ خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، مختصر خليل، تحقيق أحمد جاد، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ م، دار الحديث، القاهرة، ص ٢٤٠.

^٥ النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين، الجزء السابع، ص ٣٠٥.

^٦ البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منهي الإيرادات، الجزء ٣، ص ٣٤٣.

^٧ المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدئ، الجزء الثاني، ص ٣٤٤.

^٨ ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء ٥، ص ٢٢١.

^٩ البخاري، محمد بن اسماعيل، الأدب المفرد، بابُ الْوَلْدِ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، حديث رقم ٨٤.

^{١٠} الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧٥٠.

^{١١} الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، الجزء ٧، ص ٤٥١.

وسمى فقهاء المذاهب الأربعة^١، إدخال رجل حشفته الأصلية أو مقطوعها في دبر رجل أو امرأة وهما عالمان مختاران، لواطاً. فخرج عندهم عن حد الزنا، واندرج فيه عند الجمهور. واللواط انحراف مخالف لفطرة الله تعالى الذي جعل قبل المرأة الحلال محلاً للجماع.

وقد أجمع الفقهاء على أنه من كبائر الإثم والفواحش، وأنه من أغلظ الفواحش تحريماً^٢. كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتأثونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾. وفي الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لُوطِيًّا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لُوطِيًّا ثَلَاثًا^٣.

ويُنهي عن فعله، أي الوطء في الدبر، ولو تطاوعا بين زوجين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مُلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا^٤. وقوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً، وفي لفظ: امْرَأَتُهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً أَوْ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَّ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ^٥. وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^٦.

^١ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء الثاني، ص ٣٤٦. الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٨، ص ٣٨٩. الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٥، ص ٤٤٣. الفتوحى، محمد بن أحمد، النجدي، عثمان بن أحمد، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، الجزء ٥، ص ١٢٣.

^٢ الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الجزء ٧، ص ٤٠٣.

^٣ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، مُسْنَدُ بَنِي هَاشِمٍ، حديث رقم ٢٨٢٨.

^٤ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ، حديث رقم ١٨٨٥.

^٥ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كِتَابُ الطَّبِّ، بَابُ فِي الْكَاهِنِ، حديث رقم ٣٤٦٠.

^٦ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، حديث رقم ١١٧٦.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُنْظَرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا^١. وقال عليه الصلاة والسلام :
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ^٢.

وجاء التشديد فيه على لسان أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وفي الأثر: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ
: وَمِنْ أَيْنَ شِئْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : وَكَيْفَ شِئْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَذَا
يُرِيدُ السُّوءَ. قَالَ : لَا مَحَاشِيَ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ سِوَالِ عَبْدِ اللَّهِ : نَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ^٣. وعن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
أَبِي الْحَبَابِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أَحْمَضُهُنَّ ؟ قَالَ : وَمَا
التَّحْمِيضُ ؟ فَذَكَرْتُ الدُّبْرَ، فَقَالَ : هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟^٤. وروى أن عَلِيًّا نَادَى عَلَى الْمُنْبَرِ،
فَقَالَ : سَلُونِي سَلُونِي، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنْتَوَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتِ سَأَلَ اللَّهُ بِكَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَقُولُ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ^٥.

وعلى ذلك من خالفهم من الفقهاء والعلماء. وبذلك قال الأئمة الأربعة^٦. وقد كان طاووس وسعيد
ومجاهد وعطاء ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون : هو الكفر^٧. وقد حصل اليقين بطرق لا محيد
عنها نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أدبار النساء، وجزموا بتحريمه^٨. بل للزوجة التطليق على الزوج
بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا؛ كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها، نحو يا

^١ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه
من، حديث رقم ١٢٨٣٩.

^٢ أبو عوانة، يعقوب بن اسحاق، مستخرج أبو عوانة، مبدأ كتاب النكاح وما يشاكله، بيان إباحة إتيان الرجل امرأته من
دبرها في قبلها، وحظر، حديث رقم ٣٤٩٢.

^٣ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته في دبرها، حديث رقم ١١٧٣.

^٤ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته في دبرها، حديث رقم ١١٧٩.

^٥ سورة الأعراف: الآية ٨٠.

^٦ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه
من، حديث رقم ١٢٨٤٠.

^٧ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، النخيرة، الجزء ٤، ص ٤١٦.

^٨ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب إتيان النساء في أدبارهن، حديث رقم ١١٤٦.

^٩ الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، الجزء ١٤، ص ١٢٨.

بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعا ع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطبيق، كما هو ظاهر، وكوطنها في دبرها^١.

وفرّقوا، في اللواط، بين إتيان النساء وإتيان الذكور. فجعلوا إتيان النساء في أدبارهن لوطية صغرى، وإتيان الذكور لوطية كبرى. للحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى^٢.

والمفهوم المشتهر بين عموم الناس، أن اللواط مقتصر على إتيان الذكر الذكر. أما إتيان المرأة المرأة، فهو السحاق، وهو حرام، ولا حدّ فيه.

المبحث الثالث: تعريف الاغتصاب:

الاغتصاب في اللغة، أخذ الشيء عنوة وقهرا^٣، واغتصبت المرأة نفسها أي غلبت على الزنا^٤. فكل وطء بإكراه، فهو اغتصاب، ومعناه إرغام الرجل أو المرأة غيرهما على الوطء الحرام، دون رضا أو اختيار، أو بخداع. والذنب فيه أعظم، والعقوبة أشد.

فإن كان الإكراه، من ثالث، بأن يُرغم شخصين على الزنا أو اللواط أو السحاق، أو يرغم شخصا على وطء بهيمة، أو يدرب كلبا على إتيان بشر، كالذي نسمعه يحدث في السجون، فهي الحرابة. ومثله لم يكن يحدث عند السابقين، سُموا منهم عن هذه الأفعال الوضعية بحكم الفطرة.

وأكثر ما يرد الاغتصاب، عند الفقهاء، في أخذ المال عنوة وظلما وقهرا، وإن أوردته البعض للدلالة على غضب العرض والشرف. ولم يكن الاغتصاب أو الاكراه على الزنا منتشرا عند السابقين ولا مقبولا، إلا في الإماء، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾^٥. وكانوا يفعلون ذلك تكسبا بفروج إيمانهم، وقد نُهوا عنه نهيا جازما. فالفطرة تسمو بالأمة أن تكون عاهرة، ومن الظلم أن تُدفع

^١ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء ٣، ص ٢١٣.

^٢ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب النكاح، جُماع أبواب إتيان المرأة، حديث رقم ١٣٢٣٣.

^٣ الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص ١٢٠.

^٤ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الجزء ١، ص ١٧٠.

^٥ سورة النور: الآية ٣٣.

النساء للتكسب بفروجهن. وأظلم منه أن تدفعهن الدول بقوانينها إلى ذلك، ثم تأخذ عن ذلك الإتاوات والضرائب.

والأصل في الاغتصاب أنه من الحرابة^١. وتُطلق الحرابة على كل فعل فيه إفساد ومغالبة عليه عند انقطاع الغوث. ومنه إخافة السبيل، وترويع الآمن، وغصب المال والممتلكات، وهتك العرض، وقتل النفس مغالبة وظلماً، وحمل الناس على الكفر ومعصية أوامر الله، وكل إثم بُني على القهر وقصد الأذية فوق كونه إثماً.

والحرابة، عَلم على جريمة واضحة المعالم محدودة العقوبة. وقد سمّاها الأحناف السرقة الكبرى، لاشتمالها على ضرب من الإخفاء، وهو الإخفاء عن الإمام، ومن نصبه الإمام لحفظ الطريق، فكانت السرقة فيها مجازاً. وأما وصفها بالكبرى فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين، وضرر السرقة الصغرى يخص الملاك بأخذ أموالهم وهتك حرزهم^٢.

وبوب لها "الشافعية"، في مصنفاتهم، بقطع الطريق وحد قاطع الطريق. فتوهم البعض أن الحرابة، عندهم، هي قطع الطريق حصراً. وما وقفت على أحد من المتقدمين نص على ذلك. ومن أجمع تعاريف قطع الطريق، عندهم، أنه البروز لأخذ المال أو القتل، أو إرعاب مكابرة، اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث^٣.

^١ عرفها الحنفية، بالخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة من المرور وينقطع الطريق سواء كان من جماعة أو فرد، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول، ص ١٢٢. وعرفها المالكية، بالخروج لإخافة سبيل الطريق بأخذ المال أو القتل أو إرعاب أو لمجرد قطع الطريق، الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٨، ص ٤٢٧. وعرفها الشافعية، بالخروج لأخذ المال أو القتل أو إرعاب مكابرة مع البعد عن الغوث، الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، ص ١٨٠. وعرفها الحنابلة، باعتراض الناس بالسلاح وأخذ أموالهم قهراً ومجاهرة، أبو النحا المقدسي، موسى بن أحمد، الإقناع لطالب الإنتفاع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية بدار هجر، الطبعة الثانية، ١٩٩٨م، ص ٣٨٧.

^٢ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، الجزء الرابع، ص ٢٦٨.

^٣ الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: محمد عيتاني، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، ص ٢٣٥.

والأصل في ما تعلّق بالحراية، قوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .: .إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^١.

فَدَكَرَ اللهُ مَحَارِبَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَذَكَرَ الْإِفْسَادَ فِي الْأَرْضِ، كَسَبَبِينَ لَوْجُوبِ حَدِّ الْحَرَابَةِ الَّذِي جَعَلَهُ عَلَى التَّنَوُّعِ وَالْخِيَارِ، حَسَبَ تَقْدِيرِ الْوَاقِعِ. ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحَارِبُ أَحَدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفُسَادِ. وَعَلِمَ أَنَّ ذِكْرَ الْمَحَارِبَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ مَجَازٌ، وَمَعْنَاهَا لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَمَاهُمْ مَحَارِبِينَ لَهُ تَشْبِيهًا بِالْمَحَارِبِينَ حَقِيقَةً، لِأَنَّ الْمَخَالَفَ مَحَارِبَ وَإِنْ لَمْ يَحَارِبْ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى يَخَالِفُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْمَعَاصِي، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ يَحَارِبُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، وَأَوْلِيَاءَ رَسُولِهِ. فَأَمَّا الْفُسَادُ فَهُوَ الْقَتْلُ وَالْجِرَاحُ وَأَخْذُ الْأَمْوَالِ، وَإِخَافَةُ السَّبِيلِ^٢.

قلت: قطع الطريق وحمل السلاح والتهديد خارج العمران، حراية. والمنقول أن بعض الفقهاء قد حصر الحراية في ذلك، وفي ما نُقِلَ نظر. إذ لا أثر لقصرها على قطع الطريق مغالبة، غير ما ذكروا في سبب نزولها. والتفصيل الذي في القرآن على خلاف الحصر.

والناظر في كلام الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة، يستوقفه أن الكلام المنقول عنهم لم يُفقه. ذلك أنّ المروري عن حصر الحراية في قطع الطريق، هو تعبير عن انحصار هذا الجرم فيه في زمنهم، وأنّ غيره مما نراه اليوم لم يكن مُتَّصِرًا عندهم. والأصل في نقل أقوال الفقهاء، فقه أدلتهم لا نقل كلامهم وتنزيله على غير ما قصدوه.

وبيانه كلام بعض "الحنفية"، في اشتراط أن يكون قاطع الطريق جماعة، حيث قال: وإنما شرطنا أن يكونوا قوماً لأن قطاع الطريق محاربون بالنصّ والمحاربة عادة من قوم لهم منعة وشوكة يدفعون عن أنفسهم ويقوون على غيرهم بقوتهم. ولأن السبب هنا قطع الطريق، ولا ينقطع الطريق إلا بقوم لهم منعة^٣.

^١ سورة المائدة: الآيات ٣٣-٣٤.

^٢ الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي - دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ٥٤١.

^٣ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٩، ص ١٩٥.

فَعَلَّقَ شَرَطَ الْجَمَاعَةِ بِالْمَنْعَةِ. فَإِنْ حَصَلَتِ الْمَنْعَةُ مِنْ وَاحِدٍ لَسَبِبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا أَرَى إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا، إِذْ يَبْعَدُ عَنِ الْفَقْهَاءِ التَّنَاقُضَ الْمُحْضَ. وَمِنْ ثَمَّ لَا تُضْبَطُ الْحَرَابَةُ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنْ لَا تَحْصُلَ الْمَنْعَةُ بِغَيْرِ الْجَمَاعَةِ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا بِفَسَادِهِمْ، كَمَا ذَمَّ أَفْرَادًا.

فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مِنَ الْأَمَمِ، يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْآنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾^١.

وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ، قَوْمَ لُوطٍ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ .. أَلَيْسَ لَكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾^٢.

وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ، بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَصَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾^٣.

وَذَمَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مِنَ الْأَفْرَادِ، الْمَلِكَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^٤.

وَذَمَّ سُبْحَانَهُ، قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾^٥. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾^٦.

^١ سورة الكهف: الآية ٩٤.

^٢ سورة العنكبوت: الآيات ٢٨-٣٠.

^٣ سورة الإسراء: الآية ٤.

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٥٨.

^٥ سورة القصص: الآية ٤.

^٦ سورة العنكبوت: الآية ٣٩.

ولا يُخالف مشترط الجماعة في الحرابة في الحكم عما تصوره عقلا. مع جواز أن يُخالف في ذلك التصور. وعلى ذلك كان القول من أهل المذاهب، ومن أهل مذهبه أيضا. حيث قال بعضهم، يريد الحرابة: هي الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق، سواء أكان القطع من جماعة أم من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع^١.

واشترط "الحنابلة" أن يكون ذلك خارج العمران^٢. والأصل في قولهم، أنهم لم يتصوروا أن تقع الإغارة والفتك والغصب داخل العمران مع مشاهدة الناس، دون غوث وأخذ على يد الظالم، لأجل ما كان عليه الناس من المروءة. فلم يُتصور زمانٌ يقع فيه أن يُغصب مظلومٌ ماله أمام الناس أو عرضه على علمهم دون نجدة منهم. فإن ما دأبت عليه البشرية لما كانت على فطرتها، أن لا تترك ظالما متجبرا إلا أخذت على يديه، أو هو الاستعباد.

ولعله الموضوع، أن نقدم لأحد أبرز المواقف في هذا الباب: حلف الفضول. والأصل فيه أن رجلاً من زييد قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحناف، عبد الدار ومخزوماً وجملاً وسهماً وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر، وأنه لا مغيث له منهم، أوفى على أبي قبيس، الجبل المطل على الكعبة، عند طلوع الشمس، وقریش في أنديةهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته:

يا آل فهر لمظلومٍ بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر
ومُحرمٍ أشعثٍ لم يقضِ عمرته يا لرجالٍ وبين الحجر والحجر
إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدير

فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب وقال: ما لهذا متراك.

فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبدالله بن جدعان فصنع لهم طعاماً، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه، ما بلّ بحر صوفة، وما رسا ثبير وحراء مكانهما، وعلى التآسي في المعاش. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٧، ص ٩٠.

^٢ أبو النجا المقدسي، موسى بن أحمد، الإقناع لطالب الإنتفاع، ص ٣٨٧.

وقال الزبير بن عبدالمطلب في ذلك:

حلفت لنعقدن حلفاً عليهم
وإن كنا جميعاً أهل دار
نسمّيه الفضول إذا عقدنا يعزُّ
به الغريب لذي الجوار
ويعلم من حوالي البيت أنّاً
أباهُ الصَّيْمِ نمنع كل عارٍ

فإن كان مثله عار عند أهل الجاهلية على جاهليتهم، فإنه لا يُتصور أن يكون من أهل الاسلام وفيهم بعد أن أكرمنا الله بدينه ونبيه.

ونصرة المظلوم لا يخف عنها مستضعف ولا ذي قوة، إنّما هي المروءة والجود. والنبي صَلَّى الله عليه وسلم، على ما كان بينه وبين قريش، وعلى ما كان يحيطه قومه به من عداوة ورفض، ما منعه ذلك من غوث من لم يجد ناصرًا. من ذلك، أن رجلاً من أراش قدم بإبل له إلى مكّة، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام، فمطله بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صَلَّى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجلٍ يعديني على أبي الحكم بن هشام، فإني غريب، وابن سيل، وقد غلبني على حقي، فقال أهل المجلس: ترى ذلك - يهمزون به إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم؛ لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه، فهو يعديك عليه.

فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقام معه، فلما رأوه قام معه، قالوا لمن معهم: اتبعه؛ فانظر ما يصنع؟ فخرج إليه رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج، فخرج إليه، وما في وجهه قطرة دم، وقد امتقع لونه، فقال: أعط هذا الرجل حقّه، قال: لا يبرح حتى أعطيه الذي له، قال: فدخل، فخرج إليه بحقه، فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وقال للأراشي: الحقُّ لشأنك.

فأقبل الأراشي حتى وقف على المجلس، فقال: جزاه الله خيرًا، فقد أخذ الذي لي^١.

وعلى هذا كان النَّاسُ في سرعة نجدة الحق، فلا يقعد عن ذلك إلا العبيد والظلمة.

لكنها مدنيّة هذا الزمان، حيث سكت أهل الحق عن أهل الباطل. بل ولجوا لهم دُلاً، وربما نصرهم على اتیان الحق الذي يزعمونه. وإن انتصروا لحق ما انتصروا له نصر إغاثة، إلا أن يكون فيه مصلحة.

^١ ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، الجزء الثاني، ص ٣٥٦.

وحيث وقع، لم يعد الحكم متعلق بتصوره. فحصل أن يستوي في ذلك القول، بعدم اشتراط المكان في الحراية. فالقول باشتراطه، وإن قاله "الحنابلة"، كما ذكرنا، إلا أن المراد منه حصول الغوث والنصرة، لا التعلق بالمكان في حد ذاته، وإلا فلا فرق بين قفر الصحراء وقصر السلطان، والذي يجري داخل المدن أكثر ضررا، لجواز الهرب في الصحراء وضيق المخارج في المدن. وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى الفراء، من أنه إن كان في المصر، مثل أن كسبوا دارا، فكان أهل الدار بحيث لو صاحوا أدركهم الغوث، فليس مغالبيهم بقطاع طرق، لأنهم في موضع يلحقهم الغوث عادة، وإن حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله، أو محلة منفردة، بحيث لا يدركهم الغوث عادة، فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث، فأشبهه قطاع الطريق في الصحراء، والله تعالى أعلم.

ونقلوا، اشتراط بعض الفقهاء، وجود السلاح في اعتبار الحراية، وجماهير أهل المذاهب على عدم اشتراط وجوده^١. وإنما اشترط من اشترطه، لظنهم إمكان المقطوع عليه الدفاع عن نفسه. فتبين أن القول بوجود السلاح من عدمه، هو اعتبار إمكان الإخافة والسلب غصبا أو القتل. وحيث حصل ذلك بأي وسيلة ولو بالحيلة أو الخداع أو الغيلة، حصل المقصود، وحكم بالحراية. ولا يخرج قول عن هذا.

ولا فرق بين ذكر وأنثى، في حكم الحراية^٢. فقد يكون لها من القوة مثل ما لغيرهما، من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليها ما يجري على غيرها. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى اشتراط الذكورة في ذلك، وحبثهم في ذلك أن النساء أرق أفئدة وأضعف بنية فلا يتصور منهن ذلك. وكل تصورهم يُحال إلى عصرهم لا إلى عصرنا، فحيث وقع ما تصوروا عدم وقوعه لحق رأيهم برأي من اعتبروه، وحصل بذلك الإجماع.

ولا اشتراط للحرية. وقال بعضهم باشتراطها، وقولهم لا يستقيم، فإن قدرة البدن ودهاء العقل وغلبة الهوى والشيطان لا يتقدم فيها حر عن عبد إلا اكتسابا.

واختلف، في جواز وقوع الحراية في الفروج. ومرجع اختلاف الأولين عدم تصور ذلك لندرته عندهم. قال ابن العربي: لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي أمر قوم خرجوا محاربين في رفقة، فأخذوا

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٩، ص ٢٨٣. سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء ٦، ص ٣٠٣. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين، الجزء ٧، ص ٣٨٧. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٢، ص ٤٧٤.

^٢ المرجع السابق.

منهم امرأة، مغالبة على نفسها من زوجها، ومن جملة المسلمين معه، فاختلوا بها، ثم جد فيهم الطلب، فأخذوا وجئ بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم، ولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجاهل، وخصوصا في الفتيا والقضاء^١.

قلت: وبيان ما يمكن أن يتعلّق الإفساد فيه، قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَحَاسَدُوا، ولا تَتَّجِسُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ^٢.

فلا يخرج فساد في الأرض عن هذه الثلاثة: الدم والمال والعرض. وبهذا تتعلّق الحرابة.

ولا تحل الفروج إلا بكلمة الله، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٣. فدل قوله عليه الصلاة والسلام، على أنه لا طريق غير أمان الله وكلمته يُحل ذلك. فمن ابتغاها بغير ذلك، فإن كان مطاوعة فهو الزنا، وإن كان مغالبة، كالذي يحدث باستقواء ذي شوكة على ضعيف، أو قهرا، كالذي يحدث في السجون وأثناء التحقيق، أو حيلة، كأن يُسقى امرئ سكرًا ثم يُفعل به بلا إدراك منه، أو استغلالا كاستغلال المجنون أو ذي الحاجة، دخل في الحرابة.

^١ ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، الجزء الثاني، ص ٩٥.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب النِّبْرِ وَالصِّلَةِ وَالْأَدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَخِنْقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، حديث رقم ٤٧٧٨.

^٣ المصدر السابق، كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم ٢٢٢٤.

والانسان حر في اختياره بين الإيمان والكفر، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^١. وأن الإيمان والكفر أمر متعلق بالنفس، كما في قوله عز وجل: ﴿فَمَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾^٢. وحيث تعلق الإيمان بالنفس، استقل الذنب بصاحبه، كما هو قوله عز وجل: ﴿إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾^٣. وقوله عز وجل: ﴿مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾^٤. وحيث استقر ذلك، لم يؤاخذ أحد من ذنبه، في الدنيا، إلا ما كان له أثر على الناس، وهو قوله عز وجل: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي . . . فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾^٥.

ولا تُحْمَل هذه الحرية على أن يُظهر المرء معاصيه لله تعالى أمام الخلق، فإن ذلك منهي عنه، ففي الحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: اجتنبوا هذه القاذورات، التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد له صفحة نغم عليه كتاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه.

ومن تحدى أهل الإيمان بالجهر بالفجور، أو شكى ذنبه لولي الأمر، أخذ بمعصيته، فعوقب على قدرها. ففي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أشرف على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس، فقال: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَيَبِينَ حَظْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ اللَّهِ، وَلْيُسِرِّرْ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلَكِنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا^٦. فإن حمل أحد الناس على معصية الله تعالى ورد حكمه، على سبيل المغالبة عدُّ فعله حراية، ولو كان في قصر السلطان، أو كان السلطان نفسه. ولا يستثنى من الإفساد ملك ولا وال، كما هو قوله عز

^١ سورة الكهف: الآية ٢٩.

^٢ سورة يونس: الآية ١٠٨.

^٣ سورة الإسراء: الآية ٧.

^٤ سورة الإسراء: الآية ١٥.

^٥ سورة الزمر: الآيات ١٤-١٥.

^٦ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب اللقطة، باب ستر المسلم، حديث رقم ١٨٢٧٢.

وجل: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾^١. وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^٢.
ويُقَوِّم ولي الأمر في الدولة المسلمة كسائر الرعية، لا كما حال الأنظمة اليوم اعتباراً للحصانة السياسية أو الدبلوماسية. وعلى هذا كان خلفاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراشدين رضي الله عنهم^٣.
ولا فرق، كما بينا، بين أن تكون مغالبة النَّاس على الإثم، خارج المصر أو داخله، ولو من حاكم، وهو قول "المالكية". قال مالك: داخل المصر وخارجه سواء.

ولا تطبق الحدود إلا في الدولة المسلمة، التي تحل ما أحل الله وتحرم ما حرمه وتقيم العدل، فلا يتعالى ذي سلطان على ذي حاجة. لا الدول المتسمية بالاسلام، وإن غلبت نسبة المسلمين فيها. فإن الحد لا يقوم به إلا ولي أمر، وما كل حاكم بولي أمر.

وأجمعوا، أن من سرق نصاباً أو اغتصبه استوجب الحد، إذا توافرت بقية الشروط وانتقت الموانع. واختلفوا، في مقدار النَّصَاب. واختلفوا، فيمن سرق أو اغتصب مادون النَّصَاب^٤.

^١ سورة محمد: الآية ٢٢.

^٢ سورة النور: الآية ١٩.

^٣ لما بويج أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وعن موسى بن أبي عيسى قال: أتى عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . مشربة ابن حارثة فوجد محمد بن مسلمة فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحب، وكما يُحب من يحب لك الخير، أراك قوياً على جمع المال، عفيفاً عنه، عادلاً في قسمه، ولو ملت عدلتك كما يعدل السهم في الثقافة، فقال عمر: هاه، فقال: ولو ملت عدلتك كما يعدل السهم في الثقافة، فقال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. انظر: الجلال السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، الطبعة الثانية، ص ١٥٢.

^٤ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٧، ص ٦٦. ابن جزري، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، ص ٢٣٥. النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ١٠، ص ١١٠. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء ٦، ص ١٢٩.

واتفق الفقهاء، من "المالكية"^١، و"الحنفية"^٢، و"الشافعية"^٣، و"الحنابلة"^٤، على أن النَّصَاب شرط في حد السرقة، ولا اشتراط للنصاب في الحرابة، لمن غصب مالا مغالبة، عند "المالكية". والجمهور على اشتراطه، كما في السرقة. وقال أهل الظاهر ليس شرطاً^٥.

واختلفوا، في تقدير ذلك النَّصَاب.

فقال "المالكية"، هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم^٦. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً^٧. وعنها رضي الله عنها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه^٨. وفي رواية: أقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك^٩.

وخصه "الشافعية" بالذهب، فقالوا: هو ربع دينار من الذهب أو ما يثمنه ربع دينار من غير الذهب^{١٠}. واستدلوا، بحديث عائشة رضي الله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً^{١١}. وجه الدلالة، عندهم، أن الحديث صريح في مقدار النَّصَاب، وهو من الذهب حصراً ذلك أن الذهب هو المعول عليه في القيمة، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها. فأفاد أن العبرة في النَّصَاب الذهب، وهو المعول عليه^{١٢}. ذلك أن الصكاك القديمة كان يكتب فيها: عشرة دراهم وزن عشرة مثاقيل، فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرتها بها^{١٣}.

^١ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٤٤٧.

^٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٧، ص ٧٧.

^٣ الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، الجزء ٦، ص ١٤٧.

^٤ البيهقي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الاقناع، الجزء ٦، ص ١٣١.

^٥ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، الجزء ١١، ص ٣٥١.

^٦ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، الجزء ١٢، ص ١٤٢.

^٧ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله عز وجل: ﴿لوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟، حديث رقم ٦٤٣٦.

^٨ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنَصَابِهَا، حديث رقم ٣٢٩٣.

^٩ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب السَّرِقَةِ، جُمَاعُ أَبْوَابِ الْقُطْعِ فِي السَّرِقَةِ، حديث رقم ١٥٧٣١.

^{١٠} الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، الجزء ٦، ص ١٤٧.

^{١١} البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله عز وجل: ﴿لوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟، حديث رقم ٦٤٣٦.

^{١٢} زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب، الجزء ٤، ص ١٣٧.

^{١٣} العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء ١٢، ص ١٠٦.

وأجيبوا، بأنّ الفضة أيضا من أصول الجواهر وأثبتها، وهي قرينة الذهب، فتأخذ أحكامه كما هو حاصل في نصب الزكاة، وقيم المتلفات، ومقادير الديّات.

وقال "الحنابلة": ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عَرَضٌ قيمته كأحدهما^١. واستدلّوا، بنفس النصوص، وقدروا النصاب بربع دينار من الذهب، وثلاثة دراهم من الفضة. وقالوا أنه لما تبين أن كلا منه الذهب والفضة أصل مستقل بنفسه، واعتبارا لأن العروض تابعة لهما، فإنه إذا بلغ العرض قيمة أحدهما وجب القطع.

وقال "الحنفية": عشرة دراهم فما فوقها، واشترط أكثرهم أن تكون مضروبة^٢. واستدلّوا بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ ، قَالَ : لَا يُقَطَّعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ^٣. وهذا مرجوح بأصح منه، حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فيقدم الأصح، والله تعالى أعلم.

واستدلّوا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمَجْنِّ، وَثَمْنُ الْمَجْنِّ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ^٤.

ولا يُسَلَّمُ أَنْ ثَمَنُ الْمَجْنِّ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ. ففي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنٍّ ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ^٥.

والمجاهرة شرط في الحرابة، إذا كان مالا. فَإِنَّ أَخْذَ الْمَالِ إِنْ كَانَ خَفِيَةً عَنْ صَاحِبِهِ كَانَ سَرَقَةً، وَإِنْ كَانَ خَطْفًا وَهَرَبًا، كَانَ نَهْبًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَمَانَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ مَعَ إِظْهَارِ النَّصِيحَةِ لِمُصَاحِبِهِ كَانَ خِيَانَةً، وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْحِيلَةِ وَالِاسْتِغْلَالِ كَانَ اخْتِلَاسًا.

^١ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد ١٠، ص ٢٦٢.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٩، ص ١٣٧.

^٣ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لَا تُقَطَّعُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، حديث رقم ٢٧٥٥٨.

^٤ المصدر السابق، حديث رقم ٢٧٥٥٧.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله عز وجل: ﴿لِوَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟، حديث رقم ٦٤٤٥.

قلت: الأصل أنه لا شرط للمجاهرة في الاغتصاب، ما لا كان أو عرضاً، إذ قد يأخذ المال والعرض من صاحبه بإسكاره، فيُحكم فيه بالحرابة.

واختُلف في قتل الغيلة، الذي هو القتل على وجه التحيل والخديعة، أو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ، أيكون جرابة أو قتل عمد.

وهي عند "المالكية" من الحرابة، قال مالك: ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص، إنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص^١.

وهو قول "الحنابلة" في وجهه في المذهب. فلا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة، ومعناه أنه يرى قتله حداً، لأنه لو كان قصاصاً لكان فيه العفو^٢.

وضابط المسألة عند "المالكية"، أنهم رأوا أن القتل غيلة مفسدة عامة واقعة على المجتمع بأسره، فلا تخص المقتول ولا وليه فقط. ما جعله حقاً لله تعالى.

وقال الجمهور: "الحنفية"^٣، و"الشافعية"^٤، و"الحنابلة"^٥، في المشهور من مذهبهم، أن القتل غيلة موجب للقصاص، فقاسوه على القتل العمد، فجعلوا الأمر بيد أولياء القتيل، عفواً أو استيفاءً.

فُهِمَ ممّا أوردنا، أن المرء إذا غالب أحداً على أخذ ماله جهاراً بالقوة، أو خفيةً بأن يسقه سكرًا، بلا شبهة، لا لدفع مجاعة، أو سَفَكِ دمه، في غير مظلمة، أو هَتَكَ عرضه، أو أرغَمَه على معصية في نفسه، على وجه يمتنع فيه الغوث، فهو محارب، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، ولا حر وعبد، ولا قفر وعمران، ولو كان السلطان نفسه فعل ذلك، كان محارباً.

^١ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء ٤، ص ٦٥٣.

^٢ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد الفقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، المجلد الأول، ص ٣١٩.

^٣ الشيباني، محمد بن الحسن، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت - لبنان، ١٤٠٣هـ، الجزء ٤، ص ٣٧٢.

^٤ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٧، ص ٣٢٩.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٩، ص ٣٣٦.

المبحث الرابع: عقوبة الزنا:

عقوبة الزنا البحت تعم الزانية والزاني، لاشتراكهما في الجرم طوعية. وتختلف بين المحصن وغير المحصن.

فحدّ غير المحصن، الذي هو البالغ العاقل الذي لم يجامع في نكاح صحيح، جلد مائة، رجلا كان أو امرأة. لقوله عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١.

ولا يحلّ لأحد أن ينقص منها أو يزيد عليها. ولا لأحد استبدالها أو إيقاف تنفيذها. ولا يحق لولي الأمر في الدولة المسلمة العفو عنها كلا أو بعضا. ولا يحل إبداء الرأفة بهم، ولا تجاوز الحد في الحد، لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. ووجب استيفاء الحد أمام جمع من الناس، ليحصل الاتعاظ ويتحقق الردع، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

واختلفوا، هل يضم مع الجلد التغريب؟

فقال "الحنفية": لا يضم التغريب إلى الجلد حدا للزنا، إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغرب الزاني على قدر ما يرى أو يحبسه: لأن الله تعالى جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب، كان الجلد بعض الحد. فيكون زيادة على النّص، والزيادة عليه نسخ. ولا يجوز نسخ النّص بخبر الواحد. ولأن التغريب تعريض للمعرب على الزنا، لعدم استحيائه من معارفه وعشيرته^٢.

واستدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي، عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنْتٌ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا^٣.

واستدلوا، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنْتَ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِذَا زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيَعُوهَا وَلَوْ

^١ سورة النور: الآية ٢.

^٢ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ١٥.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الخدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث رقم ٣٩١١.

بِضْفِيرٍ^١. وعنه رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيُيَبِّغْهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ^٢. وفي لفظ: فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يَفْنِدْهَا^٣. فلم يذكر التغريب، فلو كان التغريب داخل في الحد لذكره رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم.

وقال "المالكية": يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة دون المرأة البكر الحرة الزانية لكونها عورة، وتغريبه: أن يُنْفَى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه^٤.

وَجَمَعَ قول "الشافعية"^٥، و"الحنابلة"^٦، بين الجلد والنفي أو التغريب عاما لمسافة تقصر فيها الصَّلَاة، لا فرق في ذلك بين الرجل البكر والمرأة البكر، غير أنه لا تُغْرَب المرأة وحدها بل مع محرم، لقوله صَلَّى الله عليه وسلم: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ^٧.

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةٌ، وَالرَّجْمُ^٨.

واستدلوا بقصة العسيف، وفيها أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذْنِ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ؛

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، حديث رقم ٦٤٧٨.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث رقم ٣٣١٧.

^٣ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، باب زنا الأمة، حديث رقم ١٣٦٦٨.

^٤ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨ م، الجزء الرابع، ص ٣٩٨.

^٥ ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الجزء ٩، ص ١٠٩.

^٦ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء ١٤، ص ٤٣.

^٧ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة، حديث رقم ١٠٥٠.

^٨ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث رقم ٣٣٠١.

الْوَلِيدَةُ وَالْعَنْمُ رُدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِئَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أَنْثَى إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا^١.

واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنُ : جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَرَبَ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ^٢.

وأجمع فقهاء المذاهب^٣، على أن حد الزاني المحصن، الذي هو الشيب من الرجال والنساء الذي جامع في نكاح صحيح، الرجم. والأدلة على ذلك من السنة القولية والفعلية.

وأجمعوا، على أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا تقبل الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم، لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٤.

وانتقوا، أن العقوبات المذكورة في الآية الكريمة، هي على التخيير والتنويع بحسب الجنايات، فاختلّفوا في ضبط ذلك.

فقال "الحنفية": هي على التنويع بحسب الجرم، فإن أخذ المحارب وقد أخذ مالا معصوماً بمقدار النّصاب قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل معصوماً ولم يأخذ مالا قتل به، وإن قتل النفس وأخذ المال، فالإمام مخير بين ثلاثة: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم قتلهم، وإن شاء قتلهم فقط، وإن شاء صلبهم، والمراد بالصلب هنا طعنه وتركه حتى يموت، ولا يُترك أكثر من ثلاثة أيام. فإذا أخذ قبل أن يقتل

^١ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم ٦٤٧١.

^٢ المصدر السابق، باب البكران يجلدان وينفيان، حديث رقم ٦٤٧٤.

^٣ المنياوي، محمود بن محمد، التمهيد، الجزء ٥، ص ٣٢٤. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ—٢٠٠٢م، ص ٥٧٢. النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المتقين، تحقيق: محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج، الطبعة الأولى، ص ٥٠٤. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الفكر، بيروت-لبنان، الجزء ١٠، ص ١٥٥.

^٤ سورة المائدة: الآيات ٣٣-٣٤.

نفساً أو يأخذ شيئاً حبس بعد التعزير حتى يتوب، وهو المراد بالنفي في الآية. حجتهم أن القتل وحده فيه القتل، وأخذ المال وحده فيه القطع، فلا يعقل أن يكون فيهما مع الإخافة القطع وحده^١.

وقال "المالكية"، أن من خرج لقطع الطريق وقدر عليه الإمام، اجتهد فيه بما يراه من هذه الأحكام، وأي الأحكام رأى فيها المصلحة جاز عليه وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً. والأصل أنه إن قتل كان الخيار بين قتله أو صلبه، وليس له تخيير في قطعه ونفيه، وإن رأى الإمام المصلحة في تركه تركه. فإذا أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. ويُخیر الإمام بين قتل أو صلب أو قطع من أخاف السبيل. والمرأة لا تصلب ولا تنفى، وحدها القطع من خلاف أو القتل المجرد^٢. حجتهم في ذلك ظاهر الآية^٣.

وقال "الشافعية"^٤، و"الحنابلة"^٥، أن من قتل وأخذ المال، قُتِلَ وصُلِبَ. ومن اقتصر على أخذ المال، قُطِعَت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن أخاف الطريق، ولم يَقْتَلْ ولم يأخذ مالاً، نُفِيَ من الأرض، والنفي عند "الشافعية"، تعزير وليس حداً، فيجوز التعزير بغيره، كما يجوز تركه إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. واحتجوا، بأن الجزاء يكون على قدر الجناية، فيزداد بزيادتها، وينقص بنقصانها، ولا يحسن، عقلاً، تعميم جزاء الجناية الكاملة بما يشمل جزاء الجناية القاصرة. ثم إن التخيير في الأحكام المختلفة، إنما يجري على ظاهره ما كان سبب الوجوب واحداً، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد. فإذا كان السبب مختلفاً، خرج التخيير عن ظاهره، ويكون الفرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه وقطع الطريق متنوع، وبين أنواعه تفاوت في الجريمة، فكان العقاب كذلك مختلفاً، وعلى بيان ذلك تُحمل الآية.

المبحث الخامس: عقوبة اللواط:

اختلف فقهاء المذاهب، في عقوبة اللواط. فإذا أتى الرجلُ الرجلَ، فقول أبي حنيفة، أن يعزر الفاعل ويودع في السجن حتى يموت أو يتوب. ولو اعتاد اللواط، أو تكرر منه، قتله الإمام في المرة

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع، ص ٩٤.

^٢ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٣٩١-٣٩٢.

^٣ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، ص ٣٥٠.

^٤ الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج، الجزء الثامن، ص ٣.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٢، ص ٤٧٥.

الثَّانِيَةَ سِوَاءَ كَانِ مَحْصِنًا أَوْ غَيْرِ مَحْصِنٍ^١. وَاسْتَدَلَّ "الْحَنْفِيَّة" فِي دَفْعِ الْقَتْلِ عَنِ اللُّوْطِيِّ، بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّيَ رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ^٢. وَجِهَ الدَّلَالَةَ: حَيْثُ حَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِبَاحَةَ الدَّمِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ، فَقَدْ خَرَجَ عَنِ ذَلِكَ اللُّوْطِيِّ، كَوْنَهُ لَيْسَ زَنًّا. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا^٣. وَجِهَ الدَّلَالَةَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَتْلَ.

قلت: هذه الأدلة لا يصح أن يحتج به في عدم القتل لورود غيره بالنص عليه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وفي لفظ: اِرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، اِرْجُمُوهُمَا جَمِيعًا^٤. وعنه رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَتَى بِبَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا^٥.

واستدلوا، بأنه استمتاع لا يستباح بعقد، فلم يجب فيه حد، كاستمتاع بمثله من الزوجة. قلت: أما الذي في الزوجة فقد يشتهر فيه، حل الاستمتاع عند غير العالم، أما هذا فلا شبهة فيه، والتالي لا يصح مثل هذا القياس.

واستدلوا بأنه ليس فيه معنى الزنا، لا عرفاً ولا عقلاً، فأما عرفاً فقالوا: أن الزنا اسم للوطي في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال لاط وما زنا وزنا وما لاط، ويقال فلان لوطي وفلان زاني فكذا يختلفان اسماً واختلاف الأسماء دليل اختلاف المعاني، ولهذا اختلف الصحابة في حد هذا الفعل، ولو

^١ الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٤، ص ٢٧.

^٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمخاريب والخصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث رقم ٣٢٧٧.

^٣ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، مسند بني هاشم، حديث رقم ٢٨٢٨.

^٤ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم ١٤٤٢.

^٥ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط، حديث رقم ٢٥٧٣.

^٦ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، سنن أبي داود كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم ٣٩٣٣.

كان هذا زنا لم يكن لاختلافهم معنى، لان موجب الزنا كان معلوما لهم بالنص فثبت أنه ليس بزنا ولا في معنى الزنا أيضا لما في الزنا من اشتباه الأنساب وتضييع الولد ولم يوجد ذلك في هذا الفعل إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل^١.

قلت: أما تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل ففي الحلال لا في الحرام، فلا يصح هذا القياس.

واستدلوا، عقلا، بأنه ليس في معناه فيما شرع له الحد وهو الزجر، لأن الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده ولا يغلب وجود هذا الفعل، لأن وجوده يتعلّق باختيار شخصين ولا اختيار إلا لداع يدعو إليه ولا داعي في جانب المحل أصلا، وفي الزنا وجد الداعي من الجانبين جميعا وهو الشهوة المركبة فيهما جميعا فلم يكن في معنى الزنا، فورود النصّ هناك ليس ورودا ههنا، وكذا اختلاف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم دليل على أن الواجب بهذا الفعل هو التعزير لوجهين: أحدهما أن التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد، والثاني أنه لا مجال للاجتهاد في الحد بل لا يعرف إلا بالتوقيف وللاجتهاد مجال في التعزير^٢.

وقالوا: إن اللواط محرمة عقلا وشرعا وطبعيا، بخلاف الزنا، فهو ليس بحرام طبعا فكانت أشد حرمة منه، وإنما لم يوجب الحد أبو حنيفة فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتها، وإنما عدم الوجوب فيها للتغليظ على الفاعل، لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء^٣.

وقال "الشافعية"، بأن اللواط كالزنا، وحدّه كحدّه. يُرجم المحصن، ويجلد البكر، دون تعزير بين الفاعل والمفعول به^٤. وهو قول صاحبي أبي حنيفة^٥، والصحيح عند "الحنابلة"^٦.

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٩، ص ١٥٩.

^٢ المرجع السابق.

^٣ الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية - دار الباز، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٧٥م، الجزء الثاني، ص ١٨٥.

^٤ الشرييني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٥، ص ٤٤٣.

^٥ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ٩، ص ٧٧.

^٦ المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المجلد ١٠، ص ١٧٦.

واستدلّوا عرفاً، بأن الزنا فاحشة، وأن هذا الفعل فاحشة، لقوله عز وجل: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^١.

واستدلّوا بحديث أبي موسى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان^٢.

وقالوا: أنّ اللواط في معنى الزنا، لأنّه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراماً لقصد سفح الماء. كالزنى في القبل بل فوقه، يعني أشد منه، لأنه في الزنا يتوهم منه حدوث ولد يعبد ربه ولا يتوهم في عمل قوم لوط فكان فوقه في تضييع الماء فكان أدعى إلى الزاجر ولا خفاء في كونه مشتهى لأنّ المحل إنّما يشتهى باللين والحرارة والدبر في هذا المعنى كالقبل ولهذا يرغب فيه العقلاء كما يرغبون في القبل ويكثر وقوعه كالزنا بل أكثر وأشد حرمة منه لأنه في الزنا يمكن إزالة الحرمة بالتزوج والشراء ولا يمكن في عمل قوم لوط فكان أدعى إلى الزاجر من هذا الوجه أيضاً^٣.

وقالوا: هو زنا، لأنه إيلاج في فرج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، فكان زنا كاليلاج في فرج المرأة^٤.

واستدلّوا بحكم ابن الزبير رضي الله عنه، فيما نُقِلَ عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في لواطه أربعة منهم قد أحصنوا بالنساء وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد^٥.

ورأى "المالكية"^٦، وجمهور "الحنابلة"^٧، وافقهم بعض "الشافعية"^٨، القتل مطلقاً للفاعل والمفعول به، سواء كانا محصنين أو غير محصنين.

^١ سورة الأعراف: الآية ٨٠.

^٢ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم ١٦٨١٠.

^٣ العيني، محمود بن أحمد، البناءة في شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الجزء ٦، ص ٣١٠.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، الجزء ١٠، ص ٨٣.

^٥ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم ١٧٤٨٧.

^٦ القيرواني، عبد الله بن أبي زيد، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص ١٢٩.

^٧ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء ٣٥، ص ٤٠٦.

^٨ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ١٠، ص ٩٠.

واستدلوا بالأحاديث الذي أوردناها، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ^١، وفي لفظ: اَرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، اَرْجُمُوهُمَا جَمِيعًا^٢. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا^٣.

واستدلوا بإجماع الصحابة على قتل اللوطي، فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهما على قتله، أي اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله^٤.

وفي السيرة، كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه في ذلك أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصَ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا مَا عَلِمْتُمْ، أَرَى أَنْ نَحْرِقَهُ بِالنَّارِ. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنهما في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق^٥.

وبه كان عمل أهل المدينة، بأن من عمل عمل أهل لوط، يرمم أحسن أم لم يحسن^٦.

واختلفوا في طريقة قتله. فقالوا: بالسيف كالمرتد. وقالوا: يرمم تغليظاً عليه. وقالوا: يهدم عليه جدار. وقالوا: يرمى من شاهق. وقالوا: يحرق بالنار^٧.

قلت: قول "المالكية" ومن وافقهم، أقرب للصواب. فإنه لا يُقاس الفرج على غيره، والمحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها، واتبان ما حُرِّمَ بالعقد الصحيح أشد من اتیان ما أُبِيحَ به، ووطء ما لا يُباح بحال أعظم جرماً من وطف ما يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ. ولا يُعَارِضُ أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

^١ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم ١٤٤٢.

^٢ ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، كِتَابُ الْأَخْذِ بِبَابِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، حديث رقم ٢٥٧٣.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، سنن أبي داود كِتَابُ الْأَخْذِ بِبَابِ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، حديث رقم ٣٩٣٣.

^٤ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ٤٠.

^٥ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ١٢، ص ٢٨٩.

^٦ الكاندهلوي، محمد زكرياء بن محمد، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، الجزء ١٣، ص ٣١٥.

^٧ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ١٠، ص ٩٠.

وسلم، بقتل الفاعل والمفعول به، محصنين أو غير محصنين، دون تفريق بين أن يكون المفعول به رجلاً أو امرأة، كسرا لشهوة الفسقة المتمردين. ولا يُرْكَن في هذا إلى رأي النَّاس وتمثلهم الرحمة، فإنه لا يتمثل الرحمة فيما يشدد فيه غضب الله تعالى إلا تُتَّبَع الشيطان والشهوة، وإن الله تعالى قد خسف بقوم لوط، لفعلهم، واستأصل بكرهم وثيبيهم.

المبحث السادس: عقوبة الاغتصاب:

تختص عقوبة الاغتصاب بالجاني أو الجناة، وهي على قولين: إما إلحاقاً لها بعقوبة الزنا واللواط، وإما إلحاقاً لها بعقوبة الحرابة. وتسقط العقوبة على المُكْرَه وغير المختار.

ونص "المالكية"^١، و"الشافعية"^٢، و"الحنابلة"^٣، على جمع الحد والحق، الذي للمرأة المغتصبة. ودُكِرَت المرأة كونها الأكثر ضعفاً فلا يُتَّصَر عندهم أن يغتصب الرجال من النساء. سئل مالك: رأيت لو أن رجلاً غصب امرأة أو زنى بصبيبة مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعاً في قول مالك؟ قال: قال مالك في الغصب إن الحد والصداق يجتمعان جميعاً على الرجل وأرى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة، وقد قال مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعه وعطاء وقال عطاء إن كان عبداً ففي رقبتة وقال ربيعة في النائمة إن على من أصابها الحد^٤. وقال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرة كانت أو ثيباً، إنَّها إن كانت حرة، فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة، فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله^٥.

قلت: وقول الفقهاء بحق المغتصبة في المهر، قول غاية في الفقه وغاية في الالتزام. ذلك أنَّها لا تعتبر زانية، ولا تعتبر جُمِعت في زنا، بل تُوجَر على صبرها واحتسابها في مصابها، فاستوجب ذلك مهر مثلها كما لو إنَّها جُمِعت بنكاح. وألْحِق الزنا بالمغتصب وحده، فاستوجب الحد.

^١ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الرابع، ص ٥٠٩.

^٢ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٣، ص ٢٦٤.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٧، ص ٢٧١.

^٤ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الرابع، ص ٥٠٩.

^٥ الكاندهلوي، محمد زكرياء بن محمد، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، الجزء ١٢، ص ١٩٤.

وترفع بعض الأنظمة العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذا من الهوان، وليس هو رأي الشريعة ، إنما هو قول المشرعين الذين منهم السكير والزاني والمغتصب والسارق والزنديق. وهو دليل على انتكاس الفطرة وحضيض الأخلاق.

ولا حد فيما دون الزنا واللواط والاعتصاب. ويعاقب مقترف مقدمات الزنا والمساحقة وإتيان البهائم والأموات تعزيراً^١.

واغتصاب الرجل زوجته، من المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام^٢. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من العجز في الرجل، وذكر عليه الصلاة والسلام، أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه^٣. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر^٤. وهذا التوجيه للرجل بضرورة حساب حق الزوجة منه، هو التوجيه نفسه للنساء بحساب حق الزوج منها، فلا تمتنع إذا أرادها الزوج، إلا لعذر صحيح من حيض أو نفاس أو نحوه من الموانع الشرعية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح^٥. ذلك أن المعاشرة الزوجية حق لكلا الزوجين، لا تقتصر، في نظر الشرع،

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٥، ص ٤٨٨.

- ابن فرحون، أبو عبد الله بن محمد اليعمرى، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، تحقيق: جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، الجزء الثاني، ص ١٩٤.

- زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب، الجزء ٤، ص ١٢٥. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٢، ص ٣٥١.

^٢ الحافظ العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، المغني عن حمل الأسفار، اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة دار طبرية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، الجزء الأول، ص ٤٠٢.

^٣ المرجع السابق.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ١٧٤٨.

^٥ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، حديث رقم ٤٩١٦.

على طرف واحد، وإنما هي المشاركة والاندماج من كلا الطرفين، كما هو قوله عز وجل: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾^١.

وبهذا نص علماء الشريعة سلفاً وخلفاً، قال الغزالي: ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله، حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر، فيهيح شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما آان الزوج سابقاً إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألد عندها^٢.

فإذا وقع أن أخل أحد الزوجين بحق الآخر، فاعتصب الثاني حقه منه، قهراً أو حيلة، فلا يستوجب ذلك عقوبة، لأنه إنما أخذ حقه وما تعدى.

فإن وقع الغصب في وطء الرجل زوجته في دبرها^٣، فالجمهور من "الحنفية"^٤، و"المالكية"^٥، و"الحنابلة"^٦، على وجوب تعزير الفاعل. وعللوا قولهم بأن واطئ دبر زوجته ارتكب كبيرة توجب الحد، وإنما مُنعت العقوبة عنه لشبهة كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع الرجل في الجملة، فأوجب بدلاً منه التعزير المناسب الذي يقطع هذه المفسدة^٧، وقال جماعة، بأن كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع الرجل في الجملة، أوردت شبهة تدرأ الحد والتعزير جميعاً^٨. وقول الجمهور أقرب للصواب.

^١ سورة البقرة: الآية ١٨٧.

^٢ الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار الفكر، الجزء الثاني، ص ٥٨.

^٣ تظاهرت نصوص الشرع على تحريمه، وأنه من الكبائر، وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث خزيمة رضي الله عنه، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ فلماً ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخريتين، أو في أي الخريتين، أو في أي الخريتين. وذكروا أن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يُخلق له، وأنه أشبه بالواط، وأن الذي هُيء لذلك الفرج.

^٤ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء الثاني، ص ١٥٥.

^٥ الخرشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي، الجزء الثالث، ص ٧٦.

^٦ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء الرابع، ص ٩٤.

^٧ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٢٢٨.

^٨ المرجع السابق.

فإذا أتى الرجل أجنبية في دبرها، فالقول عند "الحنفية"^١، أنه لا حد عليهما، ويعزران ويسجنان حتى يتوبا. و"المالكية"^٢، على حدهما كحد الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويُغْرَب، وافقهم بعض "الحنابلة"^٣. وقال "الشافعية"^٤، يرجمان محصنين كانا، أو غير محصنين.

فإذا أتى الرجل امرأة يريد اغتصابها، فقتلته، ولو غيلة، فلا شيء عليها^٥.

^١ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر، الجزء ٥، ص ٤٣.

^٢ الخرشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي، الجزء ٨، ص ٧٦.

^٣ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء ٦، ص ٩٥.

^٤ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء ١٠، ص ٩١.

^٥ دليله ما نقل الليث بن سعد، أنه قد أتى عمر بن الخطاب يوماً بفتى أمرد، وقد وجد قتيلاً ملقى على وجه الطريق، فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر، فشق ذلك عليه؛ فقال: اللهم أظفري بقاتله، حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبياً مولوداً ملقى بموضع القتل، فأتى به عمر؛ فقال: ظفرت بدم القتل إن شاء الله تعالى. وتجلت فراسته بأنه دفع الصبي إلى امرأة، وقال لها: قومي بشأنه، وخذي منا نفقته، وانظري من يأخذه منك؛ فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. فلما شب الصبي جاءت جارية، فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك، قالت: نعم، اذهبي به إليها، وأنا معك. فذهبت بالصبي والمرأة معها، حتى دخلت على سيدتها، فلما رآته أخذته فقبلته وضمته إليها؛ فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت عمر فأخبرته، فاشتمل على سيفه، ثم أقبل إلى منزل المرأة، فوجد أباهم متكئاً على باب داره، فقال له: يا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: جزاها الله خيراً يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق الله وحق أبيها، مع حسن صلاتها وصيامها، والقيام بدينها. فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها، فأزيدها رغبة في الخير، وأحثها عليه؛ فدخل أبوها، ودخل عمر معه، فأمر عمر من عندها فخرج، وبقي هو والمرأة في البيت، فكشف عمر عن السيف، وقال: أصدقيني، وإلا ضربت عنقك، وكان لا يكذب. فقالت: على رسلك، فوالله لأصدقن: إن عجوزاً كانت تدخل عليّ فأتخذها أمّاً، وكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة، وكنت لها بمنزلة البنت، حتى مضى لذلك حين، ثم إنَّها قالت: يا بنية، إنه قد عرض لي سفر، ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري. تقول الفتاة: فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد، فهياتته كهيئة الجارية، وأنتني به، لا أشك أنه جارية؛ فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية حتى اغتفاني يوماً وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، فاشتملت منه على هذا الصبي، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا والله خيرهما على ما أعلمتك. فقال عمر: صدقت، ثم أوصاها، ودعا لها وخرج، وقال لأبيها: نعمت الابنة ابنتك؛ ثم انصرف. انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، مكتبة المدني جدة، ص ٣٨.

الفصل الثّاني: طرق الإثبات.

المبحث الأوّل: معنى الإثبات.

المبحث الثّاني: الإقرار.

المبحث الثّالث: الشّهادة.

المبحث الرّابع: القرائن.

المبحث الأول: معنى الإثبات:

الإثبات في اللغة: إقامة الحجّة، والثبت^١، الدليل، ففي حديث أبي رمثة رضي الله عنه، قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته، قال أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا، قال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فافشعرتُ حين قال ذلك، وكنتُ أظنُّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يُشبهه الناس، فإذا بشرُّ ذو وفرةٍ، وبها ردع حياءٍ، وعليه بردان أخصران، فسلم عليه أبي، ثم جلسنا، فتحدثنا ساعةً، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ائبئك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: حقاً؟ قال: أشهدُ به، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من تئبيت شبهي بأبي، ومن حلف أبي عليّ^٢.

وهو معرفة الشيء حق المعرفة^٣، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي حائضٌ، فأمر أن يُراجِعها، قال: فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا تبتٍ، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقةً وهي حائضٌ، فأمر أن يراجِعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز، واستحقم^٤.

وثبت الأمر، صح وتحقق، وثبت الأمر، صحه وحققه، وأثبت الكتاب، سجله. وأثبت الحق: أقام حجته^٥.

ولم أقف على تعريف الإثبات عند قدامى الفقهاء. إلا أن معناه المشهور في استعمالاتهم، هو إقامة الحجّة ومعرفة الدليل^٦.

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (ثبت).

^٢ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، حديث أبي رمثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٦٩٧١.

^٣ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (ثبت).

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع، حديث رقم ٢٧٧٤.

^٥ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص ٩٣.

^٦ الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، دار البيان، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، ص ٢٨. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، الجزء ٦، ص ٣٨٩.

ويُراد بالإثبات، عندهم، معنيان: عام وخاص. فالعام، هو إقامة الحجّة على حق أو على واقعة مطلقاً. والخاص، هو إقامة الحجّة أمام القضاء، عند التنازع، بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية^١.

وفي الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ^٢.

وفي الحديث، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: اخْلِفْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلٍ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٣.

وعن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ^٤.

تعلق بالأحاديث ثلاث إضافات، تهم القضاء وحقوق الناس :

الأول، ما يضيفه الإنسان لغيره على الغير وهي شهادة.

الثاني، ما يضيفه الإنسان على نفسه لغيره، وهو الإقرار.

^١ التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، موسوعة الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، ص ١٣٦.

^٢ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبير، كتاب الدعوى والبيانات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث رقم ٢٠٦٠٤.

^٣ سورة آل عمران: الآية ٧٧.

^٤ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين، حديث رقم ٢٥٥١.

^٥ المصدر السابق، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا، حديث رقم ٦٦٠١.

الثالث، ما يضيفه الإنسان لنفسه على غيره، وهي الدعوى.

ودلت على أن حكم الحاكم أو القاضي، لا يُجَل ما حُكِم فيه في الباطن، بقضاء الظاهر، إذا علم المحكوم له بطلانه. وأنه لا يُقَبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى اثبات وبينة. حيث يوجد من النَّاس من لا رادع عنده ولا تقوى، حتى إذا سنحت له الفرصة ادَّعي دماء أناس وأموالهم. فإذا أقام المدعي بينة على دعواه حُكِم له بما ادعاه، والبينة كل ما بان به الحق واتضح. ولا يجوز الحكم إلا بما رتبته الشَّرْع، وإن غلب على الظَّن صدق المدعي. وأن الأصل في المسلم براءته من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت ببينة، وأنه يحرم إطلاق التهم مجردة، وتستوجب العقوبة بلا اثبات.

وقد ذكر بعض الفقهاء، طرقاً للإثبات وأحصوها عدداً. فزعم النقال أنهم حصروها فيما ذكروه، حتى قيل أنه لا يقبل من الخصوم غيرها، ولا يحكم القاضي إلا بناء عليها. وهذا كلام بين وهنه، إذ الأصل في الأدلة حصول العلم بالحادثة بأي طريق. ذلك أن لا أحد من الفقهاء صرح بحصر طرق الإثبات، بما يعني دفع غيرها. إنَّما كانوا يذكرون في أبواب القضاء والبيئات والدعاوى والشهادة تلك الطرق ويعددونها، ويناقشون المخالفين لهم في بعض الطرق الحكمية. فتناقل النقال، بلا فقه، أنهم يحصرون وسائل الإثبات فيما عدوه.

والحجة إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز المقطوع به^١. وهي على التفصيل أكثر من ذلك. وقد عدّها بعض الفقهاء سبع عشرة حجة: الشاهدان، الشاهدان واليمين، والأربعة في الزنا، والشاهد واليمين والمرأتان، واليمين والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في اللعان، وخمسون يميناً في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها بأن يتحالفا، ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما بيمينه والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقمط الحيطان، وشواهداها، واليد، فهذه هي الحجج التي يقضي بها الحاكم، وما عداه لا يقضي به عندنا، وفيها شبهات، واختلاف بين العلماء^٢.

^١ - ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق، الجزء ٧، ص ٢٠٦.

- ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٥، ص ٥٥٠.

٢ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، أنوار البروق في أنواء الفروق، الجزء ٤، ص ٨٢.

قلت: وكل ما ذكره، إنما كان للتمثيل لا الحصر. ذلك أنّ طرق الإثبات تختلف بحسب اختلاف الشيء المحكوم فيه، فإثبات حد الزنا غير الإثبات في القضايا المالية، وطرق ثبوت الأموال أوسع من طرق ثبوت الدماء.

وقد يتوسع بعض الفقهاء في العمل ببعض طرق الإثبات أكثر من غيره. والأصل في ذلك ما يرى كل واحد أنه يؤدي المطلوب، وهو تحقيق الحق.

وسأكتفي بذكر ثلاثة طرق للإثبات، هي الاقرار والشهادة القرائن، لتعلّقها بما نحن بصدد النظر فيه من مسائل اثبات النسب والزنا وما يدور حولها.

المبحث الثاني: الإقرار:

الإقرار في اللغة، الاعتراف، لا على وجه الابتداء، فإن كان على وجه الابتداء فهو الاعتراف. وضد الإقرار الجحد، وضد الاعتراف الإنكار. والاعتراف أعم والإقرار أخص. وهو مصدر أقر، من قر، أي ثبت وسكن وتمكّن. ويُجمَع على اقرارت. ويأتي بمعنى الاستقرار في المكان، فيقال: فلان لا يتقار في مكان، أي لا يستقر فيه^١.

وأقر بالحق أي أذعن له واعترف به بعد وقوفه عليه. وأقر ك على هذا الأمر، أي وافقك عليه^٢.

والإقرار، في اصطلاح جمهور الفقهاء، الإخبار عن ثبوت حقٍ للغير على المُخبر.

قال ابن تيمية: التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه، فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه، فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره: فإن كان مؤتمنا عليه، فهو مخبر، وإلا، فهو شاهد. فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فأخبارهم بعد العزل ليس إقرارا، وإنما هو خبر محض. وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر^٣.

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ٥، ص ٨٣.

^٢ الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، تحقيق: حسن نصار، وزارة الإعلام، الكويت، الطبعة الأولى، الجزء ١٣، ص ٣٩٥.

^٣ ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، كتاب الإقرار، الجزء ٥، ص ٥٨١.

والإقرار حُجَّةً بنفسه. ولا يتوقَّف ثبوت الحق به على حُكْم القضاء، فهو أقوى ما يُحكَّم به، وهو مقدَّم على البيِّنة، على أنَّ حجَّيته قاصرة على المُقر وحده، لقصور ولاية المُقر عن غيره، فيقتصر عليه، فلا يصحُّ إلزام أحدٍ بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنه شاركه في جريمته^١، وهذا ما جرى عليه القضاء في عهد الرسول، صَلَّى اللهُ عليه وسلم، فقد رُوِيَ أنَّ رجلاً جاء إلى النبي، صَلَّى اللهُ عليه وسلم، فقال: إنه قد زنى بامرأة، سمَّاهَا، فأرسل النبي، صَلَّى اللهُ عليه وسلم، إلى المرأة فدعاها، فسألها عمَّا قال، فأنكرت فحدَّه وتركها^٢.

ولا إقرار من غير مكلف، ولا من مجنون، ولا من فاقد عقل بنوم أو سكر، ولا من مُكره كالمسجون، ولا من محجور عليه كالسفيه.

ويصحُّ إقرار الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه.

وإذا ادعى امرؤ على امرئ بشيء، فصدقه المدعى عليه، صح تصديقه منه، واعتبر إقرارا يؤخذ به، وذلك قوله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: لا عذر لمن أقر.

المبحث الثالث: الشهادة:

الشَّهادة في اللِّغة، على معان، تُجمع في الخبر القاطع، مشاهدة ومعاينة، والاعلام والحضور والقسم^٣.

والشَّهادة من طرق القضاء، لقوله عز وجل: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾^٤.

وقد اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريفها.

^١ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ٣٨. ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق، الجزء ٧، ص ٢٠٢.

^٢ الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الجزء ٧، ص ١٢٧.

^٣ الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص ٣٢٤، مادة (شهد).

^٤ سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

فقال "الحنفية": هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى^١.

وقال "المالكية": هي إخبار عدل حاكما بما علم، ولو بأمر عام، ليحكم بمقتضاه^٢.

وقال "الشافعية": هي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد^٣.

وقال "الحنابلة": هي إخبار شخص بما علمه بلفظ خاص، كشهدت وأشهد^٤.

والأصل في الشهادة، أن تكون مباشرة، وأن يشهد الشاهد بما رأى وسمع فيما حضر. فإن لم يكن حاضرا، وسمع ممن حضر، وشهد، كانت شهادته شهادة على الشهادة. وإن لم يستطع الإدلاء بالشهادة فله أن يكتبها، لكنها لا تكون بقوة شهادة من حضر وأدلى.

ومن الشهادات، الشهادة بالشهرة العامة. ومنها، الشهادة بالتسامع، تواترا واستفاضة وأحادا.

ويشترط في الشاهد، الاسلام والبلوغ، لقوله عز وجل: ﴿وَأَشْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾^٥.

وانتقوا، على اشتراط العدالة فيه، لقوله عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾^٦.

^١ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير شرح الهداية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، الجزء ٧، ص ٣٦٤-٣٦٥.

^٢ ابن فرحون، برهان الدين محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الاول، ص ١٦٤.

^٣ الرملي، شمس الدين بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الجزء الرابع، ص ٣١٨.

^٤ البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الاقناع، تحقيق هلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء السادس، ص ٤٠٤.

^٥ سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

^٦ سورة الطلاق: الآية ٢.

والعدالة عند المالكيّة، المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر^١. وهي عند الحنفيّة، الاستقامة على أمر الاسلام، واعتدال العقل ومعارضة الهوى^٢. وعند الشافعيّة، اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر^٣. وعند الحنابلة، استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله^٤. ولا تقبل شهادة المجنون، ولا المعتوه، لغياب العقل عندهم. ولا سيء الحفظ، لوجوب أن يحفظ الشاهد ما يراه ويسمعه حتى يشهد عليه. ولا المغفل، لإمكان أن يغتفل فيختلط عليه ما يشهد به أو يُلقن فيأخذ بما ألقى إليه^٥.

واختلفوا في شهادة الأخرس الذي لا يتكلم. وعند "المالكيّة" تقبل إذا أشار وفُهمت إشارته^٦. واختلف القول عند الشافعيّة على قولين إذا فهمت إشارته^٧. واشترط الحنابلة الكتابة في شهادة الأخرس. وقال الحنفيّة بعدم قبولها مطلقا فهمت إشارته أم لم تفهم كتب أو لم يكتب^٨.

والأصل، في شهادة الأعمى، عدم جواز شهادة الأعمى على الأفعال المرئية كالسرقة والقتل والزنا، لاشتراط البصر في الشاهد وقت تحمّل الشهادة، وهذا مذهب "الحنفية"^٩، و"المالكية"^{١٠}، و"الشافعية"^{١١}، و"الحنابلة"^{١٢}، لأن الأفعال طريقها المشاهدة وذلك لا يمكن حصوله من الأعمى.

^١ الخطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، المجلد السادس، ص ١٥٠.

^٢ ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق، الجزء السابع، ص ١٠٥.

^٣ الشيرازي، ابراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الجزء الثاني، ص ٣٣٢.

^٤ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٤، ص ١٥٠.

^٥ الخطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، المجلد السادس، ص ١٥٤.

^٦ المرجع السابق.

^٧ الرملي، شمس الدين بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء ٤، ص ٣١٨. ابن المنذر، محمد بن ابراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، الجزء ٥، ص ٤٦.

^٨ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير شرح الهداية، الجزء ٧، ص ٣٦٦.

^٩ المرجع السابق، ص ٣٩٧.

^{١٠} الخطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، المجلد السادس، ص ١٥٤.

^{١١} الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، الجزء ٧، ص ٤٦.

^{١٢} ابن مفلح، محمد ابن مفلح، النكت والفوائد السنوية على مشكل المحرر، مكتبة المعارف، ١٤٠٤هـ، الجزء الثاني، ص

أمّا إذا تحمل الشّهادة وهو بصير ثم عمي بعد ذلك، فأبو حنيفة^١، وبعض "المالكية"^٢، على عدم قبول شهادة الأعمى. ورأى "الشافعية"^٣، و"الحنابلة"^٤، وبعض "الحنفية"^٥، و"المالكية"^٦، قبول شهادة من تحملها فيما يحتاج البصر إليه على وجهه قبل عروض العمى إليه.

ويرى الجمهور^٧، قبول شهادة الأعمى في الأقوال إذا تيقن الصوت. وقال "الحنفية"^٨، وبعض "الشافعية"^٩، بعدم قبولها.

ولا تقبل شهادة القريب، عند الجمهور^{١٠}. وخصها "الشافعية"^{١١}، بالوالدية، فلا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا ولا شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا. ولا تقبل شهادة ذوي المصلحة، خشية أن يحابي المشهود له بشهادته. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، إن كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمور الدنيا. فإذا كانت غضبا لله تعالى لأجل فسقه، فلا تسقط عند الجمهور.

واختلفوا، في شهادة الصبي المميز^{١٢}، على أقوال أربعة: الأول، عدم القبول مطلقا، وهو قول الجمهور. والثاني، القبول ممن هو في حالة العدالة، لإمكان الضبط منه، وقد حده البعض بعشر سنين،

^١ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٦، ص ١٢٩.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، المجلد السادس، ص ١٥٤.

^٣ الشريبي، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٢، ص ٦٤٠.

^٤ ابن مفلح، محمد ابن مفلح، النكت والفوائد السنوية على مشكل المحرر، الجزء الثاني، ص ٢٩٠.

^٥ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء ٣، ص ١٢١.

^٦ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، المجلد السادس، ص ١٥٤.

^٧ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، الجزء ٧، ص ٣٩٧. الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، ص ١٦٧. ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٩، ص ٤٣٤.

^٨ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٧، ص ٤٦.

^٩ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، الجزء ٧، ص ٣٩٧.

^{١٠} السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٦، ص ١٢١. ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء ٢، ص ٣٤٧. البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء ٦، ص ٤٢٨.

^{١١} الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٧، ص ٤٦.

^{١٢} الصبي: هو من لم يبلغ. ويتعلق التمييز، عند الجمهور، بفهم الخطاب ومقاصد الكلام، وحسن رد الجواب. وقال الحنفية، المميز من يعقل البيع والشاء بأن يعرف أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له. ولم يحده الجمهور بسن، لاختلاف الأفهام. وحجتهم، حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخلنا عليه، فقال لامرأة وفي رواية: لامرأته، متى يُصلي الصبي؟ فقالت: كان رجلاً منّا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة. قال الحنفية وجمهور الحنابلة، ينضبط بسبع سنين، حجتهم حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم

وهو قول عند الحنابلة. والثالث، قبول شهادة بعضهم على بعض، بشرط عدم تفرقهم، وهو قول عند الحنفية. والرابع، القبول في الجراح والقتل، وهو قول المالكية.

ويختلف عدد الشهود وجنسهم، بحسب المشهود عليه. فمن الأمور ما تقبل شهادة الرجال خاصة، ولا تقبل شهادة النساء فيها، كالزنا وشرطه أربعة رجال عدول، لقوله عز وجل: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ﴾^١. وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^٢. وقوله عز وجل: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾^٣. ومنها، ما شرطه ثلاثة رجال، كالغني إذا ادعى الإعسار، لحديث قبيصة بن معارق، وفيه: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَمِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَأَمَرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا^٤. ومنها، ما شرطه رجلان، أو رجل وامرأتان، كالدين، وهو قوله عز وجل: ﴿وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾^٥. وليس بمال ولا يقصد به المال، كالنكاح، كما هو قوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدِي عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ^٦، وكالطلاق والوصايا. وتستفرد النساء بالشهادة فيما يختفي عن الرجال غالباً من أمور النساء، كالرضاع وحيض وعيب، ويكتفى

بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وَوُعِلَ الْبُلُوغُ، الَّذِي هُوَ حَدُّ الصَّغَرِ، بِالِاحْتِلَامِ لِلذَّكَرِ وَظُهُورِ الْحَيْضِ لِلْمَرْأَةِ. انظر: حق، أي، بيدونغ، إم إيه آر، وسيتار، أ. (٢٠١٨)، أثر صغر السن في جنائية القتل (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي)، مجلة الأحكام الشرعية والقانونية، ٣ (٢)، ١٥١-١٧٠.

^١ سورة النساء: الآية ١٥.

^٢ سورة النور: الآية ٤.

^٣ سورة النور: الآية ١٣.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب مَنْ تَحَلَّى لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حديث رقم ١٨٠٦.

^٥ سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

^٦ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الصغير، كتاب النكاح، باب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ، حديث رقم ١٨٦٨.

فيه بشهادة امرأة عدل، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحیضهن^١. وعن ابن شهاب، قال: مَصَّتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينُ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبَلُ النِّسَاءُ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَّاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ^٢. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : مَصَّتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعَيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحَدَّهَا فِي الْإِسْتِهْلَالِ ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ^٣.

وانتقوا، أعني جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابليّة، على أن شهادة المرأة لا تُقبل في القصاص، منفردات كن أو مع الرجال^٤. خالفهم الظاهرية، بتجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولو كن منفردات^٥.

واختلفوا في جواز قبول شهادة غير المسلم، والجمهور على عدم صحة شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم، لا في السفر ولا في الحضر. وقال الحنابليّة والظاهرية بجواز قبول شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم في الوصية عند فقد المسلم في السفر^٦.

المبحث الرابع: القرائن:

القرائن جمع قرينة، من الفعل قرن، أي جمع. يقال: قرن الشيء بالشيء، أي جمع بينهما، وقرن الشيء إلى الشيء أي وصله وشد ويقال أيضاً: اقترنا أي تلازما وتصاحباً، والقرين، الزوج، والقرينة، الزوجة،

^١ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرِّضَاعِ وَالنُّفَاسِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ١٤٩١٩.

^٢ المصدر السابق، حديث رقم ١٤٩٢٠.

^٣ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ، مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٢٠٣٠٤.

^٤ ابن فرحون، برهان الدين محمد، تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الاول، ص ٣٢٦-٣٢٧.

^٥ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ١٥٧.

^٦ القرافي، أحمد بن ادريس المالكي، النخيرة، الجزء ١٠، ص ٢١٢.

لأنهما متلازمان متصاحبان^١. وبه تسمى الحجّ، بحجّ القران، متى جمع الحجّ بالعمرة، بإحرام واحد^٢. وتأتي القرينة بمعنى الأمانة والعلامة^٣.

والقرينة، عند الفقهاء، العلامة الدالة على الحكم بما يغلب على الظنّ اقتترانه بها. وإن شئت قلت: كل ما يُمكن المُحكّم من اكتشاف الحق في ما تُنوّع فيه. وإن شئت قلت: ما يستخلص به المُحكّم نتيجة معينة كانت مجهولة لديه من واقعة معلومة قام عليها دليل إثبات^٤.

ومع أن دلالة القرينة في الأصل ظنيّة، تقوم على ترتيب الأحوال عقلا، باستجلاء ما يصاحبها في العادة وتكون علامة دالة عليه، كأن يكون الحمل دلالة على وقوع الوطء في الغالب، دون يقين فيه، إلا إنّها قد تصل إلى حد لا يمكن إنكاره، كالقول بأن الحمل دلالة على وقوع الإلقاح يقينا، إذ قد يحصل الحمل طبيا بدفع حيوان الذكورة في فرج المرأة، أو بحصول اللقاح خارجا وغرسه في الرحم، دون حصول الوطء. ومثله أن يوجد عين المسروق لدى شخص، فقد يكون ابتاعه من السارق دون علم به.

وحيث أن القرينة في معظم أحوالها لا تؤدي إلى اليقين في إثبات الفعل لفاعله، فقد اختلف الفقهاء في اعتبارها وسيلة إثبات، على قولين: قول باعتبارها وسيلة إثبات وقول يرفض ذلك. واختلف من نقل ذلك في تحديد من قال بالقول الأوّل، ومن قال بالقول الثاني^٥.

^١ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص ٧٦٤.

^٢ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (قرن).

^٣ الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص ٥٣٣، مادة (قرن).

^٤ اسماعيل، مساعد أحمد إبراهيم، (٢٠١٣)، أثر القرينة في إثبات التهمة على الجاني-دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية العلوم الإسلامية، ٢٠١٣، المجلد ٧، العدد ١٧، الصفحات ١٩٤-٢٢٣.

^٥ فنقل بعضهم أن القول بالاعتبار هو قول الجمهور، خالفهم بعض "المالكية". انظر: أحمد إبراهيم إسماعيل، أثر القرينة في إثبات التهمة على الجاني: دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل كلية العلوم الإسلامية، المجلد ٧، العدد ١٣، ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣ م. ونقل آخرون أن القول بالاعتبار، هو قول ابن الغرس والزيعلّي وابن عابدين والطرابلسي من "الحنفية"، وابن فرحون وابن ابن جزيء وابن الفرس من "المالكية"، وابن تيمية وابن القيم من "الحنابلة"، خالفهم الخير الرملي وابن نجيم والأفندي. انظر: محمد شحود أحمد خرفان، الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات الإجتماعية، العدد ٢٤، يناير-يونيو ٢٠٠٧ م. ونقل آخرون أن القول بالاعتبار هو قول "المالكية" وقول عند "الحنابلة"، والتالي لم يبلغ الحد فيوصف بالجمهور، خالفهم "الحنفية" و"الشافعية" وقول عند "الحنابلة". انظر: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر، القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي، مجلة العدل، عدد شوال ١٤٢٦ هـ. ونقل آخرون أن جمهور أصحاب المذاهب على اعتبار القرينة وسيلة للإثبات، وذكر من صرح بذلك من "الحنفية"، كالزيعلّي والطرابلسي وابن الغرس وابن عابدين، ومن "المالكية" ابن الفرس وابن جزيء والمازري وابن فرحون، ومن "الشافعية" العز بن عبد السلام وابن أبي

قلت: وهذا أحد أبواب عدم فقه كلام الفقهاء، حتى يذكر الفقيه، كابن عابدين، مؤيدا ومخالفا، وهو من الغلط في النقل. ذلك أن الاختلاف في كثير من المسائل يكون لفظيا، وقد يكون القول مضبوطا بتصوير الفقيه وواقعه فيكون فتوى لا حكما، فيأتي من يزعم أنه خلاف بين الفقهاء، فيما هم متفقون، لأجل قلة الفهم والتبصر بأقوالهم.

ومن راجع كلام الفقهاء يعلم أنه ما من اختلاف في أن القرائن حجة يقوم بها الدليل ويصح العمل بها بشروطها، ويكون اعتبارها حجة بوجه عام لا على سبيل التفصيل. ذلك أن الأصل في القرائن أن منها ما يقوى، حتى يُفِيد القطع، وهذه لا خلاف بين العلماء في اعتبارها حجة. ومنها ما يَضْعُف، ولا يَنْهَضُ بالإثبات، وهذه لا خلاف في عدم اعتبارها، إلا من باب الاستتاس.

وربما اختلط عليهم قول الشافعي رحمه الله: إن أحكام الله عز وجل ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظنّ وإن كانت له عليه دلائل قريبة، فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالأمر البين، وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه، كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه، لأنه أباح الدم بالكفر، وإن كان قولاً، فلا يجوز في شيء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر، لا بالدلائل^١. وهذا أمر خاص، احترازا من الظلم.

قلت: وحاصل مذهب الشافعي رفضه للقرينة التي تستقوي على حكم الشرع، كقرينة الريبة التي توجب التعذيب، وقرينة الشك في النوايا التي تمنع من الحقوق، أو توجب له المعاملة بنقيض المقصود، أما أن يستفاد من هذه القرائن فيما لا يخالف الشرع فهذا لا يمنع منه.

وقد ذكر إجماع الفقهاء على اعتبار القرينة حجة إثبات، غير واحد من أهل العلم، منهم القرطبي رحمه الله، حيث قال: قال علماءنا: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، يريد قوله عز وجل: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾^٢. قَرَنَ

الدم، وذكر من "الحنابلة" ابن القيم. ثم ذكر من خالفهم، تصريحاً بأن القرائن لا يصح اعتبارها وسيلة إثبات، كالجصاص وابن نجيم وابن عابدين من "الحنفية" والقرافي من "المالكية". انظر: عكيلة، نبيلة محمد درويش، رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي، إشراف: مازن اسماعيل مصباح هنية، قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، عدد شوال ١٤٢٦هـ، ص ١١-١٢.

^١ الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٧، ص ٣٠٤.

^٢ سورة يوسف: الآية ١٨.

الله تعالى بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف، وهو لابس القميص، ويسلم القميص، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص، فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه^١. ومنهم ابن فرحون وقد نقل كلام ابن العربي وأيده. قال ابن العربي: على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بالترجيح، وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها. وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة، وبعضها قال بها "المالكية" خاصة، وذكر خمسين مسألة تدل على العمل بالقرائن والأمارات^٢.

والفعل أدل من اللفظ في هذه القضايا. فقد أجمع الفقهاء، مثلاً، على أن المولود إذا استهل بالبكاء ونحوه فعلت حياته ثم مات أنه يثبت حقه في مشروعية الصلاة عليه ويتبع ذلك الغسل والتكفين والدفن ونحوه. وأجمعوا على أن العين في يد اثنين وليس لواحد بينة عليها إنَّها تقسم بينهما لقرينة وضع اليد الدالة على الملك. وأجمعوا على أن الدفين إذا كان عليه علامة الكفر كالصليب، كان ركازاً، فيجب فيه الخمس لبيت المال، والباقي لواجده، وإن كان عليه علامة المسلمين أخذ حكم اللقطة. وأجمعوا على أن المرأة إذا أهديت للرجل ليلة زفافها جاز وطؤها وإن لم يشهد عدلان على ذلك، لأن العادة أن لا تزف إلا المعقود عليها، فكان زفافها دليل على إنَّها امرأته^٣.

واستدلوا، لاعتبار القرائن حجة إثبات، بقوله عز وجل: ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾^٤. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى يعقوب بقميص يوسف، فلم ير فيه خرقاً، قال: كذبتم، لو أكله السبع لخرق قميصه. فإن مجيئهم بالثوب عليه دم ولم يخرق، علامة واضحة على كذبهم.

وقوله عز وجل: ﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .. قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

^١ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء ٩، ص ٤٩.

^٢ ابن فرحون، برهان الدين محمد، تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني، ص ٩٥.

^٣ ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، الجزء ٥، ص ٤٢.

- الغنائم، قذافي عزات، (٢٠٠٩)، أحكام استهلال المولود في الفقه الإسلامي، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد ٣٦، (ملحق)، ص ٨٥٥-٨٦٨.

^٤ سورة يوسف: الآية ١٨.

كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ .. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ^١.

قلت: وفي هذه القضية خاصة، حصل الحكم بالشهادة والقرينة. فإنه لا يسمى شاهداً إلا إذا حضر الواقعة، والبين أنه صغير في المهد قد أنطقه الله تعالى، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَّتْ بِي رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ؟ قَالُوا: مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادُهَا سَقَطَ مَشِطُهَا مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَقَالَتْ ابْنَةُ فِرْعَوْنَ أَبِي؟ قَالَتْ: رَبِّي هُوَ رَبُّكَ وَرَبُّ أَبِيكَ، قَالَتْ: أَوْلَاكَ رَبُّ غَيْرِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَاهَا فَقَالَ: أَلَاكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِبَقْرَةٍ مِنْ نَحَاسٍ فَأَحْمَيْتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا لِتَلْقَى فِيهَا وَأَوْلَادَهَا، فَأَلْقَوْا وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى بَلَغَ رَضِيعًا فِيهِمْ فَقَالَ: قَعِي يَا أُمَّهُ وَلَا تَقَاعَسِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، قَالَ: وَتَكَلَّمُ أَرْبَعَةً وَهِيَ صَغَارٌ: هَذَا وَشَاهِدُ يَوْسُفَ وَصَاحِبُ جَرِيحٍ وَعَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ^٢.

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَغَلَبَ عَلَى الزَّرْعِ وَالْأَرْضِ وَالنَّخْلِ فَصَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبِيضَاءُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يَغَيَّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ فغَيَّبُوا مَنْكَأً فِيهِ مَالٌ وَحَلِيٌّ لِحَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ كَانَ أَحْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أَجْلَبَتِ النَّضِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّ حَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ مَا فَعَلَ مَسْئُكَ حَيِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ قَالَ أَذْهَبْتُهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ قَالَ الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الزُّبَيْرِ فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ خَرْبَةً فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ حَيًّا يَطُوفُ فِي خَرْبَةِ هَا هُنَا فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي الْخَرْبَةِ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي أَبِي الْحَقِيقِ وَأَحْدَهُمَا زَوْجٌ صَفِيَّةً بِالنَّكَثِ الَّذِي نَكثوا^٣.

واستدلوا بأحاديث كثيرة كلها تدل على وقوع اعتبار القرينة دليلاً للإثبات. على أن لا يعمل فيها بالظن. وهذا ما لا يجحده فقيه، كما هو قوله عز وجل: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ

^١ سورة يوسف: الآيات ٢٥-٢٨.

^٢ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، مسند بني هاشم، حديث رقم ٢٧٤٧.

^٣ ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب المزارعة، ذكر خبر ثالث يصرح بأن الرجز عن المخابرة والمزارعة اللتين نهي، حديث رقم ٥٢٩٠.

الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١﴾. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ٢.

والنبي صلى الله عليه وسلم، كما عمل بالقرائن حين دلت على اليقين، تركها حين كان فيها ريبية وشك. كما في حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بغير بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فلانة فقد ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ٣. فحيث ظهرت الأمارات على غير اليقين لم يَقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدا على المشكوك فيه. وهذا يحيلنا إلى شروط القاضي إذا احتكم إلى القرينة، بأن لا ينزل شكا موضع اليقين.

فلا بد للقاضي الذي ينظر في القرائن أن لا يحكم بها حتى يكون له فقه بأحكام الحوادث الكلية، وله فقه في الوقائع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والباطل، كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذَّنْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَهُمَا، فَأُصْبِحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشَقُّ الْغُلَامِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشَقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا، فَقَالَ: هُوَ ابْنُكَ، فَقَضَى بِهِ لَهَا ٤. فدل امتناع الصغرى عن رحمة الأمومة فيها، فقضى لها بالولد.

ومنه، أن امرأة أتت عمر رضي الله عنه، فقالت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَوَّجِي خَيْرَ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْزَرُهُ أَنْ أَشْكُوهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ. فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُوْرٍ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ وَلَا عَدْوَى أَجْمَل. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: تَرَعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ رَوْجِهَا نَصِيبٌ. قَالَ: فَإِذَا فَهَمْتَ ذَلِكَ فَأَفْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ

١ سورة يونس: الآية ٣٦.

٢ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب البرِّ والصِّلَةِ وَالْأَدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ، وَالنَّجْسِ، وَالنَّافِسِ، وَالنَّتَاجِشِ وَنَحْوِهَا، حديث رقم ٤٧٧٤.

٣ ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، كتابُ الخُدُودِ، بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ، حديث رقم ٢٥٥٩.

٤ أبو عوانة، يعقوب بن اسحاق، مستخرج أبي عوانة، مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَحْكَامِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزَعَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيَقَرَّ الْمُنْكَرُ، حديث رقم ٥١٨٣.

النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمٌ يُفْطِرُ، وَيُعِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ لَيْالٍ لَيْلَةٌ يَبِيتُ عِنْدَهَا^١.

واختلفوا، في إثبات الحدود بالقرائن، على قولين:

فقال "المالكية"^٢، و"الحنابلة"^٣: تثبت الحدود بالقرائن. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَزَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ النِّبْيَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ^٤. واستدلوا، بثبوت حد الخمر على من وجدت منه رائحته أو قاءها، فإنه لا يقيؤها حتى يشربها.

وقال "الحنفية"^٥، و"الشافعية"^٦، لا تثبت الحدود بالقرائن. استدلوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْرَعُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ^٧.

^١ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب الطلاق، باب حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَأُقُ، حديث رقم ١٢١٨١.

^٢ الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء ٤، ص ٤٩٦.

^٣ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ٣٣١.

^٤ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الخُدُودِ، باب رَجْمِ النَّبِيِّ فِي الرَّزَى، حديث رقم ٣٣٠٣.

^٥ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير شرح الهداية، الجزء ٤، ص ١٨٤.

^٦ النووي، يحيى بن شرف، شرح المحلى على المنهاج، الجزء ٣، ص ٢٠٤.

^٧ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في درة الحدود، حديث رقم ١٤٠٨.

الفصل الثالث: التّقنيّات الحديثة كوسائل إثبات.

المبحث الأوّل: حقيقة البصمة الوراثية.

المبحث الثاني: صناعة الفيديو.

المبحث الثالث: حجية البصمة الوراثية في إثبات النّسب.

المبحث الرابع: حكم آلات التّصوير في إثبات الزّنا.

لم يعد خافيا على أحد أثر قدرة الأساليب العلمية والتكنولوجية على حياة الإنسان، خاصة عندما توجه إلى كشف أسرارها بأجهزة متطورة كالتلسكوب التي يُرى من خلالها من مسافات بعيدة، وأجهزة تسجيل المحادثات والمكالمات، وأجهزة التصوير الدقيقة، وأجهزة التمويه والتتصت، إضافة إلى استخدام شعاع الليزر المرتد في التقاط المحادثات من داخل المساكن.

كما لم يعد خافيا، اعتماد كثير من المجرمين للتقنيات نفسها في إخفاء جرائمهم أو التمويه بتلبسها لبريء، أو بتزوير المعطيات، وتحويل الفيديوهات والصوتيات، وحتى العقود. كما يلعب الاختراق والقرصنة دورا في التجسس والتحكم في البث عبر الفضاء والانترنت.

وعلى نفس مستوى الجرائم، يجري التفكير في إثبات ما خفي منها. مع حرص الإسلام الواضح، في كل تشريعاته، على ضمان كرامة الإنسان وحرية، حتى وإن كان مذنبا. وأخذ الحق الذي على مرتكب الجرم دون تجاوز.

وعلى نفس مستوى تفكير المجرمين وربما أبلغ منه، يجب أن يكون ذكاء القضاة وراستهم، في التفاعل ما يعرض عليهم مع الوقائع، وحسن استعمال الحيلة وإدراك الأمارات في بلوغ الحق. ولا يتأتى ذلك غالبا من الدراسات الأكاديمية فقط، إنما هو الممارسة وانفتاح الذهن وتقوى الله.

وسنعرض فيما يلي أهم الطرق التي الحديثة في الاثبات الجنائي.

المبحث الأول: حقيقة البصمة الوراثية:

المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية:

التعريف اللغوي:

البصمة في اللّغة، العلامة^١، نقول: بصم القماش، أي جعل عليه علامة مصنعه. وهي الأثر، نقول: ترك بصمته في الشيء أو عليه، يعني ترك أثرا وذكرنا حسنا أو سيئا. والبصمة طبع بطرف الاصبع للدلالة على صاحبه كما يُفعل في العقود عوضا عن الختم، نقول: بصم بصما، أي ختم بطرف إصبعه^٢. وهي مشتقة من فعل بَصَم، أي رسم علامة على الشيء تدل على صاحبه.

وقيل مشتقة من البُصم، بضم الباء. والبُصم، الغليظ والكثيف. نقول: رجل ذو بُصم: يعني غليظ. وثوب له بُصم إذا كان كثيفا كثير الغزل. والبُصم، قدر المسافة بين كل إصبعين، وقيل فوت ما بين الخنصر إلى البنصر، قال ابن الأعرابي: يقال ما فارقتك شبرا ولا فترا ولا عتبا ولا رتبا ولا بصما^٣.

وقيل إن البصمة من الكلمات الدخيلة الظاهر انسجامها مع البنية العربية بشكل لا يُشعرنا بغرابتها وإن كنا لا نجد لها اشتقاقا واضحا، ولا نجد لها ذكرا في الشعر القديم ولا في القرآن ولا في السنة. وذكرنا إنها معرّبة من التركية العثمانية، وأصلها كلمة باصمه أو باصمق^٤، بمعنى الوطاء أو الضغط والكبس وكانت تستعمل بمعنى الدمغ على النسيج وبمعنى الطباعة. ومنه جاء المعنى العربي لطبع البصمة على الوثائق لختمه^٥، وهذا لا يُسَلَّم.

^١ معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة الثامنة والثلاثون، ٢٠٠٠م، ص ٤٠، مادة بصم.

^٢ إبراهيم مصطفى وأحمد حسن وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٢٠٠٤ م، الطبعة الرابعة، ص ٦٠.

^٣ الشبر ما بين طرفي الخنصر إلى طرف الإبهام وطرف السبابة، والرتب ما بين طرف السبابة والوسطى، والعتب ما بين طرف الوسطى والبنصر، والبصم ما بين البنصر والخنصر، والفوت ما بين كل إصبعين طولاً.

^٤ Basmak.

^٥ رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، تحقيق: محمد سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر-الجمهورية العراقية-وزارة الإعلام، ١٩٨٠م، الجزء الأول، ص ٣٦١.

وفي كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾^١. وواحد البنان، بنانة. والبنانة أطراف الأصابع، وقيل: هي كل مفصل، وقيل: هي كل عضو من الأعضاء، يعني مما يُعتمل به ما يكون للإقامة والحياة^٢.

قلت: البين من الآية أجمع مما اشتهر على إنها أطراف الأصابع التي هي الأنامل وأبلغ مما دُكر كونها تشمل الأعضاء والمفاصل.

فحيث دُكر الانسان في عمومه، ودُكر جمع عظامه التي تخصه هو فلا تخلط بغيره. وإنما بدأ بذكر العظام، لأنها أول الخلق في الانسان مفردا في شخصه كما أن النطفة أوله في نوعه، وهو قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٣. لذلك لا يمكن تحديد جنس المولود بأي اعتبار قبل ستة أسابيع من الحمل، بمعنى قبل تخلُّق العظام. وقد يشكل موضوع طفل الأنبوب على البعض، كونه يحدد جنس المولود عند زراعته، وهو كلام غير دقيق. وتفصيل ذلك أن نسبة نجاح طفل الأنبوب ضعيفة بحيث لا تتعدى ٣٠ بالمائة، وتقل بحسب عمر المرأة^٤، لأن في الجنين محددات إذا توافقت مع الجنس المحدد تخلُّق، وإذا لم تتوافق اندثر. فالزراعة تقوم على تحديد الجنس فعلا لكنها لا تضمن استمرار حياة الجنين حتى يستوي لإنتها ما راعت في تحديدها للجنس بقية مقومات الحياة للجنين. وهو من الأمور المجهولة التي لا يمكن بحال الإحاطة بها إحاطة مانعة على وجه اليقين.

فلما كان ذلك كذلك، استوى الفهم أن البنان تخصه هو أيضا دون غيره. فلما كان البنان على صيغة الجمع، فهم منه أنه على وجه الجمع حقيقة فلا يصح اختزاله في بصمة الأصابع. فالبنان أشمل من الهيكل وأدق من صورة العظم أو طرف الاصبع. ويُفهم منها إنها مجموع ما يخص الانسان في بنائه مفردا في شخصه لا فقط في نوعه.

^١ سورة القيامة: الآية ٤.

^٢ الشحروري، محمد أمين، الموجز في شرح مفردات القرآن الكريم، شبكة الألوكة، مادة (بنن)، ص ٧٧.

^٣ سورة المؤمنون: الآية ١٤.

^٤ Lili, Thomas, (2019), **IVF: Chances of Success**, News Medical, life sciences. Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, (2016), **Understanding IVF success rates**, Victorian Department of Health and Human Services.

وجملة القول في ذلك، إن البصمات أو البنان، هي جماع ما يخص الفرد ويميزه عن غيره، ليكون عليه دليلاً، وهي على الاصطلاح العلمي كلمتان متقاربتان في المعنى أو تكاد. وكلمة البنان أصح وأدق. ذلك أن الأصل في عبارة البصمة هو انطباع أثر ما على شيء معين، كبصمة الكف وأطراف الأصابع، في حين أن الأدلة البيولوجية لا تنطبق مثلما تنطبق بصمات اليد. وحيث أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اعتماد لفظ البصمة فمن الفقه اعتمادها في هذا الباب والاقتصار عن الخوض في قصورها عن بيان المعنى المراد منها.

ولكل شيء في جسم الانسان بصمة وبنانة تخصه وتميزه عن غيره^١. حتى يتمايز التوأم المتماثل^٢.

التعريف الاصطلاحي:

لابد بادئ البدء أن نفقه أنه مهما بلغت دقة العلماء في الكشف عن أسرار الخلق، فلا يعدو ذلك أن يكون وصفاً لما بث الخالق سبحانه وتعالى فيما خلق. ومن الخطأ تضخيم ذلك حداً يظن فيه الجهلة وعامة الناس أنهم أحاطوا بأسرار الخلق. فإن الله تعالى قد تفرد بذلك وجعله لخاصة نفسه وتحدي البشر أن يخلقوا ذباباً، قال عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾^٣. وإن الله تعالى حيث خلق الخلق، قد أودع في كل مخلوق ما يدل عليه.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وإن الله تعالى، قد جعل سر الخلق أمراً منه. فمهما بلغت الدقة في وصف تراكيب الخلق المادية لن تبلغ في الكشف عن سر ذلك الأمر في قول الله عز وجل: ﴿كُنْ﴾، كما هو قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ

^١ حتى الخلايا وإن تشابهت، وإن ظن العلماء إنها متساوية، فهي في الحقيقة تتمايز للقيام بوظيفتها، فخلايا الكبد ليست كخلايا الجلد ولا كخلايا العظم. ومع إنها تنشأ من خلية واحدة إلا إنها في الحقيقة تتمايز.

^٢ شاع توافق التوأم المتماثل في سلسلة الـدي أن إي، وهذا خطأ لاختلاف التوأم المتماثل في بصمة اليد، حيث يختلفان في الجين المسؤول عن بصمة اليد.

^٣ سورة الحج: الآية ٧٣.

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^١. ومبلغ العلم في ذلك إمكان وصف النواميس التي أودعها الله في الخلائق.

وكلما ظن القوم أنهم وصلوا لآخر السر، انفتح أمامهم باب بحاجة إلى مزيد الدقة والكشف، أوسع من الذي كان عندهم. فقد تكلموا زمانا في أصغر ما يتركب منه الكائن الحي، وسموه الخلية^٢. وادعوا أنه أصغر ما يمكن تخيله. ثم ما لبثوا أن أتيت لهم من الوسائل ما تبينوا به أن الخلية ذاتها، التي تصوروا إنها أصغر ما في بدن الكائن، وإنها بمثابة الطوبى في البناء، عالم أكبر مما تخيلوها، وإنها بالنسبة لمركباتها أوسع من بدن الكائن بالنسبة إليها على صغر حجمها. وهكذا كلما انكشف عالم أظهر عالما مختبئا أعظم وأدق منه.

وقد تبين للعلماء، أن وسط نواة الخلية كائنات أطلقوا عليها كروموزومات^٣.

^١ سورة يس: الآية ٨٢.

^٢ H. K. Garg, (2015), **An Overview of Cell Biology**, Conference: SATCOM Lecture for Virtual Class – Department of Higher Education, Government of MP.

^٣ الكروموسوم، ومعناها بالعربية الصبغيات، سميت بذلك لقدرتها الفارقة على اكتساب الصبغة التي تُضاف إلى الخلية بغرض دراستها، هي عبارة عن حزمة منظمة من الحمض النووي توجد في نواة الخلية، وقد ظن العلماء أن عدد الكروموزومات في الخلية، تحدد نوع الكائن، ثم ما لبثوا أن تبينوا أن كثيرا من الأنواع تشترك في نفس عدد الكروموزومات، وأن عدد الكروموزومات لا علاقة له بتحديد نوع الكائنات الحية. وهي ثابتة العدد بالنسبة للنوع الواحد، وقد تنقص أو تزيد عن العدد الطبيعي. وعدد الكروموزومات لدى البشر ٢٣ زوجًا من الكروموزومات في كل نواة خلية، مرقمة من ١ إلى ٢٣. منها ٢٢ زوج من الكروموزومات الجسدية وهي متشابهة بين الذكور و الإناث. وزوج واحد من الكروموسومات الجنسية، X و Y. ويختلف باختلاف الجنس، و يوجد نوعان من الكروموسومات الجنسية يرمز للأول بحرف X وللثاني بحرف Y. و تحمل الأنثى نسختين من كروموزوم X (XX) ترث احداها من الأم والأخرى من الأب، في حين يحمل الذكر نسخة من كروموسوم X يرثه من الأم ونسخة من كروموسوم Y يرثه من الأب (XY). وقد يطرأ تغيير في عدد الكروموزومات سواء بالزيادة أو النقص، أو تغيير في تركيبها (الطفرات)، انقاصا، أو تكرارا، أو إدخالا، أو انقلابا. وينتج، غالبا، عن التغيير في عدد الكروموزومات، أو تغيير في تركيبها، إصابة الفرد بتأخر في النمو، عدم القدرة على التعلم ومشاكل صحية أخرى. وليس ذلك على وجه الضرورة، فقد تحدث بعض التغيرات ولا يظهر على الشخص الحامل لتلك التغيرات أي تأثير. انظر: Douglas Wilkin,

Jean Brainard, **Human Biology**, Flexbook, 2015, p 205.

وتبيّن لهم أن الكروموزوم يتكون من كائن اسمه الكروماتين، الذي هو عبارة عن حمض دي أوكسي رايبوزي، DNA¹، ملتف على بروتين موجب الشحنة أطلقوا عليه اسم الهيستون².

والهستون هو أحد البروتينات الموجودة في النواة ويتكون من ثلاثة أحماض أمينية هي الهستين واللايسين والارجنين. ويظهر الحمض الذي أوكسي رايبوزي، DNA، في شكل قطع من شريط مزدوج يتكون من سلسلتين متوازيتين تنتظمان على هيئة سلم ملتف لولبيا حول نفسه، محكم الاثبات حول الهستونات³.

ولاحظوا احتواء هذا الحمض لمناطق تنظم عملية اصطناع البروتينات في الجسم، وتخزن المعلومات المهمة في تكوين أعضاء الجنين والوظائف العضوية الحيوية له، وتكون مسؤولة على الفوارق الجسدية وبعض الفوارق النفسية بين الأفراد من نفس النوع. وتمثل في مجموعها نحو من 2% من سلسلة الحمض النووي، وهي الجينات أو المورثات المشفرة، وهي ما استطاعوا الكشف عن بعض ما فيه إلى الآن. واعتبر بعض القوم أن النسبة الباقية من سلسلة الحمض النووي، وهي 98% منه، عديمة النفع، وهذا كلام أقرب للجهل رغم اشتهاره عند علماء البيولوجيا والوراثة، فما من شيء خُلق عبثا. وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة بعض ما يربط بين الطفرات في الحمض النووي البشري غير المشفر وبعض الأمراض مثل مرض التوحد⁴.

¹ أطلق العلماء على الحمض الذي هو أهم عنصر مكون للكروموزومات الحمض النووي ورمزوا إلى مجموعه هكذا: DNA. وأمكن لهم العثور على كمية صغيرة من مثل هذا الحمض النووي في الميتوكوندريا، وسموه الحمض النووي الميتوكوندري ورمزوا إليه هكذا: mTDNA. والميتوكوندريا هي هياكل داخل الخلايا تقوم بتحويل الطاقة من الطعام إلى شكل يمكن أن تستخدمه الخلايا. انظر: الأعسر، عبد المنعم محمد، أسس الكيمياء الحيوية، المكتبة الأكاديمية، الطبعة الثانية، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م، ص ١٧٧.

² لا تدخل الهستونات في الشفرة الوراثية. لكنها تساهم في عملية تنظيم وترتيب الحمض النووي في الخلية بحيث يأخذ الحمض النووي أصغر مساحة ممكنة. كما إنها تعمل، بالإضافة إلى دورها في الناحية الهيكلية، على تحديد متى السماح للجينات بالعمل. انظر: الزهيري، أحمد منصور، الدليل المبسط للوراثة الحديثة: من الجين إلى الجينوم، المكتبة الأكاديمية - الدقى القاهرة، ٢٠١٥م، ماهو الكروموسوم؟، ص ٥٣.

³ المرجع السابق.

⁴ D. J. Begley BSc, J. A. Firth MA, J. R. S. Hoult BA, **Human Reproduction and Developmental Biology**, Macmillan Education UK, Year: 1980, ISBN: 978-0-333-23424-2, 978-1-349-16260-4.

ويحمل الحمض النووي أغلب المورثات من الأبوين^١، من صفات وخصائص، وأمراض وشيخوخة، وعمر، منذ أول حدوث للحمل. فالإنسان لديه ٢٣ زوجا من الكروموزومات (٤٦ كروموزوما)، يحصل على نصفها من الأب والنصف الآخر من الأم. والأكيد أن هذه الكروموزومات لا تنتقل كما هي من الوالدين إلى الإبن، بل يحمل الإبن مزيجا من كل زوج منها. لذا فإن زوج الكروموسومات الذي تحصل عليه من أبويك يختلف تماما عن الكروموزومات الأصلية لهما. فقبل أن تنقسم أزواج الكروموزومات في البيضة والحيوان المنوي تحدث عملية إعادة بناء لجزء الحمض النووي (DNA recombination). وتتوزع أثناء هذه العملية جزيئات الحمض النووي بين الكروموسومات المتصلة في كل زوج، لتنتج تركيبة فريدة (غير مشابهة لجزيئات الأبوين) من الجينات. وتعمل الكروموزومات الجنسية بطريقة تختلف عن الأوتوسومات (الكروموزومات الجسدية)، ذلك أن الرجل، خلاف المرأة، يملك كروموزومين جنسيين مختلفين فلا يمتزجان. وحيث تمرر المرأة كروموزوم X إلى جميع الأبناء، يمرر الرجل كروموزوم X إلى بناته وكروموزوم Y إلى أولاده^٢.

وتتشكل لبنات البناء في هذا شريط الحمض النووي من مركبات كيميائية عضوية^٣ تسمى نيوكليوتيدات. وتتكون النيوكليوتيدة من ثلاثة أجزاء^٤:

^١ التوأمان المتطابقان يتشاركان نفس البيضة ونفس الحيوان المنوي، إذن منطقيا، يتشاركان ١٠٠% من الجينات الموروثة من الوالدين. لكن مع ذلك هناك بعض الاختلافات، مثال ذلك بنان الأصابع. يضاف إلى ذلك تأثير الجسد بعوامل لا تتعلق بالجينات (epigenetics)، تجعل كل واحد منهما فريدا. وبالتالي لا يمكن أن يتطابق شخصان حتى في الصفات الجسدية تطابقا كليا. انظر: **Monozygotic twins**: Matias, A., Silva, S., Martins, Y., & Blickstein, I. (2014).

.ten reasons to be different. Diagnóstico Prenatal, 25(2), 53-57

^٢ D. J. Begley BSc, J. A. Firth MA, J. R. S. Houtt BA, **Human Reproduction and Developmental Biology**, Macmillan Education UK, Year: 1980, ISBN: 978-0-333-23424-2, 978-1-349-16260-4.

^٣ المركب العضوي هو كل مركب كيميائي يتكون أساسا من الكربون.

^٤ Moidoveanu, S. C., & David, V. (2002). **Derivatization Reactions for Analytes with Various Functional Groups**. In Journal of Chromatography Library (Vol. 65, pp. 639-845). Elsevier.

الأول، السكر^١ خماسى الكربون منقصوص الأكسجين C5H10O4 (ديوكسى ريبوز)^٢. ويوجد فيه ٤ ذرات كربون مع ذرة أكسجين لتشكيل الحلقة الخماسية. تُرقم فيه ذرات الكربون من ١ إلى ٥ في اتجاه عقارب الساعة. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٦).

ومعلوم أن تكافؤ الكربون رباعي، لوجود ٤ إلكترونات فى مستوى الطاقة الأخير، والتالى يحيط بكل ذرة كربون فى سكر الريبوز ٤ روابط. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٧).

الثانى، مجموعة من الفوسفات PO4، ومصدرها حمض الفوسفوريك H3PO4. ترتبط تلك المجموعة برابطة تساهمية بذرة الكربون رقم ٥ فى السكر الخماسى، وتمثل سبب ربط وإتصال النيوكليوتيدات ببعضها لتشكيل هيكل سكر فوسفات. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٨).

الثالث، قاعدة نيتروجينية، وهي عبارة عن مركب حلقي معقد يحتوى على النيتروجين. وترتبط تساهميا بذرة الكربون رقم ١ فى السكر الخماسى. وتقدر المسافة بين كل قاعدة نيتروجينية والأخرى المجاورة ما يساوي ٣٤ نانومتر تقريبا. وفيها يتم تخزين المعلومات الوراثية، وهي من نوعان^٣:

النوع الأول، البيورينات (Purines) وهما:

- الأدينين Adenine وتختصر A. ويمتلك خاصية أنه، إذا كان فى الحلزون المزدوج لشريطي البصمة الوراثية، فإنه يوجد دائما في مقابل الثيمين. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٥٩).
- الجوانين Guanine واختصارها G. ويمتلك خاصية أنه، إذا كان فى الحلزون المزدوج لشريطي البصمة الوراثية، فإنه يوجد دائما في مقابل السيتوزين. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٦٠).

النوع الثانى، البايريميدينات (Pyrimidines) وهما:

^١ يطلق السكر كاسم لكل مركب كيميائي يحتوي ذرة كربون C وذرة هيدروجين H وذرة أكسجين O بنسبة ١ : ٢ : ١ على الترتيب. وهناك أنواع من السكر تختلف باختلاف عدد ذرات الكربون المكونة له: السكريات الأحادية الثلاثية (Trioses)، وفيه ثلاث ذرات من الكربون. الأحادية الرباعية (Tetroses)، ويحتوي على أربع ذرات كربون. الأحادية الخماسية (Pentose). الأحادية السادسة (Hexoses). الأحادية السباعية (Heptoses). انظر: المرجع السابق.

^٢ يختلف عن الريبوز العادى C5H10O5 بفقدان ذرة أكسجين واحدة من ذرة الكربون رقم ٢. انظر: المرجع السابق.

^٣ Moidoveanu, S. C., & David, V. (2002). **Derivatization Reactions for Analytes with Various Functional Groups**. In Journal of Chromatography Library (Vol. 65, pp. 639–845). Elsevier.

- الثايمين Thymine وتختصر T. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٦١).
- السايٲوسين Cytosine وتختصر C. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٦٢).

ويختلف الحمض النووي باختلاف القواعد النيتروجينية المكونة له. ويرمز لكل قاعدة بالحرف الأول من اسمها باللغة الانجليزية .

وبالجملة فالحمض النووي منزوع الأوكسجين DNA، هو الجزيء الذي تتألف فيه جميع المعلومات الجينية الوراثية النووية للكائن الحي^١. ويتوزع على قطع في نواة الخلية تمثل كل كروموزوم فيه. فلو جمعت تلك القطع الموجودة في نواة خلية واحدة من جسم الانسان في خط مستقيم لكان بلغ طولها بين مترين إلى ثلاثة أمتار، ولو قمت بفك لفائف الحمض النووي DNA في خلايا جسم الانسان وربطتها معاً فستحصل على شريط طوله ٢٠ مليار كيلومتر، اي ما يقارب ٧٠ رحلة الى الشمس ذهاباً واياباً، حيث يقدر عدد خلايا في جسم الانسان المقدّر بعشرة آلاف مليار خلية^٢.

وينشأ الحمض النووي DNA، من ترابط النوكليوتيدات بعضها ببعض. حيث ترتبط النوكليوتيدات فيما بينها بروابط فوسفاتية ثنائية الأستر، ويحدث هذا الارتباط عادة بين ذرة الكربون رقم ٣ في السكر الأول بالكربون رقم ٥ في السكر الذي يليه. وهكذا يستمر ارتباط النوكليوتيدات.

ويلاحظ أن حمض الفوسفوريك هو الذي يربط النوكليوتيدات مع بعضها عن طرق ارتباطه مع الكحول الأولي CH₂OH للسكر الخماسي في نوكليوتيد برابطة أسترية ومع مجموعة الهيدروكسيل المتواجدة على ذرة الكربون رقم ٣ في السكر الخماسي لنوكليوتيد آخر برابطة استرية ايضاً أي أن النوكليوتيدات ترتبط مع بعضها عن طريق الفوسفور برابطة فوسفاتية ثنائية الأستر. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٦٣).

وحيث استوى خيط الحمض النووي يصطف مع نظيره ليرتبطا في صورة سلسلتين من النوكليوتيدات متلاصقين ومجدولين كما تجدل ضفيرة الشعر، حيث ترتبط السلسلتان بالروابط الهيدروجينية التي بين القواعد النيتروجينية. وتكون الروابط الهيدروجينية ثنائية أو ثلاثية حسب القواعد النيتروجينية.

^١ الجينات هي الشفرات الوراثية لصناعة البروتين. البروتين هو وحدة بناء الأنسجة ووظائفها.

^٢ Brown, T. A. (2002), **Genomes**, 2nd edition, UK: Wiley-Liss Manchester, 572.

حيث يرتبط الأدينين بالثايمين برابطتين ($A = T$)، بينما يرتبط الجوانين بالسائتوزين بثلاث روابط هيدروجينية ($G := C$).

ويكون ارتباط السلسلتين عادة في اتجاهين متعاكسين. بمعنى أنه إذا كان الأدينين مرتبطاً بالجوانين المجاور في نفس السلسلة برابطة ٥—٣ فإن القواعد المكملّة وهي الثايمين والسائتوزين من السلسلة الأخرى تكون مرتبطة برابطة ٣—٥^١.

وقد جرى القول واشتهر أن الحمض النووي مكون من سلسلة طويلة جداً من الحروف A, C, G, T. والأصل في ذلك أنه قطع مؤلفة من النيوكليوتيدات المتناظرة، بعدد الكروموزومات في الخلية. وباعتبار تميز كل نيوكليتيده بالقاعدة النيتروجينية التي تحتويها: سايتوسين C، جوانين G، أدينين A، ثايمين T، فقد اكتفي بذكر الحروف التي ترمز لتلك القواعد.

¹ Brown, T. A. (2002), **Genomes**, 2nd edition, UK: Wiley-Liss Manchester, 572.

وقد لاحظ علماء الوراثة، وجود تسلسلات نيكليوتيدية متكررة بصورة ترادفية، في بعض المواقع على طول شريط الحمض النووي، مختلفة العدد بين شخص وآخر^١. وتعتبر هذه التكرارات مميزة لكل فرد ولا يمكن أن تتشابه جميعها بين اثنين^٢. وقد أطلقوا عليها اسم البصمة الوراثية^٣، وعُرفت على إثرها وسيلة من وسائل تحديد الأفراد والتعرف عليهم^٤.

^١ اصطلاحوا على تسمية التكرارات في موقع ما: أليل، وقيمته عدد مرات تكرار وحدة التسلسل النيكليوتيدي. انظر: A. K. Spelling; R. W. Li, **Repetitive Sequences**, Brenner's Encyclopedia of Genetics, Elsevier BV, 2013, Pages 150–154, DOI: 10.1016/b978-0-12-374984-0.01297-3.

^٢ قُدِّر احتمال التشابه في التكرارات النيوكليوتيدية بين شخص وآخر بواحد في الترليون، واعتباراً لأن عدد سكان الأرض من البشر لا يتعدى السبعة مليارات، فإن احتمال التشابه يكون معجزة، وهو في لغة أهل العلم مستحيلاً. انظر: المرجع السابق.
^٣ شاع عند العامة أن البصمة الوراثية هي شريط الحمض النووي، وهذا من الغلط. فإن شريط الحمض النووي في عمومه، يتساوى الناس في ٩٩ بالمائة منه، وإنما تطلق البصمة على ما وقع الاختلاف فيه والذي يقدر بأقل من ١ بالمائة تقريباً.
^٤ تنتشر في المواقع والكتب العلمية معلومة مفادها أننا نتشارك مع الشمبانزي الكثير من حمضنا النووي. فالإنسان يشارك الشمبانزي (٩٨%) وسمكة الزيريرا (٨٥%) وذبابة الفاكهة (٣٦%) والدودة الحلقيّة (٢١%) ونبات الخردل (١٥%) والبكتيريا (٧%) بعض جيناته. انظر: Ramsey, L., & Lee, S. (2016). **Our DNA is 99.9% the Same as the Person Sitting Next to us—and we're Surprisingly Similar to a Bunch of Other Living Things**. *Business Insider*, May, 6.
قلت: وهذا من أفحش الخطأ، لعدم إيضاح المعنى الدقيق لهذه المشاركة فيشبهون على الناس. إذ كيف أكون أنا والشمبانزي متشاركين في قرابة ٩٨% من معلوماتنا الوراثية بينما نتشارك أنا وأمّي فقط ٥٠%؟ وليبيان ذلك أضرب مثلاً: لنكن هذه الجمل الثلاث:

- ذهب علي إلى السوق
- ذبه لا اقلبع دقم سولا
- ذهب علي إلى الحجّ

ومع ملاحظة أن الجملة الثانية لا معنى لها، ولا علاقة لها بأي من الجملتين، فالمطلوب أن أثبت تشابهها بينها والجملة الأولى. وحيث لا تشابه أصلاً في الكلمات والمعاني، فإننا نمضي للنظر في تشابه الحروف. لنقف على أن الأولى تتكون من الحروف التالية: ذ، هـ، ع، ا، ل، ي، س، و، ق. والثانية تتكون من الحروف التالية: ذ، د، هـ، ع، ا، ل، م، ي، ف، س، و، ق. ما يمنحنا جواز القول بتشابه الجملتين في ١٤ حرفاً، باعتبار المكررات، واختلافهم في ثلاثة، أي تشابه الجملتين في ٨٣ بالمئة. ولأجل أننا لا نريد أن نظهر تشابهها بين الجملتين الأولى والثالثة نعتبر تطابق الكلمات، فنكون نسبة التشابه بينهما مساوية لـ ٧٥ بالمئة.

أما واقع الأمر بالنسبة لتشابه الشامبونزي للإنسان ومع أي كائن من غير نوعك، أنهم لم يعتبروا إلا النسبة المشفرة من الحمض النووي، وقاسوا التشابه بمجرد لتسلسلات الحمض النووي DNA، أي حروفه المكونة له، القابلة للترتيب بطرق عشوائية واحتمالات لا نهائية تقريباً، بينما اعتبروا في ما نتشاركه مع أمك وأبيك الجينات نفسها التي هي الكلمات، فأنت

الطريقة الأكثر شهرة لدراسة البصمة الوراثية هي دراسة هذه التكرارات، وأهمها تكرار الترادفات القصيرة^١، وهي مناطق من الحمض النووي، تحتوي وحدات متكررة من ٢ إلى ٦ أزواج قاعدية، تتكرر في مواقع مختلفة من جزيء الحمض النووي، وبصورة ترادفية عددا من المرات لكل شخص مختلفا عن كل شخص آخر.

وقد بلغ عدد المواقع لهذه التكرارات مئات الآلاف، اختيرت من بينها مواقع بعينها هي الأنسب لدراسة وتحليل الحمض النووي. ولم تنحصر هذه المواقع في مجموعة معينة، بل اختلفت من دولة إلى أخرى بالنوع والعدد^٢.

ويعتبر نظام (Combined DNA Index System, CODIS) من أكثر الأنظمة تحفظا في اثبات ارتباط نمطين وراثين ببعضهما، حيث شملت الضوابط المستخدمة في هذا النظام ضرورة اظهار المواقع الوراثية عن طريق التقنيات الوراثية المستخدمة جنائيا، وحديثا استخدمت تقنية الترادفات القصيرة (STR) حيث يتم بواسطتها اظهار عشرين موقعا وراثيا للعينة^٣، وهي: CSF1PO, D3S1358,

تملك تقريبا نصف الجينات التي تملكها أمك. لكنك بالطبع لا تملك ٩٨% من الجينات نفسها التي يملكها أحد أفراد نوع الشمبانزي.

ويتشارك البشر، فيما يتعلق بتركيبية الحمض النووي وشيفراته، في حوالي ٩٩,٥% من الجينات. أما فيما يتعلق بالتسلسل المتماثل الذي يتشاركه البشر فيما بينهم فتختلف النسب من قريب من ١٠٠% بين التوائم المتطابقة إلى ٠,٧٨% في صلات القرابة من الدرجة السابعة. انظر: Varki, A., & Nelson, D. L. (2007). **Genomic comparisons of humans and chimpanzees**. Annual review of anthropology, 36. A., Hattori, M., Taylor, T. D., Toyoda, A., Kuroki, Y., ... & Kube, M. (2004). **DNA sequence .and comparative analysis of chimpanzee chromosome 22**. Nature, 429(6990), 382–388

¹ short tandem repeats, STRs.

² Butler, J. M. (2007). **Short tandem repeat typing technologies used in human identity testing**. Biotechniques, 43(4), Sii–Sv.

^٣ يكتفي الانترنت الدولي بإظهار سبعة مواقع وراثية فقط لاثبات التوافق بين عينتين. وقد تمت تسمية المواقع اعتمادا على مكان وجودها في جزيء الحمض النووي، فإذا كان يقع ضمن تركيب جين معين، فإنه يشتق من اسم ذلك الجين ومكانه فيه، مثال ذلك: TH01، مشتق من الجين Tyrosine Hydroxylase، الموجود في الكروموزم الحادي عشر، ويُشار بالعدد ١، إلى الانترنت رقم واحد من هذا الجين. فإذا كان يقع خارج النطاق أو التركيب الجيني، فيشار إلى رقم الكروموزوم وترتيب اكتشافه، مثاله: D2S1338، موجود في الكروموزوم الثاني من سلسلة الـDNA، وترتيب اكتشافه ١٣٣٨. انظر: Butler, J. M., & Willis, S. (2020). **Interpol review of forensic biology and forensic DNA typing 2016–2019**. Forensic Science International: Synergy

D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, D12S391, D19S433, D22S1045.¹ (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٦٥).

تصل قوة التمييز اعتمادا على هذه التقنية، أحيانا، الى تحديد شخص واحد من ١٠٠ ترليون نسمة^٢.

توجد طريقة ثانية لتحليل الحمض النووي، اعتمادا على اختلاف النيوكليوتيدة الواحدة^٣. فبالرغم من التشابه الكبير بين البشر حد ٩٩ بالمائة، فقد وقف الباحثون على وجود مواقع على طول سلسلة الحامض النووي يكون فيها الاختلاف بين شخصين في نيوكليوتيدة واحدة، ويتكرر هذا الاختلاف كل ١٠٠ إلى ٣٠٠ قاعدة نتروجينية. وقد تم التعرف على نحو أربعة ملايين من هذه الاختلافات من جملة نحو من ١٠ إلى ٣٠ مليوناً يتوقع العلماء أن تحتويها المادة الوراثية^٤.

وتعد هذه الطريقة من أوثق الطرق للتمييز بين التوائم المتماثلة، وكذلك في تحليل العينات رديئة الجودة، كأن تتعرض للتحلل المائي أو للتغير نتيجة نشاط بكتيري أو درجات الحرارة المرتفعة.

¹ <https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis>

^٢ تحتوي كل خلية في أجسامنا تقريباً الحمض النووي، الذي يتضمن المادة الوراثية التي تُبرمج كيفية عمل خلايانا. يشترك كل البشر فيما نسبته تقريبا ٩٩,٩ في المائة منه، ما يعني أن نسبة تميز كل واحد منا عن الآخر لا تتجاوز ٠,١ في المائة فقط. وحيث تحتوي كل خلية بشرية على ثلاثة مليارات زوج من قواعد الحمض النووي، فإن قدر تميز الفرد لا يتجاوز ثلاثة ملايين زوج أساسي، وهو، نظريا، كافٍ لتوفير ملفات تعريف تحدد أي شخص بدقة.

ولتمييز الأفراد، يقوم علماء الطب الشرعي بفحص عشرين موقعا محددين على امتداد الحمض النووي، التي يُظن، غالبا، إنها تختلف من شخص لآخر. إلا أنه لا يُغفل عن وجود فرصة لأن يكون لدى شخص آخر نفس ملف تعريف الحمض النووي لهذه المجموعة من المواقع، وهي نظريا، فرصة ضئيلة جدا، باعتبار أن نسبة تطابق نمط أليل واحد بين شخصين في العالم هو ٠,٢٥، فإن دراسة نمط حمض نووي به عشر ألائل يعطي احتمال تطابق هذه الألائل بين شخصين لا علاقة قرابة بينهما بنسبة ١ من ١٠,٤٨,٥٧٦، الذي هو واحد في المليون تقريبا. انظر: Crow, J. F. (2002). Unequal .by nature: **A geneticist's perspective on human differences**. Daedalus, 131(1), 81-88

³ Single-nucleotide polymorphism, SNP.

⁴ Trick, M., Long, Y., Meng, J., & Bancroft, I. (2009). **Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery in the polyploid Brassica napus using Solexa transcriptome sequencing**. Plant biotechnology journal, 7(4), 334-346.

المطلب الثالث: الخطوات العملية لتحليل الحمض النووي:

أصبح من المعروف أنه بالإمكان استخراج الحمض النووي من أي سائل أو نسيج في جسم الإنسان، كالشعر وبقع الدم والسائل المنوي والبول وخلايا الجلد في العرق أو اللعاب. ومن ثم يتم تحليله. وتقوم عملية تحليل الحمض النووي على مراحل:

أولها، استخلاص الحمض النووي: ونعني بذلك تمييزه وفصله عن بقية مكونات الخلية. ويكون ذلك بكسر جدار الخلية أولاً، أي الأغشية الخلوية، ثم تحطيم أغشية نواة الخلية لتحرير الحمض النووي فيها¹.

¹ يختلف تكوين جدار الخلية من كائن حي إلى كائن حي كذلك. فعلى سبيل المثال، يكون جدار الخلية للخلية النباتية سميكاً جداً نظراً لوجود البكتين، في حين تقتصر البكتيريا إلى جدار خلية، ولا تحتوي إلا على غشاء الخلية اللين. لذلك تختلف المحاليل المستعملة في تحليل أغشية الخلية بحسب الكائن الحي.

والذي يهمنا هنا هو خلية الانسان، حيث يتألف الغشاء البلازمي من البروتين (Protein) والدهن (Lipid) التي تكون مرتبة مع بعضها البعض بشكل طبقة رقيقة بواسطة اواصر غير تساهمية وتعتمد نسبة الدهن الى البروتين على نوع الغشاء الخلوي بالنسبة للغشاء البلازمي والعضيات الخلوية الاخرى كما ويؤثر نوع الكائن الحي فيما اذا كان حقيقي النواة او بدائي النواة على هذه النسبة كذلك يلاحظ وجود الكوليسترول ودهون سكرية (Glycolipids) وتختلف نسبة هذه الانواع من الدهون الغشائية باختلاف انواع الاغشية البلازمية وقد بينت نتائج الدراسات الحديثة على اغشية كريات الدم الحمراء ان هنالك تباين في توزيع هذه الانواع من الدهون وحتى الدهن الواحد على طبقتي الغشاء فمثلاً يوجد (Choline Phospholipids) والدهون السكرية على الطبقة الخارجية اكثر من وجودها على الطبقة الداخلية للغشاء المواجهة للسايتوبلازم والتي يكثر وجود (Amino Phospholipids) عليها. وقد اقترح الباحثون ان هذا التباين يكون ثابتاً حيث لا يحدث تبديلاً (تبادل) بين طبقتي الدهن ويمكن ان يعزى ذلك الى ان المجاميع القطبية الكارهة للماء (Hydrophobic) لطبقة الدهن الثانية تتطلب طاقة عالية اذا ما ارادت الحركة خلال المركز. ان جزيئة الدهن تتألف من جزئين هما: قطبي، وهو الجزء المحب للماء، وغير القطبي، وهذا الجزء كاره للماء. وتشير نتائج الدراسات الى ان الدهون الغشائية تكون بشكل طبقة ثنائية الدهن bilayer lipid أي مكونة من جزيئتين دهنية تكون مرتبة بحيث تتقابل الاجزاء اللاقطبية مع بعضها بينما تكون الاجزاء القطبية موجهة للسطح الداخلي والخارجي للخلية. ان الشحنة الكهربائية للدهون تختلف حسب نوع الدهن فمثلاً الدهون المفسفرة من نوع ((Sphingomyelin Phosphotidyle , Ethanolamine , تكون متعادلة كهربائياً عند pH متعادل حيث تسمى بالدهون المفسفرة المتعادلة وتميل الى الارتباط بشكل وثيق بطبقة الدهن الثنائية المكونة للغشاء البلازمي ويتصف بهذه الخاصية ايضاً الكوليسترول Cholestrol. كما وجد ان ٢٠-٥% من الدهون المفسفرة يكون pH حامضياً فمثلاً Phosphotidyl , Cardiolipid , Serine, Phosphotidy inositol والدهون الكبريتية Sulfo lipids تكون الدهون المفسفرة الحامضية مشحونة بشحنة سالبة وإنها متلازمة بصورة رئيسية في الغشاء البلازمي مع البروتينات. انظر:

Cosgrove, D. J. (1998). **Cell walls: structure, biogenesis, and expansion**. Plant Physiology” by Taiz Lincoln and Zeiger Eduardo, Sinauer Associates, Inc., Publishers, 409–443. Sampathkumar, A., Neumetzler, L., & Persson, S. (2011). **The plasma membrane and the cell wall**. In The Plant Plasma Membrane (pp. 57–85). Springer, Berlin, Heidelberg.

وتوجد كثير من الطرق لإجراء مثل هذه العملية، التي يمكن تصنيفها إلى¹:

- طرق كيميائية، يُعتمد فيها على مواد كيميائية سائلة.

- وطرق فيزيائية، ويُعتمد فيها على مواد صلبة مشحونة بشحن موجبة، ما يوفر إمكان حدوث

التبادلات الأيونية وفصل جزيئات الحمض النووي عن بقية مكونات الخلية.

- وطرق أنزيمية، يعتمد فيها على الانزيمات.

سنكتفي في هذا الباب بتفصيل الطريقة الكيميائية، وهي الأكثر شيوعاً. وهي أن نبدأ، كما ذكرنا،

متى استوت عندنا العينة، التي تتكون من الخلايا، وتم تحديد كميتها، بتهشيم غشاء الخلية الخارجي. ويكتفى

في ذلك بإضافة شيء محلول تحليل الغشاء الخلوي على قدر كمية العينة، وإسمه التجاري: cell lysis

buffer². ومن ثمّ يتحلل غشاء الخلية وتحرر مكوناتها بما فيها النواة.

يحصل من هذا، أن تكون نواة الخلية متحررة، والتالي لا بد من تهشيم أغشية النواة حتى نحرق

مكوناتها، بما فيها سلاسل الحمض النووي. وحتى لا تختلط مكونات النواة مع بقية مكونات الخلية حال

¹ Butler, J. M. (2011). **Chapter2: DNA Extraction Methods**, Advanced topics in forensic DNA typing: methodology. Academic press. Pp 29-47.

² تأتي أهمية هذه المحاليل في عملية استخراج الحمض النووي في إنها تزيل غشاء الخلية والغشاء النووي مع المحافظة على درجة الحموضة أثناء استخراج الحمض النووي. كما تحافظ على سلامة الحمض النووي من التحلل حيث يتم فصل الحمض النووي عن بقية حطام الخلية دون أي تشوه. المكونات الرئيسية في محاليل استخراج الحمض النووي هي: الأمينوميثان Tris، والإيثيلينديامين رباعي الأسيتيك EDTA، الذي يستعمل عادة في منع تخثر الدم، وكلوريد الماغنيسيوم MgCl₂، وكلوريد البوتاسيوم KCl، وكلوريد الصوديوم NaCl، وكبريتات دوديسيل الصوديوم SDS. ويُعتبر الأمينوميثان (3CNH₂)، كما حمض الإيثيلينديامين رباعي الأسيتيك C₁₀H₁₆N₂O₈، مكونان رئيسيان في محلول استخراج الحمض النووي، حيث يحافظ الأمينوميثان على الرقم الهيدروجيني للمحلول ويخلب الأيون المعدني الموجود في الانزيمات وينشط نشاطها. وتُعتبر كبريتات دوديسيل الصوديوم منظفاً أيونياً قوياً يمكنه إذابة البروتينات والدهون التي تشكل الأغشية، ويزيل الأيونات السالبة من البروتين ويفقده تركيبته، كما تتلف البروتينات الموجودة في غشاء الخلية وبالتالي تكسر جدار الخلية. وتساعد كبريتات دوديسيل الصوديوم على تحرير الحمض النووي من الهيستون وبروتينات ربط الحمض النووي الأخرى عن طريق تغييرها. وتقوم الأملاح ككلوريد الماغنيسيوم MgCl₂، وكلوريد البوتاسيوم KCl، وكلوريد الصوديوم NaCl، بحماية الحمض النووي عن طريق منع الشحن السلبى للبروتينات الدهنية وتحييد الشحنات على الحمض النووي، كما تساعد الحمض النووي على الانسحاب من الخلية. انظر: Shehadul Islam, M., Aryasomayajula, A., & Selvaganapathy, P. R. (2017). **A review on macroscale and microscale cell lysis methods**. Micromachines, 8(3), 83.

تهشيم أغشية النواة، لابد من تجميع النوى وتمييزه عن بقية ما بقي من الخلية. ولأجل ذلك، يمكن اعتماد عملية الطرد المركزي^١، للخلايا المتحللة. ما ينتج عنه ترسب نوى الخلايا في الأسفل وصعود بقية مكوناتها للأعلى.

فإذا حصل ذلك، سحبت النوى في أنبوب، وأضيف إليها شيء محلول تحليل أغشية نواة الخلية على قدر كمية النوى التي لدينا، وإسمه التجاري: Genomic lysis buffer. وبالتالي يتحلل غشاء نواة الخلية وتحرر مكوناته بما فيها الحمض النووي.

ثم يتم في خطوة ثانية عملية فصل الحمض النووي، وهي عملية تهدف إلى تنقية الحمض النووي من الشوائب، وتحريره منها. حيث تتم إزالة البروتينات المخربة بإضافة مزيج من الفينول والكلوروفورم وكحول أيزوأميل، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً.

ثم باعتماد عملية الطرد المركزي، للنوى المتحلل. تترسب مكونات نوى الخلايا في الأسفل ويصعد الحمض النووي للأعلى باعتباره أقل ثقلاً. كما يمكن ترسيب البروتين بإضافة الميثانول. (انظر: ملحقات الرسوم، الرسم عدد ٦٦).

فإذا تم ذلك، لابد من التأكد من نقاوة الحمض النووي وخلوه من البروتينات. ويُكتفى في ذلك بالاعتماد على نسبة امتصاص مستخلص الحمض النووي للأشعة فوق البنفسجية عند الطول الموجي ٢٦٠ إلى ٢٨٠ نانومتر. وتُعد قيمة ١,٨ إلى ٢ مقياساً جيداً لنقاء المستخلص وخلوه من البروتين.

^١ يُعتبر الطرد المركزي أحد التقنيات المهمة لفصل مكونات خليط معين عن طريق الدوران حيث تتجه الجزيئات الأكثر ثقلاً إلى الخارج بعيداً عن محور الدوران، أما الجزيئات الأقل ثقلاً فتبقى في مكان وسطي. وتختلف أجهزة الطرد المركزي على حسب نوع العمل المطلوب أداءه، فمثلاً يختلف جهاز تنشيف الملابس في المنزل، عن جهاز طرد مركزي في المختبر، حيث يستوجب أن تكون الأنابيب في جهاز المختبر مائلة بنسبة معينة لصغر حجم العينات المطلوب فصل مكوناتها، كما يستوجب سرعة معينة لإتمام عملية الطرد. انظر:

himac application, (2012), No 153, **Centrifugal separation methods and rotor selection**, <https://www.himac-science.com/application/life/pdf/red153e.pdf>. Sabbagh, R., & Nobes, D. (2000). **Centrifugal Separation**. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-49.

ثم يتم بعد ذلك قياس تركيز الحمض النووي والذي يجب أن لا يقل عن ٠,٥ نانوجرام. ويمكن رفع تركيز الحمض النووي باستعمال الأجهزة المركّزات. وتقوم هذه الأجهزة بتبخير جزء من ماء محلول الحمض النووي المستخلص في جو مفرغ من الهواء، ودرجة حرارة وسرعة دوران محددتين.

ويتم حفظ الحمض النووي، عادة، في درجة حرارة بين ٢٠ و ٨٠ درجة تحت الصفر، مع إضافة الإيثيلينديامين رباعي الأسيتيك EDTA، لالتقاط أيونات المغنيسيوم المساعد للإنزيم نوكليراس في تحطيم الحمض النووي، ومن ثمّ منع عمل هذا الإنزيم^١.

لابد من الإشارة هنا، إلى أن العينات البيولوجية الخاصّة بالاغتصاب تكون في العادة مزيجاً من خلايا أنثوية وذكورية، ولا بد من فصلها كل على حدة. وغالباً ما يعتمدون طريقة الاستخلاص التفرّيدي في ذلك وتنطوي هذه الطريقة على فتح الخلايا الأنثوية في خليط كبريتات دوديكل الصوديوم SDS، وإنزيم البروتينيز K. ثمّ باعتماد الطرد المركزي في درجة حرارة ٣٧، يتم الفصل بين مكونات الخلايا المتحللة ونوى الحيوانات المنوية منيعة الهضم باستعمال هذا الخليط، التي تترسب كونها الأكثر ثقلاً. ومن ثمّ تشفط مكونات الخلايا المتحللة، وتصل نوى الحيوانات المنوية. ثمّ يُضاف إلي نوى الحيوانات المنوية خليط مركب ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان DTT، وكبريتات دوديكل الصوديوم SDS، وإنزيم البروتينيز K. وبوجود مركب ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان، يصبح من السهل تحطيم أغشية نوى الحيوانات المنوية، وبالتالي تحرير الحمض النووي الذكري^٢. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٦٧).

الثاني، تكثير الحمض النووي^٣: يُعتمد أولاً إلى قياس الحمض النووي كميًا، ولا يُلجأ إلى عمليّة

تكثير الحمض النووي إلا في صورة الحاجة إلى ذلك. ويكتفى، في ذلك، بالاعتماد على تقنيّة تفاعل

¹ Bosschieter, J., Bach, S., Bijnsdorp, I. V., Segerink, L. I., Rurup, W. F., van Splunter, A. P., ... & Steenberg, R. D. M. (2018). **A protocol for urine collection and storage prior to DNA methylation analysis.** PloS one, 13(8), e0200906..

² Bruce McCord. (2018). **Rapid and Selective Extraction of Male DNA from Rape Kits and Other Forensic Evidence Using Pressure Cycling.** National Criminal Justice Reference Service –NCJRS. Apostolov A, H. S., Angelova E, K. D., & Kalniev, M. (2013). **Re-Examination of Biological Traces in Sexual Assault Case by a Fragmental DNA Profiling: a Practical Approach.** J Forensic Res, 4(184), 2.

³ Victor, A. (1996). B. **DNA condensation.** Curr. Opin. Struct. Biol, 6, 334–341.

البوليمراز السلسلي¹، وهي تقنية مخبرية تقوم على إكثار نسخ الحمض النووي (DNA) خارج النظام الحيوي، وتهدف بالأساس إلى تضخيم جزيئات قليلة من الحمض النووي DNA، بعد استخلاصه من خلايا أو سوائل الجسم، وإن شئت قلت هي تقنية حيوية لاستتساخ قطعاً محددة من الحمض النووي ومضاعفة إنتاجها كي يتسنى إجراء الاختبارات والفحوصات عليها. حيث يتم اختيار أجزاء من جزيء الحمض النووي من خلال تحديد المنطقة المراد نسخها. ثم يتم نسخ المنطقة بنفس الطريقة التي يتم بها نسخ الخلايا أثناء الانقسام تحت تأثير الإنزيم المسمى بوليميريز، لكنها تخص قطعاً محددة من الحمض.

¹ Polymerase Chain Reaction (PCR): لتقنية PCR تطبيقات كثيرة في مجال أبحاث الحمض النووي والوراثة ومنها :

- الكشف عن الطفرات الوراثية : وذلك عن طريق وضع بريمير خاص للطفرة لتكثير الجين الخاص بها. ومنه نقوم بمعرفة المرض إذا كان على زوجي الكروموسوم أو على احدهما.
- تعيين البصمة الوراثية .
- الكشف عن الفيروسات : وهذه الطريق هي الأدق في تحديد نوع وجنس الفيروس وكميته.
- هو العنصر الأهم في عملية التجميع الجيني، حيث نقوم بتكثير الجين المراد إدخاله على البلازميد أو الحمض النووي المضيف.
- استخدامه في تغير نهايات الجين لتصبح متوافقة مع إنزيمات القطع (Restriction enzyme) .
- هو العملية الأساس في تحديد تتابع القواعد النيتروجينية في الحمض النووي.
- معرفة طول الحمض النووي.
- في مجال الطب الشرعي (اختبار الأمومة ، حالات الاغتصاب ، تحديد الهوية ... الخ) . وغير ذلك من التطبيقات المخبرية والبحثية. انظر:

Kadri, K. (2019). **Polymerase Chain Reaction (PCR): Principle and Applications**. In Perspectives on Polymerase Chain Reaction. IntechOpen. Atawodi, S. E., Atawodi, J. C., & Dzikwi, A. A. (2010). **polymerase chain reaction: theory, practice and application: A REVIEW**. Poitras, E., & Houde, A. (2002). **La PCR en temps réel: principes et applications**. Reviews in biology and biotechnology, 2(2), 2-11.

وتستوجب هذه التقنية توفر بعض المواد، كالبادئات^١، وإنزيم البوليميراز مقاوم للحرارة المرتفعة^٢، ومحاليل واقية^٣، وشوارد مناسبة، أهمها شاردة المغنيزيوم Mg+2 التي تعتبر عامل متمم^٤، لأنزيم البوليميراز. مع توفر كميات وافرة من النيوكليوزيدات ثلاثية الفوسفات منقوصة الأوكسجين^٥.

وتُعتبر درجة الحرارة أهم ما في عملية التضاعف. لذلك يتم استعمال جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي^٦، لقدرته الفائقة على تغيير درجة الحرارة بشكل سريع ودقيق و متتالي.

تتألف تقنية PCR من ثلاث مراحل^٧:

المرحلة الأولى: وهي مرحلة التفتيح أو التسخين الحراري^٨، لجزء الحمض النووي DNA. أي فصل شريط الحمض النووي المزدوج إلى طاقين منفصلين. وتتم هذه المرحلة عند درجة حرارة ٩٤ م، حيث تتباعد سلسلتا الحمض النووي عن بعضهما، وتسمى عملية الابتعاد هذه بعملية انفصال السلسلتين^٩.

^١ Primers: هي عبارة عن نيوكليوتيدات قليلة Oligonucleotides، من ١٨ إلى ٢٠ أساس آزوتي، قادرة على الارتباط مع الأسس الأزوتية للحمض النووي المراد تضخيمه، وذلك في منطقة ذات ترتيب مميز ونوعي غير متبدل للأسس الأزوتية في الحمض النووي أو ما يعرف بمنطقة عالية الحفظ Highly Conserved Region. وهي نوعان: أمامي (Forward) وخلفي (Reverse). انظر:

van Pelt-Verkuil, E., van Belkum, A., & Hays, J. P. (2008). **PCR primers. Principles and Technical Aspects of PCR Amplification**, 63–90.

^٢ Polymerase: وأهمها Taq Polymerase المستخلص من بكتيريا تعيش في الينابيع الحارة Thermus aquaticus. وهو الإنزيم الذي يقوم ببناء وترتيب القواعد النيتروجينية التي تمثل لبنات البناء أو وحدات الحمض النووي (DNA)، ولا يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، وتقدر درجة الحرارة المثلى له ٧٢ م. انظر:

Drouin, R., Dridi, W., & Samassekou, O. (2007). **DNA Polymerases for PCR Applications**. In *Industrial Enzymes* (pp. 379–401). Springer, Dordrecht.

^٣ مثل المحلول المنظم PCR Buffer 10x، والماء المقطر.

^٤ Cofactor.

^٥ Deoxynucleoside triphosphates(dNTPs) (dATP,dCTP,dGTP,dTTP).

^٦ Thermocycler.

^٧ Sullivan, D., Fahey, B., & Titus, D. (2006). **Fast PCR: General considerations for minimizing run times and maximizing throughput**. BioRad Amplification Bulletin.

^٨ Thermal denaturation.

^٩ Melting.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة التلدين أو التحام المبادئات^١، حيث تقوم البريمرات بالألتزاق فيزيائياً بواسطة الروابط الهيدروجينية مع الحمض النووي (DNA) الأصل، وذلك عند درجة حرارة من ٥٥ إلى ٦٥ درجة. ويراعى في هذا التفاعل أنه إذا إنخفضت درجة الحرارة بدرجة ملحوظة فإن بعض المبادئات سوف ترتبط في مناطق قد لا تحتوي على ترتيب متجانس من القواعد وبالتالي تتكون مخاليط قصيرة وغير مماثلة لجزء DNA المراد تكبيره.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الاستطالة، أي تطاول المبادئات المتشعبة^٢، بمساعدة أنزيم البوليمراز وذلك بإضافة dNTPs ابتداء من المبادئة وفي الاتجاه ٣ ← ٥، ويتم هذا التفاعل عند درجة حرارة ٧٢ م. بحيث يوفر المبادئ الطرف 3-end بينما يوفر شريط DNA المدنتر الجزئي المكمل. وبتكرار هذه العملية يعاد رفع درجة الحرارة لإعادة دنتره جزئي الـ DNA المتكون من التفاعل الأول، حيث ينفرد الشريطان وبخفض درجة الحرارة يبدأ تفاعل الالتحام ثم تفاعل تشفيح المبادئ كما في السابق.

وهذه المراحل الثلاث تعتبر دورة كاملة وفيها يصبح الحمض النووي (DNA) الأصل قد تضاعف ، وتعتمد كمية ناتج الحمض النووي (DNA) على عدد الدورات. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٦٨).

نفسل في الجدول عدد ١١. مكونات الخليط الرئيسي في عملية تكثير الحمض النووي.

نضيف ٢٣ مايكروليتر من المزيج الرئيسي على كل أنبوب من أنابيب الـ PCR، ثم نضيف ٢ مايكروليتر من عينه الحمض النووي (DNA). نضع جميع الأنابيب في جهاز الطرد المركزي ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة لمدة دقيقة واحدة لخلط جميع العينات وإزالة جميع الفقاعات.

ثم باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة عرض الجهاز يتم ادخال الدورة المصممة لأي قطعة من الحمض النووي المفصول، كما هو مبيّن في الجدول عدد ١٢.

الثالث، عملية الترحيل الكهربائي عبر الهلام^٣:

¹ Primers annealing.

² Annealed primers extension.

³ Gel electrophoresis. Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167. Khan Academy, Science AP®/College Biology Gene expression and regulation

يُعرف الترحيل الكهربائي بأنه حركة الأيونات والجزيئات المشحونة^١، كالحمض النووي والبروتينات، الحادثة عند تسليط تيار كهربائي^٢. حيث تهدف العملية إلى فصل قطع الحمض النووي وترتيبها خلال وسط هلامي^٣، بناء على الحجم وعلى الشحنات^٤.

ونظرا لصغر الأوعية التي في الهلام بالنسبة إلى قطع الحمض النووي المتمثل في اللغائف التي حول الكروموزومات، وبالتالي لو افترضنا إدخال قطع الحمض النووي كما هي فإنها ستعلق في بداية

Biotechnology, **Gel electrophoresis**, <https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/biotechnology/a/gel-electrophoresis>

¹ Charged macromolecules.

^٢ فإذا كان للجزيئة محصلة شحنة سالبة أو موجبة، فإنها سوف تهاجر في المجال الكهربائي: حيث تتجذب الجزيئات ذات الشحنة السالبة (الأيون anion) وتهاجر إلى القطب الموجب (الأنود anode)، وتتجذب الجزيئات ذات الشحنة الموجبة (الكاتايون cation) وتهاجر نحو القطب السالب (الكاثود cathode). وتحمل جزيئات الحمض النووي شحنة سالبة أصيلة بسبب عمودها الفقري المحتوي على الفوسفات. أما البروتينات، فإنها تحمل شحنات مختلفة على سطحها باختلاف شحنات الأحماض الأمينية الموجودة فيها. ولهذا فإن محصلة شحنة الجزيئات بالنسبة للبروتينات، تلعب دورا مهما في حركتها في الهلام. انظر:

Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167.

^٣ يستعمل عادة أحد الهلامين: هلام الأكاروز: Agarose، وهو سلسلة متشابكة من السكريات المتعددة المكونة من الكالكتوز galactose والمرتبطة مع بعضها بأواصر هيدروجينية لتكوين شبكة معقدة. أو هلام متعدد الأكريلاميد polyacrylamide، وينتج من ارتباط مادة acrylamide+bisacrylamide لتكوين شبكة معقدة ذات ثقوب اصغر قطرا من تلك الموجودة في الاكاروز. انظر: المرجع السابق.

^٤ تتحرك الجزيئات المشحونة في الهلام، وفقا للعوامل التالية: الأول، الشحنة charge، وتحدد اتجاه السير فيما إذا لو كانت سالبة أو موجبة. الثاني، حجمها أو وزنها الجزيئي formula weight، حيث تتحرك الجزيئات الصغيرة خلال الهلام بشكل أسرع من الجزيئات الكبيرة. الثالث، حجم الثقوب التي في شريحة الهلام pore size، فكلما كان حجم الثقوب صغيرا كان ذلك ملائما لفصل الجزيئات الصغيرة. الرابع، قوة التيار الكهربائي the strength of the electrical field، حيث يستخدم التيار الكهربائي العالي للفصل السريع للجزيئات الصغيرة على أن لا يكون عال جدا فيؤدي إلى تحطم الجزيئات عند تعرضها إليه. ويستخدم التيار النازل لفصل الجزيئات الكبيرة التي تنتشوه عند الارتفاع البسيط لقوة التيار، على أن لا يكون التيار نازلا جدا فيطيل وقت الترحيل، ذلك أنه كلما زاد وقت الترحيل زادت نسبة تعرض حزم الجزيئات المرحلة إلى حالة الانتشار band diffusion. انظر:

Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167.

أوعية الهلام ولن تستطيع الحركة فيه. لذلك كان لزاما تقطيع الحمض النووي إلى أحجام تتناسب مع أوعية الهلام^١.

ويكتفى في ذلك استعمال الانزيمات في عملية القطع. حيث إنه من المعلوم، عند أهل الاختصاص، وجود ثلاثة أنواع من الانزيمات النووية مختصة في قطع وتجزئة الحمض النووي. هذه الانزيمات لها القابلية على قطع جزيئات الحمض النووي في مواقع محددة من النيوكليوتيدات تسمى بمواقع التميز^٢. ويمكن تفصيل هذه الأنواع الثلاثة كما يلي:

النوع الأول، ويشمل الانزيمات غير القادرة على قطع الحمض النووي عند مواقع ثابتة، وإنما تقطع بطريقة عشوائية، وتحتاج مساعدة مثل أيونات الماغنسيوم وأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP وأدينوسين ميثونين^٣. وليس لهذه الانزيمات أهمية في الهندسة الوراثية.

النوع الثاني، ويشمل الانزيمات غير القادرة على قطع الحمض النووي في مواقع ثابتة (أكثر من ٢٠٠ إنزيم نووي).

النوع الثالث، ويشمل الانزيمات غير القادرة على قطع الحمض النووي في مواقع ثابتة عند توفر العوامل المساعدة في ذلك.

ويعتبر النوع الثاني من الانزيمات أهم مجاميع انزيمات القطع لاستخدامها على نطاق واسع في مجال الهندسة الوراثية. ويمكن استخلاصها من البكتيريا. وتعمل معظم إنزيمات القطع وفق نظام يعرف بالسلاسل المتتابة المتطابق، المقروءة من الاتجاهين^٤.

وتتميز انزيمات القطع فيما بينها في أمور ثلاثة أو أحدها:

الأول، ترتيب القواعد في موضع القطع.

^١ بين جزيئات الأكاروز، فإنه يستخدم لفصل قطع الحمض النووي صغيرة الحجم، التي لا تتجاوز في العادة ٥٠٠ جزيء من الحمض النووي، بينما يستعمل الأكريلامايد في فصل القطع كبيرة الحجم، التي تتراوح بين ٣٠٠ و ١٠٠٠٠٠ جزيء من الحمض النووي. انظر: المرجع السابق.

^٢ Recognition site.

^٣ S-adenosyl-methionine.

^٤ palindromic sequences.

الثاني، عدد القواعد في موقع القطع، ويكون ٤ أو ٦ أو ٨ قواعد.

الثالث، طريقة القطع: مدرجة أو مستقيمة.

وتكون الأطراف الناتجة عن عملية قطع متدرجة ذات نهايات لزجة تميل للالتصاق بما يلائمها، في حين تكون الأطراف الناتجة عن عملية قطع مستقيمة ملساء وذات مظهر سوي ومستقيم.

وتتوزع مواقع القطع بشكل عشوائي على طول سلاسل الحمض النووي. وحيث أن هذه المواقع محددة، فإنه من المستحيل أن تتماثل على طول الحمض النووي لشخصين مختلفين، وبالتالي من المستحيل أن تتماثل نتائج الترحيل الكهربائي بالنسبة لشخصين مختلفين.

فلو افترضنا، أننا نريد فصل قطع الحمض النووي لعدد من الأشخاص. يُكتفى في ذلك بوضع الحمض النووي المستخلص والمقطع لكل شخص، في فتحة من فتحات الهلام التي تكون على أحد أطراف لوحة الهلام، وذلك بأن تستقل كل عينة بفتحتها الخاصة.

ثم تُعرض لوحة الهلام لتيار كهربائي، على أن تكون الجهة التي فيها عينات الحمض النووي هي الجهة السالبة، باعتبار أن الحمض النووي يحمل شحنات سالبة. وبالتالي في صورة غلق الدورة الكهربائية، فإن قطع عينات الحمض النووي ستبدأ في الحركة باتجاه الجهة المقابلة التي هي الموجبة، في خلال الهلام. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٣).

ويمكن تشبيه الهلام بشبكة لها أبعاد محددة، حيث تسمح للقطع بالمرور بقدر قوة شحنتها وحجمها من خلال فتحاتها. حيث يتم إعاقة حركة الجزيئات المختلفة العابرة للثقوب الدقيقة التي في الهلام من خلال التأثير المنخلي، ومن ثم تهاجر الجزيئات الصغيرة أو المدمجة بشكل أسرع خلال الهلام من الجزيئات الأكبر أو غير المتناظرة، ذلك أن هذه الأخيرة تواجه مقاومة احتكاكية أثناء حركتها في شبكة الهلام.

ومن ثم متى وصلت أول قطعة من العينات الطرف المقابل يتم إطفاء التيار الكهربائي، وبالتالي تتوقف القطع عن الحركة وتبقى كل قطعة في المكان الذي وصلته.

وطبيعي أن قطع الحمض النووي لن تكون مرئية بالعين المجردة على لوحة الهلام. وعليه لا بد من إضافة ما يجعلها مرئية للعيان.

من ذلك مثلا، بالإمكان، وهو الأكثر شيوعا، إضافة شيء من مادة الإيثيديوم برومايد إلى قطع الحمض النووي، باعتبار تميز تلك المادة بإضاءتها الواضحة متى تعرضت إلى الأشعة فوق البنفسجية، وباعتبار أن قطع الحمض النووي مكونة من شريطين مرتبطين بروابط هيدروجينية، فتلتصق تلك المادة بتلك الروابط الهيدروجينية. وطبيعي، أنه من الأوفق أن تضاف هذه المادة إلى مستخلصات الحمض النووي المقطعة قبل وضعها في فتحات الهلام.

وفي صورة إضافة مادة الإيثيديوم برومايد لعينات الحمض النووي المراد تحليلها، يقع تسليط الأشعة فوق البنفسجية على لوحة الهلام متى ما انتهت عملية الترحيل، لتظهر قطع الحمض النووي لكل عينة على شكل خطوط مشعة ومتوازية بوضوح.

كما يمكن استعمال، ملون الحمض النووي الآمن^١، أو أحد الملونات الزرقاء للحمض النووي. وتظهر نتائج الترحيل بمثل ما في الصورة عدد ١٤.

ومن الممكن طباعتها، ومقارنتها لمعرفة مدى التشابه والقربا بين الأشخاص. كما من الممكن معرفة أطوال تلك القطع المفصولة على الهلام من خلال مقارنتها بواسطة جزيئية قياسية، ترحل بموازاة العينة غير معروفة الطول خلال الترحيل الكهربائي في الهلام. حيث تم تصميم مجموعة من سلاالم الحمض النووي على مبدأ التناسب العكسي بين حجم القطعة ومدى هجرتها خلال الهلام، وذلك لتحديد الحجم التقريبي لكل قطعة من قطع الحمض النووي أثناء الترحيل بمقارنتها مع قطع معدة مسبقا ومعلومة الأحجام. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٠).

فلو أن شخصا ارتكب جريمة، وبقي شيء من أثره، دما كان أو شعرا أو عرقا أو أي شيء يمكن استخراج الحمض النووي الخاص به منه، ووُجِّهت التهمة لمشتبهين. فإنه من الممكن الاستئناس بفحص الحمض النووي لكل واحد منهم، لمعرفة أيهم يكون مرتكب الجرم وأيهم هو البريء.

لنحسب أن نتائج الترحيل الكهربائي لعينة من مسرح الجريمة وثلاثة مشتبه بهم كانت على النحو التالي: (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٥).

¹ Safe DNA Stain.

الملاحظ عدم التماثل بين نتائج فحص العينة المأخوذة من مسرح الجريمة ونتائج فحص المتهمين الأول والثالث، وتماثلها التام مع نتائج فحص المتهم الثاني، وبذلك يتأكد نظريا أن المتهم الثاني هو صاحب الجريمة، ويتم تيرئة باقي المتهمين.

مثال ثان، في كيفية التأكد من الأبوة البيولوجية. فبعد استلام عينات كل من الأم والولد وثلاثة آباء مُحتملين، وبعد إجراء المراحل الأوليّة لاختبار الحمض النووي، المتمثلة في استخراج وتكثير الحمض النووي الخاص بكل واحد من المجموعة. وبعد القيام بتقطيع الأحماض النووية للعينات، وجوبا في نفس المواقع من على الحمض النووي. كانت نتائج الترحيل الكهربائي للعينات على النحو التالي: (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٦).

باعتبار أن كل فرد يرث من والديه زوجا من كل نوع من الكروموسوم، واحدا من الأم والآخر من الأب، ومن ثمّ فإن كل شخص لديه أليلان في كل موضع. يتطابق كل أليل مع أليل لأحد الوالدين. فإذا اختلف الأمر في ذلك كان نفي انتساب الطفل لوالديه شبه مؤكد.

يلاحظ، في هذه الحالة، أن قطع تتابعات الحمض النووي بالنسبة إلى الطفل تتماثل مع تتابعات الحمض النووي بالنسبة إلى الأم والشخص الأول بصورة تكاملية، في حين تختلف مع بقية الأشخاص، ما يجعل احتمال أن يكون الشخص الأول هو الأب الحقيقي للطفل.

الرابع، عمليّة الفصل الكهربائي الشعري^١:

ذكرنا، أنه خلال عمليّة الترحيل الكهربائي بالهلام، يتم تقطيع الحمض النووي المطلوب تحليله وترتيب تلك القطع بحسب طولها وشحنتها. في أحيان كثيرة، ولمزيد الدقة، نحتاج إلى تمييز طول تلك القطع المتكونة من أليلين ومعرفة تفاصيل تلك الأليلات والسلاسل المترتبة منها. لأجل ذلك فكر العلماء فيما يُعرف بالترحيل الكهربائي الشعري الذي يفصل الأيونات بعضها عن بعض ويبين حجمها عبر دفعها للمرور بأنبوب في غاية الدقة، وبالتالي إمكان تحديد طول المواقع الجينية وتسلسلاتها النيكلوتيدية.

¹ Capillary electrophoresis. Butler, J. M. (2012). **Chapter 6—Capillary Electrophoresis: Principles and Instrumentation**. Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology; Butler, JM, Ed, 141–165. Fekete, A., & Schmitt-Kopplin, P. (2007). **Capillary electrophoresis**. In Food Toxicants Analysis (pp. 561–597). Elsevier.

يتكون نظام الترحيل الكهربائي الشعري من قارورتي المصدر والوجهة، وأقطاب كهربائية، ومزود طاقة عالي الجهد، ونظام إدخال العينة، وأنبوب غاية في الدقة، وكاشف وجهاز إخراج ومعالجة البيانات. نحتاج أحياناً إلى جهاز للتحكم في درجة الحرارة لضمان نتائج، ذلك أن فصل العينة يعتمد على التنقل الكهربائي ما يؤدي إلى انخفاض لزوجة المحاليل المستعملة خلال العملية كلما ارتفعت درجة الحرارة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٧١).

يتكون الأنبوب الشعري من السايلونول والسيليكا المنصهرة المطلية أحياناً بالبوليميد. تساهم السيليكا في مرونة الأنبوب حتى لا ينكسر، في حين تعطي مادة السايلونول للطبقة الداخلية للأنبوب شحناً سالبة. يتم غمس كل جانب من الأنبوب الشعري في قارورة تحتوي على الإلكترود ومحلول إلكتروليتي أو محلول مائي. يتم، بعد ذلك، إدخال العينة بحقنها في الأنبوب، ثم توصيل كل جانب من مزود الطاقة عالية الجهد إلى قطب كهربائي. لتبدأ عملية الترحيل من خلال الأنبوب الشعري وانتقال العينة من القطب الموجب إلى القطب السالب بواسطة الحقل الكهربائي الناتج بين قارورة المصدر والوجهة. (انظر: ملحق الرسوم، رسم عدد ٧٢).

من المهم أن نلاحظ أن جميع الأيونات، سواء كانت موجبة أو سالبة، يتم سحبها، منفصلة، من خلال الأنبوب الشعري في نفس الاتجاه عن طريق التدفق الكهرومغناطيسي، ويكون في طرف النهاية السالبة للأنبوب نافذة صغيرة، تسمح للأشعة المرئية والأشعة فوق البنفسجية بالمرور عبر محلل الكاشف وبالتالي قياس الامتصاصية. ما يتيح اكتشاف حركة أي أيون يمر بالقرب من تلك الفتحة، ومن ثم تُرسل الكشوفات إلى جهاز إخراج البيانات ليتم بعد ذلك معالجتها وقراءتها، ثم عرضها في صورة بيانات خطية أو عددية بحسب البرنامج المعتمد والصيغة التي نريدها.

يقوم اختبار الأبوة على دراسة النمط الوراثي لكل من الولد والوالدية، حيث صار معلوماً أن نصف المادة الوراثية للطفل (الأليلات أو السنوات)¹، يأتي من الأم، في حين يساهم الأب في النصف الآخر.

¹ Pashley, M. (1994). **A-level students: their problems with gene and allele.** Journal of Biological Education, 28(2), 120-126.

سحر الياس، فوزي النجار، محمد السطلي، غيثاء منصور، (٢٠١٥)، دراسة ١٥ نظاماً من أنظمة التكرارات الترادفية القصيرة STRs لدى عينة من الشعب السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية- المجلد الواحد والثلاثون- العدد الأول- ٢، ص ٤١-٤٩.

أصبح من السهل تصنيف هذه الأليلات عددًا. وبالتالي تيسرت مقارنة أليلات الولد مع أليلات أولياء الأمور المفترضين لتحديد ما إذا كان من الممكن لأي من الوالدين أو كليهما أن يكونا قد ساهما في الأليلات الموجودة في الولد. فإذا افترضنا مثلاً، أن الولد لديه أليل ١٠ و ١١ لنظام وراثي معين، وأن أمه تمتلك أليلين ١٠ و ١٢ لهذا النظام، فمن المفترض منطقياً أن تكون الأم قد ساهمت بالأليل ١٠ وأن يكون الأليل ١١ أبويًا. وبالتالي، لا يمكن لأي رجل لا يمتلك ١١ أليل أن يكون والدا الطفل، باستثناء إمكانية حدوث طفرة تحول أحد الأليلين إلى الآخر، ومع أنه أمر غير مرجح ولكن لا بد من أخذه في الاعتبار.

وكمثال على ذلك، نعرض قضية من قضايا استبدال الأطفال في المستشفيات. وقع ذلك بين عائلتين: العائلة الأولى، متكونة من سعيد وسلمى، أبناء عم، متزوجان وليس لهم أي أولاد آخرين. رزقت سلمى ببنت أسموها رنا، يعتقد أنه تم ابدالها ببنت أخرى، وكانت سلمى متواجدة في قاعة الولادة مع امرأة أخرى وحدهما. وتتكون العائلة الثانية من عبد الله ووداد، متزوجان، وليس بينهما علاقة قرابة. لهما أولاد آخرون: ٣ ذكور و ٢ إناث، رزقت ووداد بتوأم ذكر وبنت أسموها زينب، الذكر بأمان مع والدته لكن الشك حصل في البنت. وكانت هي الأخرى متواجدة في قاعة الولادة مع امرأة أخرى وحدهما.

بدأ فريق البحث باستعراض فحص مجاميع الدم، لأنه الأولى والأسهل والأسرع في مثل هذه الحالات. وهو المقدم على عمل فحص البصمة الوراثية.

من المعلوم أن كريات الدم الحمراء محاطة بأجسام مضادة لأي بروتين يدخل الجسم، وتعمل هذه الأجسام على تراص كريات الدم الحمراء لمواجهة أي بروتين المتطفل (الإنجن أو المستضد) ^١، وقد يسبب هذا التراص انغلاق الأوعية الدموية إذا كان الإنجن الداخل مخالف للأجسام المضادة في الجسم، ومن ثم الوفاة. فإذا كانت الأجسام المضادة مشابهة في نوعها مع الأنتجن فلا يحدث مما سبق شيء. وقد توصل العلماء إلى وجود مجموعتين من مجموعات التراص A و B، قد يجتمعان، وقد يخلو الدم منهما. وعليه

¹ Sela, M. (Ed.). (1998). **The Antigens**. Encyclopedia of Immunology (Second Edition). Pages 201-207. Academic Press.

المنصوري، امنة كاظم مراد، الانتيجينات (المستضدات) م ٣، جامعة بابل، الكلية كلية التربية الاساسية، قسم العلوم، المرحلة الثالثة، شبكة جامعة بابل.

عبد الوهاب محمد عبد الحافظ، ومحمد الصاوي محمد مبارك، الميكروبيولوجيا التطبيقية، مراجعة: سعد علي زكي محمود، المكتبة الاكاديمية، ١٩٩٦م، ص ٢٤٤.

قسموا الدم البشري إلى أربع مجموعات O,AB,B,A. وتبعا لهذا التقسيم، تبين أن نوع دم المولود وفصيلته يتبع دم أحد والديه أو كليهما. وأن الوالدان اللذان ينتميان لفصيلة الدم O، لا يمكن أن ينجبا ولداً بغير هذه الفصيلة، و أن الوالدان اللذان ينتميان لفصيلة الدم AB لا يمكن أن ينجبا ولداً فصيلته O. (انظر: جدول عدد ١٣).

ويؤخذ بتحليل الدم في نفي البنوة أو الوالدية البيولوجية لا في إثبات، بحيث أنه لو شك في نسبة ولد لأبوين فحصل من فحص الدم أن تبينوا عدم إمكان أن يولد لهما ولد يحمل هذه الزمرة من الدم فإنه يُقضى بعدم بنوة هذا الولد لمثل هذين الأبوين، وهو معنى النفي. وليس ذلك في الإثبات، فقد توافق فصيلة دم الأبوين فصيلة دم الولد المُدعى بنوته، من غير أن يكون بينهم نسب.

كانت نتائج فحص الدم بالنسبة إلى أفراد كل من العائلتين على النحو التالي: (انظر: ملحق الجداول، الجدول عدد ١٤).

وعليه، لا يمكن الحكم اعتمادا على نتائج فحص مجاميع الدم، على بنوة الطفلتين زينب ورنأ لأي من العائلتين.

تم بعد ذلك، عمل بصمة الحمض النووي للعائلتين والطفلتين. ومقارنة بصمة الطفلتين معهم كل على حدة لمعرفة بنوة الطفلتين الحقيقية وكانت النتائج كما يلي: (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ١٥).

تظهر نتائج فحص الحمض النووي تطابق أليلات الطفلة رنا مع أليلات الزوجين سعيد وسلمى بصورة تكاملية، وتطابق أليلات الطفلة رنا مع أليلات الزوجين سعيد وسلمى بصورة تكاملية. وبالتالي ثبوت بنوة الطفلة زينب لكل من زينب وسلمى كزوجين معا، وبنوة الطفلة رنا لكل من عبد الله ووداد كزوجين معا، ونفي بنوة كلا العائلتين للبنات موضع الشك التي بحوزتهم.

واقع الأمر أنه، إذا كانت أنماط الحمض النووي بين الأم والطفل والأب المزعوم تتطابق مع كل مسبار للحمض النووي، فإن احتمال الأبوة هو ٩٩,٩ في المائة، ومعناه تحقق الأبوة على الأرجح، لكنه يظل على غير وجه اليقين. ويمكن تفسيره بأن الرجل المختبر يكون أكثر احتمالا بنسبة ٩٩,٩٩ في المائة، ليكون الأب البيولوجي بالنسبة إلى أي رجل آخر يتم اختياره عشوائيا من نفس مجموعته العرقية.

وفي الواقع، أنك إذا سألت حولك، حتى بين العلماء الممارسين، فسوف تسمع غالبًا تقديرات للأبوة الخاطئة تبلغ حوالي ١٠ في المائة، وأحيانًا تصل إلى ٣٠ في المائة. ومع ذلك، يشير الباحثون المتخصصون في هذا المجال إلى أن الرقم يتراوح من ١ إلى ٥ في المائة، وهذا من التضخيم والكذب.

ومع ذلك يظل دليلاً يمكن الاستئناس به، على وجه الظن لا على اليقين.

في أكثر من حالة، تلعب الطفرات الجينية دوراً في الوصول إلى استنتاجات خاطئة، حيث لا يُنتَبه إليها فيحسبها البعض اختلافاً. مثال ذلك، نعرض في الجدول التالي نتائج تحليل الحمض النووي لبنت وأم وأب يُفترض أنه والد البنت البيولوجي. (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ١٦).

الملاحظ، وجود اختلاف جيني للبنت من جهة الأب المفترض. فكونها تحمل أليلين ١٢ من نظام D13S317، وباعتبار أن أمها تحمل أليلين ٨ و ١٢، فهذا يدل على إنها ورثت أليلاً ١٢ من الأم. وبالتالي فقد ورثت أليلاً ١٢ من الأب أيضاً. وحيث أن الأب المفترض يحمل أليلين ١٠ و ١٣، فقد وقع الاشتباه في كونه ليس الأب البيولوجي للبنت حيث لم يوجد أليل مشترك في النظام D13S317، بينه وبين البنت، وهكذا حكم أحد مختبرات التحليل بنفي الأبوة، مع أنه قد أظهر توافقاً في الأليلات في باقي الأنظمة.

وفي الواقع قد تحدث طفرات في بعض أنظمة الحمض النووي. فلا يُكتفى بوجود طفرة أو حتى طفرتين لنفي الأبوة بشكل مطلق. والأولى في مثل هذه الحالات التوسع في عدد الأنظمة المستعملة في التحليل، سيما تلك الموجودة على الصبغي الجنسي X، إذا كان الولد بنتاً، أو Y، إذا كان ابناً.

وقد طُبقت أنظمة المتواليات المتكررة الموجودة على الصبغي الجنسي X، وعددها ثمانية. ذلك أن البنت يجب أن تحمل نمط الأب الوراثة على الصبغي الجنسي X، أي يجب أن تحمل كامل الأليلات التي يحملها الوالد المفترض على هذا الصبغي، وهذا ما أظهره التحليل حيث كانت النتائج كالتالي: (انظر: ملحق الجداول، جدول عدد ١٧).

ومن ثم ارتفع مؤشر الأبوة وتم تصحيح الحكم بنسب البنت لأبيها.

المبحث الثاني: صناعة الفيديو:

سأعرض في هذه المبحث بعض أهم تقنيات تحويل الصورة والصوت والفيديو .

المطلب الأول: الصورة الرقمية:

يستجيب نظام الرؤية في عين الإنسان لمدى واسع من مستويات الإضاءة وهذه الاستجابة تختلف اعتماداً على معدل الإضاءة الملاحظ والمحدد بحد العتبة للعتمة¹، وحد للسطوع². فالكثافات الضوئية التي هي أقل من حد العتبة للعتمة تكون معتمة جداً بحيث لا تُرى أما الكثافات التي أكثر من حد السطوع تكون مضيئة جداً حيث يصعب على الناظر تمييز تفاصيل الصورة³.

ويعرف اللون بأنه صفة للإدراك المرئي لضوء ذو طول موجي معين يوصف كل طول موجي معين بصفة مثل (الأحمر، الأخضر، أبيض....) وذلك حسب تأثير الضوء في شبكية العين⁴، حيث يوجد بعض الألوان الرئيسية وبمزج هذه الألوان تنتج ألوان جديدة بتدرجات مختلفة ما عدا التدرجات الرمادية إذ لا تعد إحدى صفات اللون، لذا يوجد تصنيفان للون:°.

١- الألوان الصابغة^٦: ويقصد بها كل لون ذي صبغة، وهي ألوان الطيف المعروفة ما عدا الأبيض والأسود والتدرجات الرمادية.

٢- الألوان غير الصابغة^٧: وهي الأبيض والأسود والتدرجات الرمادية.

ويعد مفهوم الصورة، مفهوماً ذو شمولية واسعة. والذي يهتما في هذا الباب، الصورة الرقمية، التي تعتبر رياضياً، دالة منفصلة ثنائية الأبعاد^٨، تحدد على شكل مصفوفة بصفوف طولية س، وعرضية ص.

¹ Threshold Dark.

² Limited Glare.

³ Umbaugh Cott E., (1998), **Computer Vision and Image Processing Practical Approach using CVIP tools**, Practice Hall PTR

⁴ Haim levkowitz,(1997), **Color theory and modeling for computer Graphics, Visualization, and multimedia Applications**,Kluwer Academic publishers, USA

⁵ Tinku acharya and Ajoy k.Ray,(2005), **Image processing Principles and Applications**, Prentice Hall, New jersey

⁶ Colors Chromatic.

⁷ Colors Achromatic.

⁸ Two dimensional discret function.

وتتشكل الصور من نقاط صغيرة ملونة، تسمى وحدات الصورة^١، أو البيكسل^٢، التي تعتبر أصغر عنصر من عناصر الصورة الرقمية من الممكن تمييزه، وهي مرتبة أفقيا وعموديا. ويعبر عدد البيكسلات في وحدة القياس، عن وضوح الصورة و دقتها. وكلما ازداد عدد البيكسلات في الصورة ازدادت دقتها وجودتها. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٣).

ويتضح، عند تكبير الصورة، أن كل بيكسل يحمل لونا واحدا فقط، على حسب نوعية الصورة، ثنائية الألوان أو رمادية أو ملونة. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٧).

ويتم تمثيل قيمة اللون في الشاشات الرقمية حسب نظام RGB، وهو نظام مشتق من تمييز الإنسان لثلاثة أطوال موجية رئيسية هي الأحمر والأخضر والأزرق^٣. ولكل من هذه الألوان الثلاثة ٢٥٦ درجة لونية، يعبر عنها بالأعداد من ٠٠٠ إلى ٢٥٥. وتكون باقي الألوان مزيجا من هذه الثلاثة باعتبار درجاتها، والتالي يكون عدد الألوان التي يمكن الحصول عليها ١٦٧٧٢١٦ لونا. وينتج اللون الأبيض، مثلا، من دمج هذه الألوان بنسب متساوية، ويُمثل اللون الأسود حالة عدم وجود أي نسبة من هذه الألوان الثلاثة، فيما يتكون اللون الأصفر من الدرجة ٢٥٥ من اللون الأحمر والدرجة ٢٥٥ من اللون الأخضر والدرجة ٠٠٠ من اللون الأزرق^٤. وتختلف قيمة اللون باختلاف ثلاثة عوامل رئيسية، هي التي تحدد اللون الذي يراه الإنسان، وعليها يستطيع تمييز الألوان، وهي: الطول الموجي، والإشباع، وشدة اللون أو الصبغة^٥، وتعرف بنظام HSV، أو HSL أو HSI، وهو نظام يعمل على وصف اللون حسب استقباله من قبل الإنسان^٦.

¹ Picture elements.

² Pixel.

³ Haim levkowitz,(1997),”Color theory and modeling for computer Graphics, Visualization, and multimedia Applications ”,Kluwer Academic publishers, USA

⁴ Umbaugh Cott E., (1998), **Computer Vision and Image Processing Practical Approach using CVIP tools**, Practice Hall PTR

⁵ Value, Saturation, Hue.

⁶ Jonas Gomes and Luiz Velho,(1997), **image processing for computer Graphics**, Springer, New York, New York

ويوجد ثلاثة أنواع للصور الرقمية^١، وهي :

١- الصور ثنائية اللون، وتتكون الصورة فيها من الأبيض والأسود، ويمثل البيكسل ببت واحد. والبت هي الوحدة الأساسية للبيانات، وتخزن قيمة واحدة فقط هي ١ أو ٠. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٤).

٢- الصور الرمادية، وتتكون من سلم من الألوان، تتدرج من الأبيض إلى الأسود بمقدار ٢٥٦ درجة. ويمثل كل بيكسل فيها ب٨ بتات. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٥).

٣- الصور الملونة، وتتكون من دمج الألوان الرئيسية الثلاثة بنسب مختلفة. ويمثل كل بيكسل ب٢٤ بتا. ويمكن تمثيلها بثلاث مصفوفات، تحدد كل واحدة منها كمية لون من الألوان الثلاثة الرئيسية. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٨).

بات واضحا إذا، أن عملية معالجة صورة رقمية في الكمبيوتر هي في الأساس عملية على مصفوفة الصورة، وبالتالي تعود إلى مسائل حساب المصفوفات، وهي مسائل رياضية بحتة.

بمجرد تمثيل الصورة بمصفوفات، يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: كيف تساهم العمليات الحسابية على هذه المصفوفات في تغيير الصورة؟ إذا اعتبرنا على سبيل المثال الصورة ذات النظام الثنائي A أسفله بصفتها مصفوفة $A = (a_{i,j})$ ، فإن الصورة B ستكون موافقة لمنقولة المصفوفة A:

$$B = (b_{i,j}) = (a_{j,i}) = A^T$$

أما الصورة H، فتوافق المصفوفة $A = (a_{j,35-i+1})$ ، وهكذا. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٩).

وبديهياً، أنه من الممكن إنشاء صور وسيطة اعتماداً على عمليتي ضرب المصفوفات في أعداد حقيقية وجمعها.

لتكن صورتان رماديتان ممثلتان على التوالي بمصفوفتين A و Z، ذات حجم واحد. إذا اعتبرنا مثلاً، المصفوفة

¹ Rafael C.Gonzalez ,Richard E.Woods ,Steven L.Eddins, (2004.), "Digital image Processing using matlab",Prentice Hall, New jersey.

² Lončarić, N., Keček, D., & Kraljić, M. (2018). **Matrices in computer graphics**. Tehnički glasnik, 12(2), 120–123.

$$M(t) = (1 - t)A + tZ$$

حيث يمثل t عددا موجبا أصغر من الواحد.

يلاحظ أن، $M(0) = A$ و $M(1) = Z$. وأن عناصر المصفوفة $M(t)$ تكون محصورة بين عناصر كل من A و Z ، وبالتالي كلما تغير العدد t بين صفر وواحد، إلا وتغيرت معه الصورة بين A و Z . وطبيعي، أن تطبق هذه التحولات على المصفوفات الثلاثة التي تكون صورتين A و Z ، والصورة الوسيط $M(t)$ ، في حالة الصور الملونة. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢٠).

يمكن الآن أن نفقه، أن إجراء أي عملية على صورة رقمية، ترجع بالأساس إلى إجراء عملية على المصفوفة التي تمثلها.

ورياضيا، من العمليات التي يمكن تطبيقها على المصفوفات، الجمع والطرح والضرب والتحويل والقلب...

ومثال الجمع، أنك إذا جمعت على صورة ما ثلاث مصفوفات ذات لون واحد. فإنه إذا زادت قيمة اللون الأحمر والاخضر والازرق فإنك تقترب من الأبيض قليلا، ومن ثم ستجد أن الصورة أصبحت أكثر إضاءة. وعلى هذا الأساس يمكن معالجة الصور لزيادة الإضاءة فيها.

ومنه، أنك إذا رتبت حسابيا المصفوفات المكونة للصور التالية ذات الألوان الأزرق والأخضر والأحمر، فستحصل على نسخة للصورة بتدرجات اللون الرمادي. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢١).

وعمليا، تتمتع عملية ضرب المصفوفات بتطبيقات مهمة في معالجة الصور الرقمية. فإذا اعتبرنا مثلا، عملية تفكيك المصفوفات إلى قيمها المتفردة، والتي تقوم على كتابة المصفوفة في صورة جداء ثلاث

مصفوفات :

$$A_{m,n} = U_{m,m} S_{m,n} V_{n,n}^T$$

بحيث تكون المصفوفتان $U_{m,m}$ و $V_{n,n}^T$ ، مصفوفتان متعامدتان^١، وتكون المصفوفة $S_{m,n}$ مصفوفة قطرية، بحيث $s_{1,1} \geq s_{2,2} \geq \dots \geq s_{k,k}$ و $k = \min(m, n)$. ومثاله:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = USV^T = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^T.$$

رياضيا، نستطيع تفكيك أية مصفوفة إلى قيمها المتفردة، وقد طور الرياضيون خوارزميات لذلك. لكن الأهم في هذه العملية رياضيا والذي يفيدنا في معالجة الصور، هو أن نلاحظ أنه إذا كانت أعمدة المصفوفة U ، هي: $u_1, u_2, \dots, u_m$ ، وإذا كانت $v_1, v_2, \dots, v_n$ أعمدة المصفوفة V ، فإن:

$$A = USV^T = s_{1,1}u_1v_1^T + s_{2,2}u_2v_2^T + \dots + s_{k,k}u_kv_k^T$$

ومن ثمّ، نحتاج فقط معرفة $k(m + n + 1)$ ، من العناصر عوض معرفة كل عناصر المصفوفة A ، البالغ عددهم mn .

لتوضيح ذلك، نأخذ الصورة التالية، ذات الأبعاد ٥٢٤ و ٧٢٠، ما يعني إنّها تحتوي ٣٧٧٢٨٠ عنصرا. لنعتبر الصورة الأصل. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢٢).

أصبح من الممكن تمثيلها بمصفوفة ذات الأبعاد ٥٢٤ و ٧٢٠. واعتمادا على تفكيكها إلى قيمها المتفردة. يمكننا حساب المصفوفات $s_{1,1}u_1v_1^T + s_{2,2}u_2v_2^T + \dots + s_{k,k}u_kv_k^T$ ، بحيث تأخذ k القيم: ١ و ٥ و ١٠ و ٢٠.

تولد هذه المصفوفات التقريبات التالية للصورة الأصلية: (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢٣).

هذه العمليات جعلت الصورة الرقمية عبارة عن معادلات رياضية صرفة.

^١ المصفوفة المتعامدة هي كل مصفوفة مربعة لها مدخلات حقيقية تكون صفوفها وأعمدتها متجهات وحدة متعامدة، بمعنى إنّها تحقق الشرط التالي: $A \cdot A^T = A^T \cdot A = I$.

المطلب الثاني: الصوت الرقمي¹:

يمكن تعريف الصوت على أنه موجة قادرة على التحرك في عدة أوساط مادية، مثل الأجسام الصلبة والسوائل والغازات، ولا تنتشر في الفراغ. وتُقَدَّر سرعة الصوت في وسط هوائي عادي بـ ٣٤٣ متر في الثانية، أي ما يعادل ١٢٢٤ كيلومتر في الساعة. وتتعلَّق سرعته بعامل الصلابة وكثافة المادة التي يتحرك فيها.

ويُمثَّل له بخط متصل متموج.

ورياضيا، تتم دراسة الصوت كأى موجة، حيث يتطلب فهمها معرفة قيمتين أساسيتين:

الأولى، طول الموجة، وهو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين. ومنه معرفة قيمة تردد الموجة الذي هو نذبته، وهو عدد المرات التي تغيَّر بها الموجة طورها في الثانية الواحدة، وتردد الموجة الصوتية بالنسبة إلى الصوت قيمة حدته، ويقاس بالهيرتز^٢. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٧).

والثانية، سعة الموجة. وتمثل بالنسبة إلى الصوت قوته أو ارتفاعه. وهي كمية التغيرات الحاصلة في ضغط الهواء، الذي سببه الصوت، نسبة إلى الضغط الجوي الطبيعي. وتقاس السعة بالديسيبل^٣، الذي يمثل النسبة بين نقطة إسناد بلا صوت وبين القدرة الفعلية لسماع الصوت على أساس حجمه. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٨).

وبخلاف كثير مما ينشر، فإن الهيرتز والديسيبل ليستا وحدتين للصوت، وإنما هما عاملين مهمين لتحديده والتعرف عليه.

وحيث تبين من خلال ما تقدم أن الصوت ماهو إلا موجة تناظرية مستمرة ذات سعة، تمثل درجة علو الصوت، وتردد، يمثل حدته. فإنه لا بد أن نفقه أن الكمبيوتر لا يتعامل معها كموجة تناظرية مستمرة، إنما يتعامل معها كإشارة رقمية، وإن شئت قلت: كتمثيل متقطع لتلك الموجة التناظرية. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٧٩).

¹ Watkinson, J. (2001). **The art of digital audio**. Third edition, Focal Press, Elsevier, p 32.

² Hertz.

³ Decibels.

ولتوضيح ذلك نعتبر الموجة الصوتية الموضحة في الشكل التالي: (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٨٠).

لنفترض أن كل سنتيمتر على المحور الأفقي يمثل جزء من الألف من الثانية في حين المحور الرأسي يمثل شدة الصوت. تتم عملية نمذجة الموجة الصوتية عن طريق التحكم في متغيرين اثنين: الأول، معدل النمذجة^١، والتي تحدد عدد النماذج أو العينات التي ستقوم بأخذها في الثانية. والثاني، دقة النمذجة^٢، والتي تتحكم في مستويات التغير في الإشارة.

في الشكل التالي قامت أداة التحويل بنمذجة الموجة بمعدل ٤٠٠٠ عينة لكل ثانية. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٨١).

ومن الواضح أنه كلما زاد معدل النمذجة ودقتها، كلما أصبحت الموجة الرقمية الناتجة أقرب إلى الموجة الأصلية. وعمليا، إذا كان معدل النمذجة ٤٤,١٠٠ عينة في الثانية والدقة ٦٥,٥٣٦، فإن الموجة الصوتية الرقمية تكون مناسبة جدا لمستوى استجابة الأذن البشرية.

ويجري تحويل الصوت بالتحكم في خطوط النمذجة.

ويشتمل التعرف على صوت شخص معين قسمين أساسيين، هما: الكلام والمتكلم، حيث تعد عمليات التعرف هذه من أهم التقنيات الحديثة. وقد تم تطوير العديد من الأنظمة التي تختلف بالطرق المستخدمة في استخراج السمات وطرق التصنيف لتدعم أنظمة تعرف من هذا النوع. حيث أصبح متاحا التعامل مع الصوت كتمثيل بياني يمكن التحكم في الصوت وتحريره والتعرف على خصائصه من خلاله^٣. وقد نجح التقنيون إلى حد بعيد في هذه المسألة حد أنه صار بالإمكان تقليد صوت شخص معين بما نسبته ٩٨ بالمائة، ويمكن نظريا تقليده بنسبة تبلغ التماهي.

¹ Sampling rate.

² Sampling precision.

^٣ الكعدي، دعد يوسف، دراسة تحليلية لخوارزميتي MFCC و Endpoint ومدى تأثيرهما في نسب التعرف على الصوت، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. سلسلة العلوم الهندسية، المجلد ٣٨، العدد ٢، ٢٠١٦، ص ١٩١-٢٠٩.

المطلب الثالث: تحرير الفيديو¹:

إذا علمنا أن الفيديو له جانبان: جانب مرئي وجانب سمعي، يمكن فصلهما رقمياً، وأن الجانب المرئي فيه، ما هو إلا عرض مرتب لعدد كبير من الصور في الثانية الواحدة، فإن معالجة الفيديو، في جانبه المرئي، ستكون متماثلة إلى حد كبير مع معالجة الصورة الرقمية الثابتة. أما تحريره في جانبه الصوتي فهو أسهل لأنه لا يتعدد كالصور، فيبقى مماثلاً لما قدمناه.

وطبيعي، أن يكون التعامل بداية مع الصور الثابتة، ثم يتم تعميم ذلك على الفيديو.

من بين التقنيات المهمة في هذا الباب، والتي تخص بحثنا، عملية تغيير الوجه، وذلك بتركيب وجه شخص على هيئة شخص ثاني². وعملية تغيير المحيط، وذلك بتغيير الخلفية لأي صورة وحفظ ما يراد منها ليتحول رقمياً من خلفيته القديمة إلى خلفيته الجديدة³.

¹ Watkinson, J. (2001). **The art of digital vidio**. Fourth edition, Focal Press, Elsevier, p 32.

² أصبح من اليسير تصميم خوارزميات أو استعمال برامج لتغيير الوجه باستبداله مكان وجه شخص آخر أو التعديل عليه. من بين أول البرامج المعروفة الفوتوشوب، غير أن التقنيين أوجدوا أكثر من برنامج وأسهل استخداماً. انظر:

Waller, D. S. (2015). **Photoshop and deceptive advertising: An analysis of blog comments**. *Studies in Media and Communication*, 3(1), 109–116.

Botha, J., & Pieterse, H. (2020, March). **Fake News and Deepfakes: A Dangerous Threat for 21st Century Information Security**. In ICCWS 2020 15th International Conference on Cyber Warfare and Security (p. 57). Academic Conferences and publishing limited.

Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). **Deepfakes: Trick or treat?**. *Business Horizons*, 63(2), 135–146.

Vince, J., & Vince, J. A. (2010). **Mathematics for computer graphics** (Vol. 3). London: Springer.

Dobashi, Y. (2016). **Mathematics in Computer Graphics**. In *Mathematical Insights into Advanced Computer Graphics Techniques* (pp. 1–4). Springer, Singapore.

³ من الممكن استعمال تقنية الخلفية الخضراء. حيث يتم تسجيل من نريد بخلفية خضراء وتركيبها على أي مقطع ثابت أو متحرك نريد، وذلك بعزل وإزالة لون الخلفية الذي يكون في الغالب اللون الأزرق أو الأخضر البراق، لأن كلا اللونين يختلفان اختلافاً تاماً عن لون بشرة الإنسان وألوان ملابسه. لكن بالإمكان اختيار أي لون من ألوان الطيف بحث لا يكون جزءاً من الشكل المراد تحويله إلى خلفية أخرى، على أن يكون اللون المختار مُضاهٍ بالتساوي ولا يحتوي على أي ظلال يمكن مشاهدتها. انظر:

ويعتبر التزييف العميق^١، أحد أبرز الوسائل الحديثة التي يتمكن مستعملها بسهولة، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية العميقة، من التلاعب بالفيديوهات، صوتا وصورة، وإنشاء فيديوهات مزيفة.

وتقوم هذه التقنية على نمذجة الوجه من أجل تحديد خصائصه، باستخدام مجموعة كبيرة من الصور للشخص المستهدف. ومن ثم يتم العمل على تنفيذ على وجه شخص آخر.

ويكون عمل التزييف العميق على ثلاث اتجاهات:

الأول، محاكاة الشفاه، بأن يُؤتى بمقطع صوتي، الذي يتم تحليله وتحويله في شكل شفاه تتحرك على نمط الحروف المنطوقة. ثم يُؤتى بالفيديو المراد تحويله فتحدد شفاه الشخص ويتم تحريكها بحسب الشفاه المعمولة بالكمبيوتر وبالتالي دمجها، بحيث تتزامن حركة شفاه الشخص مع المقطع الصوتي.

الثاني، محاكاة تعابير الوجه، وذلك بتحديد ملامح الوجه لشخص في الفيديو الأصلي وتحليل حركتها، ومن ثم نسخ تلك الملامح ونمذجتها. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ١٩).

ثم يتم تحديد ملامح وجه الشخص المستهدف ونقل ملامح الأول إليه. (انظر: ملحق الصور، الصورة عدد ٢٠)

المهم في هذا الباب، أنه من الواجب أن نعرف أنه أصبح بالإمكان أن تكون المحاكاة لحظية.

الثالث، نقل وجه الشخص المستهدف ودمجه على وجه شخص آخر، وهو الأخطر، حيث يتم تصوير الشخص المستهدف كما لو أنه قام بأشياء لم يكن فكر فيها أصلا.

شبكة الـ GAN^٢، هي في الواقع عبارة عن إطار عمل لشبكتين عصبيتين: الأولى، الشبكة العصبية المولد، والتي تقوم بتوليد عينة عشوائية من البيانات وفق توزيع احتمالي محدد. والثانية، الشبكة

Sang, N. T., & Vinh, T. Q. (2013, January). **FPGA implementation for real-time Chroma-key effect using Coarse and Fine Filter**. In 2013 International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel) (pp. 157-162). IEEE.

¹ Deepfake.

² Generative adversarial networks.

العصبية المميزة، ووظيفتها تمييز العينات الحقيقية المتأتية من بيانات التدريب مباشرة عن العينات المزيفة التي تنتجها شبكة المولد¹.

فإذا كان لدينا لقطة فيديو، وأردنا أن نغير وجه من وجوه الشخصيات فيه، بصورة وجه شخصية أخرى. فيكفينا بداية أن نجمع آلاف الصور لوجوه كلا الشخصين. ثم ندرب بها شبكة المميز لتصبح قادرة على التعرف وتمييز الصور الجديدة للشخصين، لإثباتها بالأساس شبكة عصبية تلافيفية.

وفي خطوة ثانية، وباعتبار أن شبكة المولد هي شبكة تلقائية التشفير أو الترميز، التي هي نوع من الشبكات العصبية المستخدمة في فهم ترميز البيانات وتوزيعها الاحتمالي. فهي تتعلم من الصور المدخلة، ثم تحاول تشكيلها من جديد.

في خطوة ثالثة، وهي بناء ملامح الوجه. فبعد تدريب شبكة المولد، نقوم باستخلاص صور الشخصية المراد تحويلها من مقطع الفيديو، لقطة بلقطة. ثم نقوم بتغذيتها بالرموز التلقائية للشخصية الجديدة. ومن ثم إعادة رسمها بواسطة الميزات الخاصة للشخصية الجديدة. يُشار هنا، إلى أنه نظرياً يمكن تطبيق هذا الأمر بواسطة الفوتوشوب، لكنه يتطلب وقتاً طويلاً.

في خطوة رابعة، وبعد أن قامت شبكة المولد بتوليد صور كثيرة، معتمدة دمج ملامح شخصية الفيديو بملامح الشخصية الجديدة. فإن الكثير من الأخطاء تبقى ظاهرة خلال عملية الدمج هذه، كطفل صغير يتعلم الرسم. وهنا يأتي دور شبكة المميز التي تقوم بتصنيف الصور إلى حقيقية ومزيفة وفق الأقيسة والخصائص التي تدربت عليها أولاً. ومن ثم تقوم شبكة المولد بتحسين ما ينبغي تحسينه في الصور الجديدة بصورة تتماثل مع تلك الخصائص. إلى حد تتجح شبكة المولد في بناء صور يصعب على شبكة المميز تفريقها عن الصور الحقيقية. (انظر: ملحق الرسوم، الرسم عدد ٨٢).

وفي خطوة أخيرة يتم تجميع تلك الصور المزيفة وتحويلها إلى فيديو².

¹ Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). **Generative adversarial networks**. Advances in neural information processing systems, 3(06).

² Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). **Generative adversarial networks**. Advances in neural information processing systems, 3(06). Azizpour, H. **Generative Adversarial Networks (GANs)**.

المبحث الثالث: حجّة البصمة الوراثية في إثبات النسب:

المطلب الأول: تعريف النسب:

مما يتميز به الإسلام ويتفرد، كونه دين الله الذي لا دين سواه، أن الحقوق فيه لا تخص الأحياء فقط، ولا تخص الإنسان فقط، بل تشمل الأحياء والأموات، وتعم جميع ما خلق الله تعالى في هذا الكون.

ويتعالى الإسلام ويتسامى عن كل الفلسفات التي تحكم العالم اليوم. ليضمن للإنسان حقوقه على مستويات ثلاثة: في حياته، وقبل مجيئه إلى هذه الحياة، وبعد انتقاله إلى الحياة الآخرة.

وتفصيل ذلك أن حقوق الإنسان في الإسلام، تُضمن له قبل أن يوجد. يعني منذ بداية التفكير في اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. فبداية من ذلك التفكير في الولد. تبدأ مع الإسلام سلسلة الحقوق. حتى إذا جاء إلى هذه الحياة. كانت له حقوق تضمن له الإستمتاع بهذه الحياة وترتفع بإنسانيته إلى منزلة تكريم الله له. وذلك بحسب وصفه: بالبنوة إن كان ابنا أو الأخوة إن كان أخا أو أختا أو الأبوة إن كان أبا أو جدا أو الأمومة إن كان أما أو جدة أو بالعمومة إن كان عما أو عمة أو بالرحم إن كان قريبا أو بالإسلام إن كان الجامع فقط رباط الدين بلا نسب. أو بالإنسانية إن كان غير ذلك أو بالكفالة إن كان وليا أو بالحاكمية إن كان راعيا أو رئيسا أو مديرا أو أميرا أو ملكا... فكل بحسبه له حقوق، تصون كرامته وتبعد الظلم عنه وتبعده عن الظلم متى ارتضى دين الإسلام ديننا.

فإذا مات المرء.. والموت يستوي فيه النقي والفاجر والغني والفقير والرئيس والمرؤوس.. كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ^١. كانت للميت حقوق يستوي فيها مع عامة موتى المسلمين. وخص الله تعالى الوالدين متى ماتا أو أحدهما بحقوق تضمن بر الأولاد لهما حتى بعد الموت.

وأهم تلك الحقوق وأشهرها، النسب.

والنسب في اللّغة، القرابة، ويُجمَع على أنساب. ويكون النسب، في النَّاسِ، من قبل الأب ومن قبل الأم، وقيل هو في الآباء خاصة. وَنَسَبْتُ الرَّجُلَ ذَكَرْتُ نَسَبَهُ. وانتسب إلى أبيه، اعتزى إليه. ونسبت الرجل أنسبُه نسبةً ونسباً إذا ذكرت نسبه. ويقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا، أي: انتسب لنا حتى

^١ سورة آل عمران: الآية ١٨٥.

نعرفك. والنسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين و ذلك ضربان : نسبة بالطول كالإشتراك من الآباء والأبناء، و نسبة بالعرض كالنسبة بين بني الأخوة و بني الأعمام^١.

والنسب في الشعر، على معان: منها القبيلة، كما هو قول الشاعر^٢:

لئن يعيوا سواي فهو لي نسبٌ يَوْمَ النَّزَالِ إِذَا مَا فَاتَنِي النَّسْبُ

ومنها الأخوة، قال الشاعر^٣:

وَمَا أَخُوكَ الَّذِي يَدْتُو بِهِ نَسَبٌ، لَكُنْ أَخُوكَ الَّذِي تَصْفُو ضَمَائِرُهُ

ومنها الانتماء، قال الشاعر^٤:

أَلَا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَكْرَمُ نَسَبَةٍ يَسَامِي بِهَا الْفَخَارِ كَرِيمٌ

قلت: ومنشؤ النسب، الماء، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾. قال علي رضي الله عنه: النسب ما لا يحل نكاحه، والصره ما يحل. ومنه تبين أن الماء كما هو منشؤ النسب هو أيضا سبب التحريم، وأن التحريم يكون بالماء الذي هو منشؤ النسب لا بالنسب ذاته الذي يترتب على ماء النكاح دون السفاح كما سنبين، قال عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^٥. فتأكد من الآية أن الماء هو سبب التحريم. ألم تر إلى الربيبة كيف تُحرّم بعد الدخول بأمرها ولا تُحرّم قبل الدخول، وإنها لا تعتبر بنتا حتى ترضع من لبنه لا من لبن غيره. وكيف أن زوجة الابن من الصلب تُحرّم ولا تقيد للابن أمن نكاح كان أو من سفاح، إنمّا القيد فيه أن يكون من صلب الرجل، يعني ماءه، فلا يعتبر الابن بالتبني. وإنمّا حُصّ الابن أن يكون من الصلب ولم تُخصّ البنت بذلك لأن

^١ انظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الجزء ١، ص ٦٠٢.

^٢ عننرة بن شداد، ديوان عننرة بن شداد، ص ٢٣.

^٣ أبو فراس الحمداني، ديوان أبي فراس الحمداني، مؤسسة هنداوي، ص ٥٤.

^٤ من قصيدة لعبد الله بن المبارك. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة

العمروي، دار الفكر، بيروت-لبنان، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م، الجزء ٣٢، ص ٤٧٤.

^٥ سورة النساء: الآية ٢٣.

تعلق التبني كان بالأبناء لا بالبنات، حيث اشتهر عند العرب وأدھن، فلو وُجد فيهم من تبني بنتا لأشتهر ذلك.

والنسب سبب رباط الأبناء بالآباء: قال عز وجل: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^١...
وينقطع بنفخ الصور، كما هو قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾^٢.
وهو شرف للأب وولده كليهما، كما هو قوله عليه الصلاة والسلام: إِنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَصِيهِرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
إِلَّا نَسَبِي وَصِيهِرِي فَلِذَلِكَ رَغِبْتُ فِيهَا^٣. وادعاء النسب لله باطل، وهو قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْحِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ .. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾^٤.

المطلب الثاني: النسب عند الفقهاء:

تعددت عبارات الفقهاء في تناولهم للنسب. حتى ضاق مفهومه عند البعض ليقصر على القرابة التي هي بين الآباء والأبناء خاصة^٥، واتسع عند آخرين ليشمل مطلق القرابة كالعصبة والرحم، ليشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم^٦. ومنهم من توسط بين الأمرين فأدخل الإخوة الأشقاء أو لأب مع قرابة الولادة من الذكور في النسب، وجعل القرابة فيمن يقرب الإنسان بغيره لا بنفسه^٧.

وعرفه بعض المعاصرين بأنه حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه^٨.

^١ سورة الأحزاب: الآية ٥.

^٢ سورة المؤمنون: الآية ١٠١.

^٣ الأجري، محمد بن الحسين، الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي، دار الوطن، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-
١٩٩٧م، كِتَابُ جَامِعِ فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، حديث رقم
١٦٦٥.

^٤ سورة الصافات: الآيات ١٥٨-١٥٩.

^٥ الجرجاني، التعريفات، ص ٤٣.

^٦ البقري، محمد بن عمر، حاشية البقري علي شرح الرحبية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ص
٣٢.

^٧ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٧، ص ٣٥٠.

^٨ الخطيب، ياسين، ثبوت النسب، دار البيان العربي، جدة، ١٩٨٧م، ص ١٠.

وعرفه آخر، بأنه قرابة ممثلة بإضافة حكمية بين اثنين ليس في إدلاء أحدهما إلى الآخر أنثى، والمضاف إليه ليس بأنثى عدا الأم^١.

قلت: وأصل نسب الولد للأم لانفصاله منها، فلا ينقطع أثر هذا الأصل بحال إلا بجهالة، ولو ماتت. فإن كانت في عصمة زوج لحق به لأجل القوامة، لا لأجل أنه صاحب الماء الذي هو سببه. فيتحول ذلك الأصل الذي للأم حقا مشتركا بين زوجها وولدها: حقا لزوجها يمتد به نسله وذكره وثمرته، وحقا للولد يعرف فيها أصله ويصان به عرضه ويثبت به وجوده، ولا تنتفي ثمرة ذلك الحق من البرّ وحق الإرث للأم بلحوقه بزوجها.

ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ^٢. فحيث حكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فألحق الولد بأمه علم أنه قد نفاه عن أبيه. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنْ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَيْنَةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أُمَّةً^٣.

وليس مدار النسب الأبوة، فلا يذهب نسب الأب للاتي من الولد إلا ما طهر منه، وهو الذي يعقد في الأصل نكاحا. فإذا كان فيه لوثة من سفاح ذهب حق الأب فيه، وذهب حقه فيما كان سيترتب عليه من ميراث وبر، وبقي للأم حقا إلا أن تجهل، كحال اللقيط. وهو المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفرش وللعاهر الحجر. ذلك أن النسب شرف، ولا يُمنَح الشرف للرجل الزاني، وكرامة، ولا تُنال الكرامات بالمعاصي. وإن الزنا مما حاربه الاسلام، فلا يستوي أن يقَرَّه بقبول ما يترتب عنه، ولا يُعَقَّل.

^١ اللودعمي، تمام محمد، الجينات البشرية وتطبيقاتها: دراسة فقهية مقارنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرندين- فرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م، جدة، ١٩٨٧م، ص ٩٨.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [النور: ٩]، حديث رقم ٤٤٩٢.

^٣ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، أبواب تُفْرِع أبواب الطلاق، حديث رقم ١٩٦٨.

فإن قيل كيف يُمنَح للمرأة ما مُنِع الرجل وقد فعلت ما فعله ؟

قلنا: لأن الأصل فيه إليها، وقد أخذ الرجل منها لقوامته عليها بالنيكاح. ثم إن للرجل أن ينزع عنها، لإتّها الأضعف وحيث أن الزاني أتى المرأة سفاحاً، فلا قوامة للرجل على المرأة بالسفاح، وحيث لا قوامة فقد سلبه الشارع كل ما يتعلّق بالأبوة.

وإنما قلنا أن الأصل في النسب للأم، لوجود من لا أب له، سواء بصورة شرعية أو بخلاف الشرع . بصورة شرعية كالنبي عيسى ابن مريم عليه السلام. وبخلاف الشرع كابن الزنا. ولحاجة الولد إلى الرضاع والحضانة التي تتأتى منها. فمتى ولدت المرأة طفلاً ثبت نسبه منها على أي حال، نكاحاً كان أو سفاحاً، إذ بمجرد تكون الجنين في رحم أمه تثبت أمومتها له، ويثبت للمولود تبعاً لذلك أصول النسب وفروعه من جهة الأم، فأولادها اخوته وأبواها جده وجدته، وأولادهما أخواله وخالاته، وهكذا يسري النسب في هؤلاء أيضاً إلى أولادهم. وهذه الجهة واضحة لا تكاد تخفى لأن الحمل والولادة في الغالب أمر معلوم وواضح وعادة لا يقع إشكال فيه ولا نزاع إلا ما يحصل من حالات الاشتباه في المواليد.

ولا يتحول النسب عن الأم، كما بينا، إلا بالقوامة، كحال أولاد المتزوجة في عصمة زوجها أو المطلقة حبلى من طليقها طلاقاً لا لعان فيه، إلا إذا جهلت، كحال اللقيط.

ويتحول النسب للزوج بمجرد استقرار النطفة في الرحم ما لم يلاعن، أو يولد قبل ستة أشهر من حين العقد الصحيح عليها. ويثبت بهذا النسب الحق في الميراث. ويؤخر تقسيم الإرث إذا مات الزوج، لثبوت حق الحمل في الإرث إذا استهل عند الولادة.

ويتبع الولد، في الدين، أعلى أبويه. فلو تولّد بين مسلمين أو بين مسلم وكافرة بنكاح صحيح فهو مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فإذا زنى كافر بمسلمة فدينه دين أمه لشرف الإسلام وعلوه على غيره من الأديان.

فإذا تزوج الكافر المسلمة، فلا اعتبار لزواجه، وهو باطل، وهو زنا، غير أنه يدرأ الحد عنهما، وينسب الأولاد لأبيهم، حيث لم ينويا الزنا، ويتبعون أهم في الدين لعلو الإسلام وشرفه.

ويحرم زواج المسلمة بغير المسلم، وهو ما عليه إجماع الفقهاء سلفاً وخلفاً^١. ذلك أن الزواج ولاية وقوامة، ومن الممكن أن يكون المسلم ولياً وقواماً على زوجته الكتابية، لكنه لا يستقيم، لسمو الإسلام ورفعته، أن يكون غير المسلم ولياً أو قواماً على المسلمة، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^٢.

ثم إنه مما أوجب الإسلام على الزوجة طاعة زوجها، ولا يستقيم أن تطيع المسلمة غير المسلم لتعارض طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وهو قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^٣. أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام^٤. ولا خلاف ها هنا أن المراد به الكل، أي جميع غير المسلمين، وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة^٥.

فإذا كانت المرأة الكافرة تحت كافر بنكاح وأسلمت، فليس لها بعدُ معاشرته، ويعلّقُ نكاحها ولا يُفسخ بإسلامها، إلا أن تفسخه هي، ولها الحق في فسخه دون الرجوع إلى زوجها، ولها الحق أن تتزوج غيره بعد الاعتداد. فإذا أرادت أن تستمر معه لأجل الولد أو طمعا في إسلامه فلها ذلك دون أن يقربها. فإذا لم تفسخ نكاحها منه وأسلم وأرادته زوجا كان لها زوجا بنكاحها الأول، وليس عليهما تجديده.

وإذا زنى مسلم بكافرة، يلحق المولود في النسب لأمه كونه من زنا، ويلحق في دينه بأبيه، لأجل أن شرف الإسلام لا يغلبه شيء ولأجل أنه الفطرة، فلا يسلبه فجور الأب عن الولد. فإنه ما من مولود إلا

^١ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء ٣، ص ٤٦٥. ابن جزى، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية: في تلخيص مذهب المالكية، ص ٢١٩. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٥، ص ٧. البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، الجزء ٣، ص ٤٨.

^٢ سورة النساء: الآية ١٤١.

^٣ سورة البقرة: الآية ٢٢١.

^٤ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء ٣، ص ٧٢.

^٥ الرازي، محمد الرازي فخر الدين، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، تحقيق: عماد البارودي، المكتبة التوفيقية-القاهرة، الجزء ٦، ص ٥٥.

يولد على ملة الإسلام ولا أبوين له يخرجانه من الإسلام، فهو مسلم^١، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ^٢.

ولا يثبت النسب للأب إلا بنكاح أو شبهة نكاح. ويبطل النكاح، بأمور:

الأول، تحريماً، إذا كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها شرعاً. كالمشركات والمحارم والمحصنات والجمع بين الأختين وما في حكمه.

الثاني، فساداً، كالمتعة بتحديد الأجل، والشغار باشتراط نكاح ثان، والتحليل، والنكاح بلا ولي ولا مهر ولا شهود، ونكاح المكره.

الثالث، انفصالاً، بالطلاق أو اللعان.

ويُغْلَقُ نكاح المرأة إذا أسلمت دون زوجها إذا كانا في ديار الإسلام، وتحرُّم عليه، وقيل: ويُفَرَّقُ بينهما. فإذا بانَّت، يعني كرهت البقاء معه بعد إسلامها فلها ذلك، وينقضُّ النكاح ما لم يكن أسلم معها، فإن كان أسلم معها ثبت النكاح وكان أولى بها، ويجري على ذلك النكاح ما يجري على النكاح الشرعي الصحيح. ففي الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاجَرَتْ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ أَسْلَمَ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمْتَ بِإِسْلَامِي فَانْتَرَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ^٣.

فإذا أسلمت المرأة وهي تحت زوج كافر في غير دار الإسلام. كالنساء الغربيات اللاتي يسلمن في بلاد الغرب، ويكنن تحت زوج كافر. فالحكم فيها بحسب الحال^٤. ولها أن تصبر حتى يسلم، ففي الحديث

^١ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ٥، ص ٣٨٤.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، حديث رقم ١٣٠٤.

^٣ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الصغير، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، حديث رقم ١٤٠٧٣.

^٤ اختلفت أقوال الفقهاء في مسألة إذا أسلم أحد الزوجين قبل قرينه على أقوال تسعة: القول الأول: انفساخ النكاح بمجرد إسلامها. القول الثاني: الانفساخ إذا أبي الزوج الإسلام. القول الثالث: انفساخ النكاح عند انقضاء عدة المدخول بها. القول الرابع: إذا أسلمت قبله وقعت الفرقة في الحين، وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة أو كانت كتابية فهي امرأته، وإلا وقعت

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ^١.

ويُلْحَق، ما كان من الولد أو الحمل إن كانت حبلَى بأبيه في النسب لترتب وجوده عن نكاح صحيح، ولا يستفصل عن شرائط ذلك النكاح.

ولا يجوز في الشرع أن يوصف ولد الزانيين أو المغتصبة بغير الشرعي. فلا يحمل المولود صفة فعل والديه. ولا يصح نعته بولد الزنا وإن كان كذلك واقعا، لما فيه من الأذية والنقص.

وفي الحديث، عن عبد الله قال: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي وَدِّ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زَنَا جُلِدَ ثَمَانِينَ^٢.

وسئل مالك في رجل قال لرجل على وجه المشاتمة يريد عيبه ولا يطعن عليه في نفسه يقول إن لم أكن أصح منك فأنت ابن الزانية، يقول أنا أصح منك في الأمور لست أقارب ما تقارب من العيوب، قال : عليه البينة أنه أصح كما ذكر، فإن جاء بالبينة على أمر معروف أنه أصح منه نكل بإذاية أخيه المسلم نكالا شديداً في هذا الوجه وإن لم يأت ببينة فعليه الحد.

قال ابن رشد : إنما أوجب مالك عليه الحد إن لم يأت بالبينة أنه أصح منه، لأن كلامه خرج على وجه المشاتمة وهو يقتضي نفيه عن أبيه بشرط كونه أصح منه في الأمور، لأن معنى قوله إن لم أكن

الفرقة بانقضاء العدة. القول الخامس: اعتبار العدة لكل من الرجل والمرأة: فإذا سبق أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح. القول السادس: تنتظر المرأة وتتريص، ولو مكثت سنين إن اختارت ذلك. لما أخبر به عبدالله بن يزيد الخطمي: أن نصرانياً أسلمت امرأتها، فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. القول السابع: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها، فعن سعيد بن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما، هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وعن الشعبي عن علي رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها. القول الثامن: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان. القول التاسع: تقر عنده ويمنع من وطئها.

^١ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفۃ الصحابة رضي الله عنهم، ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع حتن رسول الله صلى الله عليه، حديث رقم ٥٠٣٠.

^٢ الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الجزء ٣، ص ٢٩٤.

أصح منك فأنت ابن الزانية إن كنت أصح مني فأنت ابن الزانية، ولعله قد قال له فانا أصح منك فخرج قوله جواباً على ذلك، فوجب عليه الحد كما قال أن لم يثبت أنه أصح منه وبالله التوفيق^١.

وفي الحديث، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْتَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلْيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جَبْرِيْلٌ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ، فَعَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَاَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالَ فَشَهَدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهَدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَتَكَصَّتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْصَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَصَّتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِعِ الْأَلْيَتَيْنِ، حَدَّلَجِ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشْرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ^٢.

قلت: فحيث لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبها في شأنها، بعد اليمين، وقد توضح له، فإنه من باب أولى أن يكون النكير على من يأتي الولد البريء فيلمزه بما لم تكسب نفسه من الذنب.

المطلب الثالث: الأساس الشرعي للنسب:

النسب حكم شرعي، لا تتم كثير من العبادات إلا به، كصلة الرحم والإرث، والنكاح، والنفقة والولاية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرة في المال منسأة في الأثر^٣.

وقد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإدعاء في النسب أو جحوده. كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه،

^١ ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، الجزء ١٠، ص ٢٤٩.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨]، حديث رقم ٤٤٩١.

^٣ التلدي، عبد الله بن عبد القادر، إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم، دار الكتب العلمية، ص

إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ أَدْعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ^١. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفِّرَ بِأَمْرِي إِدْعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدَهُ وَإِنْ دَقَّ^٢.

وحيث جاء الترهيب من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان الأمر في النسب بمقدار ما قرره الشرع اثباتًا ونفيًا. فليس لأهواء النَّاسِ في تقرير النسب شيء، إنما هو ما حكم به الله تعالى ورسوله، وصدق الله ورسوله.

المطلب الرَّابِع: طرق إثبات النسب التقليدية:

يعتبر الفراش، الذي هو قيام الزوجية الصحيحة، السبب الحقيقي في إثبات النسب، عند توفر شروطه وانتفاء موانعه، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُنْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بَعْنَتَبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ^٣.

فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". دليل على ثبوت الولد بالفراش من الأب.

واختلف الفقهاء، في معنى الفراش. فقال "المالكية"، أن المرأة تكون فراشا إذا تم العقد عليها مع إمكان الوطء، ومعناه أن تصوير المرأة بحيث يلحق بها ولدها^٤. وقال "الشافعية"، وافقهم بعض "المالكية": هو الزوجة^٥. وقال "الحنفية"، يكون الفراش بمجرد العقد^٦. ونصوا على أنه أربع مراتب: الأول: فراش ضعيف:

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٤٧.

^٢ ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب مَنْ أَنْكَرَ وَوَلَدَهُ، حديث رقم ٢٧٥٧.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، حديث رقم ٢١٣٢.

^٤ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٢٨٩. القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، الجزء ٩، ص ٢٥٧.

^٥ الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ١٤، ص ١٨٤. الخرخشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرخشي على مختصر سيدي خليل، الجزء ٤، ص ١٨٠.

^٦ الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص ٣٣١-٣٣٢.

وهو فراش الأمة، ولا يثبت النسب فيه إلا بادعاء الولد. والثاني: فراش متوسط: وهو فراش أم الولد، ويثبت النسب فيه بلا وجوب ادعاء، ولكنه ينتفي بالنفي. والثالث: فراش قوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي، والنسب فيه لا ينتفي إلا باللعان. والرابع: فراش أقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاً؛ لأن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان: الزوجية القائمة^١. وبخلاف قول "الحنفية"، قال "الحنابلة" في المشهور عندهم، وهو أن المرأة لا تكون فراشا إلا إذا تم العقد وتحقق الوطاء، بالدخول المحقق لا بإمكانه المشكوك فيه، وهو المقتضى لحوق نسب الولد بصاحبه^٢.

وشرط النسب بالفراش، إمكان الحمل للزوجة من زوجها، فإن كان الزوج صغيراً دون البلوغ فلا تعتبر زوجته فراشا يثبت به النسب.

ويلحق بهذا الشرط، أن لا تلده في أقل من أدنى مدة الحمل، وهو ستة أشهر، من يوم الدخول عند الجمهور، ومن يوم العقد عند "الحنفية".

كما يشترط أن لا ينفي الزوج نسبة الولد الذي ولدته زوجته إليه على وجه يستوجب اللعان.

ويثبت النسب بالإقرار. كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلُّ مُسْتَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدعى له ادّعاؤه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس، له، فيما قُسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يُقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرّة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يورث، وإن كان الذي يُدعى له هو ادّعاؤه، فهو ولدٌ زنا لأهل أمّه من كانوا، حرّة أو أمة^٣.

ولا يعدم أحد أن يعلم أن الإقرار بالبنوة، غير التبني. فإن التبني استلحاق شخص ولداً من صلب غيره. والإقرار بالبنوة، اعتراف من شخص أن ولداً مجهول النسب هو ابنه حقيقة وخلق من مائه.

والإقرار بالنسب نوعان^٤:

^١ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الجزء ٢، ص ٦٤٠.

^٢ ابن مفلح، محمد ابن مفلح، الفروع، الجزء ٥، ص ٣٩٧. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٨، ص ٧١.

^٣ ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب في ادعاء الولد، حديث رقم ٢٧٥٩.

^٤ الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الثاني، ص ٢٥٩.

النوع الأول، إقرار فيه تحميل للنسب على نفسه خاصة. ويثبت به النسب بشروط خمسة^١:

الأول، أن يكون المقر له مجهول النسب. فلا يصح لولد أن يكون له إلا أب واحد وأم واحدة.

الثاني، أن تجري العادة على إمكان أن يولد مثله لمثله. فلا يصح أن يتقارب العمر بحيث يكون فارق العمر بينهما عامين مثلاً.

الثالث، أن يصدق المقر له إن كان مميزاً.

الرابع، أن لا يدعي غيره نفس ادعائه فينازعه فيه.

الخامس، أن لا يذكر المقر أن الولد ابنه من الزنا.

والنوع الثاني، إقرار فيه تحميل للنسب على غيره.

ويثبت النسب بالشهادة^٢.

واختُلف، في نصاب الشهادة في النسب.

فقال الجمهور: نصاب الشهادة في النسب رجلان علان ولا تقبل فيها شهادة النساء بحال^٣.

وقال "الحنفية": تجزؤ شهادة الرجلين العدلين في النسب كما تجزؤ شهادة رجل وامرأتين^٤.

قلت: وقول "الحنفية" أقرب للصواب، لتعلق بعض الأمور بالنساء، وجواز اطلاع النساء عليها

دون الرجال لا خلاف فيه. وهو فعل عمر رضي الله عنه كما سيأتي.

واختلف الفقهاء، في اعتبار القيافة دليلاً في إثبات النسب. والقيافة من قاف الأثر، أي تتبعه

وعرفه، والقائف الذي يتتبع الآثار فيعرفها ويعرف شبه الرجل بقريبه، ويعرف بفراسته نسب المولود بالنظر

إلى أعضائه^٥.

^١ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٨٣.

^٢ ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإجماع، ص ٤٨.

^٣ القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، النخيرة، الجزء ٨، ص ٢٤١. العجلي، سليمان بن عمر، حاشية الجمل على شرح المنهج، الجزء ٥، ص ٣٩٠. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء ٢١، ص

٩. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ١٠، ص ١٣٠.

^٤ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٦، ص ١١٥.

^٥ الجرجاني، معجم التعريفات، ص ١٤٨.

قلت: والقيافة النظر في الشبه الظاهري من تفاصيل الشكل والصوت والحركة وطريقة الكلام واللحن والأثر وتمييزها، وتجمع في المصطلح الحديث كل البصمات الظاهرة، في الشكل والصوت والحركة والأثر، كبصمة الوجه والعينين والأذنين والمعصمين والقدمين واليدين وبصمة الصوت وبصمة الحركة في طريقة القيام والتعود والمشية وفي الأثر.

والجمهور على اعتبارها دليلاً في إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع^١. وقال "الحنفية" بمنع الأخذ بها^٢.

واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَرَّرًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قضى بقول القافة بمحضر من الصحابة من غير إنكار واحد منهم، فكان كالإجماع.

واختلفوا في العدد الذي به يصح الأخذ بالقيافة، وهل يكفي الواحد. فقال جماعة أنه لا يؤخذ في القيافة بأقل من قول اثنين، لأنه قول يثبت به النسب فأشبهه الشهادة. وقال آخرون بل يُكْتَفَى بالواحد، لما تبين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِقِيَاةٍ مُجَرَّرًا. قلت: ومنه فعل عمر رضي الله عنه الذي شهد به جمع الصحابة^٣.

وقال "الحنفية"، بأن القيافة شبيهة وظن، ولا اعتبار لحكم الشبهة. والعمل بالقيافة تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب، مع ما يترتب عليها من قذف المحصنات^٤.

^١ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ١٤٢. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الجزء ٨، ص ٤٢٦. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء ٦، ص ٤٣٩. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٦، ص ١٢٧.

^٢ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٧، ص ٦٨.

^٣ ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، الجزء ١٠، ص ١٢٦. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير، الجزء ٢١، ص ٤٢٥. زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب، الجزء ٤، ص ٤٣٠. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، الجزء ٦، ص ١٢٧.

^٤ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٧، ص ٨١.

وفي الحديث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ، قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ : فَأَنْتَى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ، قَالَ : وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ^١.

وجه الدلالة: لو كان الشَّبه كافيا لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولجری الحكم به ولم يشرع اللعان.

قلت: أما استدلال الجمهور بقصة أسامة رضي الله عنه، فينفع في دفع النفي والشبهة بإقرار النسب وتأكيده لا في إثباته. فإن زيدا يعرف ابنه ويقر بنسبه إليه، وشهادة من حول زيد، ورسول الله صَلَّى الله عليه وسلم منهم، تكفي بالقضاء بينوته لأسامة. وإنما كان قول مجزز لإسكات اليهود الذين آذوا النبي صلى اله عليه وسلم في التعريض بحبِّه أسامة، حيث كان أسامة بن زيد أسود كالفحم، وكان زيد بن حارثة أبيض كالقطن، فطعن المنافقون في نسبه إلى أبيه، لا في شك في ذلك النسب.

فلو كان النبي صَلَّى الله عليه وسلم نفسه شك في نسبة أسامة لأبيه، وأن سروره بقول مجزز كان لثبوت النسب عنده بما جرى من قيافة وإقرار بذلك، لكان القول بالقيافة، بحسب ما قال الجمهور، مقدم على القول بالفراش والإقرار والشهادة، لاجتماعها في هذه الواقعة، وهذا ما لا يقول به عاقل. فلا أحد ينكر وجود الفراش الذي يثبت النسب. ولا أحد ينكر إقرار زيد بنسب أسامة إليه. ولا أحد ينكر شهادة النبي وآل بيته وصحابته على نسبة زيد لأسامة. فمن أين يستقيم القول أن القيافة دليل إثبات ؟

فأما قولهم بأن عمر رضي الله عنه، قد قضى بالقيافة، فليس على الإطلاق الذي يفهمه النَّاس بقولنا قضى بها عمر رضي الله عنه. قال ابن رشد رحمه الله: وعمدة استدلال من قال بالقيافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليب أولاد الجاهلية بمن استلاطهم، أي يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائمًا فنظر إليه، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني بخبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين، يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن، ونظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها فأهريقته عليه دمًا، ثم خلف هذا

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كِتَابُ اللَّعَانِ، بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، حديث رقم ٢٨٤٨.

عليها، تعني: الآخر، فلا أدري أيهما هو، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وإل أيهما شئت، قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار واحد منهم هو كالإجماع^١.

والواضح من قضاء عمر رضي الله عنه أن القول في القيافة للاستبيان والتمييز لا للاتبات. فإنه إن كان للاتبات لكان جمع الرجال والغلمان ممن جهل نسبهم فأمر القائف بأن يلبط كل غلام لمن يظهر أنه أباه. ولكن عمر رضي الله عنه ألحق كل غلام بمن يستليطه ما لم ينازعه فيه أحد. وحيث وقع النزاع في ولد هذه المرأة، أمر القائف للتمييز وحسم نزاعهم. وهذا حكمه بعيد عما يراد به الاتبات.

وحيث فشل القائف في التمييز، سأل المرأة وأخذ بما شهدت، وهذا دليل على أخذ عمر بشهادة النساء في مثل هذا لمعرفتهن بما قد يغيب على الرجال كما أسلفنا.

ولا يُلجأ للقيافة إلا في تنازع أو شك، فعن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتراكا في ظهر امرأة، فَوَلَدَتْ لهُمَا وَلَدًا، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَعَا لَهُمَا ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ، فَدَعَا بِنُزَابٍ فَوَطِئَ فِيهِ الرَّجُلَانِ وَالْعُلَامُ. ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : انظُرْ، فَنَظَرَ، فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ، وَاسْتَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ : أَسِرُّ أَوْ أُعْلِنُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ أَسِرُّ. فَقَالَ : لَقَدْ أَخَذَ الشَّيْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَأَجْلَسَهُ. ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَيْضًا : انظُرْ، فَنَظَرَ، وَاسْتَقْبَلَ، وَاسْتَعْرَضَ، وَاسْتَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ : أَسِرُّ أَوْ أُعْلِنُ ؟ قَالَ : بَلْ أَسِرُّ. قَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّيْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَلَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ ؟ وَأَجْلَسَهُ. ثُمَّ أَمَرَ الثَّلَاثَ فَنَظَرُوا، فَاسْتَقْبَلُوا، وَاسْتَعْرَضُوا وَاسْتَدْبَرُوا، ثُمَّ قَالَ : أَسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ ؟ قَالَ : لَقَدْ أَخَذَ الشَّيْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا نَعْرِفُ الْآثَارَ بِقَوْلِهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ عُمَرُ قَالَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهَا. فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : أَتَدْرِي عَنْ عَصَبِيَّتِهِ ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : الْبَاقِي مِنْهُمَا^٢.

يحصل مما تقدم أن القيافة لا تطلب كدليل إثبات حال انعدام الدليل على النسب وإنما تطلب لتأكيد حال وجود نزاع أو ظهور احتمال. والله تعالى أعلم.

^١ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص ٥٣٠.

^٢ الطحاوي، محمد بن أحمد، شرح معاني الآثار، كتاب القضاء والشهادات، باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه ؟، حديث رقم ٤٠٧٨.

واختلفوا، في القرعة، هل يثبت بها النسب. و"الحنفية" على عدم اعتبارها^١. واعتبرها الظاهرية^٢، وخصها بعض "المالكية" بالاعتبار في أولاد الإمام^٣، وقال بها بعض "الشافعية" عند تعارض البيئات^٤.

ودليل اعتبار جواز الأخذ بالقرعة في النسب، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا، يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وُلْدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طَيْبًا بِالْوُلْدِ لِهَذَا فَعَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طَيْبًا بِالْوُلْدِ لِهَذَا فَعَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طَيْبًا بِالْوُلْدِ لِهَذَا فَعَلِيًّا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُفْرَعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوُلْدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِيهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ^٥.

ولا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا يجوز البتة إلا أن يكون سرورا به، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره. وهذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة، ولا يصح خلافه البتة^٦.

قلت: فأما الواقعة فتخص ما كان يجري في الجاهلية، ولعل كثيرا منه مما يمكن أن يقع الآن، وأما الضحك فلا يقصد به التقرير ضرورة، فقد يقصد به استغراب القضية والاعجاب بالحكم. ومن نظر في حكم علي علم أنه حيث أدخل القرعة في النسب، أوجب بها تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه.

فأما القرعة فالأمر فيها أقرب إلى تفويض كفالة الطفل لواحد من الشركاء مقابل دفع ثلثي الدية للشريكين الباقيين، ولو كانت وسيلة لإثبات نسب حقيقي لما استدعى الأمر دفع مقابل، كما هو قوله عز وجل: ﴿وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾.

^١ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء ١٥، ص ٧.

^٢ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ١٠، ص ١٥٠.

^٣ ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، الجزء ٨، ص ٣٧٣.

^٤ النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المذهب، الجزء الأول، ص ٤٤٥.

^٥ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، أبواب تفرع أبواب الطلاق، حديث رقم ١٩٧٠.

^٦ ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، الجزء ١٠، ص ١٥٠.

وأما أمر الدية فدقيق جدا فإنه لما كان وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتاً لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحد فحصة المتلف منه ثلث الدية إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحق الولد به، وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته فلزمه لهما ثلثا قيمته وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها وألطف مسلكا وأدق مأخذا ولم يضحك منه النبي سدى^١.

قال ابن القيم: إذا تعذرت القافة أو أشكل الأمر عليها كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع النسب وتركه هملا لا نسب له وهو ينظر الى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة ها هنا اقرب الطرق الشرعية إلى إثبات النسب فإنها طريق شرعي، وقد سدت الطرق سواها، وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة وتعيين الرقيق من الحر وتعيين الزوجة من الأجنبية، فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره، ومعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع الى ذلك أعظم تشوفا، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعيينه تارة وها هنا أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالأجنبية، فالقرعة تخرج المستحق شرعا كما تخرجه قدرا... فلا استبعاد في اللاحق بها عند تعيينها طريقا، بل خلاف ذلك هو المسبعد^٢.

قلت: ورأي الجمهور في عدم الاعتداد بالقرعة في النسب أوثق، ويعتد به في الكفالة. وقول ابن القيم مبني على الخلط بين الأبوة البيولوجية والنسب، وقد بينا أنه ليس المقصود. والقول بالقرعة إن كان حدث فلا يؤخذ على اعتبار النسب، إنما على اعتبار الكفالة والتوارث، والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: نفي النسب :

وقد يُجهل النسب كما في حال اللقيط، ولا يُنفى بعد ثبوته إلا باللعان ما لم يسبقه إقرار.

^١ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء ٥، ص ١٨٤.

^٢ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة الآداب والمؤيد، مصر، الطبعة الأولى، ١٣١٧هـ، ص ٢١٤.

واللعان حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته أو نفي حملها منه، وإن شئت قلت: هو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب^١.

والأصل فيه قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ، بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ... وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ... وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ... وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^٢.

فإذا تم اللعان بين زوجين، حصلت الفرقة بينهما على التأبید، وسقط الحد عنهما. فإن كان ولد نُسب إلى أمه دون أبيه إذا تعلق اللعان بالولد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ^٣.

ولا يلحق نسب الزوج بالولد إذا لم تنصرم أقل مدة الحمل بين العقد والولادة، وقيل بين الدخول والولادة وهو الأصح، ولو بلا وطء كالمجبوب^٤، لقدرته على قذف مائه، أو جاوزت أقصاه بفرق كطلاق أو سفر أو بعد^٥.

وإذا عجز الزوج عن القدرة عن إحداث الحمل، كالصغير^٦، ومقطوع الأنتيين^٧، أو لمرض، لم يلحقه في النسب ما ولدت زوجته.

ومرد الحكم في عجز الزوج عن إحداث الحمل إلى أهل الطب والخبرة. سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد؟ قال: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد، وإلا لم يلزمه^٨.

^١ الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، ص ١٣٠.

^٢ سورة النور، الآيات ٦-٩.

^٣ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الملائنة، حديث رقم ٦٣٩٦.

^٤ الذي استوصل ذكره.

^٥ اتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. واختلفوا في أكثرها: فقال أبو حنيفة: سنتان. وعن مالك ثلاثة روايات: أحدها: سبع سنين، والثانية: أربع سنين، والثالثة: خمس سنين. وقال الشافعي: أربع سنين. وعن أحمد روايتان: أحدهما كمنه أبي حنيفة، والأخرى كمنه الشافعي وهي المشهورة عنه.

^٦ لا ينسب له الولد لاستحالة كونه منه.

^٧ لأنه لا ينزل ما به يخلق الولد.

^٨ سحنون، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، الجزء الثاني، ص ٢٥.

المطلب السادس: اثبات النسب بالبصمة الوراثية:

تقدم أن أدلة النسب قسمان:

الأول: ما اتفقوا عليه، وهي الفراش والبيئة والإقرار أو الاستلحاق.

والثاني: ما اختلفوا فيه، وتشمل القيافة والقرعة.

ولا يعدم أحد، وقد فصلنا أنفا مفهوم البصمة الوراثية وتقنية عملها، أن يقيسها على القيافة. إذ

القيافة نظر في وصف ظاهر الشخص، والبصمة الوراثية نظر في باطنه.

والبصمة أكد كدليل من القيافة وأقوى وأقرب إلى الصواب.

وحيث علمنا أنه لا يُلجأ إلى طلب القيافة في النسب إلا في حال نزاع، فكذلك الشأن في البصمة

الوراثية.

ولا تُقدم على الأدلة المتفق عليها، ولا يُلتفت إلى رأي المتهافتين ممن يقولون بتقديم دليل البصمة

الوراثية على سائر الأدلة، بحجة قربها من القطع، وأن المستفاد من الأدلة القديمة في أحسن أحوالها غلبة

الظن. فهذا مما ابتلي به من صناعته الفقه في زمننا عند التعامل مع المسائل العلمية، ذلك أن كثيرا منهم

ينظر في مثل تلك المسائل بلا بصيرة، فيظن أنه قد أدرك وهو بجهله فتك بالحق فتكا.

فإن قيل: إن دليل البصمة دليل مادي يعتمد العلم والحس ويقوم على التسجيل الذي لا يقبل العود

والإنكار، بخلاف غيرها الذي يعتمد على الذمم ويقبل العود والإنكار. وهذا مخالف للواقع أيضا.

فقد ضربنا المثال فيما سبق، من أن البصمة الوراثية كأى تطبيق علمي حسي، تحكمه التجربة

ويعتريه الخطأ، ولا مجال للقطع فيه وإن حسن الاستئناس به. فلا يغتر أحدنا بالألفاظ الكبيرة، فإن ما بين

النظري والواقع شأو وجب مراعاته وفهمه.

ولا ينظر في البصمة الوراثية لأجل النسب، حال النزاع، إلا إذا تحقق النكاح أو شبهة النكاح، فإن

البصمة تدل على صاحب الماء، والنسب في الشرع لا يثبت بالسفاح. ذلك أن الشارع قصر النسب على

سببين هما: النكاح وملك اليمين، فلا تجوز الزيادة عليهما ولا مدخل للقياس فيهما.

وينظر في البصمة الوراثية حال الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال

ونحوها، وفي أطفال الأنابيب، وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو

الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، وعند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها. كما يصح الاستئناس بها بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

ولا يُنفى النسب بلا ملاءنة، لجواز ورود الخطأ في البصمة الوراثية، وأن النسب إذا ثبت بالفراش وأقره الزوج للولد، فهو حق الولد لا يصح لأحد انتزاعه منه.

ولا تُجبر الزوجة على الخضوع لتحليل البصمة الوراثية لتهمة أو شك.

فإذا تلاعن الزوجان وشك الزوج في الولد ولم ينفه، يثبت النسب للولد ولا يُنظر في البصمة الوراثية، ويحصل الفراق. فإذا كانا اتفقا وأجريا تحليل البصمة لزمهم.

ويحسن بالقاضي أن يدفع الشك عن زوج إذا شكاه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنْتَى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقٌ لَهُ^١.

فإن تعلق الأمر بإنكار حمل ولم يجد غير أن يدعو إلى تحليل البصمة الوراثية فليفعل، لعلها تدفع عنه الوهم وتصحح له الرأي، وتبعده عن الظلم وسوء الظن.

فإذا حصل اللعان لأجل حمل، ثم ثبت عن طريق البصمة الوراثية أنه ابن الملاءنة. فهل يُنسب الولد للأب أم للأم؟

اختلف حول المسألة، على قولين:

القول الأول: أن أثر اللعان يفسخ أثر النكاح، فيوجب الفراق ويرفع نسبة الولد إلى الملاءنة إذا تعلق اللعان بنفي الولد، ولا أثر للبصمة الوراثية في ذلك. ويُقدّم اللعان على غيره كالتقيافة والبصمة الوراثية،

^١ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب اللعان، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريره في غير ذلك، حديث رقم ٢٨٤٨.

لأن هذين الطريقتين لا يلجأ إليها إلا عند الحيرة أو جهالة النسب، فإن حسم الأمر بطريق شرعي، فلا حاجة لغيره^١.

واستدلوا، على ذلك بأمر:

الأول، أن البصمة الوراثية تأخذ حكم القيافة وتمييز الشبه. ولم يكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدل عن اللعان لأجل الشبه الظاهر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَخْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلْيُنزِلَنَّ اللهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، فَقرَأَ حَتَّى بَلَغَ: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فأنصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوها، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَاكَاتٌ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا إِنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَصَصَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْبِرُوها، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغِ الْأَلْبَيْنَيْنِ، خَدَّلَجِ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَخْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ^٢.

فإن قيل: إنه لا يُسَلَّمُ أن تأخذ البصمة الوراثية حكم القيافة، لإثباتها وأدق بمراحل. قلنا: إن البصمة الوراثية إنما تُطلب فيما خفي على الناس ووضوحه من النسب، فإذا كان الشبه الظاهر بيِّن لمن أبصر بعينه فلا يُحتاج إليها في إثبات النسب، ومع ذلك لم يثبت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النسب مع

^١ الزحيلي، وهبة، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة نهج الإسلام، وزارة الأوقاف السورية، العدد (٨٨٨٩)، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م. الأشقر، محمد، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، إعداد: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. القرعة داغي، علي محيي الدين، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مجلة المجتمع الفقهي الإسلامي، السنة الرابعة عشرة، العدد (١٦)، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

^٢ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [النور: ٨]، حديث رقم ٤٤٩١.

اللعان، مع ظهور العلامات الواضحة في أن ولد زوجة هلال كان من ماء شريك. فدل ذلك أن اللعان يفسخ أثر ما انبنى عليه.

واستدلوا، بأن نفي النسب باللعان نص، وأن البصمة الوراثية استدلال، ولا يُقدّم استدلال على نص.

فإن قيل أن اللعان نص في ثبوته، لكنه ظني فيما يتعلّق بالنسب. قلنا: أن حكم البصمة الوراثية في الاثبات ظني أيضا، وحيث اجتمع نص مع الظن واستدلال مع الظن فدم النص مع الظن.

واستدلوا، بأن وسائل اثبات النسب المتفق عليها محدودة شرعا، والشّارع الحكيم قد حصر أيضا نفي النسب فجعله في اللعان خاصة. وحيث كانت هذه الوسائل محصورة فلا حق في زيادة أن تضاف وسائل أخرى إلا قياسا، وقد صح قياس البصمة الوراثية على القيافة في الاثبات وانتفى القياس على اللعان في النفي، فلم يصح على ذلك زيادة.

واستدلوا، بأنه كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في تأكيد النسب الثابت، لم يجز أن تُستخدم في اثبات النسب المنفي، فإن ذلك يؤدي إلى التشكيك والفوضى.

وقد يُقال: إن الشّرع يتشوف إلى إثبات النسب بأدنى الأسباب، واستخدام البصمة الوراثية في تأكيد النسب الثابت مخالف للمقصد، بخلاف استخدامها في اثبات النسب المنفي، فهو يوافق مقصود الشّرع ولا يعارضه.

وجوابه: أن الشّرع يتشوف إلى إثبات النسب القائم على الميثاق الصحيح، لا على أهواء الناس، وإلا لكان أيسر نسبة الولد إلى أبيه الزاني أو المغتصب. وحيث حصل اللعان حصل القذف وحصل هناك الميثاق، فكيف ننسب الولد إلى الملاحن وقد أنكره، فنلزمه بطاعة وميراث لم يلزمه بها الشّرع .

فإن قيل: إن أمر الزنا ثابت مع الزاني والمغتصب، ولا يثبت باللّعان. قلنا: إن الشّرع يتشوف إلى حفظ الأعراض لذلك أغلظ في حق القاذف، والتلاعن أشد من القذف، فأبي شدة تلزم الملاحن إذا أقرنا نسبة الولد له مع ما يترتب عليها من أثر، وقد قذف أمه به وفارقها. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كلّ مُستلحقٍ يُستلحقُ بعد أبيه الذي يُدعى له، ادّعاء ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما

قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يُقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرّة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يُدعى له هو الذي ادّعاء، وهو ولد زناً لأهل أمه، من كانوا، حرّة، أو أمة^١.

واستدلوا، بأن البصمة الوراثية يُعمل بها قبل اللعان، فإذا حصل اللعان وكان فيه نفي النسب فلا اعتبار للاستدلال على ثبوت النسب بعدها لأن الساقط لا يعود.

قلت: إذا كان تتاسب العقوبة مع الجرم في الشرع معلوم، فإنه لا يعقل أن يتساوى اللعان بالطلاق في العقوبة بالفرقة، مع ما في اللعان من عظم التهمة وهتك العرض.

القول الثاني: أن أثر اللعان يفسخ النكاح فقط، ومتى دلّت القرائن على ثبوت أنّ الولد من ماء الملاعن ثبت له النسب أيضاً، والأوجب الاكتفاء بها عن اللعان^٢.

واستدلوا، بأن الأصل في نسب الولد أنه للفرّاش، فإذا تُرك هذا الأصل لعارض تبين خلافه بدليل شبه قطعي، رجعنا إلى الأصل، وهو ثبوت النسب.

وأجيبوا، بأن هذا الأصل انتقى بدليل أقوى منه، وهو نفي النسب باللعان، المشتمل على اللعنة والغضب. فإن قيل: بأن اللعان ظني من جهة نفي الولد، وهذا الظن يرتفع بما هو أقوى منه، وهو البصمة الوراثية، لظهور خطأ الملاعن في ظنه أو كذبه في دعواه. قلنا: أنه ظني بالنسبة لثبوت زنا الزوجة أيضاً، وكما لا ترتفع الفرقة إذا ثبت غلط الملاعن في تهمة زوجته، فكذلك لا يرتفع ما تعلق باللعان من نفي النسب للولد.

^١ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، أبواب تفرّيع أبواب الطلاق، حديث رقم ١٩٦٨.

^٢ السلامي، محمد المختار، اثبات النسب بالبصمة الوراثية، بحث منشور ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشر ضمن أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ١٤١٣هـ من ص ٤٠٥. السلامي، محمد المختار، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجّيته في الإثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، المجلد الأول، ص ٤٠٥. عبدالله محمد، وإبراهيم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثية في قضايا اثبات النسب والجرائم الجنائية، المؤتمر العربي الاول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض، ٢٠٠٧م، ص ٢٣. واصل، نصر فريد، البصمة الوراثية و مجالات الاستفادة منها، أعمال و بحوث الدورة السادسة عشر لمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، المجلد ٣، ص ٣٠. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، البصمة الوراثية وإثبات النسب، مجلة العدل - وزارة العدل السعودية، العدد (٢٣)، رجب ١٤٢٥ هـ، السنة السادسة. عبد الدايم، حسني محمود، البصمة الوراثية ومدى حجّيتها في الإثبات، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٦م، ص ٨٠٨.

واستدلوا، بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَيَّنُوا بِهَا الْوَلَادَةَ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصِيبَتْ أَثْبِيحُ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ فَهُوَ لِشَرِيكِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْزَقٌ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقِينَ فَهُوَ لِعَيْرِ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

وجه الدلالة: أفاد الحديث نسبة الولد إلى شبيهه، فلما كانت البصمة أقوى من دليل الشبه، كان الأولى اعتبارها في اثبات النسب بعد اللعان.

وأجيبوا، بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقرر قياس الشبه في النسب، ولو كان الشبه معتبرا في المسألة لأرجأها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى تضع فَيُنظَرُ فيه، فينسبه لصاحب الشبه. أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تحينوا بها الولادة، فذلك يدور في بيان الصادق منهما من الكاذب لا في تقرير النسب الذي رفعه اللعان.

وفي الحديث، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي زَوْجَةِ هَالَلِ بْنِ أُمَيَّةَ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، سَابِعَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَجَ السَّاقِينَ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ^١. فلم يقرر نسبة الولد لغيرها.

ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ هَالَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَلَّا يُدْعَى وَوَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا يُرْمَى وَوَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَوَلَدَهَا فَعَلِيهِ الْحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ، وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ^٢.

واحتجوا، بأن قول الزوج في اللعان محتمل للصدق والكذب، وليس من الفقه أن تترك البينة القاطعة لقول محتمل، فالقول بعدم ثبوت النسب فيه مخالفة للحس والواقع، والشريعة أعظم قدرًا أن تبني أحكامها على ذلك، لا سيما مع تأكيد فساد كثير من الذم فيلجؤون لللعان ويحلفون أيمانًا كاذبة كيدًا لزوجاتهم وإضرارًا بأولادهم، وتملصا من المسؤولية.

وأجيبوا، أنه إن سلمنا أن البصمة الوراثية بينة قاطعة، وليست كذلك، فإن العرض أصون. ألم تر إلى المرأة كيف تُحَرَّمُ عن زوجها بالطلاق لأجل كلمة؟ ثم تمنع عنه حتى تنكح زوجها غيره، نكاحًا صحيحًا بنية التأييد لا محلا، إذا هو كرر طلاقه منها ثلاثًا؟ فكيف ينسب الولد إلى من تجرأ رمي زوجها وأنكر

^١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [النور: ٨]، حديث رقم ٤٤٩١.

^٢ ابن عبد الهادي الحنبلي، محمد بن أحمد، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، كتاب النكاح، مسائل اللعان، حديث رقم ١٨٩٩.

الولد بالأيمان الغلاظ والشهادات المؤكدة ؟ إنما ذلك جزاؤه إن كان صادقاً. فإذا كذب فأمره أكثر وبالاً وأعظم إثماً، وحيث درأ عن نفسيهما الحد فجزاؤهما عند الله بما جنى أو جنت.

ويبقى على القاضي ونحوه أن يحرص على دعوة من جاءه يشكي مثل هذا إلى تحليل البصمة الوراثية قبل اللعان بنفي الولد. أما بعد قيام اللعان ونفاذه فلا أثر للبصمة الوراثية في رد فرقة ولا نسبة ولد، والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع: حكم آيات التصوير في إثبات الزنا:

كنا ذكرنا، ونعيد التأكيد، أن لإثبات الزنا طرق محددة في الشرع :

الأول: الإقرار، كما في حديث بريدة بن الحصيبي الأسلمي رضي الله عنه، قال: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ازْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَزَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْحَكَ، ازْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَزَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: فِيمَ أَطَهَّرُكَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزَّيْتِ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِهَ جُنُونٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشْرَبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهَ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَزَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَاطِيئُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: افْتُلْنِي بِالْحَجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَرْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ ازْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا خُبْلَى مِنَ الزَّيْتِ، فَقَالَ: أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَصْعِي مَا فِي بَطْنِكَ، قَالَ: فَكَفَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ الْغَامِدِيَّةَ، فَقَالَ: إِذَا لَا تَرْجُمُهَا وَتَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَزَجَمَهَا¹.

¹ مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الخُدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم 3309.

والثاني، الإشهاد، ويستوجب فيه أربعة شهود يشهدون بزنا واحد في مكان واحد في زمن واحد، كما في الحديث، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر رضي الله عنه حتى عرفنا ذلك فيه وجاء آخر يحرك بيديه، فقال: ما عندك يا سلح العقب؟ وصاح أبو عثمان صيحة يشبه بها صيحة عمر رضي الله عنه حتى كدت أن يغشى علي. قال: رأيت أمرا قبيحا فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يسمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بأولئك النقر فجلدوا^١. ولا يثبت الزنا بغير الاعتراف والشهادة.

ولا تكفي القرائن في إقامة حد الزنا دون الشهود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في المرأة التي كانت تظهر السوء: لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقتها، وهيئتها، ومن يدخل عليها^٢.

والتصوير شيء من القرائن، فلا يثبت الزنا به، لما بيناه من سهولة دخول التزوير عليه، إلا أن تعرض على المتهم فيعترف، فيثبت بالإقرار لا بالصورة، فإن أنكر، لم يثبت الحد بها. ويستغل التصوير للحصول على الاعتراف، والله تعالى أعلم.

^١ الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، كتاب القضاء والشهادات، باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟، حديث رقم ٤٠٥١.

^٢ ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة، حديث رقم ٢٦٥٦.

الخاتمة

لعلي، وقد أتيت بحمد الله، على خاتمة البحث، أن أزينه بكلمات لعبد الرحيم البيساني الملقب بالقاضي الفاضل، قال معتذرا إلى العماد الأصفهاني عن كلام استدركه عليه: إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به وذلك أنني رأيت أنه ما كتبت أحدكم في يومه كتاباً، إلا قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد ذلك لكان يُستحسن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ ذلك لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر^١.

وإني بذلت الجهد فيما قدمت، وتحاملت حتى لا أحمل على ظهري نير الجهل، وكما قال "الماوردي": وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبر سنه واستحيائه من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به، وأثره على العلم أن يصير مبتدئاً به. وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى، والابتداء بالفضيلة فضيلة.

لأجل هذا تحاملت، وأنا أعلم أنه مهما يفعل المرء إلا يطرأ عليه النقص والنقض.

وقد نظرت، خلال هذا البحث، في الأحكام الاجتهادية، فوجدت أغلبها مبنياً على القياس، وقد علمت أن القياس في الفقه من أشد ما يفتن به العقل. وللعقل جراح لا يوقفه إلا اتزان الإيمان وعظم التقوى في القلوب. فليس كل ما توهم المرء أنه قول العقل حق، فقد يأتيه الشيطان على هيئته، كما بين ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففي حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يَأْتِي الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، حَتَّى يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللهُ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وإن الأصل في الفتوى والاجتهاد في بيان حكم الشرع، التقرب إلى الله واتباع نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والثبات على نهجه والسير في سبيله، لا أن يقوم المجتهد مقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيحلل ويحرم وفق ما يظن أنه القياس، فينسخ الدين ويبدله.

^١ القنوجي، محمد صديق بن حسن، أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار الزكار، وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق - دار الكتب العلمية، ١٩٧٨م، الجزء الأول، ص ٧١.

فإن القياس ليس معناه أن تستخرج المعنى ثم تلغي أصله. وكم من المجتهدين من يظن أنه استخراج المعنى والقصد من كتاب الله وحديث رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم تراه يأخذ بالمعنى الذي استخرجه هو ويلغي القرآن أو يلغي كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيضع المعنى الذي استنبطه مكان الأصل ويبني عليه الحكم، فيمد الحلال إلى حيث لا يوجد حلال، وهذا من الباطل ووهم العقل، نسأل الله السلامة.

فمن أراد القياس فلينظر فيه، ناظرا إلى نفسه متبعا لا مشرعا، ولا يتأتى ذلك إلا أن ينظر فيه بخوف من الله، منفتح القلب والعقل، مجدا فيما يقول، فإن من ألغى الدليل الشرعي فقد بدل الدين، ومن أخذ بما ليس دليلا شرعيا فقد بدل الدين.

وإن من حسن القياس أن ينظر في الأمور بتفاصيلها على ما هي عليه، وأن لا يكتفي المجتهد بما يحدثه الناس، فإن لم يعلم فليس له إلا أن يقول: لا أعلم. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك فجاهه رجل فقال له: يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأله الرجل عن المسألة، فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟! قال: تقول لهم: قال مالك: لا أحسن.

وقد دأب فقهاء القرن الأخير على قبول كل جديد، تظهره علوم التجربة، بالتحليل والتجريب، حتى لا تكاد تراهم يراجعون شيئا مما ينقل إليهم، لارتباط المستجدات بعلوم المادة وعدم تبحرهم في تلك العلوم، وقد يحملهم هذا الأمر على الغلط في الفتوى، وذلك لأمر:

الأول، أنهم ليسوا من أهل الاختصاص، فيفتون بحسب ما يُقال لهم لا بما فقهوه.

الثاني، أنهم يكتفون بالعموميات ولا يركزون في التفاصيل، كونها تتطلب جهدا أكبر وفهما أثبت.

الثالث، أنهم يخطئون بعض الأحيان في اختيار الكفاءة التي تنقل الخبر إليهم، فينقلون عن طبيب الجراحة ما يختص به طبيب العيون وعن الحداد ما يختص به الكهربائي، فيظهر عندهم أنه يملك التفاصيل، وليس الواقع كذلك. ويكتفي بعضهم بما ينشر على مساحات الانترنت أو يُذكَر في نشرات الأخبار وكل ذلك يحتاج إلى تمحيص.

الرَّابِع، أَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَشَاعُ مِنْ نِسْبِ النَّتَائِجِ، فَيَحْمِلُونَ مَا يَقْتَرِبُ مِنْ ٩٠ بِالْمِائَةِ عَلَى أَنَّهُ الْيَقِينُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ.

الخامس، أَن بَعْضَهُمْ يُؤَوِّلُ مَفْهُومَ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَرَادِهِ، وَرَبِمَا بِحَسَبِ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اسْتِخْدَامِ اللَّفْظِ لَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي جُعِلَ لَهُ اللَّفْظُ فِي الْأَصْلِ.

السادس، الوهم والغلط أحياناً في استخدام العقل. فإنه إذا قيل لي: استعمل عقلك، فسأكون بين أمرين: هل أستعمل عقلي في صلاح سريرة كالملائكة فأسجد كما سجدت الملائكة لآدم عندما أمرها الله بالسجود، أم أستعمل عقلي في قياس فاسد كالشيطان: قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، وأخالف أمر الشريعة تحليلاً وتحريماً.

السابع، خطأ النقل عن الفقهاء. كحال غلاة الظاهر والتبديع وغلاة المقاصد ونقلهم عن الإمام الشاطبي. فغلاة الظاهر والتبديع قرؤوا بعض قول الشاطبي في الاعتصام وفرطوا في المقاصد والعلل، وغلاة المقاصد والعلل فرطوا في الظاهر وأسرفوا في العلل والمقاصد إلى حافة الباطنية، وكل منهما يدعي نسبا بالشاطبي، وكلاهما قرأ نصف القصة، وليس الشاطبي بهذا التناقض الذي ظهر من خلالهم، ولا اختلف بين الظاهرية والباطنية، فقد كان مالكيًا سَمَحًا.

النتائج:

جملة ما توصلت إليه، من خلال هذا البحث، في ثلاث نقاط:

- أن أغلب الأحكام الفقهية الاجتهادية لم تتغير صفتها في الجواز والمنع والحل والحرم اعتباراً للمستجدات العلمية المتعلقة بها، وإنما تغير مدى علمنا بالمسائل وإحاطتنا بها، فكانت المستجدات العلمية، في الغالب، عامل تثبيت لتلك الأحكام الاجتهادية.
- أن المستجدات العلمية غيرت، في الواقع، علمنا بتفاصيل المسائل لا بكيائتها، ولا مست كمالات الحياة لا أصلها، والتالي، لا غرو أن نجد غالب أثر تلك المستجدات في تثبيت الحكم لا في تبديله.
- أن فقهاء العصور الأولى، كالفقهاء الذين سمّيت بهم المذاهب الأربعة، كانوا زيادة على سعة علمهم وتوسع معارفهم يتميزون بالتقوى وقوة الفراسة، الأمر الذي يجعلنا قلماً نقف على اجتهاد منهم يخالف ما استجدّ علمياً في زمننا.

وقد وقفت، خلال هذا البحث، على جملة من النتائج سأعرض أهمها فيما يلي:

وقفت في فقه الطهارة، على أنه ما تستحيل به النجاسة وتزول بحيث لا تبق عينها يصح التطهر به في غير وضوء وغسل، كثوب.

ووقفت على أن ما كان عازلا على الجلد، كمواد الزينة العازلة، لم يصح به ما يستوجب غسل المحل، كالوضوء والغسل، حتى يزول فيصل الماء إلى بشرة الجلد، إلا أن يكون للضرورة، كدواء وجبيرة أو دهان في عمل لا يجد محترزا منه.

ووقفت على أما ما خرج من النجاسة من سائر البدن غير السبيلين، فجملة القول فيه، أنه إذا انسد المخرج المعتاد وخرج الغائط أو البول من ثقب تحت المعدة فينقض الوضوء اتفاقا، فإن كان الثقب فوق المعدة فالمعتاد فيه أنه لا ينقض الوضوء. فإذا لم ينسد المخرج المعتاد، فالمعتاد، عند "المالكية" و"الشافعية"، أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا انسد. إذا المعتاد هو اعتبار قيدين: أن يكون ثقبا تحت المعدة، وأن ينسد المخرج الأصلي. أما "الحنفية" و"الحنابلة" فينقض الخارج من الغائط والبول الوضوء مطلقا بدون قيد الانسداد أو التفريق بين ما كان فوق المعدة أو أسفلها.

ووقفت على أن الإفرازات المهبلية الخاصة بالمرأة كلها طاهرة، عدا تلك الناتجة عن شهوة أو جماع لورود الأخبار بغسلها، والله تعالى أعلم.

ووقفت في فقه الصلاة، على أنه يمكن إدراك وقت الصلاة وتقديره بالحساب، ظهرت علاماتها أو لم تظهر. فإن اختفت علاماتها، كأن يختفي الليل في بعض الأرض لبعض السنة، فتختفي بذلك علامات المغرب والعشاء والصبح، أو يختفي النهار فتختفي علامات الظهر والعصر. أو يتصل شفق الشمس الأحمر بالفجر، فيلتبس على الناس وقت العشاء. فُدر للصلاة قدرها بحيث يأتيها المسلم جميعا، ومعناه أن لا يكتفي المكلف ببعض صلواته طيلة مدة ظهور الشمس أو غيابها لأكثر من يوم، إنما الواجب أن يُقدَّر لكل يوم صلواته المفروضة. وتقدير ذلك أن ينظر في أدنى مرورها قريبا من الأفق وأعلاه فذاك تمام ربع النهار، ويُقدَّر وفقه وقت كل صلاة. فإن دنت الشمس إلى أدنى نزولها نحو الأفق فهو الفجر وإن بقيت فوقه، فإذا علت نحو أعلى ما تبلغه فزوالها عنه المغرب فإن دنت من جديد كان المغرب وبين ذينك العصر وبعده العشاء، وتستوي الأيام في الزمن بقدر ٢٤ ساعة.

ووقفت في فقه الصيام، على أن ما ارتبط بحساب الاقتران وارتفاع القمر عند الغروب وحساب الزاوية بين الشمس والقمر عند الغروب وما إلى ذلك، كان معلوما منذ القرون الأولى، وما زيد في القرون الأخيرة هو زيادة ضبط لا بداية اكتشاف، وأن فقهاء السلف قد تكلموا في المسألة عن دراية وعلم، حيث كان أغلبهم عالما بالفلك والهيئة وحركة الأفلاك، وعليه فإن المعبر في إثبات دخول الشهر، رؤية الهلال بالعين المجردة، وتجاوز بالمقرب دون المناظير المصورة وما في حكمها كالأقمار الاصطناعية. ويستعان بالحساب الفلكي لتأكيد الرؤية على اليقين، بإثبات شهادة الرائي، لا أخذاً به مجرداً. ذلك أنه كما يُتحرى الهلال وجب أن تُتحرى شهادة من ادعى رؤيته إذا لم يغلب ذلك على أهل البلد. فإن دل الحساب على إمكان الرؤية وعدم الموانع الفلكية، لم يؤخذ بما دل به الفلك حتى يُرى الهلال، فإن دل الفلك على ذلك ولم يُر وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين. فإن ادعى رؤية الهلال جماعة ممن تستوي شهادتهم، واتفقت في الوصف مع الفلك من حيث موضع الهلال وشكله وتكرار الرؤية، ودل الفلك على عدم إمكان الرؤية، تُرك العمل بالفلك وصدقت رؤية الرائيين لاستواء شهادتهم في ذلك.

ووقفت في فقه النكاح، على جواز رؤية صور المخطوبة بما يجوز رؤيتها عياناً، إذا أمن مكر الرائي، وغلب على الرائي أن يستجاب له. والذي جاز رؤيته من المخطوبة هو ما كانت عليه بنات العرب أول الاسلام من الهيئة في بيوتهن أو عملهن، وخُذ بالوجه وشعر رأس والأطراف. ولا يجوز أكثر من ذلك، بخلاف ما عليه الحال حيث أصبحت رؤية النساء كاشفات من عوائد الناس وعرفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ووقفت على أن النكاح لا ينعقد إلكترونياً، في العموم، إلا أن يأمن ذلك ويُتيقن.

ووقفت على أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، فلا يثبت بآلات التصوير، وإن بلغ عددها الأربع، تصور من جهات مختلفة، لإمكان الفبركة والتغيير في الصور والأصوات.

ووقفت على أنه يستأنس بالبصمة الوراثية في إثبات النسب للولد من اللعان، فإن كان زنا فنسبته لأمه، ولا حق لأبيه في ذلك. لأن الأصل في النسب إليها وأخذه بحكم القوامة التي سببها النكاح أو ملك اليمين، فإن كان غير ذلك كزنا أو اغتصاب فلا حق للأب في نسب الولد، ولا واجب للولد من بر أبيه الزاني أو المغتصب شيئاً، إلا أن يكون الأب هو المُغتصب، وقد استبعده الأولاد، ولا يستحيل في هذا الزمن.

هذا والله الحمد والمنه والفضل أولا وآخرا.

وإن تجد عيبا فسُدَّ الخَلَا
فجَلَّ من لا عيب فيه وعَلَا
والمراء ذو نقص وقد يفجؤه
من حيث ظن أنه قد كَمَلَا
ويقصر عقل الحليم ساعة
حيث يظن أنه قد عَقَلَا
ويغفل وتعتريه سهوة
عن شأنه فيفسد ما عَمَلَا
ولم يكن في ذاك ما يعيبه
فسهوه عليه كان جُبِلَا
وغايتي إحسان ما أَلْفَتْهُ
وقد سعيت أن يكون الأفضلا
فإن يكن فنعمة أحمدها
من الكريم أجزل التَّقْضُلا
وإن يكن خلاف ما نويته
فكلنا ذو خطأ ومبتلى
وسلوتي تصحيح كل هَنَّةٍ
ممن أظن أن يَسُدَّ الخَلَا
جزاهم العظيم كل رحمة
وخصهم من النعيم الأكْمَلَا
وأسأل الرحمن أن يدركنا
ويختم لنا الختام الأجملا
فاغفر لنا يارب كل زلة
وافتح لنا باب قبول يجتلى
والحمد لله الذي بحمده
تُهدى قلوب الصالحين للعلا
والحمد لله الذي نعمته
بها تتم الصالحات كُمَلَا
ثم الصَّلَاة والسلام أبدا
على النبي ما لقرآن تلا

الملاحق

ملحق الصّور

ملحق الرّسوم

ملحق الجداول

ملحق الصور

الصورة عدد ١: التنظيف بالهواء

الصورة عدد ٦: استعمال الصاعد من القولون.

الصورة عدد ٧: استعمال المستعرض من القولون.

الصورة عدد ٨: استعمال النازل من القولون.

الصورة عدد ١١: خط منتصف النهار في مدينة بنقردان

الصورة عدد ١٢: أطوار القمر

ملحق الرسوم

الرسم ١٣: تحديد القبلة

الرسم عدد ٤٩: ميسان القمر

الرسم عدد ٥٠: حساب ميسان القمر الطولي

الرسم عدد ٥٥: معلمات رؤية الهلال

الرسم عدد ٥٦: السكر خماسي الكربون منقصوص الأوكسجين

الرسم عدد ٥٧: تكافؤ ذرة الكربون

الرسم عدد ٥٨: سكر الفسفاط

الرسم عدد ٥٩: الأدينين

الرسم عدد ٦٠: الجوانين

الرسم عدد ٦١: الثايمين

الرسم عدد ٦٢: السايتوسين

الرسم عدد ٦٣: الروابط الفسفورية

الرسم عدد ٦٤: الروابط الهيدروجينية

مواقع التكرارات القصيرة (STR) المستخدمة في نظام (Combined DNA Index System, CODIS)

مواقع التكرارات القصيرة المستخدمة إلى نهاية 2016

مواقع التكرارات القصيرة المضافة مع بداية 2017

الرسم عدد ٦٥: مواقع التكرارات القصيرة حسب نظام CODIS

الرسم عدد ٦٦: الطرد المركزي

الرسم عدد ٦٧: فصل DNA في حالة الاغتصاب

الرسم عدد ٦٨: مراحل PCR

الرسم عدد ٦٩: قطع الحمض النووي

الرسم عدد ٧٠: سلم قياس قطع الحمض النووي

الرسم عدد ٧١: الترحيل الشعري

الرسم عدد ٧٢: أنبوب الترحيل الشعري

الرسم عدد ٧٣: وحدات الصورة

الرسم عدد ٧٤: صورة ثنائية الألوان

ملحق الجداول

نسب إزالة بعض الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصحي من خلال طرق المعالجة المختلفة الأولية والثانوية والمتقدمة.

معالجة متقدمة باستخدام			معالجة ثانوية عملية الحمأة المحفزة %	معالجة أولية %	الطريقة عنصر لإزالة
أكسدة كيميائية وتناضح عكسي %	امتصاص كربوني بعد التبادل الأيوني %	المرشحات الرمليّة %			
100	100	96	94	42	الأكسجين الكيموحيوي
100	98	88	83	38	الأكسجين الكيميائي
100	100	99	91	63	المواد العالقة الصلبة
100	100	80	70	18	نتروجين الأمونيا
100	100	83	60	27	الفوسفور
100	100	90	89	34	الكربون العضوي
100	97	94	94	65	الزيوت والدهون
100	100	97	90	31	العكر
لا تغيير	لا تغيير	89	38	تزداد	القلوية
93	93	70	56	15	اللون
92	92	79	79	27	المواد المسببة للزبد

جدول: ١.

المادة	الإستخدام
--------	-----------

<p>- يستخدم لإزالة القاذورات والرواسب.</p> <p>- معادلة الأحماض.</p> <p>- إزالة الشمع والدهون والشحوم الحيوانية .</p>	<p>1. هيدروكسيد الصوديوم</p> <p>NaOH</p>
<p>- يستخدم لإزالة الشحوم الحيوانية.</p> <p>- إزالة الشمع والدهون .</p> <p>- معادلة الأحماض.</p>	<p>٢. كربونات الصوديوم Na_2CO_3</p> <p>٣. بيكربونات الصوديوم</p> <p>NaHCO₃</p>
<p>- إزالة بقايا الشحوم الحيوانية.</p> <p>- إزالة بقع النحاس.</p> <p>- معادلة الأحماض.</p> <p>- إزالة الشمع والدهون والزيوت .</p> <p>- إزالة بقايا السناج.</p>	<p>4. محلول الأمونيا $NH_4(OH)$</p>

جدول ٢

<p>الأحماض العضوية</p>	
<p>وتستخدم هذه الأحماض في إزالة البقع المعدنية بتكوين مركبات معقدة مع المعادن غير المرغوب فيها وإزالة بقع أكاسيد الحديد</p>	<p>١. حمض الستريك</p> <p>$HO_2CC(OH)(CH_2CO_2H)_2$</p> <p>٢. حمض الأسيتيك CH_3COOH</p> <p>٣. - حمض الأوكساليك</p> <p>$HOOC.COOH.2H_2O$</p>

<p>الأحماض غير عضوية</p>

<p>تستخدم فى إزالة الرواسب الجيرية ورواسب الكربونات ويقع الدهون والشموع</p>	<p>١. حمض النيتريك HNO_3 ٢. حمض الهيدروكلوريك HCl ٣. حمض الهيدروفلوريك HF - حمض الكبريتيك H_2SO_4</p>
---	--

جدول ٣

الهيدروكربونات	
<p>- يعتبر مذيب جيد للزيوت والدهون والقار وبعض الأصباغ - يستخدم لإزالة الترميمات القديمة.</p>	<p>1. الكحول الأبيض CH_3CH_2OH</p>
<p>- يعتبر مذيب جيد للزيوت والدهون والقار وبعض الأصباغ . - يستخدم لإزالة الترميمات القديمة، إزالة PVA و PVAL والمطاط ومشتقات السليلوز.</p>	<p>٢. الطولين $C_6H_5CH_3$ ٣. الازيلين $C_6H_4(CH)_2$</p>
الهيدروكربونات الكلورية	
<p>يحل فيها الكلورين محل ذرات الهيدروجين وهى تعمل على انتفاش البوليم ارت القديمة مثل (الكلورفورم - اربع كلوريد الكربون - ثلاثى كلورو الإيثان - ثانى كلورو الميثان) ويعمل على إزالة الترميمات القديمة عن طريق كسر روابط اللواصق القديمة كالأيبوكسى والشيلاك والمطاط والبولى استر</p>	
الكحولات	
<p>تتميز بوجود مجموعة الهيدروكسيل OH</p>	
<p>- يتكون من الإيثانول مع 5.9 % من الميثانول والماء - يعمل على إزالة روابط الشيلاك وعامل تنظيف للأسطح</p>	<p>1. الإيثانول C_2H_5OH</p>

<p>- مذيب فعال للبولى فينيل بيوتى ارل</p>	<p>2. الأيزوبروبانول (CCH₃)₂(HOH)</p>
<p>الكيتونات تحتوى على مجموعة الكربونيل C=O</p>	
<p>- يعتبر سريع التطاير وسريع الإشتعال. - يستخدم لإزالة الزيوت والدهون وبعض أنواع الشموع ومشتقات السليلوز والشيلاك. - يستخدم كمنظف لغسل أسطح الفخار وإزالة القاذورات ذات الملمس الدهنى - يستخدم لإزالة الترميمات القديمة.</p>	<p>1. الأسيتون 3CH₃COCH</p>

جدول عدد ٤

Day	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	S23° 04'	S17° 20'	S7° 49'	N4° 18'	N14° 54'	N21° 58'	N23° 09'	N18° 10'	N8° 30'	S2° 57'	S14° 14'	S21° 43'
2	S22° 59'	S17° 03'	S7° 26'	N4° 42'	N15° 12'	N22° 06'	N23° 05'	N17° 55'	N8° 09'	S3° 20'	S14° 34'	S21° 52'
3	S22° 54'	S16° 46'	S7° 03'	N5° 05'	N15° 30'	N22° 14'	N23° 01'	N17° 40'	N7° 47'	S3° 44'	S14° 53'	S22° 01'
4	S22° 48'	S16° 28'	S6° 40'	N5° 28'	N15° 47'	N22° 22'	N22° 56'	N17° 24'	N7° 25'	S4° 07'	S15° 11'	S22° 10'
5	S22° 42'	S16° 10'	S6° 17'	N5° 51'	N16° 05'	N22° 29'	N22° 51'	N17° 08'	N7° 03'	S4° 30'	S15° 30'	S22° 18'
6	S22° 36'	S15° 52'	S5° 54'	N6° 13'	N16° 22'	N22° 35'	N22° 45'	N16° 52'	N6° 40'	S4° 53'	S15° 48'	S22° 25'
7	S22° 28'	S15° 34'	S5° 30'	N6° 36'	N16° 39'	N22° 42'	N22° 39'	N16° 36'	N6° 18'	S5° 16'	S16° 06'	S22° 32'
8	S22° 21'	S15° 15'	S5° 07'	N6° 59'	N16° 55'	N22° 47'	N22° 33'	N16° 19'	N5° 56'	S5° 39'	S16° 24'	S22° 39'
9	S22° 13'	S14° 56'	S4° 44'	N7° 21'	N17° 12'	N22° 53'	N22° 26'	N16° 02'	N5° 33'	S6° 02'	S16° 41'	S22° 46'
10	S22° 05'	S14° 37'	S4° 20'	N7° 43'	N17° 27'	N22° 58'	N22° 19'	N15° 45'	N5° 10'	S6° 25'	S16° 58'	S22° 52'
11	S21° 56'	S14° 18'	S3° 57'	N8° 07'	N17° 43'	N23° 02'	N22° 11'	N15° 27'	N4° 48'	S6° 48'	S17° 15'	S22° 57'
12	S21° 47'	S13° 58'	S3° 33'	N8° 28'	N17° 59'	N23° 07'	N22° 04'	N15° 10'	N4° 25'	S7° 10'	S17° 32'	S23° 02'
13	S21° 37'	S13° 38'	S3° 10'	N8° 50'	N18° 14'	N23° 11'	N21° 55'	N14° 52'	N4° 02'	S7° 32'	S17° 48'	S23° 07'
14	S21° 27'	S13° 18'	S2° 46'	N9° 11'	N18° 29'	N23° 14'	N21° 46'	N14° 33'	N3° 39'	S7° 55'	S18° 04'	S23° 11'
15	S21° 16'	S12° 58'	S2° 22'	N9° 33'	N18° 43'	N23° 17'	N21° 37'	N14° 15'	N3° 16'	S8° 18'	S18° 20'	S23° 14'
16	S21° 06'	S12° 37'	S1° 59'	N9° 54'	N18° 58'	N23° 20'	N21° 28'	N13° 56'	N2° 53'	S8° 40'	S18° 35'	S23° 17'
17	S20° 54'	S12° 16'	S1° 35'	N10° 16'	N19° 11'	N23° 22'	N21° 18'	N13° 37'	N2° 30'	S9° 02'	S18° 50'	S23° 20'
18	S20° 42'	S11° 55'	S1° 11'	N10° 37'	N19° 25'	N23° 24'	N21° 08'	N13° 18'	N2° 06'	S9° 24'	S19° 05'	S23° 22'
19	S20° 30'	S11° 34'	S0° 48'	N10° 58'	N19° 38'	N23° 25'	N20° 58'	N12° 59'	N1° 43'	S9° 45'	S19° 19'	S23° 24'
20	S20° 18'	S11° 13'	S0° 24'	N11° 19'	N19° 51'	N23° 26'	N20° 47'	N12° 39'	N1° 20'	S10° 07'	S19° 33'	S23° 25'
21	S20° 05'	S10° 52'	0° 00'	N11° 39'	N20° 04'	N23° 26'	N20° 36'	N12° 19'	N0° 57'	S10° 29'	S19° 47'	S23° 26'
22	S19° 52'	S10° 30'	N0° 24'	N12° 00'	N20° 16'	N23° 26'	N20° 24'	N11° 59'	N0° 33'	S10° 50'	S20° 00'	S23° 26'

23	S19° 38'	S10° 08'	N0° 47'	N12° 20'	N20° 28'	N23° 26'	N20° 12'	N11° 39'	N0° 10'	S11° 12'	S20° 13'	S23° 26'
24	S19° 24'	S9° 46'	N1° 11'	N12° 40'	N20° 39'	N23° 25'	N20° 00'	N11° 19'	S0° 14'	S11° 33'	S20° 26'	S23° 26'
25	S19° 10'	S9° 24'	N1° 35'	N13° 00'	N20° 50'	N23° 24'	N19° 47'	N10° 58'	S0° 37'	S11° 54'	S20° 38'	S23° 25'
26	S18° 55'	S9° 02'	N1° 58'	N13° 19'	N21° 01'	N23° 23'	N19° 34'	N10° 38'	S1° 00'	S12° 14'	S20° 50'	S23° 23'
27	S18° 40'	S8° 39'	N2° 22'	N13° 38'	N21° 12'	N23° 21'	N19° 21'	N10° 17'	S1° 24'	S12° 35'	S21° 01'	S23° 21'
28	S18° 25'	S8° 17'	N2° 45'	N13° 58'	N21° 22'	N23° 19'	N19° 08'	N9° 56'	S1° 47'	S12° 55'	S21° 12'	S23° 19'
29	S18° 09'	S8° 03'	N3° 09'	N14° 16'	N21° 31'	N23° 16'	N18° 54'	N9° 35'	S2° 10'	S13° 15'	S21° 23'	S23° 16'
30	S17° 53'		N3° 32'	N14° 35'	N21° 41'	N23° 13'	N18° 40'	N9° 13'	S2° 34'	S13° 35'	S21° 33'	S23° 12'
31	S17° 37'		N3° 55'		N21° 50'		N18° 25'	N8° 52'		S13° 55'		S23° 08'

جدول عدد ٥

غازات نادرة		مكونات متغيرة التركيز		مكونات شبه ثابتة التركيز	
التركيز	المكونات	التركيز	المكونات	التركيز	المكونات
% ٠,٠٠١٨	نيون	% ٤-٠	بخار الماء	% ٧٨,١	نتروجين
% ٠,٠٠٠٥	هيليوم	أقل من ١٢ جزء بالمليون	أوزون	% ٢٠,٩	أوكسجين
% ٠,٠٠٠١	كربتون	أقل من ١٠٠ جزء بالمليون	ثاني أكسيد الكبريت	% ٠,٩	أرغون
% ٠,٠٠٠٠٥	هيدروجين	أقل من ٢ جزء بالمليون	ثاني أكسيد النتروجين	% ٠,٠٣٢٥	ثاني أكسيد الكربون
% ٠,٠٠٠٠٢	ميثان	أقل من ٢٠ جزء بالمليون	أول أكسيد الكربون		
		أقل من ١٠ جزء بالمليون	دقائق صلبة		

جدول عدد ٦

خط العرض	متر واحد	10 م	100 م	500 م	1000 م	2000 م	11000 م
0	00:10	00:30	01:33	03:27	04:53	06:54	16:10
30	00:11	00:35	01:51	04:08	05:52	08:18	19:36
45	00:14	00:46	02:27	05:30	07:48	11:05	26:29
60	00:30	01:35	05:01	11:26	16:24	23:42	63:42

جدول عدد ٧

زاوية الشمس تحت الأفق	الصباح	المغرب	درجة الإضاءة
٥٠ دقيقة قوسية	طلوع الشمس	غروب الشمس	الإضاءة جيدة عموماً، مع إمكانية رؤية ألمع الكواكب في السماء.
٦ درجات	الفجر المدني	الشفق المدني	يمكن رؤية الأجسام الأرضية الكبيرة، لكن بدون تفاصيل، كما يمكن تمييز أفق البحر بوضوح، إضافة إلى رؤية ألمع النجوم والكواكب.
١٢ درجة	الفجر البحري	الشفق البحري	بداية الظلام لجميع الأغراض العملية العادية، وأفق البحر غير مرئي عادة.
١٨ درجة	الفجر الفلكي	الشفق الفلكي	تلاشي الإضاءة المتناثرة من الشمس، وظهور ضوء النجوم وغيرها من المصادر الطبيعية البسيطة.
أكثر من ١٨ درجة	الليل وظهور الفجر الكاذب.		الظلام مع وضوح ضوء النجوم وغيرها من المصادر الطبيعية البسيطة.

جدول عدد ٨

خط العرض	الربيع	الصيف	الخريف	الشتاء
0	4 دقائق تماما	4 دقائق و 24 ثانية	4 دقائق تماما	4 دقائق و 24 ثانية
30	4 دقائق و 42 ثانية	6 دقائق و 10 ثواني	4 دقائق و 43 ثانية	4 دقائق و 51 ثانية
45	5 دقائق و 57 ثانية	13 دقيقة و 19 ثانية	6 دقائق و ثمانية	5 دقائق و 53 ثانية
60	9 دقائق و 33 ثانية	لا تصل الشمس للزاوية 18	9 دقائق و 48 ثانية	8 دقائق و 21 ثانية

جدول عدد ٩

خط العرض	فترة بقاء الشفق إلى الفجر	فترة بقاء الشفق إلى الفجر
°٤٨'٣٤	من ١٩ جوان	إلى ٢١ جوان
°٤٩	من ١٠ جوان	إلى ٢ جويلية
°٥٠	من ٣١ ماي	إلى ١١ جويلية
°٦٠	من ٢١ أفريل	إلى ٢١ أوت

جدول عدد ١٠

المكونات	الكمية بالمايكروليتر (X ١)
ماء مقطر (d.H2O)	١٧
محلول منظم (PCR buffer 10x)	2.5
خليط القواعد النتروجنية (dNTPs)	2
بادئ أمامي (forward Primer)	0.6
بادئ خلفي أو عكسي (reverse primer)	0.6
إنزيم عديد البلمرة (Taq polymerase)	0.3

٧	عينة التفاعل (DNA sample)	2
	المجموع الكلي بالميكروليتر μ l	25

جدول ١١: الخليط الرئيسي في عملية تكثير الحمض النووي

الخطوات	درجة الحرارة	الوقت	التفاعل
١	98 °c	5:00	تنشيط الأنزيم والتهيئة لمرحلة تفكيك الحمض النووي DNA
٢	98 °c	0:30	مرحلة التفكيك
٣	50 °c	0:30	مرحلة الإلتصاق (درجة البادئ)
٤	72 °c	2:30	مرحلة الإمتداد
٥			إعادة الخطوة رقم ٢ الى ٤ لـ 18 دورة
٦	72 °c	8:00	ضمان اكتمال مرحلة الإمتداد وإعادة التصاق الشريطين مع بعضهما واكمال عدد الدورات للنسخ
٧	4 °c -	∞	حفظ العينة

جدول عدد ١٢: عرض الحمض النووي

الفصائل غير المحتملة للأبناء	الفصائل المحتملة للأبناء	فصيلة دم الأبوين
A,B,AB	O	O + O
B,AB	O,A	A + O
A,AB	O,B	O + B
-	A,B,AB,O	A + B
O	A,B,AB	AB + AB
B,AB	A,O	A + A
A,AB	B,O	B + B
O	A,B,AB	A + AB
O	A,B,AB	B + AB
O ,AB	A ,B	O + AB

جدول عدد ١٣ : توزيع فصيلة الدم

زينب	وداد	عبد الله	رنا	سلمى	سعيد
B	AB	O	A	AB	A

جدول عدد ١٤ : نتائج فحص مجاميع الدم

الموقع أو النظام	PI	الطفلة رنا		الطفلة زينب		وداد		عبد الله		سلمى		سعيد	
		أطوال الأليلات		أطوال الأليلات		أطوال الأليلات		أطوال الأليلات		أطوال الأليلات		أطوال الأليلات	
D3S1358	1.30	14		14	15	14	15	14	18	14	15	15	18
vWA	4.86	16	17	15	17	17	18	15	16	17	18	15	16
D16S539	1.66	9	11	9	11	9	12	11	12	9	12	11	12
CSF1PO	0.85	10	12	10	12	10	12	12	13	10	12	12	13
TPOX	1.86	8	11	8	11	10	11	8		10	11	8	
D8S1179	5.64	10	11	10	11	11	13	10	11	11	13	10	11
D21S11	2.02	27	30	27	30	27	32.2	28	30	27	32.2	28	30
D18S51	7.60	16	15	16		15	16	16		15	16	16	
D2S441	1.09	10	14	10	14	10	14	10	11	10	14	10	11
D19S433	2.74	14		14	15	15	14	14		15		14	
TH01	1.64	9.3		9.3		9.3		6	9.3	9.3		6	9.3
FGA	2.77	22		22		20	22	21	22	20	22	21	22
D22S1045	1.41	15		15		15	16	15	16	15	16	15	16
D5S818	0.96	12	13	12	13	12	13	11	12	12	13	11	12
D7S820	2.41	8	11	8	11	8	12	10	11	8	12	10	11
SE33	5.26	14	28	14	28.2	14	29.2	18	28	14	29.2	18	28.2
D10S1248	3.33	13	14	13	14	13	15	14		13	15	14	
D1S1656	9.09	11	16	11	16.3	11	17.3	16	18	11	17.3	16.3	18
D2S1338	4.33	17	24	17	24	17	22	19	24	17	22	19	24
Amelogenin		X		X		X		X	Y	X		X	Y

جدول عدد ١٥ : نتائج بصمة الحمض النووي للعائلتين والطفلتين

النظام أو الموقع	الأب المفترض	البنات	الأم
D3S1358	15/16	15/16	15/16
TH01	6/8	8/9	6/9
D21S11	29/30	29/30	29/30
D18S51	12/19	12/13	13/14
PentaE	7/12	7/12	10/12
D5S818	11/12	10/11	10/12
D13S317	10/13	12/12	8/12
D7S820	10/11	9/10	9/11
D16S539	8/11	9/11	9/12
CSF1PO	10/10	10/10	10/10
PentaD	9/12	9/13	13/13
Amelogenin	XY	XX	X/X
VWA	16/17	16/19	16/19
D8S1179	13/13	13/15	11/15
TPOX	8/8	8/8	8/11
FGA	21/26	24/26	23/24

مؤشر الأبوّة CPI = 4500 الاحتمالية % 99.98=W50%

جدول عدد ١٦ : نتائج فحص الحمض النووي باعتبار وجود الطفرة الجينية

النظام أو الموقع	الأب المفترض	البنات	الأم
DXS8378	11	10/11	10/12
HPRT9	12	12/12	12/12
DXS7423	15	14/15	14/14
DXS 7132	14	14/15	15/15
DXS10134	40.3	36/40.3	34/36
DXS10074	16	16/17	12/17
DXS1010	27.2	27/27.2	27/31
DXS 10135	18	18/19	19/21

مؤشر الأبوّة CPI = 404549597 الاحتمالية %W50=99.9999997 %

جدول عدد ١٧: نتائج الفحص الجيني مع تطبيق أنظمة المتواليات المتكررة الموجودة على الصبغي الجنسي X.

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الآثار

فهرس القواعد الفقهية

فهرس المصطلحات

فهرس الرموز العلمية

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المحتويات

فهرس الآيات

رتبت الآيات حسب ترتيبها في سورها ورتبت السور حسب ترتيبها في المصحف الشريف.

سورة البقرة	٠٠٢
-------------	-----

381	سورة البقرة، الآية ١٤ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
303	سورة البقرة، الآية ٢١ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
71	سورة البقرة، الآية ١١٥ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
71	سورة البقرة، الآية ١٤٤ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
236	سورة البقرة، الآية ١٤٨ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
68	سورة البقرة، الآية ١٨٥ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
68	سورة البقرة، الآية ١٨٨ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
72	سورة البقرة، الآية ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ
491	سورة البقرة، الآية ٢٢١ وَلَا تَتَكْبَرُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ
365	سورة البقرة، الآية ٢٢٢ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَى

	سورة البقرة، الآية ٢٢٥
341	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
	سورة البقرة، الآية ٢٢٧
337	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
	سورة البقرة، الآية ٢٢٨
21	وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
	سورة البقرة، الآية ٢٢٩
356, 359, 362, 368, 372	الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ
	سورة البقرة، الآية ٢٣١
310, 336	وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا
	سورة البقرة، الآية ٢٣٦
362, 368	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
	سورة البقرة، الآية ٢٨٦
10, 159	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

سورة آل عمران	٠٠٣
---------------	-----

	سورة آل عمران، الآية ٧٧
430	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
	سورة آل عمران، الآية ١٠٣
353	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
	سورة آل عمران، الآية ١٨٥
486	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
	سورة آل عمران، الآية ٢٠٠
303	وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- سورة النساء، الآية ٤
303 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
- سورة النساء، الآية ١١
22 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
- سورة النساء، الآية ١٥
437 وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
- سورة النساء، الآية ٢١
306, 347 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
- سورة النساء، الآية ٢٣
487 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
- سورة النساء، الآية ٢٥
54 فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ بِفَاحِشَةٍ
- سورة النساء، الآية ٣٦
69, 375 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
- سورة النساء، الآية ٤٣
158 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
- سورة النساء، الآية ٦٥
23 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
- سورة النساء، الآية ١٠٣
68, 71 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا
- سورة النساء، الآية ١٠٩
39 هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَاءَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
- سورة النساء، الآية ١٤١

سورة المائدة	٠٠٥
--------------	-----

136	سورة المائدة، الآية ٦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
116	سورة المائدة، الآية ٣٢ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
418	سورة المائدة، الآيات ٣٣ - ٣٤ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
256	سورة المائدة، الآية ٥٨ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

سورة الأنعام	٠٠٦
--------------	-----

355	سورة الأنعام، الآية ١٩ وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
70, 114	سورة الأنعام، الآية ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
85	سورة الأنعام، الآية ١٤٥ قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

سورة الأعراف	٠٠٧
--------------	-----

- سورة الأعراف، الآية ٨٠
- 402 أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
- سورة الأعراف، الآية ١٥٠
- 346 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
- سورة الأعراف، الآية 154
- 347 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاخَ
- سورة الأعراف، الآية ٢٠٠
- 348 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
- سورة الأعراف، الآية ٢٠٤
- 30 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

سورة التوبة	٠٠٩
-------------	-----

- سورة التوبة، الآية ٦٥
- 310 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

سورة يونس	٠١٠
-----------	-----

- سورة يونس، الآيات ١١-١٢
- 346 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
- سورة يونس، الآية ١٥
- 32 وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
- سورة يونس، الآية ٣٦
- 442 وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
- سورة يونس، الآية ١٠٨

411

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

سورة يوسف	٠١٢
-----------	-----

440, 441

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

58

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

441

وَأَسْتَبْقَا الْبَابَ وَفَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ

سورة النحل	٠١٦
------------	-----

89

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

341

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ

سورة الإسراء	٠١٧
--------------	-----

406

وَقَصَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ

411

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

223

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ

سورة الإسراء، الآية ١٤

- 30 أَفْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
سورة الإسراء، الآية ١٥
- 411 مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
سورة الإسراء، الآية ١٩
- 66 وَمَنْ أَرَادَ الْأَجْرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا

سورة الكهف	٠١٨
------------	-----

- 411 وَكُلِّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
سورة الكهف، الآية ٢٩
- 406 قَالُوا يَا ذَا الْقُرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

سورة مريم	٠١٩
-----------	-----

- 7 يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
سورة مريم، الآية ١٢

سورة طه	٠٢٠
---------	-----

- 370 إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
سورة طه، الآية ١٢

سورة الحج	٠٢٢
-----------	-----

- 246, 247 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
سورة الحج، الآية ٢٧

سورة الحج، الآية ٧٣

449

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ

سورة المؤمنون	٠٢٣
---------------	-----

سورة المؤمنون، الآية ١٤

448

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

سورة المؤمنون، الآية ٤٤

33

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ

سورة المؤمنون، الآية ١٠١

488

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ

سورة النور	٠٢٤
------------	-----

سورة النور، الآية ٤

437

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

سورة النور، الآيات ٦-٩

503

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

سورة النور، الآية ١٣

437

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

سورة النور، الآية ١٩

412

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ

سورة النور، الآية ٣٠

383

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

سورة النور، الآية ٣١

321, 376

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

سورة النور، الآية ٤٣

8

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا

سورة الشعراء	٠٢٦
--------------	-----

سورة الشعراء، الآية ٧

304

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا

سورة الشعراء، الآيات ١٩٨-١٩٩

30

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

سورة القصص	٠٢٨
------------	-----

سورة القصص، الآية ٤

406

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

سورة القصص، الآية ٢٧

315

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

سورة القصص، الآية ٦٨

302

وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

سورة العنكبوت	٠٢٩
---------------	-----

سورة العنكبوت، الآيات ٢٨-٣٠

401, 406

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

سورة العنكبوت، الآية ٣٩

406

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ

سورة الروم	٠٣٠
------------	-----

- سورة الروم، الآية ٢١
- 306 وَلَا تَتَكْبَرُوا مَا تَكْحَرُونَ مِنْ النِّسَاءِ
- سورة الروم، الآية ٢٢
- 305 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

سورة الأحزاب	٠٣٣
--------------	-----

- سورة الأحزاب، الآية ٥
- 488 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
- سورة الأحزاب، الآيات ٧-٨
- 347 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
- سورة الأحزاب، الآيات ٣٠-٣١
- 53 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
- سورة الأحزاب، الآية ٣٢
- 377 فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
- سورة الأحزاب، الآية ٣٦
- 23 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
- سورة الأحزاب، الآية ٤٩
- 353 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
- سورة الأحزاب، الآية ٥٩
- 376 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
- سورة الأحزاب، الآية ٦٧
- 60 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

سورة يس	٠٣٦
---------	-----

سورة يس، الآية ٨٢
450 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

سورة الصافات	٠٣٧
--------------	-----

سورة الصافات، الآية ٧٨
33 وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
سورة الصافات، الآية ١١٣
33 وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ
سورة الصافات، الآية ١٥٨-١٥٩
488 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا

سورة الزمر	٠٣٩
------------	-----

سورة الزمر، الآيات ١٤-١٥
411 قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

سورة الدخان	٠٤٤
-------------	-----

سورة الدخان، الآية ٥٤
305 كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُم بِخُورٍ عَيْنٍ

سورة محمد	٠٤٧
-----------	-----

سورة محمد، الآية ١٨

171

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

سورة محمد، الآية ٢٢

412

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

سورة الحجرات	٠٤٩
--------------	-----

سورة الحجرات، الآية ١١

310

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

سورة الذاريات	٠٥١
---------------	-----

سورة الذاريات، الآية ٥٦

66

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

سورة النجم	٠٥٣
------------	-----

سورة النجم، الآية ٤٥

305

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

سورة الحديد	٠٥٧
-------------	-----

سورة الحديد، الآية ٢١

236

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

سورة المجادلة	٠٥٨
---------------	-----

سورة المجادلة، الآية ٣

338

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ

سورة الممتحنة	٠٦٠
---------------	-----

سورة الممتحنة، الآية ١٠

377

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

سورة الجمعة	٠٦٢
-------------	-----

سورة الجمعة، الآية ٩

30

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ

سورة الطلاق	٠٦٥
-------------	-----

سورة الطلاق، الآية ١

369, 370

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

سورة الطلاق، الآية ٢

434

وَأَشْهَدُوا دَوْبِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ

سورة الحاقة	٠٦٩
-------------	-----

سورة الحاقة، الآية ١٩

30

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

سورة القيامة	٠٧٥
--------------	-----

448	سورة القيامة، الآية ٤ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ بَلَى
32	سورة القيامة، الآيات ١٧-١٨ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

سورة الإنسان	٠٧٦
--------------	-----

349	سورة الإنسان، الآية ٧ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا
-----	--

سورة الأعلى	٠٨٧
-------------	-----

31	سورة الأعلى، الآية ٦ سَنُفَرِّقُكَ فَلَا تَنْسَى
----	---

سورة البينة	٠٩٨
-------------	-----

66	سورة البينة، الآية ٥ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
----	--

سورة الماعون	١٠٧
--------------	-----

197	سورة الماعون، الآية ٥ قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
-----	---

فهرس الأحاديث

رتبت كتب الحديث ترتيباً ألفبائياً، وكذلك رتبت الأحاديث في كل كتاب.

- الأدب المفرد | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 394
309 لا تُمارِ أخاك ولا تمازحه
- الأدب المفرد | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 84
400 وَاللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ
- الترغيب والترهيب | المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، حديث رقم ٣٢٣٨
309 يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُمْ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
- التوشيح | السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حديث رقم ٣٢٦٧
57 لو أتيت عثمان فكلمته
- الجامع الصغير | السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حديث رقم ٢٠٩٠
78 إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم ١٣٧٩
32 سَأَلَ أُمَّ سَلْمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَتَعْتُ قِرَاءَةً مَفْسَرَةً حَرْفًا حَرْفًا
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 1487
237 ثم جاءه للصبح حين أسفر جِداً
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم ٢٥٢٧
55 سَبَقَ دَرَاهِمٌ مِائَةَ أَلْفِ دَرَاهِمٍ
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 2566
375 إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 3447
111 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ
- السنن الصغيرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 3823

- 349 لَا تَذَرُ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
السنن الصغرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 493
- 235 هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَكُمْ يَعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ
السنن الصغرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 615
- 219, 229, 230 لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِيطٌ
السنن الصغرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم ٦٤٣
- 175 أَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذِنَ
السنن الصغرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم 7936
- 347 اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
السنن الصغرى | النسائي، أحمد بن شعيب، حديث رقم ٩٤
- 79 دَعَانِي أَبِي عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ، فَفَرَّغْتُ لَهُ فَبَدَأَ فَعَسَلَ كَفِّهِ
السنن الصغرى | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 14073
- 492 أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السنن الصغرى | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 1868
- 437 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا
السنن الصغرى | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 2118
- 342 أَنَّ رَجُلًا، تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
السنن الصغرى | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 241
- 233 أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 13233
- 403 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 13768
- 312 أَعْلَنُوا بِالنِّكَاحِ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 13769
- 312 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ بِنَبِيِّ زُرَيْقٍ فَسَمِعُوا غَنَاءً وَلَعِبًا
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم ١٤٨٧١

- 342 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 15731
- 413 أَقْطَعُوا فِي رِبْعِ دِينَارٍ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 16696
- 382 قَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 16810
- 422 إِذَا أَتَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهَمَا زَانِيَانِ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 17487
- 422 شَهِدْتُ ابْنَ الزَّبِيرِ أُتِيَ بِسَبْعَةِ أَخَذُوا فِي لَوَاظَةِ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم ١٩٩٣٩
- 341, 346 لَغَوِ الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ وَأَنْتَ غَضِبَانَ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 20604
- 430 لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم 7984
- 261 إِنْ الْأَهْلَةُ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبير | البيهقي، أحمد بن الحسين، حديث رقم ٩٨٢٧
- 293 عَرَفَةَ يَوْمَ يَعْرِفُ الْإِمَامَ
الضعفاء الكبير | العقيلي، محمد بن عمرو، حديث رقم 1639
- 343 طَلَّقْنِي وَإِلَّا دَبَحْتُكَ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 119
- 53 مَا أَشَدَّ حُمَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 2229
- 309 يَا بَارُّ، قَدْ نَمَتَ حَتَّى زَهَبَ سِلَاحُكَ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 2645
- 327 إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 2648

- 324 أراد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 5030
- 493 رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 648
- 232 الْفَجْرُ فَجْرَانِ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 659
- 220 إِنِّي لِأَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، حديث رقم 663
- 217 صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم | أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق، حديث رقم 3492
- 402 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم | أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق، حديث رقم 3650
- 365, 369 طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
المعجم الأوسط | الطبراني، سليمان بن أحمد، حديث رقم 11510
- 46 ذِكَاةُ الْجَنِينِ ذِكَاةُ أُمِّهِ
المعجم الأوسط | الطبراني، سليمان بن أحمد، حديث رقم 9560
- 206 أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ
المعجم الكبير | الطبراني، سليمان بن أحمد، حديث رقم 10300
- 276 مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخِ الْأَهْلَةِ
حديث ٤٢٧
- 68 أُعْطِيتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي
رقم الحديث 1088
- 312 فَضَّلْتُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفْءُ
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 1870
- 327 أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبُهَا
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2063

- 343 راجعت زوجها فغضب فظاهر منها
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2559
- 443 لو كُنْتُ راجِمًا أَحَدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فلانةَ فقد ظَهَرَ
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2573
- 420, 423 اِرْجُمُوا الأَعْلَى والأَسْفَلَ، اِرْجُمُوهُمَا جَمِيعًا
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2656
- 511 لو كُنْتُ راجِمًا أَحَدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ فلانةَ
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2757
- 495 كُفِّرَ بِامْرِئٍ ادَّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ أو جَدَّه وإِنْ دَقَّ
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم 2759
- 496 كلُّ مُسْتَلْحَقٍ بعد أبيه الَّذِي يُدْعَى له ادَّعاه ورثته
سنن ابن ماجة | ابن ماجة، محمد بن يزيد، حديث رقم ٣٨٦
- 325 كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1052
- 257 من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1089
- 247 لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، بلال
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1839
- 393 أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1846
- 392 أَتَرَضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانةَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1885
- 401 مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1937
- 347 أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1968

- 507 قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 1970
- 501 إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٢٠٤٧
- 220 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ عَلَى رَطْبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصْلِيَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 2193
- 342, 349 لَا طَلَّاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 238
- 165 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 240
- 367 كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 284
- 385 أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٢٨٥٩
- 60 مِنْ سَكَنِ الْبَادِيَةِ جَفَا
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٢٨٧٤
- 177 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 3294
- 111 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلَالَةِ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 3460
- 401 مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٣٥٩٢
- 27 كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٣٦٤١
- 53 مِنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم ٣٦٤٥

- 323 أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيٍّ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 372
- 88 كُنْتُ أَفْرَكَ الْمَنِيِّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 3811
- 89 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِحْمِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 3911
- 416 أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَأَقْرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 3933
- 420, 423 مَنْ أَتَى بِهَيْمَةَ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 394
- 235 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 40
- 84 إِذَا زَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيُذْهِبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 422
- 232 لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخْرَجْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 424
- 236 أَصْبَحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّكُمْ كَلَّمَا أَصْبَحْتُمْ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 4800
- 308 أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 520
- 175 رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذِنَ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 565
- 324 أُنْصَلِّي الْمَرْأَةَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ
سنن أبي داود | أبو داود، سليمان بن الأشعث، حديث رقم 81
- 83 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1013

- 216 ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ينهانا أن نصلي فيهن
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1166
- 335 ثَلَاثُ جُدْهَنٍ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1322
- 59 القضاة ثلاثة
- 1408 سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1408
- 444 اذْرَوْا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1442
- 420, 423 مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 147
- 214 وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 154
- 236 أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 159
- 209 كان رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أشد تعجيلا للظهر منكم
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 166
- 198 سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 1869
- 141 مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 197
- 175 رأيت بلالا يؤذن ويدور
- 2180 سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2180
- 308 لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2211
- 345 أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2259

- 60 سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2264
- 243 أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم لما حدث أصحابه عن المسيح الدجال
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2314
- 309 إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2342
- 309 يا بارُّ، قد نمتَ حتَّى ذهبَ سلاحُكَ
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 2831
- 289 يا علي، لا تتبع النظرة النظرة
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 3914
- 176 خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 631
- 68 لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 65
- 82 اغتسل بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم في جفنة
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 66
- 82 إنَّ الماءَ طهور لا يُنجِسُه شيء
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 68
- 78 إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِسُه شيءٌ
قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة
- 105 سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 694
- 241 كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد
سنن الترمذي | الترمذي، محمد بن عيسى، حديث رقم 841
- 50 إنَّما تزوج ميمونة وهي حلال
سنن الدارقطني | الدارقطني، علي بن عمر، حديث رقم 909
- 220 الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء

- سنن الدارمي | الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، حديث رقم ١١٧٣
402 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ
- سنن الدارمي | الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، حديث رقم ١١٧٦
402 مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا
- سنن الدارمي | الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، حديث رقم 1179
402 مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أَحْمِصُهُنَّ
- سنن الدارمي | الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، حديث رقم 1701
281 تَرَأَى النَّاسَ الْهَلَالَ
- شرح معاني الآثار | الطحاوي، أحمد بن محمد، حديث رقم 3573
37 الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ
- صحيح ابن حبان | ابن حبان، محمد بن حبان، حديث رقم ١١٧٨
164 إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ
- صحيح ابن حبان | ابن حبان، محمد بن حبان، حديث رقم ١٤٧٠
208 رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الظَّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
- صحيح ابن حبان | ابن حبان، محمد بن حبان، حديث رقم ١٤٩٣
235 صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ الصَّبِيحَ فَعَلَسَ بِهَا
- صحيح ابن حبان | ابن حبان، محمد بن حبان، حديث رقم ٢٣٣٣
160 أَصْلِي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتَى فِيهِ أَهْلِي
- صحيح ابن حبان | ابن حبان، محمد بن حبان، حديث رقم 4118
327 إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً امْرَأَةً
- صحيح ابن خزيمة | ابن خزيمة، محمد بن اسحاق، حديث رقم ٣٣٩
220 لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ
- صحيح ابن خزيمة | ابن خزيمة، محمد بن اسحاق، حديث رقم 355
220 وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ حَمْرَةُ الشَّفَقِ
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 1
66 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- 59 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 100
إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ
- 417 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1050
لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- 69 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1189
لَا تَشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
- 320 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1249
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ
- 492 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1304
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
- 86 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 132
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً
- 42 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1397
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
- 138 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1623
مَا شَأْنُ النَّاسِ حُلُوءًا، وَلَمْ تَخْلُكِ أَنْتِ مِنْ عُمُرَتِكَ
- 92 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 169
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنْاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
- 315 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1769
كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ
- 284 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1824
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ
- 292 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1827
صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ
- 41, 42 صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1831
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ

- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم ۱۸۷۱
 227 إذا أقبل الليل من ها هنا
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1874
 220 لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 189
 325 كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 1947
 367 كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 201
 139 رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على عمامته وخفيه
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 2056
 331 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 2132
 495 هذا يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 2135
 113 إنما حرم أكلها
- 89 هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِهَا
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 2148
 102 قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 216
 104 دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 217
 89 دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 221
 88 إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجلسه
- صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 224

- 91 أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 227
- 85 أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 228
- 85 إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 236
- 91 لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2513
- 323 دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2550
- 62 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2551
- 430 مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 259
- 366, 367 كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2591
- 377 لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2791
- 114 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 2865
- 382 لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 292
- 164 أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 293
- 163 سألت رسول الله عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 295

- 366, 367 كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 308
- 161 ما كَانَ لِإِخْدَانَا إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضٌ فِيهِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 318
- 366 حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 319
- 366 كَانَ يُقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 3347
- 494 لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 3381
- 79 خَرَجَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 340
- 74 يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَصَلِيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 3431
- 384 بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 348
- 83 مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ، أَنْ تَصَلِيَ مَعَ الْقَوْمِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 3635
- 324 لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُخِذَ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 3639
- 54 شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 375
- 366 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا جِدَاءُهُ
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 398
- 178 رَأَى بَصَاقًا فِي جِدَارِ الْقَبْلَةِ، فَحَكَه
صحیح البخاری | البخاری، محمد بن اسماعیل، حدیث رقم 400

- 172 أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان يصلى على راحلته حيث
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 407
- 179 رأى نخامة في القبلة، فحكها بيده
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4073
- 80 كنتُ عند النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو نازلٌ بالجِعرانةِ بين مكةَ والمدينةِ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4491
- 506, 509 أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم ٤٤٩٢
- 489 أن رجلاً رمى امرأته فأنفق من ولدها
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4841
- 50 أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو مُحْرِمٌ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4845
- 314 جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرّضَ عليه نفْسَهَا
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4865
- 332 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4916
- 425 إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4946
- 384 تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوكٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4955
- 328 استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4962
- 326 لا تُباشر المرأة المرأة
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 4980
- 363 أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 5022

- 362 يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 519
- 198 إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 5252
- 366 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَخَاصَّتْ بِسِرِّفٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 526
- 209 صلى الظهر إذا زالت الشمس
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 5327
- 80 مَرَضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي وَأَبُو بَكْرٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 535
- 235 كان رسول الله يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس نفية
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 5392
- 88 عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 545
- 209 كان رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يصلي الظهر بالهجرة
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 553
- 234 كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 554
- 230 كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 556
- 231 أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 563
- 237 مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 569
- 216 لا يتحرى أحدكم فيصلح عند طلوع الشمس
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 618

- 25 والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن أمر بحطبٍ فيحطبُ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6436
- 413 تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6442
- 253 فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6445
- 414 أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنِّ ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6471
- 417 يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6474
- 418 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ رَأَى وَلَمْ يُحْصِنْ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6478
- 58 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6601
- 430 إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6764
- 70 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6776
- 349 لَا يَفْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6954
- 42 إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 6958
- 53 إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 7252
- 181 لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 7359

- 12 من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 756
- 15, 28 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 838
- 246, 251 بين كل أذانين صلاة لمن شاء
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 877
- 214 إنَّما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 879
- 210 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 885
- 256 ما كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم إلا مؤذِّنٌ واحدٌ إذا خرج أدنُّ وإذا نزل أقام
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 96
- 136 تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ
- صحيح البخاري | البخاري، محمد بن اسماعيل، حديث رقم 960
- 239 صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
- صحيح سنن أبي داود | الألباني، محمد ناصر الدين، حديث رقم ٢٠
- 84 إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير
- صحيح سنن الترمذي | الألباني، محمد ناصر الدين، حديث رقم ٢٢٦٧
- 54 إنَّكم في زمانٍ من ترك منكم عشرَ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1008
- 208 إذا صليتم الفجر فإنه وقت
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1009
- 220 وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1010
- 219 ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1011

- 1013 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1013
208 اشهد معنا الصلاة، هذين اليومين
- 1017 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1017
62 من سن في الإسلام سنة حسنة
- 1020 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1020
214 إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم
- 1033 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1033
216 تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَأَفِّقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ
- 1052 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1052
218 ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس
- 1055 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1055
230 كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب
- 1094 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1094
241 لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال
- 1173 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1173
25 ألا صلوا في رحالكم
- 118 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 118
59 بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم
- 1330 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1330
181 إنما أمرتكم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله
- 1412 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1412
16 لا يبيع أحدكم على بيع أخيه
- 1421 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1421
49 الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن
- 1478 صحیح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حدیث رقم 1478

- 213 كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نرجع فنزح نواضحنا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1481
- 212 كنا نجمع مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1482
- 213 كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1493
- 62 أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1667
أَرْبَعَةُ دِنَانِيرٍ
- 55 دِينَارٌ أُعْطِيَتْهُ مَسْكِينًا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1718
- 247 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلِي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1748
- 425 وَفِي بُضْعٍ أُحَدِّثُكُمْ صَدَقَةً
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1763
- 177 لَمَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1806
- 437 تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1897
تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
- 276 هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1901
- 233, 239 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتِ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 1909
- 232 لَا يَغْرَتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2188

- 81 العَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2224
- 410 اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2480
- 383 لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2593
- 311 يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 266
- 242 يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2766
- 61 كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2769
- 357 طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2774
- 429 أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2781
- 361, 363 كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 279
- 46 طَهْرٌ أَنَاءُ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2822
- 53 حُقِّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 283
- 82 لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 2848
- 505 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَادَّتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 287

- 89 أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3063
- 103 قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3210
- 345 أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3264
- 114 إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَيَّ إِلَى الصَّدَقَةِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3277
- 420 لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3293
- 413 لَا تَقْطَعِ الْيَدَ إِلَّا فِي رِبْعِ دِينَارٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3301
- 417 خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3303
- 444 إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3309
- 510 يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3310
- 25 فَلَمَّا أَتَتْهُ بِرُضِيْعِهَا، أَخَّرَ الْحَدَّ عَنْهَا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3317
- 417 إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنْ زِنَاهَا
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3445
- 343 مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْنٌ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 350
- 163 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَكْسِلُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 366

- 75 إذا دُبِعَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 368
- 45 إني أجنبتم فلم أصب الماء
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3757
- 38 دَفَّ أَهْلُ أُنْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَضْرَةَ الْأَضْحَى
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 3842
- 141 سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 389
- 325 أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 391
- 136 ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ فَارْجِعْ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 409
- 88 فتوضأ ومسح على خفيه
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4156
- 385 لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 416
- 88 إذا استيقظ أحدكم من نومه
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4166
- 326 أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4418
- 384 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 461
فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 91 دَعُوهُ
صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 467
- 163 سألت سليمان بن يسار عن المنى يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب

- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 470
159 كنت نازلاً على عائشة، يعني أmana رضي الله عنها، فاحتلمتُ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4774
443 إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4778
410 لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 4840
348 كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةً، وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 503
175 وَأَذُنَ بِلَالٍ، قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَّبِعُ فَاهَ هَهُنَا وَهَهُنَا
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 5055
58 بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَتَمَشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 5103
328 فَتَيَمَّمْتُ مَنزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 541
231 أَتَقْضِي إِخْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 5428
103 أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 56
195 إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 577
102 تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 613
234 أَشْهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمْرٌ بِبِلَالٍ فَأَذُنَ بِغَلَسِ
- صحيح مسلم | مسلم، مسلم بن الحجاج، حديث رقم 893
54 بَيْنَمَا الْحَبِشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرَابِهِمْ

- مسند أبي يعلى الموصلي | أبو يعلى، أحمد بن علي، حديث رقم 4013
195 إن أول ما افترض الله تعالى على الناس من دينهم الصلاة
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 114
328 استَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم ١٥٤٧٨
256 لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَوْذِنٌ وَاحِدٌ
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم ١٨٠٦٥
196 من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 21316
323 كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم ٢٢٤
176 كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 2324
361 طَلَّقَ زُكَّانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدٍ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 24705
367 كان النبي صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 2747
442 لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرْتٌ بِي رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم 2828
401, 420 لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُحُومَ الْأَرْضِ
- مسند أحمد بن حنبل | ابن حنبل، أحمد بن محمد، حديث رقم ٨٤١٢
83 إنا نكون بهذا الرملِ وفيْنَا الحائِضُ
- مسند البزار | البزار، أحمد بن عمرو، حديث رقم 2634
347 لَا تُطَلِّقُ النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيْبَةٍ
- مسند البزار | البزار، أحمد بن عمرو، حديث رقم 8570
208 إن للصلاة أولًا وآخرًا

- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ١٢٨٣٩
402 لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ١٢٨٤٠
402 سَلُونِي سَلُونِي، فَقَالَ رَجُلٌ
أَتَوْتِي النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ١٨٣٩٧
311 أَرِيعُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٢٠٣٠٤
438 مَضَّتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٢٤٢٨٨
323 لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْقَبَاطِيَّ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٢٧٥٥٧
414 لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي دُونَ نَمَنِ الْمَجْنُونِ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٢٧٥٥٨
414 لَا يُقَطَّعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم 3188
197 إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوْلًا وَأَخْرًا
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٧٢٠٤
231 إِذَا طَهَرْتَ الْحَائِضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم ٨٩٢٠
241 الْفَجْرُ فَجْرَانِ
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم 9294
290 أَنْ نَاسَا رَأَوْا هَلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا
- مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، حديث رقم 9305
290 أَتَانَا كِتَابُ عَمْرِو وَنَحْنُ بَخَانِقِينَ، أَنْ الْأَهْلَةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ
- مصنف الصنعاني | الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، حديث رقم 10037

- 327 فينظر إليها، فإن رضي نكح
مصنف الصنعاني | الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، حديث رقم 1073
- 234 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه الغداة
مصنف الصنعاني | الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، حديث رقم 1203
- 367 أَيَا بُنَيِّ مَا لِي أَرَاكَ شَعْنًا
مصنف الصنعاني | الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، حديث رقم 1708
- 206 فقام جبرائيل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم الناس
موطأ مالك | مالك، مالك بن أنس، حديث رقم 1793
- 382 الرَّكِبُ شَيْطَانٌ
موطأ مالك | مالك، مالك بن أنس، حديث رقم ١٩٦
- 256 إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
موطأ مالك | مالك، مالك بن أنس، حديث رقم ٢٢٩
- 253 كانوا في زمانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
موطأ مالك | مالك، مالك بن أنس، حديث رقم 41
- 90 يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نَرَكُبُ الْبَحْرَ

فهرس الآثار

رتبت الآثار ترتيبا ألفبائيا.

١

الصفحة	طرف الأثر
٤٣٨	ابن شهاب مَصَّبِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ
٣٥٨	ابن عباس رضي الله عنهما إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ
٤٣٨	ابن عمر رضي الله عنهما لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ
٤١١	ابن مسعود رضي الله عنه مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
٥٧	أسامة رضي الله عنه إِنكُمْ لَتَرُونَ أَنِّي لَا أَكَلِمَةَ إِلَّا أَسْمَعُكُمْ، إِنْ أَسْمَعُكُمْ فِي السَّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ مِنْ فَتْحِهِ
١٥٩	عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً فَإِذَا جَامِعَهَا زَوْجَهَا
٢٥٤	عطاء لَا بَأْسَ بِالْكَلامِ وَالْإِمَامِ جَالِسٍ عَلَى الْمَنبَرِ وَالْمُؤَدِّنُونَ يُؤَدِّنُونَ
٤٤٤	كعب بن سور أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرِيَاعَ فَلَهَا
٢٥٤	موسى بن طلحة رَأَيْتُ عَثْمَانَ جَالِسًا عَلَى الْمَنبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمُؤَدِّنُونَ يُؤَدِّنُونَ

فهرس القواعد الفقهية

رتبت القواعد الفقهية ترتيباً ألفبائياً.

رقم الصفحة	نص القاعدة
٥٢	الأجر والضمان لا يجتمعان.
٥٢	الإقالة بيع أو فسخ؟
٥١	الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحياها؟
٥٢	الرخص لا تتاط بالمعاصي.
٣٥٥	الكتابة كالخطاب.
١٧٣	ما قارب الشيء أخذ حكمه.
٧٨	النفس إذا لاقى شيئاً طاهراً، وهما جافان، لا ينجسه.
٣٥٧	اليقين لا يزول بالشك.

فهرس المصطلحات

رتبت المصطلحات ترتيبا ألفبائيا.

• المصطلحات الفقهية:

• ا

- الاتفاق 295
- الاجماع 22
- الاختلاف 23, 35, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 117, 200, 251, 287, 383, 421, 440, 457, 459
- الأذان 170, 174, 175, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
- أذان الجمعة 246, 250, 252, 256
- الجمعة 14, 51, 210, 212, 213, 214, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
- الإزالة 95, 133
- الاستحالة 84, 89, 98, 104, 116, 289
- الاستدلال 51, 114, 337, 346
- الاستهلاك 90
- الاغتصاب 399, 403, 404, 415, 424, 464
- الانتفاع 13, 94, 99, 100, 102, 103, 104, 113, 115
- البطان 28, 183
- التغير 132, 169, 450
- التقطير 90

- 128 • التنظيف الجاف
- 33, 34 • التواتر
- 107, 108, 128, 136, 156, 162, 416, 417, 449, 460 • الجلد
- 14, 51, 210, 212, 213, 214, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, • الجمعة
253, 254, 255, 256, 257, 258
- 16, 28, 42, 45, 87, 103, 105, 110, 133, 150, 173, 174, 196, • الجمهور
- 197, 211, 213, 220, 234, 280, 292, 311, 312, 313, 317, 327, 337, 340,
341, 353, 355, 360, 368, 383, 388, 391, 393, 394, 400, 401, 415, 426,
436, 439, 496, 497, 498, 499, 502
- 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 415 • الحراية
- 16, 36, 40, 69, 70, 77, 177, 178, 184, 185, 403, 421 • الحرام
- 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 36, • الحكم
- 37, 38, 40, 52, 55, 74, 98, 105, 109, 110, 111, 112, 117, 132, 133,
135, 139, 146, 147, 161, 162, 166, 168, 169, 172, 180, 248, 280, 281,
285, 298, 303, 311, 323, 348, 349, 356, 357, 363, 371, 373, 407, 408,
409, 419, 431, 439, 441, 442, 474, 475, 499, 503
- 22, 26 • الحكم الاجتهادي
- 8, 12 • الحكم الوضعي
- 50, 108, 152, 154, 439, 448, 488, 490, 493, 496, 503 • الحمل
- 44, 45, 48, 50, 76, 77, 78, 80, 84, 87, 90, 98, 100, 101, 102, • الحنابلة
- 104, 110, 113, 115, 149, 150, 151, 163, 171, 182, 183, 184, 196, 212,
213, 217, 220, 229, 231, 237, 281, 307, 310, 317, 327, 333, 336, 338,
339, 340, 345, 352, 355, 359, 371, 382, 383, 386, 389, 392, 400, 404,
407, 409, 413, 414, 415, 417, 419, 421, 422, 424, 426, 427, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 444, 496

- الحنفية 15, 16, 18, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 87, 90, 98, 100, 101, 105, 110, 113, 115, 132, 148, 149, 150, 151, 163, 171, 182, 184, 197, 213, 214, 217, 221, 236, 237, 280, 295, 306, 307, 310, 312, 317, 327, 330, 333, 336, 338, 339, 340, 343, 355, 359, 360, 371, 378, 382, 383, 386, 389, 391, 392, 400, 404, 405, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 426, 427, 434, 435, 436, 439, 444, 495, 496, 497, 498, 501
- الحيض 16, 21, 45, 46, 75, 85, 86, 147, 151, 152, 161, 163, 169, 334, 358, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 437
- الدباغ 89
- الدلك 88
- الرجم 418
- الرش 88
- الزنا 14, 39, 253, 307, 397, 399, 400, 401, 403, 410, 416, 420, 421, 422, 424, 425, 427, 431, 432, 489, 490, 493, 497, 510, 511
- السحاق 403
- السنة 17, 19, 20, 22, 28, 59, 78, 98, 101, 144, 174, 199, 201, 202, 203, 208, 211, 228, 242, 250, 264, 281, 308, 313, 333, 334, 354, 359, 368, 381, 383, 418, 447
- الشافعية 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 98, 100, 101, 104, 110, 113, 115, 148, 149, 150, 151, 163, 167, 171, 176, 182, 183, 213, 217, 220, 229, 232, 237, 254, 281, 292, 307, 310, 311, 312, 316, 317, 327, 333, 336, 338, 339, 340, 344, 345, 355, 356, 359, 371, 378, 382, 383, 386, 390, 392, 400, 404, 413, 415, 417, 419, 421, 422, 424, 427, 434, 435, 436, 439, 444, 495, 501
- الشرط 171, 172, 183, 213, 311, 380, 480, 496

- 293, 296, 390, 392, 393, 394, 395, 437, 511 • الشهود
- 127 • الصابون
- 172 • الصحة
- 134, 142, 197, 198, 206, 208, 209, 214, 216, 217, 219, 220, • الصلاة
- 221, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 246, 247, 253, 256, 257, 366, 417
- 239, 261 • الصيام
- 310, 311, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, • الطلاق
- 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
- 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 370, 371, 372, 395, 396,
- 434
- 78, 80, 98, 105, 138, 142, 163 • الطهارة
- 20, 22, 149, 274, 307, 313, 431, 506 • الظاهر
- 51, 194, 196, 198, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, • الظهر
- 214, 215, 216, 219, 230, 231, 235, 242, 257
- 13, 48, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 98, 110, 173, 195, 197, 242, • العبادات
- 285, 494
- 10, 37, 104, 317, 378, 396 • العرف
- 26, 220, 221, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 242, 244, 247 • العشاء
- 14, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 230, • العصر
- 235, 237, 244, 287
- 6, 13, 50, 52, 306, 307, 311, 315, 316, 330, 331, 332, 373, 382, • العقد
- 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 490, 495, 496, 503
- 7, 24, 77, 110, 133, 187, 252, 288, 289, 344, 370, 409, 435 • العقل
- 52, 404, 424, 425, 426, 431, 508 • العقوبة

- العلم 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 24, 26, 30, 31, 33, 34, 48, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 86, 90, 118, 136, 142, 173, 181, 186, 198, 251, 280, 281, 285, 290, 296, 297, 307, 310, 316, 345, 346, 363, 392, 431, 440, 450, 457, 504
- العين 19, 77, 81, 84, 89, 90, 91, 107, 141, 161, 179, 180, 222, 223, 224, 238, 241, 288, 291, 292, 344, 401, 441, 476
- الغسل 46, 47, 48, 77, 88, 92, 131, 133, 135, 136, 149, 159, 163, 164, 165, 366, 441
- الفتوى 38, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 90, 98, 105, 139, 280, 285
- الفجر 58, 60, 208, 221, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 288, 357
- الفرض 15, 16, 47, 179, 180, 182, 220, 291, 419
- الفرق 88, 92
- الفساد 134, 140, 327, 386, 405
- الفسخ 6, 330, 331
- القبلة 71, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 288
- القتل 404, 405, 409, 415, 419, 420, 422, 437
- القسطرة البولوية 144, 145
- اللواط 399, 400, 403, 419, 421
- الماء الطهور 76
- الماء المتنجس 101, 104
- الماء المستعمل 79, 80, 81, 82
- المالكية 17, 18, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 90, 98, 99, 100, 101, 104, 110, 113, 115, 148, 149, 150, 163, 171, 174, 175,

176, 182, 184, 196, 213, 216, 218, 220, 229, 231, 237, 247, 248, 249,
250, 252, 280, 306, 307, 310, 311, 312, 316, 317, 327, 332, 333, 336,
338, 339, 340, 345, 353, 355, 359, 371, 382, 383, 386, 388, 390, 392,
400, 404, 412, 413, 415, 417, 419, 422, 423, 424, 426, 427, 434, 435,
436, 439, 441, 444, 495, 501

- 78 • المخالطة
- 86, 149 • المذي
- 98, 99, 140, 143, 151 • المستجدات
- 17 • المستحب
- 47, 83, 88, 138, 139 • المسح
- 74, 84 • المطهرات
- 48, 56, 86, 205, 207, 209, 210, 218, 219, 220, 221, 227, 231, 235, 242, 244, 245, 246, 275, 283, 295 • المغرب
- 9, 29, 182, 183, 184 • المقبول
- 16, 17 • المكروه
- 50, 88, 148, 152, 154, 156, 159, 160, 163, 165, 166, 169 • المنى
- 21 • المؤول
- 92, 93, 94, 97, 98, 99, 105 • المياه العادمة
- 14, 100, 111, 112, 132, 134, 135 • النجاسة
- 298 • النص
- 88, 183 • النضح
- 85, 152 • النفاس
- 49, 50, 282, 312, 314, 326, 328, 330, 332, 385, 425, 492, 509 • النكاح
- 8, 13, 15, 16, 45, 47, 77, 136, 139, 195, 233, 242, 243, 286, 296, 393, 421, 484 • الواجب

380, 392, 395

• الولي

89

• اليبس

• ص

89, 105

• صب الماء

• ق

144

• قسطرة تيماف

144

• قسطرة فولبي

144

• قسطرة نيالتوف

• م

387, 388, 389, 390, 395

• مجلس العقد

94, 104

• معالجة المياه العادمة

• المصطلحات العلمية الحديثة:

G •

469 Genomic lysis buffer •

ا •

72, 188, 196 اتجاه القبلة •

299, 300, 301 اختلاف المطالع •

278, 284 ارتفاع الهلال •

467 استخلاص الحمض النووي •

192, 198, 267, 473, 480 الاتجاه •

124 الاتحاد أو التكوين •

126 الاحتراق •

125 الإحلال •

126 الاستبدال •

266, 277, 280, 281, 282, 473 الاستطالة •

266, 267, 268, 269, 281, 292, 296, 297, 298, 300 الاقتران •

269, 300 الاقتران السطحي •

269, 300 الاقتران المركزي •

98 الامتصاص الكربوني •

470 الانزيم •

468 الأيون •

- 473 • البادئات
- 461 • البايريميدينات
- 120 • البروتونات
- 109, 461, 467, 468, 470 • البروتين
- 394 • البريد الالكتروني
- 452, 454, 461, 464, 465, 471, 481, 495, 514, 515, 516, 517, 518, 520 • البصمة الوراثية
- 202, 278, 282, 411 • البعد
- 486, 487 • البيكسل
- 460 • البيورينات
- 493, 494 • التزييف العميق
- 190 • التعامد
- 94, 95, 246 • التلوث
- 193, 290 • التمام
- 189 • التوازي
- 79, 109, 145, 147, 149, 153, 161, 164, 170, 228, 229, 332, 458, 472, 481 • الجسم
- 189 • الجيب
- 456, 458, 465, 471 • الجين
- الحمض النووي ز، ٤٥٢، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٢
- ٤٨٣
- 186, 189, 190, 191, 192, 197, 202, 204, 209, 273, 294, 363 • الخط
- 189, 190, 192 • الخط المستقيم
- 190 • الخط المنحني

- 457, 458, 461, 462, 467, 468, 469 • الخلية
- 72, 186, 190, 203, 209 • الدائرة
- 193, 246, 265, 268, 269, 281, 287 • الرصد
- 121 • الروابط الأيونية
- 121 • الروابط المشتركة
- 462, 473, 478 • الروابط الهيدروجينية
- 190, 192, 193, 194, 195, 202, 204, 206, 209, 219, 228, 247, 266, 267, 275, 276, 278, 281, 294 • الزاوية
- 197, 203, 204, 207, 208, 219, 220, 245, 248, 249, 268, 269, 270, 271, 276, 277, 278, 282, 295, 460, 490 • الساعة
- 72, 128, 130, 133 • السطح
- 485 • السطوع
- 458, 467, 475 • الشحنة
- 205, 248, 267, 268, 270, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 301, 303, 304 • الشهر
- 251, 257, 262, 384, 385, 401, 402, 443, 452, 490, 491, 492, 508 • الصوت
- 452, 490 • الصوت الرقمي
- 452, 485, 486, 490, 492 • الصورة الرقمية
- 469, 470, 474 • الطرد المركزي
- 189, 194, 195, 196, 203, 204, 209, 226, 227, 228, 265, 278, 301, 470, 478, 486 • الطول
- 226, 227, 228, 470, 486 • الطول الموجي
- 197, 201, 206, 209, 210, 211, 215, 219, 220, 222, 239 • الظل
- 188, 202, 209, 210, 211, 214 • الظلال

- العرض 194, 195, 196, 202, 204, 206, 210, 230, 232, 246, 247, 249,
275, 278, 309, 386, 410, 411, 421, 518, 520
- العنصر 120, 125, 126, 471
- الفيء 211, 215, 216, 219
- الفيديو ب، ٤٥٢، ٤٨٥، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٥
- القبلة 72, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 294
- الكرة س، ٥٨، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٤، ٢٦٥، ٣٠١
- الكروماتين 458
- اللا فلز 122, 123, 127
- اللون 76, 130, 131, 157, 159, 227, 228, 229, 230, 485, 486, 487, 488,
493
- المادة 120, 130, 131, 143, 146, 158, 227, 358, 466, 478, 481, 490
- المثالث 191, 193, 274
- المثالث الكروي 193
- المستوي 182, 188, 189, 191, 192, 267
- المصفوفة 487, 488, 489
- المكعب 189
- الموجة 226, 230, 490, 491
- الموجة التناظرية 491
- النقطة 133, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 204, 206, 209, 267, 272
- النواة 458, 467, 468, 469
- الهلال ذ، ١٨٨، ٢٤٨، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢،
٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦،
٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٢٦

- الهيرتز 491
- الهيستون 458, 469
- اليوم أ، ٣٦، ٤٠، ٤١، ٤٧، ٥٥، ٥٦، ٦٣، ١٠٩، ١١١، ١١٤، ١٤٦، ١٨٢، ١٨٥، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٧، ٢٢٢، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٣٣، ٤١٢، ٤١٩، ٤٩٥

• ت

- تحليل الحمض النووي ٤٨٣، ٤٦٧، س
- تفاعل البلمرة التسلسلي 472
- تكثير الحمض النووي 471, 474

• ج

- جزيئات الحمض النووي 459, 468, 475

• خ

- خط منتصف النهار 204, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214

• س

- سمت القبلة 182, 197
- سمك الهلال 277, 284

• ط

- طول قوس الهلال 278, 279

• ك

467, 481

• كريات الدم

• م

267

• مدار الأرض حول الشمس

95, 96, 105

• معالجة المياه

281

• معيار الاستطالة

285

• معيار العودة

282

• معيار سمك الهلال

280

• معيار عمر الهلال

281

• معيار مكث الهلال

281

• مكث الهلال

• ن

491

• نمذجة الموجة الصوتية

• ي

269, 270

• يوم جوليان

فهرس الرموز العلمية

رتبت الرموز العلمية ترتيبا الحروف اللاتينية.

A

A

453

الأدينين

ARCV

261, 274

الفرق الزاوي في الارتفاع بين الشمس والقمر

AZA

272

زاوية السميت

D

DAZ

261, 274

الفرق الزاوي في السميت بين الشمس والقمر

DCO

93

الطلب الكيميائي للأكسجين

DEC

193, 201, 202

زاوية الانحراف

DNA

445, 450, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, الحمض النووي
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475

DTT

463

خليط مركب ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان

E

EDTA

461, 463

الإيثيلينديامين رباعي الأسيتيك

G

G

453, 455

الجوانين

GST

271

الوقت النجمي لخط قرينيتش

H

H3PO4

453, 454

حمض الفوسفوريك

I

INC

202, 206, 272

زاوية الميلان

L

LAT

193, 199, 245

دائرة العرض

LON

191

دائرة الطول

LST

271

الوقت النجمي

P

PCR

465

تفاعل البلمرة التسلسلي

S

SDS

463

خليط كبريتات دوديكل الصوديوم

Sin

186

الجيب

T

T

454, 455

النائمين

Tan

194, 198, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 214, 215, 216, 218, 235

الظل

W

W

271, 276, 279

سمك الهلال

فهرس المصادر والمراجع

رتبت المصادر العربية حسب الترتيب المفرد لحروف الهجاء العربية عند المغاربة بدون اعتبار "ال".

القرآن الكريم.

التفسير

- ابن كثير، إسماعيل بن عمر،
١- تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،
١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب،
٢- المحرر الوجيز.
- البغوي، الحسين بن مسعود،
٣- معالم التنزيل-تفسير البغوي.
- الجوزي، عبد الرحمن بن علي،
٤- زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي - دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- الرازي، محمد بن عمر التيمي،
٥- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى،
١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- رضا، محمد رشيد،
- ٦- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.
- الطبري، محمد بن جرير،
- ٧- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: مكتب التحقيق، دار ابن حزم.
- الألوسي، شهاب الدين السيد محمود،
- ٨- روح المعاني، دار الفكر-بيروت، ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م.
- القرطبي، محمد بن أحمد،
- ٩- الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ-٢٠٠٦ م.
- الشنقيطي، محمد الأمين،
- ١٠- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
- الشوكاني، محمد بن علي،
- ١١- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

علوم القرآن

- ابن مجاهد، أحمد بن موسى،
- ١٢- كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ١٩٧٢م.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله،
- ١٣- أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣ م.

▪ الزركشي، محمد بن عبد الله،
١٤ - البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث-القاهرة، الطبعة
الثالثة ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.

▪ الزرقاني، محمد عبد العظيم،
١٥ - مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: فؤاد أحمد زملي، دار الكتاب العربي.

▪ النيسابوري، الحسن بن محمد،
١٦ - غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية.

الحديث وعلومه

▪ الأبي، محمد بن خليفة،
١٧ - إكمال إكمال المعلم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

▪ ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري،
١٨ - النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوي والطناحي، محمود محمد، المكتبة
الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ هـ-١٩٦٣ م.

▪ ابن عبد الهادي الحنبلي، محمد بن أحمد،
١٩ - تنقيح تحقيق أحاديث التعليق.

▪ أبو يعلى، أحمد بن علي،
-٢٠- مسند أبي يعلى الموصلي.

▪ أحمد، أحمد بن حنبل،
-٢١- المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين، دار الحديث، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ-١٩٩٥ م.

▪ الألباني، محمد ناصر الدين،
-٢٢- صحيح سنن الترمذي، تحقيق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

-٢٣- صحيح النسائي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩ هـ.

▪ ابن الأثير، المبارك بن محمد،
-٢٤- النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوي والطناحي، محمود محمد، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ هـ-١٩٦٣ م.

▪ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد،
-٢٥- مصنف بن أبي شيبة.

▪ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،
-٢٦- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة ترجمان السنة-باكستان.

▪ ابن حبان، محمد بن حبان،
-٢٧- صحيح ابن حبان.

▪ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق،

٢٨- صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الاسلامي-بيروت، ١٣٩٠هـ-
١٩٧٠م.

▪ ابن ماجه، محمد بن يزيد،

٢٩- سنن ابن ماجه.

▪ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،

٣٠- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية - المغرب، الطبعة الثانية، نشر على عدة سنوات من عام ١٣٨٧ حتى عام
١٤١٢ هـ.

▪ أبو داود، سليمان بن الأشعث،

٣١- سنن أبي داود.

▪ البخاري، محمد بن اسماعيل،

٣٢- صحيح البخاري.

▪ البزار، أحمد بن عمرو،

٣٣- البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة، الطبعة
الأولى، ١٤١٥هـ.

▪ البغوي، الحسين بن مسعود،

٣٤- شرح السنة، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية-بيروت، ٢٠١٢م.

▪ البوصيري، أحمد بن أبي بكر،

٣٥- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.

- البيهقي، أحمد بن الحسين،
-٣٦- السنن الكبرى، دار المعرفة، ١٤١٣هـ.
- التليدي، عبد الله بن عبد القادر،
-٣٧- إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم، دار الكتب العلمية.
- الترمذي، محمد بن عيسى،
-٣٨- سنن الترمذي.
- الجراحي، إسماعيل بن محمد،
-٣٩- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، تحقيق: يوسف بن محمود الحاج أحمد، مكتبة العلم الحديث.
- الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري،
-٤٠- المستدرک على الصحيحين، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة ١٤٠٩ هـ.
- الدارقطني، علي بن عمر،
-٤١- سنن الدارقطني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
- الطبري، محمد بن جرير،
-٤٢- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني.

- الطحاوي، أحمد بن محمد،
٤٣- شرح معاني الآثار، حققه وعلق عليه: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.
- اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين،
٤٤- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- مالك، مالك بن أنس،
٤٥- الموطأ، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، لبنان، ١٤٠٦هـ-١٩٨٥م.
- المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،
٤٦- تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مراجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر.
- المنذرى، عبد العظيم بن عبد القوي،
٤٧- الترغيب والترهيب، تحقيق: محمد السيد، دار الفجر للتراث-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- مسلم، مسلم بن الحجاج،
٤٨- مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.
- النسائي، أحمد بن شعيب،
٤٩- سنن النسائي.
- النووي، يحيى بن شرف،
٥٠- صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة -بيروت -١٩٩٥م.

▪ صباح، عبد الكريم اسماعيل،
٥١- الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح، مكتبة الرشد-الرياض، شركة الرياض
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ-١٩٩٨م.

▪ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام،
٥٢- المصنف، تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ-
١٩٨٣م.

▪ الضحاك، أحمد بن عمرو،
٥٣- الأحاد والمثاني.

▪ العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى،
٥٤- الضعفاء الكبير.

▪ العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،
٥٥- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة،
١٤٠٧هـ.

▪ الغماري، أحمد بن محمد،
٥٦- الهداية في تخريج أحاديث البداية، دار عالم الكتب، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ
-١٩٨٧م.

▪ القرطبي، أحمد بن عمر،
٥٧- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد
ويوسف على بديوي ومحمود إبراهيم بزال، دار بن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة
الأولى.

- السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين،
- ٥٨- تدريب الراوي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.
- ٥٩- التوشيح شرح الجامع الصحيح، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ٦٠- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، دار الكتب العلمية-بيروت.

- الهيثمي، علي بن أبي بكر،
- ٦١- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، ١٤٠٦هـ.

الفقه

كتب الفقه

- الأبي، صلاح عبد السميع،
- ٦٢- هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك شرح مختصر العلامة الأخضري المالكي، اعتنى به: ناجي السويد، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

- أبو النجا المقدسي، موسى بن أحمد،
- ٦٣- الإقناع لطالب الانتفاع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية بدار هجر، الطبعة الثانية، ١٩٩٨م.

- آل الشيخ، محمد بن إبراهيم،
- ٦٤- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- الأنصاري، زكريا بن محمد،
- ٦٥- أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري، تحقيق: محمد الزهري الغمراوي، المطبعة الميمنية، سنة: ١٣١٣هـ.
- ٦٦- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٠م.
- الإشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن،
- ٦٧- الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، مكتبة ابن تيمية-القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ.
- ابن أبي عمرو، عبد الرحمن بن محمد،
- ٦٨- الشرح الكبير، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي-الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة-جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم،
- ٦٩- مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم، مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
- ابن جزى، محمد بن أحمد،
- ٧٠- القوانين الفقهية: في تلخيص مذهب المالكية، تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي، دار النفائس.

- ابن الجلاب المصري، عبيد الله بن الجلاب،
-٧١- التفريع، حسين الدهماني، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٧، ج١، ص ٢١٩.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،
-٧٢- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
- ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد،
-٧٣- الفتاوى الفقهية الكبرى، دار الفكر، بيروت-لبنان.
-٧٤- تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق: سيد بن محمد السناري، دار الحديث الطبعة الأولى،
١٤٣٧هـ-٢٠١٦م.
- ابن حزم، علي بن أحمد،
-٧٥- المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد،
-٧٦- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية-القاهرة،
مكتبة العلم-جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
-٧٧- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي، دار
الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- ابن المنذر، محمد بن ابراهيم،
-٧٨- الإجماع، تحقيق: صغبر بن أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان-عجمان-مكتبة مكة الثقافية-
رأس الخيمة-دولة الإمارات، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
- ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز،
-٧٩- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر، تحقيق:
محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان.

٨٠- الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: صغير الأنصاري، دار المدينة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

▪ ابن مفلح، محمد ابن مفلح،

٨١- الفروع، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.

٨٢- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، مكتبة المعارف، ١٤٠٤هـ.

▪ ابن نجيم المصري، زين الدين بن ابراهيم،

٨٣- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفروع الحنفية-والشرح البحر الرائق-ومعه منحة الخالق

على البحر الرائق، ضبط وإخراج: زكرياء عميرات، تصحيح: تسليم الدين الهندي، دار الكتب العلمية،

بيروت-لبنان، ٢٠١٣م.

٨٤- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،

بيروت-لبنان، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.

▪ ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم،

٨٥- النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة

الأولى، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م.

▪ ابن ضويان، إبراهيم بن محمد،

٨٦- منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار الفاريابي، الطبعة الحادية عشر،

١٤٣١هـ-٢٠١٠م.

▪ ابن عابدين، محمد أمين،

٨٧- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، إشراف: مكتب البحوث والدراسات،

طبعة جديدة مّقّحة مصحّحة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت، ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م.

▪ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،

- ٨٨- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للنشر والتوزيع-دمشق-بيروت، دار الوعي-حلب-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م.
- ٨٩- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفضلاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، مكتبة القدسي، ١٣٥٠ هـ.
- ٩٠- الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م.

▪ ابن فرحون، أبو عبد الله بن محمد اليعمري،

- ٩١- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، تحقيق: جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ-١٩٩٥ م.

▪ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،

- ٩٢- روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، المكتبة المكية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

- ٩٣- المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

- ٩٤- الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر-مصر، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م.

- ٩٥- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل-وعليه المطلاع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

- ٩٦- الشرح الكبير على متن المقنع، دار الفكر، بيروت-لبنان.

▪ ابن القطان الفاسي، علي بن محمد،

- ٩٧- النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، تحقيق: إدريس الصمدي، دار إحياء العلوم-بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦ هـ.

- ٩٨- الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلم-دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣ م.

- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،
٩٩- إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة، دار ابن
الجوزي-السعودية.
- ١٠٠- كتاب الصلاة وحكم تاركها، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة-مصر.
- ١٠١- زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-
لبنان.
- ١٠٢- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، مكتبة المدني جدة.
- ابن شاس، عبد الله بن نجم،
١٠٣- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد لحر، دار الغرب
الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
- ابن هبيرة، يحيى بن محمد،
١٠٤- إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم، دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهرى، دار العلاء للنشر والتوزيع،
الطبعة الثالثة، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م.
- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،
١٠٥- شرح فتح القدير على الهداية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث،
١٠٦- مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن
تيمية-مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
- الآجري، محمد بن الحسين،
١٠٧- الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي، دار الوطن، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-
١٩٩٧م.

- أمير بادشاه، محمد أمين،
١٠٨- تيسير التحرير، دار الباز-مكة المكرمة.
- إسماعيل، محمد بكر،
١٠٩- الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية،
١٤١٨هـ . ١٩٩٧م.
- الباجي، سليمان بن خلف،
١١٠- المنتقى، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية.
- البجائي، فيصل بن بلعيد،
١١١- إزالة الحيرة عما استشكل من مسائل القبلة، إصدار ٢٠١١م.
- البجريمي، سليمان بن محمد،
١١٢- حاشية البجريمي على شرح منهج الطلاب-التجريد لنفع العبيد، المكتبة الإسلامية، ديار بكر-
تركيا.
- ١١٣- حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجريمي المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب
المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ-
١٩٩٦م.
- البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن،
١١٤- فقه الأدعية والأذكار، الناشر: الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
- البلخي، نظام الدين،
١١٥- الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ-
٢٠٠٠م.

- البقري، محمد بن عمر،
١١٦- حاشية البقري على شرح الرحبية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
- البهوتي، منصور بن يونس،
١١٧- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منهي الإرادات، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
- ١١٨- كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- التويجري، محمد بن ابراهيم،
١١٩- مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار أصدقاء المجتمع للنشر والتوزيع، القصيم-بريدة-السعودية، الطبعة السابعة، ١٤٣٧هـ-٢٠١٦م.
- الجزيري، عبد الرحمن،
١٢٠- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- الجندي، فريد عبد العزيز،
١٢١- جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- الحافظ العراقي، عبد الرحيم بن الحسين،
١٢٢- المغني عن حمل الأسفار، اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة دار طبرية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
- الحجاوي، موسى أبو النجا،
١٢٣- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت لبنان.

- الحطاب، محمد بن محمد،
١٢٤- مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي،
١٢٥- الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ.
- الخرشي، محمد بن عبد الله،
١٢٦- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي، ضبط: زكرياء عميرات، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- خليل، خليل بن إسحاق بن موسى،
١٢٧- مختصر خليل، تحقيق أحمد جاد، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ م، دار الحديث، القاهرة.
- الدردير، أحمد بن محمد،
١٢٨- الشرح الكبير، تحقيق: محمد عlish، دار الفكر-بيروت.
١٢٩- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعارف، القاهرة.
- الدمشقي، محمد بن عبد الرحمن العثماني،
١٣٠- رحمة الأئمة في اختلاف الأمة، شرح: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية.
- الدمياطي، أبو بكر بن محمد،
١٣١- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٣٣م.
- الدسوقي، محمد بن أحمد،
١٣٢- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تقارير: عlish، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

- الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد،
١٣٣- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.

- الرصاع، محمد الأنصاري،
١٣٤- شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجنان-الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي
الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.

- الزبيدي، أبو بكر بن علي،
١٣٥- عقد الجواهر الثمينة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية، تحقيق: إلياس قبلان، دار الكتب
العلمية.

- الزركشي، شمس الدين بن عبد الله،
١٣٦- شرح الزركشي على مختصر الخراقي. تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله، مكتبة
العبيكان-الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.

- الزرقاني، محمد بن عبد الباقي،
١٣٧- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية -
القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

- الزيعللي، عثمان بن علي،
١٣٨- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، ١٣١٤هـ.

- الطحاوي، أحمد بن محمد،
١٣٩- شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، مراجعة: يوسف عبد
الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود،
١٤٠- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار
الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- الكاندهلوي، محمد زكرياء بن محمد،
١٤١- أوجز المسالك الى موطأ مالك، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية.
- الكشناوي، أبو بكر بن حسن،
١٤٢- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ضبطه وصححه: محمد عبد
السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- كوكسال، إسماعيل،
١٤٣- تغيير الأحكام في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- الماوردي، علي بن محمد،
١٤٤- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية.
- المرادوي، علي بن سليمان،
١٤٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد الفقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- المرغيناني، علي بن أبي بكر،
١٤٦- الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام، الطبعة
الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

- المطرجي، محمود،
١٤٧- الفقه المالكي وأدلته، دار الفكر-بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م.
- المهدي، إبراهيم بن عبد الصمد،
١٤٨- التنبيه على مبادئ التوجيه -قسم العبادات، تحقيق: محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت -
لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م.
- المواق، محمد بن يوسف،
١٤٩- التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-
١٩٩٤م.
- الموصلي، عبد الله بن محمود،
١٥٠- الاختيار لتعديل المختار، علق عليه: الشيخ خالد العك -دار المعرفة -بيروت - لبنان، الطبعة
الثانية، ٢٠٠٢م.
- النملة، عبد الكريم بن علي،
١٥١- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، دار العاصمة، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- النفراوي، أحمد بن غانم،
١٥٢- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، ١٤١٥هـ -١٩٩٥م.
- النووي، محي الدين بن شرف،
١٥٣- المجموع شرح المهذب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت -
لبنان، ٢٠١١م.
- الصاوي، أحمد بن محمد،

١٥٤- بلغة السالك لأقرب المسالك المسمى حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

▪ الصنعاني، محمد بن إسماعيل،

١٥٥- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ١٣٧٩ هـ.

▪ العالم، محمد عبد القادر بن محمد،

١٥٦- الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، الشركة الجزائرية اللبنانية، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ-٢٠١٠ م.

▪ عبد الله بن حميد،

١٥٧- فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد من برنامج نور على الدرب، تحقيق: عمر بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ-١٩٩٩ م.

▪ العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم،

١٥٨- التاج والإكليل، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ.

▪ العثيمين، محمد بن صالح،

١٥٩- الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م.

▪ عيش، محمد،

١٦٠- منح الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

▪ العمراني، يحيى بن أبي الخير،

١٦١- البيان في مذهب الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

▪ عفيفي، عبد الرزاق،
١٦٢- مذكرة التوحيد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،
الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

▪ العيني، محمود بن أحمد،
١٦٣- البناية في شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية.

▪ الغرياني، الصادق عبد الرحمن،
١٦٤- مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-لبنان، الطبعة
الأولى ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م.

▪ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،
١٦٥- إحياء علوم الدين، دار الفكر.
١٦٦- الوجيز في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي
الأرقم، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

▪ الفتوحى، محمد بن أحمد، النجدي، عثمان بن أحمد،
١٦٧- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى، تحقيق: عبد الله بن
عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.

▪ القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين،
١٦٨- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة
المعارف، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

■ القاضي عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب بن نصر،
١٦٩- التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز،
الرياض-مكة المكرمة.

■ القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض،
١٧٠- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -
المغرب، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

■ قدوري باشا، محمد،
١٧١- مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، تحقيق ودراسة: مجدي باسلوم،
دار الكتب العلمية-بيروت، لبنان.

■ القرافي، أحمد بن إدريس،
١٧٢- الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القضاة والإمام، تحقيق: أبي بكر عبد
الرزاق، المكتب الثقافي - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.

١٧٣- الذخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الرياض-الطبعة الأولى،
١٩٩٤م.

١٧٤- الأمانة في إدراك النية، تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح، الطبعة الأولى، مكتبة الحرمين،
الرياض-الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨ م.

١٧٥- أنوار البروق في أنواع الفروق، دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية: محمد أحمد السراج
وعلي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة-لصاحبها عبد القادر محمود
البيكار، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠١م.

■ القرضاوي، يوسف،
١٧٦- فقه الطهارة، مكتبة وهبة-القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م.

■ قليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة،

١٧٧- حاشيتنا القليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٦٥م.

▪ القسطلاني، أحمد بن محمد،

١٧٨- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ-١٩٩٦م.

▪ القيرواني، عبد الله بن أبي زيد،

١٧٩- الرسالة في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: عبد الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

▪ سحنون، سحنون بن سعيد،

١٨٠- المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

▪ السمرقندي، محمد بن أحمد،

١٨١- تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م.

▪ السرخسي، محمد بن أحمد،

١٨٢- المبسوط، دار المعرفة-بيروت، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.

▪ الشرييني، محمد بن محمد الخطيب،

١٨٣- الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات-دار الفكر-بيروت، ١٤١٥ هـ.

١٨٤- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الفكر.

▪ شطا الدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد،

١٨٥- حاشية إغاثة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمات الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان.

▪ الشنقيطي، محمد الأمين بن أحمد،

١٨٦- مراقي السعود، دار كتاب.

▪ الشافعي، محمد بن إدريس،

١٨٧- الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٨هـ-١٩٤٠م.

١٨٨- الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

▪ الشوكاني، محمد بن علي،

١٨٩- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن الجوزي،

الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.

▪ الشيباني، محمد بن الحسن،

١٩٠- الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت-لبنان،

١٤٠٣هـ.

▪ الشيرازي، إبراهيم بن علي،

١٩١- المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر-بيروت.

▪ الونشريسي، أحمد بن يحيى،

١٩٢- المعيار المعرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.

- إبراهيم، باسم محمد سرحان،
١٩٣- مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.
- أبو غدة، حسن عبد الغني،
١٩٤- المزاح في السنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، المجلد ٢٠، العدد ٦١، ص ٢٠٢، ٢٠٠٥م.
- أحمد إبراهيم إسماعيل،
١٩٥- أثر القرينة في إثبات التهمة على الجاني: دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل كلية العلوم الإسلامية، المجلد ٧، العدد ١٣، ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣م.
- إسماعيل، مساعد أحمد إبراهيم،
١٩٦- أثر القرينة في إثبات التهمة على الجاني-دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية العلوم الإسلامية، ٢٠١٣، المجلد ٧، العدد ١٧، الصفحات ١٩٤-٢٢٣، ٢٠١٣م.
- الأشقر، أسامة عمر سليمان،
١٩٧- الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب، دار النفائس للنشر والتوزيع، ١٩٩٣م.
- ١٩٨- مستجدات فقهية في قضايا النكاح والطلاق، دار النفائس للنشر والتوزيع-الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- ١٩٩- إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، إعداد: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
- البدارين، أيمن عبد الحميد،

٢٠٠- طهارة الإفرازات المهبلية: دراسة فقهية طبية معاصرة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد ٤١، ملحق ١، ص ٢٢٦-٥٥٠.

▪ جميل فخري محمد جانم،

٢٠١- مقدمات عقد الزواج-الخطبة في الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠٠٩م.

▪ الجهني، محمد بن صبيان،

٢٠٢- الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب، قسم الهندسة النووية . جامعة الملك عبد العزيز.

▪ حمارشة، رياض وليد،

٢٠٣- عقد البيع الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية إبرامه آثاره إثباته دراسة تحليلية مقارنة، جامعة الدول العربية، القاهرة-مصر، ٢٠٠٠م.

▪ الحميري، عيسى بن عبد الله،

٢٠٤- لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول، دار القلم للنشر والتوزيع-دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م.

▪ حق ، آي ، بيدونغ ، إم إيه آر ، وسيتار ، أ.،

٢٠٥- أثر صغر السن في جنائية القتل (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي)، مجلة الأحكام الشرعية والقانونية، ٣ (٢)، ١٥١-١٧٠، ٢٠١٨م.

▪ خرفان، محمد شحود أحمد،

٢٠٦- الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد ٢٤، يناير-يونيو ٢٠٠٧م.

- الخطيب، ياسين،
٢٠٧- ثبوت النسب، دار البيان العربي، جدة، ١٩٨٧م.
- الخميس، عبد الله بن عبد الواحد،
٢٠٨- مفهوم الحساب الفلكي من الناحية الشرعية.
- الدغيثر، عبد العزيز بن سعد،
٢٠٩- القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي، مجلة العدل، عدد شوال ١٤٢٦هـ.
- الدويري، زايد نواف عواد،
٢١٠- أثر المستجدات الطلابية في باب الطهارة، دار النفائس للنشر والتوزيع-عمّان، الطبعة الأولى،
١٤٢٧هـ-٢٠٠٧م.
- الزبيدي، طه أحمد،
٢١١- حكم الطلاق عبر أجهزة الاتصال الحديثة، إصدارات المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م.
- الزحيلي، محمد،
٢١٢- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، دار البيان، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
٢١٣- البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة نهج الإسلام، وزارة الأوقاف السورية، العدد (٨٨٨٩)، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- الطيب، حسبو بشير محمد أحمد،
٢١٤- القراءات وأثرها في فقه العبادات، مجلة الدراية، العدد ١٥، ص ٧٦-٧٩، ٢٠١٥.
- اللودعمي، تمام محمد،

٢١٥- الجينات البشرية وتطبيقاتها: دراسة فقهية مقارنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرندن- فرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م، جدة، ١٩٨٧م.

▪ المراكشي، محمد بن عبد الوهاب،

٢١٦- إيضاح القول الحق في مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشفق، مكتبة المسجد الكبير في دولة الكويت، ١٩٧٥م.

▪ المسند، عبد الله عبد الرحمن،

٢١٧- الملخص مشكلة تحديد وقتي العشاء والفجر في المناطق الجغرافية المتطرفة مكانياً-دراسة في الجغرافية الفلكية، مجلد ٤، عدد ٢، ٢٠١١.

▪ عبد الدايم، حسني محمود،

٢١٨- البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٦م.

▪ عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم،

٢١٩- البصمة الوراثية وإثبات النسب، مجلة العدل - وزارة العدل السعودية، العدد (٢٣)، رجب ١٤٢٥ هـ، السنة السادسة.

▪ عبد الله محمد، وابراهيم أحمد عثمان،

٢٢٠- دور البصمة الوراثية في قضايا اثبات النسب والجرائم الجنائية، المؤتمر العربي الاول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض، ٢٠٠٧م، ص ٢٣.

▪ عكيلة، نبيلة محمد درويش،

٢٢١- رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي، إشراف: مازن اسماعيل مصباح هنية، قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، عدد شوال ١٤٢٦هـ، ص ١١-١٢.

- عساف، محمد مطلق،
٢٢٢- الأحكام الفقهية للمحادثة الإلكترونية والخلوة المغنوية بين الرجل والمرأة الأجنبية، مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد ١٢، العدد ٢، ص ١-٣٥، ٢٠١٥م.
- عوض، محمد حسان،
٢٢٣- مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف الفقهاء، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية-
المجلد ٢٤ -العدد الأول، ص ٥٧٩-٦١٤، ٢٠٠٨.
- الغناني، قذافي عزّات،
٢٢٤- أحكام استهلال المولود في الفقه الإسلامي، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد ٣٦،
(ملحق)، ص ٨٥٥-٨٦٨، ٢٠٠٩م.
- ٢٢٥- الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع-عمّان، الطبعة الأولى،
١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م.
- الفحل، ماهر ياسين،
٢٢٦- أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩م.
- قاعدي، علي أحمد يحيى،
٢٢٧- أحكام وخصائص الحرمين المكي والمدني في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، مؤسسة الريان
للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٨م.
- القرّة داغي، علي محيي الدين،
٢٢٨- البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مجلة المجتمع الفقهي الإسلامي، السنة الرابعة
عشرة، العدد (١٦)، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

▪ القيسي، محمد أمين خلف، القيسي، محمد رمضان عبد الله عساف،
٢٢٩- حكم تغذية الحيوانات على النجاسات-دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم
الإنسانية، ٢٦(٨)، ٢٤-١، ٢٠١٩.

▪ السبكي، علي بن عبد الكافي،
٢٣٠- العلم المنشور في إثبات الشهور، مطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج الله زكي الكردي بدرب
المسقط بالجمالية-مصر، ١٣٢٩هـ.

▪ السلامي، محمد المختار،
٢٣١- التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجته في الإثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة
والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٤٢٣هـ-٢٠٢٢م، المجلد الأول، ص ٤٠٥.
٢٣٢- اثبات النسب بالبصمة الوراثية، بحث منشور ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشر
ضمن أعمال المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، ١٤١٣هـن ص ٤٠٥.

▪ السند، عبد الرحمن بن عبد الله،
٢٣٣- الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية-الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، الطبعة الأولى، دار
الوراق، دار النيرين، بيروت، ٢٠٠٤م.

▪ شلتوت، محمد بن أحمد،
٢٣٤- مدى دقة الحسابات الفلكية في إثبات الشهور الهجرية، المعهد القومي للبحوث الفلكية
والجيوفيزيقية حلوان . جمهورية مصر العربية.

▪ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،
٢٣٥- حكم استحالة النجس إلى طاهر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الأولى -العدد الثاني،
ص ١٧٣.

- واصل، نصر فريد،
٢٣٦- البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر لمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، المجلد ٣، ص ٣٠.

أصول الفقه

- ابن أمير، محمد بن محمد،
٢٣٧- التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- ابن بطة، عبيد الله بن محمد،
٢٣٨- إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
- أبو يعلى، محمد بن الحسين،
٢٣٩- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، المطبعة المدنية-مصر، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- الإيجي، عبد الرحمن الإيجي عضد الدين،
٢٤٠- شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- حامد، رضوان محمد،
٢٤١- الرخصة في أصول الفقه، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ٢٠١٣، العدد ٣٣، ص ٢٢٥-٢٥٤.

- حمادة، عباس متولي،
٢٤٢- أصول الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م.
- الحموي، أحمد بن محمد،
٢٤٣- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية - دار الباز، الطبعة الأولى،
١٤٠٥هـ - ١٩٧٥م.
- خلاف، عبد الوهاب،
٢٤٤- علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
- القنزيري، عبد الواحد محمد صالح،
٢٤٥- صفوة في أصول الفقه، تصحيح وتقديم: محمد بن أحمد الغرسي، مكتبة سيدا، ديار بكر - تركيا.
- المنياوي، محمود بن محمد،
٢٤٦- التمهيد: شرح مختصر الأصول من علم الأصول، المكتبة الشاملة - مصر، الطبعة الأولى،
١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.
- النملة، عبد الكريم بن علي،
٢٤٧- المذهب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، مكتبة
الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- العثيمين، محمد بن صالح،
٢٤٨- الأصول من علم الأصول، دار ابن الجوزي - السعودية، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
- الغزالي، محمد بن محمد،

٢٤٩- المستصفي من علم الأصول، ترتيب وضبط: محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

▪ السرخسي، أبو بكر بن محمد،

٢٥٠- أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

▪ السعدي، عبد الرحمن،

٢٥١- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقايم البديعة النافعة، تحقيق: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة السنة، ٢٠٠٢م.

▪ السيوطي، جلال الدين،

٢٥٢- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، القاهرة طبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، تصوير دار الكتب العلمية-بيروت، عام ١٣٩٩هـ-١٩٩٧م.

▪ الشاطبي، إبراهيم بن موسى،

٢٥٣- الموافقات، دار ابن القيم-دار ابن عفان، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

▪ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،

٢٥٤- نثر الورود شرح مراقي السعود، تحقيق: علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي بجدة - دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.

▪ الشنقيطي، المرابط بن محفوظ،

٢٥٥- التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

- الشوكاني، محمد بن علي،
٢٥٦- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق -كفر
بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة
الأولى، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

القواعد الفقهية

- الجزائري، عبد المجيد جمعة،
٢٥٧- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن
القيم-دار ابن عفان.
- الزحيلي، محمد مصطفى،
٢٥٨- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر - دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ-
٢٠٠٦م.
- مجمع الفقه الإسلامي-جدة،
٢٥٩- معلمة القواعد الفقهية.
- الندوي، علي،
٢٦٠- القواعد الفقهية، دار القلم-دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- عارف علي عارف القره داغي ومراد جبار سعيد،
٢٦١- حجية القواعد الفقهية في استنباط الأحكام، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،
المجلد ٢٠، العدد ٣٩، ص ٥٩-٩٠، ٢٠١٦.

- ابن المرتضي، أبو عبد الله محمد،
٢٦٢- إيثار الحق على الخلق، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣١٨هـ.
- أبو يعلى، محمد بن الحسين،
٢٦٣- المعتمد في أصول الدين، تحقيق: وديع زيدان حداد، دار المشرق بيروت-لبنان.
- عفيفي، عبد الرزاق،
٢٦٤- مذكرة التوحيد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،
الطبعة الأولى، ٤١٢١هـ.
- السنوسي، محمد بن محمد،
٢٦٥- شرح أم البراهين في علم الكلام، تحقيق: مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر، ١٩٨٩م.

- الأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول،
٢٦٦- دستور العلماء: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب
العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- البورنو، محمد صدقي بن أحمد، الغزي، أبو الحارث،
٢٦٧- موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة-ناشرون، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

- الديبان، ديبان بن محمد،
٢٦٨- موسوعة أحكام الطهارة، مكتبة الرشد، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
- الدخيل، سعيد فايز،
٢٦٩- موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين: حياتها وفقهها، تقديم ومراجعة: محمد فواز قلعه جي، دار
النفائس، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.
- الدمشقي، عرفات،
٢٧٠- موسوعة المسائل الفقهية الميسرة، دار الفكر، بيروت-لبنان، ١٤٤١هـ-٢٠١٩م.
- مجموعة من شيوخ دار الإفتاء المصرية،
٢٧١- الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر،
١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت،
٢٧٢- فتاوى وزارة الأوقاف بدولة الكويت.
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت،
٢٧٣- الموسوعة الفقهية، طباعة ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ-١٩٨١م.

السيرة

- ابن منجويّه، أحمد بن علي،

٢٧٤- رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.

▪ ابن عساكر، علي بن الحسن،

٢٧٥- تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت-لبنان، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م.

▪ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد،

٢٧٦- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمد أبو النور، دار التراث-القاهرة.

▪ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله،

٢٧٧- معرفة الصحابة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ومسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م.

٢٧٨- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة ١٤٠٩ هـ.

▪ الأزرق، محمد بن عبد الله،

٢٧٩- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر-بيروت.

▪ البهوتي، منصور بن يونس،

٢٨٠- كشف القناع، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر-بيروت، ١٤٠٢ هـ.

▪ أبو داود، سليمان بن الأشعث،

٢٨١- سنن أبي داود.

▪ الذهبي، محمد بن أحمد،

٢٨٢- سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -بشار معروف - وآخرون، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.

▪ المرادي، محمد خليل بن علي،
٢٨٣- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المطبعة الميرية العامرة ببولاق، تصوير دار ابن حزم والبشائر، ١٣٠١هـ.

▪ الندوي، أبو الحسن،
٢٨٤- الحافظ أحمد ابن تيمية، دار القلم، الكويت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ -١٩٦٧م.

▪ العسقلاني، أحمد بن علي،
٢٨٥- الاصابة في تمييز الصحابة، تحقيق طه محمد الزين، مطبعة الكليات الازهرية، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ-١٩٧٦م.

▪ الجلال السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،
٢٨٦- تاريخ الخلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، الطبعة الثانية.

التركيبية

▪ ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،
٢٨٧- إغاثة اللهفان، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: علي بن حسن الأثري، سلسلة مكتبة ابن القيم.

▪ البخاري، محمد بن اسماعيل،

٢٨٨- **الأدب المفرد**، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية ومكنتبها، ١٣٧٥هـ.

▪ **الماوردي**، علي بن محمد،
٢٨٩- **أدب الدنيا والدين**، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع-لبنان.

▪ **النووي**، يحيى بن شرف،
٢٩٠- **الأذكار**، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مطبعة الملاح-دمشق، ١٣٩١هـ-١٩٧١م.

▪ **السفاريني**، محمد بن أحمد،
٢٩١- **غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب**، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.

▪ **السيوطي**، عبد الرحمن بن أبي بكر،
٢٩٢- **كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المعروف بالخصائص الكبرى**، دار الكتاب العربي.

الأدب والشعر

▪ **ابن خاقان**، الفتح بن محمد،
٢٩٣- **مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس**، تحقيق: محمد علي شوابكة، دار عمار-
مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٢٣٤.

▪ **أبو فراس الحمداني**،
٢٩٤- **ديوان أبي فراس الحمداني**، مؤسسة هنداوي.

▪ **الأعشى الكبير**، ميمون بن قيس،
٢٩٥- **ديوان الأعشى الكبير**، تحقيق: محمد حسين، مكتبة الاداب بالجماميزت، مصر.

- الأَفوه الأودي، صلاةة بن عمرو بن مالك اليمني،
٢٩٦- ديوان الأَفوه الأودي، تحقيق: محمد التونجي، دار صادر-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- حاتم الطائي،
٢٩٧- ديوان حاتم الطائي، دار صادر، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
- الخفاجي، توبة بن الحمير،
٢٩٨- الخفاجي، توبة بن الحمير، ديوان توبة بن الحمير الخفاجي، تحقيق وتعليق وتقديم: خليل إبراهيم العطية، مطبعة الإرشاد-بغداد، ١٣٨٧هـ-١٩٦٨م.
- طرفة بن العبد،
٢٩٩- طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- كثير عزة،
٣٠٠- ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: إحسان عباس، دار الثقافة-بيروت، لبنان، ١٣٩١هـ-١٩٧١م.
- لبيد، لبيد بن ربيعة العامري،
٣٠١- ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر.
- المتنبي، أحمد بن الحسين،
٣٠٢- ديوان المتنبي، دار بيوت للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- المقري، أحمد بن محمد،

٣٠٣- نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب ونكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له: مريم قاسم طويل ويوسف على طويل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

▪ الميداني، أحمد بن محمد،

٣٠٤- مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة-بيروت، لبنان.

▪ النابغة الجعدي،

٣٠٥- النابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي، تحقيق: واضح الصمد، دار صادر-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.

▪ النابغة الذبياني،

٣٠٦- ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.

▪ نور الدين، رانيا عدلي،

٣٠٧- قرطبة: عروس الأندلس، عصير الكتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠م.

▪ الضبي، مفضل بن محمد،

٣٠٨- أمثال العرب، تحقيق: حسين قصي، دار ومكتبة الهلال، بيروت-لبنان.

▪ الضبي، مفضل بن محمد،

٣٠٩- عروة بن الورد، ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م.

▪ علي بن أبي طالب،

٣١٠- ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جمع وضبط وشرح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.

▪ عنتر بن شداد،

٣١١- ديوان عنتر بن شداد، تحقيق: بدر الدين حاضري، دار الشرق العربي-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م.

▪ الغزي، بدر الدين محمد بن محمد،

٣١٢- المراح في المزاح.

▪ السكري، الحسن بن الحسين،

٣١٣- شرح أشعار الهذليين، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مراجعة: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة-دار المدني.

▪ الشنفرى، عمرو بن مالك،

٣١٤- ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.

المعاجم والقواميس وكتب اللغة

▪ الأنصاري، زكرياء بن محمد،

٣١٥- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، دراسة وتحقيق: مازن المبارك، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دار الفكر المعاصر-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ-١٩٩١م.

- ابن دريد، محمد بن الحسن،
٣١٦- **جمهرة اللغة**، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم،
٣١٧- **لسان العرب**، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
- ابن عباد، إسماعيل بن عباد،
٣١٨- **المحيط في اللغة**، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-
١٩٩٤م.
- ابن عصفور الإشبيلي،
٣١٩- **المتع في التصريف**، تحقيق: فخر الدين قباوه، دار المعرفة -بيروت - لبنان، ١٤٠٧هـ-
١٩٨٧م.
- ابن فارس، أحمد بن فارس،
٣٢٠- **مجلد مقاييس اللغة**، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،
١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
- التهانوي، محمد علي،
٣٢١- **كشاف اصطلاحات الفنون**، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان-ناشرون.
- الجرجاني، علي بن محمد،
٣٢٢- **معجم التعريفات**، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة-مصر العربية،
٢٠٠٤م.
- الحريري، محمد القاسم بن علي،
٣٢٣- **ملحة الإعراب**، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة-مصر، ١٣٢٥هـ-١٩٠٧م.

- الخطيب، عبد اللطيف،
٣٢٤- معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-سورية.
- الرازي، محمد بن أبي بكر،
٣٢٥- مختار الصحاح.
- الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد،
٣٢٦- مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم-الدار الشامية، الطبعة الرابعة،
١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
- رينهارت دوزي،
٣٢٧- تكملة المعاجم العربية، تحقيق: محمد سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر-الجمهورية العراقية-وزارة
الإعلام، ١٩٨٠م.
- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،
٣٢٨- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: حسن نصار، وزارة الإعلام، الكويت، الطبعة الأولى.
- الطبراني، سليمان بن أحمد،
٣٢٩- المعجم الأوسط، حقق قدر ثلث الكتاب: محمود الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، ١٤٠٧هـ.
- الكفومي، أيوب بن موسى الحسيني،
٣٣٠- كتاب الكليات-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد
المصري، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثانية -١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

- مناهج جامعة المدينة العالمية،
٣٣١- مناهج جامعة المدينة العالمية، كتاب البلاغة ١ -البيان والبديع، كود المادة: LARB4093،
مرحلة البكالوريوس، جامعة المدينة العالمية.
- المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين،
٣٣٢- التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب-القاهرة، الطبعة
الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- مصطفى، إبراهيم وآخرون،
٣٣٣- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
- معلوف، لويس،
٣٣٤- المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة الثامنة والثلاثون، ٢٠٠٠م.
- عبد العزيز عتيق،
٣٣٥- علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٤٠٥هـ-١٩٨٢م.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد،
٣٣٦- كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،
٣٣٧- القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم
العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م.
- الفيومي، أحمد بن محمد،
٣٣٨- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف - القاهرة،
الطبعة الثانية.

▪ قلعة جي، محمد رواس،
٣٣٩- معجم لغة الفقهاء، وضع مصطلحاته الانجليزية: حامد صادق قنبي، وضع مصطلحاته
الفرنسية: قطب مصطفى سانو، دار النفائس- للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،
١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م.

▪ الشحروري، محمد أمين،
٣٤٠- الموجز في شرح مفردات القرآن الكريم، شبكة الألوكة.

▪ الوفائي، نصر بن نصر،
٣٤١- المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية، تحقيق وتعليق: طه عبد المقصود،
مكتبة السنة-القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ-٢٠٠٥ م.

البحوث اللغوية

▪ أحمد مطلوب،
٣٤٢- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ-
٢٠٠٦ م.

▪ خلف عايد الجرادات،
٣٤٣- توحيد المعنى الصرفي للصيغة الفعلية المزيدة (استفعل)، دراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية،
٤٣ (٢)، ٢٠١٦.

▪ سومي، عدنان محمد زين،
٣٤٤- أثر الحركات الإعرابية في اختلافات المجتهدين، مجلة الدراسات العليا بالكلية الإسلامية جالا-
جامعة فطاني-تاييلاند، العدد الأول، ص ٤١-٥٤، ٢٠٠٦.

- أرخميدس،
٣٤٥- كتاب في أصول الهندسة.
- بتول عنيزي بندر ومجيد محمود جراد،
٣٤٦- إيجاد معادلة جديدة لاحتمالية رؤية أهلة الأشهر القمرية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة،
٣(٢)، ١٣١-١٤١، ٢٠٠٩.
- البيروني، محمد بن أحمد،
٣٤٧- القانون المسعودي، صحح عن النسخ القديمة الموجودة في المكاتب الشهيرة تحت إعانة وزارة
معارف الحكومة العالية الهندية، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند،
الطبعة الأولى، ١٣٧٣هـ-١٩٥٤م.
- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف،
٣٤٨- مفاتيح العلوم، تحقيق محمد كمال الدين الأدهمي، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٠م.
- الدينوري، عبد الله بن مسلم،
٣٤٩- الأنواء في مواسم العرب، منشورات: دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام العراقية،
بغداد، ١٩٨٨م.
- الكعدي، دعد يوسف،

٣٥٠- دراسة تحليلية لخوارزميتي MFCC و Endpoint ومدى تأثيرهما في نسب التعرف على الصوت، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. سلسلة العلوم الهندسية، المجلد ٣٨، العدد ٢، ٢٠١٦، ص ١٩١-٢٠٩.

▪ الميداني، محمود عصام،

٣٥١- خطوط الطول والعرض وقياس محيط الأرض في الجغرافيا العربية، الجمعية الجغرافية الكويتية، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م، ص ١٣.

▪ عثمان عبد الرحمن الصقير وأشرف عبد الرحمن محمد وكامل محمود الموجي،

٣٥٢- تقنية المجاهر الضوئية والإلكترونية، مكتبة العبيكان، الرياض-السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.

▪ القنوجي، محمد صديق بن حسن،

٣٥٣- أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار الزكار، وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق - دار الكتب العلمية، ١٩٧٨م.

الكيمياء والطب وعلم الأحياء

▪ الأعسر، عبد المنعم محمد،

٣٥٤- أسس الكيمياء الحيوية، المكتبة الأكاديمية، الطبعة الثانية، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.

▪ برايديير، كارولين،

٣٥٥- الأمراض النسائية، ترجمة: هنادي مزبودي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م.

- التتوخي، عماد الدين وزملاؤه،
٣٥٦- الأمراض النسائية، منشورات جامعة دمشق، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، ص ٤٠.
- الجميلي، محمود فاضل، هادي أحمد، سلوى،
٣٥٧- تلوث التربة والمياه، دار الكتب والوثائق ببغداد، ٢٠١٨.
- حامد، نور حسين محمد،
٣٥٨- تأثير مراحل الدورة الشهرية على بعض المتغيرات الفسيولوجية والحالة المزاجية لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس - فلسطين، ٢٠١٢م.
- الحساني، ولاء بنت عصام بن محمد حسن،
٣٥٩- دور النمط الغذائي للإناث في التخفيف من آلام متلازمة ما قبل الحيض، ٢٠٠٨م، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
- الرفاعي، بلال عبد الوهاب،
٣٦٠- صناعة الصابون والمنظفات، والشامبو ومستحضرات التجميل للجلد والشعر ومستحضرات الشعر، الجمعية الكيميائية السورية، دمشق-الخلبوني.
- الرشيدى، فهد سعد فالح إدببس،
٣٦١- معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثانية والعشرون، العدد السابعون، ص ٤٥٤، ٢٠٠٧.
- الزهيري، أحمد منصور،
٣٦٢- الدليل المبسط للوراثة الحديثة: من الجين الى الجينوم، المكتبة الأكاديمية - الدقى القاهرة، ٢٠١٥م، ماهو الكروموسوم؟

▪ المنصوري، امنة كاظم مراد،
٣٦٣- الانتيجينات (المستضدات) م ٣، جامعة بابل، الكلية كلية التربية الاساسية، قسم العلوم، المرحلة
الثالثة، شبكة جامعة بابل.

▪ موريسون، روبرت، بويد، روبرت،
٣٦٤- الكيمياء العضوية، ترجمة: صالح القادري وآخرون، مراجعة: انصلاح الخيمي، المنظمة العربية
للتربية للثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق، ٢٠٠٠م.

▪ عبد الوهاب محمد عبد الحافظ، ومحمد الصاوي محمد مبارك،
٣٦٥- الميكروبيولوجيا التطبيقية، مراجعة: سعد علي زكي محمود، المكتبة الاكاديمية، ١٩٩٦م.

▪ العيسى، عيسى المصطفى،
٣٦٦- الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية، كتاب جراحة-طلاب السنة الثالثة-جامعة حماة، مديرية
الكتب والمطبوعات الجامعية، كلية طب الأسنان-جامعة حماة-سورية.

▪ سحر الياس، فوزي النجار، محمد السطلي، غيثاء منصور،
٣٦٧- دراسة ١٥ نظاماً من أنظمة التكرارات المترادفة القصيرة STRs لدى عينة من الشعب السوري،
مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية-المجلد الواحد والثلاثون-العدد الأول-٢، ص ٤١-٤٩، ٢٠١٥م.

▪ شتيوي، مسعد،
٣٦٨- النوم وأهميته في صحة الإنسان وحياته، مجلة أسويط للدراسات البيئية -العدد ٢٨، ٢٠٠٥.

▪ شتوت، محمد، غنام، محمد،

٣٦٩- تقنيات معالجة مياه الشرب، برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي:

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit –GTZ Water and Wastewater Management Programme .٢٠٠٨ .

- وائل غالب محمد، وليد محمد السعيطي،
٣٧٠- أسس الكيمياء العضوية، دار الكتب الوطنية -بنغازي -ليبيا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.

المراجع الأجنبية

- 371- E. Boonen, H. Vervenne, P. Meersseman et al., **Reduced cortisol metabolism during critical illness**, N. Engl. J. Med., no 368, 2013, p. 1477-1488.
- 372- Arun Kumar, (2016), Wastewater Treatment Processes, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, INDIA.
- 373- Cielito DeRamos King, (2015), Department of Chemical Sciences Bridgewater State College Bridgewater, MA, **The Pollution and Purification of Water**, CHEM290, lecture 6, part 2, chapter 14.
- 374- Arun Kumar, (2016), **Wastewater Treatment Processes**, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, INDIA.
- 375- Cielito DeRamos King, (2015), Department of Chemical Sciences Bridgewater State College Bridgewater, MA, **The Pollution and Purification of Water**, CHEM290, lecture 6, part 2, chapter 14.
- 376- Yu, R. F., and Cheng, W. P. (2003). **Determination of chlorine demand in water and wastewater chlorination by oxidation-reduction potential**. Water Science and Technology: Water Supply, 3(1-2), 313-320.
- 377- Christy, M. (2012). **Your Own Perfect Medicine: The Incredible Proven Natural Miracle Cure that Medical Science Has Never Revealed!**. Smashwords Edition.

- 378– Voegeli, D. (2012). **Urea creams in skin conditions: composition and outcomes**. *Dermatology in Practice*, 18(3), 13–15.
- 379– Engelmann, H., Aderka, D., Rubinstein, M., Rotman, D., & Wallach, D. (1989). **A tumor necrosis factor–binding protein purified to homogeneity from human urine protects cells from tumor necrosis factor toxicity**. *Journal of Biological Chemistry*, 264(20), 11974–11980.
- 380– Ke, K., Wang, G., Cao, D., & Wang, G. (2020). **Recent Advances in the Electro-Oxidation of Urea for Direct Urea Fuel Cell and Urea Electrolysis**. In *Electrocatalysis* (pp. 41–78). Springer, Cham, cosmetic-ingredients.net.
- 381– Peters Jr, T. (1985). **Serum albumin**. In *Advances in protein chemistry* (Vol. 37, pp. 161–245). Academic Press.
- 382– Kapuscinska, A., & Nowak, I. (2014). **The use of urea and its derivatives in the cosmetics industry**. *Chemik*, 68(2), 91–96.
- 383– Verdier-Sévrain, S., & Bonté, F. (2007). **Skin hydration: a review on its molecular mechanisms**. *Journal of cosmetic dermatology*, 6(2), 75–82.
- 384– Witz, C. A., Daftary, G. S., Doody, K. J., Park, J. K., Seifu, Y., Yankov, V. I., & Heiser, P. W. (2020). **Randomized, assessor–blinded trial comparing highly purified human menotropin and recombinant follicle–stimulating hormone in high responders undergoing intracytoplasmic sperm injection**. *Fertility and Sterility*.
- 385– Eftekhari, T., Forooghifar, T., Khalili, T., Shariat, M., & Haghollahi, F. (2020). **The Effect of the CO₂ Fractional Laser or Premarin Vaginal Cream on Improving Sexual Function in Menopausal Women: A Randomized Controlled Trial**. *Journal of Lasers in Medical Sciences*, 11(3), 292.
- 386– Ahamad, S. R., Alhaider, A. Q., Raish, M., & Shakeel, F. (2017). **Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC–MS and ICP–MS**. *Saudi journal of biological sciences*, 24(1), 23–29.
- 387– Sequencing, T. B. C. G., Wang, Z., Ding, G., Chen, G., Sun, Y., Sun, Z., ... & Li, J. (2012). **Genome sequences of wild and domestic bactrian camels**. *Nature Communications*, 3, 1202.

- 388– Alhaidar, A., Abdel Gader, A. G. M., & Mousa, S. A. (2011). **The antiplatelet activity of camel urine**. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17(9), 803–808.
- 389– Al-Yousef, N., Gaafar, A., Al-Otaibi, B., Al-Jammaz, I., Al-Hussein, K., & Aboussekhra, A. (2012). **Camel urine components display anti-cancer properties in vitro**. *Journal of ethnopharmacology*, 143(3), 819–825.
- 390– Marcone, M. F. (2004). **Composition and properties of Indonesian palm civet coffee (Kopi Luwak) and Ethiopian civet coffee**. *Food Research International*, 37(9), 901–912.
- 391– Ball, D. W., Hill, W. J., & Scott, J. R. (2011). **Introduction to Chemistry: General, Organic and Biological**. Creative Commons, 770–782.
- 392– Laganà, A., & Parker, G. A. (2018). **Chemical Reactions: Basic Theory and Computing**. Springer.
- 393– Haaland, D (1976). "**Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon**". *Carbon*. 14: 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
- 394– Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "**Definition of Carboxyl Group in Chemistry**." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, [thoughtco.com/definition-of-carboxyl-group-and-examples-604879](https://www.thoughtco.com/definition-of-carboxyl-group-and-examples-604879).
- 395– Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, February 11). **How Soap Works**. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/how-dos-soap-clean-606146>.
- 396– Berndt, W. D. R., Griffiss, J. M., and Douglas, J. E. (2000), **Dry cleaning method and solvent**, U.S. Patent No. 6,042,618. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- 397– Schliemann, S., Boman, A., and Wahlberg, J. E, (2020), **Organic solvents**, *Kanerva's occupational dermatology*, 953–967.
- 398– Riddick, J. A., Bunger, W. B., & Sakano, T. K. (1986). **Organic solvents: physical properties and methods of purification**.
- 399– R.W.Kapp, **Tetrachloroethane**, *Encyclopedia of Toxicology (Third Edition)* 2014, Pages 493–497.

- 400– Berndt, Dieter R., and John McLeod Griffiss (1999), **Dry cleaning method and solvent**, U.S. Patent No. 5,942,007, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- 401– MAMIYA, Haruo et DOHI, Kenichiro, (15 mars 2011), **Washing machine with air wash function**. U.S. Patent No 7,905,120.
- 402– Anitescu, G., Doneanu, C., & Radulescu, V. 1. (1997). **Isolation of coriander oil: comparison between steam distillation and supercritical CO2 extraction**. Flavour and fragrance journal, 12(3), 173–176 .
- 403– Aslanidou, D., Karapanagiotis, I., & Panayiotou, C. (2016). **Tuneable textile cleaning and disinfection process based on supercritical CO2 and Pickering emulsions**. The Journal of Supercritical Fluids, 118, 128–139 .
- 404– Wei-weiLiu, Ming-zhengLia, TimShort, Xiao-chuan Qing, Yan-ming He, Yan-zeng Li, Li-hong Liu, Heng Zhang, Hong-chaoZhangac, **Supercritical carbon dioxide cleaning of metal parts for remanufacturing industry**, Journal of Cleaner Production Volume 93, 15 April 2015, Pages 339–346.
- 405– Sharma, G., Jayesh Gadiya, and M. Dhanawat, **A Textbook of Cosmetic Formulations**, Department of Pharmacy, Mewar University, Rajasthan–312 901. Dudley, R. (2004). **Ethanol, fruit ripening, and the historical origins of human alcoholism in primate frugivory**. Integrative and comparative biology, 44(4), 315–323.
- 406– Carlson, B. A. (2018). **The Human Body: Linking Structure and Function**. Academic Press. Chapter 13 – The Urinary SystemPages 357–372.
- 407– Morris, M. and Hill, A. (2006). **Ethanol Opportunities and Questions**. <http://atranecat.org/atrrpub/pdf/ethanol/.pdf>
- 408– Granda, C.; Zhu, L. and Hottzapple, M. (2007). **Sustainable liquid biofuel and their environmental impact**. J. Environ process.; 3:233–250.
- 409– Kumar, J.V.; Shahbazi, A. and Mathew, R. (1998). **Biconversion of solid food wastes to ethanol**. J. Analyst.; 123: 497–502.
- 410– Berry, D. R.; Russeau, I. and Stewart, G. G. (1987). **Yeast Biotechnology**. Great Britain by St. Edmondsburg Press, Suffolfe: pp 165.

- 411– Falbe, J., Bahrmann, H., Lipps, W. and Mayer, D. (2000). **Alcohols, Aliphatic**. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (Ed.). doi:10.1002/14356007.a01_279.
- 412– Hashim, H., Abrams, P., & Dmochowski, R. R. (2008). **The handbook of office urological procedures**. London: Springer, Urinary Catheters, p16.
- 413– Whitehead, A., and Cataldo, P. A, (2017), **Technical considerations in stoma creation**, Clinics in colon and rectal surgery, 30(03), 162–171.
- 414– Rao V. L., and Mahmood. T, (2020), **Vaginal discharge**, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, 30(1), 11–18.
- 415– Fraser, I. S., McCarron, G., Markham, R., & Resta, T. (1985). **Blood and total fluid content of menstrual discharge**. Obstetrics and Gynecology, 65(2), 194–198.
- 416– Hamberger, L., Nilsson, L., Björn–Rasmussen, E., Atterfelt, P., & Wiqvist, N. (1978). **Early abortion by vaginal prostaglandin suppositories: Blood loss in relation to elimination of serum chorionic gonadotrophin, progesterone and estradiol–17 β** . Contraception, 17(2), 183–194.
- 417– Goldstein, S. R., Subramanyam, B. R., Raghavendra, B. N., Horii, S. C., & Hilton, S. (1983). **Subchorionic bleeding in threatened abortion: sonographic findings and significance**. American journal of roentgenology, 141(5), 975–978.
- 418– Spence, D., & Melville, C. (2007). **Vaginal discharge**. Bmj, 335(7630), 1147–1151.
- 419– Taylor, E., Barlow, D., Blackwell, A. L., & Phillips, I. (1982). **Gardnerella vaginalis, anaerobes, and vaginal discharge**. The Lancet, 319(8286), 1376–1379.
- 420– Mitchell, H. (2004). **Vaginal discharge—causes, diagnosis, and treatment**. Bmj, 328(7451), 1306–1308.
- 421– Phillip Hay, **Vaginal discharge**, Medicine, Volume 46, Issue 6, p319–324.
- 422– Van Hoof, H. (1993). **Dictionnaire des éponymes médicaux: français–anglais** (Vol. 72). Peeters Publishers.

- 423– Kurzrok, R., & Lieb, C. C. (1930). **Biochemical studies of human semen. II. The action of semen on the human uterus.** Proceedings of the society for experimental biology and medicine, 28(3), 268–272.
- 424– Lampiao, F. (2014). Coitus Interruptus: **Are there spermatozoa in the pre-ejaculate?** International Journal of Medicine and Biomedical Research, 3(1), 1–4.
- 425– Corner, G. W. (2015). **Hormones in human reproduction.** Princeton University Press.
- 426– Farage, M., & Maibach, H. (2006). **Lifetime changes in the vulva and vagina.** Archives of gynecology and obstetrics, 273(4), 195–202.
- 427– Hafez, E. S., & Kenemans, P. (2012). **Atlas of Human Reproduction: By Scanning Electron Microscopy.** Springer Science & Business Media.
- 428– Scarpa, B., Dunson, D. B., & Colombo, B. (2006). **Cervical mucus secretions on the day of intercourse: an accurate marker of highly fertile days.** European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology, 125(1), 72–78.
- 429– Quesnel, A., Cu-Uvin, S., Murphy, D., Ashley, R. L., Flanigan, T., & Neutra, M. R. (1997). **Comparative analysis of methods for collection and measurement of immunoglobulins in cervical and vaginal secretions of women.** Journal of immunological methods, 202(2), 153–161.
- 430– Liu, H., Zheng, Z., & Wintour, E. M. (2008). **Aquaporins and fetal fluid balance.** Placenta, 29(10), 840–847.
- 431– Science education. **Understanding the Immune System How It Works.** US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Cancer Institute.
- 432– Dudley, R. (2004). **Ethanol, fruit ripening, and the historical origins of human alcoholism in primate frugivory.** Integrative and comparative biology, 44(4), 315–323.
- 433– Gans, D. (1955). **An introduction to elliptic geometry.** The American Mathematical Monthly, 62(7P2), 66–75.
- 434– Dudley, R. (2004). **Ethanol, fruit ripening, and the historical origins of human alcoholism in primate frugivory.** Integrative and comparative biology, 44(4), 315–323.
- 435– Sharp, T. (2012). **How far is Earth from the sun?** Space. com.

- 436– Vişa, I., Diaconescu, D., Dinicu, V., & Burduhos, B. (2007). **On the sun–earth angles used in the solar trackers’ design**. Part 1: modelling. Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, CD–ROM Edition, 6.
- 437– Lambrou, E., & Pantazis, G. (2008). **Astronomical azimuth determination by the hour angle of Polaris using ordinary total stations**. Survey review, 40(308), 164–172.
- 438– Shapiro, I. I. (1967). **New method for the detection of light deflection by solar gravity**. Science, 157(3790), 806–808.
- 439– Yadav, A. K., & Chandel, S. S. (2013). **Tilt angle optimization to maximize incident solar radiation: A review**. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 503–513.
- 440– Walraven, R. (1978). **Calculating the position of the sun**. Solar energy, 20(5), 393–397.
- 441– Szokolay, S. V. (1996). **Solar geometry**. PLEA.
- 442– Isler, M. (1989). **An ancient method of finding and extending direction**. Journal of the American Research Center in Egypt, 26, 191–206.
- 443– Vainshtein, L. A. (1988). **Electromagnetic waves**. *MizRS*.
- 444– Ioannou, S., Morris, P. H., Baker, M., Reddy, V., & Gallese, V. (2017). **Seeing a blush on the visible and invisible spectrum: a functional thermal infrared imaging study**. Frontiers in human neuroscience, 11, 525.
- 445– Sjöholm, C. (2015). **Doing Aesthetics with Arendt: how to see things**. Columbia University Press.
- 446– Hoeppe, G. (2007). **Why the sky is blue: discovering the color of life**. Princeton University Press.
- 447– Rozenberg, G. V. (1966). **Twilight** (pp. 1–380). New York: Plenum Press.
- 448– Hulburt, E. O. (1930). The zodiacal light and the gegenschein as phenomena of the earth's atmosphere. Physical Review, 35(9), 1098.
- 449– Antia, H. M., & Basu, S. (2001). **Temporal variations of the solar rotation rate at high latitudes**. The Astrophysical Journal Letters, 559(1), L67 .
- 450– González, W. S. **Lunar Crescent Visibility Criterion of al–Battani**. Utama, J. A., & Simatupang,

- 451– F. M. (2019, November). **The new hilaal visibility criterion for tropical region.** In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1280, No. 2, p. 022073). IOP Publishing.
- 452– Ahmad, N., Nawawi, M. S. A. M., ZAMBRI, M., & MOHD, Z. (2020). **A New Crescent Moon Visibility Criteria using Circular Regression Model: A Case Study of Teluk Kemang, Malaysia.** *Sains Malaysiana*, 49(4), 859–870.
- 453– Raharto, M., Sopwan, N., Hakim, M. I., & Sugianto, Y. (2019, March). **New approach on study of new young crescent (Hilal) visibility and new month of Hijri calendar.** In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1170, No. 1, p. 012080). IOP Publishing.
- 454– Zainon, O., Ali, H. R., & Hussin, M. F. A. (2019, July). **Comparing the New Moon Visibility Criteria for International Islamic Calendar Concept.** In *2019 6th International Conference on Space Science and Communication (IconSpace)* (pp. 144–149). IEEE.
- 455– Leonardi, E.M., Pontani, M. **Optimal Two– and Three–Dimensional Earth–Moon Orbit Transfers.** *Aerotec. Missili Spaz.* 99, 195–202 (2020). <https://doi.org/10.1007/s42496-020-00046-2>.
- 456– Sirwah, M. A., Tarek, D., Radwan, M., & Ibrahim, A. H. (2020). **A study of the moderate altitude frozen orbits around the Moon.** *Results in Physics*, 103148.
- 457– ILYAS, M. (1978). **Visibility of the New Moon: Astronomical Predictibility.** *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 51(2 (234), 58–68.
- 458– Doggett, L. E., & Schaefer, B. E. (1994). **Lunar crescent visibility.** *Icarus*, 107(2), 388–403..
- 459– Harvey, O. L. (1984). **Book–Review–Calendar Conversions by way of the Julian Day Number.** *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada*, 78, 257–257.
- 460– Eckhardt, D. H. (1981). **Theory of the libration of the Moon.** *The Moon and the planets*, 25(1), 3–49.
- 461– Moons, M. (1982). **Physical libration of the Moon.** *Celestial Mechanics*, 26, 131–142.
- 462– Moons, M. (1982). **Analytical theory of the libration of the Moon.** *The Moon and the planets*, 27(3), 257–284.

- 463– Hartnett, J. (2009). **Starlight, time and the new physics**. Creation Ministeries International.
- 464– Shubha, B. S., Shylaja, B. S., & Vinay, P. (2020). UNDERSTANDING ŚṚṄGONNATI: **ELEVATION OF THE MOON’S CUSPS** (WITH EXAMPLES). *Journal of Astronomical History and Heritage*, 23(1), 163–173.
- 465– Sarma K.V., Ramasubramanian K., Srinivas M.D., Sriram M.S. (2008) **Elevation of the Moon’s Cusps**. In: Gaṇita–Yukti–Bhāṣā (Rationales in Mathematical Astronomy) of Jyeṣṭhadeva. *Culture and History of Mathematics*, vol 4. Hindustan Book Agency, Gurgaon.
- 466– Sultan, A. H. (2005). **The length of the new crescent Moon**. *The Observatory*, 125, 227–231.
- 467– Schaefer, B. E. (1991). **Length of the lunar crescent**. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 32, 265–277.
- 468– Odeh, M. S. (2004). **New criterion for lunar crescent visibility**. *Experimental astronomy*, 18(1–3), 39–64.
- 469– Maunder, E. W. (1911). **On the smallest visible phase of the Moon**. *Journal of the British Astronomical Association*, 21, 355–362.
- 470– Bruin, F. (1977). **The first visibility of the lunar crescent**. *Vistas in astronomy*, 21, 331–358.
- 471– Schaefer, B. E. (1988). **Visibility of the lunar crescent**. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 29, 511–523.
- 472– Yallop, B. D. (1997). **A method for predicting the first sighting of the new crescent moon**. RGO NAO Technical Note, (69).
- 473– Caldwell, J. A., & Laney, C. D. (2000). **First visibility of the lunar crescent**. *African skies*, 5, 15.
- 474– Doggett, L. E., & Schaefer, B. E. (1994). Lunar crescent visibility. *Icarus*, 107(2), 388–403.
- 475– Odeh, M. S. (2006). **The difference between Geocentric Moon Phases and Topocentric Moon Phases**. *aaci*, 35–44.
- 476– Jones, Leon C. franca cella, Michelle A., Lopez, Rebecca M., Zuri, Ron E., Lopez, Richard. (2000). **Active dehydration impairs upper and lower body**

- anaerobic muscular power.** The Journal of Strength and Conditioning Research, 22 (2): 455463.
- 477– Lili, Thomas, (2019), **IVF: Chances of Success**, News Medical, life sciences.
- 478– Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, (2016), **Understanding IVF success rates**, Victorian Department of Health and Human Services.
- 479– H. K. Garg, (2015), **An Overview of Cell Biology**, Conference: SATCOM Lecture for Virtual Class – Department of Higher Education, Government of MP.
- 480– Douglas Wilkin, Jean Brainard, **Human Biology**, Flexbook, 2015, p 205.
- 481– D. J. Begley BSc, J. A. Firth MA, J. R. S. Hoult BA, **Human Reproduction and Developmental Biology**, Macmillan Education UK, Year: 1980, ISBN: 978–0–333–23424–2,978–1–349–16260–4.
- 482– Matias, A., Silva, S., Martins, Y., & Blickstein, I. (2014). **Monozygotic twins: ten reasons to be different.** *Diagnóstico Prenatal*, 25(2), 53–57.
- 483– D. J. Begley BSc, J. A. Firth MA, J. R. S. Hoult BA, **Human Reproduction and Developmental Biology**, Macmillan Education UK, Year: 1980, ISBN: 978–0–333–23424–2,978–1–349–16260–4.
- 484– Moidoveanu, S. C., & David, V. (2002). **Derivatization Reactions for Analytes with Various Functional Groups.** In *Journal of Chromatography Library* (Vol. 65, pp. 639–845). Elsevier.
- 485– Moidoveanu, S. C., & David, V. (2002). **Derivatization Reactions for Analytes with Various Functional Groups.** In *Journal of Chromatography Library* (Vol. 65, pp. 639–845). Elsevier.
- 486– Brown, T. A. (2002), **Genomes**, 2nd edition, UK: Wiley–Liss Manchester, 572.
- 487– Brown, T. A. (2002), **Genomes**, 2nd edition, UK: Wiley–Liss Manchester, 572.
- 488– A. K. Sperling; R. W. Li, **Repetitive Sequences**, *Brenner's Encyclopedia of Genetics*, Elsevier BV, 2013, Pages 150–154, DOI: 10.1016/b978–0–12–374984–0.01297–3.
- 489– Ramsey, L., & Lee, S. (2016). **Our DNA is 99.9% the Same as the Person Sitting Next to us—and we’re Surprisingly Similar to a Bunch of Other Living Things.** *Business Insider*, May, 6.
- 490– Varki, A., & Nelson, D. L. (2007). **Genomic comparisons of humans and chimpanzees.** *Annual review of anthropology*, 36.

- 491– Watanabe, H., Fujiyama, A., Hattori, M., Taylor, T. D., Toyoda, A., Kuroki, Y., ... & Kube, M. (2004). **DNA sequence and comparative analysis of chimpanzee chromosome 22**. *Nature*, 429(6990), 382–388.
- 492– Butler, J. M. (2007). **Short tandem repeat typing technologies used in human identity testing**. *Biotechniques*, 43(4), Sii–Sv.
- 493– Butler, J. M., & Willis, S. (2020). **Interpol review of forensic biology and forensic DNA typing 2016–2019**. *Forensic Science International: Synergy*.
- 494– Crow, J. F. (2002). **Unequal by nature: A geneticist's perspective on human differences**. *Daedalus*, 131(1), 81–88.
- 495– Trick, M., Long, Y., Meng, J., & Bancroft, I. (2009). **Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery in the polyploid Brassica napus using Solexa transcriptome sequencing**. *Plant biotechnology journal*, 7(4), 334–346.
- 496– Cosgrove, D. J. (1998). **Cell walls: structure, biogenesis, and expansion**. *Plant Physiology*” by Taiz Lincoln and Zeiger Eduardo, Sinauer Associates, Inc., Publishers, 409–443 .
- 497– Sampathkumar, A., Neumetzler, L., & Persson, S. (2011). **The plasma membrane and the cell wall**. In *The Plant Plasma Membrane* (pp. 57–85). Springer, Berlin, Heidelberg.
- 498– Butler, J. M. (2011). **Chapter2: DNA Extraction Methods**, *Advanced topics in forensic DNA typing: methodology*. Academic press. Pp 29–47.
- 499– Shehadul Islam, M., Aryasomayajula, A., & Selvaganapathy, P. R. (2017). **A review on macroscale and microscale cell lysis methods**. *Micromachines*, 8(3), 83.
- 500– himac application, (2012), No 153, **Centrifugal separation methods and rotor selection**, <https://www.himac-science.com/application/life/pdf/red153e.pdf> .
- 501– Sabbagh, R., & Nobes, D. (2000). **Centrifugal Separation**. *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology*, 1–49.
- 502– Bosschieter, J., Bach, S., Bijnsdorp, I. V., Segerink, L. I., Rurup, W. F., van Splunter, A. P., ... & Steenbergen, R. D. M. (2018). **A protocol for urine collection and storage prior to DNA methylation analysis**. *PloS one*, 13(8), e0200906.

- 503– Bruce McCord. (2018). **Rapid and Selective Extraction of Male DNA from Rape Kits and Other Forensic Evidence Using Pressure Cycling**. National Criminal Justice Reference Service –NCJRS.
- 504– Apostolov A, H. S., Angelova E, K. D., & Kalniev, M. (2013). **Re-Examination of Biological Traces in Sexual Assault Case by a Fragmental DNA Profiling: a Practical Approach**. J Forensic Res, 4(184), 2.
- 505– Victor, A. (1996). **B. DNA condensation**. Curr. Opin. Struct. Biol, 6, 334–341.
- 506– Kadri, K. (2019). **Polymerase Chain Reaction (PCR): Principle and Applications**. In Perspectives on Polymerase Chain Reaction. IntechOpen.
- 507– Atawodi, S. E., Atawodi, J. C., & Dzikwi, A. A. (2010). **polymerase chain reaction: theory, practice and application: A REVIEW**.
- 508– Poitras, E., & Houde, A. (2002). **La PCR en temps réel: principes et applications**. Reviews in biology and biotechnology, 2(2), 2–11.
- 509– Van Pelt-Verkuil, E., van Belkum, A., & Hays, J. P. (2008). **PCR primers**. Principles and Technical Aspects of PCR Amplification, 63–90.
- 510– Drouin, R., Dridi, W., & Samassekou, O. (2007). **DNA Polymerases for PCR Applications**. In Industrial Enzymes (pp. 379–401). Springer, Dordrecht.
- 511– Sullivan, D., Fahey, B., & Titus, D. (2006). **Fast PCR: General considerations for minimizing run times and maximizing throughput**. BioRad Amplification Bulletin.
- 512– Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167.
- 513– Khan Academy, Science AP®/College Biology Gene expression and regulation Biotechnology, **Gel electrophoresis**, <https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/biotechnology/a/gel-electrophoresis>
- 514– Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167.
- 515– Isbir, T., Kirac, D., Demircan, B., & Dalan, B. (2013). **Gel Electrophoresis**. Brenner's Encyclopedia of Genetics (Second Edition) 2013, Pages 165–167.

- 516– Butler, J. M. (2012). **Chapter 6—Capillary Electrophoresis: Principles and Instrumentation**. *Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology*; Butler, JM, Ed, 141–165.
- 517– Fekete, A., & Schmitt–Kopplin, P. (2007). **Capillary electrophoresis**. In *Food Toxicants Analysis* (pp. 561–597). Elsevier.
- 518– Pashley, M. (1994). **A–level students: their problems with gene and allele**. *Journal of Biological Education*, 28(2), 120–126.
- 519– Sela, M. (Ed.). (1998). **The Antigens**. *Encyclopedia of Immunology* (Second Edition). Pages 201–207. Academic Press.
- 520– Umbaugh Cott E., (1998), **Computer Vision and Image Processing Practical Approach using CVIP tools**, Practice Hall PTR
- 521– Haim levkowitz,(1997), **Color theory and modeling for computer Graphics, Visualization, and multimedia Applications**,Kluwer Academic publishers, USA.
- 522– Tinku acharya and Ajoy k.Ray,(2005), **Image processing Principles and Applications**, Prentice Hall, New jersey
- 523– Haim levkowitz,(1997),**"Color theory and modeling for computer Graphics, Visualization, and multimedia Applications "**,Kluwer Academic publishers, USA.
- 524– Umbaugh Cott E., (1998), **Computer Vision and Image Processing Practical Approach using CVIP tools**, Practice Hall PTR
- 525– Jonas Gomes and Luiz Velho,(1997), **image processing for computer Graphics**, Springer, New York, New York
- 526– Rafael C.Gonzalez ,Richard E.Woods ,Steven L.Eddins, (2004.), **"Digital image Processing using matlab"**,Prentice Hall, New jersey.
- 527– Lončarić, N., Keček, D., & Kraljić, M. (2018). **Matrices in computer graphics**. *Tehnički glasnik*, 12(2), 120–123.
- 528– Watkinson, J. (2001). **The art of digital audio**. Third edition, Focal Press, Elsevier, p 32.
- 529– Watkinson, J. (2001). **The art of digital vidio**. Fourth edition, Focal Press, Elsevier, p 32.
- 530– Waller, D. S. (2015). **Photoshop and deceptive advertising: An analysis of blog comments**. *Studies in Media and Communication*, 3(1), 109–116.

- 531– Botha, J., & Pieterse, H. (2020, March). **Fake News and Deepfakes: A Dangerous Threat for 21st Century Information Security**. In ICCWS 2020 15th International Conference on Cyber Warfare and Security (p. 57). Academic Conferences and publishing limited.
- 532– Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). **Deepfakes: Trick or treat?** Business Horizons, 63(2), 135–146.
- 533– Vince, J., & Vince, J. A. (2010). **Mathematics for computer graphics** (Vol. 3). London: Springer.
- 534– Dobashi, Y. (2016). **Mathematics in Computer Graphics**. In Mathematical Insights into Advanced Computer Graphics Techniques (pp. 1–4). Springer, Singapore.
- 535– Sang, N. T., & Vinh, T. Q. (2013, January). **FPGA implementation for real-time Chroma-key effect using Coarse and Fine Filter**. In 2013 International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel) (pp. 157–162). IEEE.
- 536– Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). **Generative adversarial networks**. Advances in neural information processing systems, 3(06).
- 537– Azizpour, H. **Generative Adversarial Networks** (GANs).

538– <http://www.aliftaa.jo>

539– <https://www.dar-alifta.org/>

540– <https://www.visiblebody.com/learn/reproductive/glossary>

541– <http://lightpollutionmap.info>

542– <https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis>

فهرس الموضوعات:

الموضوعات	الصفحة
-----------	--------

المقدمة:	أ
----------	---

إشكالية موضوع البحث:	ب
أهمية موضوع البحث:	ب
أسباب اختيار موضوع البحث:	ت
منهجية البحث والمنهج المعتمد:	ت
أهداف موضوع البحث:	ج
صعوبات البحث:	ج
الدراسات السابقة:	ح
نقد المصادر والمراجع:	ر
خطة البحث:	س

الباب التمهيدي: فيما تعلق بمصطلحات البحث من مسائل.	١
--	---

الفصل الأول: في بيان مصطلحات البحث.	٢
المبحث الأول: تعريف مصطلح المستجدات:	٣
المبحث الثاني: تعريف مصطلح العلم:	٣
المبحث الثالث: تعريف مصطلح الأثر:	٥
المبحث الرابع: تعريف مصطلح التغير:	٦
المبحث الخامس: تعريف مصطلح الأحكام:	٧
الفصل الثاني: الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليين.	٩
المبحث الأول: الحكم عند الأصوليين:	١٠
المطلب الأول: الحكم التكميلي	١٠

١٢	المطلب الثاني: الحكم الوضعي:
١٥	المبحث الثاني: الحكم عند الفقهاء:
١٩	المبحث الثالث: أنواع الأحكام:
١٩	المطلب الأول: النص والظاهر والمؤول:
٢٢	المطلب الثاني: الحكم النصي:
٢٣	المطلب الثالث: التعامل مع الحكم النصي:
٢٦	المطلب الرابع: الحكم الاجتهادي:
٢٩	المبحث الرابع: المقبول عند الفقهاء والمحدثين من الخطاب
٢٩	المطلب الأول: القول في القرآن:
٣٣	المطلب الثاني: معنى التواتر:
٣٥	الفصل الثالث: الأدلة الشرعية على تغيير الأحكام.
٣٦	تمهيد:
٤١	المبحث الأول: اختلاف المجتهدين:
٥٥	المبحث الثاني: الاختلاف في الأمة:

٦٤	الباب الأول: أثر المستجدات العلمية في فقه العبادات (الطهارة والصلاة والصيام).
----	---

٦٦	تمهيد:
٧٣	الفصل الأول: أثر المستجدات العلمية في ما يتعلق بالطهارة:
٧٤	المبحث الأول: الطهارة وما تعلق بها:
٧٤	المطلب الأول: تعريف الطهارة:
٧٥	المطلب الثاني: أنواع المطهرات:
٧٦	المطلب الثالث: الماء الطهور والماء المتنجس:
٨٠	المطلب الرابع: الماء المستعمل:
٨٧	المطلب الخامس: ما تُزال به النجاسة:
٩٣	المبحث الثاني: أثر المستجدات العلمية في طهارة المياه:
٩٣	المطلب الأول: المياه العادمة واستخداماتها:
٩٥	المطلب الثاني: معالجة المياه العادمة:

٩٨	المطلب الرابع: المستجدات العلمية وأثرها في أحكام المياه المُعالِجَة:
١٠٠	المبحث الثالث: المستجدات العلمية فيما يتعلق بالانتفاع بالنَّجاسات:
١٠٠	المطلب الأول: أحكام الانتفاع بالنَّجاسات:
١٠٧	المطلب الثاني: الطُّرق المُستجَدَّة في استعمال النَّجاسات:
١١٠	المطلب الثالث: أثر المُستجَدَّات العلميَّة في أحكام الطُّرق المُستجَدَّة للانتفاع بالنَّجاسات:
١١٩	المبحث الرابع: المُستجَدَّات العلميَّة فيما يتعلَّق بتطهير الثَّياب وما في حكمها:
١١٩	المطلب الأول: الطُّرق الحديثة لتطهير الثَّياب وما في حكمه:
١٢٦	المطلب الثاني: التَّنظيف بالصَّابون:
٢٥٣	المطلب الرابع: الأدلَّة الصَّحيحة على سنِّيَّة تكرار أذان الجمعة ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة:
٢٥٧	المطلب الخامس: الأدلة المنطقية على أن الأولى تكرار أذان الجمعة ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة
٢٥٩	المبحث السادس: أثر المُستجَدَّات العلميَّة فيما يتعلَّق بتكرار الأذان ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة
٢٦٠	الفصل الثالث: أثر المُستجَدَّات العلميَّة في ما يتعلَّق بالصَّيام.
٢٦١	المبحث الأول: فيما يتصل بمسألة الهلال من هندسة الكون:
٢٦٢	المطلب الأول: في احتساب عمر القمر بالنسبة إلى لحظة الاقتران:
٢٦٧	المطلب الثاني: في نسبة ما يظهر من القمر للناظر لها من الأرض:
٢٧٢	المطلب الثالث: في الوقت النجمي المحلي:
٢٧٢	المطلب الرابع: سمك الهلال:
٢٧٣	المطلب الخامس: الاستطالة والارتفاع والسمت والمكث:
٢٧٤	المطلب السادس: طول قوس الهلال:
٢٧٥	المطلب السابع: معايير رؤية الهلال:
٢٨١	المبحث الثاني: في ما يتصل بالرؤية من المسائل
٢٨١	المطلب الأول: هل العبرة في دخول الشهر برؤية الهلال أم بوجوده؟:
٢٨٦	المطلب الثاني: القول في التقدير وهل يدخل الحساب فيه:
٢٩٠	المطلب الثالث: القول في الرؤية وبم يكون اعتبارها:
٢٩٤	المطلب الرابع: اختلاف المطالع:
٢٩٦	المطلب الخامس: حكم ترائي الهلال:

٢٩٨	المبحث السادس: أثر المستجدات العلمية فيما يتعلق برؤية الهلال:
٦٦	تمهيد:
٧٣	الفصل الأول: أثر المستجدات العلمية في ما يتعلق بالطهارة:
٧٤	المبحث الأول: الطهارة وما تعلق بها:
٧٤	المطلب الأول: تعريف الطهارة:
٧٥	المطلب الثاني: أنواع المطهرات:
٧٦	المطلب الثالث: الماء الطهور والماء المتنجس:
٨٠	المطلب الرابع: الماء المستعمل:
٨٧	المطلب الخامس: ما تُزال به النجاسة:
٩٣	المبحث الثاني: أثر المستجدات العلمية في طهارة المياه:
٩٣	المطلب الأول: المياه العادمة واستخداماتها:
٩٥	المطلب الثاني: معالجة المياه العادمة:
٩٨	المطلب الرابع: المستجدات العلمية وأثرها في أحكام المياه المعالجة:
١٠٠	المبحث الثالث: المستجدات العلمية فيما يتعلق بالانتفاع بالنجاسات:
١٠٠	المطلب الأول: أحكام الانتفاع بالنجاسات:
١٠٧	المطلب الثاني: الطرق المستجدة في استعمال النجاسات:
١١٠	المطلب الثالث: أثر المستجدات العلمية في أحكام الطرق المستجدة للانتفاع بالنجاسات:
١١٩	المبحث الرابع: المستجدات العلمية فيما يتعلق بتطهير الثياب وما في حكمها:
١١٩	المطلب الأول: الطرق الحديثة لتطهير الثياب وما في حكمه:
١٢٦	المطلب الثاني: التنظيف بالصابون:
٢٥٣	المطلب الرابع: الأدلة الصحيحة على سنّية تكرار أذان الجمعة ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة:
٢٥٧	المطلب الخامس: الأدلة المنطقية على أن الأولى تكرار أذان الجمعة ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة
٢٥٩	المبحث السادس: أثر المستجدات العلمية فيما يتعلق بتكرار الأذان ثلاثا إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة
٢٦٠	الفصل الثالث: أثر المستجدات العلمية في ما يتعلق بالصيام.
٢٦١	المبحث الأول: فيما يتصل بمسألة الهلال من هندسة الكون:
٢٦٢	المطلب الأول: في احتساب عمر القمر بالنسبة إلى لحظة الاقتران:

٢٦٧	المطلب الثاني: في نسبة ما يظهر من القمر للناظر لها من الأرض:
٢٧٢	المطلب الثالث: في الوقت النجمي المحلي:
٢٧٢	المطلب الرابع: سمك الهلال:
٢٧٣	المطلب الخامس: الاستطالة والارتفاع والسمت والمكث:
٢٧٤	المطلب السادس: طول قوس الهلال:
٢٧٥	المطلب السابع: معايير رؤية الهلال:
٢٨١	المبحث الثاني: في ما يتصل بالرؤية من المسائل
٢٨١	المطلب الأول: هل العبرة في دخول الشهر برؤية الهلال أم بوجوده؟:
٢٨٦	المطلب الثاني: القول في التقدير وهل يدخل الحساب فيه:
٢٩٠	المطلب الثالث: القول في الرؤية وبم يكون اعتبارها:
٢٩٤	المطلب الرابع: اختلاف المطالع:
٢٩٦	المطلب الخامس: حكم ترائي الهلال:
٢٩٨	المبحث السادس: أثر المستجدات العلمية فيما يتعلق برؤية الهلال:

٣٠٠	الباب الثاني: أثر المستجدات العلمية في فقه الأسرة (عقد النكاح وحله)
-----	---

٣٠٢	الفصل الأول: النكاح وأحكامه:
٣٠٣	المبحث الأول: تعريف النكاح
٣١٤	المبحث الثاني: الخطبة في النكاح
٣١٦	المبحث الثالث: حكم رؤية المخطوبة وقدر ما يجوز رؤيته للخاطب منها:
٣٣٠	الفصل الثاني: حلّ عقدة النكاح وأحكامه:
٣٣٢	المبحث الأول: العدول عن الخطبة:
٣٣٣	المبحث الثاني: الطلاق:
٣٧١	المبحث الثالث: الخلع:
٣٧٥	الفصل الثالث: عقد النكاح وحله عبر وسائل الاتصال الحديثة:
٣٧٦	المبحث الأول: أحكام المحادثات الإلكترونية:
٣٨٨	المبحث الثاني: الإثبات الإلكتروني في النكاح وحله:

٣٩٨	الباب الثالث: أثر المستجدات العلمية في فقه الجنائيات والحدود
-----	--

(الزنا والاعتصاب واللعان)

٤٠٠	الفصل الأول: في الزنا وما يتفرع عنه.
٤٠١	المبحث الأول: حقيقة الزنا:
٤٠١	المبحث الثاني: تعريف اللواط:
٤٠٤	المبحث الثالث: تعريف الاعتصاب:
٤١٧	المبحث الرابع: عقوبة الزنا:
٤٢٠	المبحث الخامس: عقوبة اللواط:
٤٢٥	المبحث السادس: عقوبة الاعتصاب:
٤٢٩	الفصل الثاني: طرق الإثبات.
٤٣٠	المبحث الأول: معنى الإثبات:
٤٣٣	المبحث الثاني: الإقرار:
٤٣٤	المبحث الثالث: الشهادة:
٤٣٩	المبحث الرابع: القرائن:
٤٤٦	الفصل الثالث: التّقنيّات الحديثة كوسائل إثبات.
٤٤٨	المبحث الأول: حقيقة البصمة الوراثية:
٤٧٧	المبحث الثاني: صناعة الفيديو:
٤٨٧	المبحث الثالث: حجّة البصمة الوراثية في إثبات النسب:
٥١١	المبحث الرابع: حكم آلات التصوير في إثبات الزّنا:

الخاتمة

٥١٣

الملاحق

٥١٩

ملحق الصور:

٥٢٠

ملحق الرسوم:

٥٣٠

ملحق الجداول:

٥٦١

الفهارس

٥٧٣

٥٧٤	فهرس الآيات
٥٨٨	فهرس الأحاديث
٦١٥	فهرس الآثار
٦١٦	فهرس القواعد الفقهية
٦١٧	فهرس المصطلحات
٦١٧	المصطلحات الفقهية
٦٢٤	المصطلحات العلمية الحديثة
٦٣١	فهرس الرموز العلمية
٦٣٥	فهرس المصادر والمراجع
٧٠٠	فهرس الموضوعات: